

INNOVATIVE APPROACHES TO THE DEVELOPMENT OF EDUCATION-PRODUCTION CLUSTER IN THE OIL AND GAS FIELD

proceedings of the international conference
30 april, 2022 y, Tashkent, Uzbekistan

ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

материалы международной конференции
30 апрель, 2022 г, Ташкент, Узбекистан

SECTIONS OF CONFERENCE / СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ

- ✓ **Cluster approach to education: Integration of industry, science and education - the basis for training competitive personnel in the oil and gas industry**
Кластерный подход в образовании: Интеграция производства, науки и образования - основа подготовки конкурентоспособных кадров в нефтегазовой отрасли
- ✓ **Innovations in deep oil and gas refining**
Инновации в глубокой переработки нефти и газа
- ✓ **Innovations in the field of alternative energy and alternative fuels**
Инновации в области альтернативной энергетики и альтернативных видов топлива
- ✓ **Energy saving and energy efficiency - factors of sustainable development of the oil and gas industry**
Энергосбережение и энергоэффективность – факторы устойчивого развития нефтегазовой отрасли

PROCEEDINGS
of the INTERNATIONAL CONFERENCE
**«Innovative approaches to the development of **Education-
Production Cluster** in the oil and gas field»**

МАТЕРИАЛЫ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
**«Инновационные подходы к развитию **Образовательно-
производственного кластера** в нефтегазовой отрасли»**

«Neft va gaz sohasida **Ta'lim-ishlab chiqarish klasterini
rivojlantirishda innovatsion yondashuvlar»**

ХАЛҚАРО КОНФЕРЕНЦИЯ
МАТЕРИАЛЛАРИ

30 апрель 2022 год

Том 1
(Секции I, III, IV)

ТАШКЕНТ-2022

ОРГАНИЗАТОРЫ

UZBEKNEFTEGAZ

АО «Узбекнефтегаз»

Ташкентский химико-
технологический
институт

ООО "Uzbekistan GTL"

ООО "Шуртанский
газохимический
комплекс"

Министерство Высшего и
Среднего Специального
Образования

Министерство
энергетики Республики
Узбекистан

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ

Международный программный комитет

- ❖ Абдуллаев Мехриддин Раззокович (Узбекистан) - раис
- ❖ Тошқулов Абдуқодир Ҳамидович (Узбекистан)
- ❖ Усмонов Ботир Шуқуриллаевич, профессор (Узбекистан) – раис
ўринбосари
- ❖ Ахмедхаджаев Азим Исраилович (Узбекистан)
- ❖ Асланов Шухрат Чориевич (Узбекистан)
- ❖ Абдурасулов Фахритдин Раупович (Узбекистан)
- ❖ Wójcik Janusz Antoni, профессор (Польша)
- ❖ Walczak Krzysztof Zdzislaw, профессор (Польша)
- ❖ Башкиртсева Наталя Юриевна, профессор (Россия)
- ❖ Мадрахимов Шерзод Тохирович (Катар)

Организационный комитет

- ❖ Абдуллаев Мехриддин Раззокович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Тошкуллов Абдукодир Хамидович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Хасанов Отабек Абдурашидович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Ахмедхаджаев Азим Исраилович (Узбекистан) – председатель
- ❖ Усмонов Ботир Шукуруллаевич профессор (Узбекистан) – заместитель
председатель
- ❖ Куйжанов Хуршид Абдуллаевич (Узбекистан)
- ❖ Асланов Шухрат Чориевич (Узбекистан)
- ❖ Абдурасулов Фахритдин Раупович (Узбекистан)
- ❖ Алимухамедов Азиз Хусанович (Узбекистан)
- ❖ Турдикулов Элмирза Рахматович (Узбекистан)
- ❖ Wójcik Janusz Antoni, профессор (Польша)
- ❖ Walczak Krzysztof Zdzislaw, профессор (Польша)
- ❖ Башкиртсева Наталя Юревна, профессор (Россия)
- ❖ Юлдашев Норбек Худайназарович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Сайидов Улугбек Хусанович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Каримов Мухаммад Кахрамон угли (Узбекистан)
- ❖ Пулатов Хайрулла Лутпуллаевич – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Сафаров Тойир Турсунович – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Муталов Шухрат Ахмаджонович – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Арипджанов Ойбек Юсупджанович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Хамракулов Гофуржон Холигитович – к.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Тураев Толиб Бозорович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Мирзакулов Холтура Чориевич – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Бабаханова Зебо Абдуллаевна – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Арипова Мастура Хикматовна - т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Абдуллаев Умид Куйчиевич – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Абдуллаев Алишер Шоназарович – т.ф.д., доцент (Узбекистан)
- ❖ Юнусов Миржалил Юсупович – т.ф.д., профессор (Узбекистан)
- ❖ Вапаев Муроджон Дусумматович – т.ф.н., доцент (Узбекистан)
- ❖ Арипов Вохид Валиевич (Узбекистан)
- ❖ Холматов Шохрух Фуркатович (Узбекистан)

ОРГАНИЗАТОРЫ.....	5
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА КОНФЕРЕНЦИИ.....	6
СЕКЦИЯ I. КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ОБРАЗОВАНИИ: ИНТЕГРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА, НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ - ОСНОВА ПОДГОТОВКИ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ	19
НЕФЬ-ГАЗ КОРХОНАЛАРИНИ СТРАТЕГИК БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН КЛАСТЕРЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ <i>Ишманова Д.Н., Рахаталиев А.М.....</i>	<i>20</i>
ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА В ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ <i>Усмонов Б.Ш., Арипов В.В.</i>	<i>22</i>
ФАН – ТАЪЛИМ КЛАСТЕРЛАРИ: ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ <i>Усмонов Б., Шукуруллаев У.</i>	<i>25</i>
CONFORMITY OF VIRTUAL AUDITING LABORATORIES IN TRAINING <i>Hamrayev J.H.</i>	<i>31</i>
КОММУНАЛ ГИГИЕНАДА АМАЛИЁТНИНГ НАЗАРИЯГА БОҒЛИҚЛИГИ <i>Г.Ф. Шерқўзиева, Н.Р. Самизова.....</i>	<i>34</i>
ТА’ЛИМ ЖАРAYONLARINI ISHLAB CHIQRISH BILAN BOG’LASH VA YETAKCHI DAVLATLAR TAJRIBALARINI O’RGANISH ZAMON TALABI <i>Bo’riyev H.A., Aliqulova D.A.....</i>	<i>35</i>
SCADA СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ ИМИТАТОРОВ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕ- ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ <i>Рыжиков О.Л.....</i>	<i>37</i>
ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ В ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ <i>Рахимов.Ж.С., Боймуратов Ф.Х.</i>	<i>38</i>
NEFT VA GAZNI TERMİK QAYTA ISHLASH MAVZUSINI O’QITISHDA PEDAGOGİK TEKNOLOGİYALARINING O’RNI <i>Ubaydullayeva N.T., Ibragimova A.X. Babamuratov B.E.</i>	<i>40</i>
СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН <i>Абдурахманова М.А.....</i>	<i>42</i>
РОЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ КАФЕДРЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И ТЕХНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА <i>Бословяк С.В.....</i>	<i>43</i>

КАФЕДРА УНИВЕРСИТЕТА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА <i>Кульбей А.Г.</i>	45
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ <i>Авлиякулов Н.Н., Бозоров У.М., Авезов Н.У.</i>	46
КРЕДИТНО – МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ <i>Авлиякулов Н.Х., Авлиякулов Н.Н., Мусаева Н.Н.</i>	47
KOMPRESSOR STANSIYASILARI VA ULARDA O`RNATILGAN GAZ HAYDASH AGREGATLARINI MONTAJ HAMDA ULARGA XIZMAT KO`RSATISH QOIDALARINI TAKOMILLASHTIRISH <i>Umarov A.A.</i>	49
NEFT VA GAZ TALABLARIGA YUK TASHNI YO`LAKLARNI NEFT GAZ SOHASNI RIVOJLANISHGA AHAMIYATI TUSHUNTISHNI KASBIY TA`LIMINI TASHKIL ETISHNING O`ZIGA XOSLIGI <i>Irgashev D.B., Turayev Z.B.</i>	51
TA`LIM VA ISHLAB CHIQRISH JARAYONI INTERGRATSIYASIGA KLASTER YONDASHUVI <i>Alimnazarov O.M.</i>	54
HKC SAHOATI RIVOJLANITIRISHDA KIMENING ACOSIY URNI MUHIMDIR <i>Tyraeva X.T.</i>	55
IXTISOSLIK FANLARINI O`QITISHDA KOGNITIV-VIZUAL YONDASHUV ASOSIDAGI INNOVATSIN METODLARNING SAMARADORLIGI <i>Xo`jjiyev M.Y.</i>	56
TALABALARGA ELEKTR ENERGIYANING AHAMIYATI MAVZUSINI O`RGATISH TEXNOLOGIYASI <i>Ochildiyeva Yu.B., Babamuratov B.E., Normamatov N.D.</i>	60
TALABALARDA TEXNIK MEKANIKA NI O`QITISH ASOSIDA AMALIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISH MODEL I <i>Suyunova Y.A., Suyunova Sh.A.</i>	62
ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING OF QUALIFIED ENGINEERING PERSONNELS <i>Salokhiddinov F.A.</i>	64
NEFT VA GAZ KIMYOSI FANINI O`QITISHDA 2D O`YINLARIDAN FOYDALANISH <i>Karimova M.R., Eshkaraev S. Ch., Babamuratov B.E.</i>	66
НЕФТ ВА ГАЗ ТАЛАБАЛАРИНИ ҲАЛҚАРО ЛОГИСТИК МАРКАЗЛАРДА НЕФТ МАХСУЛОТЛАРНИ ЦЕСТЕРНАЛИ ТАШИШ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШНИ МАТЕМАТИК ТАХЛИЛ ҚИЛИШГА ЎРГАТИШ <i>Иргашев Д.Б., Тураев З.Б.</i>	67
TA`LIM-FAN-ISHLAB CHIQRISH KLASTERINI TAKOMILLASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH. <i>Anorov R.A., Raxmonov O.K.</i>	69
NEFT VA GAZNI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH MAVZUSINI TALABALARGA O`QITISHNING PEDAGOGIK INTER FA`OL USULLARI <i>Muhammadiyev K.A., Babamuratov B.E.</i>	70

NEFT MAHSULOTLARINI TOZALASH USULLARINI O`RGANISH <i>Toshmurodova M. M., Amonov N.A., Babamuratov N.N.</i>	72
ТИЗИМЛИ ФИКРЛАШ АСОСИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ КУЧАЙТИРИШ <i>Артиков А., Абдуллаев Ю.Н.</i>	74
POSSIBILITIES OF USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF STUDENTS 'LEARNING MOTIVATIONS <i>Norqobilov A.T., Hamrayev J.H.</i>	76
TA'LIMDA ZAMONAVIY ELEKTRON O'QUV DASTURLARIDAN FOYDALANISH ORQALI RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASH. <i>Tursunova D.I.</i>	78
НЕФТЬ ВА ГАЗ СОҲАСИДА ТАЪЛИМ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КЛАСТЕРИ ФАОЛИЯТИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ: ИСТИҚБОЛЛАР, МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР <i>Камалиддинов М.С., Қўйжанов Х.А., Турдикулов Э.Р.</i>	79
ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКА – ХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТЕШЛАМА ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПЕРЕРАБОТКИ <i>Кучкаров И.Д., Юлдашев Н.Х., Худайназаров Ш.Н.</i>	82
INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY PROGRAM AT THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY <i>Janusz Wójcik</i>	84

СЕКЦИЯ III. ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВИДОВ ТОПЛИВА..... 86

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОТВАРКИ И БЕЛЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ <i>Хасанова М.Ш., Норкулова Н.И., Гаффарова Ф.У.</i>	87
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ БИОУГЛЯ МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА <i>Арипов А.А., Турабджанов С.М., Рахимов Р.С.</i>	89
ТАБИИЙ МИНЕРАЛ ТОШЛАР АСОСИДАГИ ҚУЁШ ИССИҚЛИК АККУМУЛЯТОРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ <i>Али Назаров А.Х., Нурманова М.У.</i>	90
КОМБИНИРОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА <i>Кулдашов О.Х., Комилов А.О., Журабоева Г.А., Ахмадов.У.С.</i>	91
YAROQSIZ GALVANIK ELEMENTLARDAN QIMMATBANO METALLARNI AJRATIB OLIISH VA QAYTA FOYDALANISH <i>Eshkarayev S.Ch., Saidnazarov T.R., Mustafaqulov B.E., Sayfiyeva Sh.E.</i>	93
ПРОЦЕСС ПАРООБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ МЕСТНЫМИ СОРБЕНТАМИ ТАДЖИКИСТАНА <i>Холиков М.С., Бадалов А.Б., Юнусов М.Ю., Халилов И.Х.</i>	94
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ <i>Юсупов С.К., Юсупов Ф.М., Байматова Г.А.</i>	97
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОГО СЕРОБЕТОНА <i>Тураев Х.Х., Махмудова Ю.А., Аманова Н.Д., Аҳатиб Б.Б.</i>	99

ИККИЛАМЧИ УГЛЕВОДОРОД МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШДА ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИНИНГ ЎРНИ <i>Мирсалимова С.Р., Содиқов У.Х., Жумабоев А.Г.</i>	100
БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА <i>Абдуллаев А.А.</i>	102
ТЎЙИНГАН ДИЭТАНОАМИННИНГ РЕГЕНЕРАЦИЯЛАНГАН ДИЭТАНОАМИН ИССИҚЛИГИ БИЛАН ИСИТИШ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИ КОНУСТРУЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ <i>Хурмаматов А.М., Рахимов Ф.Б.</i>	104
SYNTHESIS OF NON-METALLIC PHOTOCATALYST BASED ON GRAPHITIC CARBON NITRIDE <i>Bakhromova I.A., Kattaev N.T., Akbarov Kh.I.</i>	107
МЕСТНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ДЛЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ <i>Орипова Л.Н., Ахадов А.А., Муродов М.Н., Хайитов Р.Р.</i>	108
QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI VA ENERGIYANI TEJASH USULLARI <i>Karimova S.E.</i>	110
PO'LATOV A.A. SO'PIJONOV Q.B, IKROMOV A.A, NAZAROV A.A, "QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH DAVR TALABI" NAMANGAN, 2013 YIL QIШЛОҚ ХЎЖАЛИК СОҲАЛАРИДА МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШ <i>М.А.Абдуллаева</i>	112
SINTETIK SUYUQ YOQILG'ISINI ISHLAB CHIQRISH VA ISTIQBOLI <i>Qodirov O.O., Hushnazarov Sh.N., Yo'ldoshev H.H.</i>	113
МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК <i>Хамидов Б.Т., Фаниев А.Х.</i>	117
ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ <i>Мустафакулов А.А., Жураева Н.М., Ахмаджонова У.Т., Сатторова М.А.</i>	119
МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ <i>Мустафакулов А.А., Ахмаджонова У.Т.</i>	121
МУҚОБИЛ ЁҚИЛФИЛАРНИНГ ИССИҚЛИК ВА ТЕХНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ҚИЛИШ <i>Қодиров И.Н., Тошмаматов Б.М.</i>	123
ПИРОЛИЗ ҚУРИЛМАЛАРИ АСОСИДА ҚАТТИҚ МАИШИЙ ЧИҚИНДИЛАРДАН МУҚОБИЛ ЁҚИЛФИ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ <i>Тошмаматов Б.М., Рахматов А.Р., Бойитова А., Баратова С.Р., Сафарова С.У.</i>	125
БИОГАЗ ҚУРИЛМАСИНИНГ ЭНЕРГЕТИК САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ <i>Қодиров И.Н., Тошмаматов Б.М., Бойитова А., Сафарова С.У.</i>	127
INNOVATIVE AND ECO-FRIENDLY SOLUTION TO INCREASE ELECTRIC CARS' RANGE <i>Begmatova M.M.,Azimov K.A.</i>	130
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТКОМ НА СОЛНЕЧНЫХ И ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ В ЖАРКО-ПУСТЫННЫХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА <i>Авлиякулова С.Н., Паноев А.Т.</i>	132

ОКСИГЕНАТЫ, СПОСОБНЫЕ ЭФФЕКТИВНО ПОВЫШАТЬ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ <i>Хакимова Г.А., Азаматов И.Н., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.</i>	133
KO'MIR XOMASHYOSIDAN STANDART TALABLAR ASOSIDA SINTETIK NEFT XOMASHYOSINI ISHLAB CHIQRISHNING DOLZARBLIGI <i>Toirov B.B., Alimov A.A., Xo'jjiyev M.Y.</i>	135
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ С АККУМУЛЯТОРОМ <i>Шомуратова С.М.</i>	138
ПИРОЛИЗ ҚУРИЛМАСИНИНГ ИККИЛАМЧИ ЭНЕРГИЯ РЕСУРСЛАРИНИ УТИЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ <i>Рахматов О.И., Тошбоев А.Р., Бойитова А.О.</i>	140
ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИГА ТАЪСИРИ <i>Раджабов М.Р., Набиев Э.С., Боймуратов Ф.Х.</i>	142
ТРАНСПОРТ ШИНАЛАРИНИ ТЕРМОКАТАЛИТИК ҚАЙТА ИШЛАШДА НООРГАНИК КАТАЛИЗАТОРЛАРНИ ҚЎЛЛАШ <i>Мирзақулов Ф.Р., Хамдамова Ш.Ш., Юсупов Ф.М.</i>	145
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ, КАК АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ <i>Латипова М.И.</i>	147
ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКУРЕНЦИИ LNG И GTL-ТОПЛИВ <i>Жаффаров Ф.Г., Карпов А.Б., Козлов А.М., Кондратенко А.Д.</i>	148
KELAJAK ENERGIYASI <i>Anorov R.A., Habibullayeva F.I.</i>	150
ЧИҚИНДИ ШИНАЛАРНИ НООРГАНИК КАТАЛИЗАТОРЛАР ЁРДАМИДА ТЕРМОКАТАЛИТИК ҚАЙТА ИШЛАШ МЕХАНИЗИМИ <i>Мирзақулов Ф.Р., Хамдамова Ш.Ш., Юсупов Ф.М.</i>	152
ТЕМИР YO'LLAR – MUQOBIL ENERGIYA MANBASII <i>Begmatov E.M., Murodov U.I.</i>	153
PAST BOSIMLI MIKRO-GESNI ISHLAB CHIQISH <i>Rustamov U.S., Alixonov E.J.</i>	155
FARG'ONA VILOYATIDAGI OLIS AHOLI PUNKTLARINI ENERGIYA BILAN TA'MINLASH MUAMMOLARI <i>Rustamov U.S., Alixonov E.J., Isroilova S.X.</i>	157
MUQOBIL ENERGIYA SIFATIDA BO'YOQLARGA SEZGIR BO'LGAN QUYOSH PANELLAR UCHUN [CO(BPY)(SCN) ₄] ²⁺ KOMPLEKSINING SINTEZI <i>Toshpulatov D.T., Nasimov A.M., Tashpulatov X.Sh., Begimqulova Sh.A., Xursandov J.M.</i>	158
NEFT VA GAZ QUDUQLARINI SUVLANISH YARAYONI VA ULARNI IZOLYACIYA QILISH YUMUSHLARINI MUHOKAMA QILISH <i>Qarjawbaev.M.O., Orinbaev.B.A.</i>	159
GAZ VA GAZ KONDENSAT KONLARINI OQILONA ISHLATISHNIG ASOSIY TUSHUNCHALARI VA OMILLARINI ANIQLASH. <i>Xojamuratov S.B., Ochilov A.A.</i>	160

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЭРОБНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА <i>Умарова М.Б., Азаматов У.А., Машаев Э.</i>	161
ОТРАБОТАННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО – СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ <i>Сафаров Ж.А., Хайитов Р.Р.</i>	164
ACTIVATE BIOFUELS (PYROLYSIS) <i>Kimsanboeva B.N.</i>	166
GEOHERMAL ENERGY <i>Nigmatullina A.Sh.</i>	167
GEOHERMAL ENERGY <i>Muminov O.N.</i>	169
ACCUMULATING ALTERNATIVE ENERGY <i>Obidova G.K.</i>	170

СЕКЦИЯ IV. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ.. 172

NEFT-GAZ QAZIB CHIQARISH SOHASI ISHCHILARINING ANKETA SAVOLLARI NATIJALARI TAHLILI <i>Chorieva MM., Mansurova M.A., Sultonova F.U.</i>	173
МАҲСУЛДОР ҚАТЛАМЛАРНИ ГОРИЗОНТАЛ ҚУДУҚЛАР БИЛАН ОЧИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ТЕХНИКАСИ <i>Юлдашев Т.Р., Самадов А.Х.</i>	174
МАҲСУЛДОР ҚАТЛАМЛАРНИ ДЕПРЕССИЯ БОСИМ ОСТИДА ОЧИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ АСОСЛАШ <i>Юлдашев Т.Р., Самадов А.Х.</i>	176
РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИ КРУЧЕНИИ ВАЛА <i>Хамроев Х.Х., Зокирова Д.А.</i>	179
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ПРОТЕКАЮЩЕГО В КЛЕТКЕ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ЕЕ ОБРАБОТКЕ В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНОГО ОБЛУЧЕНИЯ <i>Саидмуратов У.А., Курбанова Ш.Х.</i>	181
QOBIQ QUVURLI ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMASINI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI ISSIQLIKLIK ALMASHINISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH <i>Hurmatmatov A.M., Raximov G'.B.</i>	183
TUTUN GAZLARI TARKIBIDAN CO ₂ GAZINI TUTIB QOLUVCHI SORBENTLAR HAQIDA <i>Xakimova Sh.Sh., Hakimov.F.Sh, Maksumova O.S.</i>	185
SFP MODULES AND CONNECTORS (SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE) <i>Hamrayev J.H.</i>	187
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОГО БЕНЗИНА И КАПРИНОВАЯ КИСЛОТА <i>Хамдамов А.М., Худайбердиев А.А.</i>	189

НЕФТ ШЛАМЛАРИНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ <i>Jumaev Q.K., Shomurodov A.Yu., Sharopov M.</i>	190
ENERGIYA TEJAMKORLIGI VA ENERGIYA SAMARADORLIGI – NEFT-GAZ SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI <i>Niyozova R.N., Islomov U.U.</i>	192
СУВ РЕСУРСЛАРИНИНГ САНИТАРИЯ МУҲОФАЗАЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ <i>Шерқўзиева Г.Ф., Аллаярова Г.А., Бобоева И.Ў.</i>	194
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ. <i>Махмудова Н.С., Раджабова М.И.</i>	195
СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КИСЛОТНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА <i>Агзамов А.А., Каршиев А.Х., Агзамова С.А., Рахмонкулов М.Т.</i>	196
АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ <i>Ёдгоров А. Н., Турсунов Б.Ж.</i>	201
ОБЗОР УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ. <i>Ёдгоров А. Н., Турсунов Б.Ж.</i>	203
ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY OF OIL SLUDGE PROCESSING BY THE THERMAL METHOD <i>Khabibova S.R., Tursunov B.J.</i>	205
МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ДЕЭМУЛЬГАТОРЛАР КОМПОЗИЦИЯСИ ОЛИШ <i>Исмаилов Х.Ш., Очилов А.А.</i>	207
ГАЗ КОНЛАРИНИ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ <i>Алланазарова К.С., Очилов А.А.</i>	209
QUDUQ MAHSULOTINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMI <i>Тажетдинова Г.А., Очилов А.А.</i>	211
КРИСТАЛЛОГИДРАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШ ШАРОИТЛАРИ <i>Омирзаков А.Ж., Адизов Б.З.</i>	213
ELEKTR JIHOZLARINI TEXNIK HOLATINI PROGNOZLASH ORQALI SAMARADORLIK USULLARINI ISHLAB CHIQUIH. <i>Po'lotova M.R., Muzaffarova G.O., Norqulov I.O.</i>	214
ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В ОСЛОЖНЁННЫХ УСЛОВИЯХ <i>Курбанов А.Т., Камолов Б.С.</i>	217
ҚУДУҚЛАРНИ БУРФИЛАШДА ТУШИРИШ ВА КЎТАРИШ ОПЕРАЦИЯСИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ <i>Курбанов А.Т.</i>	218
KORROZIYA JARAYONLARI MONITORINGINI OLIB BORISHNING DOLZARBLIGI <i>Ro'zmatov I., To'xtamurodova Z., Nurmamatova M., Alikabulova N.</i>	220
REVIEW OF OIL SLUDGE UTILISATION BASED ON HYDROMECHANICAL PROCESSES. <i>Yodgorov A.N., Tursunov B.J.</i>	221

ANALYSIS OF TECHNOLOGIES BASED ON THERMAL METHODS OF OIL SLUDGE PROCESSING <i>Yodgorov A.N., Tursunov B.J.</i>	223
ПЎЛАТНИНГ ВОДОРОД СУЛЬФИД ТАЪСИРИДАГИ КОРРОЗИЯСИНИ ЎРГАНИШ <i>Рўзматов И., Норбўтаева Қ., Асророва З., Эркинов Н.</i>	225
QUUDUQLARNI MUSTANKAMLOVCHI QUVURLAR BILAN HIMOYALASH <i>Mavlonov E.O., Samadov Z.B. Очиллов А.А.</i>	227
МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ: СТИМУЛЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ <i>Голуб А.А., Даудова А.А., Пучкова Т.А.</i>	228
ВОПРОСЫ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ <i>Сафаев У.А., Ходжаев Ш.Ф.</i>	230
АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ <i>Ганиев А.А.</i>	232
АВТОМОБЕЛЛАРДАН ЧИҚАЙОТГАН ЧИҚИДИ ГАЗЛАРДАН АТРОФ МУНИТНИНГ ЗАРАРЛАНИШ HOLATINI TAHLILI <i>Mustapaqulov S.U., G'ulomov L.X.</i>	234
KOLLAGENNING PAYVAND SOPOLIMERLARI BILAN OHORLASH JARAYONI SAMARADORLIGI OSHIRISH <i>Ibodulloyev B.Sh., Rafikov A.S.</i>	237
К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ И ЕГО УТИЛИЗАЦИЯ. <i>Полвонов Х.М., Содиқов У.Х., Сайдалиев О.Т.</i>	237
ADSORBENTLARDA METANOL ADSORBSIYASI KINETIKASI <i>Doniyorov S.A., Xandamov D.A., Bekmirzayev A.SH., Tursunova D.I.</i>	239
KUCH TRANSFORMATORLARIGA QO'YILADIGAN ASOSIY TALABLAR BAJARIB ENERGIYA TEJAMKORLIKA ERSHISH <i>Mirzaliyev B.B., Mirzayev D.E.</i>	241
ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И ИХ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ <i>Камолов Н.К., Норхожаева Н.Н.</i>	243
YUQORI KUCHLANISHLI ELEKTR UZATISH LINIYALARI ORQALI QUVVAT UZATISH SAMARASORLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI <i>Hamidjonov Z.M.</i>	245
TARKIBIDA AZOT ,FOSFOR VA RUX SAKLOVCHI OLIGOMER--ANTIPIREN SINTEZINING OPTIMAL SHAROITI <i>Muzaffarova N.Sh., Aminova N.Sh., Nurkulov F. N.</i>	246
КОМПРЕССОР СТАНЦИЯЛАРДАГИ СИНХРОН ДВИГАТЕЛЛАРНИ ҚЎЗФАТИШ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ <i>Toirov O.Z., Amonov N.C., Mirxonov U.K.</i>	248
ELEKTR YURITMALI GAZ HAYDASH AGREGATLARINING ASOSIY TURLARI VA QURILMALARI TAHLILI <i>Toirov O.Z., Mirxonov U.K.</i>	250

NEFT VA GAZ SANOATI ISHCHILARINING KIYIMLARI UCHUN TAVSIYA ETILGAN MATOLARGA MAXSUS XOSSA BERISH <i>Abdusamatova D.O., Choriyeva M.M., Rafikov A.S., Nigmatova F.U.</i>	253
УПАКОВОЧНАЯ БУМАГА ИЗ ОБРАБОТАННОГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ <i>Кадирова Н.Р., Туйчиев Д.Б., Рафииков А.С.</i>	255
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ– ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ <i>Насретдинова Ф.Н., Умурзакова Г.Р., Жамолиддинова М.М.</i>	256
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ <i>Насретдинова Ф.Н., Умурзакова Г.Р.</i>	257
ДЕТОНАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНОВ <i>Хакимова Г.А., Азаматов И.Н., Алламбергганов А.Ж., Игамкулова Н.А.</i>	258
КОМПРЕССОР СТАНЦИЯЛАРНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ <i>Тоиров О.З., Мирхонов У.К.</i>	260
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. <i>Мухамеджанов М., Рахматова Н.Ф.</i>	261
БЕНЗОЛ -4-СУЛЬФОКИСЛОТА 1-АЗО 8-ОКСИХИНОЛИН СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚОТИ <i>Назаров Ю.Э., Тураев Х.Х., Касимов Ш.А., Жалилов А.Т.</i>	262
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕФТЕПЕРЕРАБАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ <i>Набиев М.Б., Жобборов Б.Т.</i>	264
ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕФТЕПЕРЕРАБАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ <i>Жабборов Т.К.</i>	266
PAST BOSIMLI KONLARDA GAZLARNI UTILIZATSIIYA QILISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI <i>Yuldashev T.R.</i>	268
УТИЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ НА ПРОМЫСЛАХ <i>Бокиева Ш.К. Ортукова М.О.</i>	270
TARMOQDAGI ELEKTR ENERGIYASINI SIFAT KO'RSATKICHINI TA'MINLASH ORQALI ELEKTR ENERGIYASI SAMADORLIGIGA ERISHISH <i>Abdullayev A.A.</i>	272
QATLAMNI GIDRAVLIK YORISH UCHUN MAXSUS SUYUQLIK VA MEXANIK ZARRACHALARNI TANLASH METODLARI <i>Rahimov B.R., Shukurov N.A.</i>	274
TABIIY GAZLARNI QURITISH JARAYONIDAGI SEOLITLARNING FIZIK – MEXANIK XOSSALARINI TADQIQ QILISH <i>Kazakova M.B., Obidov H.O.</i>	276
GAZ TURBINA QURILMALARIDAGI MOYNI HAVOLI SOVUTISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH <i>Sharipov Q.Q., Rahimov B.R., Hakimov Sh.R.</i>	278

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПУЛЬСОВ ИК НА СОРБЕНТЕ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ <i>Рахимов Р.Х., Рашидов Х.К., Рашидов Ж.Х.</i>	280
NEFT YO'LDOSH GAZLARINI UTILIZATSIYA QILISHDA YANGI SOVUTIB SUYULTIRISH TEKNOLOGIYASINI QO'LLANILISHINING AFZALLIGI <i>Yuldashev T.R., Xayitov J.K., Absalyamova G.M.</i>	282
ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИГИ ВА ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИДА НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЎРНИ <i>Халилова Ф.А.</i>	283
ТЕЖАМКОР ЭНЕРГИЯЛАР АСОСИДА ПРОПАН-БУТАН АРАЛАШМАСИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ ҚУРИЛМАСИДА ГИДРАТ ҲОСИЛ БЎЛИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МЕТОДЛАРИ <i>Раҳимов Б.Р., Қандиев Б.Т.</i>	285
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРБОЛИЗИРУЮЩИХ ВСТАВОК В КОЖУХОТРУБНОМ ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ. <i>Богунова А.А.</i>	287
ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЕШЛАМОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОВОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В АВТОНОМНОМ КОМПЛЕКСЕ НА БАЗЕ СПОСОБА СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ <i>Хлыновский А.М., Пеленко В.В., Корнатовский А.Ф.</i>	288
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТ НЕФТИ <i>Ребрин А.И., Остахов А.В.</i>	292
НОРДОН ГАЗЛАР БИЛАН ТЎЙИНГАН АБСОРБЕНТЛАРНИ РЕГЕНЕРАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАСИНИ ТАКАМИЛЛАШТИРИШ <i>Хурмаматов А.М., Рахимов Ф.Б.</i>	293
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБЕССОЛЕВАНИЕ И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ НЕФТИ В НЕФТЕПРОМЫСЛАХ <i>Тошев Ш.Ш., Адизов Б.З., Сатторов М.О.</i>	296
NEFT KONLARIDA QAZIB CHIQARISHNING YAKUNIY BOSQICHIDA NEFT BERUVCHANLIKNI OSHIRISH <i>Rasulov M.A., Sharipov Q.Q., Sattorov M.O.</i>	298
MUAYYAN NEFT UCHUN DEEMULGATORLAR SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULI <i>Rahmonov B.O., Sattorov M.O. Adizov B.Z.</i>	300
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПАВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН <i>Махкамов Р.Р., Курбанбаева А.Э., Саидкулов Ф.Р., Самандаров Ш.К., Саидахмедова Х.Р., Нурманова М.Л., Холмунинова Д.А.</i>	301
ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ТИЗИМЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИГИГА ЭРИШИШ <i>Абдурахимов Д.Р.</i>	302
ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПАВ И ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СОСТАВОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН <i>Махкамов Р.Р., Курбанбаева А.Э., Саидкулов Ф.Р., Нурманова М.Л., Самандаров Ш.К., Саидахмедова Х.Р., Холмунинова Д.А.</i>	304

THE ROLE OF ENERGY IN THE LIFE AND DEVELOPMENT OF SOCIETY <i>Numonjonov Sh.D.</i>	306
CHARACTERISTICS OF PROCESSES PERFORMED WITH THE HELP OF HEAT EQUIPMENT <i>Karimov N.U., Ergashev A.B.</i>	307
БЕНЗИННИНГ ОКТАН СОНИНИ ОШИРУВЧИ О-САҚЛАГАН ОРГАНИК ҚЎНДИРМАНИ ИҚ- ТАХЛИЛИ <i>Турғунов И.И., Нурқулов Ф.Н., Джалилов А.Т.</i>	309
ХО`ЖАЙОН ИККИЛАМЧИ ОШ ТУЗИ СУСПЕНЗИЯСИ ТАРКИБИДАГИ ЗАРРАЧАЛАРГА ШО`КТИРУВЧИ МОДДАЛАРНИНГ ФИЗИКАВИЙ ТА`СИРИНИ О`РГАНИШ <i>Uralov N.B., Eshkarayev S.Ch., Tillayev X.R.</i>	311
QUUDUQNI FAVVORA USULIDA ISHLATISHDA FAVVORA QUVURINING OPTIMAL DIAMETRINI TANLASH <i>Toshev Sh.O., Tilloyeva Sh.F., Tilloyeva X.F.</i>	312
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРВАРИД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН <i>Ахмедова Д.А.</i>	314
UGLEROD (II) OKSIDINI HAYDASH ORQALI NEFT BERUVCHANLIKNI OSHIRISHNING O`ZIGA XOSLIGI <i>Shavkatov Sh.Sh., Adizov B.Z., Sattorov M.O.</i>	316
SELECTION OF THE OPTIMAL DIAMMETER OF THE FOUNTAIN PIPE WHEN USING THE WELL IN THE SPRING METHOD	
ГИБРИДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИИ <i>Вовкодав К.В., Каджаева Е.Т., Федорова В.А.</i>	318

SECTION I

**Cluster approach to education:
Integration of industry, science and education -
the basis for training competitive personnel
in the oil and gas industry**

СЕКЦИЯ I

**Кластерный подход в образовании: Интеграция
производства, науки и образования -
основа подготовки конкурентоспособных кадров
в нефтегазовой отрасли**

НЕФЬ-ГАЗ КОРХОНАЛАРИНИ СТРАТЕГИК БОШҚАРИШДА ИННОВАЦИОН КЛАСТЕРЛАРДАН ФЙДАЛАНИШ

*Ишманова Д.Н., PhD, и.ф.ф.д.; Рахаталиев А.М. MBA-01 гуруҳ магистранти
Тошкент давлат иқтисодиёт университети*

Корхонани бошқаришда самарадорликка эришиш учун, аввало, бошқарувнинг мақсади, воситалари ва унга эришиш усуллари аниқ белгилаб олиш зарур. Шу билан бирга бошқарув мақсадлари тушунарли бўлишдан ташқари, улар барча бажарувчилар томонидан амалга оширилишига ҳам эътибор бериш лозим. Тўғри танланган стратегия корхона раҳбари, шунингдек, бутун жамоа ва ҳар бир ходим манфаатларини ифодалайди. Таҳлилларга кўра, нефть-газ корхоналарининг бошқарув самарадорлигини оширишни таъминловчи асосий омиллардан бири акциядорлик компанияларига инвестицияларни жалб этиш механизмини такомиллаштириш ҳамда потенциал инвесторлар ишончини қозониш орқали уларнинг капиталлашув даражасини оширишдир. Қуйида келтирилган 1-расмда стратегик аҳамиятга эга тармоқларни бошқаришда таклиф этилаётган моделни кузатиш мумкин. Бунда инновацион ғоя – фикрга эга салоҳиятли менежер корхонанинг иқтисодий барқарорлигини таъминлаш мақсадида узокни кўра билиши ҳамда қисқа ва узок муддатли стратегияга таянган ҳолда ички ва ташқи режалаштиришни тўғри амалга ошириши ва рискларнинг олдини олган ҳолда корхона истиқболи учун ўта муҳим қарорларни қабул қила олишида қуйидаги назарий кетма-кетликка амал қилишни таклиф этмоқдамиз.

1-расм. Стратегик бошқарув модели¹

Белгиланган мақсадларга Ўзбекистонни ривожланишнинг инновацион моделига тўлиқ ўтказмай, эришиш мумкин эмас, бу мамлакатда инновацион фаолиятни давлат томонидан қўллаб-қувватлаш ҳамда давлат бошқаруви, иқтисодиётнинг устувор тармоқлари ва ижтимоий соҳага инновацион ғоялар, ишланма ва технологияларни амалда жорий этишни рағбатлантиришнинг самарали тизимини яратишни талаб этади. Бунда нефть-газ инфратузилмасини инновацион ривожлантириш стратегиясини амалиётга татбиқ этиш истиқболда мамлакат нефть-газ саноатини барқарор ривожлантиришга олиб келади. Пировардида мамлакат бюджети даромадлари ва валюта тушумлари кескин ошиши, шунингдек, ҳудудларда замонавий саноат корхоналари қуриш ҳисобига қўшилган қиймат яратиш ва янги иш ўринларини ташкил этиш орқали аҳоли турмуш фаровонлигини ошириш имконини яратади. Иқтисодий ўсишни таъминлаши мумкин бўлган ҳам ички, ҳам ташқи бозор учун рақобатбардош маҳсулотларни ишлаб чиқаришга қодир нано технологиялар асосидаги янги ишлаб чиқариш қувватларига корпоратив инвестицияларни жалб этиш бу борадаги муҳим йўналиш бўлиб қолиши лозим. Бошқача айтганда, Ўзбекистонни ишлаб

¹ Д.Н. Ишманова Ўзбекистон нефть-газ корхоналари инфратузилмаларини бошқариш механизмини такомиллаштириш («Ўзтрансгаз» АК мисолида) 08.00.13 – Менежмент. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси маълумотлари асосида.

чиқаришда инновация ва интеллектуал ҳиссанинг юқори улуши бўлган барқарор бозор иқтисодиёти, замонавий ва глобал бозорда рақобатбардош саноат, шунингдек, қулай инвестиция ва ишчанлик муҳитига эга жадал ривожланаётган мамлакатга айлантириш лозим. Жумладан, нефть-газ саноати марказлари табиий нефть-газ хомашёси кластерлари интеграцияси, кидирув, қазиб олиш, ташиш ва қайта ишлашда замонавий инновацион технологияларни қўллаш бўйича илмий-техник ютуқларга эришишни барча бўғинларда юқори сифатли, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариш асосида шакллантириш лозим (2-расм).

2-расм. «Инновацион кластер» иштирокчилари схемаси²

Юқорида ақс эттирилган 2-расмда нефть-газ корхоналарида инновацион кластерларни қўллаш орқали корхона рақобатбардошлигини ошириш имконияти кенгайтириш кластер иштирокчиларига боғлиқлиги билан ифодаланади. Бу билан бир қаторда хорижий инвесторларни инвестицион лойиҳаларга сармоя киритиш учун жалб этиш ва корхонанинг инвестицион жозибдорлигини оширишга хизмат қилади. Инновацион кластер иштирокчилари фаолиятининг натижаси сифатида нафақат ишлаб чиқариш, балки бошқарув, ташкил этиш, ижтимоий фаолият ва бошқа турли соҳаларда ҳам инновациялар яратилади. Инновацион кластерларни акциядорлик жамиятлари амалиётига жорий этиш орқали меҳнат унумдорлигини ошириш, соҳа рақобатбардошлигини кучайтириш бўйича аниқ механизм ва тадбирларни ривожлантириш ҳамда устувор соҳаларга амалий, фундаментал лойиҳаларни йўналтиришга сабаб бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйҳати:

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 25 январь куни «Ўзбекнефтегаз» акциядорлик жамияти тизимида геология-кидирув ва қазиб олиш ишлари

² Д.Н. Ишманова Ўзбекистон нефть-газ корхоналари инфратузилмаларини бошқариш механизмини такомиллаштириш («Ўзтрансгаз» АК мисолида) 08.00.13 – Менежмент. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси маълумотлари асосида.

- самарадорлиги, ёқилғи материаллари билан ички эҳтиёжни таъминлашнинг аҳволи, тизимдаги истикболли вазифалар ижросига бағишланган йиғилишидаги нутқи.
2. Йўлдошев Н.К. Менежмент./Дарслик.–Тошкент:Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти, 2018. – 392 б.
 3. Ансофф И., Стратегическое управление. — М.: Экономика, 1989. 5.
 4. Генри Минцберг, Брюс Альстранд, Жозеф Лампель Стратегическое сафари: Экскурсия по дебрям стратегического менеджмента; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2013. — 367 с
 5. Квинт В.Л. Стратегическое управление и экономика на глобальном формирующемся рынке: Монография / В.Л. Квинт. – М.: Бизнес Атлас, 2012. - 630 с.
 6. Ишманова Д.Н. Ўзбекистон нефть-газ корхоналари инфратузилмаларини бошқариш механизмини такомиллаштириш («Ўзтрансгаз» АК мисолида) 08.00.13 – Менежмент. Иқтисодиёт фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати.

ИНТЕГРАЦИЯ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗА В ИННОВАЦИОННУЮ СИСТЕМУ СТРАНЫ

*Ботир Усмонов, Ташкентский химико-технологический институт
Вохид Арипов, АО “O’zkiyosanoat”*

В статье рассматриваются теоретические аспекты интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему. Представлена развернутая классификация интеграционных процессов в сфере науки и образования. Затрагиваются актуальные вопросы путей развития интеграции в Узбекистане, механизмы повышения эффективности интеграционного взаимодействия

Ключевые слова: *национальная инновационная система, интеграция науки и образования, классификация интеграционных процессов, формы интеграции, механизмы развития интеграции*

Эффективное построение национальной инновационной системы (НИС) невозможно без активного использования научно-исследовательского и инновационного потенциала института высшего образования. Становление инновационной экономики требует объединенных усилий науки, образования и бизнеса. Опыт передовых европейских стран и США свидетельствует о том, что в качестве основы НИС хорошо зарекомендовали себя интегрированные научно-образовательные структуры, способные обеспечить подготовку качественно новых специалистов, востребованных на рынке труда.

Как известно, в экономической науке под интеграцией (от лат. integer - целый) понимается «объединение экономических субъектов, углубление их взаимодействия, развитие связей между ними» [1]. В современной теории существуют различные подходы к пониманию интеграции науки и образования, а также включения вузовской науки в НИС. В соответствии с одной из позиций эти процессы рассматриваются в отраслевом (внутриведомственном) и межотраслевом (межведомственном) аспектах [2]. Первый предполагает процесс слияния науки и образования в рамках одной сферы государственного управления (сфера образования). Межотраслевой подход представляет собой более широкое понимание интеграции, охватывающее несколько сфер государственного управления, поскольку отражает сближение сфер науки и производства с системой образования, культурой, сотрудничество производства и образовательных учреждений в целях повышения эффективности научной и образовательной деятельности. В настоящее время исследователи большое внимание уделяют уровням интеграции науки и образования в социально-экономической системе. При этом выделяются микро-, мезо- и макроуровни интеграции [7]. Интеграция науки и образования на микроуровне представляет собой взаимодействие данных компонентов в рамках конкретной

организации или на уровне внутриведомственной интеграции (взаимодействие научно-образовательных учреждений той или иной ведомственной принадлежности). Мезоуровень отражает межотраслевую (межведомственную) интеграцию – партнерское взаимодействие научных и высших образовательных учреждений различной ведомственной принадлежности (например, осуществление совместных исследований государственных вузов и научных организаций АН). На макроуровне интеграция представлена целостной системой образовательно-научной деятельности в масштабе страны.

Исходя из вышеуказанного общепринятого понимания интеграционных процессов науки и образования представляется целесообразным сформулировать определение интеграции вузовской науки в национальную инновационную систему как объединения всех видов ресурсов высшей школы в целях углубления инновационного потенциала вузов, а также создание инновационной инфраструктуры на базе взаимодействия субъектов образовательной и научной деятельности для активного участия в формировании НИС.

С начала 2010-х годов в науке особенно актуальным является вопрос о путях интеграции науки и образования в Узбекистане. Необходимость сокращения разрыва между наукой и образованием, оказывающего негативное влияние как на сферы науки и образования, так и на экономическую систему страны в целом, сегодня признается на государственном уровне. В научных, образовательных и политических кругах обсуждаются вопросы снятия институциональных барьеров между наукой и образованием, совершенствования законодательства, развития налоговых механизмов стимулирования интеграционного взаимодействия и т.д. В этой связи нередко высказываются идеи использования опыта передовых стран, в частности США, где центром научно-исследовательской деятельности традиционно являются университеты. Однако более распространена точка зрения, согласно которой научный потенциал вузов Узбекистана значительно уступает потенциалу академических институтов, поэтому передача академических институтов в структуру вузов, а также включение в состав академии наук республики государственных вузов не являются целесообразным [3]. Вместо этого предлагается: активно развивать уже существующие формы интеграции, подводя их под соответствующую правовую базу; вводить новые прогрессивные формы интеграции; наращивать научный потенциал вузов. Данные шаги будут способствовать повышению эффективности интеграции вузовской науки в НИС.

В контексте анализа процесса интеграции вузовской науки в НИС особое значение приобретает вопрос о классификации интеграционных процессов. Различают типы, виды и формы интеграции.

По типу выделяется *институциональная* (образование новых институтов) и *функциональная* (совместная деятельность) интеграция; виды интеграции (в зависимости от параметров систем и среды функционирования) подразделяются на *структурно-организационную* интеграцию, *материально-техническую* и *кадровую* [6].

Формы интеграции различают с точки зрения структурных признаков научно-образовательного взаимодействия; по глубине протекания интеграционных процессов отмечается три направления интеграции науки и образования [7]:

1. *Полная интеграция науки и образования* (в форме юридических лиц):

- *исследовательские университеты* – крупнейшие научные центры в секторе высшего образования, осуществляющие подготовку специалистов с высшим образованием всех уровней (бакалавров, магистров, докторантов), а также выполнение научных исследований и разработок мирового уровня. При этом данные виды деятельности в исследовательских университетах выступают в качестве равноценных;

- *научно-образовательные центры* – структуры, ведущие подготовку специалистов высшей квалификации (магистров, докторов наук) в неразрывной связи с научными исследованиями. Данные центры создаются на основе партнерских взаимоотношений вузов, академических и отраслевых научных организаций (как широкого, так и узкого профиля).

2. Частичная интеграция науки и образования:

- НИИ при вузах;
- базовые кафедры вузов в научных организациях;
- базовые лаборатории НИИ в вузах.

3. Договорные объединения (ассоциации, консорциумы):

- НИИ-ВУЗ, юридически независимые друг от друга;
- ВУЗ-НИИ при вузе;
- объединения по модели «медицинский ВУЗ – клиника».

По формам и функциям создаваемых структур выделяются:

1) *центры передовых исследований*, создаваемые на базе объединения ведущих вузов, академических и отраслевых научных коллективов, финансирование которых осуществляется на конкурсной основе. Основной функцией данных центров является обеспечение благоприятных условий для исследований и обмена идеями;

2) *«проектная интеграция»*, предполагающая формирование эффективных партнерских взаимоотношений НИИ, КБ, вузов и бизнеса;

3) *испытательные центры* – научно-производственные структуры, образующиеся с целью разработки и внедрения новейших технологий в различных отраслях промышленности и сельского хозяйства. Данные центры могут создаваться при университетах или научных организациях;

4) *технопарки* - компактные объединения наукоемких фирм, группирующихся вокруг крупного университета, института или лаборатории. Технопарки являются формой интеграционного взаимодействия науки и промышленности и решают задачу внедрения результатов научных исследований в производство;

5) *научно-технические и инновационные предприятия*. Распространенной формой данной интеграции являются малые предприятия, функционирующие при вузах и позволяющие решать задачи как трудоустройства выпускников, так и стимулирования формирования инновационной экономики путем создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса;

6) *инновационные консорциумы*, представляющие собой объединения вузов, научных организаций, предприятий, финансовых структур (то есть организаций разных форм собственности, профиля и размера) в целях решения определенной задачи, реализации конкретной программы, осуществления крупного проекта. Организации, входящие в состав консорциума, сохраняют хозяйственную самостоятельность, но подчиняются совместно избранному исполнительному органу в сфере деятельности, относящейся к целям консорциума;

7) *инновационные научно-образовательные кластеры* - наиболее прогрессивная форма интеграционного взаимодействия образовательно-научных структур с промышленностью и бизнесом, а также органами власти. Организации, входящие в инновационный кластер, характеризуются близким территориальным расположением и взаимно дополняют друг друга в целях повышения эффективности основной деятельности. Инновационный научно-образовательный кластер – это не спонтанное объединение, а строго ориентированная система распространения новых знаний и технологий. Основами эффективности данной модели интеграции являются: устойчивые связи между субъектами кластера; объединенные усилия организаций, входящих в его состав, позволяющие ускорить распространение инновационных продуктов или услуг; наличие инновационной инфраструктуры, способствующей снижению затрат на исследования и разработки, а также дальнейшее коммерческое продвижение инновационных продуктов.

Для эффективного формирования НИС в Узбекистане необходимо внедрение наиболее перспективных интеграционных моделей, характеризующихся полной интеграцией, – исследовательских институтов, научно-образовательных центров, инновационных научно-образовательных кластеров. Развитие уже существующих форм интеграционного взаимодействия науки и образования, а также появление новых, более

прогрессивных форм интеграции требует последовательной государственной поддержки. В первую очередь речь идет о совершенствовании административно-правовых и финансово-экономических механизмов, создающих благоприятные условия для углубления интеграционных процессов.

Важнейшим инструментом осуществления интеграционной деятельности является **частно-государственное партнерство**. В нашей стране в сфере практики частного-государственного партнерства лидируют проекты в области ЖКХ, транспортной инфраструктуры; существует опыт привлечения бизнеса к созданию торгово-промышленных зон, технопарков. Однако для формирования НИС необходимо более активное участие института частного-государственного партнерства в отраслях научно-технической сферы, особенно в наукоемких отраслях. Развитие взаимодействия государственных структур и бизнеса считается ключевым механизмом реализации. В последние годы в Узбекистане на законодательном уровне предпринимаются шаги к активизации частного-государственного взаимодействия в области интеграции науки и образования.

Целью государственной поддержки в данном случае является развитие научной и образовательной деятельности в вузах, стимулирование использования производственными предприятиями потенциала вузов для развития наукоемкого производства.

Список литературы:

1. Борисов А.Б. Большой экономический словарь. М.: Книжный мир, 2003.
2. Усмонов Б.Ш., Кушиев Х. Ўқув-илмий мажмуа олий таълим муассасаларини стратегик ривожлантириш дастурининг бош мезони // Интеллект-инфо. 2014. №1. С.10-13.
3. Усмонов Б.Ш. Коммерциализация результатов научной деятельности // Интеллект-инфо. 2013. №6. С. 11-14.
4. Усмонов Б.Ш. Актуальные проблемы эффективности организации и повышения результативности научно-исследовательской деятельности в системе высшего образования // Доклады Республиканской научной конференции. ТГТУ. Ташкент. 2014
5. Атарщикова Н. В. Методика оценки эффективности инвестирования создания и деятельности малых предприятий при вузах // Сб. науч. статей конф. молодых ученых ВГПУ. Волгоград. 2010.
6. Васильев В. С. Американская политика в области науки // США и Канада: экономика – политика – культура. 2005. № 6. С. 3–22.
7. Рамазанов А. Интеллектуализация отношений собственности // Экономист. 2005. № 2. С. 57–61.

ФАН – ТАЪЛИМ КЛАСТЕРЛАРИ: ХОРИЖ ТАЖРИБАСИ

*Усмонов Б.Ш., Тошкент кимё-технология институти
Шукуруллаев У., Тошкент шахридаги Вебстер университети*

Калит сўзлар: таълим кластери, хорижий тажриба, кластер моделлари, олий таълим, фан, инновация, конкуренция.

Таълим кўплаб ривожланган мамлакатларнинг энг фойдали экспорт хизматларидан биридир. Рақобатбардош таълим хизматлари аънанавий “ромб” моделига кўра таҳлил қилиниши мумкин. Бунда иштирокчи субъектлар муносабатлар қатор шартлар ва омиллар тўплами мавжудлиги туфайли кластерлар доирасида ривожланади. Ушбу жиҳатлардан таълим муассасаларининг рақобатбардошлигини оширишга қаратилган кластер сиёсатини ишлаб чиқиш ва амалга оширишда фойдаланиш мумкин.

Мақолада Республика олий таълим соҳасида рақобатбардош институционал муҳитни шакллантириш учун зарур шарт-шароитлар яратиш, мавжуд муаммоларни ҳал

қилиш таклифлари илгари сурилган. Ўзбекистонда олий касбий таълимнинг рақобатбардошлигини ошириш мақсадида кластер сиёсатининг халқаро тажрибасидан фойдаланиш зарурлиги асослаб берилган. Хусусан, М.Портер томонидан ишлаб чиқилган АҚШ, Канада ва дунёнинг бошқа мамлакатларидаги таълим кластерларида жорий этилган муваффақият хусусиятлари келтирилган.

Кўпгина мамлакатлар учун ҳозирги босқичда иқтисодийнинг миллий ва минтақавий рақобатбардошлигини ва жамият фаровонлигини ошириш муаммоси долзарб бўлиб қолмоқда. Бу вазифа давлат, бизнес, фан ва таълимнинг аниқ ўзаро ҳамкорлиги тизимини яратишга кўмаклашувчи иқтисодий инновацион ривожлантиришнинг самарали воситаларидан бири сифатида кластерлик ёндашувидан тобора кўпроқ фойдаланилаётгани ечимини тақозо этади. Фан, таълим ва иқтисодийнинг реал сектори интеграциясининг энг ривожланган шаклларида бири йирик саноат компаниялари, илмий-тадқиқот институтлари ва олий ўқув юртларининг интеллектуал ва технологик салоҳиятини концентрациялаш учун қулай шарт-шароитларни таъминлашга мўлжалланган инновацион илмни талаб қилувчи кластерлардир.

Кластернинг бир неча таърифлари мавжуд бўлганлиги сабабли, амалда унинг характеристикасининг хилма-хиллиги кўпроқ учрайди. Кучли рақобатбардош компаниялар ёки компаниялар гуруҳи одатда кластер генератори ролини ўйнайди, шу билан бирга улар ўртасида ҳамкорлик билан бир қаторда рақобатбардош муносабатлар ҳам сақланиб қолиши мумкин. Рақобатчилар, харидорлар ва етказиб берувчиларнинг тизимли ташкил этилиши ишлаб чиқаришнинг самарали ихтисослашуви ва кооперациясининг ўсишига ёрдам беради. Бундан ташқари, ташкил этишнинг кластер шакли жами инновацион юқори технологияли маҳсулотни яратишга олиб келади, чунки инновацияларда янги билим ва технологияларни оптимал тақсимлаш ва жорий этиш, рақобатбардош устунликларда инновациялар мавжуд [1].

Ўзбекистон Республикаси субъектларида кластер сиёсатини амалга ошириш бўйича тавсияларда [2] инновацион ҳудудий кластер – чекланган ҳудудда жойлашган корхона ва ташкилотлар (кластер аъзолари) мажмуига қуйидаги таъриф берилган бўлиб, уни мавжудлиги билан тавсифланади:

кластер аъзоларини бирлаштирувчи тадқиқот ва ишлаб чиқариш занжири;

кластер аъзолари фаолиятини мувофиқлаштириш ва ҳамкорлик қилиш механизми;

ҳар бир корxonанинг юқори даражада концентрацияси туфайли иқтисодий самарадорлиги ва иш фаолиятини оширишда ифодаланган синергетик таъсир.

Энг муваффақиятли инновацион кластерлар муҳандислик ва ишлаб чиқариш технологиялари соҳаларида ўсишлар амалга оширилаётган ёки қутилаётган, сўнгра янги бозорларга чиқиш қутилаётган ҳудудларда шакллантирилади. Шунинг учун кўпгина мамлакатлар инновацион ва инвестиция дастурларини шакллантириш ва тартибга солишда кластер усулидан фойдаланадилар [3]. Шу билан бирга, мазкур кластерларнинг асосини юқори малакали мутахассислар тайёрлайдиган, илмий тадқиқотлар олиб боровчи етакчи олий ўқув юртлари ва илмий тадқиқот институтлари ташкил этади. Илмий мактаблар, олий ўқув юртлари, коллежлар ва айрим тармоқлар корхоналарини бирлаштирувчи ташкилий тузилмалардан бири **таълим кластерлари**дир.

Жаҳон амалиётида кластерларни шакллантиришнинг бир неча ёндашувлари мавжуд:

“юқоридан пастга” – ҳокимият кластерлар стратегиясини белгилайди, ресурсларни тақсимлайди, мувофиқлаштирувчи кенгаш тузади;

“пастдан юқорига” – алоҳида лойиҳа ва дастурларни бирлаштириш натижасида вужудга келади, ташаббус тадбиркорлик субъектларидан чиқади;

аралаш ёндашувда эса юқоридаги иккала вариант бирлаштирилади [4].

Аксарият ривожланган мамлакатларда биринчи иккита ёндашувдан фойдаланиш тенденцияси мавжуд бўлиб, ушбу амалиётнинг мақсади инновацион ҳудудларни аниқлаш ва ривожлантириш учун шарт-шароитларни таъминлашдан иборат.

Турли мамлакатларда кластерни ташкил этиш хусусиятларини қиёсий таҳлил қилиш натижасида бир нечта энг кенг тарқалган моделларни ажратиш мумкин, уларнинг асосий хусусиятлари 1-жадвалда келтирилган [5].

Кластерларни яратишнинг турли механизмларига қарамадан, етакчиларининг аксарияти умумий жиҳатларга эга: давлат ва жамоат марказларининг мавжудлиги, давлат ва жамоат ва (ёки) тижорат ташкилотлари ўртасида ҳамкорлик алоқаларининг мавжудлиги.

XX-асрнинг охириги йигирма йиллигида кластерлар шаклланиши жараёни анча фаол кечди. Умуман олганда, экспертларнинг фикрича, бугунги кунга қадар кластерлаштириш дунёнинг етакчи давлатлари иқтисодиётининг қарийб 50 фоизини қамраб олган. Кластер ёндашувининг хорижий мамлакатларда кенг тарқалишининг фаоллашиши уни қўллаш самарадорлигини тасдиқлайди, инновацион жараёнда тадбиркорлик соҳаси, давлат, илмий-тадқиқот ва таълим муассасалари вакилларининг самарали ўзаро ҳамкорлиги учун асос бўлиб хизмат қилади [1].

1-жадвал

Кластер моделларига давлатлараро ёндашув

Мамлакат	Мамлакатнинг кластер моделининг тавсифи
1 Италия	Саноат кластери рақобатбардошлигини ошириш учун кўп сонли кичик фирмалар турли ассоциацияларга бирлашган
2 Япония	Кластерда ишлаб чиқариш қўлами юқори бўлган етакчи фирма ва технологик занжирнинг турли босқичларида кўп сонли етказиб берувчилар бирлашган
3 Финляндия	Кластер бизнесни халқаролаштириш ва инновацияларнинг юқори даражасига эга
4 Шимолий Америка давлатлари	Фирмалар ўртасидаги рақобат яққол намоён бўлади ва аксарият муносабатлар бозор орқали амалга оширилади
5 Хитой	Замонавий технологияларни олиб келувчи, жаҳон бозорларига чиқиш имконини берувчи тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар асосий рол ўйнайди

Кластер турларидан бири таълим кластерларидир. Хорижий давлатларнинг таълим кластерлари мамлакатнинг халқаро таълим хизматлари бозоридаги иштирокини қўллаб-қувватлаш, таълим муассасаларини қўллаб-қувватлаш (ЖСТ маълумотларига кўра давлатларнинг 70%) учун ташкил этилган. Қўшма Штатлар ушбу бозорда барқарор етакчи бўлиб қолмоқда, айнан шу ерда энг рақобатбардош таълим кластерлари жойлашган (Калифорния, Нью-Йорк, Массачусетс, Пенсилвания, Нью-Жерси ва бошқалар штатларида – Стратегия ва рақобатбардошлик институти маълумотларига кўра, АҚШ худудида кластер хариталаш лойиҳасини амалга ошираётган Гарвард Бизнес мактаби). Шу билан бирга, кейинги йилларда бир қатор ривожланаётган мамлакатлар (Сингапур, Хитой, Венгрия, Польша, Чехия ва бошқалар) худудида жойлашган таълим кластерлари тобора шаклланиб, ривожлана бошлаганини таъкидлаш лозим [7].

Европа Кластер Обсерваториясининг тадқиқотларига кўра, Европа Иттифоқи мамлакатларида инновацион ривожланиш даражаси, экспорт ҳажми, иш ҳақи ва бошқалар бўлган 70 дан ортиқ таълим кластерлари фаолият юритади. Оксфорд, Варшава, Амстердам, Лондон, Париж ва бошқалар каби Европа шаҳарлари худудидаги таълим кластерлари энг ривожланган.

Мисол тариқасида, АҚШнинг Нью-Жерси штати ва Канаданинг Онтарио провинциясида жойлашган Шимолий Америка мамлакатларидаги таълим кластерларини кўриб чиқамиз, улар глобал таълим маконида етакчи ҳисобланади (2-жадвалга қаранг) [8].

Нью-Жерси (АҚШ) ва Онтарио (Канада) таълим кластерларининг қиёсий таҳлили

Тавсифлар	Нью-Жерси таълим кластери	Онтарио таълим кластери
Университет	Престон университет	-
Тадқиқот институтлари	Икки туманда жойлашган 4 та коллеж, 4 та университет	3 та коллеж, 5 та университет бешта вилоятда жойлашган
Афзалликлари	Нью-Йорк ва Филадельфия яқинидаги кампус Таълим кластери учун рақобатбардош турдош ва қўллаб-қувватловчи саноат корхоналарини (молиявий хизматлар, фармацевтика, тиббий асбоблар, таҳлилий воситалар, ахборот технологиялари, полиграфия ва маҳаллий тегишли тармоқлар кластерлари) жамлаш.	Торонтога яқин кампус Кластер талабаларни қўшимча касбий тажриба билан таъминлаш учун қўшма таълим дастурларини амалга оширади (Ватерлоо университети), баъзи университетлар тадқиқот ва инновацияларга катта эътибор беришади
Таълим дастурлари	олий таълим муассасалар кўпроқ ихтисослашган, фақат уларга қаратилган	ўзгармас
таълим муассасалар орасида ҳамкорлик	Бу иккала кластер учун ҳам одатий ҳолдир, аммо кластер элементларини фаол равишда тарғиб қилувчи расмий ташкил этилган уюшмалар мавжуд эмас	

Таълим кластерларини яратиш бўйича Шимолий Америка тажрибасини таҳлил қилиш ҳудудлар ва таълим муассасаларининг рақобатбардошлигини ошириш учун кластер усулидан фойдаланишни кўриб чиқишни мақсадлидир. Айни пайтда Ўзбекистонда кластерлар яратиш муаммосига бизнес ва давлат органлари томонидан қизиқиш ортиб бормоқда. Масалан, бир қатор ҳудудларда саноат кластерларини яратиш учун қулай ишбилармонлик муҳити яратилган: тўқимачилик ва турдош тармоқларда – Наманган вилоятида, қурилиш ва пардозлаш материаллари ишлаб чиқаришда – Навоий вилоятида, фармацевтика соҳасида – Тошкент вилоятида, электроника ва мебел ишлаб чиқариш – Тошкент шаҳрида. Лекин, шу билан бирга, рақобатбардош маҳсулот ишлаб чиқариш учун кластерда илмий, инновацион, лойиҳа-молия, муҳандислик ва инвестиция ташкилотлари бўлиши керак. Кластер сиёсатининг элементлари Ўзбекистонни 2030-йилгача узок муддатли ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш концепциясида белгилаб берилган бўлиб, унда мамлакат ҳудудлари рақобатбардош салоҳиятини рўёбга чиқарадиган ҳудудий ишлаб чиқариш кластерлари тармоғини яратиш кўзда тутилган.

Ҳудудлар фаолияти таҳлили шуни кўрсатадики, уларнинг аксариятида агросаноат, пахта-тўқимачилик ва саноат кластерларини шакллантиришда кластер ташаббусларини жорий этиш чоралари кўрилмоқда. Олий ўқув юртлари ва йирик корхоналар қошида илк таълим кластерларини ташкил этишга алоҳида эътибор қаратилиб, улардан бири юқори малакали мутахассис тайёрлашга қаратилган. Шу билан бирга, бундай кластерларнинг асосий вазифаси ўқув жараёнини малакали кадрлар буюртмачиси ва истеъмолчиси – корхонага яқинлаштиришдан иборат. Мисол тариқасида бир қанча ҳудудий-саноат кластерларини ва уларнинг функционал мазмунини кўриб чиқишимиз мумкин (3-жадвалга қarang) [10-13].

Ўзбекистонда минтақавий ва тармоқ кластерларининг таркибий хусусиятлари

	Илмий ва таълим кластери	Фармацевтика кластери	Кимё саноат кластери
Кластер ҳудудлари	Тошкент вилояти, Қибрай тумани	Тошкент вилояти, Зангота тумани	Навоий вилояти
Ҳукумат идоралари	+	+	+
Кластерни ривожлантириш маркази (мувофиқлаштириш маркази)	+	-	+
Корхоналар (бизнес)	+	+	+
илмий технологиялар трансфер марказ	+	+	+
Давлат тадқиқот ва лаборатория марказлари	+	+	-
Экспериментал майдончалар	-	-	+
Банклар (молия институтлари, инвесторлар)	+	+	+
Транспорт ва логистика маркази	-	+	+
Кластер илмий мактаби	+	-	-
Ўрта касб-хунар таълими муассасалари	+	+	+
Олий таълим муассасалари	+	+	+
Тадқиқот муассасалари	+	+	-
Мутахассислар маслаҳати	+	+	+

Ўзбекистонда амалга оширилаётган ташкилий тузилмалар ва функцияларни алоҳида кўриб чиқишни ўз ичига олган ҳудудий ва тармоқ кластерларининг таҳлили кластер фаолият кўрсатиш соҳасига қараб ўзига хос тафовутлар мавжудлиги ҳақида хулоса қилиш имконини беради. Уларнинг аксариятига қуйидагилар киради: кластерни мувофиқлаштириш маркази (давлат органлари, тегишли вазирликлар); базавий университетлар ва тадқиқот институтлари; минтақанинг кластер саноатининг етакчи корхоналари; ресурслар ва компонент механизмлари, сервис, консалтинг ва бошқа хизматлар етказиб берувчилар; ўрта касб-хунар таълими таълим муассасалари [13].

Ўзбекистон Республикасида иқтисодий кластерлаш маҳсулот рақобатбардошлигини оширишнинг истиқболли ёъналиши ҳамда иш берувчилар, таълим муассасалари ва давлат ўртасидаги ўзаро ҳамкорликнинг самарали шакли бўлиб, ишлаб чиқариш жараёнининг турли субъектлари кооперациясида ўзаро манфаатли ёрдам кўрсатади.

Ўзбекистон кимё саноати учун Ўзбекистоннинг олти вилоятида йирик кимё корхоналари негизида ҳудудий-саноат кластерларини ташкил этиш режалаштирилган. Инновацион билим талаб қилувчи кластерларни шакллантириш 3 мингдан ортиқ иш ўрни яратиш ва бу борадаги йирик лойиҳалар учун малакали мутахассисларни тайёрлаш зарурлигини тақозо этади. Бунинг учун Тошкент шаҳрининг Улуғбек шаҳарчасида кимё йўналиши бўйича илмий-таълим кластери ташкил этилади. Ушбу кластер таркибига тўртта олий ўқув юрти ва кимё бўйича илмий марказ киради. Шунингдек, ушбу илмий-таълим кластерини ташкил этиш олий таълимни ривожлантириш стратегиясида назарда тутилган бўлиб, иш берувчилар эҳтиёжларидан келиб чиқиб, кадрлар тайёрлаш шакллари ва усулларини такомиллаштириш орқали таълим сифатини оширишдан иборат. Шу билан бирга, мутахассислар тайёрлайдиган таълим муассасалари учун рақобат муҳитини яратиш, барча тоифадаги ёшлар учун касбий таълим олиш имконияти ҳам таъминланади.

Тармоқли таълим кластерларининг муҳим ажралиб турувчи белгиларига таълимнинг фан ва ишлаб чиқариш билан интеграциялашуви, турли даражадаги касбий таълимга эга бўлган мутахассисларни тайёрлаш учун шарт-шароит яратиш, юқори малакали ишчи

касблар нуфузини ошириш киреди. Бундан ташқари, республика худудий ва тармоқ кластерларининг ўзига хослиги шундаки, уларнинг фаолиятини барчаси тармоқ вазирликлари назорат қилинади.

Республика худудий ва тармоқ кластерларининг асосий таркибий элементлари қуйидагилардан иборат: 1) корхоналар, энг йирик иш берувчилар; 2) илмий-тадқиқот институтлари ва лабораториялари; 3) таълим муассасалари; 4) барча даражадаги касбий таълим муассасалари; 5) иш берувчилар; 6) якуний маҳсулот истеъмолчилари; 7) ресурслар, бутловчи қисмлар, станоклар етказиб берувчилар; 8) тармоқ вазирлиги; 9) етакчи университет. Шу билан бирга, аксарият кластерларнинг ўзагини таълим ва илмий муассасалар, шунингдек, бир-бири билан чамбарчас боғланган ва қўшма лойиҳаларни амалга оширувчи инновацион корхоналар ташкил этади [13].

Шундай қилиб, хўжалик фаолиятини ташкил этишда кластерли ёндашувдан фойдаланиш худудда хўжалик юритувчи субъектлар салмоғининг ошишига олиб келади, ишлаб чиқаришни инновацион йўналтириш ва технологиянинг сифат жиҳатидан янги даражасига эришишга, ишлаб чиқаришни ташкил этишни ташкил этишга ёрдам беради. иқтисодий фаолиятнинг барча соҳаларида бошқарув. Таълим кластери саноат корхоналари билан ўзаро боғланган олий таълим муассасаларининг саъй-ҳаракатларини ягона маконда бирлаштиришга мўлжалланган. Таълим кластерларини яратиш ва уларнинг фаолияти таълим муассасаларининг рақобатбардошлигини оширишга бевосита таъсир қилади, шунингдек, таълим органлари, молия, илмий-тадқиқот, таълим муассасалари ва корхоналар ўртасида интеграциялашувга ёрдам беради.

Адабиётлар

1. Усмонов Б., Раджабов О. Изучение опыта развития и управление инновациями в кластерах. Монография, Ташкент: 2017, 98 стр.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармони, 28.01.2022 йилдаги ПФ-60-сон.
3. Развитие кластеров: сущность, актуальные подходы, зарубежный опыт / авт.-сост. С.Ф. Пятинкин, Т.П. Быкова. Минск: Тесей, 2008. 72 с
4. Карпова Д.П. Использование кластерного подхода в управлении региональной экономикой // Региональная экономика и управление: электр. науч. журн. 2007, № 4.
5. Голованова С.В., Кадочников С.М. Кластерные отношения в России и региональная политика развития кластеров. Режим доступа: <http://www.hse.ru/data/2010/07/09/.../GolovanovaKadochnikov.doc>
6. Раҳматов М.А., Раҳимов Ф.Х., Зарипов Б.З. ва бошқалар. Пахта-тўқимачилик кластери таълим, фан ва ишлаб чиқариш соҳасидаги инновацион ҳамкорлик учун билим базаси сифатида. Халқаро қишлоқ хўжалиги ва ўрмон хўжалиги журнали 2018, 8(3): 124-128.
7. Usmonov B., Kushiev Kh. Educational cluster - foundation of the national economy and regional innovation system.//Chemistry and Chemical engineering: Vol. 2020: No. 2, DOI: <https://doi.org/10.51348/OFIV9433>
8. Корчагина Н.А. Образовательные кластеры как основа повышения конкурентоспособности учебных заведений. //Прикаспийский журнал: управление и высокие технологии. 2009, №3 (7). С. 78-84.
9. Шапочка Е. Образование научно-производственных кластеров на базе университетов как основа территориального развития. Москва, сентябрь 2012г. Режим доступа: URL:<http://www.pwc.ru>
10. Усмонов Б. Ш. Олий таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграциясини кластерли ёндашувлар асосида инновацион ривожлантириш. Монография / Б.Ш.Усмонов – Т.: “Tafakkur” нашриёти, 2020. - 208 бет
11. Лысов И. А. Учебные инновационные комплексы как модель устойчивого развития ВУЗа и инновационного предпринимательства // Проблемы современной экономики. 2009, №1(29). Режим доступа: URL:<http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2480>.

12. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2018-йил 31-мартдаги “Пахта-тўқимачилик тармоқлари ва кластерлари фаолиятини ташкил этишга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида” ги 253-сон қарори.

13. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 16-ноябрдаги “Пахта-тўқимачилик кластерлари фаолиятини тартибга солиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги ПФ-14-сон қарори

14. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021-йил 15-декабрдаги “Кимё саноати учун инновацион кимёвий илмий-ишлаб чиқариш-таълим кластерини яратиш чора-тадбирлари тўғрисида” ги 753-сон қарори. [Электрон ресурс]. Режим доступа: URL:<http://www.lex.uz>. (кириш санаси: 14.02.2022)

CONFORMITY OF VIRTUAL AUDITING LABORATORIES IN TRAINING

Hamrayev Javlonbek Hoshim o'g'li, Teacher of Karshi branch of TUIT

Key words: Education system, innovative technologies, ICT in education, virtual training laboratory, virtual stands.

This article discusses the importance of virtual learning labs and the need for a new virtual stand that can help to solve key tasks for staff training and the need to introduce an effective, highly-pedagogical approach to basic goals.

Along with information and communications technologies, training of cadres in the education sector should be accelerated by information and communication technologies.

The virtual concept of information and information technology is widely used. For example: virtual machine, virtual memory, virtual disk, virtual communication, virtual travel, virtual classroom, virtual Olympics, etc.

The concept of Virtual (Latin, which is or may occur in certain circumstances) is that things and phenomena do not exist in time and space, but objective things or sub - The potential for the implementation of the built-in images is a process that exists.

The term "virtual presence" was invented by the late Massachusetts in the late 1970s by Jaron Lanier. He founded the world's first virtual asset company in 1984. This term refers to the idea of a human being in a computer-generated environment. The term "virtual presence" is termed by American cinematographers. They can be used for specific reasons, with the same name as the film maker.

When we say the virtual reality system - we accept imitation software and hardware. In order to ensure intercultural communication, the virtual system administrator must take action. It should be the multitasking, that is, the visual acoustic. The creation of virtual reality can not be shaped without computer graphics, real-time, and programming technology of information technology.

At present, computer graphics are used in OpenGL, Direct3D, Java3D, and VRML libraries, and C + +, Perl, Java, and Python languages.

Recently, in the field of information and communication technologies, the new term has emerged as a virtual learning laboratory. The virtual learning laboratory corresponds to the principle of open and distance learning and reduces the relevance of material and technical support to the learning process.

The concept of "Virtual Laboratory" is to describe the sum of hardware and software added to a simple computer, allowing the computer to work with a virtual component (as working with a simple electronic device).

An essential part of the virtual device and virtual laboratory is a software tool with a graphical menu system for user-efficient graphical interfaces (that is, providing a user-friendly, interactive mode of communication with the user's computer).

Virtual learning is the basis of the practical application of the laboratory in the application packages or their industrial analogs. The main focus of their creation is typically focused on mathematical modeling, optimization of processes or objects, and calculations. Students should

have specialized specialization skills in the package of practical programs. they do not have the medical skills yet. A special didactic interface, scenario-based schemes that can help you:

- creation of conditions for competition for activization of organizational activities;
- organization of cyclic, closed-type management of students' knowledge;
- selecting an exciting or typical issue or topic.

The experience of implementing these principles demonstrates their high didactic effect.

The use of virtual rooms during the training does not completely disable the use of real learning rooms. However, e-learning such as:

- Increases activity and independence of students in educational work;
- facilitates the receipt of the material with the multimedia corpuscles;
- Provides full control over each student's material misstatement;
- Facilitate repetition and training in preparation of exam and rating controls;

The use of multimedia complexes in virtual lab training is very effective.

The main stages of knowledge are:

- Dating, reception: methodical recommendations, printouts.
- Understanding, Strengthening and Knowledge Testing: Electronic learning aids, test systems, virtual learning rooms.
- Formation of professional concepts and skills, development of intuition: mathematical or immitational modeling, simulators and other training systems.
- Project research activities include: additional training or development software packages.

Organization of simulation, simulation and mathematical modeling using hardware-based (technical) tools, computer graphics and animation to achieve effective interactive communication with the modeling environment of the student (student experimental) using traditional forms of laboratory practice technology, using virtual labs.

The task of the modern education system is not only to provide information but also to help design students' creative thinking. Therefore, in addition to the theoretical information provided by the facilitator, practical, laboratory and project work is required in the course of education. This should be used for all training activities, which helps to formulate skills and competences for independent research. a great deal of time is spent on laboratory and practical work in the process of training. This is a very important component of the training of qualified personnel. It also helps to reinforce theoretical knowledge of the student-student, to increase the effectiveness of learning materials, and to develop practical concepts in a particular area. However, this does not mean that some of the labs are not adequate and that the labs and training rooms are not equipped with modern equipment and equipment, many of which are outdated and can not fully meet today's requirements.

Technologies are rapidly developing at the moment, labs and stands are required for practical lessons to be improved in each school year. For this reason, additional costs are to be incurred.

Another important factor is that due to the lack of work or processes in some labs, trainees have difficulty re-examining or performing experiments. Therefore, it is necessary to repeatedly repeat the practical exercises in order to gain sufficient experience and experience in a certain area. Unfortunately, due to frequent violations of laboratory materials and equipment and therefore additional costs in the traditional work environment, it will not always be effective.

Based on the above, there is a need to introduce a new effective, affordable pedagogical method that can assist in solving important issues for the training of personnel. To do this, lab stalls and training workshops need not only be interesting, but also easy and easy for all students. The ability to attract smaller numbers, to take into account all the spiritual and didactic factors, to show the process well, to engage in teaching and learning, , it should increase the effectiveness of the whole learning process, and provide students with an opportunity to evaluate their knowledge. From this point of view, the application of modern multimedia technologies will help to address the above-mentioned tasks and eliminate a number of deficiencies in the traditional way of teaching.

Currently, virtual stands are successfully used in higher and secondary specialized educational institutions. The virtual stand is a practical ICT tool that can be used as a practical stand or training workshop, which helps to strengthen the theoretical knowledge of students, to create the necessary concepts in computer programming and technology.

Virtual stands allow each student to control his less knowledge of "less enthusiastic" technical input. The problem of laboratory work, its proper understanding and time spent with others will be eliminated by computer effectiveness.

Especially, it is important to save money. You can place up to ten, sometimes hundreds of labs, on a modern hard disk. It is not difficult to estimate how cheap a virtual laboratory stand is. In addition, they can be provided with general education institutions. The availability of the Internet connection network is even better. As a result of the introduction of virtual stands in the learning process, a higher quality of training will be provided for the training of specialists in the field of mother and child education. The use of specialized teaching aids, including automated tracer and tester, systems, test tasks and scrutiny, will be achieved through the rapid upgrade of the methodological framework of the learning process. Today's organizational forms of modernization provide a variety of modern multimedia technologies and learning opportunities.

The use of virtual stands in the learning process not only reduces costs but also creates an environmentally sound, safe, environmentally friendly environment. With the introduction of virtual stands, the content of the training requires a different approach. By using multimedia stereo readers, it's easy to keep any information you need but not just listening and listening. Introduction of modern multimedia technologies in the educational process will allow to achieve the following results in relation to traditional education:

- tables and pictures with color, sound, animation, hypertext;
- interactive web elements, using tests;
- enriching the theoretical material of the lesson;
- regular update of information;
- individual work with students in the learning process, their interest in the lesson, support and development of their knowledge;
- strengthening of interdisciplinary relations in the process of teaching, complex organization of the reality;
- enhancing the flexibility, modes and methods of the learning process, and the technological basis of the introduction of modern ICT tools.

In summary, introduction of modern information technologies in education today requires improving software and methodology, improving the material base, and training of qualified specialists. it is important.

Used literature

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On measures for the further development of the higher education system".
2. Azizxodjaevoy.N.N.Pedagogicheskie texnologii i pedagogicheskie naviki.T.: 2003g.
3. Organization of the educational process based on distance learning technologies. Textbook / A.V. Savkina, Yu.V. Yurkin, V.M. Panfilova - Saransk: Mordov.un-ta Publishing House, 2009.
4. Yo'ldoshev.Dj.G.Novie pedagogicheskie texnologii: tendensii, problemi, resheniya. - Public Education Magazine, 1999, № 4, stranitsi 4-12.
5. Computer graphics. Textbook / A.V. Savkina, A. Vl. Savkina. - Saransk: Publishing house Mordov.un-ta, 2009.
6. Software tools for rapid application development. Tutorial / A.V. Savkina, A. Vl. Savkina. - Saransk: Publishing house Mordov.un-ta, 2009.
7. Kultin N. Basics of programming in Delphi XE. - SPB.: BHV-Petersburg, 2011. - 416 s.
8. Programming in C #: <http://msdn.com>
9. Microsoft developers network: <http://msdn.microsoft.com>

КОММУНАЛ ГИГИЕНАДА АМАЛИЁТНИНГ НАЗАРИЯГА БОҒЛИҚЛИГИ*Г.Ф. Шерқўзиева, Н.Р. Самигова, Тошкент тиббиёт академияси*

Ўзбекистон иқтисодиётини ислоҳ қилишнинг ҳозирги босқичида инновацияларнинг жорий этиш ва барқарор иқтисодий ўсиш ҳамда ривожланиш мақсадида билимдан фойдаланишга йўналтирилган стратегияни рўёбга чиқариш алоҳида аҳамиятга эга. Хусусан тиббий таълим соҳасида ҳам бунга алоҳида эътибор берилмоқда. Фан ва таълим бевосита амалиётга интеграцион боғлаш ҳозирги даврнинг талабидир. Ушбу интеграцияда талабалар олган назарий билимларини мустақил равишда амалиётга жарий этишлари зарур. Ўзоро интеграцияни ташкил этишдан мақсад: талабаларнинг фанга бўлган қизиқишларини ўстириш, олинган назарий билимларини амалда қўллай олиш малакасини шакиллантириш, мустақил фикрлаш, ижодий қобилиятини ривожлантириш, дунёқарашини кенгайтириш, амалий кўникма ва малакаларини ўстириш, замонавий таълим технологияларининг шакл ва усуллари билан таништиришдир.

Юқоридаги мақсадлардан келиб чиққан ҳолда талабаларда куйидаги фазилатлар: ғайрат, иштиёқлик, қизиқувчанлик, ташкилотчилик ва энг асосийси мақсадга эришиш учун йўналганлик шакилланади. Коммунал гигиена фанидан назария ва амалиётнинг ўзоро интеграциянинг мақсади куйидагилардан иборат: талабалар фан бўйича замонавий педагогик технология ва улар асосида яратилган интерфаол усуллардан фойдаланадилар, уларда мустақил фикрлаш, ижодий қобилият, ҳамда касбий маҳоратларини замон талаблари даражасида шакиллантирадилар, бунда ноанъанавий ўқиш ва илмий –тадқиқот ишлари билан узвий ҳамда узулуксиз алоқаси яратилади. Айниқса талабалар коммунал объектларни санитария текширишдан ўтказганларида ушбу объект бўйича маълумотларни йиғиш, муаммони аниқлаш ва ечимларини хусусан соғломлаштириш чора тадбирларини ишлаб чиқишда мустақил фикрлайдилар ва олган назарий билимларини амалиётда қўллайдилар. Бу аҳолини саломатлигини сақлаш ва атроф муҳитни турли ифлосланишлардан санитария муҳофазалашда муҳим аҳамият касб этади.

Талабалар мустақил равишда коммунал объектларни санитария текширувидан ўтказганларида: вазиятни, яъни объектни санитария ҳолатини мустақил таҳлил қилишни, муаммони ифодалашни (санитария-гигиена қоида ва меъёрларига риоя қилинганлиги, камчиликлар) муаммони ечимини топиш йўллари аниқлашни, яъни камчиликларни бартараф қилиш бўйича соғломлаштирувчи чора-тадбирларни ишлаб чиқиш ва уни бажарувчи масъул шахсни белгилайдилар. Таълим ва амалиётни интеграциялашда ўқув предметининг мазмунига талабаларнинг мустақил ҳаётга қадам қўйиши учун зарур бўлган билимларни сингдириш мақсадга мувофиқдир. Таълимда интеграцияни амалга ошириш ҳам иқтисодий, гигиеник психологик муҳим аҳамиятга эга. Интеграция натижасида талабаларнинг ижодий қобилиятларини намоён қилиш учун қулай имконият туғилади. Бу эса талаба учун фанни ўзлаштириш ва олган билимларини бевосита амалиётда қўллашда қулайликни вужудга келтиради. Натижада талабаларга фаннинг ўқитиш жараёнининг самарадорлиги ортади.

Адабиётлар рўйхати

1. Буранова Д.Д. Инновацион фикрлаш – касбий маҳоратнинг асосий бўғини сифатида // Республика ўқув-услугий анжумани мақолалар ва тезислар тўплами. – Тошкент, 2018. – Б. 118.
2. Шерқўзиева Г.Ф., Самигова Н.Р. Таълим технологиясини ташкиллаштиришни ўзига хос томонлари // Халқаро ҳамкорлик ва инновациялар тиббий таълим ислоҳотларининг асосидир: Республика ўқув-услугий анжумани мақолалар ва тезислар тўплами. – Тошкент, 2018. – Б. 136.

TA'LIM JARAYONLARINI ISHLAB CHIQRARISH BILAN BOG'LASH VA YETAKCHI DAVLATLAR TAJRIBALARINI O'RGANISH ZAMON TALABI

Bo'riyev H.A., Aliqulova D.A. Termiz muhandislik-texnologiya instituti

“Agar mendan sizni nima qiynaydi?” deb so'rasangiz, farzandlarimizning ta'lim va tarbiyasi deb javob beraman degan edilar hurmatli prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev.

Darhaqiqat bugungi kundagi ta'limga bo'layotgan e'tibor va imkoniyatlar yurtboshimizning ta'limga bo'lgan e'tiborlari va jonbozliklarining natijasidir.

Biz rivojlangan davlatlar tajribasidan foydalanib o'z milliyligimizga mos bo'lgan ta'limni yo'lga qo'yishimiz davrimizning eng dolzarb yechimini ko'tayotgan masalalardan biri bo'lib qoldi. Rivojlangan davlatlar xususan Janubiy Koreya davlatining ta'lim tizimiga e'tibor qilamiz.

Janubiy Koreya ta'lim tizimida ko'p jihatdan amerikaliklar, yapon va nemislarning yutuqlariga tayangan holda, koreyslar ushbu davlatlarning ta'lim tizimlarining eng yaxshi sifatlarini qabul qilib, o'z noyob ta'lim metodikasini ishlab chiqishgan. Eng qiziqarli jihati koreyslarning ta'lim tizimi, o'zbek ta'lim tizimiga juda o'xshash. 1940-yillarga qadar Janubiy Koreya dunyodagi eng "o'qimagan" davlatlardan biri hisoblanardi, 30 million aholi uchun oliy ma'lumotli diplomli 2000-3000 kishi bo'lgan, odatda bu diplomlar Janubiy Koreyadan tashqarida olingan. Bugungi kunda Koreya aholi o'rtasida talabalar soni bo'yicha dunyoda yetakchi o'rinni egallaydi!

Janubiy Koreyaning oliy o'quv yurtlarida qat'iy o'quv dasturini nazarda tutmaydi. Seminarlar mavjud emas, ular bilan birga ma'ruzalar ham. Mashg'ulotlar talabalar tomonidan tayyorlangan prezentatsiyalar shaklida bo'lishi mumkin. O'qituvchilar savollar berib, tinglovchilarni axborotni muhokama qilishga undashadi. Maqsad-o'quvchilarni tomoshabinlar oldida gapirishga o'rgatish, bahs-munozaralarni davom ettirishdir. Yana bir variant – o'qituvchi moderator rolini o'ynab, talabalar o'rtasidagi bahsni boshqarib turadi. Baholash tizimi o'rganilgan materialga emas, balki axborotni tushunish, qo'llash qobiliyatiga asoslangan.

Misol uchun, tushuntirishdan keyin loyihani amalga oshirish uchun yarim soat berilishi mumkin. Bu usul talabalarni bilimlarni qo'llashga o'rgatadi. Oraliq va yakuniy imtihonlar ham mavjud. Aspiranturada mukammal talabalar toifasiga kirish uchun rivojlanish yoki ilmiy faoliyat bilan shug'ullanish kerak. Eng muhimi, universitet, shahar, mamlakat chegaralaridan tashqariga chiqish. Xalqaro nashrlarda muhim chiqishlar qilish.

Koreyada ta'lim tizimi ish beruvchilarga kelajakdagi ishchilarga oldindan qarashga imkon beradi. Ba'zan ular hatto talabalar bilan shartnoma tuzishadi. Bunday bitiruvchilar kompaniyada ma'lum bir muddat ishlashga majburdirlar, ishdan bo'shsh huquqiga ega emaslar.

Bizda ham neft-gaz sohasida mutaxassislikka tegishli bo'lgan va hozirgi paytda ishlab faoliyat ko'rsatayotgan zavodlar va korxonalarining ish jarayonlarini nazariy qismini oliygohlarda olib kirish kerak, chunki dunyodagi hamma yangi bilimlar sinovdan o'tgan holda ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Yurtimizdagi mavjud bo'lgan zavodlarning ish jarayonini o'rganish talabalar uchun ham qiziqarli jarayon bo'ladi. Korxonalariga kerakli mutaxassislarni tayyorlash uchun, ulardagi yetishmayotgan mutaxassislarni, mavjud bo'lgan mutaxassisliklarni aniqlab olish lozim bo'ladi.

Bizda asosan tor mutaxassisliklar yaxshi rivojlanmagan. Misol uchun, asosan mutaxassislar umumiy yo'nalishlarda tayyorlanadi. Amalda o'zi qanaqa mutaxassisliklar bor, ishlab chiqarishda o'zi qanday mutaxassisliklar bo'lishi kerakligini ko'rsatadigan "katologlar" oxirgi vaqtlarda ishlab chiqilmagan. Tayyorlanadigan mutaxassislar yo'nalishlarining amaldagi ish joylariga mosligi darajasi, menimcha juda past. Qaerdadir (asosan qo'shma korxonalar, yangi zavodlarda) halqaro tajribalar qo'llanilib, yangi mutaxassisliklar bo'yicha ish o'rnlari ochilmoqda, lekin unafaq yo'nalishlar bizdagi o'qitilishda, balkim umuman yo'q. Misol uchun sifat nazorati bo'yicha mutaxassis yoki sanoat xavfsizligi bo'yicha mutaxassis kabilar.

Meningcha hozir neft va gaz sohasida kasb tanlamoqchi bo'lgan yoshlar o'zlariga kerakli ma'lumotlarga ega emas.

Mutaxassisliklar bo'yicha ochiq ma'lumotlar bazalari balkim umuman yo'q. Ishlab chiqarishda eng dolzarb bo'lgan, ishlatiladigan uskunalarning ishonchligini baholovchi mutaxassisliklar ham bizda umuman bo'lmasa kerak. Buning oqibatida Uskunalardan foydalanilish holati, ishchi ko'rsatkichlari, texnik holati, texnik xizmat ko'rsatilishi kabilarni ko'zatib, yuz berayotgan holatlarni, aniqlanayotgan nuqsonlarni tahlil qilib borish kabi ishlar yo'lga qo'yilmagan. Korroziyaga qarshi kurashish ishlari ham qoniqarli emas. Metallni yaxshi tushunadigan, korroziya bo'yicha mutaxassislar ham yetishmaydi.

Putur yetkasmasdan tekshirishda ham nomutaxassislarning faoliyat olib borishi oddiy holga aylangan. Sababi ko'p. Hamma soha kabi neft va gaz sohasida ham mutaxassislar mavzusi juda og'riqli muammo. Bu oddiy ishchi, ko'zatuvcchi, mashinistdan tortib, boshqaruvgacha tegishli. Oyliklar darajasi xalqaro ko'rsatkichlardan juda past. Mutaxassislar qunimsizligi juda yuqori. Ozgina tajriba orttirgandan so'ng xodimlar yuqori maoshli boshqa ish qidirishga tushadi. Sohada tizimli muammolar ko'p. Ishlaydiganlar, ko'pincha o'z vakolatiga kirmaydigan ishlar bilan shug'ullanishga majbur bo'ladi. chunki joylarda, korxonalarda bajariladigan ishlar yo'nalishlari bo'yicha mutaxassisliklar ko'p, xodimlar soni esa cheklangan. Bu holat hozirda neft bazalarda yaqqol ko'rinmoqda. Misol uchun, Mehnat muxofazasi bo'yicha ishlaydigan xodimlarga ekologiya ham, sanoat xavfsizligi ham biriktirilgan. Mexaniklarga esa nazorat ishlari biriktirilgan.

Umuman olganda normativ hujjatlar talablari ham umumiy bo'lib, alohida turdagi tashkilotlar, kichchik, yangi turdagi ishlab chiqarish korxonalaridagi sharoitlar, ish o'rinlari ko'p ham hisobga olinmagan.

Bizning fikrimizcha ilm ahlini ko'paytirish, ko'plab olimlarni yetishtirish, halqaro talablarni ham cho'qur o'rganib o'z yo'limizni to'g'rilab olishimiz eng to'g'ri yo'l bo'ladi. Katta pul evaziga kelayotgan xalqaro ekspertlarni ham bizga to'g'ri yo'l ko'rsatishiga unchalik ham ishonch yo'q. Kerakli mutaxassislarni o'zimizdan chiqarishimiz kerak.

Talabga yarasha harakat bo'lishi katta ahamiyatga ega, talaba kelajakda nima ish qilishini bilsa, albatta usha sohani yaxshi organishga harakat qiladi.

Zavodlardagi jarayonlarini ta'limga olib kirish kerak. Masalan Qashqadaryo viloyatidagi Sho'rtangaz ximkompleksida ishlab chiqarilayotgan politelin mahsulotining olinish jarayonida bir kecha kunduzda zavod qancha mahsulot ishlab chiqaradi va tannarxi qancha bo'ladi. Albatta iqtisod hammani qiziqtiradi, shuning uchun avval qiziqarli iqtisodiy tomonlarini o'rganib, so'ng ishlab chiqarish jarayoniga e'tibor qilinsa, talabaniing e'tiborini jalb qilish qo'lay bo'lardi. . Respublikamizda, chet ellarda ishlayotgan tabiiy gazdan polimer ishlab chiqaradigan zavodlarning ish jarayonlari bilan ham tanishib borilsa talaba uchun bitta mavzu qiziqarli holatda o'zlashtirilgan bo'lar edi. Albatta bunda talab va topshiriqlar etarli darajada bo'lishi kerak.

Neft va gazni qayta ishlash korxonalarida ishga qabul qilish jarayoni tegishli oliygohlarda talabalarning ko'z oldida, soha mutaxassislari tomonidan olib borilsa, kuchli mutaxassislarni tanlab olish bilan birga, talabalarning bilim olishga bo'lgan ishtiyoqini ham oshirgan bo'lardi. Bizga ma'lumki ko'pchilik kashfiyotlarning yaratilishi zaminida, unga bo'lgan kuchli ehtiyoj turadi. Korxonalarimizda qaysi sohani biladigan mutaxassislarga ehtiyoj kuchli bo'lsa, bu ehtiyojni talabalar bilsa va his qilsa albatta kerakli bilimlarni o'rganishga qattiq harakat qiladi.

Fikrlarimizdan xulosa qilish mumkinki Respublikamizdagi xususiy ta'lim bilan Janubiy Koreya ta'limida o'xshash jihatlar mavjud ekan. Janubiy Koreada natijalar ijobiy ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. Ta'lim jarayonida ularning tajribalaridan foydalansak bizda davlatimizda ham iqtisodiy rivojlanish yanada yaxshilanib, kuchli mutaxassislar, o'z sohalarining ustalari ko'paygan bo'lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

www.ziyouz.com
www.gazeta.uz.

SCADA СИСТЕМЫ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ ИМИТАТОРОВ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕ-ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Рыжиков О.Л., Башкирский государственный университет, Уфа, РФ

Широкое применение информационных технологий SCADA для разработки различного рода имитаторов технологических установок в геофизике и нефтегазовой отрасли зачастую ограничивается высокой стоимостью этого программного обеспечения. Особенно это проявляется при внедрении этих устройств в процесс обучения студентов работе с современными программно-аппаратными средствами, которые широко применяются в промышленных установках или, например, устройствах калибровки геофизических приборов [1,2].

В данном материале рассматривается применение демо-версии программного обеспечения Simple-Scada [3], а также аппаратуры удаленного доступа ICPDAS и OPC-сервер [4] этой корпорации для разработки имитатора автоматического управления резервуаром. Основной целью данной работы является внедрение в процесс обучения студентов навыков программирования сложных программно-аппаратных комплексов.

Начнем с того что для имитации резервуара естественно использовать электрический конденсатор, который по факту является также резервуаром только электрического заряда. Ниже приводится схема управления имитатором на устройстве удаленного управления m-7060D и устройстве удаленного измерения m-7017 (Рис.1) и отображение этих устройств OPC-сервером (Рис.2).

**Рис.1. Имитатор удаленного резервуара. С-электрический конденсатор.
R1- разрядный резистор
R2- зарядный резистор**

Рис.2. Отображение удаленных устройств OPC-сервером.

Имитатор работает следующим образом. Электрический конденсатор заряжается или разряжается через контакты реле устройства m-7060 что соответствует наполнению и опорожнению резервуара. Текущий уровень контролируется аналоговым входом устройства m-7017. Передача данных по протоколу MODBUS передается в установленный на управляющем компьютере OPC-сервер через преобразователь RS-485 – USB.

Для визуализации работы имитатора необходимо установить демо-версию Simple-Scada и разработать проект системы управления участком емкости (Рис.3). Оператор управляет вручную работой (пуском/остановом) задвижки Z1, отвечающей за наполнение емкости (увеличение уровня), и задвижкой Z2, которая в открытом состоянии пропускает воду, что способствует уменьшению уровня. Для связи с удаленным объектом необходимо подключить внешние переменные из сервера и написать скрипт, связывающий их с визуальным отображением. Управление задвижками осуществляется кнопками на экране

оператора. Состояние исполнительных устройств отображается цветом (зеленый – включен/открыт, серый – выключен/закрыт). На емкости производится отображение уровня по принципу смотрового окна с нанесенной шкалой, а также располагается цифровой указатель уровня, показывающий уровень в процентах. Кроме того, динамика изменения уровня отображается на графике (тренде).

Рис.3. Визуализация имитатора резервуара в SCADA.

Работая с данной системой студенты или проектировщики новых приборов могут экспериментировать с различными программами управляющих скриптов и визуальным наполнением, исследовать работу регуляторов различного типа.

Литература

1. СПОСОБ КАЛИБРОВКИ СКВАЖИННЫХ РЕЗИСТИВИМЕТРОВ И УСТАНОВКА ДЛЯ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ Лобанков В.М., Гарейшин З.Г., Юсупов А.В., Святохин В.Д., Морозов А.Ф., Рыжиков О.Л. Патент на изобретение RU 2273870 С2, 10.04.2006. Заявка № 2004110363/28 от 26.03.2004
2. АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ КАЛИБРОВКИ ИНКЛИНОМЕТРОВ Гарейшин З.Г., Лобанков В.М., Полев О.К., Пономарев Н.А., Морозов А.Ф., Рыжиков О.Л. Патент на изобретение RU 2249689 С2, 10.04.2005. Заявка № 2002124111/28 от 10.09.2002.
3. SIMPLE-SCADA – ПРОСТАЯ, СОВРЕМЕННАЯ SCADA-СИСТЕМА. URL: <https://simple-scada.com> (дата обращения 01.04.2022)
4. NAOPC DA Server Series. URL: <http://opc.icpdas.com/opcda.htm> (дата обращения 01.04.2022)

ИНТЕГРАЦИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ИДЕЙ В ПОДГОТОВКУ СПЕЦИАЛИСТОВ

Рахимов.Ж.С. доцент., Боймуратов Ф.Х. ассистент кафедры ОТД (КИЭИ)

Настоящее время в Узбекистане, в том числе в городе Карши многое делается для развития инновационных процессов, их воплощения в новых продуктах и новой технике. В то же время эффект от инноваций мог бы быть значительно большим. Многие инновации начинаются по инициативе «сверху». Однако на подлинный путь инновационного развития нельзя стать по команде. Для этого необходима «критическая масса» подготовленных специалистов на всех уровнях, готовых внедрению инноваций и понимающих их необходимость. Подготовка таких специалистов требует времени и средств. Поэтому уже из стен технического вуза должны выходить специалисты со сформированным инновационным мышлением, привитым в результате соответствующего образования. Сложившаяся у нас система высшего технического образования еще не в полной мере отвечает этой задаче. Традиционно считалось, что у вуза несколько другие задачи,

состоящие в первую очередь в том, чтобы заложить фундамент профессиональных знаний, научить основам их практического применения. Концепция же инновационного образования требует, чтобы наряду с усвоением базовых знаний, необходимо научить будущего инженера самостоятельно овладевать новыми знаниями и информацией, научить его учиться, выработать потребность в обучении на протяжении жизни. Не случайно лидеры стран «большой восьмерки» одну из основных задач своих стран видят в том, чтобы готовить граждан к тому, чтобы адаптироваться к переменам посредством обучения в течение всей жизни [1].

Рассмотрим, какими качествами должен обладать будущий инженер инновационной направленности, чтобы достичь личного успеха в своей отрасли, с одной стороны, и чтобы создавать качественный продукт, способствуя успеху своей отрасли, с другой стороны. Известный американский специалист в области системного анализа Дж. Диксон такими качествами называет:

1507328. Изобретательность – умение генерировать новые идеи и принципы, направленные на достижение поставленных целей.

1507329. Умение проводить инженерный анализ – способность анализировать систему или процесс на основе технических и научных принципов для быстрого получения правильных решений.

Технические знания – доскональное и глубокое освоение инженерной специальности. Широкая специализация – способность разбираться в основных проблемах дисциплин за пределами конкретной узкой специализации. Этого требует ускоренное развитие науки и техники, имеющее место в последние несколько десятилетий.

Умение принимать решение в условиях неопределенности, учитывая при этом все существенные факторы.

Знание технологии производства, учет возможностей и ограничений, как имеющихся, так и вновь возникающих технологических процессов.

Умение передавать информацию о полученных результатах – способность выражать свои мысли ясно и убедительно в любой форме, устно, письменно, графически [2].

Этим качествам, сформулированным почти 20 лет назад, сейчас можно добавить разве что компьютерную грамотность.

Получение инженерного образования предполагает, что студенты кроме досконального и глубокого освоения инженерной специальности овладеют умением анализировать систему или процесс на основе технических и научных принципов для быстрого получения правильных решений [2]. Результате решения, требующие изобретательства, научного творчества или проектного новаторства могут и не появиться, сведясь к вариациям на известные темы.

Заключение. На наш взгляд, для преодоления названного недостатка следует пересмотреть содержательную сторону изучаемых инженерных дисциплин, в первую очередь прикладных, с тем, чтобы кроме традиционного изложения суммы знаний в учебные программы обязательно были включены разделы по методам и способам использования полученных знаний – то, что часто называют терминами инженерное проектирование и инженерный анализ.

В результате студент должен получить навыки работы без образца расчета перед глазами, который можно было бы механически скопировать.

Литература

1. Толипов У. К, Усмонбоева М. Внедрение педагогических технологий основы - Т. Наука, 2006-261 стр.
2. Н.С.Саидахмедов, Н.Н.Индиаминов Педагогическое мастерство и педагогические технологии //Т. Наука и техника, 2014-336 стр
3. Диксон Дж. Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений /Дж. Диксон. – М.: Мир, 1969.

NEFT VA GAZNI TERMIK QAYTA ISHLASH MAVZUSINI O'QITISHDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNING O'RNI

Ubaydullayeva N.T., Ibragimova A.X. Babamuratov B.E., Termiz davlat universiteti

Mamlakatimizda ta'lim tarbiya tizimini tubdan isloh qilish, uni zamon talablari darajasiga ko'tarish, kelajak uchun barkamol avlodni tarbiyalash ishlari Davlat siyosatining ustivor yo'nalishlariga aylangan.

O'zbekistonda olib borilayotgan islohotlardan asosiy maqsad, uyrtimizda sog'lom va barkamol, bilimli, uyksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega bo'lgan avlodni shakllantirishdan iboratdir.

O'zbekiston kelajagi, uning istiqboli, birinchi navbatda yoshlar tarbiyasiga, ularni sog'lom qilib o'stirishga, milliy g'oya, milliy mafkura va o'z vataniga sadoqat ruhida tarbiyalashga bog'liq bo'lib, bu murakkab jarayonni muvaffaqiyatli amalga oshirish mustaqil mamlakatning eng dolzarb vazifalaridan biridir.

Hozirgi kunda Mustaqil Respublikamizda barkamol, har tomonlama rivojlangan mutaxassislarini tayyorlash va ularga ta'lim berish jarayoniga o'qitishining yangi, zamonaviy usul va vositalaridan samarali foydalanilmoqda. O'qituvchi bilim olishning yagona manbai bolib qilishi kerak emas, balki talabalar mustaqil ishlash jarayonining tashkilotchisi, maslahatchisi, o'quv jarayonining boshqaruvchisi bo'lishi lozim. Neft va gaz kimyosi fanidan "Neft va gazni termik qayta ishlash" mavzusi bo'yicha ta'lim texnologiyasini ishlab chiqish asosida aynan shu g'oyalar yotadi.

"Neft va gazni termik qayta ishlash" mavzusini o'qitishdan maqsad – talabalarda neft tarkibidagi birikmalar, ularning odatdagi holatlarda mavjud xossalari va ular asosidagi kimyoviy o'zgarishlarni shakllantirish. Hozirgi vaqtda mavjud va ishlab chiqarish sanoatining anchagina qismimni neft va neft asosida olinadigan birikmalari tashkil etadi [1].

Neft va neft asosida dori moddalarining chinligini, farmakologik ta'sirini bilish uchun farmatsevt noorganik moddalarning xossalari bilishi zarur, chunki anorganik kimyo fanini talabalar tomonidan chuqur o'zlashtirilishi ularning fizik va kolloid kimyo, analitik kimyo, organik va biologik kimyo, farmatsevtik va toksikologik kimyo fanlarini yaxshi tushunishiga hamda o'zlashtirishiga asos bo'ladi. Yuqorida qayd etilgan masalalarni hisobga olgan holda, xulosa qilish mumkin. Neft va gaz kimyosi fanining asosiy maqsadi talabalarga – talabalarga Respublikamizdagi neft-gaz sanoati haqida, neftni qayta ishlashdagi katalitik jarayonlar va ularning mexanizmlari, neft va tabiiy gazni krekingi va riformingi asoslarini, neftni rektifikatsiyasini, tabiiy gaz pirolizi mexanizmini, neft va tabiiy gaz asosida monomerlar sintez qilish, neft uglevodorodlari asosida organik birikmalar sintez qilish jarayonini, neft tarkibidagi uglevodorodlarning harorat ta'sirida kimyoviy o'zgarishini o'rgatishdan iborat [2].

Bugungi kunda Neft va gaz kimyosi fanini oqitishda rivojlangan xorijiy mamlakatlarda quyidagi innovatsiyalar va ta'lim texnologiyalari qo'llanilmoqda.

Intyeraktiv o'qitish texnologiyalari:

1. Ma'lumotli ma'ruza
2. Ko'rgazmali ma'ruza
3. Kichik guruhlarda ishlash
4. Binarli ma'ruza
5. Anjumanli ma'ruza
6. Rolli o'yinlar
7. Klaster usuli
8. Damino o'yini
9. Diskussiya va dyebatlar va h.k[3].

Innovatsion ta'lim texnologiyalarining afzalliklarini tushunish uchun anana'viy ta'lim usullarini yodga olish kerak. Bu usullar yuqoridagilarga o'xshab ketadi, lekin anchagina passiv formada uchraydi. Anan'aviy usullarda ham pedagogik texnologiyalarning elementlari ko'rina boshlaydi. Interfaol usullar esa aniq vazifalarni bajaradi [4].

Klaster usuli

Fikrlarning tarmoqlanishi – u talabalarni biron bir mavzuni chuqur o’rganishiga yordam byerib, talabalarni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda kyetma-kyetlik bilan uzviy bog’lagan holda tarmoqlashlariga o’rgatadi. Bu esa o’quvchilarga o’z bilimlarini tushinishlari va tasavvurlari darajasini aniqlashga yordam byeradi[5].

Fikrlarning tarmoqlanishi quyidagicha tashkil etiladi:

Talabalarni 2 yoki 3 ta guruhchalarga bo’lib, ularga mavzu bo’yicha biron Neft va gazni termik qayta ishlash taklif etiladi. Talabalar neft asosida olinadigan birikmalardan hosil bo’lishi mumkin bo’lgan moddalarni kyetma-kyet yozadilar[6]. Fikrlar tugamaguncha yozishda davom etavyerish lozim. Iloji boricha fikrlarning kyetma-kyetligi va o’zaro bog’liqligini ko’paytirishga xarakat qilish kyarak. Dars yakunida talabalar o’qituvchi bilan birgalikda bir moddadan ikkinchi moddaning hosil bo’lish ryeaksiyalarini, bu ryeaksiyaning qanday sharoitda borishi mumkinligi xaqidagi fikr, mulohazalarni muhokama qiladilar[7].

Neft va gazni termik qayta ishlash mavzusi bo’yicha klaster

Rasm-1. Neft va gazni termik qayta ishlash mavzusi bo’yicha klaster sxemasi

Natijada bir vaqtning o’zida ko’plab reaksiya tenglamari yozish barobarida ularni yod olishga hamda o’tilgan mavzuni mustahkamlashga erishiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Silberberg Martin S., Principles of general chemistry G.Martin S.Silberberg-3-ed.Published McGraw Hill, New York, 2013. P.792.
2. B.Xodiyev, L.V. Golishyev, D.Xoshimova, Mustaqil o’quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalari, Toshkyent, 2011.
3. V.D.Ryabov, Termicheskiye i kataliticheskiye prevrasheniya uglevodorodov i drugix soyedineniy nefti, Moskva, 1982.
4. D.Shrayvyer, P.Etkins. Nyeorganichyeskaya ximiya. V 2-x t. T 2G` Pyeryevod s angl. A.I.Jirova, D.O.Charkina, S.Ya. Istomina,M.Ye.Tamm-Mir, 2004.-486 s.
5. Turobjonov S.M., Mirxamitova D.X., Jurayev V.N., Nurmonov S.E., Ziyadullayev O.E., Neft-gaz kimyosi va fizikasi, Toshkent, “Tafakkur bustoni”, 2014, 160 b.
6. A.K.Мановян. Технология первичной переработки нефти и природного газа. М.: “Химия”, 2001, 568 с.
7. M. Kamoliddinov, B. Vaxobjonov, Innovatson pyedagogik tyexnologiyalari asoslari, Toshkyent, 2010.

СОЗДАНИЕ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ ПО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Абдурахманова М.А., Научно-исследовательский институт физики полупроводников и микроэлектроники при НУ РУз

Предотвращение катастрофических последствий глобального потепления в данное время является актуальным. От изменения климата больше всего пострадают малообеспеченные слои населения. Им можно помочь путем реализации такой стратегии обучения предпринимчивости, упор в которой делается на осознании важности экологических проблем.

Переход к глобальной экономике с низким уровнем выброса углеродов приведет к созданию новых зеленых технологий, например, источники возобновляемой энергии, т.е. энергии солнца, ветра, геотермальных вод и т.д. Использование достижений науки и техники в сферах энергосберегающих технологий и технологии возобновляемой энергии становится первостепенной необходимостью жизнедеятельности общества, так как они предлагают новые экономические возможности для крупной промышленности и для малых и средних предприятий.

Повышение эффективности профессионального образования и обучения (ПОО) по использованию энергосберегающих технологии и постепенному переходу к «зеленой экономики» может способствовать приобретению таких навыков, которые помогут защитить источники дохода и снизит риски, возникающие в результате изменения климата.

В соответствии с прогнозом Межправительственной группы по вопросам изменения климата (IPCC) до конца текущего десятилетия Страны Центральной Азии могут столкнуться с существенным снижением объема сельскохозяйственного производства вследствие засухи и наводнений (IPCC 2007). Вероятными последствиями могут стать растущий уровень бедности, голод и миграция.

«Для того, чтобы добиться успеха в решении этой первостепенной задачи, необходимо повысить эффективность образования». В докладе Европейской комиссии за 2011 год говорится: стоимость профилактических действий оценивается в пределах 1% от ВВП. Это гораздо меньше, чем те 5% от ВВП, которые по некоторым оценкам, нам придется заплатить если мы позволим изменению климата ускориться дальше.

Эти цифры говорят, о первостепенной важности для нашей планеты, перехода к «зеленым» технологиям. Это потому, что они позволяют решать следующие задачи:

1. способствуют устойчивому развитию, предотвращая истощение ресурсов
2. способствуют созданию новых технологий и товаров.
3. способствуют уменьшению загрязнения окружающей среды, повышая ресурсоэффективность производства.
4. приведут к инновации, позволяют заменить устаревшие способы производства энергии, наносящие ущерб окружающей среде.

Мы думаем, что основной целью нашего поколения является продвижение и внедрение принципов «зеленой» экономики для развития Регионов Республики Узбекистан, чтобы следующее поколение человечества была приспособлена к реалиям 21-го века и могла применять лучшие стратегии и использовать доступные технологии. Вот почему так важно, чтобы лица, которые будут жить в 21-веке уместно интегрировали зеленую инфраструктуру.

Вице-президент Всемирного банка **Анна Бьерде** поделилась мыслями о важных задачах, которые Узбекистану необходимо решить к 2030 году. «Узбекистану необходимо создавать больше качественных рабочих мест. Дефицит специализированных навыков и знаний в значительной степени ограничивает инвестиции в развитие бизнеса государственные инвестиции надо направить в развитие навыков и профессионально-техническое обучение эту работу. Необходимо расширять и далее, адаптируя систему

образования к нуждам новой экономики, все это окажут дополнительное положительное воздействие на развитие человеческого капитала. Изменения климата уже превратили воду в дефицитный ресурс. Ускоренное принятие мер по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу и сохранению окружающей среды делает экономический рост в Узбекистане устойчивым. Благодаря значительной степени этим реформам Узбекистан может входить в число государств с уровнем доходов выше среднего к 2030 году».

Исходя из этих соображений нами предложен проект по созданию «Научно-образовательного кластера развития технологий альтернативной энергетики РУз.»

Целью предлагаемого проекта является: повышение уровня компетенции населения страны, гибкое удовлетворение потребностей социально-экономического развития страны в квалифицированных кадрах в условиях перехода к «зеленой» экономики; обеспечение населения- навыками в области энергоэффективности и в защите экологии, применения и распространения зеленых технологий; создание опытно-промышленных установок в различных регионах Республики Узбекистан. Для достижения этой цели мы поставили перед собой задачи следующего характера: распространение знаний посредством «Научно-образовательного кластера развития технологий альтернативной энергетики Республики Узбекистан». С помощью создание учебных программ, (с учётом специфики учебного заведения) по изучению в области альтернативных источников энергии; создание учебных стендов и опытного образца демонстрирующие возможности установок на базе альтернативных источников энергии для перехода к «зеленой» экономики; создание дополнительных рабочих мест; подготовка квалифицированных специалистов; применение разработки ведущих НИИ и образовательных учреждений страны по «зеленой» технологии; способствовать развитию региона, обеспечивая его необходимыми кадрами и тем самым ускорить к переходу «зеленой» технологии.

Постоянно дополняющая база данных приспособливает молодёжь к производственным инновациям. Профессиональное образование и обучение (ПОО) по вышеуказанным направлениям может дать им необходимую прочную базу и возможность приобретения работниками новых знаний в рамках перспективы обучения на протяжении всей жизни. Тем самым образуется цепь интеграции «образование-наука-внедрение-промышленность-коммерциализация». Появляются дополнительные рабочие места для молодёжи, со специальным высоким уровнем знаний.

Списки использованных литератур

1. Анна Бьерде « Как Узбекистан может ускорить процесс создания рабочих мест, чтобы к 2030 году достигнуть ряд целей социально-экономического развития?» статья вице президента Всемирного Банка. Газета uz 27 сентября 2021г.
2. Финансы и развитие. Ежеквартальный журнал Международного Валютного Фонда Декабрь 2019 | Выпуск 56 | Номер 4
3. Европейская Комиссия (Европа 2020, стратегия быстрого, жизнеспособного и инклюзивного роста), СОМ (2010), 2020, Брюссель.03.03.2010.

РОЛЬ ПРОФИЛЬНОЙ КАФЕДРЫ В ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ И ТЕХНИЧЕСКОМ НОРМИРОВАНИИ МАГИСТРАЛЬНОГО ТРУБОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА

*Бословяк С.В., Полоцкий государственный университет,
г. Новополоцк, Республика Беларусь*

На территории Беларуси функционирует развитая система магистрального трубопроводного транспорта, которая обеспечивает существенные объемы транспортировки нефти, газа и нефтепродуктов. Это делает магистральный трубопроводный транспорт важным элементом национальной экономики, работа которого направлена на обеспечение энергетической, ресурсно-сырьевой и экономической

безопасности Беларуси. Важным условием, необходимым для обеспечения требуемого инженерно-технологического уровня магистральных трубопроводов, является обеспечение предприятий высококвалифицированными специалистами, обладающими необходимыми компетенциями и способными решать инновационные задачи.

Республика Беларусь после обретения независимости оказалась отрезанной от передовых научных центров в области трубопроводного транспорта углеводородного сырья и была вынуждена самостоятельно заняться подготовкой кадров и научно-техническим сопровождением деятельности отрасли. Одним из первых и очень важным шагом в решении этой проблемы стала организация в 1995 году подготовки инженеров по трубопроводному транспорту, которая была поручена Полоцкому государственному университету на базе кафедры гидравлики.

Одновременно начался процесс становления кафедры как координирующего центра по разработке отраслевых нормативных документов и унификации их с нормативно-технической базой сопредельных государств. Кафедрой был разработан Закон о магистральном трубопроводном транспорте Республики Беларусь, ряд технических нормативных правовых актов (ТНПА) в области защиты водных объектов при авариях на нефтепроводах, планы ликвидации аварий и Декларации промышленной безопасности для всех трубопроводных организаций и предприятий хранения нефтепродуктов. Значима роль кафедры и в переработке ведомственных строительных норм (ВСН) для магистральных нефтепроводов.

В настоящее время на кафедре трубопроводного транспорта и гидравлики создан необходимый комплекс учебно-методического, организационно-методического и материально-технического обеспечения для обучения студентов I степени очной и заочной форм получения образования, магистрантов, аспирантов и слушателей системы переподготовки и повышения квалификации [1, с. 64]. Студенты, обучающиеся по трубопроводной специальности, проходят все виды учебных и производственных практик в организациях-операторах магистральных трубопроводов, на ведущих предприятиях системы газо- и нефтепродуктообеспечения.

Вместе с тем механизм взаимодействия с предприятиями нефтегазовой отрасли в части подготовки для них высококвалифицированных кадров нуждается в дальнейшем развитии и совершенствовании. Эта совместная работа должна носить системный характер и состоять из таких элементов, как профориентационная работа в школах своего региона, направленная на целевое формирование контингента абитуриентов для поступления на трубопроводную специальность с перспективой их работы на конкретном предприятии, а также непрерывный мониторинг студентов, обучающихся на специальности, с целью их раннего отбора и организации их целевой практической подготовки в процессе обучения [1, с. 66].

В отношении ТНПА следует отметить, что в магистральном трубопроводном транспорте в настоящее время все еще действует ряд нормативно-технической документации старого образца, разработанной и введенной в действие во времена существования СССР (СНиП 2.05.06.85, СНиП III-42-80 и др.). Вследствие этого возникает актуальная потребность в ревизии данных документов, выявлении документов, исторически доказавших свою значимость, и их адаптации к новому правовому статусу с учетом современных достижений науки и техники [2, с. 264]. Кроме того, в обеспеченности объектов и процессов магистрального трубопроводного транспорта техническими нормативными правовыми актами наблюдается их неравномерное распределение [2, с. 265]. Решением этой проблемы может стать детальная идентификация таких объектов и процессов и интенсификация деятельности по разработке таких нормативных актов.

Процессы подготовки высококвалифицированных инженерных кадров и совершенствования отраслевой нормативной правовой базы в деятельности профильной кафедры тесно взаимосвязаны. Участие ведущих преподавателей кафедры в решении

актуальных проблем трубопроводных организаций позволяет существенно повысить уровень и качество образования.

Список использованной литературы

1. Липский В.К. Подготовка инженерных кадров для магистрального трубопроводного транспорта // Материалы VIII Международной научно-технической конференции «Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта; под общ. ред. Липского В.К. – Новополоцк: ПГУ, 2014 – С. 62-66.
2. Воронин А.Н., Липский В.К. О состоянии технического нормирования и стандартизации в магистральном трубопроводном транспорте // Материалы VII Международной научно-технической конференции «Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта; под общ. ред. Липского В.К. – Новополоцк: ПГУ, 2011 – С. 263-265.

КАФЕДРА УНИВЕРСИТЕТА – НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КЛАСТЕРА

*Кульбей А.Г., учреждение образования «Полоцкий государственный университет»,
г. Новополоцк, Беларусь*

Кафедра «Трубопроводного транспорта и гидравлики» Полоцкого государственного университета на сегодняшний день участвует в работе двух кластеров Полоцкого района: Инновационно-промышленном Новополоцком нефтехимическом кластере с крупнейшим белорусским нефтеперерабатывающим заводом ОАО «Нафтан» и Инновационно-промышленном композитном кластере с крупнейшим в Беларуси химическим предприятием ОАО «Стекловолокно», которое на сегодняшний день имеет широкий перечень продукции из стекловолокна (от труб и емкостей до текстильных тканей и нетканых материалов).

Кафедра была создана в 1995г. практически по требованиям белорусских предприятий нефтегазовой отрасли и всегда имела тесную связь с промышленностью. На сегодняшний день, кафедра выполняет огромный объём работы по обеспечению деятельности отрасли нормативной документацией и кадрами. Например, по нашим оценкам, до 60% инженерного корпуса ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» прошли обучение или переподготовку на нашей площадке. Схожая ситуация со специалистами ОАО «Гомельтранснефть Дружба» и УПП «Запад-Транснефтепродукт». Причем речь тут идёт не только о трудоустройстве молодых выпускников, но и об переподготовке и повышении квалификации специалистов этих предприятий. Получаемая специальность: «Проектирование, сооружение и эксплуатация газонефтепроводов и газонефтехранилищ».

Наша кафедра организует и проводит одну из крупнейших на постсоветском пространстве конференций в нефтяной и газовой промышленности, последняя до Пандемии прошла в Полоцке 18-20 декабря 2018г.: 9-я Международная Научно-Техническая Конференция «Надежность и безопасность магистрального трубопроводного транспорта». На наших конференциях обычно присутствуют более 200 человек из России, Украины, Литвы, Латвии, Польши, Венгрии, Германии и, конечно, из Беларуси. На конференции присутствуют и газовики, и нефтяники, и нефтепродуктопроводчики (около 40 организаций). Такую конференцию мы проводим с 1996г. Кроме того, наш университет помогает с организацией и проведением конференций на базе рассматриваемых кластеров. Одно из последних крупных мероприятий ОАО «Стекловолокно», подготовленное с нашим участием до Пандемии - 1-й Международный научно-технический форум «Нефтехимия-2018», прошедший в конце ноября 2018г. Мы уделяем большое внимание применению композитных материалов (в частности, стекловолокна) в нефтяной и газовой промышленности, т.к. убеждены, что эти материалы в будущем придут на смену материалам на основе железа.

Тесная связь с промышленностью позволяет кафедре оперативно реагировать на запросы предприятий отрасли. При этом, решая задачи нефтегазовой отрасли, специалисты кафедры повышают свой научный уровень и передают передовые знания студентам, которые, в свою очередь, после получения диплома, идут работать на эти же предприятия. Таким образом, со стороны университета, мы стараемся не только обеспечить высокий уровень качества образовательных услуг и создать инновационную образовательную среду, но и стараемся улучшить взаимосвязь с рынком труда и обеспечивать практикоориентированность учебного процесса.

В то же время, на кафедре уделяется большое внимание интернационализации образования: за последние 10 лет дипломы инженера получили около 30 граждан Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. В настоящее время обучение проходит группа в 20 человек из Туркменистана, которые смогут работать в нефтегазовой отрасли. Поэтому, в процессе обучения, студентами изучается нормативная документация не только Беларуси и России, но также и Европейские и Американские стандарты.

Кроме подготовки бакалавров, по нашей специальности выпускаются также и магистры, при подготовке которых мы реализуем практико-ориентированный подход, т.е. темы магистерских работ актуально отображают текущие проблемы нефтегазовой отрасли.

Подводя итог вышеизложенному, нужно отметить, что только благодаря интеграции производства, науки и образования нам удаётся обеспечивать подготовку конкурентоспособных кадров в нефтегазовой отрасли.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА ПРИ ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КАДРОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

*Авлиякулов Н.Н., к.т.н., доцент. Бухарский инженерно-технологический институт
Бозоров У.М., руководитель Бухарского филиала, ГУ «Узбекский национальный институт метрологии»*

Авезов Н.У., главный инженер ООО «Бухарская нефтебаза»

Нефтегазовая отрасль представляет собой обширный комплекс, осуществляющая многогранную деятельность по направлениям, представляющие собой последовательную цепочку выполняемых работ от отбора проб сырья до реализации готовой продукции: исследование, разведка, бурение, добыча, переработка, транспортировка, хранение и реализация продукции нефти и газа. Каждая эта деятельность в отдельности в свою очередь состоит из большого количества специфических работ: строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, сервисного обслуживания, использования и т.д.

Качественное выполнение этих работ невозможно представить без соблюдения требований стандартов, нормативных документов с учетом критерий качества и метрологических норм точности. Соблюдение этих требований на производстве сопровождается метрологическим обеспечением, характеризующая собой установление и применение научных и организационных основ, технических средств, правил и норм, необходимых для достижения единства и требуемой точности измерений.

С учетом выше сказанных для удовлетворения потребностей нефтегазовой отрасли в высококвалифицированных и конкурентоспособных кадрах по направлению образования «Нефтегазовое дело» по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» разработана учебная программа на основе требований кредитно-модульной технологии обучения. Модуль – это логически завершенная единица учебного материала, построенный на основе разработанных принципов, направленная на изучение одного или нескольких фундаментальных понятий учебной дисциплины. Модульное обучение являясь одной из форм организации учебного процесса, означает по шаговое или поэтапное усвоение логически завершенных единиц учебного материала – модулей. То есть организация

учебного процесса на основе модульного обучения обеспечивает полное последовательное качественное усвоение учебного материала.

Изучение учебной дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» запланировано во втором курсе бакалавриата, что обеспечивает получению знаний, навыков и умений в области метрологической деятельности, которая будет основой для эффективного усвоения в дальнейшем профессиональных дисциплин.

Первостепенным принципом модульного обучения является принцип деятельностного подхода. Этот принцип требует ориентации обучения на будущую профессиональную деятельность студента. Это предполагает тесную интеграцию образования, науки и производства. В этих целях по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» осуществляется тесное сотрудничество на договорной основе Бухарского инженерно – технологического института с ГУ «Узбекский национальный институт метрологии» Бухарского филиала и ООО «Бухарская нефтебаза». Данное сотрудничество способствует:

- осуществлять обучение с учетом профессиональной деятельности;
- использование теоретических знаний при выполнении практических и лабораторных работ в ГУ «Узбекский национальный институт метрологии» и в конкретном производственном предприятии ООО «Бухарская нефтебаза»;
- проводить исследовательские лабораторные анализы нефтепродуктов;
- применению современных средств измерений при выполнении научно-исследовательских работ;
- приобретению опыта студентами, современного метрологического надзора методов измерений оценки метрологических характеристик нефтепродуктов;
- проведению различных конкурсов по оценке профессиональной деятельности студента;
- повышению качества совместных научно-исследовательских работ;
- выполнению курсовых и дипломных работ по актуальным проблемам производства;
- совместной разработке нормативных документов.

Результатами интеграции образования, науки и производственных предприятий являются повышение качества учебного процесса, обеспечения готовности и формирование способности студента к осуществлению профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
2. Avliyakov N.X., Musaeva N.N. *Pedagogik texnologiya, Darslik*. T.: «Tafakkur Bo`stoni», 2012. -208 b.

КРЕДИТНО – МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ

Авлиякулов Н.Х., д.т.н., Авлиякулов Н.Н. к.т.н., доцент.

Бухарский инженерно-технологический институт

Мусаева Н.Н. д.п.н. (DSc). Бухарский государственный университет

Современными требованиями производства к качеству подготовки специалистов в высших образовательных учреждениях являются: формирование готовности и способности эффективно выполнять должностные обязанности в профессиональной деятельности, формирование мобильности знаний, критичности мышления, творческого отношения и гибкости к работе, развитие навыков самостоятельной работы и работы в коллективе, формирование адаптивности к быстрым изменениям условий производства, развитие

способностей принимать оригинальные и не стандартные решения, развитие навыков творческой работы с научно – технической информацией, самоопределения и самоактуализации. В этой связи в Концепции развития системы высшего образования до 2030 года предусмотрено модернизация высшего образования с целью повышения на качественно новый уровень процесс подготовки высококвалифицированных кадров, в том числе: поэтапный перевод учебного процесса высших образовательных учреждений на кредитно – модульную систему, переход к системе образования направленного на приобретение практических навыков.

Кредитно – модульная система организации учебного процесса имеет две основные составляющие: технологию модульного обучения и кредитную технологию организации учебного процесса.

Основопологающим принципом модульного обучения является принцип деятельности, предполагающий формирование модулей учебного материала в соответствии с содержанием будущей профессиональной деятельности специалиста. При этом приоритетная ориентация образования на его результаты, характеризуется как компетентностный подход. Результатами образования при таком подходе выступают компетенции и компетентности студентов.

Если освоенные в процессе учебы компетенции достаточны для эффективного исполнения должностных обязанностей – специалист компетентен, если нет – некомпетентен. Из этого явствует, что при определении необходимых компетенций образовательных дисциплин профессиональной подготовки студентов, целесообразным является участие ведущих специалистов производства.

Кредитная система организации учебного процесса предполагает каждой образовательной дисциплине присвоение определенного количества кредитных единиц.

В ECTS (European Credit Transfer System) кредит – это условная зачетная единица, которая свидетельствует о прохождении студентом некоторой части образовательной дисциплины. Количество кредитных единиц, присвоенных учебной дисциплине пропорционально трудозатратам студентов (аудиторной занятости, самостоятельной работе и др.) и зависит от её сложности и требуемого уровня усвоения. Кредитная система даёт возможность студенту обучаться по индивидуальному учебному плану. В этом учебном плане образовательные дисциплины по выбору студента (в том числе по согласованию с производством) может достигать до 70%, а обязательных порядка 30%. Это означает, что приоритетным является индивидуализированное и индивидуальное обучение, с целенаправленностью на будущую профессиональную деятельность и овладению установленных компетенций.

Таким образом можно считать, что кредитно – модульная система организации учебного процесса предполагает: целенаправленную подготовку высококвалифицированных кадров, овладение ими современных компетенций, являющийся основой для осуществления эффективной компетентной профессиональной деятельности; углубление интеграции образования, производства и интересов студентов, в том числе: при определении образовательных дисциплин профессиональной подготовки, разработки учебных программ, сроков и программ производственных практик; овладение профессий студентами в период производственной практики; работа по совместительству ведущих специалистов производства на кафедре; работа ученых в качестве консультантов на производстве.

Список литературы

1. [Указ](#) Президента Республики Узбекистан от 8 октября 2019 года № УП-5847 «Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
2. Avliyakov N.X., Musaeva N.N. *Pedagogik texnologiya, Darslik*. T.: «Tafakkur Bo`stoni», 2012. -208 b.

3. Сейитхалилов Э.А., Рахимов Б.Х., Маджидов И.Х. Педагогический словарь. Справочник. Т: «Согдиана», 2011. - 700 с.

KOMPRESSOR STANSIYASILARI VA ULARDA O‘RNATILGAN GAZ HAYDASH AGREGATLARINI MONTAJ HAMDA ULARGA XIZMAT KO‘RSATISH QOIDALARINI TAKOMILLASHTIRISH

Umarov Alixan Axmadovich, Buxoro maxandislik texnologiya instituti

Rasmda GHA-M-16 gaz haydash agregatlari bilan jihozlangan chiziqli kompressor stantsiyasining texnologik sxemasi ko'rsatilgan. Diametri 1400 mm bo'lgan magistral gaz quvuridan 19-sonli xavfsizlik klapani orqali gaz kompressor stantsiyasini magistral gaz quvuriga ulash blokiga etkazib beriladi. 19-sonli kran ulanish nuqtasida, kompressor stantsiyasining texnologik quvurlarida yoki gaz haydash qurilmasi quvurlarida avariya holatlar yuz berganda kompressor stantsiyasini magistral gaz quvuridan avtomatik ravishda uzish uchun mo'ljallangan.

19-sonli krandan so'ng, gaz 7-sonli kirish kraniga oqadi, shuningdek, ulanish nuqtasida joylashgan. 7-kran kompressor stantsiyasini magistral gaz quvuridan avtomatik ravishda uzish uchun mo'ljallangan. 7-sonli kirish klapanida kompressor stantsiyasining butun texnologik quvur tizimini to'ldirish uchun mo'ljallangan 7r-sonli aylanma krani mavjud. Magistral gaz quvuri va stansiyaning texnologik kommunikatsiyalaridagi bosimni tenglashtirgandan keyin №7 kran ochiladi, bu gidro-udar hodisasini oldini olish maqsadida amalga oshiriladi. 7-sonli krandan so'ng, albatta, 17-sonli svecha krani o'rnatiladi. U profilaktika va avariya holatlarida stansiyaning texnologik kommunikatsiyalaridan atmosferaga gaz chiqarishga xizmat qiladi.

7-sonli krandan so'ng, gaz chang ushlagichlar joylashgan tozalash moslamasiga oqadi. Ularda u namlik va mexanik aralashmalardan tozalanadi. Chang ushlagich bu tsiklonlar o'rnatilgan gaz quvuridagi ish bosimi uchun mo'ljallangan silindrsimon idish. Tozalash samaradorligi hajmi 40 mikron va undan yuqori bo'lgan zarralar uchun kamida 100%, tushayotgan suyuqlik zarralari uchun 95% ni tashkil qiladi.

Gazni kompressor qurilmasida siqib bo'lgandan so'ng, gaz krani, №2 chiqish krani orqali o'tadi va quvur liniyasi orqali gazni havo orqali sovutish qurulmasiga (GHS) tushadi. GHSda gaz ma'lum bir haroratgacha sovutiladi, chunki stantsiyadan chiqadigan joyida haddan tashqari yuqori harorat, bir tomondan, quvur liniyasi izolyatsiyalash qoplamasining buzilishiga, boshqa tomondan pasayishiga olib kelishi mumkin. texnologik gazni yetkazib berishda va uni siqish uchun energiya sarfini ko'payishida (hajmining oshishi tufayli) olib keladi. Ushbu qurilmalardagi haroratning pasayishi taxminan 15-25 °C gacha bo'lishi mumkin. Sovutishni o'rnatgandan so'ng, gaz chiqishi va 8-sonli kran orqali gaz magistral gaz quvuriga kiradi. 6-sonli kran ochilganda, GHU ishlash rejimi "stantsiya halqasi" deb nomlanadi.

8-sonli kranning maqsadi № 7-sonli kranga o'xshash. Bunday holda, gaz №18 kran oldidagi gaz oqimiga o'rnatilgan 18-sonli svecha orqali atmosferaga chiqadi.

8-sonli kran oldida gaz quvuridan orqaga qaytishining oldini olish uchun mo'ljallangan 2 ta teskari klapanlar o'rnatilgan. Gaz oqimi, agar №8 krani ochilish paytida yuzaga kelsa, markazdan qochma nagnetatel va quvvat turbinasi rotorining aylanishiga olib kelishi mumkin, natijada bu jiddiy avariya olib keladi.

Kompressor stantsiyasining kirish va chiqish kranlari orasidagi ulanish nuqtasida, №20 o'rnatilgan kranda saqligich o'rnatiladi, bu o'tish moslamasining maqsadi - uning o'chirilishi davrida kompressor stantsiyasini chetlab o'tib tranzit usulini amalga oshirish imkonini beradi.

Ulanish nuqtasida tozalash moslamasini qabul qilish va ishga tushirish moslamalari mavjud bo'lib, u gaz quvuridan o'tadi va uni mexanik aralashmalardan, namlikdan, kondensatdan tozalaydi. Tozalash moslamasi - bu porshen oldidan va undan keyin bosim farqi tufayli gaz oqimida harakatlanadigan cho'tkalar va qirg'ichlarga ega.

Magistral gaz quvurida, kompressor stantsiyasidan so'ng, 21-sonli xavfsizlik krani o'rnatiladi, uning maqsadi 19-sonli xavfsizlik krani bilan bir xil.

Rasm 1. Ishlab chiqarish quvvati o'rtacha bo'lgan statsionar GHA larni boshqarish tizimi va konstruksiyalari.

Rasm 2. Gaz haydash agregati - gaz quvurlari kompressor stantsiyalarida va yer osti gaz omborlarida tabiiy gazni siqish uchun mo'ljallangan qurilma.

Barcha gaz haydash agregatlari magnetatellar (gaz kompressor) va magnetatellar yuritmasidan (gaz turbinasi, elektr, porshin yoki boshqa turdagi) iborat bo'lib, bu ularni harakatlanishiga olib keladi. Bundan tashqari, gaz kompressor qurilmasi tarkibiga havo oqimini tenglashtirishni va dvigatelga tozalangan havo etkazib berishni ta'minlaydigan so'rish kamerasi bo'linmasi, yongan gazlarni chiqarish moslamasi (gaz turbinasi harakatlanishida), avtomatizatsiya tizimlari, moy tizimlari, yoqilg'i-havo va moy komunikatsiyalari va yordamchi uskunalar kiradi.

Ularning konstruksiyalri bo'yicha GHAlar kompressor sexining umumiy binosida yoki alohida binolarda (statsionar gaz turbinalari boshqaradigan GHAlarda) amalga oshiriladi.

GHA uskunolari va tizimlarni qismlarga ajratmasdan va qayta ko'rib chiqmasdan o'rnatilishi hamda ishga tushirilishi kerak.

Adabiyotlar

1. Б.Ш. Акрамов, О.Г. Хайитов и др. Анализ системы сбора газа и конденсата Мубарекской группы месторождений. Тезисный доклад. Научно-теоретическая и техническая конференция профессоров, преподавателей, аспирантов и научных сотрудников. Т., 1994, стр. 98.
2. Б.Ш. Акрамов, О.Г. Хайитов и др. Вопросы предотвращения загазованности территории промыслов при добыче газа. Экологические проблемы ландшафтов. Сборник материалов конференции. Карши, 1999, стр. 155-156.

NEFT VA GAZ TALABLARIGA YUK TASHNI YO'LAKLARNI NEFT GAZ SOHASNI RIVOJLANISHGA AHAMIYATI TUSHUNTISHNI KASBIY TA'LIMINI TASHKIL ETISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Irgashev D.B., Turayev Z.B., Qarshi Muhandislik Iqtisodiyot Instituti

Kalit so'zlar., transport, logistika, avtomobil, tashuvlar, kasbiy, ta'lim, jarayoni.

Maqolada O'zbekistonning iqtisodiyotning rivojlashiga katta hissa qo'shadigan transport logistikasi O'zbekiston va Osiyo, Evropa mamlakatlarini halqaro yuk tashish karidorlari orqali bog'lab O'zbekiston iqtisodiyotini rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish choralarini tahlil qilinib, uni o'qitishda ta'lim jarayonini tashkil etish haqida fikr yuritilgan.

Markaziy Osiyo mintaqasijoylashgan davlatlar nafaqat geografik jihatdan birlashib turadi balki umumiy madaniy, siyosiy hukumat tizimalarining o'xshashligi davlat va xususiy korxonalaridan samarali foydalanish vazifalariga duch kelmoqdamiz.

Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish uchun mintaqagi davlatlar uchun tranzit yo'nalishlarini rivojlantirishga ko'maklashish uchun Yaponiya, Xitoy va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlarini Rossiya va Evropa Ittifoqi mamlakatlari bilan bog'lovchi bo'lib transport yo'laklari bu yo'nalishlarnizamonaviy transport infratuzilmasi bilan ta'minlash, shu bilan birga Markaziy Osiyo davlatlarining ustuvor masalalaridan biri savdo va transport logistikasi tizimini yaratish va jahon ta'minot zanjiri tizimiga kirish asosiy muhim masaladir.[2]

Yuqorida qo'yilgan masalani echish uchun transport muhadislarini zamonaviy axborot texnologiyalardan foydalana oladigan va masalani echimi tez, aniq bajaradigan muhandislarni talab etadi.

Demak yuqorida qo'yilgan talablarni bajarish uchun bo'lajak transport muhandislari qanday o'qitilishi kerak degan savol turadi?

Buning uchun O'zbekiston hududidan o'tgan barcha xalqaro yuk karidorlarini sanab O'zbekiston uchun muhim ahamiyatga ega ekanligi tushuntiramiz.

Xalqaro yuk tashish uchun samarali transport tizimini joriy etilishi transport xarajatlarini kamaytiradi, buning natijasida Markaziy Osiyo mamlakatlari tovarlari tashqi bozorlarda raqobatdoshligi ortadi.

Markaziy Osiyoning beshta mamlakati jahon bozorlaridan juda uzoq bo'lganligi bilan bir qatorda ularning barchasi dengizga bevosita chiqish imkoniga ega emas. Misol uchun o'zbek tovarlarini ekesport qilish uchunikki mamlakat hududidan kesib o'tib dengiz yo'nalishlariga chiqishi mumkin bo'ladi, bu esa transport xarajatlarining oshishiga olib kelibeksport narxlarining ko'tarilishiga olib keladi.

Markaziy Osiyodagi asosiy yo'l tizimi taxminan 66 ming km o'z ichiga olib, shundan 29 ming km mintaqaviy va xalqaro miqyosdagi yuklarni tashishga moslashgan yo'llar hisoblanib, yo'llarning asosiy qismini temir yo'l tarmog'i hamda avtomobil yo'llari tashkil qiladi. Asosiy yo'llarning aksariyati shimoldan janubga, o'zbek tovarlariningtranziti esa asosan Qozog'iston va Rossiya hududlari orqali amalga oshirilishini tushintiramiz. Bundan tashqari mintaqadan o'tadigansharqdan g'arbga qarab, Toshkent va Olmaotani bir-biriga bog'lovchi asfalt-beton yo'l, Xitoy va Turkmaniston yo'nalishlida A-40 asosiyavtomobil yo'li hamda Qozog'iston-Xitoy chegarasida "Dostuk" punkti orqali o'tadigan Xitoyga yagona temir yo'l yo'lakchasi mavjud ekanli alohida takidlab o'tamiz.

Markaziy Osiyo temir yo'l tizimi 22 ming kilometrdan ziyodroq masofada joylashgan. Qozog'iston mintaqada temir yo'llarning umumiy uzunligining 66 foizini tashkil etuvchi va barcha yuk tashishlarning 84 foizini tashkil etadigan eng katta va eng ko'p ishlatiladigan temir- yo'lni egallaydi. Mintaqaviy temir yo'llarning 18 foizga yaqini O'zbekiston hududidan o'tadi, bu esa barcha yuk tashishlarning 11 foizini tashkil etadi. Turkmaniston hududiy temir yo'llarning taxminan 12 foizini va transportning 4 foizini tashkil etayotganligin tushuntirib mamlakatimiz transportining solohiyatini aniq qilib beramiz.

Bugungi kunda Markaziy Osiyo mamlakatlari jadal rivojlanmoqda. Markaziy Osiyo mamlakatlari iqtisodiyotini jahon hamjamiyatiga integratsiyalashuvi bilan transport va savdo

aloqalariga qo'yilgan to'siqlarini kamaytirish hamda xalqaro yuk tashish hajmlarini optimallashtirish, transport logistikasini takomillashtirish zarurati ortib bormoqda.

Agar yaqinda o'zbek tadbirkorlari uchun faqat yuklarni yetkazib beruvchidan qabul qilib mijozga etkazib berishni tashkil etish etarli bo'lmayapti, endi tovarlarni tashishni tashkil qilish bo'yicha xizmatlar qatorini kengaytirish uchun doimiy talab qo'yilmoqda - bu intermodal transport logistikasi, yuklarni uyma-uy yurib bojxona rasmiylashtiruv, qadoqlash ishlari, yuklarni saqlash va boshqalar. Buhgi kunga kelib O'zbekistonda transport logistikasini institutsional rivojlantirish uchun, ishlab chiqarish, savdo, axborot, transport, saqlash, boshqaruv va boshqa turdagi logistika sohalarida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini yaxshilashga ehtiyoj bor ekanligini ko'rsatmoqda. Shu munosabat bilan logistika tizimida ishlayotgan malakali xodimlar kerak ekanligi bilan bog'liq bo'lgan yana bir savol paydo bo'ladi. Bugungi kunda logistika xizmatlarini rivojlantirish uchun respublikamiz ishbilarmonlari shuningdek mamalakatimizdagi qator inistitutva universitetlarda jumladan: Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti, Toshkent temir-yo'llar muhandislari instituti, Politexnika instituti, Buxoro Muxandislik texnologiya instituti, Toshkent avtomobillarni qurish va loyhalash instituti kabi bir qator institutlarda "Yer usti transport tizimlari va ularni ekuspluatatsiyasi" yo'nalishiga talim olayotgan va dars berayotgan professor-o'qituvchilari malakasini oshirishmasdandshu yo'nalishda o'qitilayotgan talabalarni kasbiy bilimlarini oshirishsiz mumkin emas ekanligini olib borilgan izlanishlar ko'rsatdi.

Bugungi kunda O'zbekiston hududidagilogistika kompaniyalari ISO 9001: 2008 sertifikatiga ega bo'lmagan milliy transport va logistika kompaniyalari transport va logistika xizmatlarini etkazib beruvchi sifatida xorijiy kompaniyalarga raqobat qila olmasligi bugun hammaga ma'lum. Xalqaro transport va logistika xizmatlari bozorida tobora o'sib borayotgan raqobatni inobatga olgan holda avtomobil transportini harakatini boshqarishda ixtisoslashgan muhandislarni kasbiy faoliyatga zamon talabidan kelib chiqqan holda zamonaviy bilimlarni yuqori umumli pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda o'qish zarur ekanligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tizimining tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, transport infratuzilmasini takomillashtirish va rivojlantirish, tranzit va mintaqaviy savdoning hajmini oshirish, kelgusi yillarda mamlakatda logistika xizmatlari bozori jadal sur'atlarda o'sib borishi avtotransportlarda yuk tashish va harakat havsizligini boshqaradigan mutaxasislarga bo'lgan talabni ortiraveradi. Bugungi kunning talabi asosan milliy transport va logistika kompaniyalari ushbu imkoniyatdan foydalanib, o'z bizneslarini rivojlantirish, xalqaro standartlarga muvofiq logistika xizmatlarini ko'rsatish darajasini oshirishni istashmoqda. Buning uchun "Yer usti transport tizimlari va ularni ekuspluatatsiyasi" talim yo'nalishida taxsil olayotgan talabalarni har tomonlama zamonaviy "T jadval", "Baliq skeleti", "Assesiment", "Tushunchalar tahlili", "SWOT taxlil", "Aqliy hujum", "Muamoli o'qitish", "Klaster", "Zinama-zina" kabi interfaol usullar va pedagogik texnologiyalarni oddiy doska, multimediali vosita va turli axborot texnologiyaladan fodalangan holda o'qitish orqali yuqori natijalarga erishish mumkin.

Bunday tashqari rasmiy statistika ma'lumotlarni "Vien diagrammasi" orqali, avtomobillarda yuk tashish hajmining yillar bo'yicha ko'rsatgichlarni 2011 yilda avtomobil transportida 1149,4 mln. tonna yuk tashildi, bu 2010 yil yanvar-dekabriga nisbatan 8,8 foizga ko'pdir. 2011 yilda yuk aylanmasi 7,0 foizga oshdi va 26,1 milliard tonna-kmni tashkil etdi. Mamlakatning kichik va o'rta biznes sub'ektlari tomonidan yuk tashish umumiy hajmidagi tashuvchilarning ulushi 2011 yilda 73,7 foizni tashkil etdi, bu 2010 yil yanvar-dekabriga nisbatan 72,6 foizga teng. Yuk tashish hajmi 2011 yilning yanvar-dekabr oylarida barcha transport turlari 1,269 mln. tonnani tashkil qildi. 2010 yilning yanvar-dekabriga nisbatan 108,7 foizga o'sdi. Shu bilan birga, yuk aylanmasi 80,9 milliard tonna-kmni tashkil qildi va 2010 yil yanvar-dekabr darajasidan 6,8 foizga oshganligini taxlil qilgan holda [5]

O'zbekistonda avtomobil transportining tutgano'rni vaqt o'tishi bilan muhim ahamiyat kasb etmoqda chunki ular tezroq va ishonchli, shuningdek yo'qotish yoki tovarlarga zarar yetkazish xavfining past ekanligi bilan ajralib turadi. Shu bilan bir qatorda, tez ayniydigan tovarlar va tezkor tashilishi kerak bo'lgan mahsulotlarni tashish uchun avtomobil transporti yagona haqiqiy transport vositasi hisoblanadi. Shu sababli O'zbekistondan eksport qilinadigan qishloq

xo'jaligi mahsulotlarini, to'qimachilik mahsulotlarini boshqa tovarlarni tashishda avtomobil transportidan foydalanish eng afzal yo'ldir.

Havo transporti orqali yuk tashish hajminig kamligi va qimmatligi uchun 1993 yildan boshlab Evropa Ittifoqi TRACECA Evropa-Kavkaz-Osiyo yo'nalishi bo'yicha yuklarni tashish uchun transport yo'laklarini rivojlantirishni faol qo'llab-quvvatlamogda. Osiyo Taraqqiyot Banki (OTB) Markaziy Osiyo Mintaqaviy Iqtisodiy Hamkorlik dasturi (CAREC) dasturini amalga oshirmogda, unga muvofiq Markaziy Osiyo mamlakatlari xalqaro koridorlarini nazorat qilish loyihasi amalga oshirilmogda. Xalqaro avtomobil transporti birlashmasi (IRU) 2008 yildan boshlab Evropa va Xitoy o'rtasida tovarlarni muntazam ravishda yuklarni tashishni yo'lga qo'yishni maqsad qilib olgan so'ng Evroosiyo avtomobil yo'llarini tashish bo'yicha yangi tashabbus (NELTI) ni ishga tushirdi

1. Transafg'on xalqaro transport koridori-Termiz (O'zbekiston) - Mozori Sharif - Hirot (Afg'oniston) - Bandar Abbos (port) va Chobaxor (port) (Eron).

2. Andijon - O'sh - Sarytash - Irkeshtam - Qashqar transport koridori O'zbekiston bilan Xitoy o'rtasidagi er kommunikatsiyalarinibog'laydigan eng qisqa yo'nalishdir. (XXR, Qirg'iziston Respublikasi va O'zbekiston Respublikasi o'rtasidagi xalqaro avtomobil tashuvlari to'g'risidagi uch tomonlama bitim 1998 yilning fevral oyida imzolangan edi).

3. Xalqaro transport koridori O'zbekiston - Turkmaniston - Eron - Oman - Qatar(Ushbu transport koridorining geo-iqtisodiy hamkorlikni rivojlantirishda yangi sahifa ochadigan yo'nalishi O'zbekistondan Farab orqali Turkmanistonga, Sarax orqali esa Eronga, u erdan esa Fors ko'rfaziga - Ummon va Qatar portlariga boradi).

O'zbekistonni iqtisodiyotini rivojlanishi uchun iqtisodiyotning qon tomiri hisoblangan transportlarda xalqaro yuk tashish uchun bugun kunga mamlakatimiz hududidan Xalqaro yuk tashish koridorlar tashkil etilgan bo'lib ular quydagilar bo'lib ushbu koridorlarni talabalarga VENNA diogramasi bilan koridorlarni bir –biriga bog'lagan tahlil qilishni o'rgatganizda va ularni tuzilishi "Klaster" texnologiyasidan foydanib tushuntirib berganizda ananviy usulda olib borilgan darsga qaraganda talabalarni koridorlarni eslab qolgonlik darajasi 23% ortganligin ko'rishimiz mumkin[5].

Yuqorida keltirilgan xalqaro transport koridori O'zbekistonda ishlab chiqariladigan maxsulotlarni g'arb va sharq mamlakatlariga eksport qilish va mamlakat hududidagi korxonalar uchun zarur bo'lgan zamonaviy texnologiyalarni va butlovchi qismlarni import qilish imkonini beradi. Xalqaro yuk koridorlari orqali yuklarni tashishda yuk xavsizligi va mamlakatlar chegaralarida yuklarni uzoq muddat to'xtab qolishi ,chegaralarda uzoq muddatli tekshiruv va bochxonalarini yuklarni rasmiylashtirish muddatlarini uzoqligi yuklarni manziliga yetib borish muddatini kechiktirib mamalakat iqtisodiyotini o'sishiga halaqit beradi.

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki, avtotransportda tashish sifatini boshqarish tizimini barqaror rivojlantirish uchun sifat menejmenti tizimida (ISO9001: 2008) milliy kadrlarni tayyorlash va o'qitishni tashkil etish zarur. Shuningdek, transport va logistika sohasi mutaxassislarini malakasini oshirish va o'qitish uchun trenerlarni tayyorlashni tashkil etish lozim. 2010 yildan buyon Xalqaro hamkorlik jamiyati (GIZ - Germaniya) "Markaziy Osiyoda mintaqaviy iqtisodiy rivojlanish" dasturi orqali O'zbekistonning transport va logistika sohasi mutaxassislari va neft gaz muhandislari uchun treninglar o'tkazib kelmogda.

Adabiyotlar

1. Karimov I. A. Jahon moliyaviy-iqtisodiy inqirozi, O'zbekiston sharoitida uni bartaraf etishning yo'llari va choralari-Toshkent: O'zbekiston, 2009.-55 b.
2. Под.ред. Л.Б.Миротина. Транспортная логистика.- М.:Издательство-Экзамен. 2003. - 512 с.
3. В.А. Хо'jayev «Avtomobillarda yuk va passajirlar tashish asoslari». Т., «O'zbekiston». 2002. -240 b.
4. Butaev SH.A., Mirzaahmedov B.M., Jo'raev M.N., Do'rmanov A.SH., Bahodirov B. —Tashish jarayoniarini modellashtirish va optimallashtirishl, Toshkent, O'zR Fanlar akademiyasi. —Fan nashriyot. 2009. -268 b.

5. Ходжаев Б.А., Закиров Г.Т. —Международные автомобильные перевозки, Тошкент —Фан, 2005- 310 б. s,

TA'LIM VA ISHLAB CHIQRISH JARAYONI INTERGRATSIYASIGA KLASTER YONDASHUVI

Alimnazarov O.M., Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Ta'lim va ishlab chiqarish jarayoni integratsiyasi jarayonining rivojlanishga klasterli yondashuvni amalga oshirish asosida neft – gaz sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni asosi sifatida ichki iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish talab etiladi. Shu sababli bugungi kunda neft – gaz sohasi bo'yicha raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga bo'lgan talabning oshishi sababli, mamlakatimizda ta'lim va ishlab chiqarish jarayoni integratsiyasi jarayonining rivojlantirish maqsadida ta'lim muassasalarida neft – gaz sohasida raqobatbardosh kadrlar tayyorlash ishlari yo'lga qo'yilgan. Ushbu harakatlardan maqsad shuki, klaster yondashuvi geografik jihatdan neft – gaz zahiralari mavjud hududlar, jumladan Surxondaryo viloyatida neft – gaz sohasini rivojlantirish va ular uchun raqobatbardosh kadrlar tayyorlash bo'yicha Termiz muhandislik – texnologiya institutida ham neft – gaz sohasi uchun “Neft va gaz ishi” ta'lim yo'nalishida kadrlar tayyorlash ishlari yo'lga qo'yilgan. Ushbu harakatlar natijasi o'laroq, bugungi kunda ushbu ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kunduzgi va sirtqi ta'lim turlari bo'yicha ta'lim berish va bu orqali ta'lim va ishlab chiqarish jarayoni integratsiyasi jarayonining rivojlantirish ishlarini tizimli ravishda rivojlantirish ishlari ham olib borilmoqda.

Klasterlash jarayonlari, o'zaro bog'liqlik, raqobatbardoshlikning oshishi va innovatsion ishlarning tezlashishi o'rtasidagi iqtisodiyotdagi yangi hodisa. Shuni ta'kidlash kerakki, bugungi kunda shunga o'xshash harakatlar Evropa mamlakatlarida amalga oshirilmoqda, bu yerda klaster yondashuvi mintaqani innovatsiyalar sohasida rivojlantirishning eng muhim vositasi sifatida ham ko'rib chiqilmoqda. Ta'lim, iqtisodiyot va neft – gaz ta'limidagi klasterli yondashuv davlatlarning innovatsion rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shuning uchun barcha imkoniyatlarni turli darajadagi klaster siyosatini qo'llab – quvvatlashga yo'naltirishni taklif qildi [1].

Klaster yondashuvi bu tarmoqlararo komplekslarning zamonaviy shakli; umuman ma'lum bir sanoat, mintaqa yoki davlatning raqobatbardoshligini oshirishga imkon beradigan yangi boshqaruv texnologiyasi. “Klaster” atamasi iqtisodiy adabiyotga 1990 yilda Maykl Porter tomonidan kiritilgan. Shunday qilib, klasterli yondashuvda o'zaro bog'liq va geografik jihatdan bir – biriga yaqin bo'lgan tashkilotlarni o'z ichiga olgan kompaniyalar guruhi ma'lum bir sohada harakat qilishlari kerak [2].

Klaster yondashuvi tufayli raqobatbardoshlikni oshirish dunyoning aksariyat mamlakatlari uchun rivojlanish strategiyasining asosiy tarkibiy qismiga aylanib bormoqda.

Klaster yondashuvining maqsadlarini ro'yobga chiqarish va neft – gaz sanoati, eksportga yo'naltirilgan raqobatbardosh klasterlarni yaratish zarur hisoblanadi.

Shunday qilib, biz ta'lim va ishlab chiqarish jarayoni intergratsiyasiga klaster yondashuvini ko'rib chiqdik. Iqtisodiyotdagi eng muvaffaqiyatli tizimlarning jahon amaliyoti ko'rsatib turibdiki, barqaror iqtisodiy o'sish va yuqori raqobatbardoshlik birinchi navbatda eng yangi texnologiyalarning tarqalishini rag'batlantiruvchi omillar bilan ta'minlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Akhmedov B. A., Majidov J. M., Narimbetova Z. A., Kuralov Yu. A. (2020). Active interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79), 805 – 808.
2. Азимкулов, С. Н. (2021). Кластерный подход и его использование в научно – педагогических исследованиях. Academic Research in Educational Sciences, 3(2), 826 – 861.

**НКС САНОАТИ РИВОЖЛАНТИРИШДА КИМЁНИНГ АСОСИЙ ЎРНИ
МУҲИМДИР**

Тўраева Хабиба Тошбобоевна, ассистент, Тошкент давлат аграр университети

НКС саноати учун асосий хом ашё етказиб берувчилар: газ, нефт ва нефтни қайта ишлаш саноатидир.

Ҳозирги кунда НКС хом ашёси учун қуйидаги углеводородли манбалар маълум.

- 1) табиий газ
- 2) йулдош газ
- 3) газли бензин
- 4) газоконденсат казиб олиш жойининг газсимон ва суюқ маҳсулотлари
- 5) нефтни қайта ишлашдаги термokatалистик жараёнлар газлари
- 6) нефтни қайта ишлаш жараёнларининг суюқ фракциялари.

Санаб ўтилган хом ашё манбаларини қискача тавсифини қуриб чиқамиз.

Табиий газ. Қазиб олиш усули билан олинади. Табиий газнинг таркибида юкори даражада метанни мавжудлиги қазиб олиш жойига қараб булади. Табиий газнинг таркибида метаннинг миқдори 80-95%, баъзи бир ҳолларда 98% гача булиши мумкин. Табиий газ таркибида метандан ташқари $C_2 - C_5$ углеводородлари мавжуд, уларнинг миқдори одатда 2-5% дан ошмайди. Шунинг учун баъзан табиий газни «қуруқ» газ дейилади. Табиий газ таркибига факат туйинган углеводородлар қиради. Баъзан қазиб олиш жойларидаги табиий газнинг таркибида инерт газлар – аргон ва гелийлар учраб туради. Уларнинг таркиби одатда 1% ни ҳам ташқил қилмайди. Шундай булса ҳам бундай қимматбаҳо газларни ажратиб олишга ҳалақит бермайди.

Бизнинг мамлакатимизда табиий газ конларини қидириш (излаш) учун катта эътибор қаратилмоқда. Буни қуйидаги динамиканинг усиши буйича қуришимиз мумкин.

	1980й	1990й	2000й
Табиий газ млрд.м ³	15,0	28,0	58,0

Охирги 10 йил ичида газни қазиб олиш 1,5 баробар ошди.

Йулдош газ. Нефтни қазиб олишда бирга чиқади. Ер тагидан чиқаётган нефт босимининг юкори даражада булганлиги учун табиий газ нефт таркибида эриган ҳолда булади. Нефт ер сатҳига чиқиши ва босимнинг тушиши натижасида табиий газ нефтдан ажралади, бунда табиий газнинг маълум бир қисми нефт таркибида эриган ҳолда қолади. Суюқ углеводородларнинг маълум бир қисми эса йулдош газ билан бирга олинади. Нефтдан эриган газни яна ҳам туликрок ажратиш учун уни барқарорлаштиради ва қолдик табиий газни газ бензин қорхоналарига жунатилади. Газ бензин қорхонасида йулдош газлардан суюқ углеводородлар ажратиб олинади. Йулдош газни бир неча компонентларга ажратилади ва уларнинг ҳар бири маълум бир турдаги қайта ишлаш учун жунатилади. Йулдош газ факат туйинган углеводородлардан иборат. Қазиб олиш жойларига қараб табиий газни таркиби кескин ўзгариши мумкин, бунда метанни таркиби 40-90%, этанники 4-20%, пропанники 3-18%, бутан 1-6%, пентан 0,5-5% гача ўзгариши мумкин. Баъзи бир қазиб олиш жойларидаги йулдош газнинг таркибида H_2S , N_2 , кумир газни бўлиши мумкин. Табиий газни маълум бир қисмини углеводородлар ташқил қилади, углеводородлар ўз навбатида икки ва ундан ортик атомлардан иборат, улар баъзан газ таркибида 50% гача бўлиши мумкин, шунинг учун йулдош газни баъзан «мойли» газ деб ҳам айтилади.

Йулдош газлар таркибида 600-800 с/м³ $C_2 - C_5$ углеводородлар бўлиши мумкин.

Нефт кимё саноати, кимёвий қайта ишлаш учун бундай қимматбаҳо $C_2 - C_5$ углеводородининг 2-2,5 млн.т.дан зиёдроғини бериш мумкин.

Газли бензин йулдош газни бензинсизлаштириш натижасида олинadиган газли бензин, туйинган углеводородлардан ташқил топган енгил бензинли фракцияни ташқил этади. Газли бензинлар таркиби конга қараб сезиларли ўзгаради, Н-парафинли углеводородлар миқдорини кўплиги уни пиролиз учун қимматбаҳо хом ашё эканлигини билдиради. Айрим конларнинг газли бензин таркибида изопентан ва Н-пентан 50-60% га

етади, бу эса бундай газли бензинни изопрен-мономер синтетик каучукнинг ноёб турларидан бирини олиш мумкин булган хом ашё манбаи хисобланади.

Газ конденсат конларнинг газсимон ва суюк маҳсулотлари.

Кейинги йилларда бизнинг мамлакатимизда газ конденсат конлари жадаллик билан ишлатилмоқда. Бу конларнинг одатда 2-4 км чуқурликда жойлашган бўлиб, 200-400 ат катлам босимига эга. Бундай юқори босим суюк углеводородларни газсимонларда эришига олиб келади. Босим камайганда суюк углеводородлар ажралади ва конденсат ҳосил килади, у 0,5 дан 1,7% хажмгача миқдорда булади. Конга караб конденсат ёки парафинли, яъни асосан парафинли углеводородлардан ташкил топган бўлади ёки нафтенли углеводородли бўлади. Юқори миқдордаги парафинлар конденсатни олефинлар олиш учун хом ашёга айлантиради, юқори миқдордаги нафтенлар (20-70%) эса бу конденсатни ароматик углеводородларни олиш учун яхши манба хисобланади, ҳамда нафтенли углеводородлар манбаига айлантиради.

Газсимон маҳсулотлар табиий ва йулдош газ орасидаги ўртача погонани эгаллаб, купинча табиий газга яқин булади, яъни газ конденсатли конларнинг газ асосан метандан ташкил топади (85-95%).

Нефтни термokatалитик кайта ишлаш газлари асосан олефинли углеводородлар манбаи хисобланади ва бизнинг мамлакатимизда нефтни кайта ишлаш хажмини хисобга олсак жараёнлар газлари нефт кимё саноатини хом ашёсининг муҳим манбаи хисобланади. Хамма нефтни кайта ишлаш жараёнларини бирламчи ва иккиламчиларга булиш мумкин.

Бирламчиларга нефтни туғри ҳайдаш тегишлидир. Агар НКИЗ (НПЗ) га яхши барқарорлашган нефт келса, унда туғри ҳайдашда деярли газ ажралмайди, лекин реактив еқилғи ва мойли фракциялардан ташқари туғри ҳайдашда физик-кимёвий ва айниқса эксплуатацион хусусиятларига эга булган маҳсулотлар ҳосил бўлади. Шу сабабли НКИЗ ларда кейинги йилларда иккиламчи жараёнлар кулланилмоқда: крекинг ва риформингни хар хил турлари, кокслаш, гидро тозалаш ва бошқалар. Нефтни кайта ишлаш жараёнларни суюк фракциялари хам нефт кимё саноати учун кимматли хом ашё манбаи хисобланиб, нефтни кайта ишлаш жараёнларини суюк фракцияларидан асосан парафинли углеводородлар олинади.

Бензинли фракциялардан нормал ва изотузилмали пентанлар олиниши мумкин; керосинли фракция ва дизел фракциялардан – 10дан 20тага углеводородли атомга эга булган нормал парафинли углеводородлар ва ниҳоят, мойли фракциялардан – 20дан 40тагача углеводородли атомлар булган нормал парафинли углеводородлар олиниши мумкин.

Адабиётлар руйхати

1. Исмаатов А.А., Отақузиёв Т.А., Исмоилов Н.Р., Мирзаев Ф.М. Ноорганик материаллар кимёвий технологияси. Бухоро. 2002.
2. I. Golubeva I. A, Grigor'eva N.A, Jagfarov F.G praktikum po gazoximii: Uchebn, posbie /pod red A.L. Lapidusa-M;RGU neft I gaza, 2004-143s
3. С. Ф. Фозилов Нефт маҳсулотларини техник тадбиқ қилиш (дарслик)–Т “фан ва технология“., 2015у, 320
4. Hamidov B.N, Fozilov S.F, saydaxmedov Sh.M, Mavlonov B.A, neft va gaz kimyosi: o'quv qo'llanma Tashkent “muxarrir” nashriyoti, 2014-582b

IXTISOSLIK FANLARINI O'QITISHDA KOGNITIV-VIZUAL YONDASHUV ASOSIDAGI INNOVATSIN METODLARNING SAMARADORLIGI

Xo'jjiyev M.Y., Buxoro muhandislik texnologiya institutining mustaqil tadqiqotchisi

Bugungi kunda yurtimizda ta'limga berilayotgan e'tibor har qachinkidan ham dolzarbligini bilan ahmiyat kasb etmoqda. Ta'lim tizimidagi doimiy o'zgarishlar zamonaviylashtirish uchun yangi vazifalarni olib kirishni taqozo etadi. Axborot va ta'lim muhitlari va elektron ta'lim tizimlari. Modernizatsiya qilish ta'lim nafaqat fanlarning mazmunini o'zgartirishga, balki uni

takomillashtirishga ham qaratilgan, uslubiy texnika zaxiralarini kengaytirish, bu jarayonda talabalarning faolligini oshirish va texnik sohadagi barcha fanlarni kognitiv-vizuallashtirish ham shular asnosida. Axborot va telekommunikatsiya texnologiyalari texnologik jihatdan amalga oshiriladi. Ta’lim jarayonini qo’llab-quvvatlash, turli xil axborot manbalariga kirishni ta’minlash va talabning ta’lim jarayonida faol ishtiroki uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Innovatsion sharoitlarda ta’lim muhitining axborot bilan ta’minlanganligini oshirish va foydalanishni talab qiladi. Zamonaviy sharoitlarga mos keladigan o’quv qo’llanmalarni bosqichma – bosqich raqamli ta’lim platformasiga o’tkazishni talab etadi [1].

Shu bilan bir qatorda ta’lim jarayoni to’g’ri tashkil eta olish va yangi innovatsion metodlardan foydalanish bizning oldimizga qo’yilgan eng asosiy vasifalardan biridir. Biz quyida keltirgan dars ishlanmamiz orqali oliy ta’lim tizimida laboratoriya mashg’ulotlarini olib borishda xorij mamlakatlarining samarali o’quv metodikalaridan foydalanib dars jarayonimizda yuqori samaraga erishganimizni ketma-ketlik asosida senariysini tuzganmiz.

Dars ishlanmamizda yangi innovatsion metodlarni “Visual clues” qo’llash orqali yuqori samaradorlikka erishdik, ya’ni vizuallashtirilgan maslahatlar metodida asosida dasturiy ta’minot orqali keltirilgan masalan:

Ikkinchi “Problem-based learning” metod orqali dasturiy ta’minotda o’tilayotgan mavzuning to’g’ri javoblarining joylarini almashtirish orqali talabalarda fanga bo’lgan qiziqishi, intilish, xotirani mustahkamlash kabi qirralarining juda mukammal rivojlanishining ilmiy asoslangan natijasini oldik.

Ikkinchi “Mistake-led teaching” metod orqali dasturiy ta’minotda o’tilayotgan mavzuning muammolar yuzasidan keyslarni tuzib talabalarni uch (3) guruhga bo’lgan holda 5 minutdan vaqt ajratildi va talabalar bu vaqt ichida jarayondagi muammolarni hal qilish yo’llarini qidirish orqali o’zaro suhbatga bir muddat sho’ng’ishdi, bu holat ayrim bir darsga faol bo’lmagan talabalarni ham diqqatini bir joyga jamlay oldi. So’ngra fikrlar muammo yuzasidan yoritildi guruhlar tomonidan qarshi fikrlarga ilmiy asoslarga tayanib raqib guruhlar javobini berishdi va g’olib guruh mezon asosida baholandi.

“Insert” jadvali

1. Insert jadvalini to’ldirish qoidasi bilan tanishtiradi.
2. Yakka tartibda o’zlari jadvalni to’ldirish vazifasini beradi.

O’qish jarayonida olingan ma’lumotlarni alohida o’zlari tizimlashtirish - matnda belgilangan quyidagi belgilarga muvofiq jadval ustunlariga kiritish vazifasini beradi:

- “V”- men bilgan ma’lumotlarga mos;
- “-“ - men bilgan ma’lumotlarga zid;
- “+” - men uchun yangi ma’lumot;
- “?” - men uchun tushunarsiz yoki ma’lumotni aniqlash, to’ldirish talab etiladi.

Jadvalda yozilgan axborotni muhokamasini tashkil etadi.

Guruh bilan ishlash qoidalari

Guruh a’zolarining har biri

- o’z sheriklarining fikrlarini hurmat qilishlari lozim;
- berilgan topshiriqlar bo’yicha faol, hamkorlikda va mas’uliyat bilan ishlashlari lozim;
- o’zlariga yordam kerak bo’lganda so’rashlari mumkin;
- yordam so’raganlarga ko’mak berishlari lozim;
- guruhni baholash jarayonida ishtirok etishlari lozim;
- “Biz bir kemadamiz, birga cho’kamiz yoki birga qutilamiz” qoidasini yaxshi bilishlari

lozim.

“Keys-stadi” metodi

Mavzu bo’yicha keyslar to’plami

«**Keys-stadi**» - inglizcha so’z bo’lib, («case» – aniq vaziyat, hodisa, «stadi» – o’rganmoq, tahlil qilmoq) aniq vaziyatlarni o’rganish, tahlil qilish asosida o’qitishni amalga oshirishga qaratilgan metod hisoblanadi. Mazkur metod dastlab 1921 yil Garvard universitetida amaliy vaziyatlardan iqtisodiy boshqaruv fanlarini o’rganishda foydalanish tartibida qo’llanilgan. Keysda ochiq axborotlardan yoki aniq voqea-hodisadan vaziyat sifatida tahlil uchun foydalanish mumkin. Keys harakatlari o’z ichiga quyidagilarni qamrab oladi: Kim (Wo), Qachon (Wen), Qayerda (Were), Nima uchun (Wy), Qanday/ Qanaqa (ow), Nima-natija (Wat).

Talabalarni 3 guruhga bo’lib, mavzu bo’yicha keyslar to’plamidan tuzilgan vaziyatli masalalarni guruhlarga taqdim etadi

1-guruh

Vaziyatli masalalar!

Keys-1. BNQIZ da benzin ishlab chiqaruvchi 21 blokdagi Al_2O_3Pt katalizatorini tez-tez kokislanib qolishi sababli xomashyoning sifatiga katta ta’sir ko’rsatayotganligi zavod loyihalarida aniqlandi, ushbu vaziyatni o’rganish bo’yicha zavod bosh texnologisi Ro’ziyev A. qurulma boshliqlariga ushbu holotni o’rganishga buyruq berdi. Ushbu holat bo’yicha 21-qurulma boshlig’i qurulmasida kamchilik yo’qligini lekin xomashyoni uzatilishida kamchilik borligini takidlad.

Keys yuzasidan savollar:

1. Ushbu o’rinda 21- qurulma boshlig’i to’g’ri takidladimi?
2. Mazkur vaziyatdan kelib chiqqan holda masalani hal qilish yo’llarini yoriting?

2-guruh

Keys-2. Qandim GQIZ dagi absorberning harorati ko’tarilishi onda sanda kuzatilganini Operator Bakayev B sex boshlig’i A.Saidovga yetkazdi. Ushbu holat bo’yicha tezkor guruh ishga tushirildi, kamchilik aniqlandi va bartaraf etildi. A.Sayidov Operator Bakayevga hayfsan e’lon qildi.

Keys yuzasidan topshirilar:

1. Operator Bakayev B to’g’ri yo’l tutgan edimi? nima uchun?
2. A.Sayidov Operator Bakayevga hayfsan e’lon qilib to’g’ri yo’l tutdimi?

3-guruh

Keys-3. Faroni neftni qayta ishlash zavodida ishlab chiqariladigan koksni Olmaliq kon metallurgiya zavodiga sotar edi. 2021 yil boshida kambinat zavodni ishlab chiqaradigan koksni sifatsiz ekanligini takidlab zavod bilan shartnoma tuzmasligini aytdi. Shunga binoan Farg’ona neftni qayta ishlash zavodi direktori SH.M.Saydaxmedov ushbu kamchilikni bartaraf etish kerak ekanligini bosh muhandisga buyirdi.

Savol

Ushbu holatda bosh muhandis qanday qilib masalani hal qilishi kerak?

Testlar:

1. **Katalizator deb nimaga aytiladi?**
 - a) jarayonda ishtirok etib o’zi sarf bo’lmaydigan modda.
 - b) issiqlik beruvchi modda.
 - s) kimyoviy modda.

- d) fizik-kimyoviy jarayonni o'zgartiruvchi modda.
2. Laboratoriya jarayonidagi katalizatorni aktivlovchi kimyoviy element nomi.
- a) kumush va oltin
b) platina va reniy
s) qalay va platina
d) mis va reniy
3. Quyi oktanli benzinning oktan soni oshirishdagi laboratoriya jarayonidagi birinchi ajraluvchi modda.
- a) dizel
b) benzin
s) gaz
d) kerosin
4. Oddiy kollonnadan quyi oktanli benzi necha gradusda ajralib chiqadi?
- a) 38-40 °C
b) 60-70 °C
s) 70-80 °C
d) 48-62 °C
5. Reaktor qurilmasining vasifasi nimadan iborat.
- a) kimyoviy reaksiya boradigan qurilma bu reaktor?
b) issiqlik beruvchi qurilma.
s) mahsulot uchun sig'im.
d) fraksiyaga ajratuvchi qurilma.
- 6) Laboratoriya jarayonidagi latr jihozining vazifasi nimadan iborat?
- a) isitish vazifasini bajaradi.
b) jarayon temperaturasini bixilda ushlab turish vazifasini bajaradi.
s) jarayon temperaturasini oshiradi.
d) jarayon temperaturasini pasaytiradi.

Mustaqil ish topshirigi

- Benzinning sifatiga qo'yilgan talablar.
- Oktanometrning ishlash prinsipi va maqsadi.
- Benzinning oktan sonini oshirishda ishlatiladigan reagentlarning kimyoviy xossalari o'rganish.
- Buxoro NQIZ 21-qurilma katalitik reforming qurilmasining tavsifi.
- Laboratoriya jarayonidagi katalizatorning turlari va xossalari aniqlash.

Talabalarni bajarilgan topshiriq yuzasidan javoblarini baholash mezonlari Baholash mezonlari va ko'rsatkichlari (ball)

Guruh	1 topshiriq	2 topshiriq	3 topshiriq (har bir savol 0,2 ball)			Ballar yig'indisi
	(1,0)	(1,4)	1-savol	2-savol	3-savol	
1						
2						
3						

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. – T.: O'zbekiston, 2016.

**TALABALARGA ELEKTR ENERGIYANING AHAMIYATI MAVZUSINI O'RGATISH
TEKNOLOGIYASI**

*Ochildiyeva Yu.B., Babamuratov B.E., Termiz davlat universiteti
Normamatov N.D., Termiz muhandislik-texnologiya instituti*

Dunyo aholisining yildan yilga ko'payishi hisobiga, elektr energiyasi bilan bevosita foydalanuvchilar (aholi, firma, zavod, fabrika, kompaniyalar) soni ortayotganligi tufayli hozirda butun dunyoda elektr energiyasi tanqisligi vujudga kelmoqda. Shuning uchun ham elektr energiyani tejash maqsadida noan'anaviy energiya manbalari bilan butun dunyo olimlari shug'ullanmoqdalar.

Hozirgi kunda xalq xo'jaligi uchun ishlab chiqarilayotgan energiya turlarining asosiy qismini neft maxsulotlari, tabiiy gaz, toshko'mir, slanets kabi o'rniga yangidan bino bo'lmaydigan, zaxrasi cheklangan, tabiiy boyliklarni iste'moli xisobiga xosil bo'luchi energiya tashkil etishi ko'pchilikka ma'lum.

Ayniqsa, bunday tabiiy boyliklarni sarfi bizni mamlakatimizda katta miqdorni tashkil etadi.

Agar bashariyat kelajakda xali qo'llanilishi odat bo'lmagan energiya turlaridan: quyosh, shamol, dengiz va okeanlar yer osti issiqligi kabi energiya manbaalaridan unumli va arzon foydalanishning yangi usullarini kashf qilinmas ekan energetik inqiroz yuz berishi.

Elektr energetikasi energetika sanoatining quyi tizimi bo'lib, elektr stansiyalarida elektr energiyasi ishlab chiqarish va uni elektr uzatish liniyasi orqali iste'molchilarga etkazib berishni qamrab oladi. Uning markaziy elementlari elektr stantsiyalari bo'lib, ular odatda ishlatiladigan asosiy energiya turiga va buning uchun ishlatiladigan konvertorlar turiga ko'ra tasniflanadi. Shuni ta'kidlash kerakki, ma'lum bir davlatda u yoki bu turdagi elektr stantsiyalarining ustunligi, birinchi navbatda, tegishli resurslarning mavjudligiga bog'liq. Elektr energetikasi odatda an'anaviy va noan'anaviy bo'linadi. 2019-yilda jahon elektr energiyasi iste'molining 26,8 foizi qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobiga, 37,1 foizi esa atom energiyasi hisobidan qoplandi.[1]

Elektr energiyasi ishlab chiqarish - bu elektr stantsiyalari deb ataladigan sanoat ob'ektlarida har xil turdagi energiyani elektr energiyasiga aylantirish jarayoni. Hozirgi vaqtda avlodning turlari mavjud.

Elektr tarmog'i - elektr energiyasini uzatish va taqsimlash uchun mo'ljallangan podstantsiyalar, taqsimlash qurilmalari va ularni bog'laydigan elektr uzatish liniyalari majmui. Elektr tarmog'i elektr stansiyalaridan quvvatni chiqarishni, uni masofaga uzatishni, podstantsiyalarda elektr parametrlarini (kuchlanish, oqim) o'zgartirishni va uning hudud bo'ylab bevosita elektr energiyasi iste'molchilariga taqsimlanishini ta'minlaydi.

Issiqlik energiyasi sanoati. Bunday holda, organik yoqilg'ining yonishining issiqlik energiyasi elektr energiyasiga aylanadi. Issiqlik energetikasi ikkita asosiy turga bo'lgan issiqlik elektr stantsiyalarini (IES) o'z ichiga oladi:

Kondensatsiya (CPP, eski qisqartma GRES ham ishlatiladi);

Kogeneratsiya (issiqlik elektr stantsiyalari, issiqlik elektr stantsiyalari). Kogeneratsiya - bir stansiyada elektr va issiqlik energiyasini birgalikda ishlab chiqarish;

IES va CHP o'xshash texnologik jarayonlarga ega. Ikkala holatda ham yoqilg'i yoqilgan qozon mavjud va chiqarilgan issiqlik tufayli bug 'bosim ostida isitiladi. Keyinchalik, qizdirilgan bug 'bug' turbinasiga yuboriladi, bu erda uning issiqlik energiyasi aylanish energiyasiga aylanadi. Turbina mili elektr generatorining rotorini aylantiradi - shu bilan aylanish energiyasi tarmoqqa oziqlanadigan elektr energiyasiga aylanadi. CHP va IES o'rtasidagi asosiy farq shundaki, qozonda isitiladigan bug'ning bir qismi issiqlik ta'minoti ehtiyojlariga ketadi;

An'anaviy elektr energiyasi

An'anaviy elektroenergetika sanoatining o'ziga xos xususiyati uning uzoq va yaxshi mahoratidir, u turli xil ish sharoitlarida uzoq sinovdan o'tgan

Butun dunyoda elektr energiyasining asosiy ulushi an'anaviy elektr stansiyalarida olinadi, ularning birligi elektr quvvati ko'pincha 1000 MVt dan oshadi. An'anaviy elektr energetikasi bir necha yo'nalishlarga bo'linadi.

1-rasm. Eng yirik elektr stantsiya(Belorussiya misolida)

Belorussiyadagi eng yirik elektr stantsiyasi - 2560 MVt quvvatga ega Lukomlskaya GRES, tabiiy gaz va isitish moyi yordamida barcha elektr energiyasining 40% dan ortig'ini ishlab chiqaradi. Berezovskaya GRES (o'rnatilgan quvvat - 930 MVt) eng yirik elektr stantsiyalari qatoriga kiritilishi kerak.

AQSH Energetika axboroti boshqarmasi (EIA - US Energy Information Administration) ma'lumotlariga ko'ra, 2008 yilda dunyo bo'yicha elektr energiyasi iste'moli taxminan 17,4 trillion kVt/soatni tashkil etdi.

2019-yilda jahon energiya iste'molining 26,8 foizi qayta tiklanadigan energiya manbalari hisobidan, 37,1 foizi esa atom energiyasidan qoplandi.

BP ma'lumotlariga ko'ra, 2019 yilda muqobil qayta tiklanadigan energiya manbalarining (gidroenergetikadan tashqari) ulushi jahon elektr energiyasi ishlab chiqarishda 10,8 foizni tashkil etib, ushbu ko'rsatkich bo'yicha birinchi marta atom energiyasidan o'zib ketdi. 2019 yilda butun dunyo shamol energiyasining umumiy o'rnatilgan quvvati 651 GVtni tashkil etdi. 2019 yilda dunyodagi barcha shamol turbinalari tomonidan ishlab chiqarilgan elektr energiyasi miqdori 1430 teravatt-soatni tashkil etdi (insoniyat tomonidan ishlab chiqarilgan barcha elektr energiyasining 5,3%). 2019-yilda Yerdagi barcha ishlaydigan quyosh panellarining umumiy o'rnatilgan quvvati 635 GVtni tashkil etdi. 2019-yilda Yerdagi ishlaydigan quyosh panellari dunyodagi elektr energiyasining 2,7 foizini ishlab chiqargan.[2]

2020 yil holatiga ko'ra, qayta tiklanadigan energiyaning (shu jumladan gidroenergetika) global o'rnatilgan umumiy quvvati 2838 GVtni tashkil etadi (gidroenergetika dunyoda qayta tiklanadigan energiyaning 41% gacha va barcha elektr energiyasining 16,8% gacha ishlab chiqarishni ta'minlaydi, o'rnatilgan gidroenergetika quvvatiga etadi. 1170 GVt) va qayta tiklanadigan energiyaning global o'rnatilgan umumiy quvvati (gidroenergetikadan tashqari) 1668 GVtni tashkil qiladi. 2020 yil uchun quyosh energiyasining umumiy global o'rnatilgan quvvati 760 GVt ga etadi .

Global o'rnatilgan shamol energetikasining umumiy quvvati (2020 yil uchun) 743 GVt ga etadi, bu butun Janubiy Amerikadagi yillik uglerod emissiyasiga yoki yiliga 1,1 milliard tonna CO₂ ga teng. Bioenergiyaning umumiy global o'rnatilgan quvvati (2020 yil uchun) 145 GVt ga etadi; geotermal energiyaning umumiy global o'rnatilgan quvvati 14,1 GVtni tashkil qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Silberberg Martin S., Principles of general chemistry G.Martin S.Silberberg-3-ed.Published McGraw Hill, New York, 2013. P.792.
2. B.Xodiyev, L.V. Golishyev, D.Xoshimova, Mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalari, Toshkyent, 2011.

TALABALARDA TEXNIK MEKANIKANI O'QITISH ASOSIDA AMALIY BILIMLARNI SHAKLLANTIRISH MODELI

Suyunova Y.A., assistent, QarMII; Suyunova Sh.A., tyutor QarDU

Annotatsiya. Maqolada oliy o'quv yurtlarida bo'lajak muhandislik bakalavrlarini texnik mexanikaga asoslangan kasbga tayyorlash yo'nalishlari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: texnik mexanika, kasbiy tayyorgarlik, muhandislik faoliyati.

Annotation. The article considers the directions of training future bachelors of engineering in higher education institutions based on technical mechanics.

Keywords: technical mechanics, vocational training, engineering activities.

Аннотация. В статье рассматриваются направления подготовки будущих бакалавров технических наук в высших учебных заведениях по специальности техническая механика.

Ключевые слова: техническая механика, профессиональное обучение, инженерная деятельность.

Ta'limni rivojlantirishning hozirgi bosqichida modellashtirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim paradigmalarining tubdan o'zgarishi natijasida innovatsion pedagogik tizimlarni modellashtirishga yangi talablar paydo bo'ladi. Pedagogika fani amaliyotida "modellashtirish" ning ahamiyati o'quv faoliyatining mazmunli tomonini tavsiflaydi va faoliyatning maqsadlari, vositalari, metodlari va shakllarida paydo bo'lgan yangiliklarni aks ettiradi. Bunda modellashtirish ilmiy tadqiqotlar, tashhishlash, loyihalashtirish, rejalashtirish, dasturlash, ijtimoiy boshqaruv bilan chambarchas bog'liq bo'lgan maxsus va o'ziga xos pedagogik faoliyat turi vazifasini bajaradi. Pedagogik tizimlarni modellashtirish birinchi navbatda ilg'or g'oyalar, ya'ni model shaklida va undan keyin uni amalga oshirish orqali yangi pedagogik, didaktik, metodologik va texnologik ta'lim tizimlarini maqsadli yaratishni o'z ichiga oladi. Bunday holda, nafaqat mavjud tajribani o'rganish, balki nazariy tadqiqotlar asosida hali mavjud bo'lmagan narsalarni yaratish kerak.

Model:

-loyihaning ma'lum bir turi;

-ushbu turdagi boshqa obyektlar ko'chiriladigan ayrim "ideal" namuna;

-qaysi maqsadda amalga oshirilishidan qat'i nazar, obyektning moddiy qayta ishlash sifatida tushuniladi.

Ta'lim tizimidagi model quyidagi funksiyalarni bajaradi:

- amaliy (qayta ishlab chiqariladigan obyektning amaldagi muhim xususiyatlaridan foydalanilganda);

- bilishga oid (kognitiv) (obyekt ta'lim funksiyalarini bajarganda (masalan, maketlar, diagrammalar, jadvallar, rasmlar), tayyor bilimlarni o'zlashtirish muvaffaqiyatini ta'minlash;

- tadqiqot (obyekt yangi qiymatlari olish maqsadida modellashtiriladi).

Quyidagi pedagogik vazifalarni yechish uchun modellardan foydalaniladi:

- pedagogik nazariyalar va konsepsiyalarni ishlab chiqish, agar uning bilim va amaliyotning mavjud darajasi tufayli uni to'g'ridan to'g'ri tadqiq qilish cheklangan bo'lsa;

- to'plangan dalillar va qonunlarni tushuntirishlari;

- kelgusida obyektning holatini taxmin qilish;

- obyektning tasnifining miqdoriy va sifat xususiyatlarini aniqlash;

- texnik yoki boshqa taklif qilingan holatlarni tekshirish;

- ilmiy nazariyalarni tuzish uchun [Markova S.M.]

Mexanikani o'qitishda texnika ixtisosliklari talabalari o'rtasida amaliy bilimlarni shakllantirish jarayonining modelini tuzish, xususan, V.I. Andreyev, I.Y. Lerner, M.I. Maxmutov, M.N. Skatkin, A.V. Xutorskoy tadqiqot ishlari muammoli evristik ta'lim konsepsiyasi o'rganilayotgan modelning yaxlitligini aniqlash, bu yaxlitlikni ta'minlaydigan mexanizmlarni aniqlash, turli xil aloqalarni topish va ularni yagona yaxlit manzaraga keltirish imkonini beradi.

Metod.

Faoliyat yondashuvi nuqtai nazaridan mazkur tadqiqot ishida ko‘rib chiqilayotgan model bu maqsadlar majmui tomonidan yaratilgan tuzilmalarning ichki birligi, shaxsning ijtimoiylashuviga yo‘naltirilgan, integral mazmuni, shakllar, usullar, ta‘lim vositalari bilan tavsiflangan yaxlit shakli, mexanikani o‘qitishda oliy ta‘lim muassasalari talabalarida amaliy bilimlarni shakllantirish va rivojlantirishga yo‘naltirilgan. Mexanikani o‘qitishda oliy ta‘lim muassasalari muassasalari talabalarida amaliy bilimlarni shakllantirish jarayoni modelining tarkibiy elementlariga quyidagilar: maqsadi, prinsiplari, funksiyalari, mazmuni, shakllari, metodlari, o‘qitish vositalari va natijasiga tegishli bo‘ladi.

Mexanikani o‘qitishda oliy ta‘lim muassasalari talabalarida amaliy bilimlarni shakllantirish jarayonining asosiy modelini mustahkamlash maqsadi bo‘lib quyidagilar:

- amaliy bilimlari shakllantirish;
- texnik fikrlashni shakllantirish;
- bo‘lajak kasbiy faoliyatiga tayyorlash kabilar hisoblanadi.

Maqsadli komponent talabalarining ta‘lim faoliyatida (o‘qitish, rivojlantirish, tarbiyalash, kasbiy) amaliy bilimlarni shakllantirish funksiyalarini ishlab chiqishni taxmin qiladi. Qurilish mutaxassisliklari talabalariga texnik mexanikani o‘qitishda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirish mazmunini ishlab chiqish uchun mazkur tadqiqot ishida quyidagi didaktik prinsiplardan foydalanildi:

- asosiy qonunlar, tushunchalar, ta‘lim faoliyatiga asoslangan kategoriyalarni o‘rganishni nazarda tutuvchi ilmiy tadqiqotlar;
- auditoriya va auditoriyadan tashqari mashg‘ulotlarning barcha turlarini qamrab oladigan kompleks yondashuvni ishlab chiqish va amalga oshirish orqali erishilgan tizimlilik;
- bu yerda har bir yangi bilim avvalgisiga asoslanib, undan kelib chiqadi;
- ketma-ketlik, bu talabalar o‘rtasida amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirish mazmunini rejalashtirishdan iborat bo‘lib, har bir yangi bilim oldingisiga asoslangan va undan kelib chiqadigan ko‘tarilgan yo‘nalish bo‘yicha rivojlanadi;
- muhokamalardan foydalanish, psixologik va pedagogik vaziyatlarning mumkin bo‘lgan yechimlari, tadqiqot vazifalari, muammolar orqali ta‘limni faollashtirish orqali ta‘minlanadi.;
- nazariy bilimlarni laboratoriya - amaliy mashg‘ulotlar, sinfdan tashqari va mustaqil ishlarda haqiqiy tadqiqot faoliyati bilan birlashtirishdan iborat nazariya va amaliyot o‘rtasidagi bog‘liqlik nazariyasi;
- talabalarining yosh imkoniyatlariga mosligi (2-kurs) ularning alohida o‘ziga xos xususiyatlariga bog‘liq.

Modelning komponentli mazmuni ikkita qo‘shimcha elementni: oliy ta‘lim muassasalari Davlat ta‘lim standarti talabalariga muvofiq haqiqiy meyoriy bilimlar to‘plami o‘z ichiga oladi; ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan standartlarni o‘z - o‘zini rivojlantirish shaklida kelajak texnologiyasini shakllantirish manbai sifatida o‘zgartirish.

Texnik mexanikani o‘rganish jarayonida olingan bilim va ko‘nikmalarni tizimlashtirish (amaliy mexanika, texnik mexanika) tarkiblashtirish bosqichlari va vazifalarning tushunarli darajasida o‘zlashtirishga yo‘naltirilgan; hosil bo‘lgan amaliy bilim va ko‘nikmalarni kasbiy faoliyatga o‘tkazish tartibida amalga oshirish lozim.

Model shuningdek, o‘qituvchi va talabaning o‘zini o‘zi boshqarish funksiyalari, o‘quv materialini taqdim etish maqsadlari va mohiyati o‘rtasidagi dialektik yozishmalarni nazarda tutadigan tashkiliy va boshqaruv komponentini ham o‘z ichiga oladi ya‘ni, asosiy tarkibiy qismlar: boshqaruv turi, axborot jarayoni turi, kognitiv faoliyatning axborot boshqaruvini uzatish vositalarining turlari bilan tavsiflanadi. Tashkiliy va boshqaruv komponenti mexanikani o‘rganishda amaliy bilimlarni shakllantirish jarayonini o‘rganish va boshqarish uchun oqilona shakllar, usullar va vositalarni joriy etishni talab qiladi.

O‘rganilayotgan modelning istiqbolli maqsadi sifatida biz talabalarining o‘quv faoliyatini takomillashtirish va uni mexanikaga o‘rgatish jarayonida amaliy bilim va ko‘nikmalarni shakllantirishning doimiy dinamik jarayoniga aylantirish ko‘rib chiqiladi. Shunday qilib, oliy ta‘lim muassasalarida texnik mexanikani o‘qitishda talabalar o‘rtasida amaliy bilimlarni

shakllantirish va rivojlantirish jarayonining tuzilgan modeli doirasidan kelib chiqqan holda texnik mexanikaning ta'lim sohasiga "Amaliy mexanika" kursi kiritilganda bosqichma bosqich shakllanish oliy ta'lim talabalari o'rtasida amaliy bilimlar yuzaga keladi, ya'ni, maxsus kurs texnik mexanikani o'rganish uchun asos bo'lib, texnik mexanikani o'rganish jarayonida shakllangan amaliy bilimlar talabalarni maxsus fanlar bo'yicha keyingi o'qitish uchun asos hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Альтшулер, Ю. Б. Формирование методологических и прикладных знаний обучающихся в процессе изучения электродинамики в курсе физических средних масштабов: дис. деревня. пед. Что?- Н. Я. Новгород, 2003. - 215 С.
2. Мирзахмедов Б. М. Проблема садеряния прикладных вапросав физических в различных типах средних учебных заведений: дис. D-га рад. что? - Ташкент, 1980. - 240 с.
3. Назаров А. А. Детали машин, а также интеграция математики, естественнонаучных и общетехнических наук. //Образование, наука и инновации. - Т.: 2018. - №3, - Б 22-25.
4. Пьеса С. Избранные Психологические труды: Пьер с англ., и ФР./ С. Пиа-СЕ. - М.: Междунар. пед. Академия, 1994. - Шестьсот восьмидесятых.

ENGINEERING EDUCATION AND TRAINING OF QUALIFIED ENGINEERING PERSONNELS

Salokhiddinov F.A., senior lecturer, Karshi institute of engineering and economics

Abstract: This article contains materials on improving the training of qualified engineering personnel in technical areas in higher educational institutions.

Key words: global university networks, vocational education, engineer, undergraduate, innovation.

All over the world, innovative engineering education is developing, aimed not only at the formation of fundamental knowledge and skills, but also special competencies focused on how to apply them in practice when creating new competitive technologies and technologies. The educational system is being adapted to the conditions of the information society: the field of e-learning is spreading, open electronic educational resources are being created. These resources, developed by universities, are integrated into the many information systems that form the global university networks.

World trends in quality assurance of higher education:

- establishment of common criteria for ensuring and guaranteeing the quality of education of European countries within the framework of the Bologna process, including the transition to a credit system (set-off system);
- creation, development and harmonization of national accreditation systems for educational programs (OP);
- emphasis on internal quality assurance, development and introduction of university quality systems based on various models (ISO, EFQM, ENQA, etc.);
- development of e-learning quality system;
- Wide use of OP vocational and public accreditation systems;
- application of professional standards in the development of documents defining requirements to OP content and conditions;
- Inclusion of students in quality assurance procedures;
- use benchmarking to study the quality and effectiveness of other universities and apply their methods;
- use of effective mechanisms of interaction between the university and the enterprise;
- improvement of the university management system based on quality management systems (a significant part of the main functions of university management is related to quality);
- development of international cooperation in the sphere of guarantee of quality of education.

Ensuring the quality of education at a university is a type of activity that includes strategic planning, personnel policy, clear organization of work, material and technical base, financial resources, etc., as well as quality management. Quality management refers to operational methods and activities used to meet quality requirements. Quality management requires formalized management procedures based on the educational process model [1].

The international criteria for the quality of engineering education used in accreditation of engineering programs at universities in different countries are determined by the Washington Agreement (for countries with an English-language education system) and the European Network for the Accreditation of Engineering Education (for participating countries of the Bologna process). The pan-European requirements for the quality assessment of engineering educational programs are set out in the document "EUR-ACE Framework Standards for the Accreditation of Engineering Programs" [2].

Pedagogical innovations in the international community offer great opportunities for humanity in global educational processes. In particular, the introduction of innovative developments in the search for theoretical and practical solutions to the problems of creating promising megaportals in the most famous universities and innovative educational centers is the most popular virtualization in the world (Virtualization), modeling (Simulations), optimization (Software Optimization) and modern paradigms of engineering education on the Internet (3D learning, e-learning platforms, Moodle, Ilias, Dokeos и т.д.) [2].

- when analyzing the curricula and programs of technical disciplines of undergraduate and master's degrees of higher education, you can list the following problems:
 - insufficient use of personal-oriented educational technologies aimed at developing the abilities of qualified personnel for independent and creative work, good assimilation in the training of general vocational subjects;
 - insufficient attention in the preparation of engineers for innovation, training seminars and the development of educational materials;
 - the focus of students on the search and analysis of new and the practical application of special disciplines of engineering education is not given due importance;
 - insufficient attention to the development of knowledge and skills for the effective use of HEU teachers' information technologies in the educational process and the creation of electronic educational resources.

As a result of the above-mentioned problems and shortcomings, graduates entering technical education initially face difficulties. Firstly, it requires constant work on itself to form your own skills and the necessary level of skill. Secondly, this situation requires a specialist with undeveloped innovative abilities to work constantly to find, analyze and constantly use the most necessary information in the technological process. Therefore, the main task of a higher educational institution is to create an educational environment that in the interests of society would make it possible to prepare a modern specialist with a high level of skill, ready for innovation [3].

To solve the above-mentioned problems at the modern level, an integrated relationship of natural science, general technical and special cycles of disciplines on an information basis is necessary. This is permissible only on the basis of training students in technical specialties on the basis of an integrated information and educational system.

List of references

1. Walther, J., Kellam, N., Sochacka, N. W., & Radcliffe, D. (2011). Engineering Competence? An Interpretive Investigation of Engineering Students' Professional Formation. *Journal of Engineering Education*, 100(4).
2. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике: обучение на основе исследования, игры и дискуссии (Анализ зарубежного опыта) /М.В. Кларин. - Рига: НПЦ «Эксперимент», 1995. - 176 с.
3. Radcliffe, D. (2011). Engineering Competence? An Interpretive Investigation of Engineering Students' Professional Formation. *Journal of Engineering Education*, 100, 703-740.

NEFT VA GAZ KIMYOSI FANINI O`QITISHDA 2D O`YINLARIDAN FOYDALANISH*Karimova M.R., Eshkaraev S. Ch., Babamuratov B.E., Termiz davlat universiteti*

Bugungi kunda davlatimiz ta`lim sohasida ulkan islohotlar olib borilmoqda. Umumiy o`rta ta`lim tizimida o`quvchilarni kimyo faniga qiziqtirish asosiy muammolardan biri hisoblanadi. Bunga o`quvchi yoshlarning ilm olishga qiziqishining pasayishi yoshlarning ijtimoiy tarmoqlarga qiziqishining ortishi, tik-tok ijtimoiy tarmog`ida pyar qilishga intilishi, ota-onalarning farzand tarbiyasiga kam e`tibor berishi va boshqa omillar sabab bo`lmoqda. Yoshlarning smartfonlar orqali ijtimoiy tarmoqlarga mukkasidan ketishi, ta`lim jarayoniga salbiy ta`sir ko`rsatayotgani hech kimga sir emas. Xayolida tik-tok va boshqa tarmoqlarning vasvasasiga qaram bo`lgan yoshga ming yangi pedagogik texnologiya asosida kuyib-pishib dars o`tmang, foydasiz.

Davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyevning “Fikrga qarshi fikr, jaholatga qarshi ma`rifat, g`oyaga qarshi g`oya bilan kurashmoq kerak!” shioriga asoslanib, -Yangi O`zbekistonni qurish uchun yoshlar tarbiyasi va eng muhimi maktab ta`limida yangicha o`qitish uslublaridan foydalanishni taqozo etadi.

Shu jumladan bugungi kunda judayam amaliy ahamiyati katta bo`lgan Neft va gaz kimyosi sohasida ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida dars o'tishni talaba qiladi. Bu sohada nimadir yaxshi natijalarga erishmoqchi bo'lsak, avvalo neft va gaz sohasida yetakchi mutaxassis-kadrlar tayyorlash muhim vazifa hisoblanadi.

Neft va tabiiy gaz faqatgina yonilg'i bo'lib qolmasdan, balki kimyo sanoati uchun juda muhim xomashyodir. Buyuk kimyogar olim D.I.Mendeleyev «Neftni yoqish - bu pullami yoqish demakdir» - degan edi.

Neft va gazni qayta ishlash jaravonidan hosil boigan mahsulotlardan har xil sun'iy tolalar (kapron, neylon, viskoza. jersi va h.k.), plastmassalar, kauchuk va rezinalar, sirt - faol moddalar, mineral o'g'itlar, sun'iy tolalar (nitron, kashmilon), spirtlar, yog'lar, dori - darmonlar. hattoki oqsillar ishlab chiqariladi.

Turli xildagi yonuvchi qazilma boylik turlari bo'lgan (tabiiy energiva tashuvchilar) ko'mir, torf, neft va tabiiy gaz insoniyatga qadim zamonlardan ma'lum.

Kimyoni o'rganish juda qiyin vazifa bo'lishi mumkin, ayniqsa o`rgatish noto'g'ri bajarilgan bo'lsa. Taklif qilinayotgan usul bu qiyin fanni o'rganishning sehri usuli bo'lmas-da, o'qishni to'g'ri tashkil etish maqsadga erishishni osonlashtiradi. Ish vaqtidan unumli foydalanish va kelgusi darslarga qanday tayyorgarlik ko'rishni o'rgansangiz, o'rganilayotgan materialni yaxshiroq va tezroq o'rganishingiz mumkin bo'ladi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar talabalarning dunyoqarashini o`stirishda, mustaqil musohaza yuritishga, o`z fikrlarini bildirishga, izlanuvchanlikka, yangiliklar yaratuvchanlik qobiliyatini oshirishga, o`ziga ishonch ruhida tarbiyalashda muhim omil hisoblanadi. Innovatsion pedagogik texnologiyalar hatto jahon amaliyotida keng qo`llanilganligi haqida yoritilgan. Innovatsion pedagogik texnologiya turlari va usullari shakllanayotgan bilim va ko`nikmalar o`quv mashg'ulotlari shakli hamda unda qo`llanilayotgan usullarning xususiyatiga bog`liqligi yoritilishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.Xodiyev, L.V. Golishyev, D.Xoshimova, Mustaqil o`quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalari, Toshkyent, 2011.
2. Turobjonov S.M., Mirxamitova D.X., Jurayev V.N., Nurmonov S.E., Ziyadullayev O.E., Neft-gaz kimyosi va fizikasi, Toshkent, “Tafakkur bustoni”, 2014, 160 b.
3. M. Kamoliddinov, B. Vaxobjonov, Innovatsion pedagogik texnologiyalari asoslari. Toshkent,2010.

НЕФТ ВА ГАЗ ТАЛАБАЛАРИНИ ҲАЛҚАРО ЛОГИСТИК МАРКАЗЛАРДА НЕФТ МАХСУЛОТЛАРНИ ЦЕСТЕРНАЛИ ТАШИШ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРИШНИ МАТЕМАТИК ТАХЛИЛ ҚИЛИШГА ЎРГАТИШ

Иргашев Д.Б., Тураев З.Б., Қарши Муҳандислик Иқтисодиёт Институтини

Ўзбекистон қадим замонлардан Ғарб ва Шарқни боғловчи Буюк ипак йўлида жойлашган давлат сифатида машҳур бўлган. Эндиликда ана шу қадимий йўл янгица сайқал топиб, элларни-элларга боғлаб келмоқда.

Ўзбекистон автомобиль ва темир йўлларининг узунлиги бўйича дунё мамлакатларининг етакчи ўттизликдан жой олганига қарамасдан, ўзбек импортчиларининг юқларини ташиш учун фойдаланилаётган ҳар бир контейнер ҳисобидаги харажатлари Шарқий Европа ва Марказий Осиё мамлакатлари импортчилариникига нисбатан 2,8 бараварга, экспортчилариникига нисбатан эса 2,5 бараварга кўпдир. Солиштириш учун: Хитой, Эрон, Туркия экспортчиларининг харажатлари биздагига нисбатан мос равишда 6, 4, 3 бараварга камдир.

Математик моделни тузиш. Нефт махсулотларини ташишларни ташкил этишда мултимодаь логистик марказ сифатида цестерналардан терминалларини жойлаштиришнинг оптимал вариантыни танлаш масаласини ҳал этишда асосий ғоя сифатида “марказ масс” тушунчаси аналогини берилган.

Марказ-масснинг координаталари қуйидаги интегралл формула ёрдамида аниқланиши мумкин.

$$x_0 = \frac{1}{M} \iint_D x\rho(x, y)dx dy, \quad y_0 = \frac{1}{M} \iint_D y\rho(x, y)dx dy, \quad (1)$$

$$M = \iint_D \rho(x, y)dx dy$$

бунда $\rho(x, y)$ – массанинг зичлиги, (2)

Худди шундай D соҳасида логистик марказни жойлаштиришнинг оптимал варианты интеграл формула ёрдамида аниқланади

$$x_0 = \frac{1}{M} \iint_D xr(x, y)dx dy, \quad y_0 = \frac{1}{M} \iint_D yr(x, y)dx dy, \quad (3)$$

$$M = \iint_D r(x, y)dx dy$$

Бунда $r(x, y)$ – «цестерналар ташиш зичлиги», (4)

Ушбу ёндошув амал қилиши учун контейнер ташишлар зичлиги нима эканлигини аниқлаб олиш лозим.

Унда контрейлер терминалларининг оптимал кординаталари қуйидаги формула бўйича аниқланади.

$$i_0 = \left[\frac{1}{M} \sum_{(i,j) \in D} ir_{i,j} \right], \quad j_0 = \left[\frac{1}{M} \sum_{(i,j) \in D} jr_{i,j} \right], \quad (5)$$

$$M = \sum_{(i,j) \in D} r_{i,j} \quad (6)$$

Бу ерда [] бутун қисмни билдиради, (7)

Цестерналар оқимининг зичлиги (i, j) тўғри бурчакда цестерналар миқдори сифатида қабул қилиш мумкин, булар маълум бир вақт орасида берилган тўғри бурчакдан ўтади.

Юқорида айтиб ўтилганидек ҳисобларда фақат тўғри бурчак ичида жойлашган квадратларгина иштирок этади. Бундан ташқари цестерналар келаётган ва жўнатилаётган тўғри бурчаклар цестерналар харақатланадиган транспорт йўлларига нисбатан кўпроқ аҳамиятга эга. Бунда шундай ҳулоса келиб чиқадики тўғри бурчак ичидаги контрейлерли ташишлар зичлиги (8) га тенг.

$$r_{i,j} = s_{i,j} + \alpha l_{i,j} + \beta t_{i,j}, \quad (8)$$

бунда $S_{i,j}$ – тўғри бурчак ичидаги юк жўнатувчи ёки юк қабул қилувчилар томонидан қабул қилинадиган ёки жўнатиладиган контрейлерлар миқдори

(i, j) ; $L_{i,j}$ – D минтақасига келадиган ёки ундан жўнатиладиган тўғри бурчакдан ўтувчи контрейлерлар

$t_{i,j}$ – тўғри бурчак ичидан ўтадиган транзит цестерналар миқдори;

α ва β – баъзи бир оғирлик коэффициентлари

Нефт махсулотлари ортилган юкларни транспортировка қилишда ва бошланғич пунктдан охириги пунктга олиб борилишида автомобил ва темир йўл маршрутлари ўртасида танлаш имконини беради.

Бундан ташқари бир мунча омилар, ҳар хил вазиятларда иккита вариантдан бирини танлаш имконини беради. Яъни ҳар хил транспорт турлари учун божхона назоратини ҳар хил вақтлари, автомобил йўлларидаги тирбандликлар, цестерналарнинг керакли миқдори тўпланишини кутиб туриш вақтлари ва бошқалардир. Ушбу омиларни ҳисобга олиш масаласи оптимал ҳал этишда муҳим аҳамиятга эга.

Бўлажак нефт ва газ таълим йўналишларини талабаларини замонвий мутахасис бўлиб чиқиши учун уларни педагогик технологиялардан фойдаланган ҳолда ўқитиш зарур, шунинг учун контрейлерли ташишларнинг автомобил автотранспорт юкларни ташишди математик моделини ишлаб чиқишни ўргатамиз. Бунинг учун талабаларга исталаган юк ташишга мошлалган автокорхона мисолида “Видеоли” ва “Матнли” кейс қилиб автомобиллар орқали ташишни кўриб чиқамиз.

Бозор иқтисодиёти даврида автомобил транспорти олдида турган масалалардан бири бу нефт махсулотларни ташишда фойдаланиб келинаётган ташиш хизматлари ва унинг рақобатбардошлилигини кўшимча ташиш хажимларини қўллаш ҳисобига ошириш, миқдорларга транспорт сервис хизматлари кўрсатиш сифатини ошириш ва ташиш таннархини камайитиришдир. Республикамиздаги давлатлараро юк ташишнинг замонвий ҳолатининг таҳлили шуни кўрсатадики, рақабардошлилик ҳозирги вақтда транспорт бозорида ҳал қилувчи аҳамиятга эга.

Шундай қилиб, таълим жараёнида тизимли ёндашув асосида контейнерли ташишларнинг иқтисодий баҳолаш мажмуавий усули амалга ошириш методикаси кўриб чиқилди. Бунинг учун ҳар хил объектда контейнерли ташишнинг иқтисодий самарадорлиги баҳоланди ва локал усуллар тавсия этилди. Юк эгалари учун юкнинг етказиб бериш муддатларининг камайиши, ташиш нархларининг пасайиши, юкларнинг сақлаш сифатининг ошиши, умуман ташиш сифатини ошиши катта аҳамиятга эга эканлигини педагогик технологиялар ёрдамида тушунтирилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Юк ва йўловчиларни тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.МИРЗИЁЕВ. *Тошкент шаҳри, 2019 йил 6 март*
2. Толипов У. К, Усмонбоева М. Педагогик технологияларнинг татбиқий асослари - Т. Фан, 2006-261 б.
3. Н.С.Саидахмедов, Н.Н.Индиаминов Педагогик маҳорат ва редогогик технология // Т. Фан ва технология ,2014-336 б

TA'LIM-FAN-ISHLAB CHIQARISH KLASTERINI TAKOMILLASHTIRISH VA SAMARADORLIGINI OSHIRISH.

Anorov R.A., t.f.n. dotsent, Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining Qo'qon filiali

Raxmonov O.K., t.f.n. dotsent, Farg'ona politexnika instituti

Yurtimizda ta'lim sohasiga yuksak e'tibor berilmoqda. Yoshlarni bilimli va zukko qilib tarbiyalash hamda yetuk va salohiyatli mutaxassis kadrlar etib tayyorlash har davrning muhim masalasi bo'lib kelgan. Ta'lim berishning ilg'or usullari orqali yoshlarning qobilyatini, sohaga yo'nalishini, ilmiy yondashuvini ta'minlanishi taraqqiyotning asosiy omillaridan hisoblanadi. Zamon taraqqiyoti ilm-fanning yutuqlariga va ularni amaliyotga joriy etish orqali jamiyatga, insoniyatga har tomonlama manfaat keltirish orqali namoyon bo'lgan.

Bugungi kunda ta'lim sohalarida ilg'or o'qitish usullarini joriy etish va jahon ta'lim standartlariga moslash bo'yicha keng islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim-fan-ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash islohotlarning bosh mezoni hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoevning "Yangi O'zbekiston strategiyasi" kitobida "Bugun hech bir soha ilm-fan va innovatsion texnologiyalarni amaliyotga qo'llamasdan turib taraqqiyotga erishib bo'lmaydi. Bu esa keng va zamonaviy bilimga ega kadrlarni tayyorlash, ularning malakasini oshirish, xorijiy tajribalarni o'zlashtirish kabi dolzarb vazifalarni oldimizga qo'yimoqda..." [1. 158b], "Ta'lim sohasining yana bir asosiy vazifasi bugungi kun uchun zarur bo'lgan yangi avlodni, ilm-fan va o'z ixtisosligi asoslarini puxta egallagan, bilimli yoshlarni tarbiyalashdan iboratligi shubhasiz..." [1.230b] deb oldimizda ilmiy yechimini kutayotgan masalalar xam ko'pligi ta'kidlab o'tildi.

Ma'lumki, oliy ta'lim tizimida keng qamrovli islohotlar olib borilmoqda. Respublika oliy ta'lim muassalarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimiga o'tkazish tartibi joriy etildi va HEMIS elektron axborot tizimi asosida boshqaruv yo'lga qo'yildi. Oliy ta'limdagi islohotlar ta'lim-fan-ishlab chiqarish klasterini joriy etishni va takomillashtirishni taqozo etdi. Ishlab chiqarishlardagi malakali o'rta maxsus mutaxassisligiga ega bo'lgan yoshlarni oliy ta'limga jalb etilishi, oliy ma'lumotga ega bo'lish bilan birga ishlab chiqarishdagi dolzarb va muammoli masalalarni ilmiy yondashuvlar asosida yechimini aniqlashda bir qator imkoniyatlarni kengaytirib berdi. Ta'lim-fan-ishlab chiqarish klasterini takomillashtirish oliy ta'lim muassalarining o'quv rejalarini va o'quv dasturlarini tuzishda samaradorlikka olib kelmoqdi. Bu yirik ishlab chiqarish korxonalarida o'quv jarayonlarini korxonaning yetakchi mutaxassis kadrlarini jalb etgan holda tashkil etish va iqtidorli yoshlarni aniqlashda va ishga jalb etishda seleksiya qilish imkonini yaratib beradi.

Magistratura mutaxassisliklari va bakalavriat ta'lim yo'nalishlari uchun o'quv rejalarini takomillashtirish yuqori salohiyatli kadrlar tayyorlashga xizmat qiladi. Bugungi kunda sanoat korxonalari, tashkilotlar va muassasalarning kadr buyurtmalari asosida tashkil etilishi o'z navbatida majburiy va tanlov fanlarini kiritilishini asosi bo'ladi. Fanlardan mustaqil ta'limni joriy etilishi talabaning o'z ustida ishlashga va fandagi hamda kadr buyurtmachilari bo'lgan korxonalar, tashkilot va muassalarni dolzarb masalalari va muammolarini ilmiy jihatdan yechishga keng imkoniyatlar yaratilishi lozim. Mustaqil ta'limni samarali va natijakorligini ta'minlashda chuqur metodik va metodologik yondashuv talab etadi. Har bir soha uchun tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlarni sohadagi korxonalar bilan har tomonlama tizimli va uzviy aloqalar bo'yicha hamkorligini samarali yo'lga qo'yish zarur.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi 60-sonli Farmonida: 46-maqсад: "Ishlab chiqarishdan ajralmagan holda oliy ma'lumot olish imkoniyatini yanada kengaytirish, bunda bosqichma-bosqich masofaviy ta'lim shaklida kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish. Oliy ta'lim tizimida masofaviy ta'lim shaklini joriy etish orqali yoshlarni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda oliy ma'lumot olish imkoniyatini yanada kengaytirish" maqsad qilingan. Tizimni yanada takomillashtirish yo'nalishlarida keng qamrovli islohotlar amalga

oshirilayotganligi va oldimizda ilmiy yechimini kutayotgan masalalar ham ko‘pligi ta’kidlab o‘tildi. [3]

Ta’limda klaster yondashuvi tomonlarga bir qator mas’ulyat va majburiyatlar yuklaydi va albatta yuqori salohiyatli mutaxassis kadrlar tayyorlashga erishiladi. Kadr buyurtmachilari bo‘lgan korxonalar, tashkilot va muassasalar tanlov fanlari bo‘yicha mustaqil ta’limni tashkil etishda buyurtma mavzulari, kurs ishi va loyihalari uchun ishlab chiqarishdagi dolzarb masalalar, tipik topshiriqlarni real amaliyot bo‘yicha berish va laboratoriya mashg‘ulotlari ham amaldagi jarayonlar asosida tashkil etish orqali iqtidorli talabalar seleksiyasini yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoev: “Yangi O‘zbekiston strategiyasi” [Matn].- Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2021.-464 b. ISBN 978-9943-6992-3-6
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 31-dekabrda “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim jarayonini tashkil etish bilan bog‘liq tizimni takomillashtirish chora tadbirlari to‘g‘risida”gi 824-sonli qarorining “Oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayoniga kredit-modul tizimini joriy etish tartibi to‘g‘risida NIZOM”
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi 60-sonli Farmoni.
4. “Oliy ta’lim jarayonlarini boshqarish – Hemis” axborot tizimini joriy etish axborot tizimini ishga tushirish va o‘quv jarayoniga tegishli hujjatlarni to‘liq raqamlashtirish. 26-avgust 2021-yil.

NEFT VA GAZNI BIRLAMCHI QAYTA ISHLASH MAVZUSINI TALABALARGA O‘QITISHNING PEDAGOGIK INTER FA’OL USULLARI

Muhammadiyev K.A., Babamuratov B.E., Termiz davlat universiteti

Mustaqil mamlakatimizda barcha sohalarida bo‘lgani kabi ta’lim tizimida ham katta islohotlar borilmoqda. Bundan asosiy maqsad, dunyoning eng rivojlangan davlatlarining ta’lim sohasidagi yutuqlarini o‘rganish va yurtimiz ta’lim tizimini ham zamon talablari darajasiga ko‘tarishdir. Ta’lim samaradorligini oshirish, mutaxassislarning kasbiy darajasini rivojlantirish, pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga yo‘naltirish, oliy ta’lim muassasalaridagi o‘quv jarayoniga innovatsion ta’lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish, ilg‘or xorijiy tajribalarni o‘zlashtirish va maqsadli yo‘naltirish oliy ta’lim tizimini modernizatsiyalashdagi dolzarb vazifalar sifatida belgilandi. Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyotidan foydalanib, undan ta’lim-tarbiya yo‘nalishida keng qo‘llanilsa, o‘sha mamlakatning zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilab beradi. Bu tarzda harakatlanish imkoniyatiga o‘z sohasining bilimdoni bo‘lgan, kasbiy malakalarni yuqori darajada egallay olgan, boy tajriba va mahoratga ega kadrlarni bo‘lishini taqozo etadi. Raqobotbardosh kadrlarni tayyorlash uchun ta’limning yangi modullari yaratilmokda. Uning nazariy asoslari ilmiy-amaliy jihatdan ko‘rsatib berilmokda. Bundan tashqari ilm-fan, texnika taraqqiyoti juda tez rivojlanishi natijasida axborotlarni keskin oshib borishi, ulardan ta’lim-tarbiya jarayonida foydalanish hozirgi davr o‘qituvchisidan ilmiy salohiyat, malaka va yuqori darajada pedagogik mahoratni talab qilmoqda.

“Neft va gazni birlamchi qayta ishlash” mavzusi bo‘yicha ta’lim inter fa’ol usullar ishlab chiqish.

“Neft va gazni birlamchi qayta ishlash” mavzusini o‘qitishdan maqsad – talabalarda neftning tarkibidagi gaz va boshqa qo‘shimcha birikmalar, ularning qanday holatlarda mavjud bo‘ladigan xossalari va ular asosidagi kimyoviy o‘zgarishlarni shakllantirish. Yurtimizda mavjud neft va gaz ishlab chiqarish sanoatining rivojlantirish. Neftni birlamchi qayta ishlab olingan mahsulotlarni qayta ishlash. Yonilg‘i surkov moylar va fraktsiyalarga ajratish usullaridan foydalanib mahsulot tarkibidagi sifatini buzadigan komponentlardan tozalash (masalan kislotalar, ishqorlar va boshqalar yordamida). Neft mahsulotlarini fizikaviy usul bilan

uglevodorodlar tarkibini o'zgartirmagan holda ma'lum qismlarga ajratish(tanlab ta'sir etuvchi erituvchilar,adsorbentlar yordamida deparafinlash va boshqalar) Qoldiq moylarni asfalt birikmalaridan tozalash texnologiyasi.moy fraksiyalarini tanlab ta'sir etuvchi erituvchilar:fenol,furfurol va aralash erituvchilar yordamida tozalashni tashkil etadi.

Texnolog mutaxasis neft asosida olingan birikma moddalarining sifatligini oshirishda boradigan jarayonlar ta'sirini bilishi eng muhim ro'l o'ynaydi,buning uchun mutaxasisdan kuchli bilim va ko'nikma talab qilinadi.Eng avvalo talaba fanlarni chuqur o'zlashtirgan xolda noorganik va organik moddalarning xossalarini bilishi zarur.Agar talaba analitik kimyo,fizik va kolloid kiyo,organik kimyo,neft va gaz kimyosi fanlarni chuqur o'zlashtira olsa sintez jarayonlarini to'g'ri tashkil qila oladi va mahsulot unumdorligini eng energiya tejankor yo'l bilan oshirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida sanab o'tilgan masalalarni hisobga olgan holda, xulosa qilish mumkin.Neft va gaz kimyosi fanining asosiy maqsadi yuksak bilimli raqobatbardosh kadrlar tayyorlab neft kimyo sano'atini yanada yuqori salohiyatga chiqarishni talabalarga tushuntirishdan iborat.Neft uglevodorodlari asosida yangi organik birikmalar sintez qilish.

Bugungi kunda neft gaz sanoati rivojlangan mamlakatlar innovatsion ta'lim texnologiyalarini qo'llash uchun nazariy bilimlar bilan amaliyot uzviy xolda olib borish kerak.

Pedagogik texnologiyalarning elementlari ko'rina boshlaydi. Interfaol usullar esa aniq vazifalarni bajaradi.

Masalan: Maruza darslarini bevosita neftni qayta ishlash zavodlaridan video darslar asosida tashkil qilish.

*Laboratoriya darslarida kichik guruhlarga bo'linib talabalar o'z ustida ishlash kerak.

*Va savol javob xar xil treninglarda talabalar olgan bilimlarini mustahkamlanadi.

*baxs munozaralarda aniq erkin fikrlaydigan kadrlar bo'lib yetishadi.

*natijada talabalarni biron bir mavzuni chuqur o'rganishiga yordam berib, talabalarni mavzuga taalluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda bayon qilishga o'rgatadi. Bu esa o'quvchilarga o'z tasavvurlari darajasini aniqlashga yordam beradi.

1-rasm. Atmosfera vakumli qurilmada neftni haydash

Talabalarni 2 yoki 3 ta guruhchalarga bo'lib, ularga mavzu bo'yicha biron Neft va gazni termik qayta ishlash taklif etiladi. Talabalar neft asosida olinadigan birikmalardan hosil bo'lishi mumkin bo'lgan moddalarni kyetma-kyet yozadilar[6]. Fikrlar tugamaguncha yozishda davom etavyerish lozim. Iloji boricha fikrlarning kyetma-kyetligi va o'zaro bog'liqligini ko'paytirishga xarakat qilish kyerak. Dars yakunida talabalar o'qituvchi bilan birgalikda bir moddadan ikkinchi

moddaniy hosil bo'lish ryeaksiyalarini, bu ryeaksiyaning qanday sharoitda borishi mumkinligi haqidagi fikr, mulohazalarni muhokama qiladilar[7].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. M. Kamoliddinov, B. Vaxobjonov, Innovatsion pedagogik texnologiyalari asoslari, Toshkent, 2010.
2. A.V.Mavlonov. Neft va gaz koni geologiyasi. Toshkent 1992.
3. N.R.Yusupbekov va boshqalar "kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari", Toshkent, 2003.
4. S.M.Turobjonov, A.B.Obidov va boshqalar. Sanoat katalizi bo'yicha o'quv qo'llanma. Toshkent. TDTU. 2006yil
5. D.Ismatov, SH.Nurullayev, S. Tillayev, A.Ikromov "Neftni qayta ishlash" –Toshkent: Marifat-Madakor 2002yil
6. Yu.J.Salomov, S.A.G'aybullayev va Sayfullayev. Neft va gazni qayta ishlash texnologiyasi
7. Turobjonov S.M., Mirxamitova D.X., Jurayev V.N., Nurmonov S.E., Ziyadullayev O.E., Neft-gaz kimyosivafizikasi, Toshkent, "Tafakkurbustoni", 2014,
8. S.Astanov, H.B.Do'stov, M.Z.SHaripov, N.N.Dalmurodova "Neft va Gaz mahsulotlarining fizik tahlili" Tajriba ishlari to'plami 2009yil.

NEFT MAHSULOTLARINI TOZALASH USULLARINI O'RGANISH

Toshmurodova M. M., Amonov N.A., Termiz davlat universiteti

Babamuratov N.N., Termiz muhandislik-texnologiya instituti

Neft kimyosi sanoatining rivojlanishi tufayli halq xo'jaligining ko'p tarmoqlari ravnaqida neftning ahamiyati ortib bormoqda. Shu boisdan neftni qayta ishlash jarayonlari natijasida hosil bo'lgan mahsulotlarni tozalash va tahlil qilishning zamonaviy usullarini qo'llash muhim rol o'ynaydi.

Ta'lim samaradorligini oshirish, mutaxassislarning kasbiy darajasini rivojlantirish, pedagog kadrlarni innovatsion faoliyatga yo'naltirish, oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayoniga innovatsion ta'lim va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini tatbiq etish, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish va maqsadli yo'naltirish oliy ta'lim tizimini modernizatsiyalashdagi dolzarb vazifalar sifatida belgilandi. Ilm-fan, texnika, ishlab chiqarish va texnologiya sohalarining mavjud taraqqiyotidan foydalanib, undan ta'lim-tarbiya yo'nalishida keng qo'llanilsa, o'sha mamlakatning zamonaviy jamiyat qiyofasini belgilab beradi. Bu tarzda harakatlanish imkoniyatiga o'z sohasining bilimdoni bo'lgan, kasbiy malakalarni yuqori darajada egallay olgan, boy tajriba va mahoratga ega kadrlarni bo'lishini taqozo etadi. Raqobotbardosh kadrlarni tayyorlash uchun ta'limning yangi modullari yaratilmokda. Uning nazariy asoslari ilmiy-amaliy jihatdan ko'rsatib berilmokda. Bundan tashqari ilm-fan, texnika taraqqiyoti juda tez rivojlanishi natijasida axborotlarni keskin oshib borishi, ulardan ta'lim-tarbiya jarayonida foydalanish hozirgi davr o'qituvchisidan ilmiy salohiyat, malaka va yuqori darajada pedagogik mahoratni talab qilmoqda.

Fanning nazariy asoslarini puxta o'rganish bo'lg'usi mutaxassislarga neftdan olinadigan moddalarni tozalashning texnologik uslublarini o'zlashtirishga yaqindan yordam beradi. Bu esa tayyorlanayotgan mutaxassisning zamonaviy fanlarga talabini qondirib, sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Fanni o'qitishdan maqsad - hozirgi kunda eng dolzarb vazifalardan biri yosh avlodning yuksak bilimli, jamiyat talablariga javob beradigan oliy malakali kadrlar bo'lishi, intellektual madaniy va axloqiy rivojlanish talablarini qondirilishini taqozo etadi. Fanni o'qitishda ilm, fan va texnologiyadagi yutuqlarni hisobga olgan holda neft, tabiiy gaz va ularni qayta ishlashda hosil bo'lgan mahsulotlarni tozalashning klassik va zamonaviy usullari bilan tanishtirishdan iborat.

Нефт mahsulotlarini tozalash. Haydash yo'li bilan va krekinglash orqali нефт mahsulotlari tarkibida olifinlar, diolifinlar, oltingugurtli kislorodli va azotli birikmalar saqlaydi. Ular kimyoviy aktiv moddalar bo'lganligidan saqlash vaqtida oksidlanadilar va polimerlanadilar.

Eng avvalo talaba fanlarni chuqur o'zlashtirgan holda noorganik va organik moddalarning xossalarini bilishi zarur. Agar talaba analitik kimyo, fizik va kolloid kimyo, organik kimyo, нефт va gaz kimyosi fanlarni chuqur o'zlashtira olsa sintez jarayonlarini to'g'ri tashkil qila oladi va mahsulot unumdorligini eng energiya tejankor yo'l bilan oshirishga asos bo'lib xizmat qiladi. Yuqorida sanab o'tilgan masalalarni hisobga olgan holda, xulosa qilish mumkin. Neft va gaz kimyosi fanining asosiy maqsadi yuksak bilimli raqobatbardosh kadrlar tayyorlab нефт kimyo sano'atini yanada yuqori salohiyatga chiqarishni talabalarga tushuntirishdan iborat.

Нефт mahsulotlarini tozalashning usullari kimyoviy va fizik-kimyoviyga bo'linadi. Kimyoviy tozalash usullariga: gidrotozalash va sulfat kislota bilan tozalashlar kiradi. Fizik-kimyoviyga adsorbsion va absorbsion tozalash usullari kiradi. Sulfat kislota bilan tozalash usuli katta miqdorda o'yuvchi reagentlar talab qiladi va bundan foydalanish qiyin bo'lgan chiqindilar hosil bo'ladi. Shuning uchun hozirgi davrda gidro- tozalash usuli keng tarqalgan. Bu usul oltingugurtli neftdan нефт mahsulotlarini olish imkonini beradi. Bu usul 380-420°C va 3-4 MPa bosimda нефт mahsulotlarini kobalt-molibdenli katalizatorlar ishtirokida selektiv (tanlab) gidrogenlashga asoslangan. Natijada oltingugurt, kislorod va azotning organik birikmalaridan: uglevorodlar hamda ajralib chiqishi oson bo'lgan H₂S, NH₃ va H₂O hosil bo'ladi. Shu bilan bir qatorda diyenlarning va aktiv olefinlarning gidrogenlanib to'yingan uglevodorodlar hosil qilish jarayoni ham boradi. Gidrotozalashda reforming natijasida olinadigan arzon vodoroddan foydalaniladi.

Sanoatda нефт faraksiyalarini gidrotozalash jarayoni 330 - 420 °C va 2.5 - 4 MPa bosimda. alvumokobaltmolibden (AKM) yoki alyumonikelmolibden (ANM) katalizatorlari ishtirokida 1 soatda 1 m³ xomashyoga 360 - 600 m³ vodorod berish bilan olib boriladi. Harorat 330 °C dan past, va xomashyoning hajmiy tezligi 4 -5 s'l dan yuqori bo'lsa, olingan mahsulotlarning sifati past bo'ladi. Harorat 420 °C dan ko'tarilsa, kreking reaksiyasi hosila bo'lib, katalizatorning yuzasiga koks o'tirishi ko'payadi. Sifati past xomashyo tozalanyotganda berilayotgan gazning xom ashyoning nisbatini 700 nm³/m³ gacha ko'tarish lozim bo'ladi. Agar berilayotgan gazimizning tarkibida vodorod kamroq bo'lsa xom gazning nisbatini ko'pavtirish kerak bo'ladi. Odatda, berilayotgan gazning tarkibida vodorodning hajmi 60 dan 90% gacha bo'lishi kerak.

Gidrotozalash jarayonining ahamiyari. Kevingi paytlarda umumiy balansda tarkibida oltingugurt va azot birikmalari ko'p bo'lgan neftlarni qazib olinishining ko'pavishi va shtining bilan birga neftdan olinayotgan mahsulotlarning sifatiga qattiq talab qo'yilishi munosabati bilan va havo tiotida reaktiv texnikalarning joriy qilinishi gidrotozalash jarayonining rivojlantirishni taqozo qildi. Termik va katalitik kreking jarayonlarida reaksiya zonasiga tashqaridan vodorod berilmaydi. Gidrokreking jarayonida esa tashqaridan vodorod berilgani uchun yengil va o'rta fraksiyalar ko'p hosil bo'ladi. Neft mahsulotlarining sifatini yaxshilash maqsadida olingan distillyatlar tozalanadi. Distillyatlarni oltingugurt, azot, kislorod va to'yinmagan uglevodorodlardan tozalash uchun gidrotozalash jarayoni qo'llanadi. Gidrotozalash 350—420° da va 1,7 — 40 MPa bosimda katalizator yordamida amalga oshiriladi. Gidrotozalash, asosan, dizel yonilg'isi va moy distillyatlarini oltingugurtdan tozalashda va ayrim distillyatlarni ikkilamchi jarayonga tayyorlashda ishlatiladi.

Yonilg'i distillyatlaridagi kislorod va oltingugurtli birikmalarni yo'qotishda ishqor bilan tozalash usuli ham qo'llanadi. Bu jarayonda tozalanyotgan mahsulotga ishqor va suv qo'shib, hosil bo'lgan birikmani mahsulotdan ajratib olinadi.

Yonilg'i va moy distillyatlarining sovuq paytda qotib qolmasligini ta'minlash maqsadida ular parafinsizlantiriladi. Bunda tez quyushadigan parafin uglevodorod distillyatlardan ajratib olinadi.

Neftni to'g'ri haydalganda ajralib chiqqan benzin, kerosin va dizel yonilg'isi fraksiyalarining jami ulushi нефт hajmining 40—50 % idan oshmaydi. Yonilg'ilarni ajratib olish ulushini oshirish va ularning sifat darajasini yanada ko'tarish maqsadida neftni kimyoviy qayta

ishlash, ya'ni ikkilamchi jarayonlar qo'llanadi. Ular orasida krekning jarayoni — uglevodorodlarni parchalash jarayoni keng tarqalgan. Benzinlarning detonatsiyaga turg'unligini oshirish maqsadida uglevodorodlarni alkillash va izomerlash jarayonlari ham qo'llanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Silberberg Martin S., Principles of general chemistry G.Martin S.Silberberg-3-ed.Published McGraw Hill, New York, 2013. P.792.
2. B.Xodiyev, L.V. Golishyev, D.Xoshimova, Mustaqil o'quv faoliyatini tashkil etish usul va vositalari, Toshkyent, 2011.
3. V.D.Ryabov, Termicheskiye i kataliticheskiye prevrasheniya uglevodorodov i drugix soyedineniy nefti, Moskva, 1982.
4. D.Shrayvver, P.Etkins. Nyeorganicheskaya ximiya. V 2-x t. T 2G` Pyeryevod s angl. A.I.Jirova, D.O.Charkina, S.Ya. Istomina, M.Ye.Tamm-Mir, 2004.-486 s.
5. Turobjonov S.M., Mirxamitova D.X., Jurayev V.N., Nurmonov S.E., Ziyadullayev O.E., Neft-gaz kimyosi va fizikasi, Toshkent, "Tafakkur bustoni", 2014, 160 b.
6. A.K.Мановьян. Технология первичной переработки нефти и природного газа. М.: "Химия", 2001, 568 с.
7. M. Kamoliddinov, B. Vaxobjonov, Innovatson pyedagogik tyexnologiyalari asoslari, Toshkyent, 2018. A. M. YUrchuk «Raschetы v dobyche nefti» M. Nedro 1979 g.
8. A. M. YUrchuk «Raschetы v dobyche nefti» M. Nedro 1979 g.
9. YU. V. Zaysev, YU.A. Balakirov «Texnologiya i texnika ekspluatatsii neftyanyx i gazovyx skvajin» M. Nedra. 1986 g.
10. P.N. Lavrushko, I.M.Muravyev «Ekspluatatsiya neftyanyx i gazovyx skvajin» M.Nedra, 1971 g.
11. www. Neftgas. Uz

ТИЗИМЛИ ФИКРЛАШ АСОСИДА ТАЪЛИМ СИФАТИНИ КУЧАЙТИРИШ

Артиков А., проф. ТХТИ; Абдуллаев Ю.Н., проф. Самарканд ТУ

Аслида Фикрлаш ва таҳлил қилиш Одамато давридан бошланганлигига қарамай бу ишни ҳар ким ўзича бажаради ва албатда ўзича тўғри бажараётган бўлади. Тўғри фикрлашни инсонга унинг туғилнидан бошлаб билдиришга ҳаракат қилинади. Малумоти, билими ортан сайин инсоннинг таҳлил қилиши яхшиланиб бораверади. Ечимлар топиш масаласида тизимли фикрлаш ва тизимли таҳлил иборалари кириб келди. Тизимли таҳлил тартиби бўйича мақола ва китоблар ёзилди. Умумий бир тўлиқ ечим бериш миқинмикан деганда тўғри фикрлаш масаласини бир фикрга қаратсак яхши бўладиганга ўхшаб қолди.

Бу фикрини кўп вақт таҳлил қилдик ва энди ечим топилди.

Биз бу ишда таҳлил учун тизим иборасининг ўз ўрнини топилишига ҳаракат қилдик. Тизим ўздан юқорироқ субстанция борлиқнинг элементиدير. Ва энди тизимли таҳлилни бажаришда тизим ибораси борлиқ (синоним существо, балким мавжудот) иборасини ичида бўлди. Жоиз бўлса борлиқ деган сўзга синоним қилиб объект деган сўзни олинса таҳлил қилиш осонлашгандай бўлди. Тизимли фикрлаш, Тизимли таҳлил, Жараён тушунчаларининг ўзоро боғланишини белгиладик. Натижада энди бир нечта ибораларни бошқача тўғрироқ аниқланиб уларга тўғри этибор берилади. Борлиқнинг физикавий қисми, баъзида материалистик ёки материя қисмини тизим деб қабул қилиниши ва ундаги жараёнга этибор берилиши ечим топилишини осонлаштиради.

Шундай қилиб фикрлашнинг асоси борлиқни топишга ва ундаги - объектдаги иккита нарсага тизимга ва ундаги жараёнга қаратилади.

Энг асосийси энди таклиф қилаётган тизимли фикрлаш усуллариини ҳар бир фан масалаларини тушинтиришда ишлатиш мумкин бўлиб қолди.

Тўғри фикрлаш учун ҳар бир фаннинг ва унинг таркибидаги бўлимлардаги борлиқни - объектни ва ундаги тизим ва жараёни аниқлаб олинса уни тушиниш ва тушинтириш осонлашади. Ҳар бир фанда, тизимли фикрлаш амалга ошириш учун:

1. Аввало ҳар бир фандан дарс беришда биринчи топилиши керак бўлган нарса, бу борлиқ аниқланади (мавжудот, ёки фикримиздаги нарса, тўплам ва ҳоказо), умуман олганда объект аниқланади;

2. Иккинчи навбатда борлиқ – объект структурасини белгидайдиган нарса, бу тизим аниқланади.

3. Учинчи навбатда тизим ичидаги жараён аниқланади.

4. Тўртинчи навбатда объектчалар яни тизимдаги тизимлар ва улардаги жараёнлар аниқланади.

5. Объект ичига кириб бориш куч етганча давом этаверади.

Энг содда ва осон таҳлил учун 1 ва 2 пунктларда фикр юритилса ҳам қандайдир натижа беради. Танланган объект ичидаги объектчаларнинг ўзоро боғлиқликларини топиб, асосий объектни аниқроқ таҳлил қилинади ва ечимлар топилади.

Янада яхшироқ ечим топиш учун объект ва ҳар бир поғонадаги тизимча ва улардаги жараёнларнинг кириш чиқиш параметрлари аниқланади. Энди танланган объект ичидаги объектчаларнинг параметрларининг ўзоро боғлиқликларини топиб, асосий объектни аниқроқ таҳлил қилинади ва оптимал ечимлар топилади.

Иккинчи ката масала талабаларнинг билим олишини амалга ошириш.

Тизимли фикрлашга асосланганда учта иерархик поғонада амалга оширилиши мумкин.

Тизимли фикрлашнинг биринчи поғонасида ОТМ ларимиздаги асосий тизим сифатида ёпиқ занжирли бошқариш тизими (расм) ташкил этилади.

Ёпиқ занжирли бошқариш тизимини иккинчи поғонаси тўрта бирламчи ва бир нечта иккиламчи элементларни ўз ичига олади. Улар иформациянинг бир тмонлама юриши асосида қуйидаги кетма кетликда бир бири билан боғланади.

--Талаба гуруҳи (билим олувчилар) (1) -- Талаба билимини аниқловчи (2) -- Билим берувчи ва бошқарувчи (4), (бўлиши керак бўлган билим (3) билан ҳақиқий билим (2) фарқи асосида бошқариш механизми шаклланади) -- ижро этувчи (5) -- ва яна талаба гуруҳи (1) ва талабаларга таъсир, Ёпиқ занжирдаги элементлар кетма кетлигида информация айланаверади.

Информация айланиш тезлиги, билим бериш, билим даражасини бошқариш, ижро этишнинг оптимал қийматлари ҳозирча топилмаган. Элементлар ва улар ўртасидаги алоқалар ҳар бири маълум қийматлар тўпламини қабул қилувчи хоссаларга (кўрсаткичларга) эгадир. Ҳар ким ўзича ечим топади.

Билим топшириғи (3) билим стандартлар асосидаги фан дастурларидан олинади. Билим манбаасидан (6) бошқарувчи ҳам, ижрочи ҳам ва тўғридан тўғри талаба ҳам фойдаланади.

Бошқариш тизимини иккинчи поғонаси катта педагогик тизимдан талабалар гуруҳини асосий педагогик объект,деб қабул қиламиз. Бу педагогик объектнинг ўзига хос кириш ва чиқиш параметрлари бўлади. Педагогик тизим - талабалар гуруҳи – бу аввало изланиш олиб бориладиган элемент, ҳамда аниқ равишда ўзаро боғланган ва

таъсирланувчан ҳамда умумий мақсадга мўлжалланган элементлар мажмуи. У яна элементлар ўртасидаги алоқаларни ҳам ўз ичига олади.

Талабалар гуруҳи объектини номаълум, яъни кибернетик қора қути каби ифдалаш мумкин. Қора қутининг кириш параметрлари ва ичидаги хусусиятлари, чиқиш параметрларига таъсир қилади. Уларнинг боғланишларини топа олсак, қора қути оқара бошлайди. Яхшироқ топсак, шаффоф бўлади.

Тўртинчи иерархик поғонада асосий объект сифатида талаба жойлашади. Унинг билим ва илм олиши, ундан юқорироқ объект тизимида, талабалар гуруҳида амалга ошади талабалар гуруҳи ҳамда ўрганилаётган (таълим ва тарбия) жараённинг кириш ва чиқиш параметрлари таҳлил қилинади.

Педагогик тизим – талабалар гуруҳининг ва педагогик жараённинг кириш кўрсаткичларига:

тингловчининг - талабаларнинг бошланғич билими, шахсий хусусиятлари, педагогнинг кўрсаткичлари, дарслар ўтиладиган маконнинг кўрсаткичлари, билим бериш учун керакли бўлган ўқув воситалари, ташкилотчиларнинг таълимга таъсир қилувчи муносабатлари

атроф-муҳитнинг таълимга таъсир қилувчи муносабатлари ва ҳ.к.

Чиқиш параметрларини аниқроғи иккита турга ажратиш мумкин:

- талабанинг билим даражаси
- тарбия кўрсаткичлари

Асосий мақсад бу ёпиқ занжирли тизимдаги таълим жараёни оптималлаштиришдир. Билим даражасини ва тарбия кўрсаткичларини тўлиқроқ аниқланади. инсонни энг юқори комил инсон даражага олиб чиқишга интилинади.

Адабиётлар

1. Артиков А.А., Джураев Х.Ф., З.А Машарипова, Баракаев Б.Н. Системное мышление, анализ и нахождение оптимальных решений (на примерах инженерной технологии). Издательство «Дурдона». Бухара. 2020. 185с.
2. Jamshid Gharajedaghi, Systems Thinking: Managing Chaos and Complexity A Platform for Designing Business Architecture Third Edition Morgan Kaufmann 374p.

POSSIBILITIES OF USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF STUDENTS' LEARNING MOTIVATIONS

*A.T.Norqobilov, teacher, Hamrayev J.H., teacher
Shahrisabz branch of Tashkent chemical-technological institute*

The use of information and communication technologies in education is a modern requirement. Without the use of modern teaching methods and information and communication technologies, a teacher will not be able to achieve effective results in their professional activities. However, it is important to choose the right goals and content, methods and tools, and organizational forms of education. [1]

The introduction of computer technology into the educational process has further enriched the content of education. In particular, "Distance Education", "Media Education", "Internet Forum" and others. At the same time, the main focus is on independent learning of students. In this process, students' interest in education and learning motives play an important role. With the help of information technology and computers, the quality of lessons is determined by the following key factors:

- The quality of the curriculum;
- The quality of computer equipment and its capabilities;
- the formation of personal computer skills

When using information and communication technologies in the educational process, it is necessary to pay attention to the following stages:

- The stage of presentation and explanation of educational materials to students,
 - The stage of mastering educational materials in the process of interaction with the computer;
 - The stage of repetition and consolidation of acquired knowledge, skills and abilities;
 - The stage of self-monitoring of achievements and results; Control phase;
- Self-assessment, as well as the stages of control, distribution, classification, systematization, correction of educational materials according to the results and conclusions. [2]

There are some peculiarities in the use of information and communication technologies in education.

Its educational aspects:

- The teacher takes into account the level of understanding, not the size and accuracy of the student's knowledge;
- check the level of responsiveness and the ability to apply knowledge in practice;
- Review student responses, highlighting their strengths and weaknesses;
- The active participation of the whole class in testing the knowledge of individual students.
- Another important aspect of the use of computer tools is the use of innovative methods that have the character of team research. These methods focus on problem-solving and independent decision-making in the student's independent creative activity.

In such classes, students can be given "creative work". This allows them to demonstrate their deep knowledge. Multimedia will help teachers and students. The use of music, video, and pictures in this task demonstrates how they hear and see the subject covered. [4]

Despite the active use of teaching aids in the learning process, they are an auxiliary didactic tool. In traditional education, the teacher plays a key role as an educator. The teacher's communication with the students is the basis of the communication. The use of traditional methods of teaching based on teacher-student communication, no matter how perfect the technique, will not work well if the activity is not organized properly. Of course, the saturation of such communication with information and its pedagogical and psychological relevance to the student depends on the level of technical means used in the process. [5]

The computer acts as an intermediary between the teacher and the student, as well as taking over part of the learning process. It has a memory for storing data and multimedia tools for processing. However, it is possible to work with different databases. Therefore, the student can get any information through the network.

Thus, a computer-assisted lesson differs from a traditional lesson in the organization of the learning process and the methods used in it. The learning process is based on the student's independent learning. This principle determines the attitudes of the subjects involved in the teaching process and the role of the teacher in the process.

List of used literature

1. Мирзиёев Ш.М. Таълим-тарбия тизимини такомиллаштириш масалалари бўйича <https://president.uz/uz/lists/view/3924>
2. Усманов Р.Н. Интеллектуализация процесса принятия решений в условиях нечеткой исходной информации // *AloqaDunyosi*. – Ташкент, 2007.
3. Усманов Р.Н. К вопросу интеграции нечетко-множественного подхода в процесс диагностики состояний сложных систем // *Химическая технология. Контроль и управление*. – Ташкент, 2006.
4. Сейтназаров К.К., Калимбетов К.И. Информатика фанини ўқитишда самарали методларни танлаб олиш ва қарорлар қабул қилиш дастурий таъминотини қайта ишлаб чиқиш // *Fizika, matematika va informatika ilmiy-uslubiy jurnal Toshkent* 2021. 88-98
5. Seytnazarov K.K., Kalimbetov K.I. The processes of organizing teaching students' algorithms and models // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal* 2021. 549-554

TA'LIMDA ZAMONAVIY ELEKTRON O'QUV DASTURLARIDAN FOYDALANISH ORQALI RAQOBATBARDOSH KADRLARNI TAYYORLASH.

Tursunova Dilnozaxon Isroiljon qizi, magistrant, TKTI

Kalit so'zlari: interfaol metodlar, adsorbsiya, adsorber, desorbsiya, yuqori oktanli benzin, dasturiy ta'minot va zamonaviy ta'lim.

Kimyoviy texnologiya fanini o'qitishda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanish — mavzular bayoni, tasvirlardagi animatsion harakatlar, tabiatdagi ko'z bilan ko'rish imkoni bo'lmagan kimyoviy jarayonlarni o'ziga xos tarzda namoyish etish juda katta amaliy ahamiyatga ega ekanligi ko'plab tadqiqotchi-statist olimlar tomonidan isbotlab berilgan. Bugungi kun talabi - yosh avlodga beriladigan ta'lim tarbiya, ijodiy yondashuvni rivojlantirish, fan-texnika taraqqiyotining so'nggi yangiliklarini talabalarga yetkazib berish zarurligini taqozo etmoqda. Sanoatning yetakchi drayverlaridan biri bo'lgan kimyo, neft va gaz tarmoqlarini rivojlantirishda malakali kadrlarni tayyorlashda elektron dasturlarni yaratilishi orqali, yurtimizda amalga oshirilayotgan islohotlarga munosib javob qaytara olishimiz mumkin.

Dunyo bo'yicha yoqilg'i energetikasiga va mahsulotlariga bo'lgan talab kundan kunga oshib bormoqda. Yoqilg'i mahsulotiga bo'lgan talab o'z navbatida uning sifatiga ham ta'sir qilmay qolmaydi. Arzon va sifatli mahsulot ishlab chiqarish uchun esa hozirgi kunda energiya tejamkor va energiyadan samarali foydalaniladigan texnologiyalardan foydalanishni taqozo etadi. Respublikamizda neft mahsulotini qazib chiqarish va uni qayta ishlash tezlik bilan o'sishi yangi texnika va tenologiyani tadbiiq etishga, hamda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar assortimentini kengayishiga hamda ularning sifati oshirishga bog'liq. O'rta-maxsus va oliy ta'lim muassasalarini bitirayotgan mutaxassislar nafaqat amaldagi texnika va texnologiyalarni, balki kelajakda yaratiladigan yuqori texnologiyalarni qisqa muddatda o'zlashtirishga tayyor bo'lishlari lozim.

Kimyoviy texnologiyalar va neft va gaz sohasida ishlab chiqarish, fan va ta'lim integratsiyasini ta'minlash maqsadida dars jarayonlarida elektron o'quv dasturlarning yaratilishi ta'lim sifati ko'rsatkichlarini yaxshilashga turtki bo'lib, o'quvchilarni chuqur mulohaza qilishga undaydigan samarali usul hisoblanadi. Ayniqsa, kimyoviy texnologiya faniga endigina qadam qo'yayotgan o'quvchilarga texnik vositalar bilan interfaol usullar yordamida tashkil etilgan dars jarayonining o'ziyoq ishtiyoq bilan fanni o'rganishiga turtki bo'ladi.. Darslarda o'quv-texnik vositalardan foydalanish ayni paytda darslarni samarali, faol tarzda tashkil etishda, o'quvchining diqqat e'tiborini jalb qilishda kutilgan natijalarni bermoqda. Zamonaviy ta'lim tizimining barpo

etilishi, o'quv jarayoniga axborot texnologiyalari yutuqlarini joriy qilish bilan chambarchas bog'liq. Bu ayniqsa axborot va telekommunikatsiya texnologiyalariga asoslangan o'qitishning yangi interfaol shakl va vositalariga taalluqlidir.

Oliy ta'lim muassasalarida o'quv dasturida berilgan mavzuni kengroq tarzda tushuntirish va dars jarayonini qiziqarli tashkil etish uchun zamonaviy metodik usullarni qo'llash maqsadida elektron o'quv dasturlardan foydalanish eng samarali usullardan biri hisoblanadi. Huddi shunday zamonaviy talablarga javob beruvchi dasturlardan biri bo'lgan, "Havo tarkibidagi benzin bug'larini aktivlangan ko'mir yordamida adsorbsiyalash" mavzusi yuzasidan "O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi huzuridagi intellektual mulk agentligi" tomonidan № DGU08579 raqamli dasturiy ta'minot uchun guvoynoma olingan bo'lib, dasturda adsorbsiya jarayoni bo'yicha videorolik, nazariy ma'lumot va adsorber qurilmasining hisob qismlari keltirib o'tilgan.

Elektron o`quv dasturning afzalliklari shundan iboratki, shaxsiy kompyuteriga ushbu dasturni o`rnatib olgan talaba mavzu yuzasidan to`liq ma`lumotlar bazasi, texnologik sxema, texnologik sxema bayoni, qurilmani loyihalash va jarayonni o`zbek tilidagi videorolik orqali vizual holatda tasavvur qilish imkoniyatiga ega bo`ladi. Avvalo dastur firdalanuvchisi adsorbsiya jarayoni orqali yuqori oktanli benzin ishlab chiqarishda atrof-muhitga zarar yetkazmay chiqindi gazlarsiz ishlash prinsipi va gazlarni adsorbsion usul bilan tozalashni o`rganadi. Dastur firdalanuvchisi esa mavzu yuzasidan tayyorlangan maxsus videorolik orqali desorbsiya jarayoni yordamida aktivlangan ko`mirdan yutirilgan moddalarni suv bug`iga o`tish holatini ham vizual tarzda kuzatish imkoniyatiga ega bo`ladi.

Adsorberlar yordamida benzin bug`larini tozalash atmosfera havosini tozaligini ta`minlaydi va albatta, sifatli, ekologik toza bo`lgan kelajak yoqilg`isi ustida kimyogar texnologlar ish olib borishi uchun zamonaviy pedagogik usullardan firdalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Imatov.D. Neftni qayta ishlash. O`quv qo`llanma.
2. Salimov.Z. Kimyoviy texnologiyaning asosiy jarayonlari va qurilmalari., 2-qism.
3. Xolmamatova L. Kimyo darslarini yangi pedagogik texnologiya asosida tashkil etish. – Toshkent, Xalq ta`limi, 2007.
4. R.A.Xabibullayev. “Maxsus fanlarni o`qitish metodikasi” ma`ruza matnlari.

НЕФТЬ ВА ГАЗ СОҲАСИДА ТАЪЛИМ-ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КЛАСТЕРИ ФАОЛИЯТИНИ ЙЎЛГА ҚЎЙИШ: ИСТИҚБОЛЛАР, МУАММОЛАР ВА ЕЧИМЛАР

*Камалиддинов М.С., Қўйжанов Х.А., Ўзбекистон Республикаси Энергетика вазирлиги
Турдикулов Э.Р., “Ўзбекнефтгаз” акциядорлик жамияти
E.mail: kuyjanov.x@minenergy.uz; e.turdikulov@ung.uz*

Ҳозирги кунда кластер сўзи фаннинг турли соҳаларида кенг қўлланилмоқда. Кластер сўзи инглизча «cluster» сўздан олинган бўлиб, турли нарсалар ёки одамларнинг гуруҳи, бирлашмасини англатади. Иқтисодиётда кластер деганда, энг аввало, бир-бири билан географик жиҳатдан яқин ва функционал жиҳатдан ўзаро боғланган турли субъектлар – ташкилотлар, ишлаб чиқариш ва хизмат кўрсатиш корхоналари, илмий-тадқиқот ва таълим муассасаларининг бирлашмаси тушунилади.

Иқтисодий ва ривожлантиришнинг кластерли ёндашуви бошқарувнинг янги технологияси бўлиб, бу ёндашув нафақат муайян ҳудуд ёки тармоқнинг, балки бутун мамлакатнинг рақобатбардошлигини ошириш имконини беради.

Бизнес кластер тушунчаси биринчи марта иқтисодий назарияга Майкл Портер томонидан киритилган. Портер назариясига кўра, кластер - бу бир вақтнинг ўзида рақобатлашувчи, шу билан бирга ўзаро ҳамкорлик қилувчи, бир-бирига боғланган жугрофий компаниялар, ихтисослашган етказиб берувчилар, хизмат кўрсатиш ташкилотлари, маълум тармоқлардаги фирмалар ва уларнинг фаолияти билан боғлиқ ташкилотлар гуруҳи, бирлашмасидир. Олимнинг фикрича, кластер рақобатга уч жиҳатдан таъсир қилади:

- компаниялар фаолиятини яхшилади;
- инновацияни яратади;
- янги бизнесни шакллантиришни қўллаб-қувватлайди.

Унинг фикрича, замонавий жаҳон иқтисодийотидаги нисбий устунлик бу оғир ишлаб чиқаришга маблағларни йўналтиришда эмас, балки инновацияни доимий равишда янгилаб туриш имконини берувчи фан ва таълимни ривожлантиришдадир.

Юқоридагиларга асосланиб, таълим кластери – бу таълим соҳасидаги қонун ҳужжатлари ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга мувофиқ тенглик, коллегиял (жамоавий) раҳбарлик, қабул қилинган қарорларнинг ошқоралиги тамойилларига асосланган ишлаб чиқариш, таълим, илмий-тадқиқот ва бошқа манфаатдор ташкилотларнинг бирлашмаси дейишимиз мумкин.

Сўнги йилларда республикамизда ёқилғи-энергетика тармоғини комплекс ривожлантириш, табиий газни чуқур қайта ишлаш қувватларини янада кенгайтириш, углеводород хом ашёси импортини қисқартириш, нефть-газ тармоғининг экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда энергия ресурсларига тобора ошиб бораётган эҳтиёжни таъминлашнинг муҳим омили бўлган энергия манбаларини диверсификация қилиш бўйича изчил ишлар олиб борилмоқда.

Мазкур соҳага кластерли ёндашувни татбиқ қилишнинг, аниқроғи соҳада таълим-ишлаб чиқариш кластери фаолиятини йўлга қўйишнинг асосий мақсади:

- нефть ва газ соҳасида таълим (олий ва профессионал таълим муассасалари, ихтисослаштирилган ва ўрта мактаблар), илм-фан (нефть-газ соҳасидаги илмий-тадқиқот ташкилотлари) ва ишлаб чиқаришнинг (“Ўзбекнефтгаз” АЖ, унинг тизим ташкилотлари ҳамда шу соҳадаги бошқа манфаатдор ташкилотлар) ўзаро интеграциясини йўлга қўйиш;
- ўқув жараёнига илғор хорижий тажрибани, жумладан замонавий таълим технологияларини татбиқ этиш;
- нефть ва газ соҳаси учун ишлаб чиқариш корхоналари эҳтиёжларидан келиб чиқиб, замонавий талаблар асосида халқаро таълим стандартларига мувофиқ малакали мутахассислар ва илмий кадрларни тайёрлаш, қайта тайёрлаш ва малакасини ошириш;
- ўқувчи ва талабаларни ишлаб чиқариш амалиётига бевосита кенг жалб қилиш ҳамда уларда амалий кўникмаларни шакллантириш;
- етакчи хорижий олий ва илмий-тадқиқот муассасалари билан ҳамкорликда қўшма таълим дастурлари ва илмий лойиҳаларни жорий этиш;
- фундаментал ва амалий илмий-тадқиқот ишлари ҳамда инновацион лойиҳаларни амалга оширишни йўлга қўйиш, илмий-тадқиқот натижаларини тижоратлаштириш, шунингдек, таълим олувчиларнинг инновацион ғояларини амалга ошириш учун грантлар жалб этиш;
- илм-фан ютуқларини ишлаб чиқаришга тўғридан-тўғри татбиқ қилиш орқали нефть ва газ соҳаси маҳсулотлари ишлаб чиқаришни диверсификация қилиш ҳамда соҳанинг экспорт салоҳиятини ошириш.

Нефть ва газ соҳасида таълим-ишлаб чиқариш кластери фаолиятини йўлга қўйиш ушбу соҳада қўйидаги имкониятларни яратади:

- ҳар йили ўртача 800 нафар талабаларни ишлаб чиқариш корхоналарига амалиётга жалб қилиш;
- ҳар йили камида 80 нафар иқтидорли талабаларни ишлаб чиқариш корхоналарига ишга қабул қилиш;
- ҳар йили камида 50 нафар илмий-педагог ходимларни ишлаб чиқариш корхоналарида стажировка ва амалиёт ўташга жалб қилиш;
- ҳар йили камида 30 нафар ишлаб чиқариш корхоналари ходимларини олий таълим муассасаларининг магистратурасида, камида 100 нафар ходимни бакалавриятда мақсадли ўқитиш;
- ҳар йили камида 5 нафар ишлаб чиқариш корхоналари ходимларини илмий-тадқиқот ишларига (таянч докторантура, докторантура ва мустақил изланувчанлик) жалб қилиш;
- ҳар йили камида 15 нафар илмий-педагог ходимларни нуфузли хорижий илмий ташкилотларга (марказлар, университетлар ва бошқалар) илмий стажировка ва малака оширишга юбориш;
- ҳар йили ўртача 2000 нафар ишлаб чиқариш корхоналари ходимларининг малакасини ошириш ва қайта тайёрлаш;
- таълим кластери иштирокчилари ҳамкорлигида ҳар йили камида 50 та мақолани илмий журналларда чоп этиш, камида 10 та илмий-ўқув адабиётларни ишлаб чиқиш, камида 6 та илмий конференциялар ташкил этиш.

Шунингдек, етакчи хорижий олий ва илмий таълим муассасалари билан ҳамкорликда қўшма таълим дастурлари ва илмий лойиҳаларни жорий этиш, илмий ва илмий-техник фаолият натижаларини тижоратлаштириш, нефть ва газни чуқур қайта ишлаш орқали янги маҳсулотлар олиш бўйича илмий тажрибалар ўтказиш, ишлаб чиқариш корхоналари раҳбар кадрлари ва ходимлари малакасини ошириш ва кадрлар захирасига киритиш имкониятлари ҳам яратилади.

Шу билан бирга, нефть ва газ соҳасида таълим-ишлаб чиқариш кластери фаолиятини йўлга қўйиш учун мавжуд муаммоларни бартараф этишимиз лозим бўлади, хусусан:

1. Таълим-ишлаб чиқариш кластери фаолияти учун худудни танлаб олиш.

Жорий йилда Қашқадарё вилояти Ғузур туманида лойиҳа қиймати **3,4 млрд АҚШ доллари** ҳамда ишлаб чиқариш қуввати **1,5 млн тонна** бўлган, суюк синтетик ёқилғи ишлаб чиқаришга мўлжалланган “Uzbekistan GTL” МЧЖ заводининг қурилиши ишлари тўлиқ яқунланди. Завод энг замонавий технологиялар ва лабораториялар билан жиҳозланган.

Шунингдек, Қашқадарё вилояти Ғузур туманида “Ўзбекнефтгаз” АЖга қарашли “Шўртан газ кимё мажмуаси” МЧЖ ва Шўртан нефть ва газ қазиб чиқариш бошқармаси ҳам жойлашган.

2021 йилнинг декабрь ойида бўлиб ўтган “Uzbekistan GTL” заводининг очилиши ва Шўртан ГКМ қувватларини кенгайтиришга бағишланган тадбирда Давлатимиз раҳбари томонидан ҳам мазкур худудда таълим-ишлаб чиқариш кластерини ташкил этиш бўйича кўрсатма берилди.

Юқоридагилардан келиб чиқиб, таълим-ишлаб чиқариш кластерини Қашқадарё вилояти Ғузур туманида ташкил этиш мазкур кластер фаолиятини тўғри йўлга қўйиш учун асос ҳисобланади.

2. Мазкур таълим-ишлаб чиқариш кластери бўйича қонунчилик базасини яратиш ҳамда мавжудларини мустаҳкамлаш (такомиллаштириш).

Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президенти қарори ёки Вазирлар Маҳкамасининг қарорини қабул қилиш, амалдаги қонун ва қонуности меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга тегишли ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш мақсадга мувофиқ.

Шу жумладан, таълим кластерини давлат томонидан ҳамда молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш бўйича нормалар ишлаб чиқилиши ва амалиётга жорий этилиши лозим.

3. Таълим-ишлаб чиқариш кластерини ташкил этиш бўйича тажриба орттириш.

Таълим-ишлаб чиқариш кластери инновацион кластер бўлганлигини ҳамда бу борада республикамизда тажриба етишмаслигини эътиборга олиб, кластерни ташкил этишга масъул бўлган ходимларни хорижда тажриба орттириши бўйича ишларни ташкил этиш, орттирилган тажрибалар асосида Ўзбекистон шароитига мос келувчи тизимни яратиш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикасининг “Инновацион фаолият тўғрисида” Қонуни, 24.07.2020 йилдаги ЎРҚ-630-сон;
2. Википедия: Эркин энциклопедия. [электронный ресурс]. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80>
3. Porter M. Clusters and the new economics of competition. // Harvard Business Review. Nov/Dec, 1998, vol.76, issue 6. -P. 77;
4. А.В. Смирнов. Образовательные кластеры и инновационное обучение в вузе, Казан 2010;
5. Громько Ю.В. Что такое кластеры и как их создавать? // Алманах «Восток». – 2007. – Вып.1. – [электронный ресурс]. URL: http://www.situation.ru/app/j_arp_1178.htm (дата обращения 02.01.2010г.).
6. Образовательный кластер «Инфокоммуникации и связь Республики Татарстан». – [электронный ресурс]. URL: <http://mcr.tatar.ru/rus/info.php?id=124497> (дата обращения 02.01.2010г.);
7. Цихан Т.В. Кластерная теория экономического развития. // «Теория и практика управления», 2003, № 5.

ИЗУЧЕНИЯ ФИЗИКА – ХИМИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕФТЕШЛАМА ДЛЯ ПЕРВИЧНОГО ПЕРЕРАБОТКИ

*Кучкаров И.Д., Юлдашев Н.Х., Тошкент кимё технология институти, Тошкент ш.
Худайназаров Ш.Н., Ўзбекистон миллий университети, Тошкент ш.*

Современная нефтегазовая промышленность Узбекистана – одна из крупнейших отраслей экономики Республики Узбекистан – важнейшая энергетическая база страны. В годы независимости страны проделана огромная работа по совершенствованию структуры отрасли, её техническому оснащению и перевооружению, наращиванию объемов добычи нефти и газа, углублению технологических процессов переработки углеводородного сырья и выпуска качественной продукции, отвечающей требованиям международных стандартов.

Ставится задача ускорения реализации принятых отраслевых программ модернизации, технического и технологического перевооружения производства, перехода на международные стандарты качества, что позволит обеспечить устойчивые позиции как на внешнем, так и на внутреннем рынках» [1].

Производственная деятельность нефтеперерабатывающих предприятий неизбежно оказывает техногенное воздействие к окружающей среде. Поэтому вопросы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов имеют важное значение.

Нефтешламы представляют собой многокомпонентные устойчивые агрегативные физико-химические системы, состоящие главным образом, из нефтепродуктов, воды и минеральных добавок (песок, глина, окислы металлов и пр.). Главной причиной образования резервуарных нефтешламов является физико-химическое взаимодействие нефтепродуктов в объеме конкретного устройства с влагой, кислородом воздуха и механическими примесями, а также с материалом его стенок. В результате таких процессов

происходит частичное окисление исходных нефтепродуктов с образованием смолоподобных соединений. Попутно, попадание в объем нефтепродукта влаги и механических загрязнений приводит к образованию водно-масляных эмульсий и минеральных дисперсий.

Нефтешлам из-за значительного содержания в нем нефтепродуктов можно отнести к вторичным материальным ресурсам. Использование его в качестве сырья является одним из рациональных способов его утилизации, так как при этом достигается определенный экологический и экономический эффект.

Состав и свойства разных типов нефтешламов резервуарного происхождения показывают, что основная часть резервуарных нефтешламов состоит из жидко-вязких продуктов с высоким содержанием органики, воды и небольшими добавками механических примесей. Нефтемазутная смесь возвращается в технологический цикл НПЗ на переработку, поскольку она практически на 97÷99 % является чистым нефтепродуктом. Водный слой является технологическим - вода осветляется отстоем: легкие взвеси всплывают, тяжелые - осаждаются.

В зависимости от характера происхождения нефтешламы разделяются на группы: грунтовые, придонные и резервуарного типа. Грунтовые нефтешламы образуются при проливе нефтепродуктов в аварийных ситуациях или в процессе производства. Придонные нефтешламы наблюдаются при оседании отходов нефти на дне водоемов. Основными причинами образования резервуарных нефтешламов является физико-химическое взаимодействие нефтепродуктов с металлом резервуара, водой, кислородом и механическими примесями.

Переработка и утилизация нефтешламов проводится с применением различных технологических приемов, в зависимости от состава отходов. Основные методы:

- термические – сжигание;
- биологические – использование биологически активных препаратов;
- физико-химические – разделение на фракции, обезвоживание и сушка;
- химические – использование химических реагентов.

Применяемые методы очистки нефтешламов различные по своей экономической и экологической эффективности чаще всего используются методы обезвреживания: сжигание, фильтрование и отстаивание. Переработка и утилизация нефтешламов включает также разделение нефтесодержащих отходов на легкую и тяжелую фракции, которые затем обезвреживаются и окончательно утилизируются [2]. Новые технологии дают возможность провести многоступенчатое разделение с высокой степенью очистки нефтешламов.

Выбор оптимального варианта переработки и утилизации нефтешламов зависит от конкретных условий: климатических особенностей региона, наличия технологий переработки и необходимого оборудования, состава нефтешламов, экономических предпосылок.

Нефтешламы являются не только опасными отходами, но и ценнейшим сырьем. Отработанные нефтепродукты – масла, нефтяные промывочные жидкости, резервуарные нефтешламы, жидкие отходы из нефтеловушек – все можно переработать и получить нефть, газ, электроэнергию, топливо, дорожное покрытие.

В проведенных экспериментах определения механических примесей в соответствии с ГОСТ 6370-83. Массовая доля механических примесей в нефтяном шламе составила 4,51%, следовательно, анализируемый нефтяной шлам содержит большое количество механических примесей [3].

Предварительные эксперименты по определению физико-химических свойств и состава опытной партии нефтешлама показали, что содержание нефтепродуктов в шламе колеблется до 95-98 %, а содержание остаточной воды – 2,5-20 %. Измеренная при 20 °С плотность шлама составляет 885-988 кг/м³. Измеренная при 20 °С вязкость шлама находится в пределах 2490-35 мм²/с. Согласно литературным источникам, в составе

нефтешлама выявлены содержание (% масс) асфальтенов – 4-15, смолы 10-45 и парафинов 3,5-10.

Массовая доля фракций, выделенных из нефтешлама, и выкипающих при температурах 250 °С колеблется в пределах 2,5-23,5 %, а при 500 °С этот показатель составляет 43-70 %.

В составе нефтяного шлама содержание нефтепродукта составляет не более 24 %, это объясняется тем, что при проектной производительности предприятия 2,5 млн. т углеводородного сырья в год годовой объем образуемого нефтяного шлама может составить около 3000 т. С учетом этого, в зависимости от концентрации углеводородов в составе нефтешлама составляет 720 т.

Список использованной литературы

1. Каримов И. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях Узбекистана. Ташкент: Узбекистан, -2009. –С. 28-30.
2. Болдырев Д.М. Разработка метода расчета вязкости нефтепродуктов: Дис. ... канд. техн. наук. Грозный, 1994. – 227 с.
3. ГОСТ 6370-83 - Межгосударственный стандарт. Нефть, нефтепродукты и присадки. Метод определения механических примесей.

INDUSTRIAL AND ENGINEERING CHEMISTRY PROGRAM AT THE SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Janusz Wójcik
Silesian University of Technology, Poland
janusz.wojcik@polsl.pl

The Silesian University of Technology (SUT) was founded in 1945 as the scientific and educational center of Upper Silesia, Poland's and Europe's most industrialized region. It is the oldest university in Upper Silesia and one of the oldest in the country, with a 70-year history.

Silesian University of Technology is now a cutting-edge institution with a strong reputation in the Polish and international scientific communities. Approximately 22 thousand students are currently being educated by 15 faculties, who will soon join the engineering staff of companies operating not only in Upper Silesia, but also outside the region. Graduates of the Silesian University of Technology have had great success both at home and abroad, working in sectors that are critical to the knowledge-based economy.

The University's main strength is the wide range of courses it offers and the high quality of education it provides. SUT has consistently ranked at the top of the Polish technical universities and in national higher education rankings. SUT educated nearly a tenth of Poland's top executives. We were recently ranked fourth among higher education institutions whose graduates are in high demand by employers.

The programs of the studies at the SUT have been designed to meet the demands from employers for highly capable, creative, and skilful engineers and research scientists. The students will choose one of the specializations: Nanomaterials and Fine Chemicals and Process Engineering in Green Chemical Technologies. In each specialization the compulsory core courses are supplemented with a number of optional courses selected according to individual interests.

Graduates are well prepared for design of chemical concept, execution and implementation of processes/products in various sectors of industry and economy with respect of principles of green chemistry, what gives the job prospects in English-speaking environments, both technical and business. Due to their high professional qualifications, creativity, openness to new ideas and team-working skills. Curriculum of the Industrial and Engineering Chemistry program was given in the Table 1

Section III
Innovation in Alternative Energy
and Alternative Fuels

Секция III
Инновации в альтернативной
энергетике и альтернативное топливо

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ОТВАРКИ И БЕЛЕНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Хасанова М.Ш., Норкулова Н.И., Гаффарова Ф.У., Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

Отделка текстильных материалов осуществляется через тепло- и массоперенос в текстильном материале во всех его элементах, включая элементарное полимерное волокно. Другими словами - это - тепло- и массоперенос в твердой полимерной фазе.

Другой, не менее важный обобщающий аспект технологии отделки заключается в том, что в ходе ее разнообразные волокнообразующие полимеры и природные, и химические, чаще всего испытывают обратимые или необратимые, целенаправленные или спонтанные превращения, приводящие к их структурной или химической модификации [1].

Учитывая схожий химический состав хлопкового и бамбукового волокон, проведены исследования по приданию новых положительных свойств тканям из смесовых хлопково-бамбуковых волокон.

В последних требованиях по защите окружающей среды большое внимание уделяется перерабатываемым природным материалам. Бамбук относится к таким перерабатываемым природным источникам целлюлозы, а это означает, что его продукты можно перерабатывать после употребления или разлагать без вреда для окружающей среды [2,3].

Пористая структура бамбукового волокна придает ему свойство воздухопроницаемости. Кроме того, было обнаружено, что он более долговечен, чем большинство текстильных волокон [4]. Из-за высокой пористости бамбуковых волокон при окрашивании бамбуковые текстильные изделия приобретают высокую яркость. Экологические проблемы, связанные с окрашиванием тканей, такие как загрязнение сточных вод и отходы красильного производства, уже давно оказывают негативное влияние [5].

Были проведены следующие эксперименты по подготовке тканей из смесовых хлопково-бамбуковых волокон к отделке с сохранением ценных свойств на обоих составляющих.

В процессе подготовки смесовых тканей непрерывным и периодическим способами были определены качества отбеленных тканей из хлопка и хлопково/бамбукового волокнами. Цель отварки – очистить ткань от нерастворимых в воде природных примесей и придать ей высокую эластичность и гигроскопичность. Отварка и беление проводили по непрерывному и периодическому способам.

Рис. 1. Влияние продолжительности процесса отварки на остаточный крахмал.

Затем определяют, каким образом изменение температуры обработки влияет на результаты процесса расшлихтовки. Эксперименты проводятся аналогично предыдущей работе при одинаковой длительности расшлихтовки – 20 минут и с различной температурой водяной бани: 60, 80, 100°C.

При рассмотрении способа отварки необходимо выяснить влияние следующих факторов:

Продолжительность обработки и температура раствора. Образцы суровых смесевых тканей обрабатывают при 60⁰С при модуле ванны 30, в растворе содержащем, г/л:

Амилосубтилин - 22;
Синтанол ДС-10 - 1;
Уксусная кислота - 0,3
Хлорид натрия - 2.

Через 20, 30, 40 и 60 минут вынимают образцы из раствора и измеряют количество остаточного крахмала по шкале ТЕГЕМА и капиллярность за 30 минут (рис.1).

Рис.2. Зависимость степени капиллярности от температуры процесса отварки.

Для отбеливания используются различные окислители: гипохлорит натрия, хлорит натрия, перекись водорода, которые могут разрушать хлопковые красители, а также окислять хлопковую целлюлозу.

Перекись водорода является наиболее часто используемым отбеливателем. Отбеливание перекисью водорода проводят периодическими и непрерывными способами.

Отбеливание перекисью водорода периодическим способом проводят для подготовленной ткани следующим образом. Ткань обрабатывают в течение 2 часов при температуре 85-90⁰С в следующем отбеливающем растворе, г/л:

Перекись водорода -2;
Силикат натрия d=1,44)- 8;
Едкий натр – 2;
Смачиватель ПАВ -0,5-1;
Модуль ванны 50.

Отбеливание по непрерывному способу перекисью водорода осуществляется путем пропитки белящим раствором с последующим запариванием.

Для определения качества отбелки проводили измерение степени белизны, отбеленных образцов как по периодическому, так и по непрерывному способам. Хорошие результаты наблюдались на отбеленных образцах при непрерывном способе подготовки.

На основании полученных результатов была проанализирована кинетика непрерывного процесса отбеливания тканей из хлопка и хлопково/бамбукового волокна.

В результате проведенных исследований можно сделать вывод о возможности получения максимально высокой степени белизны на хлопке и смесевых хлопково/бамбуковых волокнах при концентрации H₂O₂ и NaOH соответственно 2 и 2,5 г/л при которой можно получить истинные цвета при крашении целлюлозных тканей в светлые тона.

Литература

1. Г.Е. Кричевский. Химическая технология текстильных материалов. Колорирование текстильных материалов. Учеб. для вузов в 3-х т. Т.2. М., 2001,540с.

2. M. Teli, J. Sheikh, Graft copolymerization of acrylamide onto bamboo rayon and fibre dyeing with acid dyes, Iran. Polym. J. 21 (2012) 43–49.
3. P. Peng, D. She, Isolation, structural characterization, and potential applications of hemicelluloses from bamboo: a review, Carbohydr. Polym. 112 (2014) 701–720.
4. Y. Lu, Q. Liang, L. Xue, Palladium-free catalytic electroless copper deposition on bamboo fabric: preparation, morphology and electromagnetic properties, Appl. Surf. Sci. 258 (2012) 4782–4787.
5. Z. Khatri, M.H. Memon, A. Khatri, A. Tanwari, Cold pad-batch dyeing method for cotton fabric dyeing with reactive dyes using ultrasonic energy, Ultrason. Sonochem. 18 (2011) 1301–1307.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛУЧЕНИЯ БИОУГЛЯ МЕТОДОМ ПИРОЛИЗА

Арипов А.А., Турабджанов С.М., Рахимов Р.С., Ташкентский государственный технический университет имени И.Каримова

В настоящее время одной из основных задач нефтеперерабатывающих предприятий является применение «зеленая технология», так как вредные выбросы при производстве энергии разного вида значительно влияют на окружающую среду. Это подтверждает крайнюю необходимость поддержания более решительных усилий по противодействию изменения климата и гораздо более быстрого перехода к решениям в области устойчивой энергетики и экологически безопасным технологиям [1]. Технология пиролиза позволяет производить биоуголь (биочар), которым можно заменять ископаемое энергетическое топливо. Биоуголь также может быть переработан в жидкое топливо для непосредственного использования в транспортных средствах и замены нефтепродуктов (бензина, авиационного керосина и дизельного топлива) [2]. Целью данной работы явилось получение биоугля из отходов опавших листьев деревьев города Ташкента методом пиролиза. Эксперименты проводили в разработанной установке, снабженной пультом управления и датчиком температуры, 2-х отверстиями для пироконденсата и для подачи инертного газа. Взвешенные примеси были удалены путем интенсивного промывания водопроводной водой, а затем высушивались на солнце в течение четырех дней. Сушеные листья прессовали, затем несколько раз промывали дистиллированной водой, сушили при 50-60°C. После добавляли определенное количество бензола или 10%-ного раствора КОН в качестве порообразователя. Затем порошок листьев был преобразован в биоуголь в бескислородной среде в 450±5°C в течение 3-4 часов.

Рисунок. Анализ мирового рынка по получению биоугля методом пиролиза
<https://www.fortunebusinessinsights.com/industry-reports/biochar-market-100750>

Ожидается, что мировой рынок биоугля в 2021 году вырастет со 164,5 млн долларов США до 365,0 млн долларов США, а к 2028 году при среднегодовом темпе роста 12,1% в прогнозируемый период.

Таким образом, в настоящее время наблюдается переход от традиционной энергетики, используемой для производства энергии ископаемое сырье, к “биоэнергетике”, ориентированной на применение различных видов биомассы. Биоэнергетика несет в себе новые технологии, которые потребуются для массового внедрения в энергетический баланс новых видов топлива, серьезной политической и экономической поддержки со стороны государства.

Литература

1. Фреснер, Дж., Кренн, К., Шёнинг, С. Решения в области устойчивой энергетики и экологически чистые технологии в Восточной Европе, на Кавказе и в Центральной Азии. Доклад ООН по промышленному развитию, Вена, Австрия». 2018. С.3-4. «ЮНИДО (2018).
2. Крылова и др. Получение биоугля пиролизом биомассы. Химия твердого топлива, 2019, № 6, с. 55–64.

ТАБИЙ МИНЕРАЛ ТОШЛАР АСОСИДАГИ ҚУЁШ ИССИҚЛИК АККУМУЛЯТОРЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

*Алиазаров А.Х., проф., Наманган мауандислик-цуриллиш институти
Нурманова М.У., таянч доктарант, СамДАҚИ*

Калит сузлар: қуёш энергияси, тежамкор технологиялар,табiiй тош, технологик жихозлар, иссиқлик аккумуляторлари,бошқариш режимлари.

Маколада, бошқариш режимларида ишлай оладиган қуёш аккумуляторлари муқобил ва энергия самарадор конструкцияларини яратиш ҳамда уларни қуёш қурилмаларига жорий этиш имкониятларини ошириш муаммолари курсатилган.

Жахонда фойдаланилаётган энергиянинг асосий қисми углеводородларга тўғри келади.Қазиб олинадиган ёқилгилар эса чекланган бўлиб, уларнинг ресурслари тугаши мумкин. [1].

Республикамизда қайта тикланувчи энергия манбаларидан бири қуёш энергиясидан фойдаланиш учун қулай шароитлар мавжуд. [2]

Кейинги йилларда иссиқлик ишлаб чиқарувчи қурилмалар ёки қуёшли қуришти қурилмаларининг муқобил турлари яратилди. [3,4,5]

Қуёш қурилмаларининг асосий элементларидан бири ундаги иссиқлик аккумуляторларидир.

Қуёш қурилмаларида иссиқлик аккумуляторларининг ишлатилиши энергия истеъмоли ва уни ишлаб чиқариш ўртасидаги номуносивликни бартараф этибгина қолмасдан, балки уларнинг самарадорлигини оширишга ҳам хизмат қилади. Бугунги қуёш иссиқлик аккумуляторларининг турли хил конструкциялари таклиф қилинган бўлиб,унда аккумулятив материаллар сифатида табiiй тошлар, метал бўлақлари ва бошқа аккумулятив материаллар ишлатилмоқда.Бироқ таклиф қилинган аккумулятив материаллар, айниқса табiiй арзон ва маҳаллий турларини иссиқлик-физик хусусиятлари ва минерологик таркиблари ўрганилмаган.

Агат минерали асосидаги табiiй тошлар асосидаги аккумулятор конструктив жиҳатдан тўғри туртбурчак шаклида ясалган бўлиб, улар орасида эса перфорацияланган қувур ўтказилган.Иссиқ ҳавони сурилишини таъминлаш учун аккумуляторнинг ташқи деворлари ҳам перфорацияланган. Аккумуляторда жамланган иссиқлик миқдори қуйдаги тенглама орқали аниқланади.

$$\sum Q_{ak} = \sum Q_{max} - \sum Q_{texn} \text{ [Вт]}.$$

Бу ерда .

- Q_{aku} - аккумуляторда жамланган умумий иссиқлик миқдори. [Вт].

- Q_{\max} - қуёш қурилмасидаги максимал иссиқлик миқдори. [Вт].

- Q_{tex} - технологик камерадаги ҳарорат. [Вт].

Бизнинг томонимиздан таклиф этилаётган қуёш ҳаво қиздиргичлари учун иссиқлик аккумуляторларида аккумулятив материал сифатида агат минерал таркибли табиий қора тошлар қабул қилинган. Агат минерал таркибли табиий қора тошнинг иссиқлик сиғими $c=0.88$ кж/кг⁰К, иссиқлик ўтказувчанлиги $\lambda =4.7$ Вт/м⁰К тенг.

Хулоса қилиб айтганда, олиб борилган тахлилий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, қуёш қурилмаларида иссиқлик аккумуляторларини жорий этишнинг қуйидаги муаммоли йўналишлари мавжуд.

Биринчидан, республикмизда қуёш аккумулятив материалларининг экологик тоза, табиий ва арзон турларини аниқлаш, уларнинг кимёвий, минерологик таркибларини ўрганиш ва системалаштириш асосида уларни қўллаш бўйича тавсияномалар ишлаб чиқиш лозим бўлади.

Иккинчидан, иссиқлик аккумулятив материалларида кечадиган иссиқлик физик-жараёнларининг қонуниятларини ўрганиш асосида қуёш қурилмаларининг фойдали иш коэффициентини ошириш зарурати келиб чиқади.

Учинчидан, бошқариш режимларида ишлай оладиган қуёш аккумуляторларининг муқобил ва энергия самарадор конструкцияларни яратиш ҳамда уларни қуёш қурилмаларига жорий этиш имкониятларини оширади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. С.Лутпиллаев Будущие за возобновляемыми источниками энергии. Экология хабарномаси 3(108).Т.2010 йил.
2. С.Сулайманов Проблемы и перспективы использования возобновляемых источников энергия в Узбекистане. Экология хабарномаси.3(108) Т.2010 йил
3. Патент Республики Узбекистан № 4234, ИНДР 9401058.1. Солнечный коллектор /Алиазаров А.Х., Атамов А.А., Негматов М.К. Оpubл. В Б.И. №1, 1997.
4. Патент № 4933, МКИ F26 ВО3/28, ИНДР.9500385.1. Солнечная сушильная установка /Алиазаров А.Х., Мухиддинов Д.Н., Атамов А.А.
5. Рохлецов Л.П., Алиазаров А.Х. АС 1332121 Мки F26 В 3/28. Солнечная сушильная установка. Бюл. № 31 от 1987г. По заявке № 3931611/24-06 от 19.07.85.

КОМБИНИРОВАННАЯ АВТОНОМНАЯ ЭНЕРГОУСТАНОВКА

*Кулдашов О.Х., Комилов А.О., Журабоева Г.А., Ахмадов.У.С.,
Научно-исследовательский институт Физики полупроводников и микроэлектроники
национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека,*

«Энергетический кризис» 70-х годов XX в. дал толчок к пересмотру энергетических стратегий развития многих стран [1]. Стало ясно, что нефть не может составлять надежную долговременную основу для развития мировой энергетики и необходимо диверсифицировать используемые первичные источники энергии.

Наряду с энергетическими проблемами в мире стала нарастать озабоченность уровнем воздействия человека на окружающую среду. В 1992 г. была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата, признавшая существование проблемы изменения климата, являющейся, по мнению ряда экспертов, в значительной мере результатом антропогенной деятельности.

Во многих странах начались активные исследования и разработки по поиску новых более экологически безопасных источников энергии, к которым, в первую очередь, относятся природные ВИЭ, и технологий их преобразования [2].

В Республике Узбекистан особое внимание уделяется к обеспечению устойчивого и безопасного развития общества, где решающее значение имеют достаточность, надежность обеспечения электричеством растущих потребностей хозяйства и населения [3]. Климатические и природные условия Республики Узбекистан предоставляют широкие возможности для использования ВИЭ, основными компонентами являются: солнечная, гидравлическая, ветровая и геотермальная энергия, а также энергия биомассы [4].

Предложена комбинированная автономная энергоустановка (рис.1), принцип работы которой заключается в следующем:

В периоды времени, когда нагрузка потребителя - 7 меньше мощности, генерируемой энергоустановкой - 1 на ВИЭ, система автоматического управления - 9 обеспечивает питание потребителя - 7 от этой энергоустановки, а избытки генерируемой энергоустановкой - 1 на ВИЭ направляет на подзарядку аккумуляторной батареи - 3. Когда нагрузка потребителя больше мощности, генерируемой энергоустановкой - 1 на ВИЭ, питание нагрузки осуществляется совместно от микро ГЭС -8 и фотоэлектрической батареи -1 и аккумуляторной батареи -3.

Рис.1. Блок схема комбинированной автономной энергоустановки

В комбинированной автономной энергоустановке передача энергии в основном осуществляется от фотоэлектрической батареи. При необходимости запускается микро ГЭС. Дневное время основным источником энергии является солнечные батареи, а ночное время микро ГЭС.

Литература

1. Елистратов В.В., Федоров М.П., Акентьева Е.М. Гидроэнергетика в условиях вероятных климатических изменений. Гидротехническое строительство 2014. №6. С.17-23.
2. Киселева С.В., Коломиец Ю.Г., Попель О.С. Оценка ресурсов солнечной энергии в Центральной Азии. Гелиотехника. 2015. №3. с.69-74.
3. N. Avezova, a. Khaitmukhamedov, and a. Vokhidov, "Uzbekistan renewable energy short overview: programs and prospects," Int. J. Energy Smart Grid, 2017, doi: 10.23884/ijesg.2017.2.2.03.

4. Lutpullaev S. L. and K. K. Zainutdinova, "On the marketing of solar energy in Uzbekistan," Appl. Sol. Energy (English Transl. Geliotekhnika), 2011, doi: 10.3103/S0003701X11010105.

YAROQSIZ GALVANIK ELEMENTLARDAN QIMMATBAHO METALLARNI AJRATIB OLISH VA QAYTA FOYDALANISH

*Eshkarayev S.Ch., Saidnazarov T.R., Mustafaqulov B.E., Sayfiyeva Sh.E.,
Termiz davlat universiteti*

Kalit soʻzlar: Litiy-ion, kobalt, katod, anod, pirometallurgiya, gidrometallurgiya, plastik, polimer, periferik qoplama.

Maqolada litiy-ionli galvanik elementlarning oʻrtacha qancha vaqtda ishdan chiqishi, yaroqsiz holga kelgan galvanik elementlarni qismlarga ajraib, kimyoviy tarkibi va ulardagi qimmatbaho metallarni ajratib olish boʻyicha tadqiqotlar bayon qilingan.

Litiy-ionli galvanik elementlar kichik elektron qurilmada uch yilgacha va katta qurilmalarda besh yildan oʻn yilgacha ishlashi mumkin; nikel-kadmiyli galvanik elementlar oʻn besh yildan yigirma yilgacha, qoʻrgʻoshin kislotali galvanic elementlar esa besh yildan oʻn yilgacha xizmat qilsa, boshqa batareyalarning ishlash muddati kamroq. Hozirgi vaqtda litiy-ionli batareyalarining 80 % kichik elektronkada ishlatiladi, elektr transport vositalari va ESS esa 20 % dan kam. Litiy-ion batareyalarini qayta ishlash dunyo boʻyicha 10 yilda 700 tonnada baholanadi. Bu qiymat asta-sekin har yili ortib bormoqda va 2030 yilda 250 000 tonnaga yetishi taxmin qilinmoqda. Elektromobillarni keng miqyosda joriy etish va ESS bilan ishlaydigan litiy-ion batareyalari soni ortadi. Chiqarilgan litiy-ionli batareyalar ishlab chiqaruvchi tomonidan vakolatli davlat organlari yoki kompaniyalar tomonidan toʻplanadi. Isteʼmolchilar, odatda, litiy-ionli batareyalarni maxsus ajratilgan joyda ishlatishadi yoki ular toʻgʻridan-toʻgʻri tegishli agentlik tomonidan yigʻiladi. Biroq, faqat 2-5% li-ion batareyalar Avstraliya, Yevropa Ittifoqi va AQSh. Litiy-ion batareyalarini qayta ishlash Oʻzbekistonda juda kam darajada olib boriladi. Chunki, koʻpgina tadqiqotlar litiy emas, balki kobalt kabi qimmatbaho materiallarga qaratilgan. Shuning uchun litiy qayta ishlangan batareyalardan olish juda kam ahamiyatga ega. Kobalt litiy-ion batareyalaridagi eng qimmat materialdir; Shuning uchun kobalt miqdorini kamaytirish yoki uni ishlatish uchun katta qiziqish mavjud. LiFePO_4 va $\text{LiNi}_{0,3}\text{Mn}_{0,3}\text{Co}_{0,3}\text{O}_2$. Biroq litiy-ionli batareyalarning ajralmas asosiy komponentidir va katod, elektrolitlar va anodda ishlatiladi. Shuning uchun litiy-ion batareyalaridan litiy qayta ishlashni har tomonlama koʻrib chiqish kerak. Litiy litiy-ion galvanik elementdan ikkita asosiy usulda chiqarilishi mumkin. Litiy paketli batareyadan ajratishning murakkabligi tufayli qayta ishlanadigan batareya litiy faol moddani (katod, anod) periferik qismlardan (plastik, polimer) ajratish uchun oldindan davolash jarayoniga taʼsir koʻrsatadi. Bundan tashqari, litiy kimyoviy jihatdan faol materiallardan pirometallurgiya, gidrometallurgiya va elektrokimyoviy ekstraksiya usullari bilan ajralib turadi (rasm-5). Bunda ikkita jarayon amalga oshiriladi: litiy oldindan ishlov berish va qazib olish.

Chiqarilgan lityum-ion batareyasining qolgan quvvatini aniqlash qiyin. Batareya zaryadini yoʻqotgandan keyin ham, bazan qolishi mumkin. Bundan tashqari, lityum-ionli batareyalar turli materiallarni oʻz ichiga olganligi sababli, batareyalarni toʻgʻridan-toʻgʻri qayta ishlash samarasiz. Shuning uchun oldin ishlov berish kerak. Chiqindilarni lityum-ionli batareyalar ishlov berilishi mumkin va ular butunlay boʻshatilganda xavfsiz tarzda ajratilishi mumkin. Aks holda, mahalliy qisqa tutashuv tufayli batareya portlashi yoki zaharli gazlarni chiqarishi mumkin. Hauk va Kurrat elektron texnologiyalar va superoʻtkazuvchilar suyuqliklar yordamida batareyalarni tushirishning turli usullarini koʻrib chiqilgan. Koʻp tez-tez ishlatiladigan usul batareyani NaCl eritmasi kabi superoʻtkazuvchi eritma ichiga tushirishdir. NaCl eng mashhur Superoʻtkazuvchilar eritma boʻlsa-da, boshqa Superoʻtkazuvchilar suyuqliklarning oqim tezligi va korroziya tezligi boʻyicha tadqiqotlar davom etmoqda. Faol materialni qayta ishlangan batareyadan ajratish usullari odatda mexanik boʻlinishga, eritma bilan ishlov berish va kalsinlanish bilan ajratilishi mumkin

1-rasm. Litiyni qayta ishlashning umumiy bosqichlari va usullarining sxematik diagrammasi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Turayev X.X., Ganiyev A.G. Xodjayev O.F. "Zakonomernost" transvliyaniya v kompleksnix soyedineniy kobalta // Monografiya. –T.: Fan, 1998. S. 100.
2. Turayev X.X., Xodjayev O.F., Ganiyev A.G., Turayev N.Yu. Ekstraksiya blagorodnix metallov proizvodnimi ditiofosfornix kislotix radioaktivatsionnoe opredelenie. // Monografiya. – T.: Fan, 1998. S. 169.
3. Davronov M.D., Sulaymonov K., To'rayev X.X, Xodjayev O.F., Axmedov Yu.M. Kompleksniye soedineniya metallov s nekotorigi organicheskiye osnovaniyami. // Monografiya. –T.: Fan, 2000, 180 S.

ПРОЦЕСС ПАРООБРАЗОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ МАСЕЛ И ВОЗМОЖНОСТИ РЕГЕНЕРАЦИИ ОТРАБОТАННЫХ МАСЕЛ МЕСТНЫМИ СОРБЕНТАМИ ТАДЖИКИСТАНА

*Холиков Муслихиддин Салохиддинович, соискатель., главный специалист Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан.,
 Бадалов Абдулхайр Бадалович, член-корреспондент НАНТ, доктор химических наук, профессор кафедры «Общая и неорганическая химия» ТТУ им. академика М.С. Осими,
 Юнусов Мансур Юсуфович. - к.т.н., доцент кафедры «Эксплуатация автомобильного транспорта» Таджикский технический университет им. академика М.С. Осими.
 Халилов Истамкул Хидирович, к.т.н., ст. преп. кафедры «Производственный менеджмент» ТТУ им. академика М.С. Осими*

Ключевые слова: паробразование, технические масла, термодинамика, местные сорбенты, регенерация отработанных масел.

ВВЕДЕНИЕ

Эффективное использование и ритмичная эксплуатация дорогостоящей техники и механизмов в сложных высокогорных (от 800 метров и выше) и высочайших (от 2000 м.)

условиях затрудняется интенсивному воздействию многочисленных отрицательных факторов, приводящих к потере их мощности. В этих условиях влияние отрицательных факторов становится более интенсивным в результате пробегах на коротких расстояниях, частых пусках и остановках, продолжительной работе на холостом ходу, имеет место также работа на пониженном тепловом режиме, которые приводят к частому нарушению бесперебойной работы техники и потере мощности [1-5]. Совокупность составляющих потерь мощности рабочих механизмов зависит, в первую очередь от температуры и, как следствие, от вязкостно-температурных характеристик рабочих жидкостей (РЖ) [1-5]. Воздействия отрицательных факторов приводят к значительной пертурбации РЖ - от обычного загрязнения вредными примесями до существенных химических изменений состава и быстрому старению их в высокогорных условиях.

В этой связи проблема эксплуатации, переработка и рациональное использование отработанных РЖ – технических масел (ТМ) и смазочных материалов (СМ) на основе бентонитовых глин Таджикистана, являются весьма актуальной научно - прикладной задачей как с точки зрения технологии, экологии, так и экономики. Фундаментальное значение имеет исследование теплофизических свойств ТМ и СМ, эксплуатируемых в условиях высокогорий.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Настоящая работа является продолжением работ [6,7], посвящённых исследованию термической устойчивости, процесса парообразования РЖ и разработке способов регенерации отработанных ТМ применением местных сорбентов Таджикистана.

Исследование процесса парообразования ТМ марки 20w-50bp super, Rolf optima 20W-50, Lumix transmission oil TM- 5-18 80-90APT GL-5 проведено методом тензиметрии с мембранным нуль-манометром [8] в равновесных условиях. По характеру кривой зависимости давления пара от температуры (барограммы) можно определить параметры и характер процессов парообразования, протекающих в гомогенных и гетерогенных системах. Каждая фигуративная точка, изображённая на барограмме выдерживалась в изотермических условиях в течение 20-24 часов до достижения равновесия в системе. Результаты исследования и термодинамические брутто-характеристики процесса парообразования ТМ приведены в таблице 1.

Нами проведено исследование адсорбционной способности местных сорбентов - бентонитов разрезов Тапкок, Гурифатьма и Хочильёр по известной методике, разработанной сотрудниками РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, ИФХ АН РФ и Отделением природных дисперсных систем ИФХ АН Украины. Объектом исследования выбрано моторное масло марки М-10Д2, используемое при эксплуатации автомобилей - самосвалов МАЗ-551605 с двигателем ЯМЗ-238Д, эксплуатируемых для перевозки угля с угольных месторождений Конте до угольных складов на Майхуре. Исследование проведено при температуре T=343 К, как оптимальной. При этой температуре исследуемые масла имеют минимальную вязкость, так как рост вязкости масла оказывает негативное влияние на процесс проведения данного исследования. При более высоких температурах возможно каталитическое разложение компонентов масла.

Таблица 1

Условия проведения опытов, результаты исследования и термодинамические брутто-характеристики процесса парообразования технических масел

ТМ	№ ступени	ΔТ, К	Уравнение барограммы $LgP_{(ат)} = B - A \cdot 10^3 / T$		Термодинамические брутто-характеристики	
			А	В	$\Delta H_T^0, \text{кДж/моль}$	$\Delta S_T^0, \text{Дж/мольК}$
20W-50BP	I	300–370	1,65±0,04	4,09±0,08	7,56±0,15	18,70±0,37
	II	395 – 440	3,69±0,05	7,52±0,09	17,50±0,19	47,60±0,41

	III	460 – 475	13,80±0,04	28,30±0,08	63,10±0,14	148,0±0,39
	IV	485 – 515	6,93±0,06	12,60±0,13	31,70±0,18	70,09±0,54
Rolf 20W-50	I	300 – 375	1,91±0,04	4,83±0,08	8,73±0,2	22,11±0,4
	II	375 – 400	6,80±0,05	16,77±0,09	31,1±0,2	89,9±0,4
	III	415 – 460	4,00±0,04	8,20±0,08	18,3±0,2	50,7±0,4
TM-5-18 80-оптима 90АРТ	I	300 – 348	1,79±0,04	4,59±0,08	8,19±0,2	34,18±0,4
	II	358 – 380	9,87±0,05	25,59±0,09	45,15±0,2	117,07±0,4
	III	438 – 455	6,22±0,04	13,46±0,08	28,46±0,2	61,60±0,4

Полученные экспериментальные и расчетные данные приведены в таблице 2. Для сравнения сорбционной способности местных сорбентов приведены характеристики известных сорбентов, которые широко используются в производстве. Среди исследованных нами местных сорбентов наилучшую сорбционную способность проявляет монтмориллонит разреза Тапкок. Монтмориллонитовые бентониты разрезов Гурифатьма и Хочильёр проявляют меньшую адсорбционную способность. Наилучшие сорбционные характеристики проявляет синтетический сорбент АСКГ и затем асканит. Кинетические кривые процесса адсорбции сорбентов изменяются по экспоненте.

Таблица 2

Свойства природных сорбентов

Показатели	Бентониты Гурифатьма	Бентониты Хочильёр	Асканит	Тапкокский монтморил
Плотность, г/см ³ : насыпная кажущаяся истинная	1,03	1,06	0,88	1,01
	1,82	1,66	1,08	1,32
	2,70	2,92	1,84	2,12
Суммарный объем пор, см ³	0,18	0,26	0,38	0,39
Съем очищенного масла, г/г а				
а 0,5	0,11	0,09	1,53	1,62
Съем очищенного масла, см ³ /см ³ : а	0,31	0,19	3,70	3,88
а 0,5	0,04	0,04	1,25	1,36
	0,19	0,10	3,00	3,34
Расход сорбента, %	223	235	84	74

ЛИТЕРАТУРА

1. Евдокимов А.Ю., Фукс И.Г., Шабалина Т.Н., Багдасаров Л.Н. Смазочные материалы и проблемы экологии. – РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. –М.: ГУП Издательство “Нефть и газ”. 2000. –424 с.
2. Baltenas R., Safonov A. S., Ushakov A. I., Shelgalis V. Transmissionnye masla. Plastic chnye smazki [Transmission oils. Plastic lubricants], SPb, Publ. DNK, 2001.
3. Васильева А.С. Автомобильные эксплуатационные материалы. – М.: Транспорт. 1986. – 279 с.
4. Гомбожав М. Повышение эффективности применения моторных масел для дизельных двигателей карьерных самосвалов: Дис. ... канд. тех. наук. –М., 2003. –146 с.
5. Гуреев А.А., Фукс И.Г., Лашхи В.Л. Химмотология . – М.: Химия. 1986. –368с.
6. Шарифов Д.А., Халилов И.Х., Юнусов М.Ю., Бадалов А. Термодинамические характеристики процесса испарения трансмиссионного масла марки ТЭП-15. Политехнический Вестник: сер. Интеллект. Инновации. Инвестиции, №1 (41), 2018. с.54-60.

7. Шарифов Д.А., Халилов И.Х., Юнусов М.Ю., Нажмутдинов Ш.З., Тошев М.А., Бадалов А. Исследование процесса парообразования моторного масла дизельных двигателей. Горные науки и технологии, сер. горные машины, транспорт и машиностроение, Россия, Москва, МИСиС, нац. иссл. технол. универс., 2018, №1, с.99 – 107.
8. Жарский И.М., Новиков Г.И. Физические методы исследования в неорганической химии. - М.: Высш. шк., 1988. -271с.

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ БУРЫХ УГЛЕЙ

Юсунов С.К. PhD, Юсунов Ф.М. д.т.н., проф., Байматова Г.А. м.н.с., ИОНХ АН РУз

Уголь является одним из наиболее эксплуатируемых природных энергоносителей. Современные экономические условия заставляют искать способы, которые повышают эффективность использования угля в энергетике и промышленности. Результаты исследований научных лабораторий поднимают важную проблему: наличие в отходах сжигания, отходах обогащения промышленной концентрации редких и драгоценных металлов. Особенно привлекательными для исследователей являются данные по металлам, которые имеют традиционно высокий и стабильный спрос на мировом рынке. В первую очередь, это например, титан, содержание которого доходит до 1-14 %, на тонну, ниобий, содержание его в золошлаках углей доходит до одного и более килограммов на тонну и другие металлы [1]. В настоящее время интерес к золотоносности угольных отложений вновь повышается. Проведенные исследования показали, что наибольший доход с мировых цен на металлы может быть получен при извлечении из угля алюминия, железа, необия, тантала и ряда других элементов. Для того, чтобы перерабатывать уголь, извлекать из него полезные компоненты, необходимо наличие в нем промышленного содержания редких и драгоценных металлов, чтобы технологический процесс был экономически оправдан [2].

Запасы твёрдых углеродистых топлив в Южных областях Узбекистана составляет более чем в 40 млрд. тонн, что позволяет экспертам рассматривать их в качестве руды цветных и редких металлов. Особенно богаты сланцы Узбекистана такими ценными элементами, как рений (до 5 г/т), молибден (до 0,164%), ванадий (до 0,45%), кадмий (до 0,13%), селен (до 0,007%), индий (до 10-5%), кобальт, медь, цинк, вольфрам, скандий (до 50 г/т), редкоземельные (до 0,01%) и другие. Как известно, горючие сланцы являются альтернативным источником получения углеводородного топлива, они сапропелевого происхождения, сформировались из планктонно-генного материала. Содержание органического вещества в горючих сланцах Узбекистана - 29%, общей серы - 4,9%, водорода - 12%, зольность - 65%, выход смолы полукоксовой - 10,8%, полукокса - 75% [3].

В лаборатории «Химической технологии, переработки газа и ПАВ» ИОНХ АН РУЗ были синтезированы новые флотореагенты и вспениватели на основе хлопкового соапстока и аминокспиртов (моно- ди- и триэтаноламин), которые не являются дефицитом и обладают наилучшими технологическими характеристиками. Это связано с соотношением амидных и гидроксильных групп, входящих в структуру вспенивателей.

В качестве материала для исследований использовали Ангренский бурый и Шаргунский каменный уголь. Исследования новых реагентов СК -1, СК-2 проводились в сравнении со вспенивателем Т-80, который применяется при обогащении и флотации цветных и благородных металлсодержащих углей. Реагенты - вспениватели синтезировали путем сульфирования отхода производства поливинилхлорида при температуре $-5-10^{\circ}\text{C}$ в течение 2-3 часа. Полученную массу обрабатывали алканоламинами в среде полярного растворителя в течение 2 часа при температуре 120°C . Полученный продукт представляет собой вязкую темно-коричневую жидкость легко растворимый в воде и масле. Реагент СК-1 эффективно понижает поверхностное натяжение раствора до $\sigma = 28,5$ МН/м, и имеет устойчивую пенообразующую способность $v=265$ мл; поверхностное натяжение реагента СК-2 $\sigma = 30,5$ МН/м; пенообразующая способность $v=260$ мл. Традиционный вспениватель Т-80 образует сравнительно мало пены, которая быстро

разрушается. При концентрации реагента СК 1000мг/л с Т-80 образуется примерно 1,7 раза больше пены, чем в традиционных реагентах. Установлено, что в интервале рН от 8,0 до 10,0 изменение щелочности не влияет на пенообразующую способность реагента. На основании полученных результатов был определен расход реагентов-вспенивателей, который варьировался от 25 до 150 г/т. Результаты опытов оценивались по выходам концентратов, т.е. образованием пенных продуктов [4]. В таблице 1 представлен элементный состав металлов в Ангренском, Шаргунском буром угле.

Таблица 1

Элементный состав металлов в Ангренском, Шаргунском буром угле

Месторождения	Элементы	Мас.вес, %
Ангренский участок №43	Al	3,03
	Ca	1,25
	W	1,24
	Fe	0,26
Ангренский участок №45	Al	2,44
	Ca	0,92
	W	0,57
Шаргунский участок №27	Al	8,63
	Fe	0,27
Шаргунский участок №28	Al	6,93
	Fe	0,29

Результаты лабораторных исследований показали, что наличие в отходах сжигания, отходах обогащения промышленной концентрации редких и драгоценных металлов. В первую очередь, это алюминий, содержание которого доходит до 1 - 8% на тонну, вольфрам (1,25 %), содержание его в золошлаках Ангренских и Шаргунских углей доходит до одного и более килограммов на тонну. Экспериментальные исследования флотационной способности новых реагентов СК-1 и СК-2 дают практически одинаковые результаты с традиционными импортными реагентами Т-80 по величине извлечения драгоценных и цветных металлов из бурых и каменных углей.

Таким образом, определено содержание редкоземельных металлов в составе бурого угля Ангренского и Шаргунского месторождений и синтезированы пенообразующие реагенты СК-1 и СК-2 на основе местного сырья взамен импортного Т-80.

ЛИТЕРАТУРА

1. Я.Э. Юдович, М.П. Кетрис. Ценные элементы примеси в углях. – Екатеринбург: УрО РАН, 2006.
2. В.В. Середин. Генетические типы благороднометального оруденения в угленосных впадинах. Материалы междунар. конф., г. Биробиджан, 2005.
3. Х.А. Омонов, И.Б. Турамуратов. Проблема геохимической специализации углей Республики Узбекистан. Ж.: Геология и минеральные ресурсы, № 2, 2021.
4. Ф.М. Юсупов, С.К. Юсупов, Н. Ёдгоров. Новые эффективные вспениватели для флотации руд. Сборник материалов Республиканской научно-технической конференции. Ташкент, 2021 г. 3 ноября, 422-423.

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВОГО МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОГО СЕРОБЕТОНА

*Тураев Хайит Худойназарович, Термезский государственный университет
Махмудова Юлдуз Азамат кизи, студент, Аманова Нодира Давлятовна,
Аҳатиб Беҳзод Боходирвич, Национальный университет Узбекистана*

В работе описывается разработка и характеристика нового модифицированного полимер серного бетона (ПСБ), разработанного в Ташкентском научно-исследовательском институте химической технологии. Вместо дорогостоящего органического модификатора в способе используется промышленный побочный продукт кротоновая фракция (60-65 % кротоновый альдегид, а остальное другие альдегиды) в качестве модификатора серы. Наряду с этим модификатором для обеспечения реактивной площади поверхности и в качестве физических наполнителей в ПСБ используются другой отход, летучая зола (например, золоунос Ангренской ТЭС) и песок. Поскольку большинство основных ингредиентов для нового ПСБ являются промышленные побочные продукты (т.е. сера, летучая зола и кротоновая фракция), ожидается, что это недорогое решение расширит использование ПСБ и значительно уменьшит воздействие на окружающую среду в строительном секторе. Это исследование было сосредоточено на характеристике материала нового ПСБ. Механические и термические испытания, микроскопический анализ были выполнены, чтобы оценить возможность использования материала для строительства. Были изучены физико-химические свойства синтезированной модифицированной серы (с кротоновым альдегидом) представлены в табл. 1.

Таблица 1.

Физико-химические показатели модифицированной серы

Показатели	Модифицированная сера
Плотность, г/см ³ ГОСТ 15139-69	2,140
Тпл °С	130
П _{хв}	0,070
Растворимость	Керосин
Внешний вид и цвет	Желто-коричневая порошок

На ИК-спектре модифицированной серы в областях 2850-1470 см⁻¹ имеются полосы поглощения, подтверждающие наличие -CH₂- групп, и полосы поглощения в области 1650 см⁻¹, подтверждающие наличие в свободном состоянии -C=O группы. ИК-спектр содержит полосы поглощения в области 3400 см⁻¹, соответствующие -ОН группам. Деформационные колебания всех активных групп проявляются в виде сильных узких полос между обычными полосами деформационных колебаний -CH-O- в области 1400 – 1465 см⁻¹. Наличие групп, содержащих серу S=O и S-N в области 2343-2368 см⁻¹, широкая интенсивная полоса подтверждает серосодержащих соединений в областях 1200-1100 см⁻¹, 1040-1060 см⁻¹.

Рис 1. ИК-спектр модифицированной серы.

Кроме того, на ИК-спектроскопии в областях 1060 см^{-1} и 1015 см^{-1} появляются узкие малоинтенсивные полосы, содержащие связи серасодержащего соединения. При рассмотрении ИК-спектров модифицированной серы видны интенсивные $-\text{CH}_2-\text{O}-$ группы с показателями диммера $1400\text{-}1440\text{ см}^{-1}$.

Таким образом, изучены физико-химические свойства модифицированного серного бетона. Определено, что сера с кротоновым альдегидом обладают более низким уровнем термических и релаксационных характеристик по сравнению с немодифицированной серы, который связан с различным характером образующейся вулканизационной сетки.

Литература

1. A.Mohamed, M. El Gamal, A. El Saiy, Thermo-mechanical Performance of the Newly Developed Sulfur Polymer Concrete. Reclaiming the Desert: towards a Sustainable Environments in Arid Land, Developments in Arid Region Research (DARE), Taylor and Francis Group, London, ISBN, 2006, pp. 27-38, 414411289.
2. A.Mohamed, M. El-Gamal, Sulfur Concrete for the Construction Industry: a Sustainable Development Approach: J, Ross Publishing, 2010.
3. Аманова Н.Д., Тўраев Х.Х., Бекназаров Х.С. Синтез и исследование нового полимерного серобетона // Universum: технические науки: научный журнал. Часть 3.М., Изд. «МЦНО» - 2020.-№6 (75).-С.5-8.

ИККИЛАМЧИ УГЛЕВОДОРОД МАТЕРИАЛЛАРИНИ ОЛИШДА ПИРОЛИЗ ЖАРАЁНИНИНГ ЎРНИ

Мирсалимова С.Р., доцент, Содиқов У.Х., Асс., Жумабоев А.Г., Асс., Фаргона Политехника Институту

Калит сўзлар: Пиролиз, пирогенстик хусусият, полимеризация реакцияси, крекинг, кокслаш, яримкокслаш, деструкцияловчи гидрогенлаш, риформинг ва ёғоч ва бошқа углеводород мажмуаси бирикмалари.

Ўзбекистон Республикамизда табиий бойликларимиздан углеводород хом ашёси хисобланган нефт конлари захиралари билан бир қаторда газ конлари ҳам кўп миқдорда мажуд бўлиб, табиий газ ва нефтни қайта ишлашдан келиб чиқадиган углеводород

материалларини қайта ишлаб, ундан халқ хўжалиги ҳамда истеъмоли учун зарур бўлган суюлтирилган маиший газ, пропан эритувчи, совитиш газни хисобланган этан каби қимматли маҳсулотлар ишлаб чиқриш билан бир қаторда иккламчи углеводород материаллари ва реагентларни олиш билан четдан валюта хисобига олиб келинишини аста секин камайтириш ва яқин келажакда уларни ўзимизда ишлаб чиқаришни бутунлай йўлга қўйиш шу куннинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Пиролиз жараёнида органик бирикмалар юқори ҳарорат остида деструкцияланади ва бошқа қуйи молекулали бирикмалар ҳосил қилади. Пиролиз жараёни боришида кимёвий бирикмаларнинг олиб бораётган жараёнида иштирок этиши асосий шарт эмасдир. Аммо жараённинг боришида асосан иссиқлик энергияси билан бирга физик факторларнинг таъсири истисно қилинмайди. Пиролиз жараёни пирогенстик хусусиятини ҳам ўзида акс эттириши мумкин. У ҳолда баъзан деструкция ҳам асосий талаб бўлмай термоизомеризация жараёнининг ўзи ҳам жараённи олб боришининг асосий талаби бўлиши мумкин. Бундан ташқари пиролиз жараёни полимеризация реакцияси ва шу билан бирга қуйи молекуляр бирикмалар гаммасини олишда ҳам қўлланилиши мумкин.

Нефтни қайта ишлаш технологик жараёнида пиролиз жараёнини баъзан эса термик крекинг ҳам деб номланади. Ўз навбатида шунини ҳам қайд этиш лозимки қуйи босим остида олиб бориладиган термик крекингни эса пиролиз ҳам деб қўлланилиши адабиётларда учраб туради.

Пиролиз жараёнининг биринчи технологик ишланмалари табиий углеводородли бирикмаларни қайта ишлаш билан боғлиқдир. Булар жумласига ёғочни, торфан, кўмирни, ёнувчи сланецлар, нефт ва газ ва шу билан бирга уларнинг асосида олинган моддаларни иккламчи пиролиз жараёнида қайта ишлаб иқтисодиётнинг турли соҳалари учун маҳсулотлар олиш билан боғлиқдир. Пиролиз жараёни асосан икки йўналишда қўлланилади. Биринчиси пиролиз жараёни асосида газсимон, суюқ ва қаттиқ ёқилғи маҳсулотларини олиш бўлса, иккинчиси пиролиз жараёни ёрдамида янги кимёвий бирикмалар олишдир.

Биринчи йўналишга крекинг, кокслаш, яримкокслаш, деструкцияловчи гидрогенлаш, риформинг ва ёғоч ва бошқа углеводород мажмуасини бирикмаларнинг термик деструкцияси натижасида юқори сифат кўрсаткичли ёқилғи маҳсулотларини олиш кирса, иккинчи йўналишга эса углеводород маҳсулотларини қайта ишлаш натижасида олефинлар, ароматик углеводородлар, водород олтингугурт олиш каби жараёнларни киритиш мумкин. Бу ҳолатда юқори миқдорда кимёвий маҳсулотларни олиш баъзан бирламчи, баъзан эса иккламчи ўрин тутиши мумкин. Бу ҳолатда юқори миқдорда кимёвий маҳсулотларни олиш баъзан бирламчи, баъзан эса иккламчи ўрин тутиши мумкин. Чунки баъзи углеводородларни пиролиз қайта ишлаш жараёнида юқори кўрсаткичли суюқ ёқилғи маҳсулотлари ҳам бирон бир талабга жавоб бера оладиган олефин ёки ароматик углеводородлар концентранти ҳам, водород газни ҳам биргина технологик жараёнининг маҳсули бўлиши мумкин.

Пиролиз жараёни тарихида мазкур жараён бирламчи маҳсулотларни қайта ишлаб улардан кимёвий бирикмалар олиш учун қўлланилган бўлса, кейинчалик эса бошқа технологик жараёнларнинг ҳам кескин ривожланиши натижасида пиролиз жараёни жуда ҳам кўпгина жараёнларнинг асосий гуруҳбошиси деб қарала бошланди вва илмий изланишлар умумий пиролиз жараёнининг ташкил этувчи субъектлари бўлган термик ва каталитик крекинг, термик ва каталитик гидрогенлаш ва гидрогенлаш, термик ва каталитик изомерлаш каби мустақил соҳалар доирасида ўрганила бошланди.

Ўтган асрнинг 70 йилларидан бошлаб эса жараённинг илк тарихида кўмир ва ёғочни пиролиз қайта ишлаб ёғоч ва тошкўмир смолали, газсимон ва суюқ углеводородлар олиш жараёнига янгича ёндошинилиб пиролиз усули билан саноат ва маиший иккламчи маҳсулотларни қайта ишлаб, улар асосида иқтисодиётнинг турли соҳалари учун зарур бўлган маҳсулотлар олиш ва шу билан бирга мавжуд экологик муаммоларни ечимини

бирмунча янгича ёндошиш йўналиши ривожлана борди ва янги минг йилликка технологлар хамжамияти, асосан маҳсулотларни қайта ишлашга янгича ёндошиш билан кириб келди.

Ҳозирги куннинг жиддий муаммоларидан бўлган бир марта қўлланиладиган шприцлар, медицина системалари, майший ва озиқ-овқат чиқиндилари, қишлоқ хўжалик чиқиндилари ва бошқаларни пиролитик қайта ишлаб пирогаз ва пироконденсат олиш ва шу билан бирга пирогаз ва пироконденсатларни иқтисодиётнинг турли соҳаларида ишлатишни ташкил қилиш, энг долзарб масалалар мажмуасига киради.

Фойдаланилган адабиётлар.

1. Богомолов И. А., Гайле А. А. идр. «Химия нефти и газа» Л.: «Химия», 1989.
2. Леффлер. У.Л. «Переработка нефти» М. 2003г.
3. Тимофеев В.С, Серафимов Л.А. «Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза» М.: Высшая школа, 2003г. 536 стр.

БЕЗОТХОДНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

*Абдуллаев Алишер Абулкосимович, Ассистент
Джизакского политехнического института*

Несмотря на наличие в республике централизованной электросети, зимой в сельской местности могут наблюдаться случаи дефицита электроэнергии из-за некоторых недостатков. Более 60% населения Узбекистана проживает в сельской местности, из них около 30,5% малообеспечены. Отсутствие энергоснабжения негативно сказывается на доходных возможностях местного населения.

Но мы все знаем, что многие сельские районы не имеют доступа к природному газу. Чтобы этого избежать, то есть обеспечить население природным газом, необходимо использовать природные технологии.

Это очень удобный способ в местах, где нет природного газа. Для каждой семьи эта технология очень важна. То есть это огромная поддержка не только семейного бюджета, но и государства. Например, для семьи с 50 тоннами отходов будет достаточно 80-90 дней. Кроме того, можно утилизировать вредные для окружающей среды отходы и использовать их в полезных целях.

Орошаемые сельскохозяйственные угодья Узбекистана заняты в основном хлопчатником, зерном, табаком, подсолнечником и бахчевыми культурами. Сегодня хлопковая солома частично используется в качестве сырья для производства спирта, бумаги и ряда строительных материалов. Стебли других растений выбрасывают или сжигают. Те же сельскохозяйственные отходы также могут быть использованы в качестве биомассы, то есть биотоплива.

Помимо получения энергии путем непосредственного сжигания биологических отходов, биогаз также может быть получен. Биогаз-продукт, образующийся в результате брожения и сбраживания различных биологических продуктов в воздушной среде. Биогаз-

смесь газов. Его основные компоненты: метан (CH_4) - 55-70% , углекислый газ (CO) - 28-43% и небольшое количество сероводорода (H_2S) и других газов.

1 кг органического вещества распадается в среднем на 0,18 кг метана, 0,32 кг углекислого газа, 0,2 кг воды и 0,3 кг недифференцированных остатков. Газы, образующиеся в результате брожения, могут использоваться для отопления дома и воды, приготовления пищи и других целей. Использование биогаза способствует созданию множества удобств для сельского населения, особенно в деревнях, удаленных от основных энергетических сетей.

В частности, использование биогаза предотвращает факторы, которые могут нанести большой вред здоровью человека. Биогаз впервые был использован в Китае в древние времена. На сегодняшний день мировым лидером по производству биогаза является Китай. В середине 70-х годов прошлого века в этой стране были построены и введены в эксплуатацию миллионы электростанций. В настоящее время они составляют 20 миллионов долларов в Китайской народной республике, 30% энергии насоса покрыто биогазом. Второе место в мире по производству биогаза занимает Индия. В 30-х годах прошлого века в Индии впервые в мире была принята Национальная программа развития технологии получения биогаза. В конце 2000 количество метаненов, найденных в индийских деревнях, превысило 1 миллион. В результате улучшилось энергообеспечение села и их санитарно-гигиеническое состояние, резко сократилась вырубка лесов, улучшился состав почв. В Непале создана и активно работает национальная биогазовая компания. Биогазовые установки, построенные на японских животноводческих фермах, успешно применяются. Предварительные расчеты показывают, что из 1 т биомассы растения, смешанной с отходами, можно получить 350 м^3 газа (метан, водород). За сутки из коровьего навоза можно получить до $4,2 \text{ м}^3$ биогаза. Внедрение биогазовых установок, рассчитанных на $0,6 \text{ м}^3$ сжиженного природного газа, $0,74 \text{ л}$ нефти, $0,65 \text{ л}$ дизельного топлива, $0,48 \text{ л}$ бензина и 1 м^3 биогазовой энергии, позволит улучшить экологию животноводческих и птицеводческих хозяйств и окружающей среды, в которой они находятся. Сколько можно получить из килограмма навоза?

Определите, сколько 26 литров газа расходуется на кипячение литра воды и сколько газа можно получить из следующих источников::

- 1 кг навоза крупного рогатого скота $7,5 + 15 \text{ л}$ кипяченой воды;
- Вскипятить 1 л воды из 19 кг свиного навоза;
- 11,5 кг птичьего помета $23 + 1 \text{ литр}$ кипяченой воды;
- Вскипятить 1 л воды из 11,5 кг соломы бобовых;
- Вскипятить 1 л воды из 17 кг картофеля;
- Вышейте 1 л воды из 27 кг помидоров.

Одним из преимуществ биогаза является то, что он может производить тепло и электричество в любом месте. Процесс биоконверсии отходов решает две другие проблемы, которые могут помочь в решении энергетической проблемы. Во-первых, пшеничный навоз увеличивает урожайность на $10 + 20\%$ по сравнению с традиционным навозом. Во-вторых, при сбраживании отходов в навозе удаляются семена различных микробов, семена червей и семена сорняков, которые богаты примесями неприятных запахов.

Одним из способов рационального использования животных и смесей является их брожение в анаэробных условиях. В этом процессе можно получить из него биогаз, продезинфицировать подстилку и при этом сохранить важное качество органических удобрений. Метановая биомасса или биометаногенез-это процесс превращения биомассы в энергию, известный с древних времен. Открытие вольта в 1776 году, он впервые обнаружил присутствие метана в плотном газе.

Биогаз, образующийся в этом процессе, содержит 65% метана, 30% углекислого газа, 1% серной кислоты (H_2S) и много азота, кислорода, водорода и двух оксидов углерода.

Наследниками биогаза являются следующие.

- улучшение здоровья человека путем уменьшения загрязнения окружающей среды;

- создает комфорт даже в отдаленных деревнях;
- повышение плодородия земли;
- позволяет извлекать данные из источника;
- освобождает от энергетической зависимости.

Сегодня в нашей стране налажено широкое использование биогаза.

Список литературы

1. I.A.Karimov. “Ona yurtimning baxt-u istiqboli va buyuk kelajak yo’lida xizmat qilish – eng oliy soadatdir. “O’zbekiston” NMIU,2015. 171-188 betlar.
2. Бўков А.В и др. Микробиологическое производства биологических активных веществ и препаратов. М., Высшая школа. 1987, С.333
3. <https://mineconomy.uz/sites/default/files/pictures/biogaz1.jpg>

ТҶИЙИНГАН ДИЭТАНОАМИННИНГ РЕГЕНЕРАЦИЯЛАНГАН ДИЭТАНОАМИН ИССИҚЛИГИ БИЛАН ИСИТИШ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАЛАРИ КОНУСТРУЦИЯСИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ОРҚАЛИ ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

*Хурмаматов Абдугаффор Мирзабдуллаевич,
ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти,*

Рахимов Фанишер Бахтиёрович, Қариши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Газни олтингургутдан амин ёрдамида тозалаш жараёни ўз ичига адсорбцион ва десорбцион колонналар, ҳаво ёрдамида совутиш қурилмалари, сифимли насослар, тозаланган ва тозаланмаган газ сеператорлари, буғлатгичлар, буғ конденсат арлашмаларини дренажли теплагичлари, экспанзер, совутгич ва технологик оқимлар ўртасида иссиқлик алмашаниш жараёни амалга ошириш учун қобик қувурли иссиқлик алмашаниш қурилмаларидан иборат.

Тўйинган диэтанолламинни регенерацияланган диэтанолламин иссиқлиги ёрдамида қиздириш жараёнининг принципиал схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. К-1 ва К-2 – абсорбцион колонналар; К-2 – десорбцион колонна; Т-1/1, Т-1/2, Т-1/3 – қобик қувурли иссиқлик алмашаниш қурилмалари; I- тўйинган диэтанолламин линияси; II-совутилган регенерацияланган диэтанолламин линияси; III - иссиқ регенерацияланган диэтанолламин линияси; IV - нордон газ линияси.

Амин ёрдамида газни олтингургутдан тозалаш қурилмасида К-1 ва К-1А колонналаридан келаётган тўйинган диэтаноламин ҳар бири бир жуфтдан бўлган Т-1/1, Т-1/2, Т-1/3, 6 дона қобик қувурли иссиқлик алмашаниш қурилмасининг (ушбу иссиқлик алмашаниш қурилмаларидан 2 таси доимий заҳирада бўлиб, жараёнда қатнашаётган иссиқлик алмашаниш қурилмаларининг қайси бирида носозлик туғилса алмаштирилади) ички қувури орқали ўтиб, десорбцион К-2 колоннасида чиқаётган регенерацияланган аминнинг иссиқлик алмашаниш қурилмаси қувурлараро қисмидаги иссиқлиги ҳисобига киздирилади.

Бунда, К-1 ва К-1А десорберининг қуйи қисмидан 61 °С ҳароратдаги тўйинган аралашма Т-1/1, Т-1/1¹, Т-1/2Т-1/2¹ иссиқлик алмашаниш қувурлари ички қувуридан ўтиб 105 °С гача қизийди. Иссиқлик алмашаниш қурилмаси қобик қисмида иссиқ иссиқлик ташувчи сифатида К-2 десорбердан чиқаётган 120-125 °С ҳарорат ва 0,08-0,11 МПа (0,8-1,1 кг/см²) босимга эга регенерацияланган диэтаноламин ишлатилиб, иссиқлик алмашаниш натижасида 81 °С гача совутилади.

Тўйинган диэтаноламиннинг регенерацияланган диэтаноламин иссиқлиги билан иситиш жараёнида ишлатилаётган Т-1/1, Т-1/1¹, Т-1/2 ва Т-1/2¹ қобик қувурли иссиқлик алмашаниш қурилмалари ички қувури ва қувурлараро қисмидаги гидравлик қаршилик кўрсаткичлари ўзгариш диаграммаси 2-расмда келтирилган.

2-расмдаги эгри чизиқли диаграммадан шуни кўриш мумкинки, Т-1/1 иссиқлик алмашаниш қурилмасининг ички қувуридаги гидравлик қаршилик 6577 кПа ташкил этган бўлса, қувурлараро қисмида маҳсулотни ҳаракатидаги қаршилик 2186 кПа ташкил этади. Ички қувурдаги қаршилик кўрсаткичи иситилаётган диэтаноламиннинг ҳароратини ортиб бориши билан 6577 дан 7942 кПа гача, 1,2 маротаба ортади. Иссиқ диэтаноламиннинг ҳароратини тушиб бориши қурилма қувурлараро қисмидаги умумий гидравлик қаршиликни 2186 дан 2002 кПа гача яъни, 1,09 маротабага тушиши кузатилди. Бундан кўриниб турибдики, маҳсулот ҳароратини ортиши билан унинг зичлигини камайиши натижасида суюқликнинг оқуванлиги ортиб қаршилик камаяди. Бироқ, кинематик ковушқоқлик коэффициентини пастлаши натижасида суюқликнинг ҳаракат тезлиги ортиб, қувурдаги гидравлик қаршиликни кўрсаткичини ортиши кузатилади.

2-расм. Қобик қувурли иссиқлик алмашаниш қурилмаси ички қувури ва қувурлараро қисмидаги гидравлик қаршилик ўзгариши

Тўйинган диэтаноламин ҳаракатини марказдан қочма тарзда беришда қўлланилаётган қобик қувурли иссиқлик алмашаниш қурилмаси қуйидаги технологик кўрсаткичларга эга: келтирилган схема бўйича қурилма индекси Т-1-1÷3, қурилма қувур қисмида тўйинган диэтаноламин аралашмаси ҳаракатланса, қувурлараро бўшлиқда регенерацияланган диэтаноламин ҳаракатланади; қурилма қобик қисмининг диаметри 1,6 м; узунлиги 8,0 м;

ички қувурлар сони 2482 дона; қувур диаметри 25x2 мм; қувурлараро бўшлиқдаги ҳажм 29,2 м³; қувурларнинг ички ҳажми 3,8 м³; тўйинган диэтаноламиннинг қурилмага киришдаги ҳарорати 61°С; қурилмадан чиқишдаги ҳарорати эса 105 °С ни ташкил этади.(Т-1/1, t_{кир}=61 °С, t_{чик}=72°С, Т-1/1¹, t_{кир}=72 °С, t_{чик}=85 °С,Т-1/2 t_{кир}=85 °С, t_{чик}=96 °С ва Т-1/2¹t_{кир}=96 °С, t_{чик}=105 °С); регенерацияланган диэтаноламиннинг қурилманинг қобик қисмига 120 °С ҳароратда кириб 81 °С ҳароратгача совийди. Бу жараёнда ишлатилаётган қурилмалардаги ҳароранинг зғариши қуйидагича (Т-1/1, t_{кир}=120°С, t_{чик}=109°С, Т-1/1¹, t_{кир}=109°С, t_{чик}=99°С,Т-1/2 t_{кир}=99°С, t_{чик}=90°С ва Т-1/2¹t_{кир}=90°С, t_{чик}=81°С) тақсимланади.

Қобик қувурли иссиқлик алмашилиш қурилмаси тақсимлаш камерасига технологик оқимнинг тангенциал ҳаракати (корхонада қўлланиладиган усул) ва таклиф этилаётган оқимнинг айланма тарздаги тақсимлаш камерасида ҳаракатлантириш натижасида қурилмадаги иссиқлик ва гидравлик катталикларнинг ўзгариши 1 -жадвалда келтирилган.

1-жадвалда келтирилган маълумотлардан корхона шароитида қўлланиланилиб келаётган иссиқлик алмашилиш қурилмаларидаги иситилаётган маҳсулотни иссиқлик алмашилиш қурилмаси тақсимлаш камерасига 90° бурчак остида йўналтириш натижасида тақсимлаш камерасида жойлашган ички қувурларнинг кириш йўлларида маҳсулотни нотекис тақсимланиши кузатилиши натижасида қурилмадаги иссиқ оқимдан ички қувурларнинг ташқи деворига узатилаётган иссиқлик бериш коэффиценти $\alpha_1 = 2924$ Вт/(м²К) ни ташкил этган бўлса, қурилмадаги қувурдан иситилаётган маҳсулотга ўтаётган иссиқлик бериш коэффиценти $\alpha_2=359$ Вт/(м²К) га тенг бўлиб, иссиқлик узатиш коэффиценти $K=8763$ Вт/(м²К), узатилаётган иссиқлик миқдори Q эса 5726162 Вт ни ташкил этади.

Таблица 1

Тўйинган диэтаноламинни регенерацияланган диэтаноламин билан қиздириш учун ишлатилаётган Т-1/1 иссиқлик алмашилиш қурилмасининг тажриба синов натижалари

Тақсимлаш камерасидаги ҳаракатланиш	Рейнольд критерийи и Re	Иссиқлик бериш коэффиценти $\alpha_1, \text{Вт}/(\text{м}^2\text{К})$	Иссиқлик бериш коэффиценти $\alpha_2, \text{Вт}/(\text{м}^2\text{К})$	Иссиқлик узатиш коэффиценти $K, \text{Вт}/(\text{м}^2\text{К})$	Гидравлик қаршилик $\Delta P, \text{кПа}$	Узатилаётган иссиқлик миқдори $Q, \text{Вт}$
Анъавий усулда	3858	2924	359	311	8763	5726162
Марказдан қочма тарзда	5146	3167	378	376	8941	6920280
Қўлланилган усулнинг устунлиги, маротаба	1,33	1,08	1,05	1,2	1,02	1,21

Иситилаётган оқимнинг тақсимлаш камерасидаги ҳаракатини айланма тарзда йўналтирилиши орқали ички қувурлардаги оқим тақсимоти яхшиланиб, қувурнинг иситиш юзаси билан маҳсулот контактини ортиши натижасида иссиқлик алмашилиш қурилмасининг юқорида келтирилган иссиқлик кўрсаткичларини қўйдаги тенденцияда ортиб боришини кўрсатади: иссиқлик бериш коэффиценти 1,05 маротабага, иссиқлик узатиш коэффиценти 1,2 маротабага, узатилаётган иссиқлик миқдори эса 1,21 маротабагача оширлади, тўйинган диэтаноламинни регенерация қилиш жараёнида иссиқлик ташувчи сифатида ишлатиладиган сув буғи сарфини йилиги 12 % га камайтириш имконини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. А.М.Кхурмаматов, Г.Б.Ракҳимов. Салсулатион оф ҳеат трансфер анд ҳеат трансфер ин а пипе аппаратус ин ҳеатинг гас конденсате// Ссиентифис анд течнисал журнал оф наманган институте оф енжинеринг анд течнологй. ВОЛ 6 – Иссуе (1) 2021. ИССН 2181-8622.
2. А.М.Кхурмаматов, Г.Б.Ракҳимов. Расчет гидравлического сопротивления при диффузоре и конфузоре в горизонтальной трубе// «Технологии нефти и газа». №5(136) 2021. ИССН 1815-2600.
3. Интенсификация внешнего теплообмена тел, частично погруженных в псевдооживленный слой, гетерогенными струями и энергетические затраты на осуществление процесса Красных В. Ю., Нагоронов С. А., Королев В.Н. вестн. ТГТУ, 2008.14, №3, С 620-624, 3 ил, Библ 4 Рус
4. Шўртаннефтваз қазиб чиқариш бошқармаси технологик регламенти.

SYNTHESIS OF NON-METALLIC PHOTOCATALYST BASED ON GRAPHITIC CARBON NITRIDE

Bakhromova I.A., Kattaev N.T., Akbarov Kh.I., National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan

Converting solar energy into hydrogen (H₂) via water splitting over semiconductor photocatalysts is a promising pathway to mitigate the dependence on fossil fuels, while simultaneously resolving the environmental contamination issue [1]. Photocatalytic water splitting processes generally involves three crucial steps: (i) the generation of electron–hole pairs after semiconductor photocatalysts absorb photons, (ii) charge carrier separation and migration to the catalyst surface, and (iii) surface reactions for H₂ evolution with electrons [2]. As a polymeric photocatalytic material, graphitic carbon nitride (g-C₃N₄) has attracted tremendous attention since 2009 due to its earth-abundant nature, convenient preparation methods, excellent chemical stability, and appropriate band position [3]. However, pristine g-C₃N₄ normally suffers from intrinsic bottlenecks such as fast recombination of photo-generated electron–hole pairs and poor charge-carrier mobility, which inevitably hamper its solar-to-hydrogen (STH) conversion efficiency.

The synthesis steps of the photocatalyst (g-O-C₂N₃) are given below: PPy nanowires were calcinated at 800 °C in a stainless-steel container and furnace for 2 h, and CN_x nanofibers were obtained. O-g-C₂N₃ were prepared as follows: A certain amount of CN_x was placed in glass, and hot ethanol solution containing dicyandiamide was poured into the glass. The mixture then underwent an ultrasonic treatment for 30 min and dried at 70 °C for 6 h. The obtained powder was placed in a stainless-steel container and calcinated at 550 °C for 3 h in a muffle furnace in air, and then O-g-C₂N₃ was obtained and according to the used CN_x amount of 0.4 g.

Scheme. Synthesis scheme of the photocatalyst

Figure. FT-IR spectra of O-g-C₂N₃

Figure 1 displays the FT-IR spectra of O-g-C₂N₃ and several carbon nitrides composites, the sharp absorption peak situated at 802 cm⁻¹ represents the breathing vibration of the tri-s-triazine structure of O-g-C₂N₃ and the absorption peak around 1200–1600 cm⁻¹ can be ascribed to the stretching vibration of C–N and C=N heterocycle unit of O-g-C₂N₃, and the obvious characteristic peak located around 3078 cm⁻¹ is attributed to the surface hydroxyl and amino group.

References

1. C. F. Shih, T. Zhang, J. Li and C. Bai, *Joule*, 2018, 2, 1925–1949.
2. J. H. Kim, D. Hansora, P. Sharma, J.-W. Jang and J. S. Lee, *Chem. Soc. Rev.*, 2019, 48, 1908–1971.
3. J. Gong, C. Li and M. R. Wasielewski, *Chem. Soc. Rev.*, 2019, 48, 1862–1864.

МЕСТНЫЙ АКТИВИРОВАННЫЙ УГОЛЬ ДЛЯ ГАЗОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ РЕСПУБЛИКИ

*Орипова Л.Н., Каршинский инженерно-экономический институт;
Ахадов А.А., Муродов М.Н., Хайитов Р.Р.,
Бухарский инженерно-технологический институт*

В мире активное развитие химической, металлургической, нефтегазовой промышленности привело к увеличению потребности эффективных адсорбентов для получения качественных продуктов, избирательной сорбции и очистки веществ. В связи с этим в настоящее время в области нефтегазопереработки и нефтехимии особое значение имеет получение эффективных модифицированных активированных углей на основе отходного сырья и применение их в практике при очистке отработанных растворов алканолламинов в процессе аминовой очистки природного газа.

Углеродные адсорбенты получают из всевозможных материалов, которые содержат в большем или меньшем количестве сложные органические соединения, способные при определенных условиях образовывать твердый углеродный остаток. Наряду с активированными углями (АУ), производимыми из ископаемых и древесных углей, скорлупы кокосовых орехов, фруктовых косточек и других веществ природного происхождения, получают активированные угли также на основе полимерных материалов, например, углеродные волокна и ткани [1].

Производство активированных углей неуклонно возрастает и области их применения непрерывно расширяются. Традиционным сырьем для производства АУ являются древесина, торф, торфяной кокс, некоторые каменные угли и полукокс на их основе [2].

В Узбекистане, несмотря на большой спрос на АУ, их не производят. Наряду с этим на пищевых предприятиях республики ежегодно образуются значительные массы отходов переработки плодов урюка и персиков, повсеместно возделываемых на территории Республики. Согласно имеющейся информации названные отходы могут служить хорошим сырьем для получения АУ. На территории Республики ежегодно выращивается хлопок, в

результате чего образуются много тоннажные отходы – стебля хлопчатника. А также большая часть территории Республики занимает посевные поля, где на окраинах этих полей можно выращивать тутовник, тополь, клен и другие деревья, которые могут служить хорошим сырьем для получения активированного угля.

В Узбекистане имеются четыре основных газоперерабатывающих заводов: ООО «Мубарекский газоперерабатывающий завод», ООО «Шуртаннефтегаз», Шуртанский и Устюртский газохимические комплексы. На установках аминовой очистки природного газа от кислых компонентов вышеприведенных заводов для адсорбционной очистки регенерированных аминовых растворов применяются активированные угли: марки АГ-3 (Россия), НХ-30 (Китай). Потребность по этим углям в Узбекистане составляет около 300 т/год. Эти активированные угли тоже не производятся в Республике и импортируются за валюту стоимостью 2500-3000 долларов США за тонну, соответственно.

С целью импортзамещения нами был получен активированный уголь из косточек урюка (АУ-КУ) путем карбонизации и активации исходного сырья.

Сравнение некоторых характеристик полученного нами активированного угля АУ-КУ с известными промышленными активированными углями марок АГ-3 и НХ-30 дано в таблице.

Сравнение собственных экспериментальных данных с литературными показало, что полученный нами уголь АУ-КУ по адсорбционной активности и другим физико-химическим параметрам находится на уровне известных активированных углей АГ-3 и НХ-30, которые являются одним из самых качественных углей мирового промышленного производства.

Таблица

Сравнительные технические характеристики активированных углей марки АГ-3, НХ-30 и АУ-КУ

№	Наименование показателей	АГ-3 (Россия)	НХ-30 (Китай)	Представленный образец (АУ-КУ)
1.	Фракционный состав, %			
	5 мм	0,4	2	8
	3,6 мм	3	10	16
	от 2,8 до 3,6 мм	86	70	64
	от 1,5 до 2,8 мм	10	15	5
	от 1,0 до 1,5 мм	0,6	3	7
2.	Насыпная плотность, г/дм ³	480	520	455
3.	Активность по йоду, %	88	98	86,4
4.	Активность по бензолу, %	31	34	33
	или г/дм ³	148	176	150,2
5.	Суммарный объем пор, см ³ /г	0,860	0,692	0,720
6.	Содержание влаги, %	6	5	6
7.	Зольность, %	14	4,2	7
8.	Прочность на истирание, % мин.	75	78	76

С целью адсорбционной очистки отработанных аминовых растворов определена сорбционная емкость по бензолу из жидкой фазы в динамических условиях криоскопическим методом полученного активированного угля АУ-КУ. Этот адсорбент использован также для очистки технического циклогексана, который широко применяется как объект нефтехимического синтеза и растворитель, особенно в криоскопических исследованиях.

Сорбционная емкость (по криоскопическому методу) по бензолу активированного угля АУ-КУ составляет 1,87 г/100 г и лучший результат по очистке циклогексана – 99,50 %

степень чистоты. Из этих данных следует, что для очистки нефтехимических реагентов и отработанных аминовых растворов оптимальным сорбентом является активированный уголь АУ-КУ.

Сопоставлением с литературными данными установлено, что полученный продукт АУ-КУ по адсорбционной активности и другим параметрам находится на уровне промышленного активированного угля марки АГ-3, который является одним из самых качественных мировых активированных промышленных углей и значительно превосходит многие другие углеродные адсорбенты. Таким образом, выполненные исследования демонстрируют целесообразность переработки косточек фруктов в Республике на углеродные адсорбенты различного назначения. Оценена перспектива переработки отходов в виде косточек фруктов, образующихся на предприятиях пищевой промышленности республики Узбекистан, на активированные угли.

Литература

1. Анурова Т.В. Разработка технологии активированных углей из растительных отходов и их использования для защиты воздушного Бассейна от паров углеводородов: дис. к.т.н. – М., 2003. – С. 54-55.
2. Комарова Т.В. Получение углеродных материалов: Учебное пособие / РХТУ им. Д.И. Менделеева. – М., 2001. – 95 с.

QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARI VA ENERGIYANI TEJASH USULLARI

Karimova Salima Elamonovna, Qarshi davlat universiteti o'qituvchisi

Kalit so'zlar: qayta tiklanuvchi energiya resurslari, energiya resurslaridan foydalanishdagi muammolar, energiyani tejash

O'zbekistondagi mavjud tabiiy va institutsional sharoit quyosh energiyasidan foydalanishning ilg'or texnologiyalaridan foydalanishning ilg'or texnologiyalarini joriy etish uchun mamlakatni samarali hududga aylantirish imkonini beradi. Quyosh nurining energiyasi, insoniyat foydalanishi mumkin bo'lgan eng katta manba. Quyosh energiyasining yer yuziga yo'naltirilgan oqimi $1,2 \cdot 10^{14}$ tonna shartli yoqilg'iga teng. Boshqa yulduzlar kabi quyosh ham o'ta qizigan gaz hisoblanadi. Uning tarkibi 82% vodorod, 17% geliy va 1% boshqa unsurlardan tashkil topgan. Quyoshning markazida shunday yuqori bosimli soha mavjudki, u yerda harorat 15-20 mln. $^{\circ}$ C ni tashkil etadi.

2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishining beshta ustuvor yo'nalishlari bo'yicha harakatlar Strategiyasida belgilangan sohadagi ustuvor yo'nalishlarni amalga oshirish uchun qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish, ishlab chiqarishda energiya sarfini qisqartirish, mahalliy ilmiy-texnik ishlanmalarning amaliyotda tatbiq etilishini muvofiqlashtirish va ilg'or xalqaro energiya tejoychi texnologiyalarni tadqiq etish ishlari amalga oshirilmoqda. [1].

Qayta tiklanadigan energetika sohasida aniq maqsad va vazifani belgilanishi hamda davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi qayta tiklanadigan energiyaning an'anaviy energiya ishlab chiqarish texnologiyasiga nisbatan raqobatbardosh bo'lishiga ko'maklashadi.

O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya resurslaridan foydalanishning ayni vaziyatdagi ahamiyati shundaki, gidroenergetikadan tashqari uning resurslari hozirgi paytda keng foydalanilmayapti.

So'nggi yillarda shamol va quyosh energiyasi garchi na'munaviy xususiyatga ega bo'lsada, ulardan foydalanish bo'yicha qator loyihalar amalga oshirildi. Shu bilan birga, respublikada hozir qayta tiklanadigan energetikaning quyidagi texnologiyalaridan yanada kengroq foydalanish uchun imkoniyat hamda undaydigan sabablar bor:

- suv isitishga mo'ljallangan quyosh panellari;

- elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun quyosh fotoelektr tizimlari;
- elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun mikrohidro elektrstantsiyalar;
- elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun shamol generatorlari;
- elektr energiyasi va issiqlik ishlab chiqarish uchun biogaz qurilmalari.

O'zbekistonda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanish orqali kelgusi ekologik toza energetikani rivojlantirish muammosini hal etishga harakat qilinmoqda. Uning usullari eng oxirgi ilmiy izlanishlarga tayanishi, bozor munosabatlaridan foydalanilashi, tadbirkorlarning ijodiy imkoniyati bilan mustahkamlash va ularning masalalariga mos rivojlangan mamlakatlarning ijobiy tajribalaridan foydalanishga bog'liq. U ikki yo'nalishda bo'lib, kuchli iqtisodiyotni yaratish va atrof-muhitni himoyalashdan iborat.

Shundan kelib chiqib, e'tiborni qayta tiklanadigan energiya manbalari sohasining rivojiga yanada ko'proq qaratish, uni qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish choralarini belgilash va quyidagilar tavsiyalarni amalga oshirish:

- qayta tiklanadigan energiya manbalarini ishlab chiqish, sotish, undan foydalanish kabi tizimni tartibga soladigan qonun loyihasini ishlab chiqish;
- qayta tiklanadigan energiya tannarxini kamaytiradigan ilmiy izlanish va konstruktorlik loyiha ishlarini moliyalashtirish;
- qayta tiklanadigan energiya manbalarini tashviqot qilinadigan qaratilgan davlat agentligini tuzish va nodavlat notijorat tashkilotlarning faoliyatini kuchaytirish.

Energiyani tejashning asosiy maqsadi-texnik jihatdan bajarish mumkin bo'lgan, iqtisodiy asoslangan va sotsiologik hamda ekologik jihatdan qo'llash mumkin bo'lgan choralarini tadbir qilish yo'li bilan energiya resurslardan yanada samaraliroq foydalanish hisoblanadi. [2].

Iqtisodiy yuksalish har tomonlama energiya iste'mol qilishining o'sishi bilan bog'liqdir. Mamlakatlar bozor iqtisodiyoti mexanizmiga moslashishi va energiyadan samarali foydalanishni rag'batlantirish choralarini qabul qilishlari kerak va quyidagi tadbirlarni o'z ichiga oluvchi siyosatni amalga oshirish mumkin:

- energiya isrofini kamaytirish;
- energiyani tejashga yo'naltirilgan texnik yechimlarni rag'batlantirish;
- energiyani ko'p iste'mol qiladigan mahsulotlarni ishlab chiqarishni chegaralash (cheklash);
- energiya iste'mol qiluvchi qurilmalar uchun milliy standartlarni kuchga kiritish;
- noan'anaviy va boshqa energoresurslar to'g'risidagi ilmiy izlanishlarni mablag' bilan ta'minlash. [3].

Energiyani tejash dasturini hayotga tadbir qilish uchun, iste'molchini iqtisodiy, energiya narxini ko'tarish va uni tejashni mablag' bilan ta'minlash, imtiyozlar berish yo'li bilan qiziqtirish, energetik ilmiy izlanishlarni mablag' bilan ta'minlash va xalqaro hamkorlikni yo'lga qo'yish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 26 maydagi PQ-3012-sonli "2017-2021 yillarda qayta tiklanuvchi energetikani yanada rivojlantirish, iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohada energiya samaradorligini oshirish chora-tadbirlari dasturi to'g'risida"gi qarori, 2017 yil, WWW.LEX.UZ
2. Majidov T.SH. Noan'anaviy va qayta tiklanuvchi energiya manbalari.

PO'LATOV A.A. SO'PIJONOV Q.B, IKROMOV A.A, NAZAROV A.A, "QAYTA TIKLANUVCHI ENERGIYA MANBALARIDAN FOYDALANISH DAVR TALABI" NAMANGAN, 2013 YIL QIШЛОҚ ХЎЖАЛИК СОҲАЛАРИДА МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИДАН УНУМЛИ ФОЙДАЛАНИШ

М.А.Абдуллаева, Фаргона политехника институти

Дунё миқёсида электр энергетика соҳасига алоҳида эътибор қаратилиб, бир қанча изланишлар олиб борилмоқда. Бундан маълумки ҳар қандай мамлакатнинг ривожланишлар асоси энергетика билан боғланади. Энергия манбалари қайта тикланадиган ва тикланмайдиган турларга бўлинади. Қайта тикланадиган энергия манбалари бир марта ишлатилиб яна йўқолиб кетмайдиган яни ўрни тикланадиган манбаларга айтилади. Буларга асосан қуёш, шамол, биогаз, геотермал, сувдан фойдаланишнинг ҳар хил турлари, водород ва шу кабилар киради. Қайта тикланмайдиганлари эса органик ёқилғи сифатида бир марта фойдаланиб бошқа фойдаланиб бўлмайдиганлари кириб, улар нефт маҳсулотлари, газ, тошқўмир ва уранлар киради. Бугунги кунда мамлакатимизда ишлаб чиқарилаётган электр энергиянинг асосий қисми учун бирламчи энергия манбалари газ, қўмир ва қўшимча нефт маҳсулотлари ҳисобига тўғри келади. Бу энергия ресурсларнинг муаммоли жихати эса захираси чегараланганлигидир. Қайта тикланмайдиган энергия манбаларини келажак авлодларгача етказиш ва қайта тикланмайдиган энергия манбаларидан унумли фойдаланиш даврининг асосий талабидир. Муқобил энергиядан фойдаланиш борасида Республикаимизда ҳам бир қана изланишлар олиб борилмоқда.

Бу борада қуёшдан фойдаланишнинг бир қанча турлари мавжуд. Қуёш инсоният учун тўғридан тўғри фойдали жихатларини кўрсатиш билан бирга илмий изланишларнинг натижалари ҳам салмоғли кўринишга эга бўлиб қолди. Айниқса қуёшдан фойдаланиш экологик жиҳатдан тоза саналганлиги алоҳида аҳамиятга эга, чунки ерга келаятган қуёш энергияси планетанинг иссиқлик балансига таъсир қилмайди. Қуёшдан фойдаланишнинг фотоэлементлар, қуёш коллекторлари, гелиостатлар, термодинамик, Стерлинг тизимларидан фойдаланишга асосланган технологиялари кенг ривожланмоқда. Қуёш энергиясини электр энергияга айлантиришда ярим ўтказгич материаллардан фойдаланилган технологиялари жадал ўсиб бормоқда. Энг самарали ва истиқболли фотоэлемент бўлиб кремнийли элементлардан фойдаланилмоқда. Кремний ер юзида тарқалган кенг тарқалган элементлар қаторига кириб, фақат уни қайта ишлаш тоза кремний олиш жараёни мураккабдир. Бугунги кунда фойдали иш коэффициенти кремнийникидан кам бўлмаган индий, селен, галлий, кадмий каби элементлардан фойдаланиш устида ҳам бир қанча изланишлар олиб борилиб натижаларга эришилмоқда. Кремнийли фотоэлементлар жойлаштирилган қуёш панелларинг фойдали иш коэффициенти амалда 12-15 фоизни ташкил этмоқда.

Мамлакатимизда электр истеъмолчиларни узлуксиз электр энергия билан таъминлаш масалалари муҳим саналиб, масофаси узоқ бўлган чекка ҳудудларда электр энергиясида узилишлар учраб туради. Бизга маълумки электр энергияни узатишда масофа қанча узоқ бўлса электр энергиясини етказиб бериш учун шунча харажат ва электр энергия йўқолишлари кўпаяди. Буни оддийгина электр узатиш линиясидаги кувват йўқолишларини топиш формуласидан кўриш мумкин. Энергия манбаларини тежаш, узатилаётган электр энергиясида йўқолишларни камайтириш, аҳоли ўзини электр энергия билан таъминлашда экологик тоза қуёш электр станцияларидан кенгроқ фойдаланиш яхши натижа беради. Бугунги кунда амалга оширилаётган ислохотлар негизида фуқаролар берилган имкониятлардан тўла фойдаланиш билан бирга, ҳудудлардаги ўзларига тегишли бўлган бўш ерлардан унумли фойдаланишликлари талаб қилинади. Бу борада экин етиштириш учун асосий масала сув билан боғлиқ бўлади. Қишлоқ хўжалигида электр энергия муаммоси бор ҳудудларда ер суғориш насосларидан фойдаланиш ва ёритиш учун қуёш панелларидан фойдаланиш мақсадга мувофиқдир. Айниқса кўча ёритиш қурилмалари учун ёритиш жихозига етарли кувватга эга қуёш панелларини алоҳида алоҳида ўрнатилиши ҳам

кенг истиқболга эга бўлади. Айниқса иссиқ суддан фойдаланиш борасидаги муаммоларга ҳам куёш коллекторлари, куёш иситкичларидан фойдаланиш яхши ечим бўлади.

Бу борада фотоэлементлардан ташкил топган куёш панелига иссиқ сув учун сув кувурчаларини қўшиб ишлаб чиқариш иккита масалага ечим беради. Кремнийдан ишлаб чиқарилган фотоэлемент панел юза қисмига тушадиган ёруғликнинг, нурнинг ўзига тегишли қисминигина электр токига айлантиради, қолгани эса исроф бўлади. Шу исрофдан ҳам унумли фойдаланибгина қолмай электр токи билан бирга иссиқ сувдан ҳам фойдаланиш мумкин бўлади.

Фойдаланилган абабиётлар:

1. Апариси Р.Р., Тепляков Д.И. Солнечные печи. Труды научно-технической конференции по гелиотехнике. Ереван, 1959.
2. Байерс Т. 20 конструкций с солнечными элементами. М. Мир, 1988.
3. Мухитдинов М.М., Эргашев С.Ф. Солнечные параболические установки // Ташкент: Фан, 1955 .

SINTETIK SUYUQ YOQILG'ISINI ISHLAB CHIQRISH VA ISTIQBOLI

*Qodirov O.O., Toshkent kimyo-texnologiya instituti
Hushnazarov Sh.N., Yo'ldoshev H.H., "Uzbekistan GTL" MChJ*

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoev tomonidan mamlakatda neft-gaz hamda kimyo sanoatida olib borilayotgan islohotlar natijadorligini tahlil qilish, ushbu tarmoqlarni tizimli rivojlantirish, yuqori qo'shimcha qiymatli mahsulotni ishlab chiqarish maqsadida energiya manbalarini diversifikatsiya qilish, neft va gazga chuqurlashtirilgan ishlov berish bo'yicha izchil ishlar olib borilmoqda. GTL loyihasi esa bunga misoldir.

Yangi ishlab chiqarish zavodidan ko'zlangan maqsad asosiy tabiiy gazga chuqur ishlov berish orqali kerosin, dizel yoqilg'isi, nafta va suyultirilgan gaz ishlab chiqarishdan iborat. Ushbu investitsiyaviy loyiha O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Sho'rtan gaz-kimyo kompleksining metan tozalash negizida sintetik suyuq yoqilg'i ishlab chiqarish» investitsiya loyihasini amalga oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida qarori (PQ-2706 sonli, 29.12.2016) asosida amalga oshirilmoqda.

Sintetik yoqilg'i suyuqligini olish jarayoni metanolning kimyosini o'rganish bilan bog'liqdir. Birinchi marta metanolni kashfiyot qilish XVII asrda Robert Boylem tomonidan yo'och mahsulotlarini haydash orqali o'rganangan.

Ma'lumki, motor yoqilg'isi neftni qayta ishlash zavodlarida neftni fraksiyalarga ajratish (haydash) yo'li orqali olingan. Neft o'zining kimyoviy tarkibi bo'yicha uglevodorodlarning aralashmasidan (alkanlar va sikloalkanlar) tashkil topgan. Bundan tashqari uning tarkibida metan va oltingugurtli va azotli aralashmalar mavjud. Benzin-neftning yengil qaynaydigan fraksiyasi bo'lib, 5-9 ta uglevodorod atomlarining qisqa zanjiridan tarkib topgan. Bu motor yoqilg'isining asosiy turi bo'lib, yengil avtomobillar va kichik samolyotlarga mo'ljallangan. Kerosin qovushqoq va og'ir (benzindan) reaktiv samolyotlar va raketa dvigatellari uchun yoqilg'i hisoblanadi: kerosin uglevodorodlardan tashkil topgan bo'lib, uglevodorodning atomi soni 10-16 tani tashkil qiladi. Kimyoviy tarkibi bo'yicha benzina, kerosinga yoki dizel' yoqilg'isiga o'xshash bo'lgan moddani kelib chiqishi neftga o'xshash bo'lgan uglevodorodning xom-ashyosidan olish mumkin. Nemis kimyo olimlari 1926 yilda F.Fisher va G. Tropsh atmosfera bosimida uglerodning monooksidini (SO) tiklanish reaksiyasi masalasining yechimini topishdi.

Katalizatorlarning ishtirokida vodorod va monooksid uglevodorod gaz aralashmasining nisbatlariga bog'liq holda suyuqlikda va qattiq uglevodorodlarda ham kimyoviy tarkibi bo'yicha neft mahsulotlarning fraksiyalariga yaqin bo'lgan mahsulotlarni sintez qilish orqali motor yoqilg'ilarini olish mumkin. Uglerod va vodorod monooksidi aralashmasi "sintez-gaz" nomini olgan bo'lib, ularni tabiiy xom-ashyodan yengil yo'l orqali olish mumkin: suv bug'lari ko'mirning

ustidan (ko'mirni gazlashtirish) yoki tabiiy gazni suv bug'lari yordamida konversiya qilishda (asosan metandan tashkil topgan) metall katalizatorlari sifatida qatnashadi.

Amalda bajarilgan ma'lumotlarga muvofiq har xil planetada 100 mlrd. m³ hajmidagi neftning tarkibidagi yo'ldosh gazlar atmosferaga yoqib yuborilmoqda. Neftning tarkibidagi yo'ldosh gazlarni utilizatsiya qilish masalasi ekologik talablarni bajarishni asosiy muammolardan biri hisoblanadi.

Neft qazib oluvchi korxonalarda neftning tarkibidagi yo'ldosh gazni to'liq utilizatsiya qilishning imkoniyati yo'q. Shuning uchun neftning tarkibidagi yo'ldosh gazlarni utilizatsiya qilish orqali sintetik – suyuqlik olinsa, bir tomondan atmosferaga zaharli gazlar chiqarilmaydi, ikkinchi tomondan mahsulot olishga erishiladi.

Tabiiy gazdan sintetik suyuqlik yoqilg'isini ishlab chiqarish iqtisodiy jihatdan juda samaralidir, qaysiki uni gazga nisbatan tashish qulaydir: uni tashish uchun tayyor mahsulotning 30 % dan 50 % gacha xarajatlari sarflanadi. Konning o'zida to'g'ridan-to'g'ri gaz suyuq komponentlarga aylantirilganda uni qayta ishlash uchun sarflanadigan kapital xarajatlar keskin kamayadi. Tabiiy gazni qayta ishlashning amaldagi texnologiyalari yordamida metanolning hosil qilish bosqichi orqali yuqori sifatli benzin va dizel yoqilg'isini olish mumkin.

Amaldagi bozor	40
Bozorning yangi potentsiali	
Energetik	600
Yoqili elementlari	150
Dizel yoqilg'isi	55
Kimyoviy mahsulotlar ishlab chiqarish	14

Agarda jahonda ikkilamchi energiyani ishlab chiqarish 10 % ga asoslansa, yiliga 600 mln.tn metanol talab qilinadi. Shundan transport sektori 150 mln.tn yiliga, agarda hamma texnikalarning 25 % yoqilg'i elementlariga, vodorod iste'moliga o'tkazilganda. Agarda dizel yoqilg'isi iste'mol qilinadigan 25 % metanolga o'tkazilsa 55 mln.tn yiliga kerak bo'ladi.

GTL texnologiyasidan tijoratda foydalanish ikkita asosiy omillarga bog'liq: gazni qayta ishlash zavodini qurilish uchun kerakli neftga qo'yilgan baho va investitsiyaning hajmi.

Birinchi omil – baho jahon bozorida shakllanadi, ikkinchi omil GTL zavodini qurish uchun investitsiya texnik-iqtisodiy hisoblarni va tavakkalchilikning tahlil predmeti hisoblanadi.

Sintetik motor yoqilg'isini jahonda ishlab chiqarishni 2002 yilgi holatini qaraydigan bo'lsak, 2 mln.tonnadan (umumiy benzin va dizel yoqilg'isi ishlab chiqarishning 0,16 %ni tashkil qilgan) oshmagan. GTL texnologiyasi bo'yicha sintetik motor yoqilg'isi ishlab chiqarishda belgilangan hamma loyihalar ishlab chiqarishga kiritilsa, XXI asrning boshlanishida umumiy ishlab chiqarilgan mahsulot 17 mln.t.yil-ni (1.4 % jahonda ishlab chiqariladigan benzin va dizel yoqilg'ini tashkil qiladi).

Shuni ko'rsatib o'tish kerakki, GTL qurilmasining mahsulotlarini bozorda sotish chegaralanmagan, suyuq motor yoqilg'isiga qo'yilgan narx doimiy ravishda o'sib bormoqda. GTL loyihasini o'sishi neftni qayta ishlash sanoati tomonidan hech qanday raqobat yoki xavf bo'lishi mumkin emas.

Quyidagi jadvalda 3 ta harakatdagi va 16 ta qurilayotgan tabiiy gazni konversiya qilish suyuq-sintetik mahsulot oladigan korxonalarining nomi keltirilgan (GTL-jarayoni).

№	Firmalar (davlatlar)	Loyihalanadigan quvvati, ming.t.yiliga	Loyihaning e'lon qilingan bahosi mln.AQSh.doll	Solishtirma kapital xarajatlar, AQSh doll/t.yil
1	Mobil (Yangi Zelandiya)	470	762	1620
2	Mocsgas (Janubiy Afrika Respub.)	1100	1078	980
3	Shell ^I (Malayziya)	580	620	1070
4	Exxon ^{II} (Qatar)	700	448	640
5	SaSol/Shevron ^{II} (Nigeriya)	2350	3292	550

6	SaSol ^{III}	720	396	550
7	Syntrolcum ^{III}	560	455	810
8	Rontech ^{III}	770	468	610
9	Intever ^{III}	720	373	520
10	SaSol ^{III}	2400	1039	430
11	Syntrolcum ^{III}	1900	1258	660
12	Rontech ^{III}	2500	1268	490
13	Intever ^{III}	2400	997	420
14	Syntrolcum ^{II} (Avstraliya)	470	506	1080
15	Shell Intl Gas/EGPC-West Damiatta ^{III} (Misr)	3500	1700	486
16	Qatar SaSol-Ras Laffon (Qatar)	1600	800	500
17	BP PLC ^I (AQSh, Alyaska)	14	86	6150
18	Conoco Inc ^I (AQSh)	18,8	75	4000
19	“Sasol” kompaniyasi (JAR) va “Petronas” ^{II} korpatsiyasi (Malayziya) qurilish joyi O‘zbekiston	-	4000	

I-amalga oshirilgan loyiha; II-loyiha qurilish bosqichida va loyihalashtirish; III-oldindan e’lon qilingan loyiha.

GTL texnologiyasidan tijoratda foydalanish ikkita asosiy omillarga bog‘liq: gazni qayta ishlash zavodini qurilish uchun kerakli neftga qo‘yilgan baho va investitsiyaning hajmi.

Birinchi omil – baho jahon bozorida shakllanadi, ikkinchi omil GTL zavodini qurish uchun investitsiya texnik-iqtisodiy hisoblarni va tavakkalchilikning tahlil predmeti hisoblanadi.

GTL qurilmalarida yuqori sifatli motor yoqilg‘isining komponentlarini ishlab chiqarilishi, neftni qayta ishlaydigan korxonalarining oldiga yanada sifatli yoqilg‘ini ishlab chiqarish muammosini qo‘yadi. GTL qurilmasini neftni qayta ishlash zavodining territoriyasiga qurish mumkin, u bilan hamkorlik qilish past sifatli og‘ir neft fraktsiyalarini gazlashtirishda sintetik gaz mahsulotidan xom ashyo sifatida foydalanish mumkin. Bunda sintetik suyuqlik yoqilg‘isi NQIZning harakatdagi texnologik qurilmasiga qaytadan ishlov berish uchun uzatilishi mumkin. Ma’lumki, har yili jahon bozorida motor yoqilg‘isida (benzin va dizel yoqilg‘isiga) oltingugurt miqdori aromatik uglevodorodlar bo‘yicha ekologik talab oshib bormoqda.

Ayniqsa, qattiq talablar oltingugurtning tarkibiga qo‘yilmoqda, chunki yoqilg‘ini to‘liq yonishiga yordam beradigan va yoqilgan gazlardagi zararli aralashmalarni neytrallashtirishda, azot oksidini neytrallashtirishga yordam beruvchi katalizatorlarni zaharlaydi.

Ishlab chiqariladigan sintetik neft va motor yoqilg‘isi amaldagi GTL texnologiyasi bo‘yicha tabiiy gazdan ishlab chiqariladi va u toza ekologik tavsifga ega, uning tarkibida aromatik uglevodorodlar, oltingurt va azot bo‘lmaydi. Tabiiy gazdan GTL texnologiyasi bo‘yicha olingan sintetik neft o‘zining asosiy tasniflari bo‘yicha asosiy neftning markasidan yuqori turadi: arab mamlakatlari, Brent, yengil sumatron neftidan.

Sintetik neftda azot va oltingugurtning tarkibi ikki martaga kam va ko‘rsatilgan neftdan dizel fraktsiyasi bo‘yicha 5-10 % ga yuqori turadi. O‘zining xossasi va tarkibi bo‘yicha sintetik neft barqaror gaz kondensatiga yaqin turadi.

Sintetik dizel yoqilg‘isi o‘zining asosiy ko‘rsatgichlari bo‘yicha neft fraktsiyasidan olingan dizel yoqilg‘isidan yuqori turadi:

- setanlar soni 75 tadan ko‘p punktlar bo‘yicha 55 talik an’anaviy dizel yoqilg‘isiga qarshi;
- toliaromatik uglevodorodlarning tarkibi 0,1 % - qarshi 6 ga;
- oltingugurt miqdori 0 ga qarshi 50 ga;
- zichligi 765 kg/m³ qarshi 835 ga.

O'zbekiston Respublikasi sharoiti atmosferaga qo'yib yuboriladigan katta miqdordagi gazlardan sintetik suyuq yoqilg'isini samarali olish imkoniyatining mavjudligi, ikkinchidan atmosfera havosining musaffoligi saqlab qolinadi.

Qayd etish joizki, GTL loyihasining amalga oshirilishi har yili 1,5 million tonnagacha bo'lgan hajmda import qilinadigan neft-mahsulotlari o'rnini bosish imkonini beradi. Sintetik yoqilg'i ishlab chiqarish bo'yicha zavodning xom ashyo bazasi – Sho'rtan gaz-kimyo kompleksi metani hisoblanib, uning hajmi yiliga 3,6 milliard kubometrni tashkil etadi. Mazkur zavod har yili 1,5 million tonnadan ortiq yuqori sifatli, YeVRO 5 standartiga mos bo'lgan sintetik suyuq yoqilg'i, shu jumladan, 743,5 ming tonna dizel yoqilg'isi, 311 tonna avia kerosin, 431 ming tonnadan ortiq nafta, 50 ming tonnadan ortiq suyultirilgan gaz ishlab chiqaradi.

“Sho'rtan gaz-kimyo majmuasining tozalangan metani negizida sintetik suyuq yoqilg'i (GTL) ishlab chiqarishni tashkil etish” loyihasi gaz-kimyo sanoati yo'nalishida dunyoning ilg'or texnologik yechimlarini o'zida aks ettirgan. Ushbu loyiha MDH doirasidagi eng yirik mega-loyihalardan biridir. Loyiha “O'zbekneftgaz” kompaniyasi ta'sisligida amalga oshirilishi mamlakatimizning yoqilg'i energetika xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega bo'lish barobarida, sohaning jadal sur'atlarda taraqqiy etib borayotganidan dalolat beradi. Loyiha doirasida yiliga 3,6 milliard metr kub tabiiy gazni qayta ishlash orqali 1,5 million tonna yuqori sifatli «Yevro-5” talablariga javob beradigan sintetik yoqilg'i ishlab chiqariladi. Shundan 743 ming tonnasi dizel yoqilg'isi, 311 ming tonnasi aviakerosin, 431 ming tonnasi nafta va 21 ming tonnasi suyultirilgan gazni tashkil etadi. Yangi zavod ishga tushirilishi natijasida iqtisodiyotning real tarmoqlarini rivojlantirish, mamlakatimizning tranzit salohiyatini yanada oshirish, shuningdek, neft mahsulotlariga bo'lgan ehtiyojning asosiy qismini qanoatlantirish va neft importi hajmini kamaytirish orqali xorijiy valyuta sarfini tejashga erishiladi. Qurilish-montaj ishlari 2021 yilning ikkinchi yarmida nihoyasiga yetkazilishi, zavodda qo'shimcha 682 yangi ish o'рни yaratilishi mo'ljallangan.

Davlatimiz rahbarining ko'rsatmalari asosida “Sho'rtan gaz-kimyo majmuasining ishlab chiqarish quvvatlarini kengaytirish” loyihasi kontseptsiyasi qaytadan ko'rib chiqilib, ishlab chiqarish jarayoniga sintetik nafta xomashyosini jalb qilish masalasi o'rganildi. Loyiha ishga tushgach, zavodning polimer ishlab chiqarish quvvati mavjud 125 ming tonnadan 450 ming tonnagacha, ya'ni 3,6 barobarga oshirilishi ta'minlanadi. Natijada neft-kimyo yo'nalishini rivojlantirishga keng yo'l ochiladi. Birinchi bosqichda yuqori qiymatli xomashyo sintetik naftani qayta ishlab, yangi turdagi polietilen va polipropilen bilan birgalikda piroliz distilyatini ishlab chiqarish ko'zda tutilgan.

Piroliz distillyatidan yangi turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalanish imkoniyati hududda texnologik klasterni barpo etishga zamin yaratadi, istiqbolda kimyo, avtomobilsozlik, farmatsevtika, qurilish va to'qimachilik sohalari yanada rivojlanishida muhim omil bo'ladi. Loyiha zavodning mavjud maydonida amalga oshirilib, qurilish ishlari kompleksning ishlab chiqarish jarayoniga ta'sir etmagan holda olib boriladi. Ta'kidlash joizki, zavodning mavjud intellektual va texnologik salohiyatidan foydalangan holda qo'shimcha ishlab chiqariladigan mahsulotning tannarxini sezilarli darajada kamaytirish va investitsiyalar samaradorligini yanada oshirishga erishiladi.

GTL jarayonlarini istiqbolli rivojlantirish va ishlab chiqarishga tadbiiq qilish bo'yicha quyidagi xulosalarni berish mumkin.

- mamlakatimizda neft qazib olish ko'rsatgichini pasayishi hamda bir vaqtda motor yoqilg'isiga bo'lgan talabning oshishi;
- ekologik muammo masalalarini yechimini topish uchun motor yoqilg'isiga nisbatan talabning qattiq qo'yilishi;
- uzoqda joylashgan qiyin boriladigan tabiiy gaz konlarida, transport infratuzilmasidan holi bo'lgan va iste'mol tumanidan uzoqdagi joylarda ishlatish;
- GTL texnologiyadan foydalanish mumkin bo'lgan kam debitli va past bosimli tabiiy gaz konlarida kichik tonnajli korxonalarini joylashtirish;

- o'zi orqali xom neftni katta miqdorda olib chiqib ketadigan konlarda yo'ldosh neft gazini utilizatsiya qilish iste'moli sifatida foydalanish mumkin.

Фойдаланилган адабиётлар

1. В.С. Тимофеев, Л.А. Серафимов. Принципы технологии основного органического и нефтехимического синтеза. М.: Высшая школа., 2003. -536с
2. Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. изд. 2-э, пер. М., «Химия», 1988 г.
3. O.Maksumova, S. Turobjonov. Organik sintez mahsulotlari texnologiyasi. Fan va texnologiya nashiryoti, 2010. -232 b.
4. www.twirpx.ru
5. www.ziyonet.uz
6. https://hozir.org/pars_docs/refs/26/25193/25193.

МОДЕЛИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

Хамидов Б.Т., Фаниев А.Х., Ташкентский химико-технологический институт

Турбулентные потоки характеризуются флуктуирующими полями скоростей. Эти флуктуации представляют собой смешанные величины, такие как концентрация импульса, энергии и вида, а также приводят к колебаниям переносимых количеств. Поскольку эти флуктуации могут быть мелкомасштабными и высокочастотными, они слишком вычислительно дороги, чтобы имитировать непосредственно в практических инженерных расчетах. Вместо этого мгновенные (точные) управляющие уравнения могут быть усредненными по времени, усредненными по ансамблю или иным образом манипулировать, чтобы удалить мелкие масштабы, что приводит к модифицированной системе уравнений, которые вычислительно менее дороги для решения.

Однако модифицированные уравнения содержат дополнительные неизвестные переменные, и для определения этих переменных в терминах известных величин требуются модели турбулентности [2].

Турбулентные потоки характеризуются высоким числом Рейнольдса, которое определяется по формуле

$$Re = \frac{\rho ul}{\mu}$$

где ν - кинематическая вязкость [м²/с], определяемая как отношение абсолютной вязкости к плотности жидкости, ρ - плотность воздуха, l длина линии хорды аэродинамического профиля [м] и u - скорость на входе [м/с].

Когда число Рейнольдса низкое (менее 1200), то поток считается ламинарным. Когда поток становится турбулентным, движение жидкости выглядит неорганизованным и частицы движутся по пути обмотки. В этом исследовании для скорости потока 12 м/с. Число Рейнольдса равно примерно 2637618,78. Это подтверждает, что поток полностью турбулентный.

ANSYS Fluent предоставляет следующие варианты моделей турбулентности

- Модель Spalart-Allmaras;
- k-ε модели (стандартная, ренормализационная группа (RNG), реализуемая);
- модели k-ω (стандартный, трансформация с напряженным напряжением (SST));
- Переходные модели SST;
- Модели Рейнольдса Стресса (RSM);
- Модель моделированного вихревого моделирования (DES);
- Модель моделирования большого вихря (LES).

Выбор модели турбулентности будет зависеть от таких соображений, как физика, охватываемая потоком, установленная практика для определенного класса задач,

требуемый уровень точности, доступные вычислительные ресурсы и количество времени, доступного для моделирования.

Чтобы сделать наиболее подходящий выбор модели для приложения, нужно понимать возможности и ограничения различных опций [1].

Наличие турбулентных потоков существенно зависит от наличия стенок. Очевидно, что на поле средней скорости влияет условие отсутствия скольжения, которое должно выполняться на стенке.

Тем не менее, турбулентность также изменена наличием стены нетривиальными способами. Очень близко к стенке вязкое затухание уменьшает тангенциальную скорость, а кинематическая блокировка уменьшает нормальные флуктуации. Однако к внешней части приповерхностной области турбулентность быстро возрастает за счет создания кинетической энергии турбулентности из-за больших градиентов средней скорости [1].

Форма профиля приповерхностной области, определяемая Людвигом Прандтлем и Теодором фон Карманом, может быть разделена следующим образом:

- Внутренний слой;
- Наружный слой;
- Слой перекрытия.

Многочисленные эксперименты показали, что пристеночную область можно в значительной степени подразделить на три слоя (Рисунок 1).

Рисунок 1 - Форма профиля Стена-области

В самом внутреннем слое, называемом «вязким подслоем», поток является почти ламинарным, и (молекулярная) вязкость играет доминирующую роль в импульсе и переносе тепла или массы. Во внешнем слое, называемом полностью турбулентным слоем, важную роль играет турбулентность (Рисунок 2).

Наконец, существует промежуточный участок между вязким подслоем и полностью турбулентным слоем, где эффекты молекулярной вязкости и турбулентности одинаково важны. На рисунке 2 показаны эти подразделения пристенной области, построенные в полулогарифмических координатах.

Литература

1. Fluent, ANSYS FLUENT 12.0 Theory Guide, ANSYS Inc., April 2009, Sections 18.1.1 and 18.1.2.- <http://users.ugent.be/~mybelleg/flth-12-0.pdf>
2. Fluent, ANSYS FLUENT 12.0, Tutorial 9-11-12-23-28-29. Turbulence and Dis-crete Phase Modeling. <http://users.ugent.be/~mybelleg/flth-12-0.pdf>

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

*Мустафакулов А.А., доц., Жураева Н.М., Ахмаджонова У.Т., асс., Сатторова М.А.,
Жиззах политехника институту*

Ключевые слова: энергия, ветроустановка, солнечный панель, геотермальная энергия, мощность.

Уже очень давно, видя, какие разрушения могут приносить бури и ураганы, человек задумывался над тем, нельзя ли использовать энергию ветра.

Ветряные мельницы с крыльями-парусами из ткани первыми начали сооружать древние персы свыше 1,5 тыс. лет назад. Первый электрогенератор был сконструирован в Дании в 1890 г. Через 20 лет в стране работали уже сотни подобных установок [1-4].

Энергия ветра очень велика. Ее запасы по оценкам Всемирной метеорологической организации, составляют 170 трлн. кВт*ч в год. Эту энергию можно получать, не загрязняя окружающую среду. Но у ветра есть два существенных недостатка: его энергия сильно рассеяна в пространстве и он непредсказуем - часто меняет направление, вдруг затихает даже в самых ветреных районах земного шара, а иногда достигает такой силы, что ломает ветряки. Ветроэлектростанция такой же мощности, как ГЭС, ТЭЦ или АЭС, по сравнению с ними должна занимать большую площадь. К тому же ветроэлектростанции небезвредны: они мешают полетам птиц и насекомых, шумят, отражают радиоволны вращающимися лопастями, создавая помехи приему телепередач в близлежащих населенных пунктах [4-6].

Для получения энергии ветра применяют разные конструкции: многолопастные "ромашки"; винты вроде самолетных пропеллеров с тремя, двумя и даже одной лопастью (тогда у нее есть груз противовеса); вертикальные роторы, напоминающие разрезанную вдоль и насаженную на ось бочку; некое подобие "вставшего дыбом" вертолетного винта: наружные концы его лопастей загнуты вверх и соединены между собой [3-5]. Чтобы как-то компенсировать изменчивость ветра, сооружают огромные "ветренные фермы". Ветро двигатели там стоят рядами на обширном пространстве и работают на единую сеть. На одном краю "фермы" может дуть ветер, на другом в это время тихо. Ветряки нельзя ставить слишком близко, чтобы они не загоразивали друг друга. Чтобы снизить зависимость от непостоянного направления и силы ветра, в систему включают маховики, частично сглаживающие порывы ветра, и разного рода аккумуляторы. Чаще всего они электрические. Но применяют также воздушные (ветряк нагнетает воздух в баллоны; выходя оттуда, его ровная струя вращает турбину с электрогенератором) и гидравлические (силой ветра вода поднимается на определенную высоту, а, падая вниз, вращает турбину). Ставят также электролизные аккумуляторы. Ветряк дает электрический ток, разлагающий воду на кислород и водород. Их запасают в баллонах и по мере необходимости сжигают в топливном элементе (т.е. в химическом реакторе, где энергия горючего превращается в электричество) либо в газовой турбине, вновь получая ток, но уже без резких колебаний напряжения, связанного с капризами ветра. Суммарная установленная мощность крупных ветроэнергетических установок (ВЭУ) в мире оценивается сегодня в 44000 МВт. Единичная

мощность наиболее крупных ветряных установок превышает 1 МВт. Мировыми лидерами в ветроэнергетике являются США, Германия, Нидерланды, Дания, Индия. В частности, Германия планирует к 2030 году производить при помощи ветра до 30% всей электроэнергии страны. Достаточно широкое распространение ветроэнергетических установок объясняется их относительно невысокими удельными капиталовложениями по сравнению с другими возобновляемыми энергетическими источниками.

Солнечная энергия. Солнце, как известно, является первичным и основным источником энергии для нашей планеты. Оно греет всю Землю, приводит в движение реки и сообщает силу ветру. Под его лучами вырастает 1 квадриллион тонн растений, питающих, в свою очередь, 10 триллионов тонн животных и бактерий. Для того чтобы сегодня человечество смогло удовлетворить свои потребности в энергоресурсах, требуется в год около 10 миллиардов тонн условного топлива.

Солнечная энергетика основывается на том, что поток солнечного излучения, проходящего через участок площадью 1 м.кв., расположенный перпендикулярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от Солнца (на входе в атмосферу Земли), равен 1367 Вт/м.кв. (солнечная постоянная) [2-3,8]. Через поглощение, при прохождении атмосферы Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря (на Экваторе) - 1020 Вт/м.кв. Известны следующие способы получения энергии за счет солнечного излучения: 1. Получение электроэнергии с помощью фотоэлементов. 2. Преобразование солнечной энергии в электрическую с помощью тепловых машин: а) паровые машины (поршневые или турбинные), использующих водяной пар, углекислый газ, пропан-бутан, фреоны; б) двигатель Стирлинга и т.д. 3. Гелиотермальная энергетика - преобразование солнечной энергии в тепловую за счет нагрева поверхности, поглощающей солнечные лучи. 4. Солнечные аэростатные электростанции (генерация водяного пара внутри баллона аэростата за счет нагрева солнечным излучением поверхности аэростата, покрытой селективно-поглощающим покрытием).

Недостатки солнечной энергетике. Для строительства солнечных электростанций требуются большие площади земли через теоретические ограничения для фотоэлементов первого и второго поколения. К примеру, для электростанции мощностью 1 ГВт может понадобиться участок площадью несколько десятков квадратных километров. Фотоэлектрические преобразователи работают днем, а также в утренних и вечерних сумерках (с меньшей эффективностью). При этом пик электропотребления приходится именно на вечерние часы. Кроме этого, произведенная ими электроэнергия может резко и неожиданно колебаться из-за изменений погоды [2-3,8-9]. Для преодоления этих недостатков на солнечных электростанциях используются эффективные электрические аккумуляторы.

Сегодня цена солнечных фотоэлементов сравнительно высокая, но с развитием технологии и ростом цен на ископаемые энергоносители этот недостаток постепенно преодолевается.

Список литературы

1. Перспективы развития возобновляемой энергетики в Узбекистане. Фикрет Акчура, Насыров Темуражон. Электронный ресурс. file:///E:/downloads/uzb_un_rus_The_Outlook_for_the_Development_of_Renewable_Energy_in_Uzbekistan.pdf
2. Клычев Ш.И., Мухаммадиев М.М., Аvezов Р.Р. и др. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Тошкент: Издательство «Фан ва технология» - 2010 г.
3. Mustafakulov A.A., Arzikulov F. Current State Of Wind Power Industry. American Journal of Engineering And Technology. (ISSN – 2689-0984). Published: September 14, 2020 | Pages: 32-36.
4. Мустафакулов, А. А., Арзикулов, Ф. Ф., & Джуманов, А. (2020). Использование Альтернативных Источников Энергии В Горных Районах Джизакской Области Узбекистана. Интернаука: электрон. научн. журн, (41 (170)).

5. Мустафакулов, А. А., Муртазин, Э. Р., & угли Сафаров, А. А. (2016). Исследование возобновляемых источников энергии. *Ученый XXI века*, (3-1).
6. Арзикулов Ф.Ф., Мустафакулов А.А. ва б. “Шамол электр генератори кувватини улчовчи дастурий таъминот” талабнома раками DGU 2021. 0103. 18.01.2021.
7. Akhmedovich, M. A., & Fazliddin, A. (2020). Current State Of Wind Power Industry. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 32-36.
8. “Возобновляемые источники энергии, вопросы устойчивости и смягчения последствий изменения климата”, Фазлиддин Арзикулов, *Universum* 2020. (79).

МУҚОБИЛ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИНГ ИҚТИСОДИЙ КЎРСАТКИЧЛАРИ

Мустафакулов А.А., ф.м.ф.н., Ахмаджонова У.Т., доц., Жиззах политехника институти

Таянч сўзлар: энергетика, фотоэлектр пластинка, энергия, куёш, фотоэлемент, инвертор, аккумулятор, фойдали иш коэффициенти.

Кириш: Дунё бўйича киши бошига тўғри келадиган энергия истеъмоли ўртача 2-4 кВт* соатга тенг бўлиб, у узлуксиз ортиб бормоқда. Шу сабабли муқобил энергияга, хусусан куёш фотоэлектр қурилмаларига бўлган талаб кучайиб, ҳозирги кунда куввати 100 дан 12000 W гача бўлган фотоэлектр станциялар ишлаб чиқарилиб, амалда қўлланилмоқда. Куёш электр станциялари фаолиятини ривожлантиришнинг баъзи камчиликлари ҳам мавжуд бўлиб, Куёш нуруни электр энергияга айлантирадиган фотоэлементларнинг юқори температурага бардош бера олмаслиги, фотоэлементлар нархининг қимматлиги, куёш нурулини бурчагининг фотоэлектр пластинкалар юзига тушишдаги ўзгарувчанлиги. Фотоэлектр манбаларининг фойдали иш коэффициенти аниқлашда бу иқтисодий кўрсаткичларни ҳисоблаш керак бўлади. Ушбу мақолада алоҳида хонадон учун фотоэлектр манбасининг асосий қисмларининг тавсифи ва ундан фойдаланишнинг иқтисодий кўрсаткичлари таҳлил этилади.

Куёш фотоэлектр қурилмалари куйидаги асосий қисмлардан ташкил топади [1-4]:

ФЭП-фотоэлектр пластинкаси; ББ-бошқариш блоки; АБ-аккумулятор батареяси; И-инвертор.

Бошқариш блоки кучланишни юклама ва аккумуляторлар батареясига уланишини назорат қилади. ФЭП – фотоэлектр пластинкаси ёруғлик энергиясини электр энергиясига айлантиради, бу ҳозиргу кунларда кремний кристалли ва поликристалл асосли пластинкалардан ясалади. Инвертор ФЭП да ҳосил бўлган доимий кучланишни кучайтиради ва ўзгарувчан кучланишга (220 в , 50 гц) айлантириб беради. АБ – аккумуляторлар батареяси ФЭП да ҳосил бўлган кучланишни ўзида тўплаб, ёруғлик бўлмаган ҳолларда истеъмолчини узлуксиз энергия билан таъминлашга хизмат қилади. Фотоэлектр пластинкаларининг ишлаш муддати ўртача 30 йилга тенг. Бу муддат ичида 1 марта инвертор ва 5 марта аккумуляторлар алмаштирилади.

Ўртача 6 кишидан иборат бўлган хонадон учун электр кувватини ўртача истеъмолини 2 квт деб қабул қилинса, бу кувватни фотоэлектр пластинкалари етарли миқдорда таъминлаб бера олади. Бу юклама куввати кичик кувватли энергия тежамкор ёритиш лампалари, совитгич, телевизор, кичик кувватли кир ювиш машинаси каби кундалиқ зарур бўлган электр жиҳозларини энергия билан таъминлашга хизмат қилади.

Мамлакатимизда ўртача қуёш радиацияси (нурланиш қуввати) 1 кВт/м^2 га тенг [3-6]. Замонавий фотоэлектр пластинкаларининг фойдали иш коэффициенти 15 % бўлиб, 1 м^2 юзага эга фотоэлектр пластинкасида 150 вт электр қуввати олиш мумкин [3]. Кичик оила учун зарур бўлган 2 кВт қувватни ҳосил қилиш учун фотоэлектр пластинкасининг юзаси

$$S = 2000 / 150 = 14 \text{ м}^2$$

бўлиши керак. 2 кВт электр қуввати ҳосил қиладиган фотоэлектр пластинкасининг бутловчи қисмлар билан биргаликдаги нархи “Mir Solar” фирмасида қуйидагича ҳисобланади:

$$K_c = 2 \times 9,0 = 18,0 \text{ млн.сўм.}$$

Бир йил ичида фотоэлектр пластинкасида ҳосил бўладиган электр энергияси $W = K_{\text{й}} P_M T_{\text{қ}}$ каби аниқланади. Бунда $K_{\text{й}} = 0,5 \div 0,7$ коэффициент – қуёш элементида қизиш ва ёруғликни тушиш бурчагининг кун давомида ўзгаришини ҳисобга оладиган йўқотиш тузатмаси; P_M – фотоэлектр пластинкасининг максимал қуввати; $T_{\text{қ}}$ – қуёшли кунлар соати (1 йиллик).

Мамлакатимизда йил давомида қуёш ёрқин нур сочадиган соатлар 850-1000 соатга тенг деб қабул қилинган бўлиб [4], фотоэлектр пластинкасининг умумий қуввати $W = 0,7 \times 2 \text{ кВт} \times 1000 \text{ соат} = 14000 \text{ кВт} \times \text{соат}$ бўлади.

Ҳозирги кунларда мамлакатимизда 1квт соат электр энергиясини 295 сўм десак, бир йиллик ҳаражат

$$\text{Э} = 14000 \times 295 = 4130000 \text{ сўм бўлади.}$$

Фотоэлектр қурилмаси нархини ўзини қоплаш муддатини қуйидагича аниқланади: $18 / 4,13 = 4,3$

Демак, қоплаш муддати 2000 йилдан 2022 йилгача 3 мартадан ортиқ камайган. Кейинги йилларда алоҳида ишлатиладиган фотоэлектр пластинкаларда 1 кВт электр энергиясининг нархи 2004 йилда 7 евро/квт бўлган бўлса, 2022 йилда 5,5 евро/квт га тенг бўлган. Яъни, муқобил электр энергиясини нархи камайиб бормоқда. Мамлакат бўйича анъанавий электр энергиясининг нархи эса, узлуксиз ортиб бормоқда. Кейинги йилларда электр энергиясининг нархи 3 ÷ 5 марта ортгани қайд этилган.

Хулоса: Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, қуёш фотоэлектр пластинкаларининг ўзини қоплаш ҳаражатлари узлуксиз камайиб бормоқда ва муқобил энергия манбалари иқтисодий жиҳатдан анъанавий электр энергияси манбалари билан рақобатбардош бўлиб қолмоқда.

Адабиётлар

1. Клычев Ш.И., Мухаммадиев М.М., Аvezов Р.Р. и др. «Нетрадиционные- возоб- навляемые источники энергии». Ташкент Изд-во «Фан ва технология»- 2010.
2. Мустафакулов, А. А., Арзикулов, Ф. Ф., & Джуманов, А. (2020). Использование Альтернативных Источников Энергии В Горных Районах Джизакской Области Узбекистана. *Интернаука: электрон. научн. журн*, (41 (170)).
3. Akhmedovich, M. A., & Fazliddin, A. (2020). Current State Of Wind Power Industry. *The American Journal of Engineering and Technology*, 2(09), 32-36.
4. Ходжаев М. «Перспективы использования возобновляемых источников энергии в приаралье». Экологический вестник № 4-5, 2011. стр. 8-14.
5. Мустафакулов, А. А., Муртазин, Э. Р., & угли Сафаров, А. А. (2016). Исследование возобновляемых источников энергии. *Ученый XXI века*, (3-1).
6. Кучкуров К., Панцырев А. «Солнечная энергетика Узбекистана: статус и перспективы развития». Экологический вестник. № 4-5, 2011, стр. 15-18.

МУҚОБИЛ ЁҚИЛҒИЛАРНИНГ ИССИҚЛИК ВА ТЕХНИК ПАРАМЕТРЛАРИНИ ТАДҚИҚОТ ҚИЛИШ

Қодиров И.Н., проф., Тошмаматов Б.М., ҚарМИИ

Республикамиз иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳаларида табиий энергия ресурслари сарфини камайтириш, ишлаб чиқаришга энергия самарадор технологияларни жорий қилиш, қайта тикланадиган энергия манбаларидан фойдаланишни кенгайтириш устувор вазифалар ҳисобланади [1].

Айни пайтда турли мамлакатларда углеводородли чиқиндиларни тўғри сақлаш, улардан муқобил ёқилғи (газсимон ва суюқ)лар олиш мақсадида махсус ускуналар ва қурилмалар билан жиҳозланган чиқиндиларни қайта ишлаш корхоналари ташкил этилмоқда. Бирок, муқобил ёқилғиларни ташиш қийин, шунинг учун у одатда иссиқлик ва электр энергиясини ишлаб чиқариш учун тўғридан-тўғри ишлаб чиқариш жойида ишлатилади [2-5].

Кейинги йилларда пиролиз технологияси катта суратларда ривожланиб, 300÷550 °C ҳароратда қуруқ модда массасидан 70-80% суюқ ёқилғи олишга эришилмоқда. Бу йўналишдаги тадқиқотлар ички ёнув дивигателлари учун суюқ ёқилғи олиш даражасига қадар етмоқда. Ўсимлик биомассасини пиролиз қилиш орқали олинадиган нефть маҳсулотларининг физик-кимёвий, физик-иссиқлик ва физик-механик хоссалари табиий нефть маҳсулотларидан сезиларли даражада фарқ қилиб, мураккаб техник муносабатларни келтириб чиқаради. Бионефтниң дизел ёқилғига нисбатан камчиликлари уларнинг юқори қовушқоқлиги, иссиқлик бериш қобилиятининг пастлиги, таркибида сув ва кислород микдорининг юқорилиги билан ҳарактерланади [6].

Бугунги кунда, саноат соҳасида, қозонхоналарни лойиҳалаштириш ва қуриш пайтида, шунингдек, кундалик ҳаётда пиролиз ёқилғисидан тобора кўпроқ фойдаланилмоқда, унинг хусусиятлари атроф-муҳитни сақлаб қолиш ва ўзининг энергия мустақиллигини таъминлашга имкон беради. Бундай нефть маҳсулоти анъанавий ёқилғига муносиб альтернативи (муқобили) ҳисобланади.

Мавжуд энергия ташувчилар орасида энг кенг тарқала бошлагани пиролиз ёқилғиси бўлиб, у турар жой, саноат ва ишлаб чиқариш биоларининг автоном энергия таъминоти тизимига эга бўлган иссиқлик, иссиқ сув ва бошқа ҳар хил эҳтиёжлари учун ишлатилиши мумкин.

Пиролиз ёқилғиси ўзига хос ҳидга эга бўлган қуюқ ёғли суюқликдир. Пиролиз ёқилғиси - бу энергия ташувчисининг янги тури бўлиб, у умрини узайтирган шиналар, чиқинди резина, пластмасса ва углеводородли хом ашё ва маҳаллий биомасса бирикмаларини пиролиз усулида қайта ишлаш натижасида олинади.

Пиролиз - бу инерт атмосферада (кислородсиз), пиролиз қурилмаларида органик ва баъзи ноорганик бирикмаларнинг юқори ҳароратда термик парчаланиш жараёнидир. Пиролиз жараёни маҳсулотларидан бири пиролиз ёқилғисидир [7-8].

Бундай ёқилғи хусусиятлари ва асосий техник хусусиятлари жиҳатидан М100 мазутининг яхшиланган аналогидир. Пиролиз ёқилғиси паст ҳароратларда музламайди ва ёниш пайтида кўпроқ иссиқлик ҳосил қилади.

Ушбу турдаги ёқилғининг асосий техник хусусиятлари:

- зичлиги - 950÷1200 кг/см³;
- ёпишқоқлиги- 6÷7%;
- олтингугурт микдори – 0,2÷0,5 %;
- ёниш иссиқлиги - 15÷20 МДж;
- музлаш ҳарорати -25 °C.

Муқобил ёқилғи ва анъанавий суюқ ёқилғининг хусусиятларини таққослаймиз (1-жадвал).

1-жадвал

Пиролиз ёқилғиси ва анъанавий суюқ ёқилғиларнинг хусусиятлари

№	Параметрлар	Пиролиз ёқилғиси	Мазут	Дизель ёқилғиси
1	Зичлиги (15 °C да), кг/см ³	1200	960	850
2	Кинематик қовушқоқлиги (50 °C да)	13	350	2,5
3	Қуйи ёниш иссиқлиги, МДж/кг	17,5	40,7	42,9
4	Куллилик даражаси, (огир.)	0,13	0,3	0,01
5	Таркибидаги сув миқдори, (огир.)	20,5	0,1	0,1
6	Элементар таркиби, %			
	С–углерод	48,5	86,1	86,2
	H ₂ -водород	6,4	12,0	10,8
	O ₂ -кислород	42,5	1,0	0,9
	S ₂ -олтингурут	0	0,15-0,25	2,1

Тажрибада олинган пиролиз маҳсулотлари (муқобил ёқилғилар)нинг ёниш иссиқлиги 17,5 МДж/кг, зичлиги 985 кг/см³ га тенг бўлиши аниқланди. Олинган ёқилғилардан саноат қозонлари ва печлари, автоном энергия таъминотига эга истеъмолчилар, фермер ва иссиқхона хўжаликлари, паррандачилик ва балиқчилик кластерларида, қишлоқ уйлари, дала шийпонларини сифатли ва узлуксиз энергия билан таъминлашда фойдаланиш орқали табиий органик ёқилғиларни тежашга эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Узаков Г.Н., Раббимов Р.Т., Давлонов Х.А., Узакова Ю.Г. Применение технологии пиролиза биомассы для получения альтернативного топлива. –Т.: Фан, 2015. -120 с.
2. Узаков Г.Н., Давлонов Х.А., Раббимов Р.Т. Исследование термической переработки биомассы для получения альтернативного топлива. // Гелиотехника. 2017. -№3. С.34-37.
3. Toshmamatov B, Davlonov Kh, Rakhmatov O, Toshboev A 2021 Recycling of municipal solid waste using solar energy *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 1030 012165. doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012165.
4. Kolibaba, O.B., Dolinin, D.A., and Guse, E.V. (2021). Modified Ceramics Based on the Pyrolysis Residue of Municipal Solid Waste. *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering*. 1079 (2021) 032052. doi:10.1088/1757-899X/1079/3/032052.
5. Toshmamatov, B. M, Uzakov, G. N, Kodirov, I. N & Khatamov, I. A. (2020). Calculation of the heat balance of the solar installation for the thermal processing of municipal solid waste. *International Journal of Applied Engineering Research and Development (IJAERD)* ISSN (P): 2250–1584; ISSN (E): 2278–9383 Vol. 10, Issue 1, Jun 2020, 21–30.
6. Muradov, I., Toshmamatov, B.M., Kurbanova, N.M., Baratova, S.R., Temirova, L. (2019). Development of A Scheme For The Thermal Processing of Solid Household. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology* Vol. 6, Issue 9, September 2019, India, 10784-10787 pp.
7. Uzakov, G.N., Toshmamatov, B.M., Shomuratova, S.M., Temirova, L.Z. (2019). Calculation of energy efficiency of the solar installation for the processing of municipal solid waste. *International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology* Vol. 6, Issue 12, December 2019.
8. Тошмаматов Б.М., Узаков Г.Н., Баратова С.Р. Утилизация твердых бытовых отходов с использованием солнечной энергии. *Международный научный журнал «Научные горизонты»* 2019, №2, сс. 255-260.

ПИРОЛИЗ ҚУРИЛМАЛАРИ АСОСИДА ҚАТТИҚ МАИШҲЙ ЧИҚИНДИЛАРДАН МУҚОБИЛ ЁҚИЛҒИ ОЛИШ ЖАРАЁНИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Тошмаматов Б.М., Рахматов А.Р., Бойитова А., Баратова С.Р., Сафарова С.У., Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Бугунги кунда нафақат мамлакатимизда балки бутун дунёда чиқиндилар муаммоси энг глобал экологик ва энергетик муаммога айланмоқда. Чиқиндилар таркибидаги сунъий материаллар ўнлаб ва юзлаб йиллар давомида парчаланмайди ҳамда атроф-муҳитни, сувни ва ҳавони захарлайди [1-3].

Токсик моддаларни ноўрин ва тартибсиз зарарсизлантириш ривожланаётган мамлакатларда юкумли касалликлар пайдо бўлишига олиб келади. Мавсумий ҳарорат кўтарилиши чиқинди полигонларида йиғилган қаттиқ маишҲй чиқинди (ҚМЧ)лар ва саноат чиқиндиларидан атроф-муҳитга захарли газлар ва аралашмаларни ажралиб чиқишига олиб келиши билан биргаликда, чиқинди полигонларида назоратсиз ёнғинларнинг ҳосил бўлишига олиб келади. Шу сабабли, чиқиндиларни қайта ишлаш, улардан энергетик мақсадда фойдаланиб муқобил ёқилғи олиш ишларини ташкил этиш масаласи бугунги кунда жаҳон ҳамжамиятлари эътиборини тортмоқда [4-5].

Қаттиқ маишҲй чиқиндилардан энергетик мақсадда фойдаланиб, муқобил кўринишдаги суюқ, газсимон ва қаттиқ ёқилғи олиш сўнги йилларда мамлакатимизда тобора кўпроқ қизиқиш уйғотмоқда зеро, ҚМЧлар бутун дунёда арзон хом ашё манбаи ҳисобланади.

Муаллифлар томонидан қаттиқ маишҲй чиқиндиларни қайта ишлаш усуллари ва методлари таҳлил қилинган бўлиб, амалий қўлланишга ўтишда асосий вазифалардан бири сифатли ва арзон энергия олиш учун энергия самарадор технология ва қурилмаларни ишлаб чиқиш ва жорий этишдир [6-7].

ҚМЧларни термик қайта ишлашнинг энг самарали усулларида бири пиролиз усули бўлиб, пиролиз технологияси чиқиндиларни бошқариш бўйича инновацион эчим ҳисобланади ҳамда чиқинди полигонлар майдонининг сезиларли даражада қисқаришига олиб келади. Муаллифлар томонидан ҚМЧларни термик қайта ишлаш учун пиролиз қурилмаси таклиф қилинган (1-расм).

1-расм. Пиролиз қурилмасининг схемаси.

Қаттиқ маишҲй чиқиндиларни термик қайта ишлаш учун пиролиз қурилмаси куйидагилардан ташкил топган, шахта (1), “қувур қошламали” пиролиз реактори (2), задвижка (3), шахта-шнелк барабанли қуритгич (4), қопқоқ (5), шнелк (6), ёниш камераси (7), горелка (8), газгольдер (9), вентиль (10,12,18), қувур (11,13), спиралсимон иссиқлик алмашинув қурилмаси (14), фильтр (15), суюқ ёқилғи баки (16), тутун мўр°Си (17).

Пиролиз қурилмасида хом ашё кислородсиз паст ва юқори ҳароратларда ёпик реактор камераларида термик қайта ишлананиши натижасида улар заррачаларга, муқобил кўринишдаги ёқилғига ажралади.

Қаттиқ маиший чиқиндиларни термик қайта ишлаш учун пиролиз қурилмаси қуйидагилардан ташкил топган, шахта, қувур қопламали пиролиз реактори, задвижка, шахта-шнек барабанли қуритгич, қопқоқ, шнек, ёниш камераси, горелка, газгольдер, вентиль, қувур, спиралсимон иссиқлик алмашинув қурилмаси, фильтр, суюқ ёқилғи баки, тутун мўри, шахта ичида ўрнатилган шахта-шнек барабанли қуритгич орқали тутун газларини утилизация қилиш натижасида намлиги 35% дан 40% гача бўлган сараланмаган қаттиқ маиший чиқиндиларни 5% дан 10% гача қуритиб, “қувур-қопламали” пиролиз реакторига юкланади. Пиролиз жараёни бориши учун қаттиқ маиший чиқиндилар “қувур-қопламали” пиролиз реакторида 450 °С дан 600 °С гача қиздирилади ва қаттиқ маиший чиқиндилардан буғ-газ аралашмали пиролиз ёқилғиси ажралиб чиқади. Ҳосил бўлган буғ-газ аралашмали пиролиз ёқилғиси спиралсимон иссиқлик алмашинув қурилмасида совитувчи сув ҳисобига конденсат (суюқ пиролиз ёқилғиси ва пирогаз)га айланиб, суюқ ёқилғи бакида йиғилади, ажралган пирогаз эса фильтр орқали тозаланиб газгольдерга йиғилади ва қурилманинг хусусий эҳтиёжи учун ишлатилади. Жараён тугагандан сўнг қолдиқ масса вентил орқали “қувур-қопламали” пиролиз реакторидан чиқариб ташланади ва яна шу тариқа цикл давом эттирилади.

ҚарМИИ “Муқобил энергия манбалари” ўқув-илмий полигонидида ўрнатилган пиролиз қурилмасида олиб борилган тажриба натижаларига кўра, чиқиндилардан олинган муқобил-пиролиз ёқилғи миқдори қайта ишланаётган чиқинди тури, белгиланган ҳарорат режими, чиқинди намлиги ва майдаланганлик даражасига боғлиқ бўлиши аниқланди (1-жадвал).

1-жадвал

Т/р	Чиқиндиларнинг тури	Муқобил-пиролиз ёқилғисининг ажралиб чиқиш миқдори, %
1.	Қаттиқ маиший чиқиндилар (сараланмаган ҳолатда)	35-60
2.	Автомобил шиналари ва бошқа резина чиқиндилари	45-60
3.	Тиббиёт чиқиндилари	25-30
4.	Ёғоч ва қишлоқ хўжалиги чиқиндилари	25-30
5.	Оқова сув	30
6.	Пластмассанинг барча турлари	45-65
7.	Нефть қолдиғи	30-35

Пиролиз технологиялари қурилиш материалларидан ташқари деярли барча турдаги чиқиндиларни қайта ишлаш ва муқобил-пиролиз ёқилғиси олиш имкон беради ҳамда қуйидаги муаммларни ҳал қилишни таъминлайди:

1. Чиқиндиларни экологик барқарорликка ва инсон саломатлигига таъсирини камайтиради.
2. Чиқиндиларни чиқиндисиз йўқ қилиш (чиқиндиларни сараламасдан қайта ишлаш).
3. Иссиқлик ва электр энергиясини ишлаб чиқариш учун "яшил тариф" талабларига жавоб берадиган ёқилғи (синтетик мой, пиролиз ёқилғиси, дизель ёқилғиси ва бошқалар) ишлаб чиқариш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. [Uzakov, G.N.](#), [Davlonov, H.A.](#), [Holikov, K.N.](#) Study of the Influence of the Source Biomass Moisture Content on Pyrolysis Parameters. *Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika)*, 2018, 54(6), pp. 481–484. (3).

2. Toshmamatov B, Davlonov Kh, Rakhmatov O, Toshboev A 2021 Recycling of municipal solid waste using solar energy *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* 1030 012165. doi:10.1088/1757-899X/1030/1/012165.
3. Узаков Г.Н., Давлонов Х.А., Раббимов Р.Т. Исследование термической переработки биомассы для получения альтернативного топлива. // Гелиотехника. 2017. -№3. С.34-37.
4. Узаков Г.Н., Раббимов Р.Т., Давлонов Х.А., Узакова Ю.Г. Применение технологии пиролиза биомассы для получения альтернативного топлива. –Т.: Фан, 2015. -120 с.
5. Toshmamatov, B. M, Uzakov, G. N, Kodirov, I. N & Khatamov, I. A. (2020). Calculation of the heat balance of the solar installation for the thermal processing of municipal solid waste. *International Journal of Applied Engineering Research and Development (IJAERD)* ISSN (P): 2250–1584; ISSN (E): 2278–9383 Vol. 10, Issue 1, Jun 2020, 21–30.
6. Gunich, S.V., Yanchukovskaya, Y.V., Dneprovskaya, N.I. (2015). Analiz sovremennix metodov pererabotki tverdix bitovix otkodov./ *Izvestiya vuzov. Prikladnaya ximiya i biotexnologiy*, 2015, № 2 (13). Str. 110-115.
7. [Uzakov, G.N.](#), [Davlonov, H.A.](#), [Holikov, K.N.](#) (2018). Study of the Influence of the Source Biomass Moisture Content on Pyrolysis Parameters. *Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika)*, 2018, 54(6), стр. 481–484.

БИОГАЗ ҚУРИЛМАСИНИНГ ЭНЕРГЕТИК САМАРАДОРЛИГИНИ БАҲОЛАШ

Қодиров И.Н., Тошмаматов Б.М., Бойитова А., Сафарова С.У., ҚарМИИ

Биомасса энергияси — биомассани чикитга чиқариш, биогаз олиш ва ундан фойдаланиш энергетиканинг истиқболли йўналишларидан бири ҳисобланади. Биомасса манбаларига қаттиқ маиший, саноат чиқиндилари, шаҳарнинг лойқа ва оқава сувлари ва чорвачилик, ўсимлик қолдиқлари, ўрмон маҳсулотлари, хусусан, ёғоч тайёрлаш ва жўнатишда, ёғоч материаллари ишлаб чиқаришдаги, ёғоч, қоғоз массалари ва бошқа чиқиндилар киради [1].

Мутахассисларнинг ҳисоб-китобига кўра, биомассадан олинadиган энергия Ўзбекистон энергетика эҳтиёжининг 15–19 фоизни қонидира олади. Энергия ишлаб чиқаришнинг бундай усули, маълум даражада атроф-муҳитни муҳофаза қилиш муаммосини ҳал этишда ҳамда қишлоқ хўжалигини юқори сифатли ўғит билан таъминлаш имконини беради. Биогаз ускуналаридан алоҳида парранда фабрикалари ва бўрдоқчилик, чорвачилик комплексларида самарали фойдаланиш мумкин (1-расм).

Дунёда энергетик инкирознинг юзага келиши билан кейинги йилларда ёқилғиларнинг тикланувчан ва альтернатив соҳасидаги ишларни ривожланишига, шу қатори биогаз санотининг ривожланишига туртки бўлди.

Юқори энергетик қийматга эга бўлганлиги туфайли биогаздан нафақат иссиқлик ишлаб чиқаришда, балки электр энергияси ишлаб чиқариш соҳасида ҳам энергия тошувчи сифатида фойдаланилади. Биогаздаги энергия кучи унинг таркибидаги метан газ миқдорига боғлиқ (1,2-жадвалда биогаз таркиби, биогаз ажралиш ҳарорат режимлари кўрсатилаган). Биогазни энергетик манба сифатида ишлатилиши табиий газ, сиқилган газ, нефтга нисбатан табиатга CO₂ ажратиши камроқ, ва CO₂ ни табиатда табиий айланишини яхшиланишига олиб келади [2-5].

1-жадвал

Биогазнинг таркиби

Кўрсаткичлар	Метан CH ₄	CO ₂ Компо- нетлари	H ₂	H ₂ S	60 фоиз CH ₄ + 40 фоиз CO ₂ аралашмалари
Ҳажмдаги ҳиссаси, %	55-70	27-44	1	3	100
Ҳажмдаги ёниш иссиқлиги, МЖ/м ³	35,8	10,8	22,8	-	21,5

Ёниш температураси, °C	650-750	-	585	-	650-750
Зичлиги:					
Нормал, г/л	0,72	1,98	0,09	1,54	1,2
Хавфли ҳолат, г/л	102	408	31	349	320

2-жадвал

Турли режимларда парранда гўнгидан биогаз чиқиш миқдори

Т/р	Бижғиш режими	Оптималъ харорат, °C	Оптимал намлик, %	Бижғиш циклининг давомийлиги, сутка	Биогаз чиқиш миқдори, м³/т
1	Психрофиль	15-20	20-25	30-40	300
2	Мезофиль	30-40	20-25	15-20	320
3	Термофиль	52-56	20-25	5-15	350

1-расм. Биогаз қурилмаси чизмаси.

1-сув иситиш қозони, 2-юқлаш бункери, 3-аралаштирувчи қурилма, 4-реактор, 5-сувли затвор, 6-газ чиқаргич, 7-юқлаш бункери, 8-биоўғитни сақлаш учун жой, 9-ишлаб бўлинган ашёни чиқариш.

3-жадвал

Қурилманинг материал баланси

Қурилмага юқланган хом ашё массаси, кг	Хом ашёнинг бошланғич харорати, °C	Зичлиги, кг/м³	Анаэроб ишлов бериш режими	Олинган маҳсулот		
				Биогаз, м³	Биоўғит, кг	Йўқотиш, кг
100	20	250	Термофиль режим 50-55 °C	30	60	10

Биогаз технологиясининг энергетик самарадорлик кўрсаткичи қурилмада олинган биогаз энергиясини олиш учун сарфланадиган улуший энергия миқдорига нисбати билан аниқланади:

$$K_{эф} = \frac{Q_{БГ}}{Q_{хэ}}, \tag{1}$$

$Q_{БГ}$ – қурилмада олинган биогаз энергияси потенциали, МЖ; $Q_{хэ}$ биогаз қурилмасида бир циклда сарфланадиган энергия миқдори (иссиқлик+электр энергияси), МЖ;

Агар $K_{эф} > 1$ бўлса биогаз қурилмаси энергетик самарадор ҳисобланади.

Қурилмада олинадиган биогаз энергияси потенциали:

$$Q_{БГ} = V_{БГ}^{уд} \cdot V_{БГ} \tag{2}$$

бунда $V_{БГ}^{уд}$ -биогазни ёниш иссиқлиги, $МЖ/м^3$; $V_{БГ}$ –қурилмада ишлаб чиқарилган биогаз ҳажми, $м^3$.

$$V_{БГ} = (1 - \varphi) \cdot m_B \cdot v_{уд}^{max} \cdot \alpha_{разл} \tag{3}$$

бунда, φ –биомасса намлиги (парранда гўнги) , %; m_B - биомасса массаси, кг; $v_{уд}^{max}$ –қуруқ органик бирлигидан чиқадиган биогазнинг солиштирма қиймати, $м^3/г$; $\alpha_{разл}$ - бижғиш циклида парчаланиш даражаси, ч.

Биогаз қурилмасининг циклида сарфланадиган энергия миқдори:

$$Q_{хэ} = Q_{хэ}^{ээ} + Q_{хэ}^{иэ}, МЖ \tag{4}$$

Сарф қилинадиган электр энергия миқдори:

$$Q_{хэ}^{ээ} = N_{эл} \cdot n \cdot \tau, \tag{5}$$

$N_{эл}$ - электр двигателининг қуввати, $Вт$; n -электр қурилмалар сони, *дона*; τ -ишлаш муддати, *сек*.

Биогаз қурилмасида сарф қилинадиган иссиқлик энергияси биомассани қиздириш (Q_K) ва йўқотишлар ($Q_{й}$) учун сарфланади:

$$Q_{хэ}^{иэ} = Q_K + Q_{й}, \tag{6}$$

$$Q_K = m_B \cdot C_{рБ} (t_2 - t_1), \tag{7}$$

$$Q_{й} = k \cdot F (t_2 - t_{т.х}), \tag{8}$$

бунда, m_B - реакторга юкланган биомасси массаси, $кг$; $C_{рБ}$ -юкланган биомасса+сув иссиқлик сифими, $Ж/кг \text{ } ^\circ C$; t_1 - юкланган биомасса ҳарорати, $^\circ C$; t_2 -биомассани реакторда қиздиришдан кейинги ҳарорати, $^\circ C$; k -иссиқлик узатиш коэффиценти, $Вт/м^2 \text{ } ^\circ C$; $t_{т.х}$ - ташқи ҳаво ҳарорати, $^\circ C$.

2-расм. Биогаз қурилмаси реакторининг иссиқлик баланси схемаси.
БТҚ нинг энергетик кўрсаткичлари

Т/р	Реакторга юкланган хом ашё, <i>кг</i>	Бижғиш давомийлиги, <i>сутка</i>	Олинган биогаз миқдори, <i>м³</i>	Хусусий эҳтиёжи учун сарфланадиган биогаз миқдори, <i>м³</i>	Фойда, <i>м³</i>
1	100	10	35	10	25

Биогаз технологияларидан фойдаланиш атроф-муҳит ҳолатини яхшилашга, жумладан, тупроқ, ерости сувларини ифлосланишининг олдини олишга ҳам хизмат қилади. Агар чорвачилик чиқиндилари табиий шароитда биологик парчаланса, атмосфера ҳавосига 1 тонна гўнг ҳисобига 300 $м^3$ метан ажралиб чиқади. Бу 6300 кубометр CO деганидир. Биогаз ёнганида атмосфера ҳавосининг ифлосланиш даражаси анча камаяди. Олинган газдан кундалик ҳаётда ёқилғи, қишлоқ хўжалигида эса қайта ишланган чорвачилик чиқиндиларидан экологик тоза, юқори самарали биоорганик ўғит сифатида ҳам фойдаланиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Узаков Г.Н., Раббимов Р.Т., Давлонов Х.А., Узакова Ю.Г. Применение технологии пиролиза биомассы для получения альтернативного топлива. –Т.: Фан, 2015. -120 с.
2. Узаков Г.Н., Давлонов Х.А., Раббимов Р.Т. Исследование термической переработки биомассы для получения альтернативного топлива. // Гелиотехника. 2017. -№3. С.34-37.
3. Zainol, N., Sidek, N.S.M. and Ya'acob, A. (2021) Production of high strength bioliquid from municipal solid waste (MSW) using mixed culture. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 1045(2021)012024. doi:10.1088/1757-899X/1045/1/012024.
4. Kolibaba, O.B., Dolinin, D.A., and Guse, E.V. (2021). Modified Ceramics Based on the Pyrolysis Residue of Municipal Solid Waste. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. 1079 (2021) 032052. doi:10.1088/1757-899X/1079/3/032052.
5. Ramzan, N., Ashraf, A., Naveed, S., Malik, A. (2011). Simulation of hybrid biomass asification using Aspen plus: A comparative performance analysis for food, municipal solid and poultry waste // Biomass and Bioenergy. 2011. № 35. P. 3962–3969.

INNOVATIVE AND ECO-FRIENDLY SOLUTION TO INCREASE ELECTRIC CARS' RANGE

Begmatova M.M., teacher, Azimov K.A., student, Fergana Polytechnic Institute

Cars have already become an integral part of human life in our modern world. They have a place in all spheres of industry and our daily lives, in cities and megacities, and even in entertainment. Experts estimate that there are about 1.2 billion vehicles worldwide[1]. If we take into account the current development trend of the industry, it is estimated that another 1 billion will be added in the next 20 years. An increase in numbers means an increase in environmental problems as well. If 1 billion cars emit 1 million tons of toxic gases into the atmosphere in a day, the daily increase in these figures will increase environmental problems. This is a catastrophic situation, so preventing it remains the most pressing issue in all areas. It is crucial to make cars 100% environmentally friendly, given the need to phase out the use of fossil fuels and replace them with low-carbon sources of energy to achieve the 2°C goal of the Paris Agreement [2]to combat global warming.

At first glance, EVs look like vehicles running on eco-friendly fuel. However, given that EVs receive electricity directly from the grid and that approximately 80% to 85% of the global energy needs are fulfilled using fossil fuels[3], it can also be said that they run on fossil fuels.

Electric cars now account for 1.6% of all cars in the world. To make it convenient to charge electric cars, each electric car should have one charging station. Today, there are about 7 million charging stations worldwide. In the U.S, there is about one public charge point per ten battery electric vehicles[4]. If all one billion cars in the world were replaced by electric cars, the same number of charging stations would be needed. In addition, extra energy is needed to meet the increasing demand for electricity needs of electric cars. Finding new sources of electricity and delivering it to consumers will be another big challenge. If the charging equipment of electric vehicles is also connected to the current grid, it will not be able to cope with this as there is going to be five times more demand for electricity supply during evening peak hours. Europe alone will need about 80 billion euros to deploy all those chargers and to get to scale. If we make the transition to solar mobility, we can reduce the cost up to 3 times so we can reduce about 50 billion euros of that. Extrapolating to the rest of the world, we can save humanity more than 100 billion euros on investing in this infrastructure.

The question arises, should we really need to invest all of that in something that we might not need after all?

The most common models of electric cars are equipped with lithium-ion batteries with a capacity of 65-80 kWh. These batteries serve not only for the car's running gear, but also for several systems, such as climate control, the use of onboard computers, security systems, and lighting.

The energy used for all systems except the running gear reduces the EV's range, which is their main function.

We will look at the disadvantages of only the climate control system, in particular, the effect of heating on the range of an electric car, and its solutions.

The initial calculations will be made in the example of the TESLA Model 3 Long Range electric car. In this model, the HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) system controls the climate of the electric car interior. The system operates in fully automated and partially automated modes. The effect of the system on the electric car range in 3 different cases has been studied and we will analyze these experiments. The battery capacity was 80 kWh, the electric car speed was about 112 km/h, the temperature was about 3.33°C, and Michelin X-Ice Xi3 winter tires were set to the factory setting of 42 psi[5].

Case 1. Baseline consumption with the HVAC turned off completely was 215 Wh/km, which implies a possible range of 372 km.

Case 2. The HVAC system was partially automated, where the Model 3 consumed energy at a rate of 251.25 Wh/km. At that rate of consumption, the predicted range fell to 318km.

Case 3. The HVAC system was fully automated. The electric car range dropped to a meager 274 km by consuming 291,25 Wh per km.

The analysis of the results shows that compared to the initial case, the EV travels 15% less when the HVAC system is in the partially automated mode, and 26% less than its baseline run in the fully automated mode.

If the surface of the TESLA Model 3 Long Range is covered with 8 m² of solar panels, about 1700 W of electricity per hour can be obtained. The energy can be diverted to the HVAC (heating, ventilation, and air conditioning) system to increase the range of electric vehicles up to 10 km per hour. If the temperature is relatively high and the speed of the electric car is low, it is even possible to increase the range using solar panels to 15 km per every single hour. By covering the electric car with solar panels, it is possible to save an average of 11 kW per day and with this amount of energy, it is possible to travel a distance between 55 and 60 km. This means that electric car users with a daily running distance of less than 50 km can entirely rely on solar energy. According to statistics from the Japanese Ministry of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism, about 70% of family cars in Japan travel less than 30 km per day[6]. There are over 16 million electric vehicles on the roads around the world[7]. Conventional power plants use hydrocarbon fuel of 125 grams of fuel equivalent to producing 1 kWh of electricity. Covering the electric car with solar panels and saving 11 kW economizes 1,375 kg of fuel equivalent per day. This means 16 million EVs save 22,000 tons of hydrocarbon fuel or 40,700 tons of carbon dioxide (CO₂) emissions per day.

Taking into account that each electric car prevents the release of about 1 ton of carbon dioxide into the atmosphere per year, it is undeniable how promising it is to cover electric cars with solar panels in the future and how it will unravel environmental problems.

References:

1. <https://www.autonews.ru/news/5c9114d69a7947491f827c6e>
2. Creutzig F, Agoston P, Goldschmidt J C, Luderer G, Nemet G and Pietzcker R C 2017 The underestimated potential of solar energy to mitigate climate change Nat. Energy 2 17140
3. Rizzo G 2010 Automotive applications of solar energy IFAC Proc. Vol. 43 174–85
4. Matteo Muratori et al 2021 Prog. Energy 3 022002
5. <https://www.caranddriver.com/news/a31739529/how-much-does-climate-control-affectevrange/#:~:text=Our%20second%20round%20was%20with,range%20falls%20to%20200%20miles>
6. Yamaguchi M et al 2020 Role of PV-powered vehicles in low-carbon society and some approaches of high-efficiency solar cell modules for cars Energy Power Eng. 12 375
7. <https://electrek.co/2022/02/02/global-market-share-of-electric-cars-more-than-doubled-2021/>

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СТАТКОМ НА СОЛНЕЧНЫХ И ВЕТРЯНЫХ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯХ В ЖАРКО-ПУСТЫННЫХ РАЙОНАХ УЗБЕКИСТАНА

Авлиякулова Санобар Нодировна, студентка. Бухарский институт управления природными ресурсами Республика Узбекистан, г. Бухара.

Паноев Абдулло Тилаевич, доц., зав.каф. Бухарский институт управления природными ресурсами

Климат жарко-пустынных районов страны близок к сухому тропическому. В летний период максимальная интенсивность солнечного излучения достигает до 900 Вт/м^2 и среднегодовое суммарное время солнечного сияния составляет 2500-3000 час. Эти районы характеризуются также большими суточными колебаниями температуры воздуха (до 40°C), что способствует возникновению постоянных ветров, в том числе: сильные продолжительные ветра со скоростью до 15 м/сек, местами до 40 м/сек; пыльные бури от 60-260 дней в году, запыленностью воздуха до $10-17 \text{ г/м}^3$.

Вместе с возрастающей потребностью информационного общества в электроэнергии возрастают и требования к его качеству, снижению потерь и оптимизации цен. Только в инвенторе потери могут составлять 5-20% [1].

Важнейшими параметрами качества электроэнергии являются величина реактивной мощности и наличие значительных гармоник в сети. Реактивная мощность не выполняет полезной работы непосредственно, а служит только для создания переменных магнитных полей в индуктивных электроприёмниках (асинхронные двигатели, силовые трансформаторы и др.). Она непрерывно циркулирует между источником и электроприёмником.

Несбалансированность реактивной мощности приводит к негативным последствиям, в том числе [3]: увеличивает нагрузку на силовые трансформаторы, что снижает их срок службы; увеличивает нагрузки на провода и кабели, что приводит к необходимости использовать провода и кабели большего сечения; повышается уровень высших гармоник в сети; повышает уровень потребления электроэнергии, в следствии увеличения потерь в системе электроснабжения.

К специфическим причинам возникновения значительных колебаний величины реактивной мощности в сети солнечных электростанций относятся следующие условия:

- при пыльных бурях интенсивность солнечной радиации на поверхности солнечных панелей и следовательно напряжения в сети резко падает. Это становится причиной резкого колебания величины реактивной мощности.
- пыльные бури загрязняют поверхности солнечных батарей. А утренняя роса, способствует накоплению и укреплению этих загрязнений.

Для ветровых электростанций такими специфическими условиями являются:

- сильные продолжительные ветра с порывами до 40 м/с способны разгонять лопасти ветрогенератора до больших скоростей, что способствует повышению напряжения и резкому возрастанию величины реактивной мощности;
- пыльные бури, с большим содержанием кварцевых частиц, со временем способны привести к дефектам поверхности лопастей, к снижению коэффициента полезного действия ветрогенератора, изменению баланса реактивной мощности.

Следовательно, необходимо качественная компенсации реактивной мощности.

В этих целях при расчете и выборе конденсаторов и ступеней их регулирования, тормозных устройств и лопастей ветрогенератора рекомендуется учитывать влияние этих специфических условий их эксплуатации. Современные достижения в области компенсации реактивной мощности характеризуются следующим:

«Для компенсации реактивной мощности на фундаментальной частоте ветровых электростанциях (от части на солнечных электростанциях) сегодня применены только автоматические конденсаторные установки с коммутацией ступеней с бесконтактными

транзисторными ключами и интерфейсами связи с программно – аппаратными комплексами АСУ» [2].

Выполненные теоретические исследования позволяют заключить, что эти устройства необходимы как для ветровых, так и для солнечных электростанций расположенных в жарко – пустынных районах страны.

Перспективным является статический синхронный компенсатор СТАТКОМ. Он позволяет за 0,1 сек. осуществлять подключение, так и отключение части своей мощности [4]. На этой основе обеспечивается оптимальный уровень реактивной мощности. При этом потери электроэнергии в сети снижаются более чем на 5% (до 15%).

Список литературы

1. I.A. Yuldoshev, M.N. Tursunov, S.Q. Shogo' o' chqorov, T.R. Jamolov Quyosh energetigasi. "Sano-standar" nashriyoti, Toshkent – 2019, 167 b.
2. [Реактивная мощность и гармоника источников возобновляемой энергии. \(mircond.com\)](http://mircond.com)
3. [Что такое реактивная мощность и как с ней бороться \(electrik.info\).](http://electrik.info)
4. [Компенсаторы реактивной мощности \(nprpromir.com\).](http://nprpromir.com)

ОКСИГЕНАТЫ, СПОСОБНЫЕ ЭФФЕКТИВНО ПОВЫШАТЬ ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНОВЫХ ФРАКЦИЙ

*Хакимова Г.А., Азаматов И.Н., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш.,
Ташкентский химико – технологический институт, г. Ташкент*

Для повышения октанового числа и детонационной стойкости бензиновых топлив на практике применяют как зольные, так и беззольные антидетонационные добавки, среди которых наиболее технологичными и эффективными являются низкомолекулярные ароматические амины: N-монометиланилин (ММА), ксилидин, толуидин и экстралин. Основным недостатком этих добавок является ограничение их концентрации в топливах, так как с увеличением их содержания появляются продукты окисления и смолообразования при длительном хранении, а также нагарообразование при эксплуатации в двигателях. При повышении их концентрации в бензинах происходит относительно невысокий прирост октанового числа топлив [1]. На многие присадки ароматического характера в последние годы наложен запрет или в лучшем случае ограничения. В этой связи добавки на основе ароматических углеводородов в данной работе практически не рассматриваются с точки зрения бесперспективности их дальнейшего применения за исключением в качестве сравнения испытание анизол.

Известные зольные антидетонационные присадками к бензиновым топливам являются органические соединения железа, марганца, меди, хрома, кобальта, никеля, свинца и редкоземельных элементов, которые в настоящее время не применяются. Такого типа присадки обладают высокой токсичностью. Органические соединения, содержащие свинец, как в чистом виде, так и продукты их сгорания оказывают отрицательное воздействие на работу двигателя внутреннего сгорания. Они накапливаются на электродах свечей зажигания, поршнях и стенках камеры сгорания, в результате значительно сокращают ресурс его эксплуатации.

В качестве антидетонационных добавок широкое распространение приобрели оксигенаты.

Наиболее применяемыми оксигенатными присадками являются метил и этил-трет-бутиловый эфиры (МТБЭ, ЭТБЭ), диизопропиловый эфир (ДИПЭ), метиловый, этиловый, изопропиловый и н-бутиловый спирты. Главным недостатком этих добавок является сравнительно невысокое повышение октановых чисел при высокой их концентрации в бензинах и негативное влияние на резинотехнические, полимерные и металлические части двигателя и системы питания автомобиля. Чрезмерно высокая концентрация оксигенатов приводит к изменению фракционного состава, снижению калорийности бензинов и

энергоэффективности двигателей, работающих на подобных топливах. Однако создание синергетических смесей, в состав которых включены наиболее эффективные оксигенаты, позволит не только улучшить детонационную стойкость бензинов, но и уменьшить их концентрацию, что снизит влияние на физико-химические свойства, состав и эксплуатационные характеристики топлив, и, самое главное, минимизирует негативный фактор, связанный с энергоемкостью бензинов [2,3].

В качестве сравнения и аналоговой антидетонационной добавки взят промышленный образец оксигенатной добавки - метил-трет- бутиловый эфир (МТБЭ).

Анизол (метоксибензол, метилфениловый эфир) с химической формулой $C_6H_5OCH_3$ является бесцветной прозрачной жидкостью с приятным запахом. Хорошо растворим в этаноле, эфире, бензоле, толуоле, хлороформе. В воде растворяется плохо (1,5 г/л).

Известно применение анизола и его производных в качестве антидетонационной добавки к бензину. Анизол как добавка к бензинам в количестве 5 % масс. по сравнению с эталонной топливной смесью изооктана и нормального гептана, имеющей октановое число 70 ед. дал прирост ОЧМ на 1,5 ед. и ОЧИ на 3,5 ед. Основные свойства МТБЭ и анизола приведены в таблице.

Таблица

Основные физико-химические свойства МТБЭ и анизола

№	Показатель	Значения	
		МТБЭ	Анизол
1	Плотность при 20°C, кг/м	746	0,995
2	Температура кипения, °C	55	153,8
3	Температура вспышки, °C	-27	52
4	Температура самовоспламенения, °C	443	475
5	ОЧИ, ед.	125	112
6	Давление насыщенных паров, кПа, при 38°C	55,2	0,47
7	Растворимость в воде, при 20°C, % масс.	1,3	1,3
8	Предельная норма содержания в бензине, % масс.	15	108,1

К недостаткам анизола следует отнести необходимость их добавления в бензины с высокими концентрациями от 10 до 25 % об., чтобы повышение октанового числа произошло на 3-8 единиц. Однако, как известно, это приводит к снижению энергетики топлив и увеличению отрицательного воздействия на резинотехнические детали системы питания автомобилей. Вместе с тем, данный факт не является ограничением для использования анизола в качестве объекта сравнения среди прочих других оксигенатов.

Неординарное влияние оказывает ацетон, обладающий октановым числом более 100 ед., на свойства бензинов и двигателей внутреннего сгорания:

-использование ацетоновых смесей улучшает работу и технические характеристики двигателя, а также эффективность топливной системы;

-введение больших объёмов ацетона до 10% значительно повышается мощность двигателя и эффективнее расходуется топливо;

-при использовании в бензинах ацетона ресурс двигателя не страдает.

При сгорании ацетона могут протекать реакции восстановления и разложения, совершенно противоположные друг другу. При этом ацетону требуется больше времени на реакцию разложения и тогда скорость сгорания топлива существенно увеличивается. Ацетон является альтернативным видом присадок к топливам двигателей внутреннего сгорания. Но необходимо учитывать, что добавление ацетона в качестве антидетонационной добавки к бензину целесообразно только в высококачественных двигателях. Ацетон в любых соотношениях смешивается с водой и органическими растворителями и углеводородами, например, диэтиловым эфиром, бензолом, метанолом, этанолом, многими сложными эфирами; хорошо растворяет многие органические соединения.

По эффективности улучшать антидетонационные свойства и повышать октановые числа ацетон идентичен этанолу и присадкам на его основе, поэтому можно использовать в бензинах с концентрацией не более 3% об. Ацетон имеет высокое значение упругости насыщенных паров, оказывает благоприятное влияние на пусковые характеристики топлива и облегчает запуск двигателя зимнее время года.

Литература

1. Менглиев Ш.Ш., Нарметова Г.Р. // Альтернативное топливо с улучшенными качествами добавкой кислородсодержащих компонентов. // Матер. Респуб. науч.-практ. конференции ХТ-12, Ташкент, 2012г.
2. Юнусхўжаев С.С., Игамкулова Н.А., Менглиев Ш.Ш. // Антидетонаторы моторных топлив и их свойства // Международной конференции «Инновационное развитие нефтегазовой отрасли, современная энергетика и их актуальные проблемы», Ташкент, 2020, с. 258-259.
3. Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А., Тураев Т.Б. Альтернативные оксигенатные топлива // Lambert Academic Publishing. // Germany 2021. 113с.

KO’MIR XOMASHYOSIDAN STANDART TALABLAR ASOSIDA SINTETIK NEFT XOMASHYOSINI ISHLAB CHIQRISHNING DOLZARBLIGI

Toirov Baxtiyor Boboqulovich, dotsent, Alimov A’zam Anvarovich, dotsent, Xo’jjiyev Ma’murjon Yangiboyevich, katta o’qituvchi, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Bugungi kunda dunyoning texnologik taraqqiyotga va globallashuvga bo’lgan tinimsiz tashnaligi energiya ta’minoti tizimining barqarorligi haqida ko’plab savollarni tug’dirdi. So’nggi bir necha asrlar davomida sanoatlashtirishning barqaror yuksalishi, qazib olinadigan yoqilg’idan foydalanish kuchayib ketdi. Shunday ekan yangi iinovatsion texnologiyalarni bosqichma –bosqich ishlab chiqarishga joriy etish ertangi kun inergiyaviy barqarorligining asosidir.

Maxsus suyultirish texnologiyalari odatda ikkita toifaga bo’linadi: to’g’ridan-to’g’ri va bilvosita suyultirish jarayonlari. To’g’ridan-to’g’ri jarayonlar karbonizatsiya, piroliz va gidrogenlash kabi yondashuvlarga asoslanadi [1].

1-rasm. Ko’mirni qayta ishlash texnologiyasi

Bilvosita suyultirish jarayonlari odatda ko'mirni uglerod oksidi va vodorod aralashmasiga gazlashtirishni o'z ichiga oladi, ko'pincha sintez gazi yoki oddiygina singaz deb ataladi. Fisher-Tropsch jarayoni yordamida singaz suyuq uglevodorodlarga aylanadi [2].

Bundan farqli o'laroq, to'g'ridan-to'g'ri suyultirish jarayonlari, ko'pincha yuqori bosim va haroratda vodorod-donor erituvchini qo'llash orqali ko'mirning organik tuzilishini buzish orqali oraliq bosqichlarga tayanmasdan to'g'ridan-to'g'ri suyuqliklarga aylantiradi.

Sanoat miqyosida (ya'ni, ming barrel/kun) ko'mirni suyultirish zavodi odatda ko'p milliard dollarlik kapital qo'yilmalarni talab qiladi.

Gidrogenatsiya jarayonlari

Bergius jarayoni: ko'mirni gidrogenlash jarayoni orqali suyuqliklarga to'g'ridan-to'g'ri aylantirishning asosiy usullaridan biri 1913 yilda Fridrix Bergius tomonidan ishlab chiqilgan Bergius jarayonidir. Bu jarayonda quruq ko'mir jarayondan qayta ishlangan og'ir neft bilan aralashiriladi. Aralashmaga odatda katalizator qo'shiladi. Reaksiya 400 °C (752 °F) dan 500 °C (932 °F) gacha va 20 dan 70 MPa vodorod bosimida sodir bo'ladi. Reaksiyani quyidagicha umumlashtirish mumkin:[4]

Birinchi jahon urushidan keyin Germaniyada ushbu texnologiya asosida bir nechta zavod qurilgan; bu zavodlar Ikkinchi jahon urushi davrida Germaniyani yoqilg'i-moylash materiallari bilan ta'minlash uchun keng foydalanilgan.[5] Germaniyaning Bottrop shahrida qurilgan kuniga 200 tonna qo'ng'ir tosh ishlab chiqarish quvvatiga ega ko'rgazma zavodida ishlatilgan. Ushbu zavod 1981 yildan 1987 yilgacha ishlagan.

Bu jarayonda ko'mir qayta ishlangan erituvchi va temir katalizatori bilan aralashiriladi. Oldindan isitish va bosim o'tkazgandan so'ng, H₂ qo'shiladi. Jarayon quvvurli reaktorda 300 bar (30 MPa) bosim va 470 °C (880 °F) haroratda sodir bo'ladi. Ushbu jarayon Janubiy Afrikadagi SASOL tomonidan ham o'rganilgan.

Jahon (AQSh bo'lmagan) ko'mirdan suyuq yoqilg'igacha bo'lgan loyihalar jadval-1.

Jahon (AQShdan tashqari) ko'mirdan suyuq yoqilg'iga o'tish loyihalari					
Loyiha	Dasturchi	Joylar	Turi	Mahsulotlar	Yil
Sasol Synfuels II (G'arbiy) va Sasol Synfuels III (Sharq)	Sasol (Pty) Ltd.	Secunda , Janubiy Afrika	CTL	160 000 BPD; asosiy mahsulotlar benzin va yengil olefinlar (alkenlar)	1977 (II)/1983 (III)
Shenxua to'g'ridan-to'g'ri ko'mirni suyultirish zavodi	Shenxua Guruh	Erdos , ichki Mo'g'uliston , Xitoy	CTL (to'g'ridan-to'g'ri suyultirish)	20 000 BPD; asosiy mahsulotlar dizel yoqilg'isi, suyultirilgan neft gazi, nafta	2008 yil
Yitai CTL zavodi	Yitai Coal Oil Manufacturing Co., Ltd.	Ordos , Junger , Xitoy	CTL	160 000 mt / bir Fischer – Tropsch suyuqliklari	2009 yil
Jincheng MTG zavodi	Jincheng Antrasit Mining Co., Ltd.	Jincheng , Xitoy	CTL	MTG jarayonidan 300 000 t/a metanol	2009 yil

Sasol Sinyoritlar	Sasol (Pty) Ltd. –	Secunda , Janubiy Afrika	CTL	3 960 000 (Nm ³ / d) singaz quvvati; Fisher - Tropsch suyuqliklari	2011 yil
Shansi Lu'an CTL zavodi	Shansi Luan Co. _ Ltd. _	Luan , Xitoy	CTL	160 000 mt / bir Fischer – Tropsch suyuqliklari	2014 yil
ICM ko'mirdan suyuqliklarga zavodi	Mo'g'uliston sanoat korporatsiyasi MChJ (ICM)	Tug'rug' Nuur , Mo'g'uliston	CTL	13 200 000 (Nm ³ / d) singaz quvvati; benzin	2015 yil
Yitai Ordos CTL zavodi II bosqich	Yitai	Ordos , Junger-Dalu , Xitoy	CTL	46 000 BPD Fisher - Tropsch suyuqliklar	2016 yil
Celanese Ko'mir / etanol Loyiha	Celanese korporatsiyasi - PT Pertamina qo'shma korxonasi	Indoneziya , Kalimantan yoki Sumatra	CTL	Etanol ishlab chiqarish uchun yiliga 1,1 million tonna ko'mir	2016 yil
Toza Uglerod Sanoat tarmoqlari	Toza Uglerod Sanoat tarmoqlari	Mozambik , Tete viloyat	Ko'mir chiqindidan suyuqlikka aylanadi	65 000 BPD yoqilg'i	2020
Arkaringa Loyiha	Altona Energiya	Avstraliya , Janubiy	CTL	30 000 BPD I bosqich 45 000 BPD + 840 MVt II bosqich	TBD

Ushbu tezisga xulosa qilib bugungi globallashgan zamonda inergiya barqarorligini mustahkamlashning yangi innovatsion qirralarini jahon andozasiga tayangan holda ayrim ishlab chiqarish texnologiyalarini o'zlashtirib o'z vatanimizda joriy qilish har kunkidan ham dolzarb desam xato bo'lmaydi. Xalqaro statistikalar shuni ko'rsatmoqdaki dunyo neft zahirasi qarib 53 yilga yetishi olimlar tomonidan nazariy jihatdan takidlab o'tilgan, demak yoqilg'ining ertangi kun ehtiyojini qondirish maqsadida innovatsion ishlab chiqarish texnologiyalarini joriy etish orqali yoqilg'iga bo'lgan ertangi kun ehtiyojini to'liq ta'minlash mumkin deb hisoblayman.

Adabiyotlar

1. Speight, James G. (2008). *Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance*. McGraw-Hill. Professional. pp. 9–10. ISBN 978-0-07-149023-8. Retrieved. 2009-06-03..
2. "Indirect Liquefaction Processes". National Energy Technology Laboratory. Retrieved. 24 June 2014
3. "Direct Liquefaction. Processes". National Energy Technology Laboratory. Retrieved 24 June 2014.
4. Speight, James G. (2008). *Synthetic Fuels Handbook: Properties, Process, and Performance*. McGraw-Hill. Professional. pp. 9–10. ISBN 978-0-07-149023-8. Retrieved 2009-06-03.
5. Stranges, Anthony N. (1984). "Friedrich Bergius and the Rise of the German Synthetic Fuel Industry". *Isis*. **75** (4): 643–667. doi:10.1086/353647. JSTOR 232411. S2CID. 143962648.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЛНЕЧНОГО ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛЯ С АККУМУЛЯТОРОМ

Шомуратова С.М., Каршинский инженерно-экономический институт

Сегодня в мире и Узбекистане ведутся научные исследования, направленные на создание энергосистем с использованием солнечных низкопотенциальных установок в системах теплоснабжения с учетом оптимизации процессов теплообмена, необходимых для выработки эксплуатационных, технологических и проектных параметров, управления и схемы управления, обеспечивающие непрерывность гидродинамических, аэродинамических и тепловых процессов [1,2,3]. Повышение энергоэффективности и разработка новых современных конструкций солнечных воздухонагревательных установок, а также совершенствование методологии их гидродинамических, аэродинамических и тепловых расчетов являются одной из важнейших исследовательских задач в этой области [4]. В то же время повышение КПД солнечных воздухонагревательных установок на основе усовершенствованной конструкции поглотителей и интенсификации процессов теплообмена за счет турбулизации потока теплоносителя для систем солнечного теплоснабжения является актуальным [4]. До сих пор остро стоит проблема оптимизации контактной поверхности поглотителей с учетом эффективных процессов теплообмена, а также снижения экономических затрат за счет использования других видов энергии с целью разработки поглотителей и солнечных воздухонагревательных установок с повышенной теплоотдачей. Эффективность и их использование в системе теплоснабжения, в сушильных установках, остается нерешенной.

В мировой практике разработаны и исследованы солнечные воздухонагреватели с учетом повышения коэффициента теплообмена и энергоэффективности, путем обеспечения искусственным абсорбером в солнечных воздухонагревательных установках.

Проблемы энергоэффективности установок, работающих на воздухонагревательных установках описаны в работах В.К. Мигай, В.П. Исаченко, М.А. Михеева М.В. Кирпичева, Ravish Kumar Srivastava, Raheleh Nowzari Ho-Ming Yeh, Tong-Tshien Lin и других авторов. Основные теплотехнические характеристики солнечных воздухонагревателей изучены в трудах ряда авторов, таких как: О.С. Попель, Дж. Даффи, У. Бекман, В.А. Бутузов, Б.Б. Вёрц, Дж. Твайделл, С.Е. Фрид, Foued Chabane, Noureddine Moumni, Zamry Ibrahim, Zahari Ibarahim, Н. Кавооси Balotaki, М.Н. Saidi, и других. В данной статье исследовано влияние конструктивных, теплообменных, гидродинамических и аккумуляционных режимных параметров на энергоэффективность солнечных воздухонагревательных установок. Закономерности теплообменных процессов в солнечных низкопотенциальных установках, а также методы их расчетов, изучались в трудах ряда известных ученых, таких как: Р.А. Захидова, Р.Р. Аvezова, Ш.И. Клычева, А.А. Абдурахмонова, Г.Н. Узакова, Н.Р. Аvezовой, Е.С. Аббасова и других.

Одной из важных задач является определение эффективности аккумулятора тепла систем солнечного теплоснабжения и обогрева воздуха и зависит это от правильного выбора материала для аккумуляирования тепла, степени оптимизации его емкости, размеров элементов и их компоновки, скорости теплоносителя, местонахождения, от возможности его совмещения со строительными конструкциями.

Целью данной работы является экспериментальное исследование режимов работы СВН с теплообменником-аккумулятором и оценка его энергоэффективности в южных природно-климатических условиях г. Карши Республики Узбекистан.

Нами разработан солнечный воздухонагреватель, который можно использовать в сушильных установках, в системах воздушного отопления или обогрева помещений. Экспериментальный солнечный воздухонагреватель создан на учебно-научном полигоне «Альтернативные источники энергии» кафедры «Альтернативные источники энергии» КарИЭИ и показан на рис.1.

Рис.2. Принципиальная схема солнечного воздушонагревателя со спиральным теплообменником-аккумулятором.

1-корпус коллектора солнечного воздушонагревателя с прозрачным покрытием и теплоизоляцией, 2-клапаны подвода холодного воздуха, 3-воздуховоды, 4-маслопроводы, 5-спиральный теплообменник-аккумулятор, 6-клапаны регулировочные, 7-расширительные бак, 8 -абсорбер.

В солнечный воздушонагреватель дополнительно установлен изолированный аккумуляторный бак с теплообменником спирального типа, для аккумуляции нагретого воздуха. Это позволит не только повысить эффективность работы СВН установки, но и увеличить покрытие тепловой нагрузки объекта теплоснабжения, а также увеличить объемы тепловой энергии, передаваемой в тепловую сеть в реверсивном режиме.

В экспериментах измеряется суммарная интенсивность солнечной радиации, скорость ветра, температура наружного воздуха, температура отработанного масла, температура воздуха на входе и выходе из СВН, расход воздуха. Суммарная интенсивность солнечной радиации измеряется актинометром MAC SOLAR (Германия), скорость воздуха анемометром. Для измерения температуры используются термометры ХК в комплекте КСП-4.

Рассчитанные приведенным выше способом потоки солнечного излучения, поглощенного поглощающей панелью СВН для летних месяцев в городе Карши Республики Узбекистан и угла наклона панели 39°.

В июне 2021 года был зафиксирован максимальный уровень солнечной радиации за весь экспериментально-исследовательский период. Эти результаты расчетно-экспериментальных исследований представлены на рис.2.

Рис. 2. График температуры теплоносителя 18.06.2021 г.

На рисунке 2 представлен график температур теплоносителя на входе и выходе из СВН и в баке-аккумуляторе, а также график аккумулирования тепла из отработанного масла от 18 июня 2021 год в городе Карши Республики Узбекистан.

В результате экспериментальных исследований обоснованы основные экспериментальные установки и режимы работы СВН.

Проведенные эксперименты и анализ данных представленных на рис.2 показывают, что предложенный СВН обеспечит одновременное нагревание приточного воздуха и отработанного масла до 65-70 °С.

Максимальный КПД СВН составил 63,8 %. Степень обеспечения тепловых нагрузок сушильных установок с помощью СВН составила до 85 % в сутки.

Технико-экономическая эффективность представленного устройства заключается в том, что солнечный воздухонагреватель прост в использовании - быстро нагревается и аккумулирует тепло, легко вынимается из корпуса и продолжительность использования их в при отоплении помещений различного назначения значительна.

Список использованной литературы

1. [Uzakov, G.N.](#), [Davlonov, H.A.](#), [Holikov, K.N.](#) Study of the Influence of the Source Biomass Moisture Content on Pyrolysis Parameters. *Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika)*, 2018, 54(6), PP. 481–484.
2. [Uzakov G N](#) 2010 Efficiency of joint operation of greenhouses and solar greenhouses *Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika)* 46(4) PP. 319–320.
3. [Uzakov G N](#) 2011 Calculation of the heat engineering characteristics of a combined system of a vegetable storage facility and solar greenhouse *Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika)* 47(3) PP. 248–251.
4. [Khuzhakulov, S.M.](#), [Uzakov, G.N.](#), [Vardiyashvili, A.B.](#) Effectiveness of solar heating systems for the regeneration of adsorbents in recessed fruit and vegetable storages. *Applied Solar Energy (English translation of Geliotekhnika)*, 2013, 49(4), PP. 257–260.

ПИРОЛИЗ ҚУРИЛМАСИНИНГ ИККИЛАМЧИ ЭНЕРГИЯ РЕСУРСЛАРИНИ УТИЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШ САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

*Рахматов О.И., Тошбоев А.Р., Бойитова А.О.,
Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти*

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги ПҚ-3012-сон “2017-2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги, 2017 йил 8 ноябрдаги ПҚ-3379-сон “Энергия ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги, 2018 йил 20 ноябрдаги ПҚ-4020-сон “Иссиқхона комплексларини ривожлантириш учун кўшимча шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорларида белгиланган қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни ривожлантириш ва амалиётга жорий этиш каби вазифалар белгилаб берилган [1,2,3].

Ушбу вазифалардан келиб чиқиб, муаллифлар томонидан иссиқхоналарнинг иссиқлик таъминоти тизимида пиролиз қурилмаларининг иккиламчи энергия ресурсларидан фойдаланиш тадқиқ қилинган.

Ҳозирги табиий энергия манбалари захиралари чекланган даврда кўп миқдорда энергия талаб қиладиган саноат корхоналари, қишлоқ хўжалиги объектлари энергия балансларида иккиламчи энергия ресурслари (ИЭР) муҳим ўрин тутади.

Ёқилғи-энергетика ресурсларини тежаш (ЁЭР) икки йўналишда амалга оширилиши мумкин.

Биринчидан, технологик жараёнлар ва қурилмаларнинг такомиллаштирилиши (янги энергия тежайдиган технологиялар) туфайли, самарадорликни оширишга эришилади ҳамда ёқилги ва энергия сарфи камаяди.

Иккинчидан, муқаррар равишда катта миқдорда ҳосил бўладиган ИЭР энергия манбаларини утилизация қилиш орқали фойдаланиш ва шу туфайли ёқилги-энергетик ресурсларини 30-35 % тежайшга эришиш мумкин.

Иккиламчи энергия ресурслари деганда, иситиш блокларида (қурилмаларида), юқори ҳароратли жараёнларда қўлланиладиган қурилмалар, печларда ҳосил бўладиган маҳсулот чиқиндилари, ёниш маҳсулотлари ва технологик маҳсулотларнинг энергия салоҳияти, чиқинди маҳсулотлари тушунилади, уларнинг энергиясидан қисман ёки тўлиқ бошқа блокларда, технологик жараёнларда ва қурилмаларда ёки технологик қурилманинг ўзига энергия этказиб бериш учун ишлатилиши мумкин [4].

Технологик қурилмаларнинг ўзига қайтарилган ИЭР ички ИЭР дан фойдаланиш деб номланади ва ИЭР ларидан бошқа қурилмаларда, технологик жараёнларда қандайдир мақсадда фойдаланиш ИЭРларидан ташқи фойдаланиш деб номланади. ИЭР бўлган технологик қурилма ва агрегатларнинг ўзи иккиламчи энергия ресурслари манбаи деб аталади.

Ҳозирги кунда Республикамизда ҳам қишлоқ хўжалиги иншоотлари ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш тизимида анъанавий энергия ресурсларини тежайш, муқобил энергия манбалари (қуёш, биомасса энергияси)дан фойдаланиш бўйича илмий-инновацион ишланмалар ишлаб чиқиш ҳам муҳим аҳамиятга эга [5].

Иссиқхона – мураккаб энергетик объект бўлиб, энергия тежайкорлик масалаларини ечишда ҳар томонлама асосли тадқиқотлар олиб боришни талаб қилади. Иссиқхонада ҳарорат энг муҳим иссиқлик техникавий параметр ҳисобланади. Иссиқхонанинг ҳарорат режими пассив ва актив тизимлар орқали амалга оширилади. Пассив иситиш тизимида асосан иссиқхонанинг герметиклигини сақлаш, поликарбонат, ойна, плёнка ва изоляцион материаллар билан қоплаш усуллари киради. Иссиқхоналарнинг ҳарорат режимини актив усулда бошқаришга иситиш ва вентиляция тизими киради. Актив иситиш тизимида энергия сарфи юқори бўлиб, унинг энергия самарадорлигини оширишда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш асосий йўналишлардан бири ҳисобланади [4,5].

1-расм. Иссиқхонанинг қувур-сув қопламали пиролиз қурилмали автоном иссиқлик таъминоти тизими схемаси.

1-иссиқхона, 2-қувур-сув қопламали пиролиз қурилмаси, 3-қувур қопламали иссиқлик алмашини қурилмаси, 4 – иссиқ ҳаво қувури, 5-конденсатор, 6-газзолдер, 7-суюқ ёқилги баки, 8-иситиш батареяси, 9-тутун мўриси.

Муаллифлар томонидан, иссиқхоналарда қувур-сув қопламали пиролиз қурилмалари (биомасса энергияси)нинг иккиламчи энергия ресурсларини утилизацияси асосида ишлайдиган автоном иссиқлик таъминоти тизимининг принципиал схемаси ишлаб чиқилди ва иссиқхонанинг қувур-сув қопламали пиролиз қурилмали автоном иссиқлик таъминоти тизими схемаси таклиф қилинди (1-расм).

Таклиф қилинаётган иссиқхонанинг қувур-сув қопламали пиролиз қурилмали автоном иссиқлик таъминоти тизими биринчидан, қувур-сув қопламали пиролиз қурилмаси биомассадан муқобил ёқилғи олиш имконини беради, иккинчидан қурилманинг реактори бир вақтда иссиқлик генератори (сув иситиш қозони) вазифасини ҳам бажаради ва атроф-муҳитга йўқотиладиган иссиқлик ҳисобига иссиқхонани иситиш тизимини иссиқ сув билан таъминлайди, учинчидан конденсатор қисмидан иссиқ сув энергиясини утилизация қилиш ҳамда қувур қопламали иссиқлик алмашиниш қурилмасида ёниш маҳсулотларининг иссиқлиги ҳисобига атроф-муҳит ҳавоси қиздирилади ва қувур орқали иссиқхонага йўналтирилади бу орқали иссиқхонани иссиқлик қопламасининг 30 % қисмини қоплаш имкони юзага келади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26 майдаги “2017-2021 йилларда қайта тикланувчи энергетикани янада ривожлантириш, иқтисодиёт тармоқлари ва ижтимоий соҳада энергия самарадорлигини ошириш чора-тадбирлари дастури тўғрисида”ги ПҚ-3012-сонли қарори.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 8 ноябрдаги “Энергия ресурсларидан оқилона фойдаланишни таъминлаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3379-сонли қарори.
3. Ўзбекистон Республикаси Президентиининг 2018 йил 20 ноябрдаги “Иссиқхона комплексларини ривожлантириш учун қўшимча шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисидаги”ги ПҚ-4020-сонли қарори.
4. Узаков Г.Н., Раббимов Р.Т., Давлонов Х.А., Узакова Ю.Г. Применение технологии пиролиза биомассы для получения альтернативного топлива. –Т.: Фан, 2015. -120 с.
5. Узаков Г.Н., Давлонов Х.А., Раббимов Р.Т. Исследование термической переработки биомассы для получения альтернативного топлива. // Гелиотехника. 2017. -№3. С.34-37.

ҚАЙТА ТИКЛАНУВЧИ ЭНЕРГИЯ МАНБАЛАРИНИНГ ЖАҲОН ИҚТИСОДИЁТИГА ТАЪСИРИ

Раджабов М.Р., катта ўқитувчи, Набиев Э.С., катта ўқитувчи, Боймуратов Ф.Х., ассистент, ҚарМШИ

Калит сўзлар: қайта тикланувчи энергия, тоза энергия, энергетик инқилоб, муқобил энергия, энергияга бўлган талабнинг ортиши, захираларнинг камайиши.

Энергетика танқислиги замонавий иқтисоднинг долзарб мумаммоларидан бирига айланиб бормоқда. Мақола ушбу муаммоларни ечишни қайтта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш билан боғлиқ бўлган масалаларга бағишланган.

Ҳозирги замонда қўлаб муқобил энергия йўналишлари мавжуд. Экологик тоза энергияни қуёшдан, шамолдан, сувдан олиш мумкин, ҳамда махсус усулларни қўллаб биологик ёқилғилардан фойдаланилмоқда. Бундай энергия турлари мураккаб хизмат кўрсатишни ва уларни олиш учун қиммат ёқилғини талаб этмайди.

Аввало, қайта тикланадиган ёки регенератив энергия деганда нима кўз ўнгимизга келишини кўриб чиқайлик. Бу терминни эшитганимизда шуни тушинамизки, бундай энергиядан чексиз фойдаланиш мумкин ва унинг манбаси инсоният билан бирга бўлади.

Ривожланган мамлакатларда шамол, қуёш, геотермаль энергетика, биомасса энергияси ва ноананавий электрстанцияларига бўлган қизиқиш ортмоқда ва яратилган янги

технологиялар эвазига келажак энегетикаси сифатида қаралмоқда, чунки у қазиб олинадиган энергия ресурслари манбалари – нефть, табиий газ, кўмир кабиларга нисбатан қарамликни йўққа чиқради.

Энергия дунёни ҳаракатга келтирувчи эҳтиёждир, энергиясиз ҳамма нарса тўхтайдди. Ҳозирги пайтда 80,4% энергия углеводород хом ашёси, 6,5% энергия атом энергияси ҳисобидан ишлаб чиқилади [3].

Бутун дунёда бирламчи энергия истеъмоли 2010 йилда 5,6% га ошди, бу сўнги 40 йилдаги энг юқори ўсиш ҳисобланади. Энергия истемолига бўлган талабнинг энг кўп ўсиши Хитой давлатига (+11,2%) тўғри келади, у АҚШ ни иккинчи ўринга тушириб дунёдаги энг йирик энергия истемолчисига айланди. Бутун дунёда истеъмол қилинадиган энергиянинг бешдан бир қисми Хитойда истемол қилинади [2].

Электр энергиясини истемол қилиш дунё бўйича турлича эканини унитмаслик керак. Масалан, амалда бир хил ҳаёт тарзини кечириб учун америкалик истемолчи бир йилда 8 т нефть сарфлайди, бу европалик истемолчидан 2 марта кўп, ўртача дунё масштабидан 5 марта ва ҳидистонлик истемолчидан эса 15 марта кўпдир [1].

Нефть иқтисодда юқори ўринни эгаллайди. Йирик давлатлар ўз иқтисодий барқарорлигини ва гегемонлигини углеводородлар билан доимий таъминлаш ва уларни назорат қилиш ҳисобига қуришган. Кўп ҳолларда халқлар ва мамлакатлар ўртасидаги ҳарбий-иқтисодий ҳаракатлар, зиддиятларга асосан нефть сабаб бўлиб қолмоқда. Нефть – давлат хавфсизлигига таълиқли энг катта аҳамиятга эга бўлган масала ҳисобланади. У ҳали ҳам энг етакчи энергия ташувчиси сифатида дунё истемолчининг учдан бирини эгаллаб келмоқда, аммо унинг улиши йил-йилдан камайиб бормоқда. Ҳозирги кунда нефть захираси 40–45 йил, газ захираси 65 йилдан кейин тугайди деб ҳисобланмоқда [3].

Нефть ва энергоресурсларнинг кейинчалик нархи ошиши эвазига иқтисодий инкирозларнинг хавфи ҳозирнинг ўзида мавжуд.

Дунё иқтисодининг глобал муаммолари энергетик инкирознинг ажралмас қисми ҳисобланади. Кейинги пайтда оммавий ахборот воситалари ва махсус адабиётларда қуйидаги терминларга тез-тез дуч келаяпмиз: захираларнинг камайиб кетиши, энергия манбаларини нотўғри тақсимланиши, энергияга бўлган талабнинг ошиши ва натижада, ресурсларнинг камайиб кетиши, нарх-навонинг ўсиши, иқтисодий тақиқлар, буларнинг ҳаммаси жамиятдаги социал муносабатларнинг ва мамлакатларнинг орасидаги муносабатларнинг таранглашишига олиб келади.

Бу омилларнинг барчаси қазиб олинадиган ёқилғига боғлиқ бўлган энергетика секторида ўзгаришлар қилиш кераклигини аңлатади. Инсониятнинг тарақий топишини ва иқтисодиётни ўсишини қўллаб қувватлаш учун олиш мумкин бўлган, ишончли узок муддатли энергия таъминотига ўтиш керак бўлади.

Жаҳон иқтисодиётини пастуглеродли ва энергиятежамкор ривожланиш йўлига ўтиш шароитларидаги муҳим замонга хос масалаларидан бири қайта тикланувчи энергия манбаларидан кенг фойдаланишга ўтиш ҳисобланади.

21.05.2019 йилдаги ЎРҚ-539-сонли “Қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш” тўғрисида Ўзбекистон Республикасининг Қонуни 9-моддасида “Қайта тикланувчи энергия манбаларининг қурилмаларини ишлаб чиқаришни, шунингдек қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланишни илмий-техникавий ҳамда инновацион жиҳатдан таъминлаш давлат ва хўжалик бошқаруви органлари томонидан Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси билан ҳамкорликда амалга оширилади” дейилган.

Кейинги ўнйилликда кўпгина ривожланган ва иқтисоди ривожланаётган бир гуруҳ мамлакатларда турли сиёсий ва иқтисодий дастурлар орқали қайта тикланувчи энергия манбаларига ўтишга интилиш миллат даражасигача кўтарилмоқда.

Турмуш тарзининг барча жабҳаларида амалда энергия тежамкорлик чоралари қўллаб келинапти. Аммо энергия тежамкорликнинг бош воситаси ишлаб чиқаришнинг кўп энергия талаб қилувчи ҳиссасини камайтиришга қаратилган иқтисодиётни структуравий

қайта қуриш бўлиб қолмоқда. Муқобил энергияни ривожлантиришни қуйидагиларга ажратиш мумкин.

1. Экологик сабаблари. Қайта тикланувчи энергия мабалари (ҚТЭМ) ёқилғи энергетикасидан фарқли ўлароқ, амалий жихатдан атроф муҳитга иссиқхона газларини, олтингургурт ва азот оксидларини ташламайди, Мисол учун, 2007 йилда Германияда қайта тикланувчи энергия мабаларидан фойдаланиш эвазига 115 млн т заҳарли газларни атмосферага ташланилишининг олди олинди. Биргина двигатель ёқилғисини ёқиш оқибатида ҳар йили атмосферага 7 млрд т углерод ташланади, бу кўрсаткич 1030 йилга бориб бу рақам икки мартага ошиши мукинлиги башорат қилинмоқда [4].

ҚТЭМ йирик электроэнергетикага нисбатан катта ҳудудни талаб этмайди ёки аҳолини мажбурий кўчирилишига сабаб бўлмайди.

2. ҚТЭМ нефть, газ, кўмир ёки ядро энергетикаси учун хом ашёга нисбатан солиштирганда у тугамайди. Агар Давлат ўзининг сиёсатини ўзгартирмаса энергияга бўлган талаб кесин ошади, 2030 йилга келиб ер юзидаги энергияга бўлган талаб 50 % га ортади [4].

3. Истеъмолчига яқинлик инфраструктуравий устунлик ҳисобланади. ҚТЭМ кўпгина турлари учун марказлашмаган жойлашув ва инвестиция киритиш имкониятининг мавжудлиги, кўп ҳолларда эса қисқа инвестиция циклини амалага оширишнинг мумкинлиги. Узоқ бориш қийин бўлган қишлоқ жойларида автоном энергия тизимларини яратиш имкони мавжудлиги. Узоқ масофаларга элетр узатиш тармоқларини ториб бориш иқтисодий жихатдан фойда келтирмайди. Муқобил энергиянинг янги технологияларидан фойдаланган ҳолда электр энергияси тизимидан фойдаланиш мумкин. Ҳозирги кунда ер юзида 1,6 млрд киши электр энергияси тизимига уланмаган, 2 млрд дан кўпи ёғоч ва биомасса захираларидан фойдаланади [4].

4. Энергия ташувчи импортига қарамбўлмаслик хохиши. Маълумки, бу омиллар ўзларининг етарли даражадаги нефть ва газ захираларига эга бўлмаган европа мамлакатларига таълуқли. Қазиб олинандиган энергия манбалари жаҳон иқтисодиётига салбий таъсир кўрсатади.

ҚТЭМ қувватларини ўрнатиш бўйича Хитой, АҚШ, Германия дунёда етакчи ўринларни эгаллайди. Хитойда энг кўп кичик гидроэлектрик қурилмаларни ўрнатилган бўлса, Германияда фотоэлектрик, АҚШ да эса геотермаль, шамол, қуёш, термаль ва биомасса ҚТЭМ қувватлари энг кўп ўрнатилган.

АҚШда 1980 йилларда шамол ёрдамида олинган 1 Квт/с электр энергияси 0,38 долл дан сотилган бўлса, Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) маълумотида кўра 2007 йилда АҚШ да қурилган 12 та шамол электрстанциясидан олинган 1 Квт/с электр энергиясининг нархи 0,025 дан 0,064 долл гачани ташкил қилди. Улардан 6 таси ўз электр энергиясини 0,03 долл дан сотишди.

2007 йилда Германияда шамол электрстанцияси эгаларига тизимга уланган компаниялар 1 Квт/с электр энергияси учун 0,0836 евро тўлашди. Таъриф ҳар йили 2% га камайиб борди. Хитойда шамол электр энергиясининг ўртача нархи 2006 йилда 1 Квт/с электр энергияси учун 0,063—0,08 долл. ни ташкил этди.

Шундай қилиб, қайта тикланмайдиган ресурслардан оқилона фойдаланишимиз ва уларнинг чекланганлигини унутмаслигимиз керак. Энергияга бўлган талаб ўсиб бораётган Ҳиндистон, Хитой, Бразилия каби мамлакатларнинг талабини қондириш учун нефть зўрға етаётган бир пайтда қайта тикланувчи энергия манбаларидан фойдаланиш айти муддао бўлар эди. Шунинг учун XXI аср энергетика ривожланиш стратегиясининг асосини қуриш асри бўлмоғи керак.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Jean-Luc Wingert, Jean Laherrère La vie après le pétrole: De la pénurie aux énergies nouvelles. éditions Autrement, Paris, 2005.

2. BP Statistical Review of World Energy 2010. Ежегодный отчет BP по энергетике и энергоносителям 2010 г. URL: <http://www.bp.com/genericarticle.do?categoryId=98&contentId=7062807>
3. Key World Energy Statistics 2009. ключевая мировая энергетическая статистика 2009. URL: http://www.iea.org/textbase/nppdf/free/2009/key_stats_2009.pdf
4. Initiative for an International Renewable Energy Agency IRENA, October 2008. Бюллетень энергетической информации по материалам Международного агентства по возобновляемым источникам энергии, октябрь 2008 г. URL: <http://www.infoenergie.eu/riv+ener/energie-sans-riviere/IRENA.pdf>

ТРАНСПОРТ ШИНАЛАРИНИ ТЕРМОКАТАЛИТИК ҚАЙТА ИШЛАШДА НООРГАНИК КАТАЛИЗАТОРЛАРНИ ҚЎЛЛАШ

*Мирзақулов Ф.Р., Хамдамова Ш.Ш., Фаргона политехника институти;
Юсунов Ф.М. ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти*

Ишлатилган транспорт шиналарини термокаталитик пиролизининг асосий вазифаларидан бири чиқаётган маҳсулотни сифатини яхшилаш, миқдорини ошириш ва технологик жараён параметрларини оптималлаштиришдан иборатдир. Дунё олимлари томонидан термокаталитик пиролиз жараёни учун бир қанча ноорганик катализаторлар синовдан ўтказилган. Булар мезопорозли катализаторлар, ноёб тупроқ ва металлларининг тузлари (Ti, Fe, Mg, Al, Cu, Zn, Ba, V ва бошқалар), оксидлар (K_2O , BaO), металллар углеродлар, синтетик цеолитлар, табиий цеолитлар, алюиноциликатлар, алюминий оксидлари, таркибида алюминий бўлган тупроқлар Россиянинг Твер давлат университети олимлари Ю.В. Луговой ва бошқалар томонидан ўрганилган, Na_2CO_3 , $NaOH$ ни катализатор сифати Хитойлик олимлар Х.Zhang ва бошқалар томонидан синовдан ўтказилган, цеолит катализаторлари (Y -типи ва ZSM-5) Буюк Британиянинг Lids университети олимлар Paul T. Williams ва бошқалар томонидан ўрганилган, Тайузген ва Семейтау конларидаги табиий цеолитлар, Fe(III) ва Co(III) металлари билан бойитилган синтетик NaY цеолит, металл хлоридлар $NiCl_2$ ва $CoCl_2$ Ал-Фаробий номидаги Қозоғистон Миллий университети олимлари К.Е.Бурханбеков ва бошқалар томонидан илмий тадқиқотлар ўтказилган. Тадқиқотлар натижасида чиқинди шиналарни қайта ишлаш орқали газ ва суюқ фазаларни чиқиши ошишига эришилган.

Чиқинди транспорт шиналарини пиролиз қилиш жараёнида моноциклик, бициклик ва полициклик араматиқ углеводородлар, тўйинмаган углеводородлар, бир қанча тўйинган углеводородлар кўп миқдорда ҳосил бўлади. Бундан ташқари нафталин, фенантрен, бензо ва дибензотиофен каби зарарли моддалар ҳам ҳосил бўлади. Автошинадан тўғридан-тўғри олинган суюқ маҳсулот сифати яхши бўлмайди. Унинг таркибида кераксиз бирикмалар кўп бўлади. Сифатли маҳсулот ишлаб чиқариш учун катализатор танлаш ва жараёнга қўллаш талаб этилади. Танланган катализатор актив маркази юқори, хароратга бардошли, коксланишга турғунлиги юқори бўлиши керак. Фойдаланилаётган катализаторни регенерациялаш осон бўлиши лозим. Бу жараёнга органик ёки кислотали катализаторларни қўллаш тўғри бўлмайди. Чунки органик ёки кислотали катализаторлар юқорида айтиб ўтилган талабларга тўлиқ жавоб бермайди. Шунинг учун ноорганик моддалар ва улар асосидаги оксидланиш-қайтарилиш катализаторларини қўллаш мақсадга мувофиқдир. Бу турдаги катализаторларга табиий цеолит, алуомогеллар, даврий системанинг д-гурухи элементларидан иборат металл оксидлар ва металл хлоридлар киради.

Маълумки нефт маҳсулотлар таркибидаги захарли бирикмаларни тозалаш ва улар таркибидаги тўйинмаган углеводородларни водород иширокида тўйинтириш учун гидротозалаш жараёни олиб борилади. Бу жараёнларда Al – Ni – Mo, Al – Co – Mo каби катализаторлар қўлланилади. Даврий системанинг оралиқ д-металларнинг (Fe, Co, Mo, Ni, Ru, Rh, Re, Ir, Pt ва бошқалар) фаоллиги улардаги д-қобикнинг тугалланмаганлиги билан изоҳланиб, тугалланмаган д – орбиталнинг жуфтлашмаган бўш электрони «эркин

валентлик» каби таъсир этади. Демак, жараёнда модданинг адсорбцияланган молекуласи бўш орбиталга эга бўлса, унда молекуланинг бўш орбиталларига металлдан электрон ўтиши ҳисобига ковалент боғ ҳосил бўлишини изоҳлашимиз мумкин бўлади. Агар катализатор сифатида фойдаланилаётган металлнинг юзаси адсорбцияланган заррачага нисбатан электронга мойиллиги кўпроқ бўлса, у ҳолда электрон модда молекуласидан металлга ўтади. Бу икки механизмлар орасида бир-бирига турли ўзаро ўтиш шакллари бориши мумкин. Жараёнда ҳосил бўлган юзадаги хемосорбсияланган бирикмаларнинг кўп жиҳатлари комплекс бирикмалар каби бўлади.

Юқоридаги назарияга асосланган ҳолда транспорт шиналарини пиролиз қилиш жараёнида қўллаш учун фаол катализаторлар танлаб олиш олиш вазифаси белгиланди.

Автошина пиролизи жараёни натижасида юқори молекулали бирикмалар парчаланиши натижасида тўйинган углеводородлар, тўйинмаган углеводородлар, ароматик углеводородлар ҳосил бўлади. Бундан ташқари маҳсулот сифатига салбий таъсир кўрсатувчи олтингугуртли бирикмалар, азотли ва кислородли бирикмалар ҳам ҳосил бўлишини кўзатилади. Демак, шинадан сифатли суюқ маҳсулот олиш учун дастлаб кўйидаги жараёнларни амалга ошириш талаб этилади:

- жараёнда ҳосил бўлаётган S, N₂, O₂ бирикмаларини тозалаш;
- тўйинмаган углеводородларни гидрогенлаш;
- тўғри занжирли углеводородларни изомерлаш;
- бициклик, полициклик углеводородлар миқдорини камайтириш;
- паст молекулари бирикмаларнинг ўзаро таъсири натижасида ароматик ва тўйинган углеводородлар ҳосил қилиш.

Ўрганишлар натижасида нефт ва нефт маҳсулотларини гидротозалаш жараёнида қўлланиладиган Al-Co-Mo катализаторини қайта ишлаб SiO₂ билан бойитиб тайёрланган катализаторларни транспорт шиналарини пиролиз қилиш жараёнига қўллаш мақсадида, мустаҳкамлиги ва турғунлигини юқори бўлган катализатор олиш мумкинлиги исботланди. Турли катализаторларни бир хил миқдорда олинган бир турдаги чиқинди шиналарини лаборатория шароитида термокаталитик пиролиз қилиш йўли орқали тажриба синовидан ўтказилди. Натижалар таҳлил қилинди ва жадвал кўринишида жамланди.

1-жадвал

Чиқинди транспорт шинасини пиролизи қилиш учун ноорганик катализатор синов натижалари

Маҳсулот номи	Экспериментда қўлланилган катализаторлар				
	Катализаторсиз	NiCl ₂	CoCl ₂	AlCoMoSi	Цеолит
Газ фаза	25,81	21,19	19,05	10,81	17,73
Суюқ маҳсулот	21,4	39,64	39,13	42,49	39,07
Қаттиқ қолдиқ	46,69	33,07	35,72	40,6	37,1
Металл	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
Жами	100	100	100	100	100

Фойдаланилган адабиётлар

1. Williams P.T., Brindle, A.J. Fluidised Bed Catalytic Pyrolysis of Scrap Tyres: Influence of Catalyst: Tyre Ratio and Catalyst Temperature // Waste Management and Research. – 2002. – Vol. 20. – 546 p
2. Sister V.G., Kosivtsov Yu.Yu., Sul'man E.M., Lugovoi Yu.V., Ivannikova E. M., Yamchuk A.I. Effect of Cobalt Chloride on the Physical and Chemical Properties of the Solid Residue from the Pyrolysis of Polymer Tire Cord // Theoretical Foundations of Chemical Engineering. – 2011. – Vol. 45, №5. – P. 744-746.

3. Saeng-arayakul P., Jitkarnka S. An Attempt on Using a Regenerated Commercial NiMoS/Al₂O₃ as a Catalyst for Waste Tyre Pyrolysis // Chemical Engineering Transactions. – 2013. – Vol. 35.
4. Dũng N.A., Wongkasemjit S., Jitkarnka S. Effects of pyrolysis temperature and Pt-loaded catalysts on polar-aromatic content in tyre-derived oil // Applied Catalysis B: Environmental. – 2009. – Vol. 91. – P. 300-307.
5. Sister V.G., Lugovoi Yu.V., Kosivtsov Yu.Yu., Sulman E.M., and Ivannikova E.M. Catalytic Pyrolysis of Polymeric Mixtures // Russian Journal of Physical Chemistry A. – 2011. – Vol. 85, №6. – P. 1091-1093.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ГЕНЕРАТОРОВ, КАК АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ ОТРАСЛЯХ

Латинова М.И., Ферганский политехнический институт

Во время открытия эффекта Зеебека (1821 г.) единственными источниками электрической энергии были элементы электрохимических батарей, а также, термоэлектрические элементы для преобразования энергии, КПД которых был до 3%. Для увеличения значения ЭДС на выходе ТЭГ были разработаны технологии производства термоэлектрических батарей, которые представляли собой цепочки из последовательно соединенных термопар [1].

Однако по мере развития электротехники и появлением более эффективных способов получения электрической энергии в течение длительного времени, более ста лет, практическое применение термопар ограничивалось только приборами для измерения температуры.

Положение существенно изменилось в 40-60-е годы прошлого века, когда в термоэлементах вместо металлов стали использовать полупроводниковые материалы [2].

Основой современных путей развития термоэлектрических устройств явился системный подход, включающий как разработку новых составов термоэлектрических материалов путем экспериментального подбора компонентов с введением легирующих добавок в шихту, так и исследования в области усовершенствования технологий изготовления термоэлектрических материалов [3].

Известно большое количество материалов, обладающих термоэлектрическими свойствами. Однако для практического использования в термогенераторах могут быть пригодны термоэлектрические материалы, способные преобразовывать тепло в электричество с к.п.д. выше 0,1% при разности температур между горячим и холодным спаями термоэлементов порядка 200-300⁰С. Лучшие из современных термоэлектрических материалов позволяют получать к.п.д. до 10% при разности температур 500-600⁰С, а сочетание нескольких таких материалов (слоистые термоэлементы) даёт возможность увеличить к.п.д. до 20% и более при разности температур 800-1000⁰С.

При создании целого ряда новых термоэлектрических устройств для прямого преобразование тепловой энергии в электрическую, необходимы высококачественные термоэлектрические материалы со стабильными характеристиками и высокой термоэлектрической добротностью.

КПД современных полупроводниковых ТЭГ превышает 10% и ведутся интенсивные исследования по созданию полупроводников, способных работать при высоких температурах [4,6].

Термоэлектрические генераторы обладают принципиальными преимуществами перед другими источниками электропитания [6]:

- имеют длительный срок службы, практически неограниченный срок хранения при полной готовности к работе, не требуют специального обслуживания;
- термобатареи устойчивы в работе, дают стабильное напряжение, не критичны к режимам короткого замыкания и холостого хода;

- ввиду отсутствия движущихся частей термоэлектрические генераторы полностью бесшумны в работе, что дает им преимущество перед машинными источниками постоянного напряжения.

В заключении хочу сказать что, исходя из этих свойств термоэлектрические генераторы, находят применение в таких областях, где требуются сверхнадежные автономные источники электроэнергии, которые обладают длительным сроком эксплуатации и не требуют технического обслуживания: автоматические метеостанции, морские маяки, автономные космические аппараты. Источниками тепла в них могут быть использованы радиоактивные изотопы или ядерные реакторы. Для катодной защиты магистральных газо- и нефтепроводов от коррозии, используются ТЭГ работающие на газообразном топливе, при отсутствии вдоль трассы линий электропередач. Для работы автоматики газовых буровых скважин, нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), применяются ТЭГ в качестве автономного источника постоянного тока в независимости от экстремальных климатических и погодных условий, которые используют перепад температур окружающей среды и газа из скважины, печи, теплообменников, колоны т.д.

Список использованной литературы

1. С.Г.Обухов Системы генерирования электрической энергии с использованием возобновляемых энергоресурсов, Учебное пособие, Изд. Томского политехнического университета, 2008, 150 стр.
2. Иоффе А.Ф. Энергетическое применение термобатарей из полупроводников. М.-Л.: Изд-во АН,1950.
3. Латипова, М. И., Усмонов, Я., & Набиев, М. Б. (2020). Технология получения низкотемпературных термоэлектрических материалов на основе BiTeSe-BiSbTe под давлением инертного газа. *Universum: технические науки*, (10-3 (79)).
4. «Эксплуатационные характеристики экстремальных режимов работы полупроводниковых термоэлементов с использованием импульсов тока специальной формы» The tenth International scientific-practical conference “Global science and innovations 2020: Central Asia”, Kazakhstan, Nur-Sultan, 17 august 2020
5. Латипова М.И., Хомиджонов З.М., Усмонов Я., Набиев М.Б., Исследование термоэлектрических полупроводниковых материалов для высокоэффективных термоэлектродгенераторов, *Научно-технический журнал наманганского инженерно-технологического института*, ТОМ 5 - №1, 2020, с.125-131
6. Латипова М.И., Касимахунова А.М., Набиев М.Б. Исследование экстремальных режимов работы термоэлементов на основе термоэлектрических материалов BiTeSe-BiSbTe, *Научно-технический журнал Ферганского политехнического института*, ТОМ 26 – Спец выпуск №1, 2022, с.156-161

ПЕРСПЕКТИВЫ КОНКУРЕНЦИИ LNG И GTL-ТОПЛИВ

Жагфаров Ф.Г., Карпов А.Б., Козлов А.М., Кондратенко А.Д., РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

Учитывая современные тенденции по ужесточению экологических требований и возникновению различных причин по ограничению использования ископаемого сырья актуальным является сравнение LNG и GTL как топлив, образующих при их использовании низкую эмиссию загрязняющих веществ в окружающую среду. Следует отметить, что актуальность использования данных видов топлива обусловлена не только экологическими параметрами, но и технологическими и экономическими аспектами.

Тем не менее, возникает закономерный вопрос о взаимной конкуренции LNG и GTL-топлив, учитывая их схожее применение и, особенно, одинаковые сырьевые источники, а также, что наиболее перспективным сектором применения СПГ является его использование

в качестве моторного топлива на автомобильном, морском и железнодорожном транспорте, а также на объектах тепло- и электрогенерации [1].

Применение LNG из-за высокого октанового и метанового чисел является отличным вариантом для двигателей с искровым зажиганием и существенно снижает выбросы твердых частиц, при этом такой транспорт быстро распространяется в секторе грузовых перевозок [2]. Основной проблемой LNG является его хранение – из-за низкой температуры кипения требуется использование специализированных теплоизолированных криогенных емкостей.

Другой класс топлив, которому уделяется значительное внимание, это топливо, производимое по технологии «газ-в-жидкость» (GTL). Дизельное топливо, авиакеросины и автомобильные бензины GTL производится из природного газа с использованием процесса Фишера-Тропша, однако, несмотря на возможность получения всей линейки моторных топлив, наибольшее распространение получили именно дизельные дистилляты. GTL-дизель состоит преимущественно из парафинов и практически не содержит ароматических углеводородов и олефинов, а также серо- и азотсодержащих соединений.

Цетановое число дизельного топлива GTL значительно выше, чем у нефтяного дизельного топлива - обычно в диапазоне от 70 до 75, но, исходя из искусственного происхождения, характеризуется плохой смазывающей способностью и для коммерческого использования необходимы смазывающие присадки или компаундирование с традиционным нефтяным топливом. Кроме того, такое топливо обладает плохими низкотемпературными характеристиками, что ограничивает его потенциальное использование в условиях холодного климата, но не является ограничением для использования в жарких условиях Средней Азии. В то же время GTL-дизель с комплектом присадок полностью совместим с существующими дизельными двигателями и может использоваться как взамен обычного дизельного топлива, так и в смеси с ним [3].

Таким образом, можно выделить два наиболее перспективных и доступных как с технологической, так и с экономической точек зрения их применения вариантов: это LNG-моторные топлива и GTL-дизель. Применение моторных топлив на основе газа актуально для малодобитных месторождений природного газа, а также для вовлечения в переработку попутного нефтяного газа, монетизация которого с помощью LNG ограничена его химическим составом и имеет узкое коммерческое применение в регазифицированном состоянии, что отличает его от синтетических углеводородов [4]. Производство LNG особенно актуально с учетом возможности морской транспортировки получаемого продукта на мировой рынок совместно с расширением местного потребления.

И тот и другой вариант имеют несомненные преимущества, но и не лишены недостатков. Для LNG – это необходимость переоборудования автомобилей и неразвитость сбытовой инфраструктуры, для GTL – это очень большие инвестиции в производство.

Таким образом, среди альтернативных моторных топлив при рыночной стоимости природного газа наиболее перспективным выглядит вариант, в котором качестве моторного топлива будет использоваться LNG. Однако, при наличии источника недорогого природного газа и сложностей его широкого использования оба варианта могут быть рассмотрены и применены. При этом, несмотря на затраты на создание собственной инфраструктуры по заправке грузовиков сжиженным природным газом, вариант с установкой LNG не только не уступает синтетическому дизельному топливу, но и позволяет экономить значительное количество средств.

Список использованных источников

1. Технология получения малотоннажного СПГ с двумя контурами охлаждения// Деловой журнал Neftegaz.ru №2, 2018. - С. 50-54
2. СПГ на автотранспорте Европы [электронный ресурс] URL: http://gazpronin.ru/LNG4Trucks_in_Europe.pdf (дата обращения 07.04.2019)

3. Карпов А.Б., Кондратенко А.Д. Синтетическое топливо vs СПГ. Сравнительный анализ использования в качестве моторного топлива// Деловой журнал Neftegaz.ru. №10 (94), 2019. - С. 42-51
4. А.М. Кузнецов, В.И. Савельев, Н.В. Бахтизина Индустрия GTL: состояние и перспективы // Научно-технический вестник ОАО "НК "Роснефть". 2012. № 2 (27). С. 44-49.

KELAJAK ENERGIYASI

Anorov Rustamjon Abduraxmonovich, t.f.n. dotsent,

Habibullayeva Fotimaxon Islombek qizi, talaba

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universitetining Qo‘qon filiali

Kalit so‘zlar: elektroliz, fik. yoqilg‘i, qayta tiklanuvchi energiya.

Kirish. So‘ngi paytarda mamlakatimizda iqtisodiyotni rivojlantirish, axoli turmush tarzini yaxshilashga, xalq extiyojlarini moddiy tomondan arzon ammo sifatli maxsulotlarni ishlab chiqarishga katta etibor qaratilmoqda. Jamiyat va iqtisodiyot rivojlanib turgan bir paytda eng avvalo issiqlik xamda yoqilg‘ilarni olish xam jadal o‘sib bormoqda. Vodorod energiyasi yuqori energiya samaradorligi, atrof-muhit va ijtimoiy manfaatlar, shuningdek, iqtisodiy raqobatbardoshlik bilan zarur bo‘lgan barcha amaliy maqsadlar uchun energiya ishlab chiqarish uchun vodorod yoki vodorodni o‘z ichiga olgan birikmalardan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Dunyo hozirda energiya ishlab chiqarish, saqlash va taqsimlashni o‘z ichiga olgan barcha sohalarida vodorod energiyasining paydo bo‘lishini sinab ko‘rmoqda; binolar va uy xo‘jaliklari uchun elektr, issiqlik va sovutish; sanoat; transport; va xom ashyoni ishlab chiqarish.

Muammolar: Energiya samaradorligi va barqarorligi hozirgi qazib olinadigan yoqilg‘iga asoslangan iqtisodiyotdan aylanma iqtisodiyotga, ya'ni 21-asrning yuqori samarali muhandislik va energiya texnologik tanlovini tavsiflovchi qayta tiklanadigan aylanma barqaror yoqilg‘idan foydalanish sikliga o‘tishning ikkita muhim omilidir. Vodorod ishlab chiqarish va uni vodorod energetikasi texnologiyalaridan foydalanishni to‘liq amalga oshirish uchun asosiy energetika tarmoqlarida qo‘llash usullari va istiqbollari muhokama qiladi. Bir paytlar mavjud bo‘lmagan deb hisoblangan yer yuzida tabiiy vodorodni topish va yig‘ishning kutilmagan imkoniyati ochildi barqaror va ko‘p yillik yoqilg‘ining kelajakdagi faoliyatini boshqarish uchun mumkin bo‘lgan geologik talqinlarni tushunish uchun tahlil qilindi. Vodorod katalitik reformatorlarda uglevodorodlardan (masalan, tabiiy gaz va suvdan) yuqori haroratda hosil bo‘ladi. Vodorod ishlab chiqarish uchun turli xil xomashyolardan foydalanish mumkin, masalan, tabiiy gaz, LPG, nafta, shuningdek, vodorodga boy gazlar orqali. Tabiiy gaz, LPG yoki naftani (xomashyo) bug‘i bilan qayta ishlash va keyinchalik tozalash vodorod ishlab chiqarish uchun eng iqtisodiy Jarayondir. Bu usul dunyoning vodorodga bo‘lgan ehtiyojini 95% ni taminaydi. Nafta oltingugurtdan tozalanadi, bug‘ bilan aralashtiriladi va nikel katalizator yordamida yuqori issiqlik tasirida sintez gazi olinadi.

Yechim: Agar vodorod olish uchun ishlatiladigan Tabiiy gaz, Yog‘, Ko‘mir, va Elektroliz jarayonlarida 100 % vodorod xosil bo‘lsa eng ko‘p vodorodni biz Tabiiy gazdan olishimiz mumkin yani 48% .Yog‘dan 30% Ko‘mirdan 18% ellektrolizdan esa 4 %.

1-Rasm. Ushbu rasmda elektroliz jarayoni ko‘rsatilgan.

Suvni elektroliz qilish: Vodorodni ishlab chiqarish jarayonida suvni vodorod, kislorod gazlarini elektr energiya bilan ajratib beradi. Elektroliz natijasida xosil bo‘lgan vodoroddan kimyo sanoati, giyohvandlik reaksiyalari, gidrogenlash yoki qaytarish jarayonlarida kamaytiruvchi vositasida ishlatishimiz mumkin. Vodorodni yoqilg‘i xujayrasida ishlatilishi - bu energiyani saqlash usulidir. Vodorodning yoqilg‘i elementlarining foydali ish koeffitsenti yuqori bo‘lib 70-90% ni tashkil qiladi. Bir molekula CH₄ metandan 4 molekula H₂ atomi xosil bo‘ladi. Vodorod gazidan avtotransport vositalariga yonilg‘i sifatida foydalanishimiz mumkin.

Vodorod olish uchun yana 3 ta usulni korib chiqsak:

1- Vodorod bug‘i issiq koks orqali olinadi natijada biz 75 % toza vodorod xosil qila olamiz.

2-Bug‘ni vodord olish uchun issiq temirdan o‘tkazamiz natijada 97% toza vodorod olishimiz mumkin.

3-Elektroliz usulida biz suvni temperatura va bosim tasirida elektroliz qilib 99% eng toza vodorodni olamiz.

№	Xomashyo	Tabiy gaz	LPG	Nafta
1.	Vodorod quvvati	200 dan 10000 Nm/soatgacha	200 dan 10000 Nm/soatgacha	200 dan 10000 Nm/soatgacha
2.	Mahsulotning bosimi	10-30 bar(abs)	10-30 bar(abs)	10-30 bar(abs)
3.	Vodorod tozaligi	99,9999 vol-%gacha	99,9999 vol-%gacha	99,9999 vol-%gacha

1- Jadval. Vodorod olish uchun reja malumotlari:

Natija: Yuqorida ko‘rib chiqqan usullardan vodord gazlari,yoqilg‘ilari undan olingan energiyalarni ishlab chiqarish korxonalariga tadbiq eta olamiz:

- 1.Mettalurgiya va po‘lat sanoati
- 2.Neft- kimyo va neftni qayta ishlash sanoatida
- 3.Shisha ishlab chiqarishda
- 4.Kimyo va farmaseftika sanoati
- 5.H₂O₂ ishlab chiqarish
- 6.Oziq- ovqat sanoati
- 7.Eektronika sanoati
- 8.Texnik gazlar

Xulosa: Demak,biz H₂ ishlab chiqarish texnologiyalari orqali energiyani tejashimiz hamda benzin propanga nisbatan tashqi tomonga chiqayotgan zaxarli CO₂ gazidan xam asta sekin qutilishimiz mumkin. Vodorodning o‘zi raketa yoki kosmik kemalar uchun juda yaxshi yoqilg‘idir, chunki uning oz miqdori kislorod bilan reaksiyaga kirishganda juda ko‘p issiqlik yoki energiya chiqaradi. Kichikroq miqyosda bu reaktsiya vodorod xujayralari yoki batareyalarni loyihalash uchun ishlatiladi. Ijobiy tomoni, yoqilg‘i sifatida ishlatiladigan vodorod faqat suvni chiqaradi; atmosfera va ekotizim uchun ifloslanish vositalarini ifodalovchi gazlar o‘rniga. Vodorod gaziga ancha oldingi davrlardan beri qiziqish uygongan. Unga misol: Vodorodning mashhurliigi shunchalik katta ediki, hatto yozuvchi Jyul Vern ham o‘z kitobida uni kelajakning yoqilg‘isi deb atagan. *Sirli orol* (1874).

Foydalangan adabiyotlar.

1. Vikipediya. (2018). Suvning elektrolizi. Qayta tiklandi: en.wikipedia.org
2. Chaplin M. (2018 yil 16-noyabr). Suvning elektrolizi. Suv tuzilishi va fan. Qayta tiklandi: 1.lsbu.ac.uk
3. Energiya samaradorligi va qayta tiklanadigan energiya. (s.f.). Vodorod ishlab chiqarish: elektroliz. Qayta tiklandi: energy.gov
4. Phys.org. (2018 yil 14-fevral). Suv elektrolizi uchun yuqori samarali, arzon katalizator. Fiz.org saytidan tiklandi
5. Xiang C., M. Papadantonakisab K. va S. Lyuis N. (2016). Suvni ajratish uchun elektroliz tizimining printsiplari va tatbiq etilishi. Qirollik kimyo jamiyati.
6. Mahler-ags.com Hydrogen plants
7. Hydrogen and Fuel Cell Technologies Office Multi-Year Research,Development, and Demonstration Plan energy.gov.com

ЧИҚИНДИ ШИНАЛАРНИ НООРГАНИК КАТАЛИЗАТОРЛАР ЁРДАМИДА ТЕРМОКАТАЛИТИК ҚАЙТА ИШЛАШ МЕХАНИЗИМИ

*Мирзақулов Ф.Р., Хамдамова Ш.Ш., Фаргона политехника институти,
Юсупов Ф.М., ЎзРФА Умумий ва ноорганик кимё институти*

Чиқинди автошиналарни термокаталитик қайта ишлаш бўйича олиб борилган тадқиқот натижасида олинган суюқ ёқилғини таркибидаги C–S, C–N, C–O каби боғланишларга эга бўлган моддаларни парчаланиш мақсадида оксидланувчи-қайтариловчи ноорганик катализаторлар қўлланилади. Ушбу реакцияларида юқори фаолликка ва тўйинмаган бирикмаларнинг тўйинганлик реакцияларида мақбул фаолликка эга бўлиши керак.

Каталитизатор иштирокида борувчи реакциялар таъсир қилаётган боғлар орасидаги электронларнинг ўзаро алмашинув натижасида содир бўлади. Бунда жараён катализатор электронлари иштирокида амалга оширилади. Саноатдаги энг актив оксидланиш–қайтарилиш рақцияларининг асосий катализаторлари Д.И.Менделеев даврий системасининг оралик d–металлар ва ярим ўтказгичлардан иборат бўлган қоришмалардир. Оксидланиш–қайтарилиш катализаторларини саноатда асосан риформинг, гидроочиска ва гидрокрекинг жараёнларида гидрогенлаш–дегидрогенлаш, изомерланиш, парчаланиш реакцияларининг тезлигини ошириш учун ишлатадилар.

Даврий системанинг оралик d–металларнинг (Fe, Co, Mo, Ni, Ru, Rh, Re, Ir, Pt ва бошқалар) фаоллиги улардаги d–қобикнинг тугалланмаганлиги билан изоҳланиб, тугалланмаган d – орбиталнинг жуфтлашмаган бўш электрони «эркин валентлик» каби таъсир этади. Демак, жараёнда модданинг адсорбцияланган молекуласи бўш орбиталга эга бўлса, унда молекуланинг бўш орбиталларига металлдан электрон ўтиши ҳисобига ковалент боғ ҳосил бўлишини изоҳлашимиз мумкин бўлади. Агар катализатор сифатида фойдаланилаётган металлнинг юзаси адсорбцияланган заррачага нисбатан электронга мойиллиги кўпроқ бўлса, у ҳолда электроннинг модда молекуласидан металлга ўтади. Бу икки механизмлар орасида бир-бирига турли ўзаро ўтиш шакллари бориши мумкин. Жараёнда ҳосил бўлган юзадаги хемосорбцияланган бирикмаларнинг кўп жиҳатлари комплекс бирикмалар каби бўлади. Бугунги кунда каталитик жараёнларни юқоридаги қарашларга асосланиб хемосорбцияланган модда молекуласининг юқори реакцион қобилиятини мегандлар майдони назарияси ёрдамида изоҳлашга ҳамда органик молекулаларнинг катализатор билан ҳосил қилган π – боғлар деб талқин қилинади.

Оксидланиш–қайтарилиш рақцияларидаги тақсимланмаган электрон жуфтига эга бўлган жараёндаги модда молекуласининг металл катализатор билан оралик бирикмани ҳосил қилиши молекуладан металлнинг тугалланмаган орбиталига зарядни ўтказиш йўли билан, яъни зарядни ўтказиш комплексини ҳосил қилиш билан амалга оширилади.

Технологик жараёнда қўлланилаётган катализаторнинг кристалл панжара юзасида атомларнинг тўлиқ координацияланмаганлиги туфайли ҳамда катализатордаги турли камчиликлар борлиги натижасида вужудга келади. Масалан, катион мавжуд бўлмаган кристалл тугуни ўзини манфий заряддай тутиб, электронларни яқин турган тугунларга итариб туради. Бунинг натижасида электронлар валент соҳадан ўтказувчанлик соҳасига сиқиб чиқарилиши мумкин. Ўтказувчанлик соҳасида электронларнинг пайдо бўлиши кристалларда электродонор (ёки электроакцептор) хоссаларига эга бўлган қўшимчаларнинг борлиги ҳамда стехиометрик таркибнинг бузилиши сабаб бўла олади. Кристалл юзасида ўтказувчанлик электронлари эркин валентликлар ёки фаол марказлар ролини бажаради. Ҳар қайси молекула берилган фаол марказ билан турли хил йўллар билан таъсирлашиши мумкин. Балладин назариясига асосан, битта элементар каталитик жараёнда катализаторларининг иккита, учта ва ундан ортиқ марказларидан (дуپлетлар, мультиплетлар) таркиб топган гуруҳларда қатнашади. Шундай қилиб, каталитик фаоллик катализатор юзасидаги эркин валентликлар сони билан тўғридан– тўғри боғлиқ

ҳисобланади. Катализаторда эркин валентлар сони қанча кўп бўлса катализатор шунча актив ҳисобланади.

Углеводород молекулаларининг юзасидаги эркин электронларнинг ўзаро таъсири натижасида моддалар молекуласида диссоцияланиш жараёни содир бўлади.

Каталитик жараёнда ўзаро таъсирлаши натижасида модда молекулаларининг бир қисми катализатор билан барқарор жуфт электронли боғ орқали, иккинчиси эса кучсиз ток электронли боғ орқали боғланади. Электрон алмашилишининг узлуксиз содир бўладиган жараёнлар туфайли бу боғланишлар бир-бирига ўтиб туради. Ҳосил бўладиган юза бирикмаларнинг кичик барқарорлиги ва юқори реакцион қобилятини кучайтиради ва улардаги кейинги ўзгаришларининг юқори тезликда боришига сабаб бўлади. Натижада дегидрогенизация, изомеризация, гидрогенизация, каталитик крекинг (парчаланиш) каби жараёнлар содир бўлади.

Автошиналарнинг пиролиз жараёнида кўплаб кимёвий реактсиялар термодинамик тарзда содир бўлади. Улардан энг муҳимлари қаторига қуйидаги реактсиялар киради:

- юқори молекуляр бирикмалардан парафинлар ва қуйи молекуляр оғирликдаги олефинларни ҳосил қилиш;
- нафтен ва олефин бирикмаларни ҳосил қилиш;
- ҳосил бўлган алкилароматик углеводородларнинг деалкилланиши;
- парафинлар ва олефинларнинг изомерланиши;
- ароматик компонентларда алкил ўрнини босувчи моддаларни қайта тақсимлаш;
- жараёнда ҳосил тўйинмаган бирикмаларни водород билан гидрогенлаш.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Aylón E., Murillo R., Fernández-Colino A., Aranda A., García T., Callén M.S., Mastral A.M., 007, Emissions from the combustion of gas-phase products at tyre pyrolysis, *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 79(1-2), 210-214.
2. Bilgili E., Arastoopour H., Bernstein B., 2001, Pulverization of rubber granulates using the solid state shear extrusion process Part II. Powder characterization, *Powder Technology*, 115(3), 277–289.
3. Cunliffe A.M., Williams P.T., 1998, Composition of oils derived from the batch pyrolysis of tyres, *Journal of Analytical and Applied Pyrolysis*, 44(2), 131–152.
4. Dũng N.A., Wongkasemjit S., Jitkarnka S., 2009, Effects of pyrolysis temperature and Pt-loaded catalysts on polar-aromatic content in tire-derived oil, *Applied Catalysis B: Environmental*, 91(1-2), 300–307.
5. Farneth W.E., Gorte, R.J., 1995, Methods for Characterizing Zeolite Acidity, *Chemical Reviews*, 95(3), 615-635.

ТЕМИР YO‘LLAR – MUQOBIL ENERGIYA MANBASI

Begmatov E.M., o‘qituvchi, Farg‘ona politexnika instituti, Murodov U.I., elektr mexanik, "O‘zbekiston temir yo‘llari" AJ "Qo‘qon mintaqaviy temir yo‘l uzeli" UK Qo‘qon elektr ta‘minoti masofasi ECHE-23 "Oltiariq" tortuvchi nimstansiya

Tayanch so‘zlar: *Temir yo‘l tarmog‘i, podstansiya, yurish zahirasi, tyaga tarmog‘i, tyaga tarmog‘i, rekuperativ tormozlash, lokomotiv, uglevodород yoqilg‘isi, uglerod dioksidi.*

Yo'llar mamlakatimizning iqtisodiy rivojlanishida beqiyos ahamiyat kasb etadi. Zero, yo'l borgan joyda taraqqiyot bo'ladi, farovonlik, madaniy va ma'rifiy yuksalish bo'ladi. Aynan shu bois manzillardan-manzillarga eltuvchi zamonaviy, qulay va xavfsiz yo'llarni hamisha dolzarb vazifa bo'lib kelgan.

O'zbekiston transport tizimining muhim bo'g'ini – temir yo'llar bunga yorqin misol bo'la oladi [1]. Hozirgi kunda "O'zbekiston temir yo'llari" AJ infratuzilmasi temir yo'l tarmog'ining umumiy uzunligi 7 401,2 km ni tashkil etadi.

Temir yo'lni elektrlashtirish – amaldagi va yangi quriladigan temir yo'llarni poezdlar tyagasi uchun elektr energiyasi ishlatilishini taminlovchi qurilmalar kompleksi bilan jihozlashdir. Elektrlashtirish chog'ida tyaga podstansiyalarini qurish va tyaga tarmog'ini barpo etish amalga oshiriladi. Bir paytning o'zida avtoblokirovka, signalizatsiya, aloqa liniyalari, elektr markazlashtirish va sh.k. montaj qilinishi amalga oshiriladi.

Elektr tyagasini joriy qilish tashuv jarayonlari tezlashuviga olib keladi. Elektr tyaga temir yo'l liniyalarining tashuv va o'tkazish qobiliyatini 2-2,5 baravar oshirishga imkon beradi. Poezdning rekuperativ tormozlashida elektr energiyasini ishlab chiqarish va tarmoqqa qaytirish elektr lokomotivlarning muhim xususiyati hisoblanadi.

Temir yo'llarni elektrlashtirish har yili teplovozlardan havoga zararli moddalar chiqindilarini 2000 tonnadan ko'proq kamaytirishga imkon beradigan asosiy chora bo'ladi. Shu bilan birga, atmosferaga chiqadigan chiqindilarni kamaytirish lokomotivlarni elektr tortish kuchiga o'tkazish, poezdlarni, yo'lovchi poezdlarini, kichik stansiyalarni elektr isitishga o'tkazish, mavjud harakatlanuvchi tarkibni dizel dvigatellarini to'liq almashtirish bilan modernizatsiya qilish va yangi zamonaviy elektrovozlarni sotib olish orqali ta'minlanadi. Ekologik omil elektr tyaganing ustunliklaridan biridir: atrof-muhitni yonish mahsulotlari bilan ifloslanishi istisno qilinadi. Temir yo'lni elektrlashtirish yo'lining ekspluatatsiya ishini sifat jihatdan o'zgartiradi, temir yo'lchilarning mehnat va turmush sharoitlarini, yo'lovchilarga xizmat ko'rsatilishini yaxshilaydi (shovqin kamayadi, harakat tezligi ortadi, safar chog'ida qulaylik darajasi oshadi va sh.k.)[2]. Bu imkoniyatlarning barchasi mavjud elektr tarmoqlariga bo'lgan yuklamalarni yanada ortishiga bu esa o'z navbatida elektr energiya taqchilligini keltirib chiqarishga olib kelish ehtimolini ortiradi. Odatiy elektrosansiyalarda 1 kVt/soat elektr energiyasi ishlab chiqarish uchun 125 gramm shartli yoqilg'i quvvatiga teng bo'lgan uglevodorod yoqilg'isi sarf etiladi. 1 kg shartli yoqilg'ni yonishidan atmosferaga 1,85 kg uglerod dioksidi (CO₂) ajralib chiqadi.

Temir yo'llarni elektrlashtirishdagi poezdlar tyagasi vazifasini yana bittaga ortirish orqali ekologik toza energiyani olish imkoniyatini yaratish mumkin. Bunda tyaganing yuqori qismiga quyosh batareyalarini o'rnatish orqali elekt energiyasi ishlab chiqariladi. Bundan tashqari mavjud konstruksiyalarga quyosh panellari o'rnatish orqali juda katta quvvatda energiya potentsiyalini hosil qilish mumkin. Dastlabki hisob kitoblarni keltirib o'tamiz: elektr tyagalar oraliq masofasi 35-65 metr oraliqda turli sharoitlarga qarab o'rnatiladi. Biz o'rtacha 50 metr masofaga bitta elektr tyaga o'rnatiladi deb hisoblasak 1 km masofaga 20 ta tyaga to'g'ri keladi. Har bir tyaganing yuqori qismiga 5÷6 m² yuzaga eka quyosh panellarini o'rnatish orqali har soatda o'rtacha 1-1,2 kVt quvvat olish mumkin. Bir sutkada 7-8 soat quyoshli bo'lishini inobatga olsak (mavsumga qarab o'zgarishi mumkin) bitta tyagadan 8 kVt gacha quvvat olish mumkin. 1 km masofadan sutka davomida 160 kVt qo'shimcha elektr energiyasi ishlab chiqarish mumkin. "O'zbekiston temir yo'llari" AJ infratuzilmasi temir yo'l tarmog'ining elektrlashtirilgan uchastkalarining umumiy uzunligi 3 510,6 km bo'lsa butun tarmoqdan sutkada 560 MVt quvvat elektr energiyasini ishlab chiqarish mumkin. Bu raqamlar sutka davomida mavjud IES larida 70 ming tonna shartli uglevodorod yoqilg'isining tejab qolinishiga yoki atmosferaga 129 ming tonna uglerod dioksidi chiqishini oldi olinadi. Agar bu raqamlarni yil davomida olinishi mkmkin bo'lgan quvvatlar bilan o'lchasak, agar bu loyihani dunyo miqyosida qo'llasak qancha-qancha ekologik toza elektr quvvati olishimiz mumkinligi va atmosferani qanchalar ekologik chiqindilardan tozalashimiz mumkinligini bir o'ylab ko'rish darkor. Xalqaro energetika agentligi (IEA) 2019-yilgi "Temir

1-rasm. Elektr poyezd va unga xizmat qiluvchi konstruksiyalar o'lchamlari va tavsiya etilayotgan konstruksiya

yo'l kelajagi" hisobotida, temir yo'llarning konstruktiv qurilmalaridan quyosh batareyalariga tayanchlar sifatida foydalanib elektr energiyasini ishlab chiqarish orqali 2050-yilga borib yiliga 315 million tonna uglerod dioksidi (CO₂) va 6 ming tonna mayda zarrachalar (PM2.5) chiqindilarini atmosferaga tarqalishini oldini olishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Ushbu maqsadga erishish uchun "Iqlim tendentsiyalari va quyosh nurlari" hisobotida temir yo'llar va hukumatlarga poezdlarning rolini yanada oshirish tavsiya etilgan [3]. Mamlakatimizning quyoshli o'lka ekanligini, temir yo'llari aynan quyosh panellarini o'rnatishga qulay joylardan o'tganligini va bundan tashqari poezdlar harakati panellar haroratini optimal bo'lishiga sabab bo'lishini inobatga olsak tavsiya etilayotgan konstruksiyadan samarali foydalanish mumkin.

Agar har bir elektr tyagasi atmosferaga yil davomida 550 kg yaqin uglerod dioksidi ajralib chiqishini oldini olishini inobatga olsak, kelajakda temir yo'l elektr tyagachlarini quyosh batareyalari

bilan jihozlash naqadar istiqbolli ekanligini, ekologik muammolarni kamaytirishi mumkinligiga e'tibor qaratishimiz kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://uza.uz/uz/posts/mamlakatimiz-tara-iyeti-va-udratining-timsoli>
2. «O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI» AJning 2021 yil uchun B I Z N E S – R E J A S I
3. <https://carboncopy.info/25-of-indian-railways-could-run-on-direct-supply-from-solar-panels-study/>

PAST BOSIMLI MIKRO-GESNI ISHLAB CHIQISH

Rustamov U.S, Alixonov E.J., Farg'ona politexnika instituti

Farg'ona viloyati kichik kanallar soylarning gidroenergetika resurslari ta'sir etuvchi quyidagi omillarni hisobga olgan past bosimli ekologik toza elektr energiyasini ishlab chiquvchi Mikro-GES tavsiya etilmoqda:

- gidrologik xususiyatlar (havzaning suv balansi, o'rtacha yillik, maksimal va minimal suv sarfi, to'xtatilgan cho'kmalar va boshqalar);
- ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlar (qurilish va ekspluatasiya xarajatlari, xarajatlarni qoplash muddati, potensial energiya iste'molchilariga yaqinlik, infratuzilmaning mavjudligi va boshqalar);
- uskunaning texnik xususiyatlari (texnologiyaga muvofiqligi gidrometeorologik atrof-muhit sharoitlari, ishning ishonchliligi va xizmatga yaroqliligi va boshqalar).

Mikro-GESning mo'ljallanganligiga qarab uning kichik quvvatini (5 kVt atrofida), shuningdek, bosim darajasi va oralig'ini hisobga olgan holda, Mikro-GES gidro turbinasini yaratishda bir qator ilmiy va ilmiy-texnik muammolarni xal etish talaba etiladi, ushbu muammolarga birinchi navbatda quyidagilar kiradi:

- 1) turbinaning oqim yo'lida minimal energiya yo'qotishlarini oldini olishni ta'minlash;
- 2) turbina g'ildiragining yuqori samaradorligini yaratish;
- 3) ommaviy ishlab chiqarish sharoitida ishlab chiqarilishi bilan ajralib turadigan turbinaning konstruksiyasidagi o'ziga xos bo'lgan murakkab qismlarni yaratish.

Biz 1-rasmda keltirilgan past bosimli Mikro-GESning yechimini taklif qilmoqdamiz. Suv harakatining to'g'ri chiziqli xususiyatini saqlab qolish uchun kapsulaga burchakli kuchaytirgich

reduktorini joylashtirish va generatorni suv o'tkazuvchi yo'ldan tashqariga olib chiqish taklif qilindi. Diametri $D1 = 200$ mm bo'lgan ishchi g'ildirak bilan 4 kVt quvvatga ega ushbu Mikro-GES qurilmasi va o'rnatish burchagi $\varphi = -100$ bo'lgan qattiq mahkamlangan lopastlarga ega bo'lgan qurilmani $H = 2,5 \div 5$ m past bosimli xavzalar uchun ishlatilishi kerak. Yo'naltiruvchi qanotlarning lopastlari $\alpha_0 = 1150$ holatida ham qattiq o'rnatiladi.

1 – rasm. Hidrotexnik inshootlarga o'rnatilgan Mikro-GESning past bosimli bloki: 1- asinxron motor, 2-o'tkazuvchan stator, 3- burchak reduktorli kapsula.

Ishchi g'ildirakni va yo'naltiruvchi qanotni qattiq mahkamlash bilan jihozlangan ushbu texnik yechim konstruksiyaning soddalashtirilganligi va qurilmaning umumiy xolda arzonlashtirilganligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari uning yana bir afzalligi avtonom rejimda o'rnatish imkoniyati bilan bog'liqdir. Ishchi g'ildirak lopastlarini o'rnatish burchagi va yo'naltiruvchi qanotni o'rnatish burchagiga qaramay, zarur bo'lgan joyda ishlaganda mikro-GES agregati samaradorligining ancha yuqori ko'rsatkichlari (88%) ta'minlanadi.

Sinov ma'lumotlariga ko'ra, Mikro-GES agregati samaradorligining maksimal qiymati $\varphi = -50$ va $\alpha_0 = 1100$ da kuzatilgan va $\eta_{max} = 88.0\%$ ni tashkil etgan. (2-rasm.)

Gidrotexnik inshootlarga o'rnatilgan Mikro-GESning past bosimli qurilmasi, standart elektr ta'minoti funksiyalari bilan bir qatorda, issiqlik ta'minoti vazifalarini bajarishi va, xususiylarda, iste'molchilarni issiq suv bilan ta'minlashi mumkin. Bunday imkoniyat Mikro-GESning o'ziga xos xususiyati bilan bog'liq bo'lib, u uzluksiz holda kun davomida doimiy texnik xizmat ko'rsatilmasdan elektr energiyasini ishlab chiqaradi. Shu bilan birga, asosiy iste'molchilar yoqilganda yoki o'chirilganda generatorga tushadigan yuklama kun davomida o'zgarish imkoniyatiga ega. Yuklamaning eng muhim o'zgarishi tabiiy ravishda tunda, asosiy iste'molchilar uzilib qolganda sodir bo'ladi. Shunday qilib, kunning taxminan uchdan bir qismida zamonaviy mikro-gidroelektr stansiyalari nolga yaqin elektr samaradorligi bilan ajralib turadigan rejimda ishlaydi.

2-rasm. Mikro-GES bloki F.I.Kning maksimal qiymati.

Notekis yuklama sharoitida gidravlik qurilmaning barqaror ishlashini ta'minlash zarur bo'ladi. Hozirgi vaqtda buning uchun avtomatik boshqaruv tizimi (ABT) ishlatiladi, uning vazifasi kun davomida yuklama qiymatini nominal qiymatga yaqin ushlab turishdir. Bunga o'chirilgan iste'molchilarni gidravlik qurilmaning ajralmas qismi bo'lgan bitta ballast yuklama blokida (BYUB) yig'ilgan mos keladigan faol qarshiliklarning to'plami bilan bosqichma-bosqich almashtirish orqali erishiladi. Bunday o'tish-o'zgartirish bilan ortiqcha elektr energiyasi issiqlik energiyasiga aylanadi va atrof-muhitga deyarli foydasiz ravishda tarqaladi, shuning uchun quyidagi muammolarni hal qilish maqsadida yangi ishlab chiqilgan avtomatik boshqaruv tizimi taklif qilindi:

- kuchlanish va yuklama rostlagichining generator qo'zg'atish blokiga ulanishi;
- yuklama o'zgaranda generatorning tok va kuchlanish chastotasini rostlash;
- yuklamada qisqa tutashuv, ortiqcha yuklanish, kuchlanish ko'tarilishida gidroagregat bloklari va bo'g'inlarini himoya qilish;
- har bir faza bo'yicha yuklama toklarini nazorat qilishi (monitoring),
- fazali kuchlanishini nazorat qilish;
- generator tomonidan ishlab chiqilgan quvvatni nazorat qilish;
- tarmoq chastotasini nazorat qilish.

Adabiyotlar

1. Rustamov, U. S., Alixonov, E. J., Erkaboyev, A. X., Isroilova, S. X., & Boymirzayev, A. R. (2021). Farg'ona viloyati aholisini elektr energiyasi tanqisligini bartaraf etishda Mikro-GESlardan foydalanish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 603-610.
2. Рустамов, У. С. (2021). Определение мощности Микро-ГЭС в электроснабжении населения с помощью микропроцессорного устройства для определения энергозатрат воды и расхода воды. *Universum: технические науки*, (12-6 (93)), 32-36.

FARG'ONA VILOYATIDAGI OLIS AHOLI PUNKTLARINI ENERGIYA BILAN TA'MINLASH MUAMMOLARI

Rustamov U.S., Alixonov E.J., Isroilova S.X., Farg'ona politexnika instituti

Farg'ona viloyati – O'zbekistonning sharqida, Farg'ona vodiysining janubiy qismida joylashgan, deyarli 3,5 million aholisi bo'lgan juda katta mintaqa. Shimolda viloyat Namangan viloyati bilan, sharqda Andijon viloyati bilan, janubda va g'arbda davlat chegarasi orqali Qirg'iziston va Tojikiston bilan chegaradosh. Viloyat markazi Farg'ona shahri bo'lib, sanoati, rivojlangan qishloq xo'jaligi va 350 mingdan ortiq aholisi bo'lgan juda katta markazdir. Farg'ona viloyati 19 tuman-shaharlarga bo'lingan.

Mintaqaning g'arbiy qismida Beshariq, Furqat, Dang'ara, va O'zbekiston tumanlari, markaziy qismida – Uchko'prik, Buvayda, Bag'dod, Rishton va Oltiariq tumanlari, sharqda – Yozyovon, Qo'shtepa, Toshloq, Quva va Farg'ona tumanlari joylashgan. Yana bir tuman – So'x tumani bo'lib, Qo'qondan janubda Qirg'iziston hududida butunlay izolyasiya qilingan anklav sifatida joylashgan.

Bugungi kunda viloyatda 6268 ta sanoat korxonalari mavjud bo'lib, ulardan 1203 ta korxonalar Qo'qonda, Marg'ilonda 823 ta, Farg'onada 799 ta, Quvasoyda 152 ta, Uchko'prikda 447 ta, O'zbekiston tumanida 391 ta, Dang'ara tumanida 330 ta, Buvayda tumanida 295 ta, Toshloq tumanida 240 ta, Quva tumanida 230 ta, Bag'dod tumanida 198 ta, Oltiariq tumanida 204 ta, Qo'shtepa tumanida 173 ta, Rishtonda 169 ta, Farg'ona tumanida 156 ta, Yozyovonda 120 ta, Furqat tumanida 120 ta, So'x tumanida 106 ta va Beshariq tumaniga 230 ta to'g'ri keladi. Joriy yilning yanvar-dekabr oylarida viloyatda 1156 ta yangi sanoat korxonalari tashkil etildi, ulardan Qo'qon shahri 174 ta, Marg'ilon shahrida 110 ta, Farg'ona shahri 135 ta, Uchko'prik tumanida 90 ta, O'zbekiston tumanida 74 ta, Dang'ara tumanida 40 ta, Buvayda tumanida 81 ta, Toshloq tumani 45 dona, Bog'dod tumanida 38 dona, Quva tumanida 52 dona, Oltiariq tumanida 62 dona,

Qo'shtepa tumanida 28 dona, Rishton tumanida 40 dona, Farg'ona tumanida 35 dona, Quvasoy shahrida 30 dona, Yozyovon tumanida 19 dona, Furqat tumanida 31 dona, Beshariq tumanida 43 ta va So'x tumanida 29 ta.

Farg'ona viloyatini elektr energiyasi bilan ta'minlash Sirdaryo IES, Yangi-Angren IES, Farg'ona IES va Qirg'iziston IES AJdan amalga oshiriladi.

Farg'ona viloyatida Yordon, Malbut, Kunzok, Chashma, Shohimardonga, Sho'rsuv, Chimyon, Burbonliq, Umbara, Qizilqiyoy, Mo'yan kabi olis qishloq aholi punktlari joylashgan, ular borish qiyin bo'lgan tog' oldi, tog'li, yarim cho'l hududlarida joylashgan. Ushbu qishloq aholi punktlarining barchasida doimiy va barqaror elektr ta'minotiga muhtoj bo'lgan maktablar, qishloq vrachlik punktlari va kasalxonalar, mobil aloqa vositalarining tayanch stansiyalari mavjud.

Shu munosabat bilan ushbu olis aholi punktlarini qayta tiklanuvchi energiya manbalari to'plami bilan ta'minlash masalasi dolzarb bo'lib qolmoqda. Uzoq markazlashtirilmagan obyektlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash samaradorligi va ishonchligini oshirish uchun muqobil ravishda mikro-gidroelektr stansiyalari va fotoelektrik batareyadan iborat kombinirlashgan (aralash) avtonom elektr stansiyalaridan foydalanish mumkin.

Adabiyotlar

1. Rustamov, U. S., Alixonov, E. J., Erkaboyev, A. X., Isroilova, S. X., & Boymirzayev, A. R. (2021). Farg'ona viloyati aholisini elektr energiyasi tanqisligini bartaraf etishda Mikro-GESlardan foydalanish. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(10), 603-610.
2. Рустамов, У. С. (2021). Определение мощности Микро-ГЭС в электроснабжении населения с помощью микропроцессорного устройства для определения энергозатрат воды и расхода воды. *Universum: технические науки*, (12-6 (93)), 32-36.
3. Otakulov, O. X., Ergashev, S. F., Kuldashov, O. X., & Rustamov, U. (2020). Modeling of geothermal Micro-GES. *Scientific-technical journal*, 24(2), 89-93.

MUQOBIL ENERGIYA SIFATIDA BO'YOQLARGA SEZGIR BO'LGAN QUYOSH PANELLAR UCHUN $[CO(BPY)(SCN)_4]^{2+}$ KOMPLEKSINING SINTEZI

Toshpulatov D.T., Nasimov A.M., Tashpulatov X.Sh., Begimqulova Sh.A., Xursandov J.M., Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Keyingi paytlarda barqaror energiya manbalariga talab oshib borganligidan samaradorligi yuqori va barqaror sensitayzerlar sintez qilish juda muhim hisoblanadi. Bo'yoqlarga sezgir bo'lgan quyosh panellari (DSSC) yaxshi fotokimyoviy ko'rsatkichlari, ayniqsa kam yorug'lik sharoitida, shuningdek, ranglar va tashqi ko'rinish jihatidan moslashuvchanligi, nisbatan sodda ishlab chiqarish jarayonlari va salohiyati tufayli katta e'tiborni tortdi. DSSC larda suyuq oksidlanish-qaytarilish elektrolitidan foydalanish immobilizatsiya muammolari sabab bo'ladi va bu qurilmalarni boshqa qattiq holatdagi quyosh batareyalari texnologiyalar bilan kamroq moslashtiradi. Suyuq oksidlanish-qaytarilish elektrolitini to'liq qattiq holatdagi DSSC hosil qilish uchun DSSC larda qattiq holatdagi teshik o'tkazgich bilan almashtirish mumkin. Afsuski, bunga odatda tezroq rekombinatsiya va umumiy ishlashning pastligi evaziga erishiladi. Quyosh batareyalari sohasida sezilarli ta'sir ko'rsatish uchun DSSC ning ishlashini yanada yaxshilash kerak. Yuqori unumli quyosh batareyalaridan eng muimlaridan biri bu yuqori molyar ekstinksiya koeffitsientiga ega noorganik kompleks tutgan DSSC lar hisoblanadi. Shuning uchun ishda yuqori molyar ekstinksiya koeffitsiyentiga ega ligandlar sintez qilindi va eng yaxshilari kelgusi tadqiqotlar uchun tanlandi.

Kobalt komplekslarining sintezi quydagicha amalga oshirildi. Reaksiya natijalari shuni ko'rsatdiki eng maqbul mol nisbat quydagicha tayyorlandi. 1 ekv $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ tuzi va 1 ekv 2,2-bipiridin ($C_{10}H_8N_2$) kukuni hamda 4 ekv ammoniy rodanid (NH_4SNC) tuzilaridan foydalanildi. Eng maqbul mol nisbatlar asosida moddalarni juda aniqlikda analitik tarozida quydagi massalarda tortib olindi. $CoCl_2 \cdot 6H_2O$ tuzidan 2,3793 g, 2,2-bipiridin ($C_{10}H_8N_2$) kukuni 1,56189 g ammoniy

rodanid (NH_4SNC) tuzidan 3,0448 g olib har bir moddlarni alohida-alohida 96% li etanol eritmasida eritib olindi. So'ngra etanolda eritilgan $\text{CoCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}_{\text{etanol}}$ namunani kolbaga solib (*kolbaning pastki qismida magnitli aralashtirgich o'rnatilgan bo'lib vasifasi ham namunani 70 °C qizdirish va bir miyorda 600 RPM aralashtirib turishni taminlaydi*) uning ustiga etanolda eritilgan $\text{C}_{10}\text{H}_8\text{N}_2_{\text{etanol}}$ va $\text{NH}_4\text{SNC}_{\text{etanol}}$ qo'shib aralashtirib reaksiya 3 soat davomida qaytar oqim bilan aralastirib reaksiya olib borildi. Reaksiya davomida haroratni asta sekinlik bilan ko'tarib borilib so'ngra 70 °C haroratda reaksiya davomoyligi ta'minlandi. Reaksiya 3 soatdan so'ng tugatildi (*reaksiya ketayotgan vaqtda hamda to'xtatilgan vaqtlarda cho'kma tushishi deyarli kam edi*). Hosil bo'lgan namunani xona haroratida 12 soat sovutildi (*cho'kma reaksiya to'xtatilgan vaqtga nisbatan ko'p hosil bulganni ko'rish mumkin*). Sovutilgan namunani vakuum yordamida filtrlab olindi. So'ngra namuna 96% li etanol bilan bir necha marta dekantasiya qilindi. Dekantasiya qilib tozalab olingan namunani 12 soat hona haroratida so'ngra quritish shkafda 4 soat davomida 80 °C da quritildi.

Namunaning turli erituvchilardagi spektral xossalarni turli erituvchilar atsetonitril, tetragidrofuran, dimetilformamid, geksan, nitrobenzol, atseton, benzol, oktan, toluol, suv, fenollardan foydalanildi. Erituvchilar orasidan dimetilformamid va atsetonitrilda namuna yaxshi eridi. Olingan kompleks birikmalarning fotokimyoviy xossalari UV-vis va spektrofluorimetrda o'rganildi. Ushbu tadqiqotda turli xil erituvchilarda kuchli yutuvchi ligandlarga ega bo'lgan yangi geteroleptik kobalt (II) komplekslarida barqaror holatdagi yutilish o'lovchilari o'tkazildi.

Adabiyotlar

1. Sapp, S. A.; Elliott, C. M.; Contado, C.; Caramori, S.; Bignozzi, C. A. *J. Am. Chem. Soc.* 2002, *124*, 11215.
2. Sandra M. Feldt, Elizabeth A. Gibson, Erik Gabrielsson, Licheng Sun, Gerrit Boschloo, and Anders Hagfeldt. *High-Efficiency Dye-Sensitized Solar Cells* AM. CHEM. SOC. 2010, *132*, 16714–16724
3. Zhang, Z.; Chen, P.; Murakami, T. N.; Zakeeruddin, S. M.; Gra'tzel, M. *Adv. Funct. Mater.* 2008, *18*, 341.

NEFT VA GAZ QUDUQLARINI SUVLANISH YARAYONI VA ULARNI IZOLYACIYA QILISH YUMUSHLARINI MUHOKAMA QILISH

Qarjawbaev.M.O., Orinbaev.B.A., Qoraqalpoq Davlat universiteti, Nukus sh.

Qatlam va quduqlarning muddatdan oldin suvlanishi mavjud neft qazib olishning va so'ngi davrdagi neft beraolishlikning pasayishi, katta iqtisodiy yo'qotishlarga, katta suvlar miqdorini yer yuzasiga chiqarish, tayyorlash va takroriy qatlamga haydashga; neft tanqisligining oldin olish uchun yangi konlarni ishga tushurish ehtiyojini keltirib chiqaradi. Qatlam va quduqlarning suvlanishiga zid kurashish muammosi yanada dolzarb bo'lib qolmoqda.

Asosan muddatdan oldin suvlanish quyidagilar natijasida yuzaga keladi:

- Uyumning bir jinsli bo'lmagan mintaqalanish maydoni bo'ylab haydaladigan suvda «tip» hosil bo'lishi (maydon bo'ylab suv bosishi);
- Ostki suvlarning konussimon shakl olishi;
- Bir jinsli bo'lmagan qatlamda, o'tkazuvchanligi katta bo'lgan qatlamchalar suv harakatini ildamlashtirilishi (qatlam qalinligi bo'ylab suv bosish);
- Yuqori o'tkazuvchanlikka ega bo'lgan yoriqlardan suv yorib o'tishining tezlashishi;
- Quvurlar birikmasi va sementli xalqning nogetmetikligi tufayli yuqori, o'rta va ostki suv qatlamlaridan suvning o'tishi.

Qatlam osti va kontur tashqi suvlari bilan mahsulotning suvlanishi

Gaz, gazkondensat va neft konlarining yer osti suvlari uchta katta guruhga bo'linadi:

- 1) Qatlam suvlari: chegaraviy, ostki va oraliq suvlar;
- 2) Begona suvlar: ustki, pastki va aralash;
- 3) Tektonik suvlar.

Chegaraviy suvlar mahsuldor uyumning pastlashgan qavatlarida yotadi va gazlilik chegarasi tomonidan uni siqib turadi.

Ostki suvlar uyumning ostki qismida tuzilma bo'ylab yotadi.

Oraliq suvlar, gazli qatlamda yotuvchi suvli qatlamlardan tashkil topadi.

Ustki begona suvlar, gazlilik qatlamidan yuqorida joylashgan qatlamlardan mahsuldor uyumga o'tishi mumkin.

Pastki begona suvlar, uyumga qaysi bir qatlamdan oqib o'tishidan qat'iy nazar, mahsuldor qatlamdan pastda joylashadi.

Aralash begona suvlar, gazlilik qatlamiga bir necha ustki yoki pastki joylashgan suvli gorizontlardan oqib o'tishi mumkin.

Tektonik suvlar, gaz uyumiga, yuqori bosimli suvlarga ega bo'lgan turli xil qatlamlarning tektonik yoriqlaridan oqib o'tadi.

Yuqori harakatga ega bo'lgan yer osti qatlam suvlarining ko'rsatilgan asosiy turlaridan tashqari, sekin harakatga ega bo'lgan, tabiiy gaz tarkibida yoki uyumning g'ovaklik bo'shlig'ida mavjud bo'lgan yer osti suvlari ajratiladi.

Gaz yoki gazkondensat konidagi g'ovak bo'shliqlar karbonsuvchil flyuidlari va suvga to'la bo'ladi. Gaz zahirasini hisoblashda g'ovakli bo'shliqdagi bog'liq suv gazga to'yinganlik koeffitsienti bilan baholanadi, uning qiymati 75-85 % ni tashkil etadi, ya'ni alohida olingan qatlam g'ovakligida 75-85 % namli gaz va 25-15 % suv tashkil etadi.

Gazkondensat konlarini ishlashda kondensatning qatlamdagi yo'qotishlari kuzatiladi, ya'ni, qatlam bosimi pasaygani sari qazib olinayotgan gaz tarkibining kondensat saqlash xususiyati pasayib boradi. Kondensat bera oluvchanlik koeffitsienti qatlamdagi yo'qotishlar hisobiga balans zahirasining 70-80% ni tashkil etadi. Shu vaqtda qatlam bosimining pasayishi hisobiga, qatlam g'ovakligida tashkil topgan bog'liq, suvning bug'lanishi ro'y beradi.

Quduq tubida yig'iladigan suyuqlik perforatsiya oraliqlarini qisman yopadi va gaz miqdorini pasayishiga va ba'zan, alohida hollarda quduqni o'z-o'zidan o'chishiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Т.Р.Юлдашев. Конларда нефт, газ ва сувни йиғиш ва ташиш. Дарслик. Тошкент. 2019. 520б.
2. Т.Р.Юлдашев. Нефт ва газ конлари машина ва механизмлари. Дарслик. Тошкент. 2013. 310б.
3. Персиянцев, М. Н. Добыча нефти в осложненных условиях / М. Н. Персиянцев. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. – 653 с.
4. Уразаков, К. Р. Насосная добыча высоковязкой нефти из наклонных и обводнённых скважин / К. Р. Уразаков, Е. И. Богомольный, Ж. С. Сейтпагамбетов, А. Г. Газаров; под ред. М. Д. Валеева. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2003. – 303 с.
5. Рогачев, М. К. Борьба с осложнениями при добыче нефти [Текст] / М. К. Рогачев, К. В. Стрижнев. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 295 с.

GAZ VA GAZ KONDENSAT KONLARINI OQILONA ISHLATISHNIG ASOSIY TUSHUNCHALARI VA OMILLARINI ANIQLASH.

Xojamuratov S.B., Ochilov A.A., Qoraqalpoq Davlat universiteti, Nukus sh.

Hozirgi vaqtda gaz konlarini ishlashini loyihalashtirish uchun tez ishlaydigan elektron hisoblash mashinalarini qo'llagan holda geologiya, geofizika va yerosti gaz gidrodinamikasi ularni birga qo'llash imkoniyatlari juda keng tarqalgan. Bunda optimal texnik iqtisodiy ko'rsatkishlarni olish juda muhim ahamiyatga yega bo'lib hisoblanadi.

-Uyumni oqilona ishlash masalalari optimal texnik –iqtisodiy ko'rsatkishlar va atrof-muhit muxofazasi shartlariga rioya qilgan holda gaz qazib chiqarishning belgilangan rejasiga erishish bo'lib hisoblanadi.

-Gaz uyumini iqtisodiy ishlatishning o'ziga xos xususiyatlaridan biri ishlashning barcha asosiy texnik-iqtisodiy ko'rsatkishlari vaqt o'tishi bilan o'zgarishidadir.

-Asosan bu bosqishda quduq debiti qatlam bosimi tushushi natijasida kamayadi, shuning uchun ishlash jarayonida belgilangan gaz qazib chiqarish darajasini ushlab turish uchun kerakli yangi quduqlarni burg'ilash va ishlatish kerak yoki sun'iy suv tazyiqli rejim tizimini tashkil qilish zarur. Bu gaz tannarxini oshishi, rentabillik ko'rsatkishining pasayishiga kapital va metallarning solishtirma sarmoyalarining osishiga olib keladi.

-Gaz uyumlarini ishlashini texnik-iqtisodiy ko'rsatkishlari va ularni vaqt buyicha o'zgarishini baholashda kompressorsiz va kompressorli ishlatish davrining davomiyligini inobatga olish kerak.

- Xalq xo'jaligi samaradorligi bilan gaz uyumlarini ishlash haqqidagi masalani yeshish ushunchu muhandislik nuqtayi nazardan qo'llaniluvchi turli variantlarni ko'rib chiqish zarur.

- Har bir variantta bir butun tizim qatlam –quduq-gaz yig'ish tizimi-iste'molchi tizimni ko'rib chiqish talab qilinadi. Ishlash sharoitlarini o'zgartirish iqtisodiy ko'rsatkichlarga turlisha ta'sir ko'rsatadi.

-Har qaysi variant ushunchu texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarni baholab ularning eng oqilonasini tanlash mumkin. Ishlashning yakuniy variantini tanlashga ta'sir etuvchi har qaysi texnologik omil nuqtai nazardan ko'rib chiqilishi kerak.

Albatta har bir narsani cheg chegarasi va uni ishlatishning o'ziga xos talab va meyorlari bo'lganidek, gaz uyumlarini ishlatishning talablari bor.

Gaz uyuimini oqilona ishlash yer muxofazasi talablariga jabob berishi kerak, unga quydagilar kiradi .

1.Tog' jinislarini o'pirilishi va jadal tiqin hosil qilishiga olib keluvchi kollektorlarning buzilichining oldini olish.

2.Qatlam osti suvlariga ega uyumlarda konus hosil bo'lishi va vaqtdan ilgari suv bosishini oldini olish.

3.Gaz qatlamiga faol suv tazyiq rejimida chegara suvlarining nomutanosib suvning bostirib kirishi natijasida gaz uyuumining alohida qisimlarni bekitib oldini olish bo'lib hisoblanadi.

Gaz kondensat konlarini ishlashda yuqorida keltirilgan sharoitlarga yana qatlamda kondensat yo'qotilishni oldini olish zaruriyati qo'shiladi.

Albatta bu ishlarning barchasi gaz va gaz kondensat konlarini ishlatishda muhim ahamiyatga ega.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Т.Р.Юлдашев. Конларда нефт, газ ва сувни йиғиш ва ташиш. Дарслик. Тошкент. 2019. 520б.
2. Т.Р.Юлдашев. Нефт ва газ конлари машина ва механизмлари. Дарслик. Тошкент. 2013. 310б.
3. Персиянцев, М. Н. Добыча нефти в осложненных условиях [Текст] / М. Н. Персиянцев. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2000. – 653 с.
4. Рогачев, М. К. Борьба с осложнениями при добыче нефти [Текст] / М. К. Рогачев, К. В. Стрижнев. – М.: ООО «Недра-Бизнесцентр», 2006. – 295 с.

РАЗРАБОТКА МЕТОДА АНАЭРОБНОЙ ФЕРМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА БИОГАЗА

Умарова М.Б., Азаматов У.А., Машаев Э., ст.гр. 30-19 Худойбердиев Ж., Ташкентский химико-технологический институт

В мире первые исследования биогаза были начаты итальянским испытателем Алесандром Вольтом, который более известен тем, что в честь его была названа единица измерения электрического напряжения. Однако не только электричество интересовало Вольта – после того, как ему удалось в 1770 году добыть болотный газ на севере Италии, он занялся проведением различного рода опытов по изучению этого газа. В 1821 году исследователем Авогадро была установлена химическая формула метана (СН₄). Однако

еще довольно долго данное вещество не имело практического применения, до тех пор, пока французский бактериолог Пастер не начал в 1884 году, проводить различные испытания с биогазом, именно он понял, как наладить получение биогаза из твердого навоза. Пастер первым предложил использовать навоз с городских конюшен для производства газа, идеально подходящего для освещения улиц. Мощный импульс развитию [технологии получения биогаза](#) был процесс открытия учеными анаэробного гниения. В конце 19 века ученые обнаружили, что таким образом можно успешно очищать сточные воды, побочным продуктом данного гниения был именно метан, который также было необходимо где-нибудь использовать. В 1897 году в Индийском городе Бомбей, в больнице для больных проказой, была построена первая установка, газ которой сперва использовали для освещения лепрозория, а с 1907 года для производства электроэнергии, необходимой для нужд больницы. Также в Германии хорошо развито производство биогаза, на территории региона Рур, инженером Имхофф, было начато систематизированное строительство двухъярусных анаэробных установок, предназначенных для очистки сточных вод. Эти установки получили название „эмшерский колодец”. На сегодняшний день каждое из этих очистных сооружений работает и полученный из них газ используется для отопления ферментаторов и для выработки тепла и электричества. Учеными были разработаны различные приспособления для ускорения процесса гниения, в этот период времени начали проводить эксперименты по очистке биогаза от воды и иных примесей. Также биогаз хотели использовать в качестве топлива для транспортных средств. Во время войны в Германии спрос на „газовое топливо” достаточно возрос, и немцы пытались увеличить производство метана путем добавления в установку твердых органических отходов и именно они впервые применили метод, называемый сегодня ферментацией.

Технология переработки отходов методом анаэробной ферментации для промышленного производства биогаза требует разработки комплексной технологии, включающей в себя такие компоненты, как накопитель биомассы, метантенк (ферментатор), в котором происходит сбраживание и резервуар для биогаза с системой очистки газа.

Метанобразующие бактерии. Согласно трехдоменной системе Карла Вёзе, метанобразующие бактерии относятся к типу *Euryarchaeota* надцарства *Archaea*. Все метанобразующие бактерии строгие анаэробы, не образуют спор, трудно выделяемы в чистой культуре. Для создания таксономической структуры метанобразующих бактерий был использован филогенетический подход, основанный на сравнительном анализе нуклеотидных последовательностей 16S рРНК. В соответствии с таким подходом в девятом издании «Определителя бактерий» Берги группа разделена на три порядка (*Methanobacteriales*, *Methanococcales*, *Methanomicrobiales*). Представители *Methanobacterium* - палочки, иногда образующие короткие цепочки; бактерии, относящиеся к роду *Methanococcus*, имеют клетки шаровидной формы, располагающиеся отдельно; шаровидные клетки *Methanosarcina* образуют пакеты кубической формы. Метанобразующие бактерии обитают в почве, илах прудов, озёр, а также в болотах (поднимающиеся на поверхность воды пузыри - "болотный газ" - состоят из метана). В глубинах океанов эти бактерии обычно обитают в местах выхода сульфатов. Метанобразующие бактерии интенсивно размножаются в рубце жвачных животных, где в результате разложения растительных кормов микрофлорой образуются органические кислоты, CO₂, H₂, CH₄. Отличительной особенностью класса *Methanobacteria*, давшей ему название является способность вырабатывать метан. Этот процесс протекает под действием специфических коферментов: метанофурана, тетрагидрометаноптерина (Н₄МП), коферментов F₄₂₀ и F₄₃₀, кофермента М, кофермента В. Процесс метаногенеза можно описать общей формулой:

Но ни водород, ни углекислый газ изначально не находятся в реакторе. Синтез метана из субстрата (в качестве которого может служить твердые и жидкие отходы

агропромышленного комплекса, сточные воды, твердые бытовые отходы, отходы лесопромышленного комплекса) протекает в четыре фазы:

Гидролизная фаза. На первом этапе бактерии перестраивают высокомолекулярные органические субстанции (белок, углеводы, жиры, целлюлозу) с помощью энзимов на низкомолекулярные соединения, такие как моносахариды, аминокислоты, жирные кислоты и воду. Энзимы, выделяемые гидролизными бактериями, расщепляют органические составляющие субстрата на малые водорастворимые молекулы. Полимеры превращаются в мономеры.

Кислотообразующая фаза. Далее эти соединения разлагаются на другие органические вещества (кислоты: уксусная, пропионовая, масляная, спирты, альдегиды) и соединения: H_2 , CO_2 , а также N_2 и H_2S .

Ацетогенная фаза. Эта фаза осуществляется двумя группами ацетогенных бактерий. Первая образует ацетат с выделением водорода:

Вторая группа ацетогенных бактерий приводит к образованию уксусной кислоты путем использования водорода для восстановления CO_2 :

Метаногенез.

Уксусная кислота разлагается на метан, углекислый газ и воду:

Водород и углекислый газ (CO_2) преобразуются в метан и воду:

Метанообразующие бактерии - строгие анаэробы. Первые исследования чистых культур, выделенных из рубца жвачных животных, показали, что рост их возможен при начальном окислительно-восстановительном потенциале среды ниже -300 мВ. Рост некоторых видов полностью подавляется при содержании в газовой фазе более 0,004% молекулярного кислорода. Однако описаны виды с относительно низкой чувствительностью к O_2 . Большинство метанообразующих бактерий имеют температурный оптимум для роста в области 30-40 градусов по С, т.е. являются мезофилами, но есть виды, у которых оптимальная зона сдвинута в сторону более низких (25 градусов по С) или высоких (55-65 градусов по С) температур. Выделен экстремально термофильный организм *Methanothermobacter fervidus*, растущий при 55-97 градусов по С (оптимум 80 градусов по С). Все известные представители этой группы - нейтрофилы с оптимальным рН в области 6,5-7,5. При оптимальной, ровной активности кислотообразующих и метановых бактерий поддержание значения рН в желательных пределах не требует дополнительных усилий. Однако иногда кислотообразующие бактерии начинают размножаться быстрее, чем метановые, из-за чего концентрация летучих жирных кислот в бродильной камере возрастает и происходит так называемое «закисление», в результате чего выход биогаза снижается, а кислотность биомассы увеличивается. Среди метаногенов есть галофилы, требующие в качестве одного из оптимальных условий для роста содержания в среде до 65-70 г/л NaCl. Сбраживаемая органическая масса не должна содержать веществ (антибиотики, растворители и т. п.), отрицательно влияющих на жизнедеятельность микроорганизмов. При синтезе метана в искусственных условиях, из-за ограничения свободного пространства, на поверхности органической массы периодически образуется плавающая корка, мешающая выходу биогаза. Поэтому ее необходимо устранять, перемешивая содержимое биореактора 1-2 раза в сутки. Перемешивание способствует также равномерному распределению температуры и кислотности в биомассе, находящейся в камере сбраживания. Следовательно, для нормального синтеза биогаза необходимо: поддерживать оптимальный температурный режим, обеспечивать нейтральный уровень рН, предотвращать попадание в субстрат веществ, негативно влияющих на

микроорганизмы или ингибирующих процесс синтеза метана и не допускать возникновения механических препятствий для свободного выхода газа.

ОТРАБОТАННОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО – СЫРЬЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ ТОПЛИВ РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Сафаров Ж.А., Хайитов Р.Р., Бухарский инженерно-технологический институт

Бурное развитие мировой химической и нефтегазовой промышленности привело к увеличению спроса на высококачественные топлива и масла для двигателей внутреннего сгорания. Углубление переработки сырья и расширение ассортимента выпускаемой продукции является движущей силой современной нефтехимической отрасли. По мере увеличения спроса на моторное топливо и масла растут и экологические требования к автомобильным отходам. Вопросы экологической безопасности хранения, переработки и использования автомобильных отходов являются очень сложными, и имеют ряд особенностей для каждого вида отходов [1].

В Узбекистане ежегодно растёт количество транспортных средств, и на данный момент этот показатель составляет более 3 миллиона автомобилей. В результате в стране ежегодно образуются миллионы тонн отработанного моторного масла в виде отходов, что, несомненно, представляет значительную угрозу для окружающей среды. Проблема увеличения количества автотранспортных средств и отходов нефтепродуктов от отработанных моторных масел является актуальной в нашей стране.

Возможные направления утилизации отработанных моторных масел в мире можно представить в виде схемы, приведенной на рис. 1.

Рис. 1. Направления утилизации отработанных моторных масел в мире

Регенерация отработанных масел является направлением, которое началось более 30 лет тому назад и до сих пор бурно развивается. На большинстве установок по регенерации отработанных масел происходит простое удаление из них механических примесей и воды [2], что не всегда может восстановить первоначальные свойства масла. Поэтому более глубокая регенерация масел происходит с использованием вакуума, что, в свою очередь, приводит к увеличению себестоимости регенерированного масла.

Разработана концепция применения композиционных составов для временной защиты сельскохозяйственной техники от коррозии с использованием отработанных моторных масел в качестве растворителя основы и полифункциональной присадки [3]. На

основе отработанных моторных масел автором работы [4] были получены мыльные (гидратированные кальциевые и литиевые) и углеводородные смазки.

Совокупность таких факторов, как высокие расходы на регенерацию, загрязнение окружающей среды отходами этого процесса и, самое главное, ужесточение требований к качеству товарных масел привело к развитию технологий, связанных с использованием моторных масел в качестве котельно-печного топлива или его компонента.

Между тем, стремительно стали развиваться и методы переработки отработанных масел, которые позволяют получить больший экономический эффект нежели от их сжигания в отопительных системах: совместная переработка в смеси с нефтью на нефтеперерабатывающих заводах и целевая переработка термическим крекингом [5].

Несмотря на такое разнообразие направлений использования отработанных моторных масел, по нашему мнению, экономически более целесообразно разрабатывать и внедрять схемы переработки отработанных моторных масел, позволяющие получать базовые компоненты для производства моторных и трансмиссионных масел, пластичных смазок, от импорта которых зависит экономика Узбекистана.

В лабораторных условиях на примере отработанных моторных масел: Shell 5W-30 (API SL, ACEA A3/B4), Ecomobil 10W-40 (API SF/CD/CF), Micking 5W-30 (API SN) были исследованы показатели качества (таблица), позволяющие оценить пригодность каждого потока как сырья для того или иного технологического процесса.

Таблица

Результаты лабораторных исследований

Наименование показателя	Значение показателя		
	Shell 5W-30 (API SL, ACEA A3/B4)	Ecomobil 10W-40 (API SF/CD/CF)	Micking 5W-30 (API SN)
Плотность при 20 ⁰ С, г/см ³	0,8387	0,8633	0,849
Содержание воды, %	0,01	0,02	0,06
Механические примеси, %	0,009646	0,0018601	0,02922
Температура вспышки, ⁰ С	190,7	205,7	195,8
Кинематическая плотность при t ₅₀ ⁰ С, мм ² /с	42,2812	61,5678	42,1223
Динамическая плотность, мПас	34,63	51,9693	34,9489
Фракционный состав, % (об.):			
– бензиновая фракция	3,01	2,49	2,87
– керосиновая фракция	0,89	1,22	1,34
– дизельная фракция	1,54	2,49	0,12

По результатам исследования, представленным в таблице, относительная плотность отработанных моторных масел находится в пределах 0,832-0,863 г/см³, содержание воды в пределах 0,01-0,06% (масс), количество механических примесей составляет 0,001-0,029% (масс.), а также выявлено, что более 5 % состава этих отработанных моторных масел состоит из фракций моторных топлив, кипящих в интервале температур 200-350⁰С.

Исходя из результатов исследования, в будущем планируется очистка отработанных моторных масел от воды, механических частиц и различных продуктов реакций путём использования различных способов, а также получение топливных дистиллятов из очищенных моторных масел.

Литературы

1. Хафизов А.Р., Сайфуллин Н.Р., Ишмаков Р.М., Абызгильдин А.Ю. Утилизация отработанных масел. – Уфа: Государственное издательство научно-технической литературы «Реактив», 1996. – 260 с.

2. Вахонина Т.Е. Использование отработанных моторных масел для флотации угольных шламов // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2009. – № 1. – С. 15-17.
3. Прохоренков В.Д. Использование отработанных моторных масел как основы для консервационных материалов // Практика противокоррозионной защиты. – 2000. – № 2. – С. 40-45.
4. Скобельцин А.С. Использование отработанных моторных масел в качестве компонента дисперсионной среды пластичных смазок: дис. ... кандидата техн. наук: 05.17.07. – Москва, 2006. – 133 с.
5. Глушченко И.М. Теоретические основы технологии горючих ископаемых: [учебник] / И.М. Глушченко. – Издательство "Металлургия", 1990. – 296 с.

ACTIVATE BIOFUELS (PYROLYSIS)

Kimsanboeva Basoat Nabievna, teacher, Fergana Polytechnic Institute

When burning biofuels, the separated heat is used for heating, cooking, household and living needs, as well as thermal technological processes and the production of electricity. As the main biofuel for direct combustion, wood and products from it are used. The wood content is about 50% ughlerod, 6% hydrogen and 44% oxygen. Depending on the type and moisture of the tree, the ability of wood materials to produce heat is 8-17 MJ/kg. Wood burning process can be divided into three stages:

- 1) drying of wood;
- 2) turning of wood into Sunflower coal, separation of volatile gases and liquids;
- 3) wood burning process. The heat contained in a particular wood is 60% of the amount of energy contained in volatile gases.

As other important biofuel species for direct combustion, agricultural products are used, that is, pox, plums, reeds, ghoul. The amount of heat of combustion of such fuels, the amount of moisture in which is in a balanced state, is 12-15 MJ/kg.

Yon full combustion of fuel is the most important condition for the efficiency of combustion. The maximum efficiency of combustion is provided in closed furnaces, since in this case it is possible to adjust the air intake and exhaust trailer of volatile gases.

Cash for complete combustion, the following conditions are necessary:

- absorbing the necessary amount of air;
- good spacing of volatile gases by air;
- ensure ignition of the gas-air mixture;
- create enough phase for a complete combustion of gases.

In a properly designed furnace, secondary air is introduced into the area above the coal. Air mixed with volatile gases contributes to their complete burning. As a result of complete combustion, only two oxides of ughlerod and water vapor are formed.

The effectiveness of biofuel combustion will depend on the number of factors, namely humidity, the type and density of the fuel, the construction of the furnace and fire equipment. Combustion of biofuels can be up to 5-50% of the useful working coefficient. Increasing the efficiency of combustion is achieved by drying and condensing the fuel, improving the construction of the furnace device and reducing heat losses.

The use of biofuels for direct activated combustion in many countries accounts for a share of the total energy consumption from 5% to 80%.

From those who consume the most biomass (as a direct burn cash) in the production processes, this is drying, activated organic waste, processes that produce heat and electricity.

Drying of technical crops (copra, coconut, cocoa, coffee, tea, fruit, etc.) to ensure their preservation, usually processing of firewood or crops is carried out with the help of activated charcoal.

The burning of waste is an optimal method of using biofuels that are close to the places where energy is consumed. In production ovens, it is possible to form pure hot gases with a temperature of about 1000 °C, which can be used in a variety of heat-technological processes (for example, the formation of vapors for industry) when efficiently burning waste.

With the burning of various biomass waste in the furnaces of steam boilers, heat and electric energy is traditionally produced.

To obtain fuels and chemical compounds formed during pyrolysis or dry driving, biomass is heated or partially burned. As a raw material for pyrolysis, wood, biomass waste, garbage and coals are used. Modern pyrolysis devices provide an opportunity to extract gases, condensate, wax, oil, brown coal, ash, etc. (Fig.1)

Fig.1 Scheme of pyrolysis device:

1-pyrolyzed furnace; 2-Gray handle; 3-condenser; 4-dryer; 5-gasgolder;
a-hull raw materials; b-air; c-condensate; d-dry biomass; e-brown coal;
f-collar for vehicle; g-collar for production.

References

1. Дэвис А., Шуберт Р. Альтернативные источники энергии в строительном проектировании. -М.: Стройиздат. 1983. -190 с.
2. Захидов Р.А. Энергетика стран мира и Узбекистана в XXI веке. //Узбекский журнал "Проблемы информатики и энергетики". -Т.: Фан 2001. №5-6. С. 27-42.
3. Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. -Л.: Изд.ЛГУ. 1991. -343 с.

GEOTHERMAL ENERGY

Nigmatullina Almira Shamsunovna, senior teacher, Fergana Polytechnic Institute

Heat energy in the Earth's bosom is said to be geothermal energy. The temperature of the Earth's core is close to 4000 °C. The heat in the core is transmitted to the Earth's surface mainly through thermal conductivity, as well as through convection currents of partially dissolved magma, steam and hot water. The average flow of geothermal heat through the Earth's surface is about 30 W/m² at a temperature gradient smaller than 0,06 °C /km. It is possible to obtain a temperature difference of up to 10 °C from a depth close to 300 km of the well. In comparison with other renewable energy sources (mainly solar energy), which make up an average of 500 W/m² in total, to characterize the continuous flow of geothermal energy, it will be 8330 times smaller.

Geothermal energy has its own characteristics. Its thermodynamic quality is low, that is, the temperature of the heat carrier is much smaller than the combustion temperature, with a value equal to the heat released in the industry and the heat energy of the ocean.

Obtaining heat of geothermal energy is carried out by natural hydrothermal circulation, artificial overheating and cooling of dry rocks.

When there is a natural hydrothermal circulation, the water warms up by passing through deep-lying rocks and exits to the surface of the Earth in the form of hot water, steam or steam-water mixtures.

In an artificial overheating method, heat is obtained by cooling the hardened lava or semi-melted magma.

In the method of cooling dry rocks, artificial cracks are formed in hot rocks, through which the heated water is drained.

Due to the fact that there are anomalies in the structure of the Earth's crust, geothermal heat flows on the Earth's surface are different. Therefore, geothermal regions are divided into three classes:

1) Hyper thermally region - temperature gradient more than 80 °C/km. Geysers, sources with hot springs, are geothermal active regions. For heating, hot water supply and electricity production, a natural hydrothermal circulation method is used.

2) semi - thermal region-temperature gradient 40-80 °C/km. Regions with volcanic activity. For heating and hot water supply, natural hydrothermal circulation and dry rock cooling methods are used.

3) Normal region - the temperature gradient is less than 40 °C/km. In such regions, the use of heat from the slopes of the Earth is economically unprofitable.

Hyper-and semi-geothermal regions exist in Russia, the USA, Italy, Iceland, Mexico, Japan, Salvador, the Philippines, New Zealand.

Geothermal energy sources are divided into hydrothermal or steam and petro thermal sources.

Hydrothermal and steam sources consist of natural underground reserves of hot water or steam at a temperature of 300-350 °C. Such sources will be located in hyper thermally and semi-thermally regions.

Petro thermal sources are based on the heat of dry mountain rocks. Such sources can be found in practically all regions. But the mastering of such sources is determined by the depth of laying of the hot layers and the costs of the production of the well.

The amount of heat of hot dry rocks. With an increase in depth, when there is no convection in the same mass, the temperature increases linearly (fig.1)

Fig.1 Scheme for determining the amount of heat of a geothermal mass:

A-a mass of dry rock; B-a hot layer of water carrier.

References

1. Дэвис А., Шуберт Р. Альтернативные источники энергии в строительном проектировании. -М.: Стройиздат. 1983. -190 с.
2. Захидов Р.А. Энергетика стран мира и Узбекистана в XXI веке. //Узбекский журнал «Проблемы информатики и энергетики». -Т.: Фан 2001. №5-6. С. 27-42.

3. Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. -Л.: Изд.ЛГУ. 1991. -343 с.

GEOTHERMAL ENERGY

Muminov Obidkhon Norxujaevich, senior teacher, Fergana Polytechnic Institute

The Republic of Uzbekistan has a sufficient amount of natural energy resources for the production of electricity and heat energy, as well as for use in all spheres of industry, agriculture and economy. The rapid development of the energy sector has become a priority direction of the state policy. At the same time, the pace of consumption of natural gas and oil reserves shows that they can provide for the needs of our country for several decades. But by this period, the volume of electricity consumed can double in the country.

As a result, the production of electricity and thermal energy, in order to ensure energy security in our country, requires a huge amount of non-renewable energy resources with conventional hydrocarbons. With the future development of the economy, the growth of the population, respectively, energy consumption will also increase. In addition, the abundant use of natural fuels and the production of energy have a negative impact on the environment. Due to the activity of the energy sector in the Republic, the amount of toxic substances that are released into the atmosphere is more than 80%.

Extensive use of non-traditional renewable energy sources in the provision of energy, economic and environmental security, saving of Natural Resources and rational use of them is an urgent task and a promising direction.

It is important to use geothermal heat energy in rural population punches, in regions far from centralized energy supply, in the supply of hot water, because the establishment of continuous energy supply in rural and mountainous areas is a topical issue, especially the use of renewable energy sources complex, for example, the development and introduction of heat supply systems based on solar and geothermal

As a result of the use of geothermal energy resources Complex, in the heating system of small-volume one-story buildings on the lands where there is a geothermal hot water source, primary energy savings of up to 60-80% is achieved. From the results obtained in the work, it is possible to use in the heating system of farmer houses, field houses and rural houses.

Proposals were made on the practical use of geothermal energy resources. However, the use of underground hot water resources available in our republic has not been given enough importance. In the Mubarek and Kasan districts of the Kashkadarya region, there are sources of energy from the bottom of the earth hot water with a temperature of 60÷70 °C (geothermal water). Such sources are found mainly in desert areas and are not effectively used in heating or hot water supply for long periods of time away from the population. As a result of the use of geothermal energy resources in the heat supply of farmers ' farms and fields, it is expedient and practically applied in the Heat Supply System, an opportunity to save on organic fuels is created.

Geothermal waters can produce corrosion due to a certain degree of mineralization and saturation with gas. Especially in the geothermal composition, sulfur-hydrogen, dissolved SO₂ and O₂ cause strong corrosion.

Therefore, in order to reduce corrosion, various inhibitors and reagents are added to the water. For example: silicate sodium, phosphate sodium.

The following scheme provides a method of using geothermal water directly (directly) in the system of heating and hot water supply.

That from geothermal source

1) hot water, hot water distribution cranes are sent to 2 and bag – accumulator to 4 and 3 – heating devices. Heat load-adjusts with the regulator.

Fig 1. Scheme of direct use of geothermal water in heating and hot water supply system

1 – geothermal water source; 2 – water distribution cranes; 3 – heating devices; 4 – bag – accumulator; 5 – RO – heating load adjustment regulator; 6 – air discharge valve.

The main drawback of the proposed method is that when the water temperature decreases, it becomes difficult to provide a temperature regime when the Consumer away from the source.

The method of direct use of geothermal hot water energy has the most simple and effective solution, which does not require additional heat exchangers. In such a scheme, it is possible to fully exploit the existing temperature potential and economize on water.

References

1. Дэвис А., Шуберт Р. Альтернативные источники энергии в строительном проектировании. -М.: Стройиздат. 1983. -190 с.
2. Захидов Р.А. Энергетика стран мира и Узбекистана в XXI веке. //Узбекский журнал «Проблемы информатики и энергетики». -Т.: Фан 2001. №5-6. С. 27-42.
3. Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. -Л.: Изд.ЛУ. 1991. -343 с.

ACCUMULATING ALTERNATIVE ENERGY

Obidova Gulmira Kuzibaevna, senior lecturer (PhD), Fergana Polytechnic Institute

There are different ways of accumulating energy: in the form of chemical, thermal, electrical, potential and kinetic energies. Accumulating energy in energy is not a new concept. Fossil fuels are also considered to be accumulators of chemical energy of high density, prepared by nature. But as the reserves of fossil fuels decrease, they become longer and more expensive. This means that there will be a need to develop other methods of accumulating energy.

Photosynthesis and the production of plant mass and oxygen from the account of the accumulation of solar energy is considered to be a biological form of accumulating energy. From the account of electromagnetic processes, the energy of photons is converted into energy by the state of excitation of electrons, and in the case of accumulating energy in chemical compounds, organic substances with poor energy are formed. When the biomass is burned, accumulated energy is released. It is considered to be the main growers of biological mass, that is, biofuels - agriculture and forestry farms. When processing biomass, liquid (ethanol), gas (biogas) and other secondary fuels are obtained.

In the bonds of many chemical elements, energy can be stored and decomposed in the process of exothermic reactions. It is the burning process that is more known than exothermic reactions. Many inorganic compounds are considered to be good accumulators, from which energy is released from combustion in the air.

One of the methods of chemical accumulating energy is the formation of hydrogen, it can be activated to accumulate it, transfer it to a distance and generate heat. As a natural product of hydrogen burning, there will be water, no pollutants will be formed. With the help of any current source, it is possible to generate hydrogen by electrolysis. The effectiveness of such a process is 60...80%. The main drawback of hydrogen production and its use as a fuel is the problem of storing it in large quantities. Even at high pressures, large volumes are required to maintain hydrogen. The boiling temperature of hydrogen is -253°C , so maintaining it in a liquid state when serving is a complex technology.

Electricity is the most perfect form of energy. Therefore, the creation of inexpensive and effective methods of accumulating electricity is considered to be an important scientific and technical problem. Devices that provide to assemble and discharge of electrical energy are called electric accumulators. The work of electric accumulators is based on reversible electrical chemical reactions. Electric accumulators in all photoelectric and wind energy devices are the main constituent parts. Work is underway to create effective accumulators for vehicles.

Theoretically, the energy capacity of an ideal electric accumulator can make up $W_i=600$ kJ/kg. In Real accumulators, however, the energy density is much smaller than the theoretical W_i size of $W_r \approx 0,15...0,25$ is W_i . Currently, lead-acid accumulators are most often used. Nickel-cadmium and silver-zinc accumulators are also used, they are much more effective than lead-acid, but have a higher price.

In aquaculture, hydro energetic devices are brought into motion from the account of the potential energy of water collected from precipitation. Reservoirs serve as structures that accumulates the potential energy of water. The work that is produced from the fall of the water flow is determined from the following relationship:

$$YE = \rho g G H \eta \text{ (J);} \quad (1)$$

where ρ is the density of water, kg/m^3 ;

g – free fall acceleration, m/s^2 ;

G – water consumption, m^3/s ;

H – water drop height, m;

η – useful working coefficient of the hydro technical device.

Thus, the capacity of the hydro technical structure depends on the consumption of water flow and the height of the descent.

For accumulating the potential energy of water, hydro accumulating power plants are used.

Such devices have two (upper and lower) reservoirs and operate in two modes. When there is excess energy in the network, water is released into the High pool. When the energy consumption increases, the water is transferred through the turbine to the lower swimming pool and the generation of electricity is ensured. In practice, in Hydro accumulating power, aggregates are used, which work in two modes (as pumps and turbines). Currently, for the correction of energy consumption fluctuations, large Hydro accusing power plants are used. This ensures the operation of conventional nuclear power plants and thermal power plants with unchanged loading in an efficient mode. The efficiency of Hydro accumulating power plants is 60-80%.

References

1. Дэвис А., Шуберт Р. Альтернативные источники энергии в строительном проектировании. -М.: Стройиздат. 1983. -190 с.
2. Захидов Р.А. Энергетика стран мира и Узбекистана в XXI веке. //Узбекский журнал «Проблемы информатики и энергетики». -Т.: Фан 2001. №5-6. С. 27-42.
3. Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. -Л.: Изд.ЛУ. 1991. -343 с.

Section IV

**Energy saving and energy efficiency -
factors of sustainable development
of the oil and gas industry**

Секция IV

**Энергосбережение и энергоэффективность –
факторы устойчивого развития
нефтегазовой отрасли**

НЕФТ-ГАЗ QAZIB CHIQARISH SOHASI ISHCILARINING ANKETA SAVOLLARI NATIJALARI TAHLILI

Chorieva MM., doktorant, Mansurova M.A., prof, Sultonova F.U. magistr, Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Neft va gaz sohasi ishchilarining maxsus kiyimlari neft-gaz qazib oluvchi mamlakatlarda (AQSh, Saudiya Arabistoni, Birlashgan Arab Amirliklari, Venesuela, Eron, Rossiya, Xitoy, Yaponiya, Qozog‘iston, O‘zbekiston va b.) joriy etilgan. Masalan, Rossiya davlati janubiy mintaqasida neft va gaz sanoati ishchilarining sovuq iqlimda ishlovchilar uchun neft va gaz mahsulotlarining salbiy ta’siridan tashqari ochiq ob-havoning sovuqligini inobatga olib, aynan issiqni saqlovchi maxsus kiyimlar paketini yaratishda ilmiy tadqiqot ishlarida bajarilgan [1].

O‘zbekistonda neft va gaz qazib olish sharoiti boshqalardan farq qiladi. O‘zbekiston neftchilari ishlaydigan ob-havo sharoitlari, mehnat sharoitlari, uning inson organizmiga salbiy ta’siri neftchilar maxsus kiyimini ishlab chiqish nuqtai nazaridan tahlil etilgan. O‘zbekiston quruqlik va kontinental iqlimi bilan keskin ajralib turadi. Shunga asosan gazlamaning himoya, ekspluatatsion, gigienik va xizmat vazifalarining boshqa xossalari bo‘yicha talablar keskin o‘sdi. Bu yerdan mehnat ob’ektini ekspluatatsiya qilishning muayyan sharoitlari uchun ulardan maxsus kiyimlarini o‘zaro tutashib ta’sir qilishdan himoyalashga ehtiyoj kelib chiqadi. Olib borilgan izlanishlar natijasida neft va gaz sohasi ishchilarining maxsus kiyimlarini gazlamasini qayta o‘rganib chiqish zarurati borligi aniqlandi [2,3].

Neft va gazni qazuvchi ishchilari va xizmat ko‘rsatuvchi shaxslar uchun avval beriladigan maxsus kiyimlar nafaqat kiyib yurishning me’yordagi muddatlariga dosh bermaydi (bir yil o‘rniga 4-6 oy), balki xavfsizlik talablariga ham javob bermaydi. Ishchilarning ish vazifalaridan kelib chiqib murakkab harakat traektoriyalari amalga oshiradi. Buni oqibatida maxsus kiyim har xil qarshiliklarga uchraydi natijada o‘zining ekspluatatsion xususiyatlarni yo‘qotadi (1-a,b,v,g-rasm) [4].

a b v g

1-rasm. Neft va gaz sohasi ishchilarining mehnat jarayonilari

Barcha kuzatishlar natijasida maxsus kiyim qayta takomillashtirilishi kerak ekanligi aniqlandi. Buxoro viloyatidagi “Olot neft va gaz qidiruv ekspeditsiyasi”, “Amirobod neft va gaz qidiruv ekspeditsiyasi”, ”Buxoro gidrogeologiya ekspeditsiya” korxonalarida xizmatchilaridan original maxsus kiyim paketini takomillashtirish maqsadida, anketa savollari olindi. Umumiy soni 1000 nafargacha bo‘lgan ishchilarning javoblari tahlil qilindi. Ishchilarining ish va mehnat sharoitlaridan kelib chiqqan holda savollar ketma-ketligi tuzildi va bir o‘lchovli taqsimot qilindi (1-jadvalda keltirilgan).

1-jadval

Bir o‘lchamli taqsimot

Savollar	Variantlar	Javoblar
		%
1. Yoshingiz:	16-45 yosh	80
	46 dan yuqori yosh	20

2. Jinsingiz:	Erkak	85
	Ayol	15
3. Korxonadagi faoliyat turingiz?	Burg`alovchi	40
	Operator	30
	Mashinist	10
	Nazoratchi	20
4. Ish faoliyatingiz sizni qoniqtiradimi?	O`z ishimdan faxrlanaman	50
	Albatta	35
	Unchalik emas	15
5. Ish jarayoningizda maxsus kiyim zarur deb hisoblaysizmi?	Xa, bu xavfsizlik uchun muhim	45
	Ish faoliyatiga qarab	20
	Ha	35
6. Siz uchun ishlashga qanday libos qulay?	Kurtka va kombinizon	35
	Kurtka va shim	45
	Sarafan	20
7. Maxsus kiyimda gazlamaning qaysi hususiyati muhim deb hisoblaysiz?	Himoyaviyligi	5
	Fizik-mexanik	10
	Barcha hususiyatlari muhim	85

1-jadvalda neft va gaz sanoati ishchilari yosh va o`rta yoshli tajribali ishchilar 80% tashkil etganligi, 2-savolda esa 85% erkaklar tashkil etadi. 3-savolda vazifasi burg`ulovchi, mashinist, operator va nazoratchilardan tashkil topgan ishchilar, ya`ni aynan burg`ulash jarayoni ishchilari 100% i tashkil etadi. 4-savolda maxsus kiyim ish jarayonida zarur deb hisoblagan ishchilar 75% ni tashkil etadi. 6-savolga esa maxsus kiyim turlari (kurtka va shim, kurtka va kombinezon, sarafan) tanlangan. Bular hammasi maxsus kiyim turiga kirib, albatta ishchi bu kiyimlarni kiyishi kerak. 7-savolda maxsus kiyimning matosi fizik-mexanik xususiyatlarga (havo o`tkazuvchan, gigroskopik, kirishishi, bo`yoqning barqarorligi, matoning uzilish kuchi, gazlama qalinligi, gidrofob, oleofob, olovbardosh) ega bo`lgan matolar tavsiya etiladi.

Adabiyotlar

1. Ivashenko I.N. “Razrabotka spetsialnoy odejdi dlya zashiti rabotnikov neftedobivayushey otrasli yujnogo regiona Rossii ot ponijennix temperatur”. Moskva 2008, s. 12.
2. Kurenova I.B. “Razrabotka issledovaniye spetsialnoy neftezashitnoy odejdi s modifitsirovannim paketom materialov”. Shaxti-2013, s. 30
3. Choriyeva M.M., Nigmatova F.U., Mansurova M.A. Neft va gaz sanoati ishchilarining maxsus kiyimi uchun materiallar paketini konfeksionlash, “Yengil sanoatda fan-ta`lim va ishlab chiqarishning innovatsion yechimlari” Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2021, 57-61 b.
4. Choriyeva M. M.” An analysis of the winter climate in order to studythe special clothing package for oil and gas industry workers designed for cold climates” Scientific and technical journal of NamIET ISSN 2181-8622 102 VOL 6 – Issue (1) 2021

МАҲСУЛДОР ҚАТЛАМЛАРНИ ГОРИЗОНТАЛ ҚУДУҚЛАР БИЛАН ОЧИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ ВА ТЕХНИКАСИ

Юлдашев Т.Р., профессор, Самадов А.Х., ассистент, ҚарМИИ

Калитли сўзлар: горизонтал профил, мураккабликлар, биополимерли эритмалар, коллекторлик хоссалари, контакт чегаралари.

Горизонтал кудуқларни бурғилаш жараёнлари ва профилини ювиш ишлари мураккаб ҳисобланади. Шунинг учун замонавий технологиялар асосида горизонтал профилни йўналтариш, кудуқ ичидаги куйкумларни ювиб чиқариш муомоли масалалардан ҳисобланади.

Горизонтал кудуқларда маҳсулдор қатламларни очишда (ГК) тик ва қия-йўналтирилган кудуқлардан фарқли равишда маҳсулдор қатламни горизонтал ствол билан бурғилаш хусусиятлари ҳисобга олинади.

Маҳсулдор уюмларни горизонтал кудуқлар билан очишнинг хусусиятлари:

-горизонтал стволни катта узунликда маҳсулдор қатламни ювиш ва тушириш-кўтариш операциялари орқали бурғилаш;

-рухсат этилган цилиндрга тушиш ва горизонтал участка коридори бўйича бурғилашнинг мураккаблиги;

-горизонтал ҳолатда бурғилаш асбоблари жойлашганда мураккабликларнинг пайдо бўлиш эҳтимоллиги.

Горизонтал кудуқлар ёрдамида маҳсулдор қатламларни бурғилаб очишда асосий масала – бурғилаш жараёнида горизонтал стволни лойихавий траекториясини амалга оширишдир. Маҳсулдор қатламни горизонтал ствол билан очишнинг бошида рухсат этилган цилиндрга тўғри кириш ҳисобланади. Цилиндрга кириш рухсати деганда – горизонтал участканинг бошланишига кириш ҳисобланади. Цилиндрнинг диаметри – бу конда нефтгазли уюмнинг ишлаш схемасига мос равишда қатламга кудуқнинг айланасига кириш учун рухсат (қия –йўналтирилган кудуқларда ҳам шунга ўхшаш), цилиндрнинг баландлиги – маҳсулдор қатлам бўйича горизонтал участканинг ўтиш коридори киради.

Горизонтал стволни катта узунликда бурғилаш жараёнида бурғилаш кувурлари ва ишқаланиш кучи таъсирида катта юкланмаларнинг пайдо бўлишини ҳисобга олиб бурғига бериладиган юкни шу шароитга мос ҳолда ҳосил қилиш керак. Шунинг учун горизонтал стволнинг узунлиги 300 м ва ундан катта узунликда бурғиланганда бурғилаш қурилмаси кудуқ устидаги юқори узатма билан жиҳозланади.

Горизонтал кудуқлар билан маҳсулдор қатламларни очишда қуйидаги мураккабликларнинг пайдо бўлиш эҳтимоллиги мавжуд:

- горизонтал участкадан қуйқумларни олиб чиқишнинг мураккаблиги сабабли унинг эвазига бурғилаш асбобларининг қисилиб қолиши;

- ишқаланиш кучининг катта қийматга эга бўлганлиги учун бурғилаш жиҳозлари тез емирилади ва носоз ҳолатнинг содир бўлиш эҳтимоллиги;

- горизонтал стволда кудуқ деворининг номустаҳкамлиги туфайли мураккабликларни пайдо бўлиши;

- горизонтал ствол сувнефть ёки газнефт контактларига тушганда технологик бурғилашнинг бузилиши, уюмнинг геологик қирқимини лойихага мос келмаслиги туфайли.

Горизонтал кудуқларни бурғилашда ювувчи суюқликларга қуйиладиган асосий талаблар:

- кудуқ стволини қуйқумлардан самарали тозалайдиган ҳамда бурғилаш асбобларини қисилиб қолишини олдини олиш эҳтимоллиги;

маҳсулдор қатламнинг коллекторлик хоссасини максимал сақлаш;

- кудуқ стволининг мустаҳкамлигини сақлаш;

- бурғилаш асбоблари ҳаракатланганда ишқаланиш кучларини камайтириш.

Маҳсулдор қатламларни горизонтал кудуқлар билан қатламга репрессияда очишда биополимерли эритмалардан самарали фойдаланилади. Биополимерли эритмаларнинг ютуқларига маҳсулдор қатламларни очишда коллекторлик хоссаларини максимал даражада сақлаш ва юқори псевдопластик хоссасига эга эканлиги горизонтал стволдан қуйқумларни олиб чиқишни ва мураккабликларни олдини олишни таъминлайди [1].

Биополимерли эритмалар лабораторияда тадқиқотланганда керн намуналарига таъсир қилгандан кейин ўтказувчанлик коэффициентининг тикланиши аниқланган. Худди, шунга ўхшаш тадқиқот FDES-650Z қурилмасида термобарик шароитда амалга оширилганда биополимерли ва полимерли-лойли бурғилаш эритмалари паст ўтказувчан керн намуналарига таъсир қилганда биополимерли эритмаларнинг афзалликлари тасдиқланган. Биополимерли эритма таъсир қилгандан кейин керн намунасининг

ўтказувчанлигининг тикланиши 87 %, полимерли-лойли эритма таъсир қилганда – 63%ни ташкил қилган [8].

Биополимерли эритмалар ёрдамида юқори ўтказувчанликка эга бўлган қатламлар текширилганда ҳам уларнинг ўтказувчанлик коэффиценти ҳам тикланганлиги тасдиқланган [1].

Саноатда маҳсулдор қатламларни горизонтал қудуқлар ёрдамида очишда биополимерли эритмалардан фойдаланилганда маҳсулдор қатламларнинг коллекторлик хоссалари юқори кўрсаткичда сақланганлиги натижасида қудуқ қурилишининг техник-иктисодий кўрсаткичи ошган ва ишлатишга топшириш муддати қисқарган.

Аниқ геологик шароитда горизонтал қудуқлар ёрдамида маҳсулдор қатламларни очишда қатламга депрессия ҳамда қатлам ва қудуқ тубининг босимини тенглигида қатламларни очиш усули самарали ҳисобланади. Бунда маҳсулдор қатламларни қатламга депрессия шароитида очиш жараёнида асосан углеводород асосли эритмалар қўлланилади.

Юқорида мулоҳазаланган фикрлардан горизонтал қудуқлар билан очилган қудуқларнинг дебитининг юқорилигига сабаб ҳар хил бурғилаш эритмалари қўлланилганда ҳам коллекторлик хоссалари сақланиб қолганда дебити юқори бўлади.

Коллекторлик хоссаларини максимал даражада сақланишини таъминлаш мақсадида маҳсулдор қатламларни очишда маҳсулдор қатламларни очишдан олдин ундан юқорида жойлашган тоғ жинсларини изоляция қилиш учун маҳсулдор қатламнинг шипигача колонна туширилади ва ишлатиш колоннаси цементланади. Бунда маҳсулдор қатламларни очишдан олдин бурғиланган тоғ жинсларида мумкин бўлган мураккабликларнинг олди олинади.

Горизонтал стволни бурғилашдан олдин юқорида жойлашган бурғиланган тоғ жинсларида мураккабликлар содир бўлганда бурғилаш эритмасининг зичлигини ошириши, унинг таркибини ўзгариши маҳсулдор қатламни сифатли очишда салбий таъсир кўрсатади [3].

Маҳсулдор қатламнинг коридорида горизонтал стволнинг траекториясидан ўтишда замонавий усулларни амалга ошириш орқали назорат қилинади. Бунда ҳақиқий лойиханинг геологик қирқимига мос ҳолда қудуқ деворининг мустаҳкамлиги, қатлам ва қудуқ туби босимининг ҳолати ҳамда бурғилаш режими маҳсулдор қатламни горизонтал ствол билан очиш жараёнини аниқ вақт режимида кузатиш ҳисобланади.

Масалан, маҳсулдор қатламни горизонтал ствол билан очиш жараёнини реал вақт режимида назорат қилишда «Shlyumberje» (Schlumberger) компаниясининг технологиясини келтирсак, у жаҳон амалиётида айниқса, денгизда бурғилашда кенг қўлланилган [4].

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Мирзаев Э.С., Самадов А.Х., Шоназаров Э.Б., Камолов Б.С.*, Солестойкие буровые растворы. Научный журнал-Международный академический вестник. г.Уфа. 2020. № 12 (44). с.100-102.
2. *Самадов А.Х., Шоназаров Э.Б., Пардақулов И.А., Шукуров А.Ш.*, Бурение и крепление скважин в солях // Школа Науки/Научный журнал. -Москва 2020. № 6 (31) 35-36 с
3. *Абдирахимов И.Э., Бурунов Ф.Э., Курбанов А.Т., Самадов А.Х.*, Технология переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков путем применения криолиза. Научно-практический электронный журнал. Томск, Россия декабр. 2019 г № 12 (39) 310-313 с.

МАҲСУЛДОР ҚАТЛАМЛАРНИ ДЕПРЕССИЯ БОСИМ ОСТИДА ОЧИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ АСОСЛАШ

Юлдашев Т.Р., профессор, Самадов А.Х., ассистент, ҚарМИИ

Калитли сўзлар: депрессия, репрессия, очиш, коллекторлик хоссаси, қудуқ туби босими, потенциал дебит, нефтьгазбераолувчанлик.

Маҳсулдор горизонтларни юқори қатлам босими билан очишда бурғилаш эритмасининг салбий таъсир қилиш ҳолати қатламларни синашда қатламга депрессия ҳосил қилиниб туширилганда “қатлам - кудук” тизимида катта босимлар фарқи таъминланганда, паст қатлам босимида кудук туби зонасига етказилган зарарларни қийинчилик билан баргараф қилиниши мумкин. Паст ўтказувчан қатламларни синашда қийинчиликлар пайдо бўлади, қатлам ва кудук оралиғидаги босимлар фарқи катта бўлганда ҳам кудук туби зонасидан суюқлик оқимини чақириб бўлмайди. Шунинг учун паст босимли ва паст ўтказувчан маҳсулдор қатламларни сифатли очиш масаласи муҳим аҳамиятга эгадир [1].

Бундай масалаларни ечиш учун махсус суюқликларни ва ювувчи агентларни ишлаш талаб қилинади ҳамда кудук туби зонасини ортикча босимида қатламларни очиш усулларининг асосий белгилари кудук тубидаги босимни аниқ чегарагача бошқариш имконияти ҳисобланади ва у босим қатлам босимидан ошиб кетмайди.

Кудукнинг тубидаги гидростатик босимни бошқариш бурғилаш эритмасини зичлигини ўзгартириш орқали амалга оширилади. Бунда бурғилаш эритмасининг зичлиги аниқ чегарагача ўзгартирилиши мумкин. Шунинг қатор ҳолатларда маҳсулдор қатламни очиш учун бурғилаш усули қўлланилади ва кудук тубидаги босимни сақлаш таъминланади ёки ундан ҳам кичик қиймат (кудукни мувозанатлашган босимда ва қатламни депрессияда бурғилаш) таъминланади.

Паст ўтказувчан юқори босимли қатламларни очиш жараёнида хорижий давлатларда ҳам кудукни паст босим остида бурғилаш усули қўлланилади. Бу усулнинг моҳияти кудук тубини ювишда ҳам худди шундай зичликдаги эритма қўлланилади яъни, кудук тубига бериладиган умумий босим қатлам босимидан кичик бўлади [7].

Бундай ҳолатларда маҳсулдор қатламни очиш қатлам суюқликларининг оқимини кудукқа кириб келиши билан кузатилади. Бундай шароитда қатламларни очишда кудук устига ишончли жиҳозлар ўрнатилади ҳамда очишни амалга оширишда маҳсулдор қатламни бурғилашда кудук усти ва ер юзаси (барқарор ва айланувчи превенторлар) герметикланади.

Хорижий давлатларнинг тажрибасидан ушбу усул қўлланилганда ижобий натижаларга эришилганлигини тўғрисида маълумотлар келтирилган [7]. Суюқликнинг гидростатик босимдан паст бўлган қатламларда маҳсулдор қатламларни бурғилаб очишда кудук суюқликка тўлдирилади ва бурғилаш эритмасининг қисман ютилиши кузатилади ҳамда кучли дренажли қатламларда бурғилаш эритмаси тўлиқ ютилиши мумкин .

Бундай ҳолатларда оддий бурғилаш усули қўлланилганда қатламнинг ўтказувчанлигини катта қийматга пасайтиришга олиб келади яъни, қатламларни очиш кудук ва кудук туби зонаси оралиғида катта босимлар фарқида содир бўлади.

Паст босимли қатламларда маҳсулдор қатламларни очишнинг энг тежамкор усули ортикча босимсиз бурғилаш ҳисобланади.

Маҳсулдор қатламга қарши босимнинг (репрессияда) анъанавий технологияси бўйича бурғилаш юқорида кўрсатилгани каби бурғилаш эритмасининг қисман мураккаблиги ва бурғилаш асбобларини қисилиб қолиши билан кузатилади. Маҳсулдор қатламларни репрессияда бирламчи ва иккиламчи очишда асосий салбий таъсир қилувчи ҳолатлари маҳсулдор қатламнинг бошланғич коллекторлик хоссаларини ёмонлашиши ҳисобланади ҳамда амалда дебитни потенциал камайишидир; кудукларни ўзлаштиришда вақт харажатларининг давом этиши; қатламларни нефтбераолувчанлик коэффициентининг пастлиги. Конлардаги қатлам босимининг пастлиги кудукларни репрессияда тугаллаш циклида маҳсулдор қатламни очишга салбий таъсир кўрсатади айниқса, бу ҳолат сунувчи конларда, паст ўтказувчан коллекторларда, нефтни қазиб олиш қийин конларда кўпроқ содир бўлади [3].

Кудукларни қуришнинг жаҳон тажрибаси маҳсулдор қатламларни очишда максимал ютуқларга эришиш йўналишини – бу маҳсулдор қатламни депрессияда очиш ҳисобланади яъни, қатлам босимидан кичик босимда.

Кудукларни депрессияда бурғилаш технологияси ЛУКойл компонияси томонидан Россия давлатида шу жумладан республикамиздаги аномал паст босимли конларда ва сўниш давридаги конларида қатлам босимининг пасайиб кетганлиги сабабли кудукларни депрессия босими остида бурғилаш қўлланилмоқда. Маҳсулдор қатламга депрессияни ҳосил қилиш (басимни пасайтириш) кудукни ювишда газланган нефть билан бурғилаш жараёнида амалга оширилади яъни, энг енгиллаштирилган суюқликдан фойдаланилади ва у маҳсулдор қатламни шикастлантирмайди.

Депрессияда бурғилаш технологиясининг мазмун моҳияти маҳсулдор горизонтнинг стволи участкасини бурғилашнинг бутун давомидаги жараёнда кудукдаги босим катталиги қатламдаги босимдан кичик қийматда ушлаб турилади.

Газланган нефть махсус жиҳозланган қурилма ёрдамида компрессор орқали амалга оширилади ва газли аралашмада кислород таркиби пасайтирилади. Газли аралашмада кислороднинг миқдорининг камайтирилиши нефтнинг углеводород буғлари билан портлаш аралашмасини шаклланишининг олдини олади. Ҳайдаладиган азотнинг ҳажми газга тўйинган нефтнинг керакли зичлигини ушлаб туриш мақсадида қўшилади ва ювувчи суюқлик сифатида қўлланилади [5]. Ишнинг якуний режими чуқурлик манометрининг кўрсаткичлари билан аниқланади. Бу кўрсаткичлар бўйича аэрациянинг (газлантиришнинг) оптимал режими танланади ҳамда азот фазасининг газланган нефть фазасига нисбатлари маҳсулдор қатламни очишда қулай депрессия режимини таъминлайди.

Бу технология асосида кудукнинг маҳсулдор горизонтини бурғилашнинг бутун даври бўйича керакли депрессияни таъминлайди. Юқорида кўрсатилгани каби очиладиган маҳсулдор қатламдан қатлам суюқлиги оқимининг кириб келишини бошқариш таъминланади. Бунда кудук устига ўрнатилган жиҳозлар бурғилаш жараёнида содир бўладиган нефтгазпайдо бўлишини доимий равишда назоратга олиши, бошқариб бўлмайдиган босимнинг кўтарилишини назоратини ва кудукнинг фаввораланишига йўл қўймаслиги керак. Кудукнинг усти қувур орқа ҳалқаси тўлиқ изоляцияланиши учун превенторлар ва Шаффер фирмасининг герметиклаш қурилмалари билан таъминланади [6].

Буларнинг эвазига айлантириб бурғилаш усули билан таққосланганда афзаллиги туфайли (нархининг арзонлиги ва енгил жиҳозларнинг қўлланилиши) АҚШ давлатида нефть конларида чуқур бўлмаган бир қатор кудукларни очишда қўлланилган. АҚШда узок давр давомида паст босимли қатламларни бурғилашда комбинацияланган усуллар қўлланилган, кудукнинг стволи то маҳсулдор қатламгача роторли бурғилаш усулида олиб борилган, фақат маҳсулдор қатлам зарбали усулда бурғиланган [7].

Паст босимли маҳсулдор қатламларни очилиш сифатини ошириш кудук туби зонасини ҳаво ёки газ дамлаш усулини қўллаш орқали эришилади. Бунда кудук тубини тозалашда ювувчи суюқликнинг ўрнига газсимон агент қўлланилади, у маҳсулдор қатламга қарши босим кўрсатмайди қайсики, қатламни очиш кудукқа қатламдан суюқлик ёки газ оқимини кириб келиши билан қузатилади. Бундан ташқари бу усул бурғилаш тезлигини оширишни таъминлайди ва маҳсулдор қатламни очиш жараёнини давом этиши камаяди.

Тажриба маълумотларидан кўриниб турибдики, газсимон агентлар қўлланилганда газ конларида маҳсулдор қатламларни очиш энг тежамкор ҳисобланади. Бу ерда кириб келадиган қатлам суюқликларининг миқдори катта бўлганда газнинг сарфи 2–3 марта оширилади ёки махсус кўпиксимон агентларни қўллаш талаб этилади. Бундай ҳолатларда маҳсулдор қатламларни очишда кудук туби аэрацияли суюқлик ёки кўпикли (икки фазали ёки учфазали) суюқлик билан ювилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. *Самадов А.Х., Шоназаров Э.Б., Пардақулов И.А., Шукуров А.Ш.*, Бурение и крепление скважин в солях // Школа Науки/Научный журнал. -Москва 2020. № 6 (31) 35-36 с.
2. *Абдирахимов И.Э., Бурунов Ф.Э., Курбанов А.Т., Самадов А.Х.*, Технология переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков путем применения криолиза. Научно-практический электронный журнал. Томск, Россия декабр. 2019 г № 12 (39) 310-313 с.

3. Yuldashev T.R., Mirzayev E.S., Shonazarov E.B., Samadov A.X. Neft va gaz quduqlarini burg' ilash texnologiyasi va texnikasi. O`Q. Toshkent. "Voris" nashriyoti. 2020 yil. 380 bet.
4. Yuldashev T.R., Xolbazarov I.R., Samadov A.X. Neft va gaz quduqlarini burg' ilash. MMT. Qarshi. "Uzoq bobo" nashriyoti. 394 bet.

РАСЧЕТЫ НА ПРОЧНОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ПРИ КРУЧЕНИИ ВАЛА

Хамроев Х.Х. Зокирова Д.А., Бухарский-инженерно технологический институт

Определения условий бурения с целью оптимизации и упрощения процесса является важной задачей при проектировании скважин. При их определении учитывается множество параметров, начиная с экономической составляющей (рентабельностью) и заканчивая траекторией скважины и её литологией. Проблема заключается в том, что бурильная колонна в процессе работы испытывает на себя осевые (сжатие/растяжение) и скручивающие (воздействие моментов сил) нагрузки вследствие действия на неё сил трения. Происходят потери энергии, передаваемые долоту в процессе бурения. В то же время бурильные трубы обладают пределом прочности, поэтому сообщение им избыточных нагрузок может привести к поломкам либо избыточному износу.

Задача. К стальному валу приложены три известных момента: $M_1 = 1100 \text{ Н}\cdot\text{м}$, $M_2 = 1300 \text{ Н}\cdot\text{м}$, $M_3 = 1500 \text{ Н}\cdot\text{м}$ (рис. 1), а длины участков равны $a = 1,1 \text{ м}$, $b = 1,3 \text{ м}$, $c = 1,5 \text{ м}$. Требуется: 1) установить, при каком значении момента X угол поворота правого концевого сечения вала равен нулю; 2) для найденного значения X построить эпюру крутящих моментов; 3) при значении $[\tau] = 60 \text{ МПа}$ определить диаметр вала из расчета на прочность и округлить до ближайшего целого стандартного размера; 4) построить эпюру углов закручивания; 5) найти наибольший относительный угол закручивания (на 1 м).

Решение: 1. Определим значения момента X , при котором угол поворота правого концевого сечения E (рис. 1) равен нулю.

Угол поворота сечения E равен сумме углов закручивания по участкам, расположенным между этим сечением и жесткой заделкой. Разобьем вал на участки, руководствуясь правилом, что границами участков являются сечения, в которых приложены скручивающие моменты, а также места резкого изменения геометрии сечения и интенсивности распределенных моментов. Согласно этому правилу вал следует разбить на четыре участка. Пронумеруем эти участки, начиная от концевого сечения E (рис 1).

Учитывая, что крутильная жесткость вала GJ^P постоянна по его длине, угол поворота сечения E можно записать в следующем виде

$$\varphi_E = \frac{1}{GJ_p} (M_{\kappa 1}a + M_{\kappa 2}c + M_{\kappa 3}b + M_{\kappa 4}a), \tag{1}$$

Составляем для каждого из участков вала уравнения крутящего момента согласно выражению, рассматривая каждый раз отсеченную правую часть вала.

$$\left. \begin{aligned} \text{Участок I. } 0 \leq z_1 \leq a. M_{\kappa 1} &= +X. \\ \text{Участок II. } 0 \leq z_2 \leq c. M_{\kappa 2} &= +X - M_3. \\ \text{Участок III. } 0 \leq z_3 \leq b. M_{\kappa 3} &= +X - M_3 + M_2. \\ \text{Участок IV. } 0 \leq z_4 \leq a. M_{\kappa 4} &= +X - M_3 + M_2 + M_1. \end{aligned} \right\} \tag{2}$$

Подставляя полученные выражения крутящих моментов в (1), получаем следующее уравнение для определения X :

$$\varphi_E = \frac{1}{GJ_p} [M_1a + M_2(a+b) - M_3(a+b+c) + X(2a+b+c)] = 0,$$

откуда находим

$$X = \frac{M_3(a+b+c) - M_1a - M_2(a+b)}{2a+b+c} = \frac{1500(1,1+1,3+1,5) - 1100 \cdot 1,1 - 1300(1,1+1,3)}{2 \cdot 1,1 + 1,3 + 1,5} = 304 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Рис. 1. Эпюры крутящих моментов

Из выражений (2) следует, что крутящий момент постоянен на каждом из участков вала. Подставляя в эти выражения найденное значение момента X и заданные значения M_1 , M_2 и M_3 , получим: $M_{\kappa 1} = 304 \text{ Н} \cdot \text{м}$, $M_{\kappa 2} = 304 - 1500 = -1196 \text{ Н} \cdot \text{м}$, $M_{\kappa 3} = 304 - 1500 + 1300 = 104 \text{ Н} \cdot \text{м}$, $M_{\kappa 4} = 304 - 1500 + 1300 + 1100 = 1204 \text{ Н} \cdot \text{м}$.

Использованная литература

1. Аферов К.В., Зенков Р.Л. Бункерные установки. М.: Машгиз-1995.-308 с. [1-2]
2. Ferdinand P. Beer E .Russell Johnston, Jr. John T. De Wolf David F.Mazurek.MECHANIKS OF MATERIALS. United States Coast Guard Academy. Published by Mc Craw-Hill Education,2 Penn Plaza, New York, NY 10121.Copyright @ 2015 by.[3-4]
3. P. Timoshenko, James M Gere. MECHANIKS OF MATERIALS.VAN NO RANDREINHOLD COMPANY.NewYork-Cincinnati-Toronto-London-Melbourne-1972.Механика материалов,Москва, «Мир» 1976 год. [3-4]
4. Бибутов Н.С., Ҳожиёв А.Х., Рўзиев Х.Р., Хасанов С.М. Материаллар қаршилиги тажриба ишлари. Тошкент - 2019 йил. [4 -5]
5. Панич Ю.В., Пайкин М.З. Математическая модель загрузки и истечения материалов из накопительных ёмкостей с целью усреднения руд //Обогащение руд.-1977.№3.-С.6-10.6 .
6. Закирова Д.А.Учёный XXI века научный журнал№9 2021 г.. «Основная конструктивно-технологический параметров почвообрабатывающих машины »34-37 стр.
7. N.S.Bibutov,A.X.Hojiev.Materiallar qarshiligi.Toshkent-2016-438 b.
8. V.K..Kachurin.Materiallar qarshiligi fanidan masalalar to‘plami-Toshkent.O‘zbekiston,1993y -336 bet.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, ПРОТЕКАЮЩЕГО В КЛЕТКЕ СЕМЯН МАСЛИЧНЫХ КУЛЬТУР ПРИ ЕЕ ОБРАБОТКЕ В ПОЛЕ ИНФРАКРАСНОГО ОБЛУЧЕНИЯ

Саидмуратов Уктам Азимович, Курбанова Ширин Хикматовна, Бухарский инженерно-технологический институт

Основная задача современного этапа развития производственной промышленности - интенсификация технологических процессов и обеспечение высокого качества продукции. Она достигается путем широкого внедрения в народном хозяйстве принципиально новых технологий переработки сырья, в том числе: переработки при импульсном и терморadiационном энергоподводе с учетом особенностей биотехнологических явлений, протекающих в клеточной структуре обрабатываемого продукта, что позволяют многократно повысить производительность производства, поднять эффективность использования ресурсов и снизить энерго- и материалоемкость установок.

Анализ технологических процессов, протекающих в единичной биологической клетке мятки семян хлопчатника, важен, кроме всего прочего, потому, что позволяет наметить пути выбора и синтеза оптимальных параметров процесса, разработать высокоэффективные установки.

Известно, что обработанные продукты обладают селективным поглощательным свойством [6]. Сырая клетчатка – оболочка масличных клеток растительного сырья - в основном состоит из целлюлозы и гемицеллюлозы [1], полоса поглощения инфракрасного (ИК)-лучей которых расположена в области длин волн $\lambda = 0,55 - 0,8 \text{ мкм}$ и $\lambda = 2,8 - 15 \text{ мкм}$ [4], что соответствует длине волн, способных осуществить резонансное воздействие. Это способствует разрыву цепи молекул целлюлозы и гемицеллюлозы и образованию ди- и моносахаридов. По закону Гесса, энергия, выделяемая при химическом разрушении вещества, равно энергии образования данного вещества с противоположным знаком. Структура растений образуется за счет поглощения лучистой энергии солнца, т.е. фотосинтеза; при разрушении же данной структуры выделяется поглощенная энергия.

По литературным данным известно, что теплота распада полисахаридов (целлюлоза и гемицеллюлоза тоже относятся к полисахаридам) равняется $17,5 \text{ МДж/ кг}$, теплота распада дисахаридов - $16,5 \text{ МДж/ кг}$, моносахаридов - $15,7 \text{ МДж/ кг}$ [1].

В процессе ИК - воздействия на биологическую клетку происходят биохимические превращения в различных ее компонентах. При этом некоторые превращения являются нашей целью, а некоторые нежелательными процессами. В работах [3] обосновано что под воздействием ИК - излучения в основном в компонентах масличных культур (в масле, белке) отсутствуют окислительные процессы.

Смыслового анализа при разработке математической модели разрушения клеточной стенки, являющегося биохимическим процессом, учитываем следующие факторы: протекание биохимических реакций в клетке обусловлено ограниченным переносом белков внутри клетки и неограниченным движением липида и влаги. При этом перемещение фермента принимаем имеющий целенаправленный характер, поскольку обеспечивается жизнедеятельность клетки. При организации тепломассообменного процесса (ТМОП) необходимо стремиться к ограниченным температурам протекания биохимического разрушения клеточной стенки. Следуют учесть и период действия ИК- излучения, зависящий от ряда факторов (t, w, q и др.), так как с ним связана температура обработки. Процесс возникает за счет движения белка-фермента в структурированной среде внутри клетки до образования комплекса фермент субстрат [5,7].

Скорость биохимических реакций в основном зависит от возбужденных участков клеточной стенки S^* и фермента F^* температуры тела T_T и концентрации исходного компонента клетки, изменяющийся во времени [5,7].

Изменение агрегатного состояния компонентов клетки влияет в основном из скорости химических реакций за счет денатурации белков. При извлечении масла в процессе переработки растительной масличной культуры необходимо обеспечить полноту фазового превращения липидов, а для сохранения качества белков необходимо остановить процесс фазового превращения.

Существенными явлениями в ТМОП, протекающих внутри клетки, являются химические реакции, которые протекают с выделением и поглощением энергии и влаги. Влияние этих эффектов необходимо учитывать при разработке математических моделей процессов тепло- и массообмена.

В указанных “элементарных” процессах также протекают химические реакции, приводящий к изменению кислотного числа масла, изменению аминокислотного состава клетки. Однако нет необходимости математического описания изменений аминокислот, реакции которых протекают при сложном химическом процессе, так как, по нашим исследованиям, количественные изменения аминокислотного состава до и после воздействия инфракрасного излучения происходят значительно с увеличением таких ценных аминокислот, как лизин, метионин и другие.

Изменение кислотного числа масла протекает в основном за счет продолжительной обработки маслосодержащего материала при высоких температурах. Зависимость изменения кислотного числа хлопкового масла и ее цветности от температуры приведена в работах [2].

Химические реакции в процессе переработке масличных культур протекают очень сложно, и получение математических описаний этих процессов весьма трудоемко.

На основе проведенного смыслового анализа автором работы [7] построена граф-схема разрушения клеточной стенки.

Скорость образования растворимых и нерастворимых веществ в процессе биохимическая реакция, зависит: во первых, от количества образовавшихся реакционно – способных участков, в свои очередь, зависящих от плотности теплового потока q , длины волны излучения λ , влажности W и др. Факторов; во-вторых, от количества различных типов ферментов [7], которые действуют с различной скоростью; в-третьих, от концентрации клетчатки, которая во много раз выше концентрации фермента $S \gg F$.

На основе проведенного анализа объекта моделирования можно приступить к разработке математической модели “элементарных” процессов на микроуровне – в форме, удобной для реализации на ЭВМ.

Список использование литературы

1. Андреев Е.Ф., Лебедев Д.П., Уваров В.В. Микрокалориметрия биологических объектов. - М.: Агропромиздат, 1986. - 165 с.
2. Артиков А.А, Маматкулов А.Х., Саидмуратов У.А. Снижение потерь сырья при терморационном жарении мятки Тез. докл. межреспуб. науч - техн. конф. "Интенсификация процессов химической и пищевой технологии". - Ташкент, 1993. - С.349.
3. Артиков А.А., Маматкулов А.Х., Саидмуратов У.А., и др. Устройство для влаготепловой обработки мятки в масложировом производстве / Патент 1839677 СССР. МКИ³ с II в I/04 - № 4851240/13; Заявлено 12.07.90; - 1 УДК 665.1.033 (088.8).
4. Базарбаева Д.Ш. Сушка семян хлопчатника при комбинированном энергоподводе: Дис... канд. техн.наук. -М.: МТИПП, 1982. - 200 с.
5. Волькенштейн М.В. Биофизика. - М.: Наука, 1988. - 592 С.
6. Ильясов С.Г., Красников В.В. Физические основы инфракрасного облучения пищевых продуктов.- М.: Пищевая промышленность. 1978. -358 с.

7. Сафаров А.Ф., Влаго-тепловая обработка масличных культур: Дис... докт. техн. наук. - Ташкент, 1991. -297 с.

QOBIQ QUVURLI ISSIQLIK ALMASHINISH QURILMASINI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI ISSIQLIKLIK ALMASHINISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Hurmamatov Abdug‘affor Mirzabdullayevich, O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Raximov G‘anisher Baxtiyorovich, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot institut

Neft va gazni qayta ishlash sanoatida issiqlik almashinish jarayonlaridan keng foydalaniladi. Bir qator texnologik jarayonlarining yo‘nalishi issiqlik energiyasining berilishi yoki uzatilishi natijasida ma‘lum bir haroratga ega bo‘lgan holatdagina yuz beradi. Tezligi issiqlikning berilishi yoki uzatilishi bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlar (isitish, sovitish, bug‘latish, kondensasiyalash va hokazo) issiqlik almashinish jarayonlari deyiladi [1].

Issiq va sovuq issiqlik tashuvchilarning haroratlari o‘rtasidagi farq issiqlik almashinishining harakatlantiruvchi kuchi hisoblanib, jismlar o‘rtasidagi issiqlik almashinishi erkin elektron, atom va molekullarning o‘zaro energiya almashinishi hisobiga sodir bo‘ladi [2].

Issiqlik almashinish qurilmasida turli haroratlarga ega issiqlik tashuvchilarni haroratlarining almashinuvi ularning zichligi ρ , qovushqoqligi ν , sirt tarangligi σ , oqim tezligi ω , kabi bir qator omillarga bog‘liq ravishda o‘zgarib boradi [3].

Nyuton suyuqliklarning qovushqoqligini o‘zgarishi natijasida oqim rejim parametrlarining o‘zgarishii ko‘zatilib, quvurlararo issiqlik almashinish samaradorligiga ta'siri yaqqol namoyon bo‘lishi tajribalar mobaynida isbotlab kelingan.

Gazni qayta ishlash korxonalarida tabiiy gazini nordon komponentlardan amin yordamida tozlash texnologiyasida to‘yingan dietanolaminni regeneratsiya qilingan dietanolamin bilan qizdirishda qo‘llaniladigan qobiq quvurli issiqlik almashinishgichning laboratoriya jihozida tajribalar olib borildi. Tajriba o‘tkazishdan maqsad – issiqlik almashinish qurilmasi taqsimlash kamerasida oqimni aylanma harakatini ta'minlash orqali ichki quvurlarda texnologik oqimni bir hil taqsimlanishi natijasida issiqlik samaradorligini oshirishdan iborat.

Issiqlik almashinish qurilmasiga kirayotgan oqimlarni aylanma harakatidagi yo‘nalishi orqali samaradorlik ko‘rsatkichlarini oshirishda quvur ichidagi oqimni quvur bo‘ylab teng taqsimlanishi, issiq va sovuq oqimlarning aylanma harakati asosiy omillar hisoblanadi.

Markazdan qochma kuch kattaligi C (N/m^2) qobiq quvurli bir yo‘lli issiqlik almashinish qurilmasi kamerasidagi oqimning aylanish radiusiga bog‘liqligini aniqlash uchun quyidagi ifoda yordamida aniqlanadi [1]:

$$C = mv^2/R, \tag{1}$$

bu yerda m – aylanma oqim hosil qiluvchi zonadagi xom ashyo massasi, kg; v – aylanma oqim hosil qiluvchi kameradagi xom ashyo tezligi, m/s; R – kameraning radiusi, m.

Qurilma bo‘limida hosil bo‘lgan markazdan qochma kuch va og‘irlik kuchining nisbati qurilmada bajarilayotgan jarayonning samaradorligini ko‘rsatadi:

$$C/G = K_c, \tag{2}$$

bu yerda K_s – jarayon samaradorligi.

Jarayon uchun markazdan qochma kuchning ortish quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$J_M = [(C_1 - C_2)/C_1]100 \% . \tag{3}$$

Issiqlik berish samaradorligini jadallashtirish uchun taklif qilinayotgan ushbu usul yordamida bir yo‘lli qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasi taqsimlash kamerasida qizdirilayotgan oqimning teng taqsimlanish imkoniyati yaratilib, qurilma ichki quvirlaridagi issiqlikning qizdirilayotgan oqimga maksimal darajada o‘tishi ta'minlanadi.

Issiqlik almashinish qurilmasi taqsimlash kamerasidagi markazdan qochma kuchning hisoblash 1-rasmdagi qobiq quvurli tajriba issiqlik almashinish qurilmasida olib borildi. Ushbu tajriba qurilmasi quyidagi konstruktiv-texnologik parametrlarga ega: Issiqlik almashinish

qurilmasining ustki quvur diametri $D = 82/89$ mm; ichki quvurlar diametri $d = 10/13$ mm; ichki quvur uzunligi $l_{quvur} = 1500$ mm; ichki quvurlar soni $n = 12$ dona; Taqsimlash kamerasining balandligi $H = 55$ mm; tajriba qurilmasining issiqlik almashinish yuzasi $F = 0,565$ m²; xom ashyo kirishi uchun quvur diametri $d_q = 20$ mm;

2- rasm. Markazdan qochma tipda ishlovchi qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasi.

Qurilma taqsimlash kamerasida xom ashyo massasi quyidagini tashkil qiladi:

$$m = (\pi D^2/4)H\rho = (3.14 \cdot 0,089^2/4) \cdot 0,055 \cdot 1041 = 0,35 \text{ kg} \quad (4)$$

Tajriba issiqlik almashinish qurilmasi taqsimlash kamerasiga xom ashyoni kirishi uchun quvurdagi tezlik

$$v = 4V/(3600\pi d_n^2) = 4 \cdot 0,35 / (3600 \cdot 3,14 \cdot 0,02^2) = 0,31 \text{ m/s.} \quad (5)$$

Markazdan qochma kuch kattaligi taqsimlash kamerasida aylanayotgan oqim radiuslariga bog‘liqligini 1 formula yordamida aniqlanadi.

Qurilma taqsimlash kamerasi ichki diametrining 0,1÷0,5 ulushiga to‘g‘ri keluvchi turli radiuslarda markazdan qochma kuch kattaligi aniqlandi:

$$C_1 = mv^2/R = 0,35 \cdot 0,31^2/R_1 = 0,03363/8,2 = 0,0041 = 4100 \text{ Pa}$$

$$C_2 = mv^2/R = 0,35 \cdot 0,31^2/R_2 = 0,03363/16,4 = 0,00205 = 2050 \text{ Pa}$$

$$C_3 = mv^2/R = 0,35 \cdot 0,31^2/R_3 = 0,03363/24,6 = 0,00136 = 1360 \text{ Pa}$$

$$C_4 = mv^2/R = 0,35 \cdot 0,31^2/R_4 = 0,03363/32,8 = 0,00102 = 1020 \text{ Pa}$$

$$C_5 = mv^2/R = 0,35 \cdot 0,31^2/R_5 = 0,03363/41 = 0,000820 = 820 \text{ Pa}$$

Issiqlik almashinish qurilmasi ichki quvurlarida xom ashyoni taqsimlanish samaradorligi markazdan qochma kuch va og‘irlik kuchi nisbati 2 formula yordamida aniqlanadi:

$$K=C_1/G = (m \cdot v^2/R)/m \cdot g = v^2/R \cdot g = 0,31^2/8,2 \cdot 9,8 = 0,0961/80,36$$

$$K=C_2/G = (m \cdot v^2/R)/m \cdot g = v^2/R \cdot g = 0,31^2/16,4 \cdot 9,8 = 0,0961/160,7$$

$$K=C_3/G = (m \cdot v^2/R)/m \cdot g = v^2/R \cdot g = 0,31^2/24,6 \cdot 9,8 = 0,0961/241,08$$

$$K=C_4/G = (m \cdot v^2/R)/m \cdot g = v^2/R \cdot g = 0,31^2/32,8 \cdot 9,8 = 0,0961/321,4$$

$$K=C_5/G = (m \cdot v^2/R)/m \cdot g = v^2/R \cdot g = 0,31^2/41 \cdot 9,8 = 0,0961/401,8$$

Qobiq quvurli tajriba qurilmasi ichki quvurlariga markazdan qochma kuch kattaligi C (Pa), markazdan qochma kuchning ortishi j_c , %, quvurda xom ashyoni taqsimlanish samaradorligi K_p , % 1- jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Markazdan qochma kuch ta'sirida qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasi ichki quvurida xom ashyoni taqsimlanish samaradorligi

Markazdan qochma kuch	Xom ashyoning taqsimlash kamerasidagi aylanish gradusi				
	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5
Markazdan qochma kuch kattaligi C , Pa	4100	2050	1360	1020	850
Markazdan qochma kuchning ortishi j_M , %	100	50,0	33,6	25,0	-
Quvurlada xom ashyoni taqsimlanish samaradorligi K , %	11,9	5,9	3,9	2,9	2,3

Tajriba va hisoblash natijalariga asoslangan 1-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan shuni ko‘rish mumkinki, markazdan qochma kuch ta'sirida qobiq quvurli issiqlik almashinish qurilmasi taqsimlash kamerasida oqim harakatini markazdan qochma kuch ta'sirida harakatlanishi natijasida

ichki quvurlarni xom ashyo bilan ta'minlanish darajasi ortdi. Buning natijasida quvurlarda issituvchi agent tomonidan berialyotgan issiqlik miqdorini taqsimlanishi ortishi natijasida issiqlik samaradorligi, quvur ichki yuzasida dashqol hosil bo'lish jarayoni sekinlashadi va qurilmani ta'mirlararo vaqti uzayadi ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati

1. *A.M.Khurramatov, G.B.Rakhimov.* Calculation of heat transfer and heat transfer in a pipe apparatus in heating gas condensate// Scientific and technical journal of namangan institute of engineering and technology. VOL 6 – Issue (1) 2021. ISSN 2181-8622.
2. *A.M.Khurramatov, G.B.Rakhimov.* Расчет гидравлического сопротивления при диффузоре и конфузоре в горизонтальной трубе// «Технологии нефти и газа». №5(136) 2021. ISSN 1815-2600.
3. Тихонов А. М. Регенерация тепла в авиационных ГТД. - М.: Машиностроение, 1977.- 108 с.
4. Антуфьев В. М. Эффективность различных форм конвективных поверхностей нэгрева. -Л.: Энергия, 1966. - 184 с.

TUTUN GAZLARI TARKIBIDAN CO₂ GAZINI TUTIB QOLUVCHI SORBENTLAR HAQIDA

Xakimova Sh.Sh., Hakimov.F.Sh, Maksumova O.S., Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Hozirda global isish muhim ekologik muammo sifatida butun dunyo hamjamiyati e'tiborini tortdi. Ushbu jarayonda katta rol o'ynayotgan issiqxona gazlaridan CO₂ eng asosiysi hisoblanadi. 2010 yildan buyon atmosferada CO₂ kontsentratsiyasi yuqori darajada, 390 ppm dan yuqori darajada saqlanib kelinmoqda, bu esa ekologik muammodir. Uglerodni tutish va saqlash (UTS) - atmosferadagi CO₂ kontsentratsiyasini nazorat qilishning samarali usulidir. Yoqilg'ilarning yonishi natijasida tutun gazlari atmosferaga chiqarilmoqda va bu tutun gazlar tarkibida CO₂ ning miqdori 15% atrofida, qolganlari esa asosan N₂ dan iborat. Tabiiy gaz tarkibidagi asosiy komponentlar CH₄, CO₂, N₂ va oz miqdordagi uglevododlardir. CO₂ ning mavjudligi esa tegishli quvurlarning korroziyasini va issiqlik quvvatini pasayishiga olib kelishi mumkin. Demak, CO₂ ni N₂ dan ajratish (tutun gazlari uchun yonishdan keyin) va CH₄ dan ajratishga (tabiiy gaz uchun yonishdan oldin) qiziqish tobora ortib bormoqda.

CO₂ ni ajratib olishning an'anaviy usuli - bu monoetanolamin (MEA) kabi suvli alkanolaminlar yordamida kimyoviy yutilishdir, ushbu sorbent CO₂ ning yutilish sig'imi va selektivligi bo'yicha yaxshi ko'rsatkichlarni ko'rsatadi. Shunga qaramay, bu usul bir qator kamchiliklarga ham ega, masalan, yuqori regeneratsiyalash xarajatlari, amin birikmalarining yoqimsiz zaharli hidi va uskunalarning korroziyasi. CO₂ ni ushlab uchun turli xil usullar qatorida g'ovakli materiallar yordamida adsorbsiya eng istiqbolli alternatalardan biri sifatida qaralmoqda [1]. So'nggi bir necha yil ichida metal – organik ramkalar (MOR) yuqori quvvat namoyon etadigan g'ovakli materiallarning yangi vakili sifatida paydo bo'ldi. Afsuski, ko'pchilik MOR lar yuqori haroratli, namlik va boshqa qattiq muhitda beqaror, shuning uchun sanoat talablarini bajarishni qiyinlashtiradi. G'ovakli polimerlar (shuningdek, kovalent organik materiallar sifatida ham tanilgan, kovalent triazin asosidagi materiallar, g'ovakli aromatik materiallar, giper o'zaro bog'langan polimerlar, mikroporali polimerlar, va boshqalar), o'xshash g'ovaklikka ega adsorbentlarning yana bir turi, tarmoqlangan kovalent bog'lanishi natijasida ancha yaxshi fizik-kimyoviy barqarorlikni namoyish etadi. Shunday qilib, bu materiallar CO₂ ni tutishda juda raqobatbardoshdir va ularni tayyorlashga katta e'tibor qaratilmoqda [2].

CO₂ ni ajratish uchun mos jarayonni tanlash muhim ahamiyatga ega bo'lganligi sababli, ko'plab olimlar tadqiqotlarida turli xil texnologiyalarni ushbu maqsadga yo'naltirgan.

CO₂ ni ajratish texnologiyalari

Iqtisodiy va atrof-muhit nuqtai nazaridan kelib chiqib, CO₂ ni ajratish uchun samarali va mos texnologiyani past operatsion xarajatlar va energiya sarfi bilan qo'llash zarur. Hozirgacha

yonishdan keyin tutib qolish uchun bir nechta gaz ajratish texnologiyalari o'rganilmoqda, ya'ni: (a) yutilish, (b) absorbsiya, (c) kriogen distillash va (d) membranali ajratish va boshqalar. CO₂ ni ajratish uchun turli xil yangi usullar taklif qilingan bo'lsada, Granit va Brien [3] elektrokimyoviy nasoslardan foydalanish va CO₂ ni ajratish uchun kimyoviy ilmoq kabi karbonat angidridni tutun va yoqilg'i gaz oqimlaridan ajratishning eng yangi usullarini ko'rib chiqdilar.

Absorbsiya - yoqilg'i gazidan CO₂ olish uchun muhim texnologiya; ushbu texnologiyada aralash gazlar kerakli komponent erituvchida (katta fazada) eritiladi (1-rasmga qarang)

Texnologik sxema bayoni:

Tarkibida CO₂ mavjud bo'lgan xomashyo gazi avvalo sovitiladi (318 dan 323 K gacha) va erituvchi CO₂ yutadigan yutish kolonnasiga (absorber) ga beriladi. CO₂ ga boy bo'lgan eritma haroratini oshirish uchun bug'latish kolonnasiga, so'ngra CO₂ ni ajratish uchun stripper ustuniga beriladi. Ajratilgan CO₂ siqiladi, regeneratsyalangan absorbent eritmasi sovitilib, absorber ustuniga qayta jo'natiladi [4].

Yonishdan keyingi CO₂ ni ushlab uchun zarur bo'lgan energiya muhim masaladir, shu sababli yaqinda o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ma'lum bir massa uchun katta miqdordagi CO₂ ni qayta ishlash va eritish uchun kam energiya talab qiladigan mos erituvchilarni topish orqali iqtisodiy samaradorlikka erishish mumkin.

1-rasm. CO₂ ning absorbsiya jarayoni texnologik sxemasi

Erituvchilar. Absorbsiya jarayonida tutun gazi suyuqlik yutuvchi (yoki erituvchi) bilan reaksiyaga kirishadi va CO₂ bu erituvchi tomonidan yutiladi. Shu bilan birga, erituvchi ya'ni yutish vositasi CO₂ ni yutishi uchun kerakli quvvatga ega bo'lishi, CO₂ ni yuttirish uchun yuqori kinetik tezlikka, yuqori kimyoviy va termik barqarorlikka ega bo'lishi va insonlar uchun zararsiz bo'lishi kerak.

CO₂ ni yutish uchun ishlatiladigan erituvchilarni ikki toifaga bo'lish mumkin: fizik va kimyoviy erituvchilar. Erituvchini tanlashda ularning dielektrik o'tkazuvchanligi kabi fizik xossasidan foydalaniladi. Bunda erituvchining past qutbliligi (2 dan 12 gacha) va yuqori qutbliligi (50 dan yuqori) hisobga olinadi. Kimyoviy erituvchilarda esa kislota-asosli neytrallash reaksiyalariga bog'liq [5]. So'nggi yillarda ko'plab tadqiqotlarda keltirilgan turli xil erituvchilarning ishlash ko'rsatkichlarini taqqoslanmoqda.

(1) Alkanolaminlar. Turli xil erituvchi guruhlar orasida alkanolaminlar guruhi eng asosiysi va ko'p ishlatiladigani hisoblanadi.

CO₂ ni ajratish. CO₂ ni yuttirish uchun aminlardan foydalanishdagi asosiy muammo bu uskunalarning korroziyasidir, shuning uchun Albritton va boshqalar [6] turli xil amin erituvchilarining korroziya tezligini o'rganib chiqdi va korroziya darajasi quyidagi tartibda pasayishi mumkin: monoetanolamin (MEA) > 2-amino-2-metil-1-propanol (AMP) > dietanolamin (DEA) > metil dietanolamin (MDEA).

Adabiyotlar ro'yxati

1. Seema, H.; Kemp, K. C.; Le, N. H.; Park, S.-W.; Chandra, V.; Lee, J. W.; Kim, K. S. Highly Selective CO₂ Capture by S-Doped Microporous Carbon Materials. Carbon 2014, 66, 320–326.

2. Thomas, A. Functional Materials: From Hard to Soft Porous Frameworks. *Angew. Chem., Int. Ed.* 2010, 49, 8328–8344
3. E. J. Granite and T. O'Brien, "Review of novel methods for carbon dioxide separation from flue and fuel gases," *Fuel Processing Technology*, vol. 86, no. 14-15, pp. 1423–1434, 2005
4. H. J. Herzog, "The economics of CO₂ separation and capture," *Journal of the Franklin Institute*, vol. 7, pp. 13–24, 2000.
5. J. David, Economic evaluation of leading technology options 23 for sequestration of carbon dioxide [M.S. thesis], Chemical Engineering Practice Massachusetts Institute of Technology, 2000.
6. D.L. Albritton, T. Barker, I.A. Bashmakov et al., *Climate Change 2001: Synthesis Report*, edited by D. J. Dokken, M. Noguer, P. V. Linden, C. Johnson, J. Pan, Cambridge University Press, 2001.

SFP MODULES AND CONNECTORS (SMALL FORM FACTOR PLUGGABLE)

Hamrayev Javlonbek Hoshim o'g'li, Toshkent kimyo texnologiyalar instituti Shahrisabz filiali

SFP modules are short for Small Form factor Pluggable. Devices perform almost the same functions as media converters, but using built-in power and taking up less space.

The optical module, despite its small size, is considered a more advanced device than a media converter, since it covers a much wider range of tasks, including monitoring the quality of data transmission. The main purpose of the device is to convert electrical impulses into optical ones, with subsequent transmission to the FOCL. The maximum transmission range of the signal presented in our online store of modules is up to 160 km. Transfer speed - up to 4.25 Gb per second. We draw your attention to the presence of SFP + modules with a maximum transfer rate of up to 10 Gb per second.

Optical modules are compact devices, about the size of a flash memory, which includes an optical cable through one or two fibers. The opposite side is mounted in special optical ports on the switch or router [1].

How to choose SFP modules. Equipment of this kind requires careful coordination of the requirements and performance of FOCL. Most often, SFP modules are chosen based on distance, but optical signal attenuation can affect transmission quality, so it is usually recommended to involve engineers.

The most commonly used WDM modules (SFP BIDI) are single fiber, CWDM SFP, DWDM SFP and dual fiber DFP modules. We will help you choose equipment to work with Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fiber Channel and others. All equipment is compatible with well-known brands, manufacturers of telecommunications equipment, including Cisco, HP, Huawei and others.

The speed of devices in our catalog starts from 100 Mb/s and reaches 4.25 Gb/s. Some modules can be used, including as converters from a copper communication channel to an optical one (for different interfaces) [2].

Advantages of SFP from SNR brand:

- Relatively low price;
- Full compatibility with telecommunication equipment;
- Supports "hot" replacement of devices;
- Wide range of speeds and transmission distances;
- Availability of the channel diagnostic function;
- Long term guarantee;
- Stability in work.

All equipment can be serviced in official service centers and is protected by warranty.

Does a flexible information system seem like an unattainable ideal? It's time to use the available resources to the maximum. The Zyxel SFP-LX-10 SFP transceiver makes it easy to connect Ethernet switches and DSLAMs to a Gigabit LAN. A small external module captivates with ease of installation and further use, which means it's time to take a closer look at the available functionality.

This is a great chance to take full advantage of fiber optic technology while maintaining the same network infrastructure. Designed for data transmission up to 10 km over single-mode cable, it boasts hot-swap support. Thanks to this feature, you can easily replace the device without de-energizing the node as a whole. At the same time, the SFP-LX-10 SFP transceiver is designed in accordance with current industrial standards, which ensures high versatility of the accessory, its compatibility with third-party equipment. So, for normal operation of the device, a network device with an SFP slot and an optical cable of a suitable length are sufficient.

Equipped with an LC connector, the module features a compact form factor and plugs directly into the switch connector. A well-thought-out design guarantees the durability of the accessory: the SFP-LX-10 SFP transceiver is not affected by electromagnetic interference and will last for more than one year. Another, no less important, advantage is the wide scope of the module: connecting the company's information system to the provider, combining individual segments of the corporate network and organizing effective interactions within it.

The Zyxel SFP-LX-10 SFP transceiver is a one-stop solution for businesses of all sizes, an easy way to increase communication efficiency and improve overall equipment performance.

vendor code	SFP-LX-10
Manufacturer	ZyXEL
Series	Zyxel SFP
Operating wavelength	1310nm
connector type	Duplex LC/PC
cable type	Single-Mode (SMF)
interface type	SFP GE
Warranty	4 года
Receiver sensitivity	-20 dBm
Port speed	1 Гбит/с

Literature

1. Брискер А.С., Гусев Ю.М., Ильин В.В. и другие. Спектральное уплотнение волоконнооптических линий ГТС. Электросвязь, 1990, №1, с41
2. М.М. Бутусов, С.М. Верник, С.Л. Балкин и другие. Волоконно оптические системы передачи. -М.: Радио и связь, 1992 –416с.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСТРАКЦИОННОГО БЕНЗИНА И КАПРИНОВАЯ КИСЛОТА

Хамдамов А.М., Худайбердиев А.А., Наманганский инженерно-технологический институт, г. Наманган, Узбекистан

В маслоэкстракционном производстве растительное масло получается путем экстракции масло в растворитель - экстракционный бензин. Затем из полученного раствора – мисцеллы удаляется летучий компонент бензин в установке перегонки растворителя - дистиляторах. Обычно хлопковое масло после предварительной дистиляции подвергается окончательной дистиляции, где под воздействием острого водяного пара при температуре, повышающих $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ из свое масла выделяется остатки растворителя-бензина. При окончательной дистиляции вместе с бензином в паровую фазу частично переходят жирные кислоты, имеющиеся в масле. При существующей технологии, имеющиеся жирные кислоты вместе с бензином конденсируется и направляется в емкость для растворителя. Собранный растворитель обратно возвращается в производстве. Разработанные нами установки ректификации позволяют уловить отдельных паров жирных кислот из паров окончательного дистилятора. И тем самым организовать дополнительный прибыль для маслоэкстракционного производства. Составление математической модели процесса ректификации жирных кислот требует формализации математического описания равновесного состояния парожидкостной системы.

Нами рассматривается вопросы определения равновесное состояние экстракционного бензина и жирных кислот при окончательной дистиляции. Жирные кислоты имеющие различное количество углеродной связи имеют различные степени конденсации в барометрическом конденсаторе. Из жирных кислот имеющихся в составе хлопкового масла более летучим является каприновая кислота. Для того, чтобы определить долю каприновой кислоты во вторичных парах после окончательной дистиляции нами определен равновесное состояние системы каприновая кислота и экстракционный бензин. Экстракционный бензин в основном состоит из гексана, поэтому его иногда его называют техническим гексаном. Он имеет формулу C_6H_{14} , а каприновая кислота имеет формулу $\text{C}_{10}\text{H}_{20}\text{O}_2$. Формализация математического описания начата с представления равновесного состояния молекул летучего компонента (жирной кислоты и гексана) для различных температур системы.

Окончательной дистилятор в настоящее время экспортируется с остаточным давлением в аппарате в пределах 20 кПа (150 мм.рт.ст.) при температуре $100\text{-}110\text{ }^{\circ}\text{C}$. Для этого случая на компьютерной модели получены диаграммы, показанные на рисунке 1. Анализ диаграммы показывает на маленькую долю жирных кислот в паровой фазе. Доля жирных кислот увеличивается с увеличением глубины вакуума и температуры процесса.

Рис. 1

При температуре $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ доля каприновой кислоты в паровой фазе имеет незначительную величину. Даже в этом случае после окончательной дистиляции можно сделать попытку улавливать этих паров. На наш взгляд более выгодным для производстве будет создание схемы высокотемпературной окончательной дистиляции. Равновесное состояние по t - (x,y) диаграмм показывает (рис. 2), что при температуре $150\text{ }^{\circ}\text{C}$ доля

каприновой кислоты в паровой фазе увеличивается, оно составляет 6 %. При повышении температур до 200 °С концентрация каприновой кислоты паровой фазе составляет 40 %.

а) P=50 мм.рт.ст

б) P=200 мм.рт.ст

Проведение опыты, на компьютерной модели показывает что, с уменьшением остаточного давления и увеличением в окончательном дистилляторе появляется возможность перевода большого количества жирных кислот в паровую фазу. Это позволяет получению в системе окончательной дистилляции определенную часть жирных кислот, кроме того окончательный дистиллятор может работать в своем роде предварительным дезодоратором.

Литература

1. Е.Е.Файнберг, «Ректификация природных жирных кислот и высших жирных спиртов», Пищевая промышленность, Москва 1970 г., 183 стр.
2. <http://www.mathworks.com/products/simulink>.
3. Хамдамов А.М., Худайбердиев А.А., Хамдамов М.Б., Перспективы применение плавающие деревянные насадки в процессе окончательной дистилляции// Материалы докладов IV Всероссийской научно-практической конференции (с международным участием) студентов, аспирантов и молодых ученых «Инновационные технологии пищевых производств», 22 – 25 декабря 2021 года, г. Севастополь. 181-182 ст.

НЕФТ ШЛАМЛАРИНИНГ ХАРАКТЕРИСТИКАСИ

*Jumaev Q.K., Shomurodov A.Yu., Sharopov M.,
Buxoro muxandislik-texnologiya instituti*

Нефт шламларининг амбар кўринишидаги шлам йиғичларда тўпланиши нефт қазиб олиш ва қайта ишлаш жараёнларида, шунингдек, технологик жиҳозлар ва сақлаш идишларини тозалаш, ҳалокатли тўкилиш жараёнларида рўй беради.

Нефт кимёси нефт қазиб олиш корхоналарида нефт шламларидан ташқари куйидаги кўринишдаги чиқиндилар ҳам ҳосил бўлади:

- ифлосланган тупроқ, бурғулаш шлами;
- нордон гудрон;
- ишлатилган катализаторлар;
- адсорбентлар;
- кул;
- қаттиқ нефт қолдиқлари;
- мум модалари;
- ташланмаларни тозалашда ажратилган чанг.

Нефт шламлари нефт қазиб олиш ва нефт кимёсида ҳосил бўладиган чиқиндиларнинг энг катта қисмини ташкил қилиб, йирик экологик муаммо бўлиб

хисобланади. 1 тонна хом нефтни қайта ишлашда тахминан 7 килограмм нефт шлами ҳосил бўлади.

Нефт шлами мураккаб аралашма бўлиб, унинг компонентларига нефт, механик қўшимчалар: кум-тупроқ, минераллар ва сув киради. Ушбу компонентлар таркиби ва миқдори шламларнинг ҳосил бўлиш манбаларига боғлиқ. Бу турдаги чиқиндилар сув, тупроқ, ҳавони ифлослантириб, атроф муҳит учун улкан хавф туғдиради. Нефт шламларини хом-ашё сифатида қўллаш улардан фойдаланишнинг оқилона ва самарали фойдали усулларида бири бўлиб, бунда муайян экологик ва иқтисодий самарага эришилади. Бунда ишлаб чиқаришда чиқиндисиз технологияларни қўллашга замин яратилади.

Нефтешлам атроф муҳит учун чиқиндилар хавфлилигининг III синфига киради.

Ҳар бир нефт йиғич аҳоли пунктлари, табиат ва ер ости манбаларига жиддий хавф туғдиради. Нефт шламлари йиғичлар майдони ва ундаги нефт чиқиндилари миқдори йилдан йилга ортиб бормоқда.

Нефт қазиб чиқариш ва қайта ишлаш чиқиндилар компонент таркиби ва характеристикалари жиҳатидан ҳар бир нефт йиғич алоҳида хусусиятлар- сув, мехқўшимчалар ва нефт маҳсулотларидан иборат кўп компонентлик пропорциясига эга. Нефт шлами узоқ муддат очик нефт йиғичларида сақланганида эмульциянинг табиий зичлашуви ва кимёвий таркибининг ўзгариши рўй беради. Нефт шламининг ҳар бир қатлами фарқланувчи хусусиятларга эга бўлади. 1-расмда нефт йиғич қатламлари тасвирланган.

1 - нефтемазут қатлами; 2 – сувли эмульсия қатлами; 3 – лойқа чўкинди қатлами
1-расм. Нефт йиғич қатламлари

Вақт ўтиши билан амбардаги нефт шлами бир неча қатламга ажралади. Юқори қатлам- нефт мазутли қатлам таркиби жиҳатдан мойли қатлам бўлиб – бу қийин ажраладиган нефт эмульциясидан иборат. Пастки қатлам амбар нефт йиғичи лойқаси бўлиб, қуйидаги хусусиятлар билан характерланади: қуюқ, қовушқоқлиги юқори, пастасимон масса, таркибида сув миқдори юқори. Нефт йиғич қатламларининг компонент таркиби ҳақидаги маълумотлар қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал. Нефт шламининг компонент таркиби

Компонент номи	Миқдори, % масс.		
	сув	мехқўшимчалар	нефт маҳсулотлари
-устки қатлам	1-5	1-5	90-98
-ўрта қатлам	25-70	1-15	23-55
-пастки қатлам	1-25	35-80	1-10

Тахминий ҳисоб китобларга қараганда, Бухоро нефтни қайта ишлаш заводида ҳар йили 2500-3000 тонна нефт шлами ҳосил бўлар экан. Ҳозирда нефт шлами йиғичида тахминан 150-200 минг тонна нефт шлами йиғилган.

Нефт шлами йиғичи 2-3 гектар майдонни эгаллаган бўлиб, экологик, ёнғин ва санитар-гигиеник хавфга эга объект бўлиб хисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Қ.К. Жумаев, А.Ю. Шомуродов. Исследования и разработка комплексной технологии разделения нефтяных шламов в поле центробежных сил// "Science and Education" НЭЖ 3 выпуск 2020 июнь 149-155
2. К. А. Джураев, А. С. Аминова, С. А. Гайбуллаев. Основные методы обезвреживания и утилизации нефтеотходов // Молодой ученый. – 2014. – № 10 (69). –С. 136-137.
3. А. С. Аминова, С. А. Гайбуллаев, К. А. Джураев. Использование нефтешламов – рациональный способ их утилизации // Молодой ученый. –2015. –№ 2 (82). –С. 124-126.

**ENERGIYA TEJAMKORLIGI VA ENERGIYA SAMARADORLIGI – NEFT-GAZ
SOHASINI BARQAROR RIVOJLANTIRISHNING OMILLARI**

Niyozova R.N., Islomov U.U., Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Bugungi kunda xohlaymizmi yo‘qmi, jahon iqtisodiyotidagi global o‘zgarishlar, moliyaviy inqiroz bilan bog‘liq qaltis vaziyat o‘z ertasini o‘ylagan har bir mamlakat oldiga uning taraqqiyoti yo‘lida tez va puxta qarorlar qabul qilishni dolzarb vazifa etib qo‘ymoqda. Mamlakatimizda ham bu borada Prezidentimiz Mirziyoyev SH.M. rahbarligida olib borilayotgan islohotlarni yanada chuqurlashtirish, iqtisodiyotimiz tarmoqlarini yangilash va modernizatsiya qilishni ko‘zda tutuvchi muhim hujjatlar ishlab chiqilmoqda va ular amaliyotga izchil joriy etilmoqda.

Ma'lumki, so‘nggi yillarda respublika iqtisodiyoti tarmoqlarida yoqilg‘i-energetika resurslaridan samarali va tejimli foydalanish masalalariga ustuvor vazifalardan biri sifatida qarab kelinmoqda. Boisi, bir tomondan, respublikada sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga energiya sarflarini kamaytirishda bizda hali ishlatilmagan zahiralarni ko‘p bo‘lib, ulardan unumli foydalanish imkoniyatlari mavjud bo‘lsa, ikkinchidan, yalpi ichki mahsulotning ishlab chiqarishga sarflanadigan energiya miqdori boshqa rivojlangan davlatlarga nisbatan yuqoriligicha qolmoqda. Shu ma'noda, yoqilg‘i-energetika resurslarining tejamkorlik bilan sarflanishini ta'minlash, ishlab chiqarishda mahsulot birligiga ishlatiladigan shartli yoqilg‘i miqdorini kamaytirish bilan bog‘liq masalalarni keng miqyosda joriy etishni taqozo etmoqda.

Bunda asosiy e'tibor: jismonan va ma'nan eskirgan ishlab chiqarish quvvatlarini energiyani tejaydigan texnologiyalar asosida ishlaydiganlariga almashtirish va yangi loyihalarda faqat shu talabga javob beradigan texnik-texnologik qurilma va yechimlardan foydalanish; ishlab chiqarishda elektr energiyasi va tabiiy gazni tejaydigan uskunalarni joriy etish; mavjud xomashyo bazasidan oqilona foydalangan holda ularni chuqur qayta ishlashga doir loyihalarga ustuvorlik berish; asosiy ishlab chiqarish quvvatlari va yordamchi xo‘jaliklarda muqobil energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish kabi omillar va yo‘nalishlarga qaratildi va bunday izlanishlar muntazam davom ettirilmoqda.

O‘zbekistonning zamonaviy neft-gaz sanoati iqtisodiyotning yirik sohalaridan biridir, u mamlakatning eng muhim energetik bazasi hisoblanadi. Sohada katta ilmiy-texnik potensial yaratilgan. So‘nggi yillar mobaynida soha tuzilmasini takomillashtirish, uni texnik ta'minlash va qayta qurollantirish, konlarni o‘zlashtirishni tezlashtirish bo‘yicha juda katta ishlar qilindi, bu neft va gaz olish hajmini keskin oshishiga olib keldi.

“O‘zneftgaz” milliy holding kompaniyasi bugunda ko‘p sohali sanoat-xo‘jalik majmuasi bo‘lib qoldi, bu kompaniya neft va gazni qidirib topish, ishlab chiqarish, u va undan hosil bo‘lgan mahsulotlarni sotish bo‘yicha ishlarni amalga oshiradi. ishlab chiqarish ob‘yektlari va ijtimoiy rivojlanish ob‘yektlarning qurilishini ta'minlaydi. Yer osti neft gazlarining zaxirasining kelajagi, to‘plangan ilmiy-texnik potensial, boy ishlab chiqarish tajribasi, sohani bundan keyingi rivojlanishiga zamin yaratadi. Kompaniyada chet el kompaniyalari bilan yirik loyihalarni amalga oshirish. Eskirgan texnikani almashtirish va yangilashni tezlatish, ishlab chiqarishda sifat jihatidan yangi jihozlar, materiallar, zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash bo‘yicha va natijada neft-gaz majmuasini tezkor rivojlantirishni amalga oshiruvchi katta masshtabli dastur ishlab chiqildi. Bu dasturni o‘zlashtirish O‘zbekistonni dunyo iqtisodiyoti integratsiyasining mustahkamlashini ta'minlaydi.

Oxirgi yillar mobaynida O'zbekiston dunyoning eng katta neftgaz davlat o'nligiga mustahkam kirgan. 1997-yildan mamlakatimiz har yili 50 mlrd.mingdan ko'p gaz va 8 mln.tonnadan ko'p neft qazib olib, bu sohada MDH orasida mos ravishda 2- va 4- o'rinlarni egallab kelmoqda. Gaz qazib olish bo'yicha O'zbekiston dunyoda 8 - o'rinda turadi. O'zbekistonning neft va gaz sanoati barcha ishlab chiqarish va texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlar bo'yicha muvaffaqiyatli rivojlanish darajasini ko'rsatadi. Uglevodorod xomashyosini qazib olish so'nggi vilda 80 mln.tonna shartli yoqilg'i darajasiga yetdi, bu esa 2000-yildagiga nisbatan 1.5 barobar ortiqdir. Neft va gaz resurslarining bugungi zaxirasi ma'lumotlar bo'yicha pul ekvivalentida 1,0 trillion AQSH dollarini tashkil etadi; Kelajagi bor. aniqlangan va tayyorlangan neft va gaz tutgichlari O'zbekistondagi barcha neft va gaz hududlarda muvaffaqiyatli qidirib topish va qazib olish ishlarini olib borish imkonini beradi.

O'zbekistonda 187 ta neft va gaz konlari ma'lum. Shulardan neft qazib olish 51 ta konda, gaz qazib olish 27 ta konda, kondensat -17 ta konda amalga oshiriladi. Zaxiralar bo'yicha ochilgan konlar:yirik (Gazli va Sho'rtan); katta (Ko'kdumaloq, Zevarda, Kandim, Dengizko'1 Xauzak va boshqalar), o'rta (g'arbi, Alan, Yurga vaboshqalar) hamda ko'p mayda konlar mavjud.O'zbekiston zaxirasi bo'yicha bashoratlar, o'rtacha dunyo olchovlari bo'yicha juda katta bo'lib - 14 mlrd. tonnaga yaqin shartli yoqilg'ini tashkil etadi. Ochiq konlarda qidirib topilgan uglevodorodlar 3500 million tonnadan ko'p shartli yoqilg'ini tashkil etadi. O'zbek konlaridagi isbot qilingan uglevodorod zaxiralari dunyo masshtablari bo'yicha o'rtacha bo'lib 594 mln. barrel neft 1,9 trln.m3 gazni tashkil etadi.Chuqur burg'ulashga tayyorlab qo'yilganlarga 60 ta kelajagi porloq neft va gaz obyektlari bo'lib, ularning kelajakdagi resurslari 1300 mln.tonna shartli yoqilg'ini tashkil etadi, neft-gaz zaxirasiga ega 100 dan ortiq tutgichlar aniqlangan. O'zbekistonning uglevodorod xomashyosini qayta ishlash sanoati muvaffaqiyatli rivojlanmoqda.

Buxoroda va Farg'onada zamonaviy neftni qayta ishlash zavodlari samarali ishlamoqda.Neftni qayta ishlashda yangi texnologiyalarning qo'llanilishi qayta ishlanayotgan xomashyoni kichiklashtirilgan hajmda neft mahsulotlarini ishlab chiqarish darajasini saqlab qolish imkonini beradi.2001-yilda Sho'rtan gaz-kimyo majmuasini foydalanishga kiritilishi bilan nafaqat O'zbekistonda, balki, markaziy Osiyo hududida yangi sohaga asos solindi. Bu yerda asosiy mahsulot polietilen bilan birgalikda, krilogen texnologivasini tatbiq etish hisobiga, tabiiy gaz tarkibidan propan-butan fraksiyasi ajratib olinmoqda. Bu respublikada siqilgan gaz ishlab chiqarish hajmini ikki barobardan ortiqcha ko'paytirish imkonini beradi. Ko'kdumaloq kompressor stansiyasining qurilishi O'zbekistonning neft-gaz sohasining rivojlanishida muhim qadam bo'ldi. Bu loyihani AQSH va Yaponiya kompaniyalari bilan birgalikcfa amalga oshirilishi esa - chet el investitsiyalarini jalb etish ishlarining boshlanishi bo'ladi.

Shunday qilib, neft va gaz sanoati mamlakat davlat xo'jaligining muhim sohalaridan biri bo'lib qoldi va yoqilg'i energetik majmualarini muvaffaqiyatli rivojlanishi bo'yicha keng masalalarni hal etish qobiliyatiga ega boldi, bu esa O'zbekiston Respublikasining energetik xavfsizligini ta'minlash va iqtisodiy o'zgarishlarini ta'minlash imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. F.A.Xoshimov, A.D.Taslimov Energiya tejamkorlik asoslari. "Voriz-nashriyot" 2014
2. A.I.Karshibayev, N.O.Ataullayev, B.Sh.Narzullayev —Energiya tejamkorligi asoslaril: O'quv qo'llanma.Navoiy 2019
3. Ниёзова, Раъно Нажмиддиновна. "Экологические и эксплуатационные свойства жированных кож на основе синтетических жирных кислот." *Science and Education* 2.12 (2021): 347-352.

СУВ РЕСУРСЛАРИНИНГ САНИТАРИЯ МУҲОФАЗАЛАШНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ

Шерқўзиёва Г.Ф., Аллаярова Г.А., Бобоева И.Ў., Тошкент тиббиёт академияси

Марказий Осиё – сув ресурсларига қарам бўлган энг кўхна цивилизация – тамаддунлардан бири. Сув мавжудлиги иқтисодий тараққиёт, ижтимоий уюшқоқлик ва сиёсий барқарорликни белгилаб беради. Марказий Осиё сув ресурсларининг йиллик ҳажми тақрибан 116 км³ ни [ташқил этади](#) ва шунинг 90% иккита йирик дарё тизими: Амударё ва Сирдарёдан ҳосил бўлади. Минтақадаги ер ости сувлари ҳажми тахминан 43,49 км дир. Иқлим ўзгариши билан боғлиқ тарзда минтақа сувнинг кескин етишмаслиги муаммосига дуч келиши ва бу сувдан ҳозирги кундаги фойдаланишнинг 8-10%ни ташқил этиши мумкин. Минтақада аҳолининг сув билан таъминланганлик даражаси йилига мавжуд 2500 м² дан 1400 м² га қисқаради. Бундан ташқари, сувдан тежаб-тергаб фойдалана билмаслик, унинг етказиб бериш жараёнида йирик миқёсда исроф бўлаётгани минтақадаги вазият янада ёмонлашувига олиб келади. Иқтисодиётни қайта интеграция қилиш, иқтисодий алоқалар парчаланиб кетиши натижасида ўсиш суръатлари пасайиши сув соҳасига ёмон таъсир кўрсатди. 1992 йилда ташқил этилган Марказий Осиёда сув муносабатлари ҳуқуқий жиҳатдан 5 та республика ўртасида қабул қилинган “Давлатлараро манбаларнинг сув ресурсларидан биргаликда фойдаланишни бошқариш ва қўриқлаш соҳасида ҳамкорлик тўғрисида”ги келишув билан тартибга солинади.

Маълумотларига [кўра](#), 2020 йилда сайёрада аҳолининг йиллик ўсиш кўрсаткичи 95 миллионни ташқил этади. Ер аҳолиси 3 каррага кўпайган даврда чучук сувдан фойдаланиш ҳажми 17 мартага ортган. Башоратларга кўра, 20 йилдан кейин чучук сувга бўлган талаб ҳажми яна 3 каррага ортиши мумкин. Чучук сув етишмовчилиги муаммоси Ўзбекистонга ҳам бегона эмас. Сув танқислиги муаммоси бўлган мамлакатлар рўйхатида Ўзбекистон 25-ўринни эгаллайди. Сўнгги 10 йилда Ўзбекистонда сув захиралари 12%га, жорий йилда ўтган йилги билан солиштирганда 15%га камайган. Аҳоли турар жойлардаги сув объектларининг сувини 2017-2020 йиллар динамикасида санитар кимёвий ва микробиологик кўрсаткичлари ретроспектив таҳлил қилинди ва қуйидагилар олинди: 2017 йил микробиологик кўрсаткичларга умумий олинган намуналар сони 110 та бўлиб, улардан 18 таси (16,3%), кимёвий кўрсаткичларга эса умумий 124 та намуна олинган бўлиб, улардан 35 таси (28,2%) гигиеник талабларга жавоб бермаган. 2018 йил микробиологик кўрсаткичларга умумий олинган намуналар сони 269 та бўлиб, улардан 33 таси (12,2%), кимёвий кўрсаткичларга эса умумий 100 та намуна олинган бўлиб улардан 21 таси гигиеник талабларга жавоб бермаган. 2019 йил микробиологик кўрсаткичларга умумий олинган намуналар сони 633 та бўлиб, улардан 15 таси (2,3%), кимёвий кўрсаткичларга эса умумий 122 та намуна олинган бўлиб, улардан 25 таси (20,4%) гигиеник талабларга жавоб бермаган. 2020 йил микробиологик кўрсаткичларга умумий олинган намуналар сони 394 та бўлиб, улардан 46 таси (11,6%) гигиеник талабларга мос келмаган. Кимёвий кўрсаткичларга эса умумий 20 та намуналар олинган бўлиб, уларнинг барчаси гигиеник талабларга мос келган. Олинган натижаларнинг таҳлили шуни кўрсатадики 2020 йилги сувнинг сифат кўрсаткичлари бошқа кузатув йилларига нисбатан микробиологик, ҳамда кимёвий кўрсаткичлар бўйича яхши.

Адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Қонуни “Сув ва сувдан фойдаланиш тўғрисида”. - Т., 2011.
2. Сан Қ ва М №0318-15”Ўзбекистон Республикасида сув ҳавзалари сувини муҳофазалаш бўйича гигиеник ва эпидемияга қарши талаблар”. – Т., 2015.
3. Шерқўзиёва Г.Ф., Данаев Б.Д. и др. Гигиеническая оценка санитарного состояния реки «Сурхон» // Международный научный журнал «Молодой ученый». Спец выпуск. Казань, 2016. - №1(86). – С. 35-38.

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ.

*Махмудова Нилуфар Саидяхёевна, Раджабова Мафтуна Ильхомовна,
Бухарский инженерно-технологический институт*

Ключевые слова: окисление, примеси, отработанные масла, регенерация, присадка, базовые масла, пластичные смазки.

К химическим методам очистки относятся кислотная и щелочная очистки, окисление кислородом, гидрогенизация, а также осушка и очистка от загрязнений с помощью окислов, карбидов и гидридов металлов. Наиболее часто используются следующие методы:

Сернокислотная очистка

По числу установок и объему перерабатываемого сырья на первом месте в мире находятся процессы с применением серной кислоты. В результате сернокислотной очистки образуется большое количество кислого гудрона - трудно утилизируемого и экологически опасного отхода. Кроме того, сернокислотная очистка не обеспечивает удаление из отработанных масел полициклических аренов и высокотоксичных соединений хлора.

Гидроочистка

Гидрогенизационные процессы все шире применяются при переработке отработанных масел. Это связано как с широкими возможностями получения высококачественных масел, увеличения их выхода, так и с большой экологической чистотой этого процесса по сравнению с сернокислотной и адсорбционной очистками.

Недостатки процесса гидроочистки - потребность в больших количествах водорода, а порог экономически целесообразной производительности (по зарубежным данным) составляет 30-50 тыс. т/год. Установка с использованием гидроочистки масел, как правило, блокируется с соответствующим нефтеперерабатывающим производством, имеющим излишек водорода и возможность его рециркуляции [1].

Процессы с применением натрия и его соединений

Для очистки отработанных масел от полициклических соединений (смолы), высокотоксичных соединений хлора, продуктов окисления и присадок применяются процессы с использованием металлического натрия. При этом образуются полимеры и соли натрия с высокой температурой кипения, что позволяет отогнать масло. Выход очищенного масла превышает 80 %. Процесс не требует давления и катализаторов, не связан с выделением хлоро- и сероводорода. Несколько таких установок работают во Франции и Германии. Среди промышленных процессов с использованием суспензии металлического натрия в нефтяном масле наиболее широко известен процесс Recyclon (Швейцария). Процесс Lubrex с использованием гидроксида и бикарбоната натрия (Швейцария) позволяет перерабатывать любые отработанные масла с выходом целевого продукта до 95 %.

Для регенерации отработанных масел применяются разнообразные аппараты и установки, действие которых основано, как правило, на использовании сочетания методов (физических, физико-химических и химических), что дает возможность регенерировать отработанные масла разных марок и с различной степенью снижения показателей качества.

Необходимо отметить, что при регенерации масел возможно получать базовые масла, по качеству идентичные свежим, причем выход масла в зависимости от качества сырья составляет 80-90%, таким образом, базовые масла можно регенерировать еще по крайней мере два раза, но это возможно реализовать при условии применения современных технологических процессов.

Одной из проблем, резко снижающей экономическую эффективность утилизации отработанных моторных масел, являются большие расходы, связанные с их сбором, хранением и транспортировкой к месту переработки [2].

Организация мини-комплексов по регенерации масел для удовлетворения потребностей небольших территорий (края, области или города с населением 1-1,5 млн

человек) позволит снизить транспортные расходы, а получение высококачественных конечных продуктов - моторных масел и консистентных смазок, приближает такие миникомплексы по экономической эффективности к производствам этих продуктов из нефти.

Список литературы

1. *Кондратьев П.С.* Смазочные материалы, топлива и технические жидкости СДМ: конспект лекций / П.С. Кондратьев. Хабаровск: Изд-во ДВГУПС, 2006. 120 с.
2. *Магеррамов А.М., Ахмедова Р.А., Ахмедова Н.Ф.* Нефтехимия и нефтепереработка. Учебник для высших учебных заведений. [Электронный ресурс]. Режим доступа:
3. <http://elibrary.bsu.az/kitablar/972.pdf/> (дата обращения: 30.01.2018).
4. *3. Nilufar Saydyahayevna Maxmudova, & Saidjon Abdusalimovich G'Aybullayev (2021).* TAVIIY GAZLARNI VODOROD SUL'FIDIDAN TOZALASH USULLARINING TASNIFI. Scientific progress, 1 (5), 696-702.
5. *4. Махмудова Нулуфар Саидяхёевна (2018).* Химические методы очистки масел. Вопросы науки и образования, (1 (13)), 10-11.
6. *5. Karimovich, J. K., Saidyahayevna, M. N., Yuldashovich, S. A., & Sharifovich, Y. N. (2020).* Mathematical model of the process of phase separation of oil sludge under the influence of centrifugal force. ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(11), 539-544.

СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РЕЗУЛЬТАТЫ КИСЛОТНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО РАЗРЫВА ПЛАСТА

*Агзамов А.А., Каршиев А.Х., Агзамова С.А., Рахмонкулов М.Т.,
(Ташкентский государственный технический университет,
Институт геологии и разведки нефтяных и газовых месторождений,
Каршинский инженерно-экономический институт)*

В настоящее время кислотный гидравлический разрыв пласта по праву считается одним из наиболее эффективных средств повышения производительности скважин, поскольку приводит не только интенсификации выработки запасов, находящихся в зоне дренирования скважины, но и позволяет существенно расширить эту зону, приобщив к выработке слабо дренируемые зоны и пропластки, следовательно, достичь более высоких коэффициентов извлечения углеводородов [7: с. 18].

Несмотря на многолетний период применения и накопления опыта проведения КГРП фактические технологические показатели эксплуатации скважин часто оказываются ниже прогнозных. В связи с этим исследования по установлению факторов, определяющих эффективность КГРП в различных горно-геологических условиях, продолжаются.

В работе [7:с. 17-22] на основе анализа значений показателей эксплуатации и фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов на Аксубаево-Мокшинском и Озерском месторождениях (Россия), полученных до и после КГРП, сделан вывод о том, что эффективность метода во многом зависит от изначальной характеристики залежей. При этом главными показателями, оказывающими влияние на эффективность метода, является проницаемость и пластовое давление [7: с. 18].

В результате анализа применения КГРП на нефтяных месторождениях России разработаны общие требования, которые предъявляются к скважинам-кандидатам, в том числе [7: с. 21]:

- карбонатный тип коллектора;
- конструкция скважины должна быть герметичной, технически исправной, особенно колонна и фильтровая часть;
- целостность цементного камня и его крепление должны гарантировать отсутствие заколонных перетоков в эксплуатационной колонне скважины;

- эффективная толщина пласта должна быть не менее 3 м;
- пластовое давление должно быть достаточно высоким (не менее 50 % отначального), т. е. обеспечивающим движение флюидов по пласту;
- ухудшение состояние призабойной зоны пласта;
- ухудшение добычных способностей скважины в последние годы эксплуатации;
- обводненность скважины не должна превышать 50 %.

Результаты исследований [14:с. 90,43:с.26] показывают, что применение буровых растворов на водной основе не позволяет в полной мереэффективно решить одновременно следующие задачи:

- сохранить номинальный диаметр ствола скважины в интервале залеганияпластов соли (галита);
- обеспечить вскрытие продуктивных пластов с высокой минерализациейпластовых вод;
- сохранить ФЕС пласта;
- обеспечить безаварийную проводку ствола скважины.

Анализ вскрытия продуктивных пластов по традиционно применяемой технологии на площадях Бешкентского прогиба и других регионов свидетельствует, что в большинстве случаев потенциальные возможности продуктивных пластов фактически используются лишь на 40-75%, вусловиях низко проницаемых коллекторов еще ниже, а в некоторых случаях полностью блокируют гидравлический канал движения флюида к забою скважины [14: с. 90,1: с. 17 и др.].

Для достижения дебита скважины, близкого к потенциальному, необходимо, чтобы длина каналов перфорации хотя бы в 1,5 раза была больше толщины зоны проникновения фильтрата бурового раствора. Промысловый опыт строительство скважин показывает, что при вскрыши продуктивного горизонта на глубине 2700 м и плотности бурового раствора 1100-1150 кг/м³ репрессия на пласт в статических условиях составляет 3,2 МПа, а при промывке за счет гидравлических сопротивлений в за трубном пространстве может достигать 4,2 МПа. В этом случае при вскрытии продуктивного пласта бурением глубина проникновения фильтрата буровогораствора достигает 0,5-0,6 м [10: с. 91]. Учитывая, что радиус зоны его проникновения превышает 0,5 м, а длина каналов наиболее мощных кумулятивных перфораторов не более 0,2-0,3 м, выполнить указанное условие при данном уровне развития кумулятивной перфорации обычно не удается. Это подтверждает промысловый опыт строительства поисковых иразведочных скважин на площадях и месторождениях Бешкентского прогиба, где продуктивные горизонты представлены гидрофильными коллекторами, характеризующимся низкой проницаемостью, в основном с аномальновысокими температурами и давлениями и естественной трещиноват остью. Вэтих условиях задача повышения эффективности вскрытия продуктивного пласта и испытания поисковых и разведочных скважин должна решаться не только путем применения буровых растворов, исключающих проникновение рабочих жидкостей и их фильтратов в продуктивный пласт, но и современными технологиями их вскрытия.

В работе [6: с. 2] на основе обобщения опыта интенсификации притока газовых скважин в условиях сложно построенных карбонатных коллекторов на примере месторождений «Лукойл» а в Республике Узбекистан авторами сделан вывод, что на эффективность КГРП влияют средняя глубина залегания пласта, средняя эффективная газ о насыщенная толщина, пористость, проницаемость, начальное пластовое давление, пластовая температура и тип коллектора. При этом по построенной фациальной модели установлено, что основная часть запасов газа сосредоточены в низко проницаемых известняках XV горизонта.

На основе анализа эффективности технологий интенсификации притока газа показано, что глубина проникновения в пласт при различных видах соляно кислотной обработки составляет 3-5 м, кислотном ГРП - 50 м, пропантном ГРП - 150 м, сверлящем перфорации - 1,5 м, щелевой перфорации - 1м, гидрорескоструйной перфорации - 1,5 м, радиальном

вскрытии -100 м. При этом необходимо отметить, что глубина проникновения в пласт традиционно используемых перфораторах составляет 0,2-0,4 м. Эффект от КГРП достигается за счет увеличения естественной проводимости коллектора за счет активизации естественных трещин и растворения кальцитного цемента, заполняющего трещины [6: с. 8-9].

На основе математического моделирования процесса КГРП определены геологические условия его применения: средняя проницаемость коллектора должна быть >1 мД; и <10 мД; отсутствие притока воды; пластовое давление выше 70 % от гидростатического; пористость 10-15 %; достаточная удаленность от водоносных горизонтов (минимум 15 м) [6: с. 13].

Опыт проведения ГРП на восьми нефтяных и одной газовой месторождении СП «Вьетсовпетро» показывает, что эффективность метода во многом зависит от [13: с. 116]:

- текущего энергетического состояния залежи;
- наличия водоносного горизонта;
- наличия системы поддержания пластового давления;
- текущей обводненности скважин;
- технического состояния скважины;
- наличия глинистых перемычек до водоносного горизонта.

Геолого-физические факторы определяющие эффективность КГРП также приведены в работах Р.С. Нурмухаметова (месторождение Ромашкинское) [15: с. 13-17], Г.Г. Гиляева (месторождения Самарской области) [8: с. 54-57], М.С. Джалилова (газоконденсатные месторождения Культак-Камашинского инвестиционного блока) [5: с. 432-436], Р.Ф.Хусаинова (месторождение Ромашкинское) [16: с. 24-29], Г.Г. Гиляева (нефтяные месторождения Республики Башкортостана) [3: с. 24-26], М.А.Фатхлисламова (нефтяные месторождения Республики Татарстана) [12: с. 42-46], Р.С. Хисамова (месторождение Бавлинское) [15: с. 104-108], А.А. Анвар Хусена (нефтяное месторождение Пильтун-Астуховское) [2: с. 75-83], С.И. Кудряшова (месторождения Омана, Северного моря и Мексики) [4: с. 80-83], А.Н. Иванова (месторождение Белый Тигр) [8: с. 76-78], Р.М.Курамшина (месторождение Сургутское) [11: с. 74-79] и др.

В связи с особой важностью вопроса интенсификации притока углеводородов в условиях ухудшения геолого-физических параметров открываемых месторождений была разработана руководящий документ по проведению гидравлического разрыва пласта [18]. В данном документе РН 39.0-077:2012 приведены критерии выбора скважин для проведения ГРП. В нем особо отмечается степень истощенности запасов газа (нефти). При учете этого фактора возможны три случая [18: с. 5]:

- при больших остаточных запасах газа (нефти) пластовое давление сохранилось на относительно высоком уровне;
- остаточные запасы газа (нефти) высокие, но пластовое давление резко снизилось;
- остаточные запасы газа (нефти) и пластовые давления низкие, т.е. пластистощен.

Считается, что из вышеперечисленных только в последнем случае ГРП считается не рентабельным.

Для проведения ГРП рекомендуется скважины, отвечающие следующим критериям [18: с. 5-6]:

- скважины, давшие при опробовании слабый приток продукции;
- скважины с высоким пластовым давлением, но с низкой проницаемостью коллектора;

- скважины, имеющие заниженный дебит по сравнению с окружающими;
- скважины с загрязненной призабойной зоной (наличие скин-эффекта наКВД);
- скважины с высоким газовым фактором;
- обводненность продукции не выше 20 %;
- эффективная толщина пласта не менее 5 м;
- отсутствие в продукции скважин газа из газовой шапки, а также закачиваемой или законтурной воды;
- продуктивный пласт, подвергаемый ГРП, отделен от других проницаемых пластов непроницаемыми разделами, толщиной более 8-10 м;
- удаленность скважин от газонефтяного (ГНК) и водонефтяного контакта (ВНК) должна превышать расстояние между добывающими скважинами;
- накопленный отбор газа (нефти) из скважины не превышает 20 % от удельных извлекаемых запасов;
- расчлененность продуктивного интервала (подвергаемого ГРП) - не более 3-5;
- скважина технически исправна, состояние эксплуатационной колонны так исцеление цементного камня с колонной и породой удовлетворительно в интервале выше и ниже фильтра на 50 м;
- проницаемость пласта не более 0,03 мкм² при вязкости нефти в пластовых условиях не более 5 МПа*с.

В работе [17: с. 48] отмечается, что существует два главных и критических свойств нетрадиционных коллекторов: низкая проницаемость и чрезвычайно малые размеры пор. В таких условиях углеводороды можно извлечь только за счет естественного или искусственного разрушения коллектора с применением метода гидроразрыва пласта.

В США при выборе скважины-кандидата и моделировании КГРП используются результаты следующего комплекса исследований ядра, шлама и флюидов [17: с. 48-49]:

- определение минералогического состава глин и хрупкости породы;
- выявление зрелости керогена и подвижности флюидов;
- элементный анализ органических и неорганических соединений;
- определение состава и структуры породы;
- определение стабильных изотопов нефти, газа и породы;
- определение свойств образцов ядра;
- определение вдавливаемой пропан та в породу;
- определение капиллярных давлений;
- определение модуля Юнга, коэффициента Пуассона, статических и динамических напряжений;
- микробиологических исследований ДНК бактерий и др.

Считается, что использование комплекса указанных параметров при моделировании КГРП позволит значительно снизить технические и технологические риски и повысить экономическую эффективность [17: с. 49]. Анализ результатов вышеприведенных работ показывает, что эффективность КГРП зависит от многих геолого-физических факторов, в том числе:

- средней глубины залегания пласта;
- средней эффективной газонасыщенной толщины пласта;
- коэффициента пористости;
- проницаемости коллектора;
- начального (текущего) пластового давления;
- пластовой температуры;
- расстояния интервала перфорации до газонасыщенного водного контакта (ГВК) и ВПК;
- обводненность и продукции скважины;
- неоднородности пласта (коэффициенты расчлененности и песчаности) и др.

Однако, как показывают результаты проведенных исследований в каждом конкретном геолого-физических условиях месторождений обычно превалирует действие определенных геологических факторов.

Поэтому выбору скважин-кандидатов для эффективного проведения КГРП уделяется особое внимание. Для планирования КГРП разработаны и освоены зарубежные программные комплексы Meyer, FracPRO, StimPRO, JewelPressCheckи др. [9: с. 56-60, 19: с. 3, 6: с. 3-5]. Как показывает опыт использования этих программных комплексов осложняется из-за недостаточности информационной базы о коллекторских и механических свойств пород, неоднородности продуктивного пласта, особенно на поисковых площадях и разведываемых месторождениях. В связи с этим при планировании КГРП часто пользуются различными по физической сути подходы, в том числе экспериментальные, корреляционные, статические и другие методы.

Литература

1. Абдазимов У., Хадиев М.В., Ниязмуратов Ж.К. Повышение эффективности вызова притока нефти и газа из сложных коллекторов пластового типа в Бешкентском прогибе //Узбекский журнал нефти и газа. -Ташкент, 2009. -№ 4. -С. 17-19.
2. Анвар Хусен А.А., Ш. Марти., Р. Еса. Доклад на конференции Азиатско-Тихоокеанского региона по нефти и газу //Нефтегазовое обозрение. -Москва, 2002. -№ 2. -С. 75-83.
3. Ганиев Ш.Р., Лысенков А.В., Михайлов А.Л. Осложнения, возникающие при соляно-кислотном воздействии на карбонатные породы, и пути их решения //Нефтепромысловое дело. —Москва, 2020. -№ 4 (616). —С. 24-26.
4. Гидро разрыв пласта как способ разработки низко проницаемых коллекторов /С.И. Кудряшов, С.И. Бочин, И.С. Афанасьев и др. //Нефтяное хозяйство. —Москва, 2006. -№ 7. -С. 80-83.
5. Гладков Е.А. Анализ эффективности применяемых методов интенсификации притока нефти // Бурение и нефть. —Москва, 2010. -№12. –С 29-31.
6. Ермилов А., Вольнов И., Жуков А. Опыт и перспективы интенсификации притока газовых скважин в условиях сложно построенных карбонатных коллекторов (на примере месторождения Лукойла в Республике Узбекистан //Российская нефтегазовая техническая конференция SPE@Lukoil-international.com— 23 с.
7. Зиновьев А.М., Птичкин П.А., Котляров С.О., Гаврюшин А.С. Геолого-техническое обоснование проведения кислотного гидроразрывапласта в добывающих скважинах //Нефтепромысловое дело. -Москва, 2020. -№4(616).-С. 17-22.
8. Иванов А.Н., Зывон З.Л., Васильев А.В. Анализ эффективностиприменения технологий интенсификации нефтедобычина месторожденииБелый Тигр //Нефтяное хозяйство. - Москва, 2008. -№1. –с. 76-78.
9. Ирматов Э.К. Гидравлический разрыв пласта и целесообразность его проведения (обзор) //Узбекский журнал нефти и газа. -Ташкент, 2011. -№ 3. -С. 56-60.
10. Ирматов Э.К., Хужаров Б.Х., Агзамов., Бурнашов В.Ф. Динамика фильтрационно-емкостных свойств при забойных зона скважин. –Ташкент: «Fanvatexnologiya», 2015. -364с.
11. Курамшин Р.М., Пестриков А.В., Шегемаго А.В. Опыт применения гидроразрыва пласта на Сургутском месторождении //Нефтепромысловое дело. –Москва, 2008. -№11. – с.74-79.
12. Оперативный подсчет и пересчет запасов нефти, газа и конденсатапо вновь открытым и находящимся в разведке месторождениям ИП «EpsilonDevelopmentCompany» за I-II квартал 2021 г. -Ташкент: фонды ИП ООО «EpsilonDevelopmentCompany», 2021. -188 с.
13. Особенности планирования и реализации гидроразрыва пласта при разработке низкопроницаемых высокорасчлененных пластов олигоцена нашельфовых месторождениях Вьетнама /А.С. Клевцов, Е.Н. Гриценко, П.С. Беленко и др. //Нефтяное хозяйство. -Москва, 2020. -№ 9. -С. 114-118.

14. Парков В.А. Обоснование технологии вскрытия Химкинского горизонта Восточно-Аланского месторождения // Нефтяное хозяйство. Москва, 2020. - № 7. - С. 88-91.
15. Правила разработки нефтяных и газонефтяных месторождений. Ташкент: НХК «Узбекнефтегаз», 2003. - 88 с.
16. Проведение повторных гидроразрывов пласта как перспективное направление интенсификации добычи нефти на поздней стадии разработки Ромашкинского месторождения / Р.Ф. Хусаинов, Н.А. Назимов, Н.Ф. Гумарови др. // Нефтепромысловое дело. - Москва, 2016. - № 2. - С. 24-29.
17. Результаты опытно-промысловых испытаний составов для кислотной обработки и гидроразрыва пласта в условиях доманиковых отложений Бавлинского месторождения / Р.С. Хисамов, И.С. Закиров, Е.Ф. Захарова и др. // Нефтяное хозяйство. - Москва, 2020. - № 7. - С. 104-108.
18. Руководящий документ. Гидравлический разрыв пласта. Порядок проведения. РН 39.0-077:2012. - Ташкент: НХК «Узбекнефтегаз», 2012. - 46 с.
19. Салимов О.В. Гидравлический разрыв карбонатных пластов нефтяных месторождений Татарстана. - Бугульма, 2017. - Автореф. диссерт. докт. техн. наук. - 49 с.

АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ТЕРМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТЕШЛАМОВ

Ёдгоров А. Н., Турсунов Б.Ж., Бухарский инженерно-технологический институт

Переработка промышленных отходов в готовую продукцию решает задачи не только сокращения потребления природных ресурсов, но и охраны окружающей среды. Утилизация нефтешламов – необходимая мера для защиты окружающей среды и повышения экономической целесообразности производства нефтепродуктов. Переработка и утилизация нефтешламов направлена на использование рентабельных и экологически безопасных технологий, применение типового оборудования и безотходной технологии очистки и утилизации.

Для эффективной утилизации нефтешламов необходимо проводить работы в месте их размещения, поскольку нефтешламонакопители расположены удалено от населенных пунктов.

Нефтяной шлам также является потенциальным ресурсом для переработки из-за его высокой теплотворной способности. Поэтому преобразование накопленной энергии нефтешлама в различные источники топлива для электростанций или двигателей было признано привлекательным подходом.

Повторное использование включает в себя любую технологию, которая позволяет повторное использование отходов без обработки, которая не изменяет физико-химические характеристики отходов. Рециркуляция может быть выполнена отдельно или в процессе переработки. Рециркуляция в процессе позволяет получать прибыль из отходов, а затем использовать в том же процессе, что и отходы. Рециркуляция отдельно от процесса позволяет получать прибыль из отходов и использовать ее в процессе, отличном от процесса производства отходов.

В настоящее время разработано достаточно методов и технологий переработки нефтешламов, однако широкого практического применения они не получили. Используется ограниченное число методов утилизации, в основном биологический и термический. Одной из причин такого ограничения является малоизученность компонентного состава нефтешламов применительно к обоснованию выбора метода переработки, а также практическое отсутствие отдельного сбора нефтезагрязненных грунтов в зависимости от количества нефтепродуктов, что в свою очередь дает малую эффективность проводимых мероприятий.

Для утилизации, обезвреживания или переработки нефтешламов, применяет различные способы:

- Если нефтешлам находится в смешанном виде и есть возможность получения из него товарной продукции, то его переработка происходит с помощью мобильной модульной установки с получением товарной нефти и искусственного почвогрунта.

- Утилизация термическим способом нефтешлама производится на различных установках, предназначена для утилизации нефтезагрязненного мусора, древесных отходов и небольшого количества нефтешлама.

При выборе технологии принимается во внимание её финансовая доступность, а также целесообразность для потребителя. Для определенной отрасли промышленности необходимая технология может быть внедрена, учитывая, как экономически, так и технически доступные условия. Важным аспектом при утилизации отходов в нефтехимических предприятиях является комплексная защита окружающей среды, т.е. при применении технологии обезвреживания отходов не должно происходить еще большего загрязнения.

Приоритетным направлением при обращении с отходами является их использование в качестве вторичных материальных ресурсов. Это позволяет не только снизить экологическую нагрузку на окружающую среду, но и обеспечить более рациональное использование природных ресурсов.

Существующие технологии переработки нефтешламов могут подразделяться на следующие группы:

- технологии, ориентированные на извлечение углеводородов, содержащихся в нефтешламах, с целью их использования по прямому назначению (наиболее распространенные технологии - на основе центрифуг);

- технологии, ориентированные на получение энергоресурсов за счет трансформации углеводородов в виде электроэнергии, пара или тепла (плазменная газификация, низко- и высокотемпературный пиролиз);

- технологии, имеющие целью очистку шламов и грунтов посредством разложения находящихся в них углеводородов на безвредные компоненты или связывания углеводородов с образованием безвредных композитов (метод биоремедиации, метод инактивации при использовании негашеной извести).

Анализ литературных данных позволяет сделать вывод, что использование термических методов для обезвреживания шлама может быть осложнено высокой обводненностью нефтяного шлама; высоким содержанием в шламах механических примесей (до 65%); сложностью извлечения шламов из шламонакопителей и транспортировкой к шламосжигающей установке; сложностью осуществления качественного распыла в топке шламосжигательной установки, обусловленная непостоянством его механико-физико-химического состава, высокой вязкостью, близкими значениями плотностей фаз.

Основные принципы выбора технологии обезвреживания и утилизации отходов нефтехимических предприятий заключаются в следующем:

- определение состава, количества и свойств утилизируемых отходов, факторов, влияющих на их изменения;

- выбор технологии, наносящей минимальный экологический ущерб окружающей среде, имеющей низкие капитальные затраты, позволяющей получать прибыль;

- выбор области применения отходов в качестве вторичных материальных ресурсов зависит от состава отходов, эксплуатационных технологических и санитарно-гигиенических требований к сырью и изготавливаемой продукции.

При проведении анализа применения термического метода при утилизации нефтешламов. Выявлены разновидности метода, представлены их основные характеристики, преимущества и ограничения в использовании.

В результате анализа выявлено, что по сравнению в другими методами утилизации нефтесодержащих отходов термические методы имеют следующие преимущества: отсутствие дорогостоящих стадий разделения; возможность переработки сырья с высокой

зольностью; отказ от использования растворителей и микроорганизмов; отсутствие отходов и продуктов, требующих утилизации.

Список использованной литературы:

1. Жумаев К.К., Шомуродов А.Ю., Яхьяев Н. Ш., Турсунов Б.Ж. «Исследования по разделению нефтяных шламов в поле центробежных сил» материалы международной конференции Бухара 2019. 3 том. С 401-404.
2. Жумаев К.К., Шомуродов А.Ю., Яхьяев Н. Ш., Турсунов Б.Ж. «ВЧ-электромагнит майдонинг нефть шламига таъсирини тадқиқ қилиш» III международная конференция-симпозиум «Внедрения достижений науки в практику и устранение в ней деятельности коррупции» 30 ноября 2019 года. Ташкент 2019. С. 434-437.
3. Жумаев К.К., Шомуродов А.Ю., Яхьяев Н. Ш., Турсунов Б.Ж. «Экология и источники загрязнения окружающей среды» III международная конференция-симпозиум «Внедрения достижений науки в практику и устранение в ней деятельности коррупции» 30 ноября 2019 года. Ташкент 2019. С. 431-434.

ОБЗОР УТИЛИЗАЦИИ НЕФТЯНЫХ ШЛАМОВ ГИДРОМЕХАНИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ.

Ёдгоров А. Н., Турсунов Б.Ж., Бухарский инженерно-технологический институт

На сегодняшний день широко распространёнными и эффективными процессами разделения нефтяных шламов являются гидромеханические процессы.

Основными из которых являются отстаивание, центрифугирование и фильтрация.

Преимуществом таких методов является относительная простота реализации и аппаратного оформления процесса, для которого в большинстве случаев не требуется подвод тепла или использование химического реагента и т.п., что также позволяет работать при большом расходе эмульсии без значительных увеличений затрат. Механическими методами хорошо поддаются разделению сильно обводнённые нефти. Ключевым же недостатком можно назвать невозможность разделения устойчивых эмульсий, а значит и невозможность глубокого обезвоживания нефти без привлечения дополнительных мер.

Отстаивание основывается на гравитационном осаждении капель воды в нефти и проводится в отстойниках, роль которых часто исполняют сырьевые резервуары. Таким образом, отстаивание может выступать в качестве первичной стадии очистки и обезвоживания нефти. Отстойники могут быть периодического или непрерывного действия, с горизонтальным или вертикальным направлением движения нефти, а также отличаться по конструкции.

Так распространены отстойники, оформленные в корпусе горизонтального резервуара. Подача и распределение водонефтяной эмульсии происходит через питающий патрубок и соединенный с ним распределитель. В процессе отстаивания эмульсия подвергается расслоению, что приводит к образованию дренажного слоя воды на дне отстойника и слоя обезвоженной нефти вверху. При этом в центральной части аппарата в зоне отстаивания происходят основные процессы: соударение дисперсных частиц, их слияние и укрупнение с последующим оседанием на дно под действием силы тяжести. В отстойнике также могут быть предусмотрены штуцеры для удаления шлама и скапливающихся газов.

Процесс осаждения капель может быть интенсифицирован, если проводить его в поле центробежных сил, что реализовано в центрифугах. Однако такое увеличение эффективности осаждения требует значительных затрат электроэнергии, что при невысокой производительности центрифуг сильно ограничивает их распространение. Фильтрация также не получила широкого распространения из-за необходимости частой смены фильтрующего материала, который обычно подбирается таким образом, чтобы он

был гидрофобным, но в тоже время хорошо смачивался водой, что позволило бы задерживать водные включения, пропуская основной объем нефти.

Гидроциклоны. Циклоны, предназначенные для разделения жидких неоднородных систем (суспензий и нестойких эмульсий), называют *гидроциклонами*. Они применяются для осветления жидкостей или обогащения суспензий, а также для разделения твердых частиц с различными размерами зерен. Гидроциклоны представляют собой цилиндроконический корпус центральной выхлопной трубой, снабженной сверху тангенциально расположенным патрубком для ввода суспензии (нестойкой эмульсии), и принципиально не отличаются от обычных циклонов.

Циклоны всех видов отличаются простотой конструкции и обслуживания, компактностью и низкой стоимостью. По сравнению с аппаратами, в которых отделение частиц пыли осуществляется под действием силы тяжести или инерционных сил, циклоны обеспечивают более высокую степень очистки газа и требуют меньших капитальных затрат.

Сепараторы – это центрифуги с вертикальным высокоскоростным барабаном, которые при-

меняются, главным образом, для осветления и разделения жидкостей с небольшим содержанием твердых примесей. При большом содержании твердых веществ в перерабатываемой суспензии (до 60%) используют декантеры. Основными требованиями в этом случае будут высокая скорость барабана, мощный привод шнека и скорость шнека.

На установках фирмы «ALFA-LAVAL», «Флоттвег» по переработке нефтешламов путем

центрифугирования шлам разделяется на три фазы: углеводородную, водную и механические примеси.

В качестве примера центробежного аппарата, способного разделять водонефтяные эмульсии, можно рассмотреть трикантер, представляющий собой горизонтальную центрифугу для разделения трехфазных сред. То есть помимо стандартного отделения твердой фазы в поле центробежных сил также происходит и расслоение нефтяной и водной фаз эмульсии с их последующим раздельным выводом из аппарата.

Внутри вращающегося барабана, который и создает поле центробежных сил, располагается шнек, задача которого состоит в удалении из трикантера осаждаемых твердых включений. Шнек и барабан имеют различные угловые скорости, поэтому обычно оснащаются отдельными приводами. Исходная водонефтяная эмульсия подается в барабан через центральную питательную трубу, расположенную внутри вала шнека. В ходе расслоения фаз внутри барабана образуется два кольца жидкости: водяное и нефтяное. Первое (водяное) за счет большей плотности располагается дальше от оси вращения, а второе (нефтяное) – ближе. Это позволяет организовать их раздельный отвод с помощью коллекторной системы, выводные отверстия которой расположены одно ближе к стенке барабана, другое – к стенке вала шнека, чем и обеспечивается удаление соответствующих фаз. Отвод жидкостей осуществляется самотеком.

Декантеры, предлагаемые фирмой ГЕА Вестфалия Сепаратор для очистки бурового раствора, нефтесодержащих и сточных вод, имеют малый угол конусной части барабана для оптимального обезвоживания и гидравлический привод шнека для получения максимальной мощности.

Для снижения содержания остаточных углеводов в твердой фазе и снижения энергозатрат предлагается твердую фазу, выходящую из трехфазной центрифуги, дополнительно обрабатывать в смесителе горячим дистиллятом, затем разделить в высокооборотной двухфазной декантерной центрифуге меньшей производительности.

Одной из разновидностей центробежных сепараторов являются гидроциклоны, основанные

на разделении частиц твердой фазы во вращающемся потоке жидкости.

Достоинства разделения с помощью центробежных сил – возможность уменьшения количества отходов и повторное использование части отделившейся воды, нефти. Недостатки – требуется специальное оборудование; неполнота отделения нефтепродуктов от образуемых осадков и сточных вод; невозможность разделения фаз с близкими значениями плотностей; область применения ограничена.

Несмотря на все недостатки, механические методы применяются повсеместно еще и потому, что обладают высокой синергией с другими методами, направленными в первую очередь на разрушение водной эмульсии, благодаря чему нивелируется основной недостаток отстаивания – невозможность разделять устойчивые мелкодисперсные эмульсии.

Список литературы:

1. Жумаев К.К., Шомуродов А.Ю., Яхьяев Н. Ш., Турсунов Б.Ж. «Исследования по разделению нефтяных шламов в поле центробежных сил» материалы международной конференции Бухара 2019. 3 том. С 401-404.
2. Жумаев К.К., Шомуродов А.Ю., Яхьяев Н. Ш., Турсунов Б.Ж. «ВЧ-электромагнит майдонининг нефть шламига таъсирини тадқиқ қилиш» III международная конференция-симпозиум «Внедрения достижений науки в практику и устранение в ней деятельности коррупции» 30 ноября 2019 года. Ташкент 2019. С. 434-437.
3. Жумаев К.К., Шомуродов А.Ю., Яхьяев Н. Ш., Турсунов Б.Ж. «Экология и источники загрязнения окружающей среды» III международная конференция-симпозиум «Внедрения достижений науки в практику и устранение в ней деятельности коррупции» 30 ноября 2019 года. Ташкент 2019. С. 431-434.

ANALYSIS OF THE TECHNOLOGY OF OIL SLUDGE PROCESSING BY THE THERMAL METHOD

Khabibova S.R., Tursunov B.J., Bukhara Institute of Engineering and Technology

At present, enough methods and technologies for processing oil sludge have been developed, but they have not received wide practical application. A limited number of disposal methods are used, mainly microbiological and thermal. There are many approaches to classify oil waste processing methods. According to the first approach, sludge processing methods can be divided into non-destructive and destructive. Non-destructive methods: controlled open unloading; burial; the use of oily sludges in agriculture; application of sludge as organic fertilizer. This is the use of physical (settling, centrifugation) and physicochemical (extraction) methods, in which oil products are extracted from oil sludge and can subsequently be returned to the production cycle.

Non-destructive methods are resource-saving. HO, the economic efficiency of their use depends on the % content of oil (petroleum products) in oil sludge. In addition, economic feasibility is determined by the amount of B oil sludge transportation, etc. water, mechanical impurities, the need.

Destructive methods include: incineration in situ or together with household waste with prior dehydration; incorporation into cement during wet production; aerobic processing. These are thermal, chemical and biological methods. during the implementation of which the oil products contained in the oil sludge are burned. are encapsulated or assimilated by hydrocarbon-oxidizing microorganisms, i.e. almost irretrievably lost.

According to another classification, at present there are mainly three ways of using heavy watered oil residues: - preliminary dehydration, thermal or press drying flooded sludge and further processing of the resulting oil products according to known schemes:

processing of sludge into gas and steam-gas:

- combustion of oil sludge in the form of water emulsions and the use of released heat.

The choice of a method for processing and neutralizing oil sludge mainly depends on the amount of oil products contained in the sludge.

One of the most effective and widely used methods for processing oily waste is thermal. For the combustion of oil sludge, furnaces of various types and designs are widely used: chamber, bubbling, multi-hearth, rotary and fluidized bed furnaces. The thermal method allows, together with oil sludge, to burn contaminated filters, oily rags, and municipal solid waste. The resulting secondary waste belongs to the 4th hazard class and is subject to removal to landfills. The volume of secondary waste is reduced by up to 10 times compared to the original.

Due to its characteristics of breaking down high molecular weight organic compounds into lower ones and effectively separating stable oil sludge emulsion into oil, water and residual fraction, pyrolysis treatment has been widely used in the field of oily waste disposal.

There are three main methods of high-temperature disposal of oil sludge: combustion, pyrolysis, gasification.

The lack of air during the pyrolysis process has the following immediate consequences:

- separates organic matter decomposition from syngas combustion (forming less NOx): - creates less flue gases and removes all or part of the nitrogen ballast from the zones recovery;
- can control the temperature level at which organic matter is destroyed, regardless of the conditions required for combustion;

this decomposition creates incomplete combustion (pyrolysis), as a result of which certain pollutants lose their solid phase, and not the gas phase.

- controls the decomposition of organic matter and the processing of fixed carbon in various zones.

Advantages of pyrolysis technology:

- the possibility of full control and regulation of the process, - high efficiency due to the use of own

combustion products.

- environmentally friendly technology, since the waste has a minimum volume and does not require special treatment, a wide range of applications: as a technology for obtaining chemical raw materials,

waste disposal and operation of heating stoves,

- cost-effective technology for processing drilling waste, oil sludge, plastics, rubber and other organic materials.

Rice. 5 - Installation of environmentally friendly combustion of oil briquettes

The essence of the electric combustion technology for burning any substances is to create almost ideal conditions for environmentally friendly combustion of the flame of any toxic waste burned, in connection with which the task of final purification of exhaust gases is greatly facilitated.

Pyrolysis makes it possible to obtain unsaturated hydrocarbons as a result of the processing of organic substances. These are ethylene, propylene, benzene, divinyl, butadiene and others from a number of olefins. They are necessary for the production of plastics, synthetic materials and rubbers. With regard to pyrolysis plants (thermal destructors), the products of their work:

- pyrolysis gas, which is used as a fuel for the operation of installations;
- coke residue of hazard class 4-5; can be used for construction and reclamation needs, including being a part of

coal briquettes, construction and concrete mixtures; - synthetic oil; applicable to obtain a component of gasoline and diesel fuel:

- the generated heat can be directed to space heating; - distilled water; applicable for obtaining drilling fluids; maybe be used as technical or drinking water after additional treatment. The oil fraction can be separated from water and soil by the process of oil sludge pyrolysis with and without catalysts. In general, the yield of oil products in one-stage pyrolysis is higher than in the two-stage case, regardless of whether the feedstock is oil sludge or a tank farm.

The highest yield of oil product is achieved by single-stage pyrolysis of oil field sludge, as well as oil tank sludge with oil field sludge ash.

List of used literature:

1. Zhumaev K.K., Shomurodov A.Yu., Yakhyaev N.Sh., Tursunov B.Zh. "HF electromagnet maidonining oil sludge ta'sirini tadbik kilish" international conference-symposium "Introduction of scientific achievements into practice and elimination of corruption activities in it" November 30, 2019. Tashkent 2019. S. 434-437.
2. Zhumaev K.K., Shomurodov A.Yu., Yakhyaev N.Sh. Tursunov B.Zh. "Ecology and sources of environmental pollution" III International Conference-Symposium "Introduction of the achievements of science into practice and elimination of corruption activities in it" November 30, 2019. Tashkent 2019. S. 431 434.

МАҲАЛЛИЙ ХОМ АШЁЛАРДАН ФОЙДАЛАНИБ ДЕЭМУЛЬГАТОРЛАР КОМПОЗИЦИЯСИ ОЛИШ

*Исмаилов Х.Ш., Қорақалтоқ Давлат Университети,
Очилов А.А. Бухоро муҳандислик-технология институти*

Дунёда оғир нефтларни қазиб олиш ва қайта ишлаш ўсиб бориши билан сув нефтли ва нефт шламли эмульсиялар (СНЭ ва НШЭ) нинг улушлари жиддий ортиб борапти, бу эса эмульсияларнинг асосий қисмини юқори турғун бўлишига олиб келмоқда. Қатлам сувлари, механик ва минерал аралашмаларнинг миқдори кўп бўлганлиги сабабли, уларни ташиш ва қайта ишлаш мақбул ҳисобланмайди. Бу йўналишда оғир нефтларнинг юқори турғун СНЭ ва НШЭларини сувсизлантириш ва тузсизлантириш учун деэмульгаторлар композициясини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга. Бунинг учун ноионоген сирт фаол моддалар (СФМ) ни қўллаш, яъни ювувчи воситалар ва механик қўшимчаларнинг ҳўлловчиларини олиш муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги кунда дунёда барқарор сув нефтли эмульсияларни, нефтешламларни сувсизлантириш ва тузсизлантириш учун кимёвий, механик ва электрокимёвий усуллардан фойдаланиш бўйича илмий изланишлар олиб борилмоқда. Бу борада, хусусан, сувнефтли эмульсияларнинг таркиби ва хусусиятларини уларнинг барқарорлигига кимёвий ва физик усуллар таъсирини аниқлаш; барқарор сувнефтли эмульсияларни парчалаш учун самарали деэмульгаторларни танлаш; турли сувнефтли эмульсияларини деэмульгирлашни кимёвий, электрокимёвий ва механик усулларини бирлаштириб қўллашга алоҳида эътибор берилмоқда.

Ўзбекистонда маҳаллий саноат чиқиндилари ва маҳсулотлари асосида деэмульгаторларни синтез қилиш ва уларни юқори қовушқоқ оғир нефтларни сувсизлантириш ва тузсизлантириш жараёнларида қўллаш бўйича муайян натижаларга эришилмоқда. Охирги йилларда маҳаллий хомашё асосида янги юқори самарали деэмульгаторларни ва уларнинг композицияларини, СНЭ ларни сувсизлантириш ва тузсизлантириш технологияларини уларни қўллаш билан ишлаб чиқиш бўйича бир қатор илмий-тадқиқот ишлари бажарилган. Юқори қовушқоқ оғир нефтларнинг турғун СНЭ ларини сувсизлантириш ва тузсизлантириш жараёнини жадаллаштиришнинг ноанъанавий усуллари ишлаб чиқилган ва ўзлаштирилган.

Маҳаллий оғир нефтларнинг барқарор сув нефтли ва нефт шламли эмульсияларини парчалаш учун деэмульгаторларнинг композицияларини ишлаб чиқишда ёғ-мой саноатининг иккиламчи чиқиндилари асосида деэмульгаторни синтез қилиш, маҳаллий оғир нефтларнинг юқори барқарор СНЭ ва НШЭ ларни парчалашни тадқиқ қилиш, маҳаллий нефтларнинг барқарор НШЭ ларни парчалаш, оғир нефтларнинг турғун СНЭ ва НШЭ ларини парчалаш учун деэмульгаторларнинг композициясини яратиш, газ конденсатини аралаштириб оғир нефтларнинг НШЭларининг қовушқоқлигини пасайтириш, оғир нефтларда барқарор СНЭ ва НШЭ ларнинг парчалаш жараёнини жадаллаштириш амалга оширилади.

Жаҳонда юқори қовушқоқли нефтларни ва барқарор сув нефт эмульсияларни тузсизлантириш ва сувсизлантириш бўйича қатор, жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб борилмоқда: янги ионеген ва ноионоген СФМ синтез қилиш; маҳаллий саноат чиқиндилари асосида СФМ олиш технологияси ишлаб чиқиш; кимёвий ва электрофизик деэмулгирлаш жараёнларини комбинация усулларини ишлаб чиқиш; ноананавий физик-кимёвий усулларни қўллаш; синтетик деэмулгаторларни синтез қилиш.

Бугунги кунда деэмульгаторларни ишлаб чиқаришнинг ривожланиши сулфогуруҳ (SO_2OH) ни ёки сульфат гуруҳи - OSO_2OH ни сақлаган ноионоген СФМ нинг олинишига қаратилган. Техник экстракцияланган пахта ёғи триацилглицерид билан бир қаторда маълум сирт фаол хоссаларга эга бўлган госсипол, хлорофилл ва уларнинг ҳосилаларини сақлайди. Буни инобатга олиб биз ушбу ёғ асосида юқорида қайд этилган олтингурт сақлаган бирикмаларни сақлаган деэмульгаторлар синтез қилдик. Олтингурт сақлаган деэмульгатор олинишининг блок-схемаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Оғир нефтларнинг турғун СНЭ ва НШЭ парчалаш учун сульфурланган пахта ёғларининг натрийли тузларини олинишининг блок-схемаси.

Экстракцияланган пахта ёғининг олтингуртланиши уни сульфат ёки сульфит кислота билан ишлов бериш ёрдамида амалга оширилади. Сульфурланган СФМ ишқорли ишлов берилгандан сўнг яхши деэмульгаторли хоссаларини намоён қилади.

Шу сабабли олтингуртланган деэмульгаторларнинг иккита тури (СД-1 ва СД-2) ни синтез қилдик, бунда биринчисини сульфат кислотасини қўллаб, иккинчисини сульфит кислотасини қўллаш орқали амалга оширилди.

Экстракцияланган пахта ёғи асосида ишлаб чиқилган олтингуртланган деэмульгатор, аввалдан маълум бўлган К-1 га қараганда кўпроқ сувни ажралиши 1-жадвалдан кўриниб турибди.

1-жадвал

К-1 (ХХР) ва СД-1, СД-2 билан СНЭларини парчалашда қолдик сувлар кўрсаткичлари

Деэмульгатор номланиши	Деэмульгатор сарфи, г/т	Бошланғич сув таркиби, %	СНЭ да қолдик сув таркиби, %
К-1 (аввалдан маълум)	60	31,0	1,5
СД-1	40	30,5	1,0
СД-2	50	30,8	0,9

Деэмульгаторнинг солиштирма сарфи айниқса оғир нефтларнинг СНЭни сувсизлантириш ва тузсизлантириш жараёнларининг асосий техник – иқтисодий кўрсаткичларидан бири бўлиб ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Очилов, А. А., Абдурахимов, С. А., & Адизов, Б. З. (2019). Тяжелые нефти Узбекистана и их устойчивые водонефтяные эмульсии. *Universum: технические науки*, (9 (66)), 77-80.
2. Очилов, А. А., & Суяров, М. Т. У. (2016). Образование устойчивых водонефтяных эмульсий. *Наука и образование сегодня*, (2 (3)).
3. Очилов, А. А., & Олимов, Б. С. У. (2017). Деэмульгаторы для разрушения устойчивых водонефтяных эмульсий. *Вопросы науки и образования*, (1 (2)).

ГАЗ КОНЛАРИНИ ЎЗЛАШТИРИШНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

*Алланазарова К.С., Қорақалпоқ Давлат Университети,
Очилов А.А., Бухоро муҳандислик-технология институти*

Газ конларини ишлатишнинг ўзига хос жиҳати газнинг физик хусусиятлари нефт хусусиятларидан фарқланишидадир: қовушқоқлик ва зичликнинг анча пастлиги ва юқори сикилувчанликка эгаллиги, шунингдек газ маҳсулот сифати билан ҳам фарқ қилади. Шунинг учун газ конларини ишлатишни лойиҳалаштириш нефт конларини ишлатишни лойиҳалаштиришдагидан тубдан фарқ қилади.

Газ уюмларини ишлатиш тизими деганда қатламдаги, кудукдаги ва газ йиғиш тизимидаги газнинг ҳаракатланиш жараёнини бошқариш тушунилади. Бунда ишлатиш тизимига газлилик майдони бўйлаб зарур ишлатиш кудуклари, уларни ишлатишга тартиби билан киритиш, мос равишда газ йиғиш тизимларининг, кудук ва иншоотларнинг технологик ишлаш режими киради.

Бунда кудукларни ишлатишнинг турли даражалари учун масалалар ечилади, яъни йиллар бўйича газ қазиб чиқаришнинг бир қатор вариантлар режаси учун амалга оширилади. Газ уюмларини ишлатишнинг турли даражаларида техник-иқтисодий кўрсаткичлар режалаштириш билан шуғулланадиган корхоналар учун халқ хўжалиги самарадорлигидан келиб чиқиб газ қазиб чиқариш режаларни аниқлашга ёрдам беради.

Янги газ конини ишлатишнинг ўзига хослиги қатлам – кудук – газ қувури – истеъмолчи тизимларининг узлуксиз алоқасига асосланган.

Газнинг физик хусусиятларини газодинамик ҳисобларда инобатга олиш лозим. Суюқлик ва газларнинг қатламда ҳаракатланиши сизилиш қонуниятларига бўйсунди. Газ қовушқоқлигининг пастлиги сабаб, у қатламда юқори ҳаракатчанликка эга. Шунинг учун газ қатламларидан юқори газ берувчанликка эришилади. Агар қатламлар бир-биридан ажратилмаган бўлса, у ҳолда барча газни битта кудуклар тўридан олиш мумкин. Бироқ кудукларнинг босимга қарши ишлаши техник носозликлар ва тез-тез учраб турувчи коллекторларнинг паст мустаҳкамлилиги, шунингдек кудукларнинг чегараланган ўтказувчанлик хусусияти сабабли конда бир эмас бир қанча кудуклар бурғилашга мажбур этади.

Бошланғич қатлам босими юқори бўлган йирик газ конини ишлатиш жараёнини иккинчи босқичга ажратса бўлади.

Биринчи босқичда, яъни қатлам босими магистрал газ қузури бошида талаб қилинадиган босимдан юқори бўлса, газни қатлам энергияси ҳисобига узоқ масофаларга транспорт қилиш мумкин. Бунда қудук тубидаги босим қудук танаси бўйлаб ва кондаги газ қувурларида босим пасайиши ҳисобига газ қувурлари бошидаги босимдан фарқ қилади.

Иккинчи босқичда, яъни қатлам босими магистрал газ қузури бошида талаб қилинадиган босимдан паст бўлса, бош компрессор станцияси қурилади ва у коннинг тугатилишига қадар хизмат қилади.

Узоқ муддат мобайнида газга бўлган талаб ортишининг самарали режасига боғлиқ равишда қазиб чиқаришнинг доимий ёки ўсувчи даражасини сақлаб туриш мумкин.

Газ захиралари камая борган сари қатлам босими тушиб боради ва қазиб чиқаришни белгиланган даражада фақатгина янги қудуқларни ишга тушириш билан ушлаб туриш мумкин.

Ишлатишнинг охирларида белгиланган даражада маҳсулот олишни ушлаб туриш фақатгина қудуқлар сонини ошириш орқали амалга ошириш мумкин, бироқ бу самарали бўлмаслиги мумкин. Уюм ишлатишнинг яқунланиш режимида ўтади, бу жараён қатлам босими қудуқдаги газ устуни оғирлиги туфайли пайдо бўладиган босимга яқинлашгунга қадар давом этади. Сўнгра кон ишлатишдан тўхатилади ва газ фақатгина маҳаллий эҳтиёжни таъминлаш учун қўлланилади.

Газ қудуқлари сони турли даврларда турлича бўлиши, бироқ қазиб чиқаришнинг белгиланган режасини таъминлаш учун етарли бўлиши, газ қудуқлари энг минимал сони билан белгиланган умумий қазиб чиқаришга эриши мақсадга мувофиқ. Бундан кўриниб турибдики, газ конларини ишлатишда қазиб чиқаришнинг имкон даражасида юқори дебит билан қудуқларни ишлаши учун қудуқларни қулай шароит яратиш керак.

Агар қидириш қудуқлар сони газ конини ишлатиш учун керак бўлган минимал даражадаги қудуқлар сонидан ошиб кетса, у ҳолда ортиқча қудуқларни ишлатиш мақсадга мувофиқ эмас. Уларни вақтинчалик ёпиш ёки бошқа горизонтларга ўтказиш керак.

Юқори дебитга қатламда босимнинг минимал сарфи, қудуқ туби зонаси ва қудуқ стволида олиш мумкин. Қудуқ туби зонаси қатламдаги босим сарфини камайтириш учун қатламни ўқли ва ўқсиз перфорация ёки торпедалаш ёрдамида очиш, қудуқ туби зонасини гили эритма ва цемент қолдиқларидан тозалаш, қатламни хлорид кислота ва плавикли кислота аралашмаси билан қайта ишлаш, қатламни гидравлик ёриш ишларини амалга ошириш керак.

Қатлам ва қудуқ туби зонасидаги босим йўқотилиши қанчалик кам бўлса, ўзгармас депрессияда қудуқ дебити шунчалик юқори бўлади.

Қудуқ минимал депрессия билан ишлатилганда қудуқ туби ва қатлам таг сувлари кўтарилиши олдини олиш мумкин.

Сиқилган газнинг қатлам энергиясини рационал равишда ишлатиш керак. Қудуқ конструкцияси, қудуқ диаметри ва фаввора қувурлари диаметри (агар зарурият бўлса), қудуқни ишлатишда минимал энергия сарфини таъминлаши керак.

Газ конларини ҳам ҳудди нефт конлари сингари комплекс лойиҳалаштириш керак. Бу лойиҳа коннинг геологик ўрганилганлиги, газодинамик ҳисоб-китоблар, технологик ва иктисодий таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда амалга ошириш керак.

Қудуқларни ўзлаштиришда қудуқ маълумотларини тадқиқотлар орқали ва математик формулаларни аниқланади. Қудуқ радиусидан $k_{куд}$ қатлам контури радиусигача R_k (m) бўлган чегарада интеграллаш керак. Қатламни цилиндрик. Бир таркибли қатламнинг доимий қалинлиги h деб қарайдиган бўлсак, қудуқ тубига газ оқими тенгласини ҳосил қиламиз, бу газ дебити билан қатламдаги босим тушиши орасидаги боғлиқликни ифодалайди:

$$p_k^2 - p_{куд.туби}^2 = aQ + bQ^2, \quad (1)$$

бу ерда Q – стандарт шароитларга келтирилган газнинг ҳажмий сарфи (дебити) ($p_{ст}=0,1013$ МПа; $T_{ст}=293$ К), m^3/c ; p_k ва $p_{куд.туби}$ – контур ва қудуқ тубидаги босимлар, МПа; a ва b – фильтрация қаршилиги коэффициентлари.

$$a = \frac{\mu T_{кат} \rho_{см}}{\pi k h T_{см}} \ln \frac{R_k}{R_c} \quad (2)$$

бу ерда μ – $\rho_{кат}$ ва $T_{кат}$ да газнинг абсолют қовушқоклиги, мПа·с; k – ўтказувчанлик, мкм²; $T_{кат}$ – қатлам ҳарорати, К; $\rho_{см}$ – стандарт шароитлардаги газ зичлиги.

ρ_k қийматини одатда қатлам босимига $\rho_{кат}$ тенг деб олинади. Конда маълум кудук тўри бўлганда R_k ўрнига келтирилган радиус $R_{кел}$ олинади:

$$R_{кел} = \frac{R_0}{2} \sqrt{\frac{Q}{Q + 0,5 Q_0}} \quad (3)$$

бу ерда – R_0 – қўшни кудукларгача бўлган масофанинг ўртача арифметици; Q – текширилаётган кудук дебити; Q_0 – қўшни кудукларнинг умумий дебити.

Охирги формулдан $R_{кел}$ дренажлаш радиуси ярмисига тенглигини кўриб турибмиз. Агар кудук дебитлари бир хил ва улар олтибурчакли тўрда жойлашган бўлса, дренажлаш радиуси R_0 ярмисига тенг.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Акрамов Б.Ш. Нефть ва газ кудукларини ишлатиш. Дарслик.–Т.:ТДТУ, 2003, 127б.
2. Элияшевский И. В. Технология добычи нефти и газа / И.В. Элияшевский.- М.: Недра, 1986.
3. Б.Ш. Акрамов, Р.К. Сидикхўжаев, Ш.Х. Умедов Газ қазиб олиш бўйича маълумотнома., 2012.
4. В.Ш. Akramov va B.Z. Adizov “Neft va gaz texnologiyalari” Toshkent – 2019 y. 309 bet.

QUDUQ MAHSULOTINI YIG'ISH VA TAYYORLASH TIZIMI

*Таждетдинова Г.А., Қорақалпоқ Давлат Университети
Очиллов А.А., Бухоро муҳандислик-технология институти*

Tabiiy gazlar yo'ldosh gazlardan farqli ravishda asosan yengil uglevodorodlar, ya'ni metan CH₄ (95 - 97 %), etan C₂H₆ (2 – 3 %) va propan C₃H₈ (1 – 2 %) dan tashkil topgan.

Lekin gazkondensat konlari gazi tarkibida, shuningdek, butanlar C₄H₁₀ , pentanlar C₅H₁₂ , ba'zan C₁₀ va undan yuori karbonsuvchillar xam bo'lishi mumkin. Tabiiy gaz va gazkondensat konlari uchun zamonaviy gaz yig'ish tizimlari neft konlarida o'llaniladigan neft, gaz va suvni yig'ish tizimlaridan deyarli farq olmaydi. Faqat tabiiy gazni yig'ish tizimining alohida elementlarini nomlanishi farq qiladi. Masalan, tabiiy gazni yig'ish tizimida quduq ustidan guruxiy gaz yig'ish punktigacha yotqizilgan quvurlar shleyflar deb yuritiladi, neft yig'ish tizimida esa – tashlama quvur deb ataladi.

Konlarda umumiy holatda yig'ish tizimi deganda - konlardagi quduq yoki quduqlar to'plamini gaz (neft)ni tayyorlash qurilmalari bilan tutashtiruvchi quvurlar tarmog'i tushuniladi.

Shuningdek uning tarkibiga quvurlarni ishonchli ishlashini ta'minlovchi qurilmalar, korroziya ingibitorlarini tarqatish va kiritish qurilmalari, quvur ichki yuzasini davriy ravishda tozalovchi qurilmalar, quduq usti va yo'lovchi isitkichlar, dastlabki gaz ajratgichlar, nazorat-o'lchov asboblari (harorat, bosim, debit) kiradi.

Yig'ish tizimining asosiy jihozlari: chiqarish chiziqlari va kollektorlar; avtomatlashtirilgan guruhiy o'lchash qurilmalari; yo'lakay isitkichlar; gaz ajratgichlar, issiqlik almashinish qurilmalari, siquvchi kompressor stansiyalar.

Gaz konlarini ishlatish amaliyotida gazni yig'ishning quyidagi asosiy tizimlari qo'llaniladi:

- chiziqli; - nurli; - xalqali.

Chiziqli yig'ish tizimida asosiy gazni yig'ish kollektorlari, ya'ni quduqdan gazni yig'ish punkti (GYP) gacha bo'lgan yo'lni tashkil etuvchi quvurlar to'g'ri shiziq shaklida bo'ladi. Bu tizim kon kichik va quduqlar soni oz bo'lganda qo'llaniladi. Quduqlardan GYP ga boruvshi quvurlar shleyflar deyiladi. Ularning uzunligi 600 m dan 5 km gacha, diametri 200 mm bo'ladi,

Gazni yig'uvshi kollektorlar gaz yig'ish punktiga nursimon shaklda birlashgan bo'lsa, bunday yig'ish tizimi nurli gaz yig'ish tizimi deb ataladi. Bu tizim bir munsha murakkab, biroq to'g'ri chiziqli tizimdan ko'ra afzalliklarga ega. Nurli gaz yig'ish tizimi boshlang'ish qatlam bosimi va gaz tarkibi har xil bo'lgan bir necha qatlamlarni alohida ishlatish imkonini beradi.

Xalqali yig'ish tizimida gaz yig'ish kollektorlari xalqali ko'rinishda bo'lib, bu tizimning afzalligi shundaki, qaysidir uchastkada avariya yuz bersa, butun bir tizimni to'xtatmasdan o'sha yerni ta'mirlash mumkin.

Gaz va gaz kondensatli konlarning quduqlaridan qazib olinayotgan tabiiy gaz tarkibida har xil suyuq tarkibli uglevodorodlar va noorganik qo'shimchalarning bo'lganligi uchun ularni iste'molchiga jo'natishga qadar tayyorlash jarayonini qo'llash taqozo qilinadi. Iste'molchiga yuboriladigan tovar gazning sifat ko'rsatkichlari asosan quyidagicha: gazni quvurlar orqali tashishda muhit ta'sirida texnologik jihozlar va qurilmalarning ichida korroziyani sodir bo'lmasligi; gaz sifati bo'yicha tashilayotganda bir fazoli holatda bo'lishi, ya'ni gaz quvurlarida uglevodorodli suyuqliklar, suv kondensati, gaz gidratlari kabilarning hosil bo'lmasligi va tabiiy gazdan foydalanilganda har xil murakkabliklar va mushkulotlarni keltirib chiqarmasliklari va boshqa shu kabi talablarga asoslanadi.

Gaz kondensati neftkimyo sanoati uchun qimmatbaho xom-ashyo hisoblanadi, ba'zi ko'rsatkichlari ya'ni, uning tarkibida mineral tuzlarning, suv va og'ir fraksiya (mazut va gudronlar) larning kam bo'lishi bo'yicha neft xom-ashyosi ko'rsatkichlaridan ustun turadi. Gaz kondensati asosan och rangdagi neft fraksiyalaridan tashkil topgan bo'ladi va turg'un holatda zaruriy standart ko'rsatkichlar talabiga javob beradi.

Tabiiy gazni tashish va qayta ishlash uchun tayyorlashda uning tarkibidagi merkaptanlar, uglerod oltingugurt oksidi (COS), uglerod oltingugurti (CS), sulfidlar (R-S-R) va boshqa shunga o'xshash birikmalarning bo'lishi gazni tayyorlash sxemasini tanlashda muhim rol o'ynaydi. Merkaptanlar R-SN (tiollar) keskin noxush hidli gazlar bo'lib, suvda erimaydi va metall sirtlari bilan ta'sirlanib merkaptidlar hosil qiladi, metallning sirtlarini emiradi. Gazning tarkibida shunday organik sulfidlar va disulfidlar ham uchraydi.

Tabiiy uglevodorod gazlarning tarkibida suvning bo'lishi, uning qatlam bilan o'zaro tutashuvi bilan bog'liq bo'ladi. Qazib olinayotgan gazning tarkibida suvning miqdori qatlam bosimi va haroratlariga hamda gazning tarkibi va qatlam suvlarining minerallashuv xususiyatlariga bog'liq.

Qatlam suvi bilan birga mineral tuzlarning bo'lishi esa gazni tashish tizimida turli xildagi murakkabliklarni keltirib chiqaradi.

Kon quduqlaridan qazib olinayotgan tabiiy gaz aniq termodinamik sharoitlarda gazsimon, suyuq va ularning aralashmalari holatida bo'lishi mumkin. Ularning yer ustidagi kommunikasiyalarda fazoviy o'zgarishlari natijasida gaz va suyuq fazalar ajralishi sodir bo'ladi. Masalan, gaz tarkibida suvning bo'lishi gidratlar hosil bo'lishiga yoki quvurlarning turli joylarida kondensasiyalanish natijasida to'planishini evaziga gazning harakatiga to'sqinlik qiladi va vodorod sulfid jihozlarni kuchli darajada yemiradi.

Tovar gaz mahsulotlari sifat ko'rsatkichlari o'rnatilishning asosiy prinsiplari, ularni ishlab chiqarish va iste'mol qilish sharoitlarida nazorat qilish imkoniyatlaridan kelib chiqadi. Gaz va boshqa mahsulotlarda sifat ko'rsatkichlari talablarining o'rnatilishi gaz tayyorlash tizimida qo'llaniladigan texnika va texnologiyalarning qo'llanilish darajasi va gazning iste'mol xossalariidan kelib chiqadi. Masalan, agar tovar gaz tarkibida oltingugurtli birikmalarning umumiy miqdori 20 mg/m^3 dan yuqori bo'lmasligi talab qilinsa, bu holat vaqtinchalik konni ishlatish sharoitidan kelib chiqqan holda o'rnatiladi.

Gazni tayyorlash texnologik jarayonida asosiy sifat ko'rsatkichlaridan biri uning tarkibidagi vodorod sulfid, uglerod oksidlarni va organik kislotalarni ajratib olish hisoblanadi. Gaz tarkibida ba'zi bir noyob elementlarning bo'lishi esa gazni tayyorlash tizimida unga mos bo'lgan texnologik jarayonlarning qo'llanilishi orqali erishiladi. Magistral quvurga yuborilayotgan gaz albatta o'zining tarkibidagi boshqa qo'shimchalardan tozalangan va uning sifat ko'rsatkichlari belgilangan normalarda bo'lishi taqozo qilinadi.

Газ конденсатли конlardagi gazni tashish uchun kon sharoitida faqat gazning tarkibidagi suvlarni emas balki kondensatlarni ham ajratib olish va ularni barqarorlashtirish jarayonlarini qo'llash talab qilinadi. Konning tavsifnomalariga, quduqlarning o'zaro joylashuvi, yig'ish jarayonning qabul qilingan tizimlariga bog'liq ravishda gazni namliklaridan quritish va suyuq uglevodorodlarni gaz tarkibidan ajratib olish jarayonlari, bir qurilmaning o'zida yoki alohida qurilmalarda amalga oshirilishi mumkin. Shuning uchun gaz kondensatli konlarda tabiiy gazni tayyorlash ishlari har xil tizimlar bo'yicha amalga oshiriladi.

Gazni kompleks tayyorlash qurilmasi (GKTQ) nam gazning tarkibidan suyuqlik tomchilarini va mexanik aralashmalarni ajratib olish uchun mo'ljallangan bo'ladi va quritish talab qilingan shudring nuqtasigacha olib boriladi.

GKTQ ning tarkibiga quyidagilar kiradi:

- gazni past haroratli ajratish qurilmasi;
- kondensatni tayyorlash qurilmasi;
- dietilenglikolli olovli regeneratsii qurilmasi;
- mash'ala xo'jaligi;
- gazni o'lchash tuguni.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. B.SH. Akramov va B.Z. Adizov "Neft va gaz texnologiyalari" Toshkent – 2019 y. 309 bet.
2. Акромов Б.Ш. Нефть ва газ кудуқларини ишлатиш. Дарслик.–Т.:ТДТУ, 2003, 127б.
3. Б.Ш. Акромов, Р.К. Сидикхўжаев, Ш.Х. Умедов Газ қазиб олиш бўйича маълумотнома., Тошкент:2012.
4. Элияшевский И. В. Технология добычи нефти и газа / И.В. Элияшевский.- М.: Недра,1986.

КРИСТАЛЛОГИДРАТЛАР ВА УЛАРНИНГ ҲОСИЛ БЎЛИШ ШАРОИТЛАРИ

Омирзаков А.Ж., Адизов Б.З., Қорақалпоқ Давлат университети

Газ гидратлари — йирик газогидрат уюмларини ҳосил қилувчи тўпламлар бўлиб, водород боғлиқликлар ёрдамида сув молекулаларидан тузилган кристалл панжаранинг тузилмавий бўшлиқларини тўлдирувчи, маълум босим ва температурадаги қаттиқ бирикма (кристал)лардир. Гидрат ҳосил бўлишида сув молекулалари газ молекулалари билан ҳаракатланади. Гидрат ҳолатидаги сувнинг солиштирма ҳажми $1,26—1,32 \text{ см}^3/\text{г}$ (музнинг солиштирма ҳажми 1,09). Газ гидратининг элементар хужайраси маълум сув ва газ молекулаларидан иборат. Сув ва газнинг моляр муносабати газ ўлчамларига боғлиқдир (гидрат ҳосил қилувчи). Бир сув ҳажми гидрат ҳолатида бошланғич газ характеристикага қараб 70-300 газ ҳажми билан боғлиқдир.

Гидратларнинг ҳосил бўлиш жараёни газ таркиби, сув ҳолати, босим ва температура билан аниқланади.

Алоҳида газ гидратларининг зичлиги кенг чегараларда ўзгаради: $0,8—0,8 \text{ см}^3/\text{г}$, табиий газ учун гидратлар зичлиги $0,9—1,1 \text{ см}^3/\text{г}$ дир.

Газ конларидаги табиий газ сув буғлари билан туйинган. Газни қатламдан олишда температура ва босим пасайиб, сув буғлари конденсацияланади натижада кудуқларда ва қувурларда суюқлик тўпланади.

Маълум бир шароитларда табиий газ компонентлари метан, этан, пропан сув билан қўшилиб, қаттиқ гидрат моддаларини ҳосил қилади. Бу компонентларнинг ҳар бир молекуласи сув молекуласининг бир нечтаси билан қўшилади.

Газ гидратларини пайдо бўлиш харорати 17°C дан паст бўлганда пайдо бўлади. Устюрт зонасида газ гидратлари асосан мавсумлар алмашинув вақтида пайдо бўлади.

Ташқи кўринишига кўра гидратлар қор ёки музга ўхшайди. Гидратлар беқарор бўлиб, иситилганда, босим камайтирилганда тез емирилади.

Гидрат юқори босим ва паст температурада ҳосил бўлади.

Ҳосил бўлган гидратлар қудуқ танасида, газ қувурларида, сепараторларда тикилиб қолади, ўлчовчи ва бошқарувчи жиҳозларни ишдан чиқаради. Гидрат ҳосил бўлган жойларда штуцерлар, босим регуляторлари ишдан чиқади. Натижада газкони жиҳозларининг нормал иши бузилади.

Гидратга қарши тадбирлар икки хил йўналишда олиб борилади.

- а) гидрат ҳосил бўлиш олдини олиш;
- б) ҳосил бўлган гидратни бартараф қилиш.

Гидрат ҳосил бўлиш олдини олиш учун қуйидаги методлар қўлланилади:

- қудуқдан фойдаланишнинг мос технологик режими ўрнатилади;
- даврий равишда қудуқ тубига гидратга қарши ингибитор юборилади;
- махсус НКҚ лардан фойдаланиш;
- қудуқ тубида тўпланиб қолган суюқликни маълум давр ичида олиб турилади;
- қудуқда газ тўлкинланишнинг олди олинади;

Қудуқ танаси гидратли пробкадан қуйидагича тозаланади.

Қудуқ танаси маълум вақт ичида ишлатмасдан турилиб, кейинчалик қудуқ ичи сўрилади.

Қудуқ танасига кўп миқдорда ингибитор юборилиб, гидрат бузилгунча кутиб турилиб, кейин атмосферага газ продувка қилинади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Нефт ва газ қазиб олиш техникаси ва технологияси” фанидан амалимашғулот учун методик кўрсатма., Тошкент. ТДТУ, 1999 г
2. Закиров С.Н. Теория и проектирование разработки газовых и газоконденсатных месторождений. - М.: Недра, 1989.-334с.
3. Нефтепромысловая геология. Терминологический справочник. -М.: Недра, 1983. -262с.

ELEKTR JIHOZLARINI TEXNIK HOLATINI PROGNOZLASH ORQALI SAMARADORLIK USULLARINI ISHLAB CHIQISH.

Po'lotova M.R., Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resruslarni boshqarish instituti TJ va ICHAB kafedrasida o'qituvchisi,

Muzaffarova G.O., Norqulov I.O., Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti milliy tadqiqot universiteti Buxoro tabiiy resruslarni boshqarish instituti talabalari.

Ushbu maqolada texnologik jarayonlarni avtomatlashtirishda elektr jihozlarning texnik parametrlari qiymatlarini qisqa muddatli prognozli baholash masalasini yechish va operativ (tezkor) boshqaruvchi qarorlar qabul qilish uchun boshlang'ich axborotni shakllantirish maqsadida prognozlashning matematik metodlari va modellari keltirilgan.

Oxirgi o'n yilliklarda prognostikaning fan sifatida rivojlanishi prognozlashning metod va modellarining butun bir to'plamining yaratilishiga asos bo'ldi, ular bilimlarning butunlay turli xil sohalarida o'zlarining amaliy qo'llanilishlarini topishdi.

Mutaxassislarining bahosi bo'yicha prognozlashning yuzdan ortiq turli xil metodlari mavjud, shu sababli tadqiqotchilar oldida ma'lum talablarni qanoatlantiruvchi u yoki bu tahliliy yechimni tanlash masalasi paydo bo'ladi. SHuning uchun shakllanish usuli bo'yicha prognozlashning amalda eng keng tarqalgan matematik metodlari va modellarini sinflaymiz (1-rasm) va ularning ichidan qisqa muddatli kelajakda elektr jihoz (EJ) texnik holatini baholash masalasini yechish uchun eng to'g'ri keladiganlarini tanlaymiz.

SHakllanish darajasiga ko'ra prognozlashning hamma metodlari va modellarini matematik nuqtai nazardan tuyg'uga asoslangan (intuitiv) [1,2,3,4,5,6] va qat'iy shakllangan turlarga bo'lish mumkin. Oxirgi tur 1-rasmda keltirilgan. Keltirilgan sinflanishni to'liq va tugatilgan deb

bo'lmaydi, chunki darajalar detalizatsiya va yangi elementlar kiritish uchun, shu jumladan, prognostika va vositalarining rivojlanishi sababli ochiq hisoblanadi.

1-rasm. Prognostic mathematical methods and models classification.

Prognostic methods and models; Prognostic forecasting methods; Prognostic forecasting methods; Adaptive models; Ko'p karrali tekislashning ... tartibli modellari; vaqt ekstrapolyatsiyasi metodlari; spektral tahlil; korrelyatsiyali va regressiyali tahlil; Ehtimolli modelirlash; turg'un vaqt qatorlarini modelirlash; mavsumiy komponentga ega qatorlarning modellari.

Prognostic methods and models analysis results adaptive models class (QMPAM, 1-rasm, 1-jadval) tanlangan edi.

1-jadval

Prognostic mathematical methods and models specificities

Metod (model')	Xususiyatlari
<p><i>Prognostic ekstrapolyatsiya:</i></p> <p>1. <i>Ehtimolli modelirlash metodi</i> [1,2,3,4,5,6];</p> <p>2. <i>Ekstrapolya-tsiya metodlari</i> [1,2,3,4,5,6].</p>	<p>Prognostic forecast regarding the future state of the object is accepted, and in practice all time and confirmation is not accepted. Prognostic function parameters are calculated using the least squares (EKK) method with the most known and smallest quadratic error (EKK) method. Coefficients are not, probabilities are evaluated. Estimates are almost all time normal distributed, deb olinadi. Empirical data selection of large volume and boshlang'ich taqsimotni bilmaslik asosiy cheklanish bo'ladi.</p> <p>Etarli darajada qattiq tuzilmaga ega. Empirical data with model complexity is observed (Newton, Lagrange and b. polinomlari).</p>
<p>«Sodda», korrelyatsiya va regressiya modellari [1,2,3,4,5,6]</p>	<p>Simple regression model, usually EKK is used. Boshlang'ich data error distribution normality is sufficient for the model. Time series structural changes and stochastic processes are present in the forecast.</p>
<p><i>Boks va Djenkin-som modelari:</i> AR(p); MA(q)-ARMA(p,q)\ARIMA(p,k,q) va b., mavsumiy (Fure) trendli va tasodifiy komponentlarga ega bo'lgan modellari [1,2,3,4,5,6].</p>	<p>Box-Jenkins models, first of all, time series stationarity and its complexity are important for the model. AR, MA, ARMA models, time series stationarity is important. ARIMA model for each seasonality (Fure) trend and stochastic component is required, this is important for the model. Individual forecasting is required, this is important for the model. Complexity of the model is important [4]. Acceptance of the forecast is possible for the model. ARIMA model for each seasonality (Fure) trend and stochastic component is required, this is important for the model. Complexity of the model is important [1,2,3,4,5,6].</p>

<p><i>QMPAM: Teya-Veydj; Braun; Trigg-Lich; polinomial ko'p karrali silliq-lanish; Xolt-Vinter; Kalman-Byus filtr.</i> [1,2,3,4,5,6].</p>	<p>Prognozlarni, vaqtni minimal ushlab turish va nisbatan murakkab bo'lmagan matematik protseduralar yordamida yangilashga adaptiv prognozlash imkon beradi. Axborot qiymati ko'rsatkichi hisobga olinadi. Adaptiv filtratsiya metodlari vaznlarni aniqlashning faqat boshqa usuli bilan farqlanadi. Kal'man-Byus (turg'un qatorlar uchun Viner metodining rivojlanishi) filtri turg'unmas vaqt qatorlarini qamrab oladi, uning aprior ma'lumotlar asosida qurilishi yoki ko'rilayotgan statistik vaqt qatoriga nisbatan yo'l qo'yilishlarning kerakligi metodning asosiy kamchiligidir.</p>
<p><i>MGUA (regressi-on tahlil meto-dining keyingi rivojlanishi)</i> [1,2,3,4,5,6]</p>	<p>Model tashkil etuvchilarining yo'naltirilgan tanlov (seleksiya) tamoyilidan foydalaniladi, bu yetarli darajada murakkab va ko'p mehnat talab qiladigan jarayon bo'lishi mumkin. YUqori murakkablikdagi optimal modellar sintezini amalga oshirishga imkon beradi.</p>
<p><i>Neyrotarmoqli modelirlash</i> [1,2,3,4,5,6]</p>	<p>Bir qator murakkabliklar mavjud: qatlamlar sonini va neyronlar miqdorini (ya'ni neyron tarmoq tuzilmasini) tanlashda noaniqlik; gradiyent metodning o'qitishning doimiy qadami bilan sekin yaqinlashishi; to'g'ri keladigan o'qitish tezligini tanlashda murakkablik va gradiyent metoddan foydalanishda lokal va global minimumlar nuqtalarini aniqlash; vaznlarning tasodifiy initsializatsiyasi (boshlang'ich shartlar) ning ta'siri. Qayta o'qitishda va neyronli tarmoqni dasturiy amalga oshirilishida, uning murakkabligi tufayli muammolar mavjud.</p>
<p><i>Spektral model (Rao va SHapiro)</i> [1,2,3,4,5,6]</p>	<p>Spektral xarakteristikalarini hisoblash uchun empirik ma'lumotlarning katta tanlovlarida iste'mol asosiy cheklanish bo'ladi (o'rtacha 40 ta empirik va undan yuqori nuqtada). Vaqt qatorida strukturali siljishlar mavjud bo'lganida qo'shimcha o'zgartirishlar zarur. Mazkur sinf modellarini qo'llash juda cheklangan (tebranishli jarayonlar). Bunda bir qator hollarda [1,2,3,4,5,6] afzallik prognozlashning trivial modellariga beriladi.</p>

Tahlil ma'lumotlariga va boshlang'ich bosqichdagi tanlov mezonlariga muvofiq tarzda QMPAM (FM) to'plamga Teyl-Veydj, Braun, Trigg-Lich modellari, polinomial ko'p karrali 0-, 1-, 2- tartibli tekislash va Xolt-Vinter modellarini kiritish qarori qabul qilib, ularning analitik tahlil o'tkazamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Davnis V. V., Tinyakova V. I. Prognozniye modeli ekspertnix predpochteniy.: monografiya.- Voronej:Izd-vo Voronej.gos.un-ta.-248s.
2. Statistika: uchebnik dlya vuzov/ Pod red I.I. yeliseyevoy.-SPb.: Piter, 2010.-368s.
3. Tixonova E. ye. Metodi prognozirovaniya v usloviyax rinka: ucheb.posobe.- Nevinnomisk,2006.-221s.
4. Filippova T. A., Rusina A. G., Dronova YU. V., Modeli i metodi prognozirovaniya elektroenergii i moshnosti pri upravlenii rejimami elektroenergeticheskix sistem: monografiya.- Novosibirsk: Izd-va. NGTU, 2009-368s.
5. Xaykin S. Neyroniye seti: Polniy kurs, Per. s angl. N.N. Kussul'-2-e izd., «Vil'yams», 2008.- 1103 s.
6. Xoroshev N. I., Kazansev V. G. Primeniye pravil nechetkoy logiki pri ekspulatatsii elektrotexnicheskogo oborudovaniya// elektrotexnika,- 2011-№ 11.-s. 59-64.

ОСОБЕННОСТИ ХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ БУРОВЫХ РАСТВОРОВ В ОСЛОЖНЁННЫХ УСЛОВИЯХ

Курбанов А.Т., Камолов Б.С., Каршинского инженерно-экономического института

Для улучшения качества буровые растворы обрабатывают химическими реагентами. В настоящее время бурение с промывкой ствола скважины необработанными растворами проводят только при небольших глубинах и в неосложненных геологических условиях.

При бурении в осложненных условиях раствор, состоящий только из воды и глины, не удовлетворяет предъявляемым к нему требованиям. Поэтому необходимо его химически обрабатывать, что способствует:

- снижению показателя фильтрации
- уменьшению фильтрационной корки и снижению ее липкости
- получению минимального значения статического напряжения сдвига
- понижению вязкости
- лучшему закреплению неустойчивых пород
- получению растворов, которые не глинизировали бы нефтеносные и газоносные горизонты (т. е. не ухудшали естественную проницаемость коллекторов)
- предотвращению потерь циркуляции или их снижения
- сохранению глинизирующей способности раствора при забурировании соленосных или гипсовых толщ
- утяжелению растворов и сохранению при этом их подвижности
- противодействию влияния высоких температур.[2, с.141]

Увеличение глубины бурения вызывает необходимость создания промывочных жидкостей стабильных в условиях высоких температур и минерализации, что достигается применением полимерных водорастворимых реагентов, высоконабухающих полимеров и их композиций.

При вскрытии соленосных отложений, с целью предотвращения сильного загустевания бурового раствора, необходимо за 70 м до кровли солей применяют реагенты КМЦ, К-4 или К-9. При вскрытии кровли соленосной толщи для предотвращения резкого скачка водоотдачи, в начальный момент разбуривания, необходимо объём циркулирующего раствора дополнительно обработать реагентами К – 4 до 2 – 3 % или КМЦ до 1 – 2 %.

Известно, что защитные реагенты на основе акриловых водорастворимых полиэлектролитов являются весьма эффективными стабилизаторами промывочных растворов. В большой мере это связано с тем, что акриловые реагенты придают буровым растворам значительную солестойкость и термостойкость. Все они являются карбоцепными сополимерами линейного строения, содержащими в различных соотношениях карбоксильные, амидные, а зачастую и другие функциональные группы. В их состав могут входить также различные органические и неорганические радикалы.

В сильноминерализованной воде глинистые суспензии обработанные оптимальными концентрациями К-9 и ПАА полностью теряли свою устойчивость и расслаивались в результате перехода полимеров в нерастворимую форму из-за влияния ионной силой окружающего электролита на величину адсорбции макромолекулы на поверхности дисперсной фазы и, как следствие, на их физико-химические свойства.

Весьма эффективной оказалась обработка глинистых суспензий с добавками модифицированного полимерного реагента НЦ-1 используемых в качестве промывочных растворов в условиях высокой температуры и минерализации.

Полимерсолевые растворы применяется, в основном, при вскрытии продуктивных пластов со средней и высокой проницаемостью с целью сохранения их физико-химических характеристик и относится к классу недиспергирующих безглинистых растворов. На сегодняшний день полимерсолевые растворы можно применять при разбуривании маломощных солевых отложений, так как эти растворы предотвращают резкого скачка

водоотдачи. Они состоят из насыщенного раствора NaCl или пластовой воды, 0,3 – 0,5 % NaOH, 3 – 4 % крахмала, 0,5 – 1 % ССБ (при необходимости, для проявления синергетического эффекта), неионогенного ПАВ. С этой целью в отдельных случаях полезна добавка сводообразующих частиц (2 – 3 % мела), а также поддержка статической фильтрации в пределах 3 – 5 см³/30 мин. Температура применения зависит от типа защитных реагентов и колеблется в пределах 30 – 150⁰С. При отсутствии крахмала используется КМЦ и его модификации, особенно эффективен сульфацилл.[1, с.138]

Использованные литературы:

1. *Рязанов Я.А.* Энциклопедия по буровым растворам. О: Летопись, 2005. 636 с.
2. *Элияшевский И.В., Сторонский М.Н., Орсуляк Я.М.* Типовые задачи и расчёты в бурении. М: Недра, 1982. 295 с.

КУДУҚЛАРНИ БУРҒИЛАШДА ТУШИРИШ ВА КЎТАРИШ ОПЕРАЦИЯСИНИ МЕХАНИЗАЦИЯЛАШ

Курбанов А.Т., Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти

Бизга маълумки нефт ва газ кудуқларни бурғиладда тушириш ва кўтариш операциясини амалга ошириш ишчи кучини ва кўп вақтни олади. Шунинг учун тушириш ва кўтариш жараёнини механизациялаш ва автоматлаштириш орқали самарали натижаларга эришиш мумкин.

Тушириш ва кўтаришнинг асосий вазифаси бурғиладда қурилмаларини ҳозирги кун талабига жавоб берадиган механизация воситалари билан жиҳозлашдан иборат. Ҳозир оптимал тартибда тушириш ва кўтаришнинг айрим операцияларини механизациялаш ва автоматлаштириш учун автоматик тушириш ва кўтариш (АКТ) қурилмасидан фойдаланиш лозим.

Бу қурилма чуқурлиги 3000-4000 метргача бўлган кудуқларни бурғиладда тушириш ва кўтариш операциясини механизациялашга мўлжалланган [1].

АТК қурилмасининг комплекс механизмлари тушириш ва кўтариш жараёнида қуйидагиларни таъминлайди:

- а) бурғиладда қувурлар бирикмаси ва юкланмаган элеваторларни тушириш-кўтариш жараёни вақтини бирга қўшиб ҳисоблаш;
- б) свечанинг қулфи уланган жойини бураб очиш ва беркитишни механизациялаш;
- в) туширишни автоматлаштириш ва бурғиладда қувурлар бирикмасини элеватор ёрдамида бўшатиш;
- г) свечаларни тагликка ўтнатишни механизациялаш ва уларни кудуқ марказига олиб чиқиш;
- д) қулфи уланган свеча резбасини мойлаш жараёнини механизациялаш.

Бундай қурилма операцияларни бажариш жараёнида свечаларни ўрнатиш учун махсус тал тизими ва механизмлар қўлланилади. Бундай механизмларнинг мавжудлиги учун чиғир нафақат бурғиладда қувурлари бирикмасини кутаради ва туширади, бундан ташқари бўш элеватор ва свечаларни бураб очишнинг ҳамма операцияларини механик равишда бажарилади. Бу эса тушириш ва кўтаришга сарфланадиган вақтни анча қисқартиради. 1 – расмда АТК – 3 қурилмасининг комплекс механизмлари тасвирланган. 1 – жадвалда эса янги АТКларнинг техник тавсифлари берилган [2].

1-жадвал

АТКларнинг техник тавсифи

Параметрлари	АТК – 3М1	АТК – 3М4	АТК – 3М5	АТК– 3М5–500
АТК кувурларнинг сифими, м	4200	6000	8200	8200

Свечалар жойлаш секциясининг сони	14	18	22	22
Автомат элеваторнинг юк кўтарувчанлиги, м	400	400	400	400
Бурғилаш кувурларининг диаметри, мм	89...146	89...146	89...146	89...146
Свечаларнинг узунлиги, м	25...29	25...29	25...29	25...29
Свеча кўтаргичнинг юк кўтарувчанлиги, м	5,2	5,2	5,2	5,2
АТК тизимидаги ҳаво босими, кг/см ²	6...9	6...9	6...9	6...9

1 – расм. АТК – 3 нинг комплекс механизмлари:

1 – АТК – 3 нинг бошқариш панели; 2 – автоматик калит; 3 – пневматик понали тутгич; 4 – вертлюгни кўтариш мосламаси; 5 – автоматик элеватор; 6 – тал блоки; 7 – свечаларни тутиш механизми; 8 – свечаларни келтириш механизми; 9 – свеча; 10 – кронблок; 11 – арқон шкиви; 12 – свечани олиш механизми; 13 – юқори майдонча ёпқичи; 14 – свеча таглиги; 15 – олиш ва тутиш механизмларини бошқариш пулти; 16 – бурилма электр крани; 17 – свечани кўтариш механизми; 18 – калитларни бошқариш пулти; 19 – буйруқ аппарати; 20 – бурғилаш чиғири; 21 – бурғилаш кулф резбаларини жойлаш мосламаси.

Хулоса қилиб айтганда кудуқларни бурғилашда АТК қурилмасининг комплекс механизмларини ишлатиш орқали бурғилаш кувурлар бирикмаси ва юкланмаган элеваторларни тушириш-кўтариш жараёни вақтини бирга қўшиб ҳисоблаш, свечанинг кулфи уланган жойини бураб очиш ва беркитишни механизациялаш, туширишни автоматлаштириш ва бурғилаш кувурлар бирикмасини элеватор ёрдамида бўшатиш, свечаларни тагликка ўтнатишни механизациялаш ва уларни кудуқ марказига олиб чиқиш ҳамда кулфли уланган свеча резбасини мойлаш жараёнини механизациялаш кабиларни бажариш орқали бурғилаш жараёнини тезлаштириш ва иқтисодий самарадорликка эришиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. А.М.Аминов., С.И.Ибодуллаев, Ш.С.Султанмуродов, Д.Р.Махамадходаев, А.А.Рахимов. “Нефт ва газ иши бўйича методик маълумотнома” (Справочник) Тошкент 2012й.
2. Вадецкий Ю.В. “Бурение нефтяных и газовых скважин”. Москва, Недра – 2003 г.

KORROZIYA JARAYONLARI MONITORINGINI OLIB BORISHNING DOLZARBLIGI

Ro'zmatov I., To'xtamurodova Z., Nurmamatova M., Alikabulova N. Jizzax Politexnika instituti

Bugungi kunda korroziyali yemirilishlarning tezlashishi va xarakterini aniqlash imkonini beradigan turli usullar mavjud. Amalda keng qo'llaniladigan usullar tortma, elektr qarshilik xamda chiziqli qutublanish usullaridir.

Korroziya ingibitorlarining himoya ta'siri IH (ishchi hujjat) 39-0147103-362-86 (neft konlari inshootlarini qurish va qayta qurish proektlarini tuzishda korroziyaga qarshi tadbirlarni qo'llash bo'yicha qo'llanma) asosida ishchi na'munalariga ko'ra tortma usuldan foydalaniladi

Metall na'munalar vaqtning ma'lum aniqligida tizimga kiritiladi. Tekshirilayotgan na'munalar tutgichdan ajratilgan bo'lib, quvurlarning ichki yuzasi bilan aloqada bo'lmaydi [1]. Tekshirilayotgan na'munalarning o'lchamlari, yemirilishining xakteri, korroziya maxsulotlari: tuzlar, parafinlar, asfalt-smolali quyqalarning mavjudligi ko'z bilan ko'rib, na'munalarning tadqiqot davridagi massasining yo'qotilishi aniqlanadi.

Po'lat quvurlarning korroziya tezligini aniqlash uchun ikkita silliqlangan tekshirish na'munalaridan foydalaniladi. Elektrik qarshilik usulida sezuvchan elementning geometrik o'lchamlari korroziya tufayli kichiklashadi, natijada elementning elektr qarshiligi ortadi.

Metallning yo'qotilishi o'lchanadi va olingan natijalarga ko'ra matematik algoritim bo'yicha korroziya tezligi hisoblanadi. Ayni usul istalgan muhitda ishlaydi.

Qarshilik o'lchagichidagi elektr qarshiligini o'lchab, ayni tizimda metal yo'qotilishining miqdoriy ma'lumotlarini olish, suyuq, gazzimon va qattiq fazalardagi korroziya tezligini aniqlash imkoniyatlarini beradi.

O'tkazgich kimyoviy ta'sirining 41,3 MPa bosimdagi va 540 C° haroratgacha bo'lgan ekstremal holatlarda ham faoliyat kursatish imkoniyatiga ega[2].

Chiziqli qutublanish usuli elektrokimyoviy usullardan biri bo'lib, bir-birlik o'lchash orqali korroziya tezligini o'lchash imkonini beradi. Elektr o'tkazuvchi korrozion muhitda joylashgan elektrodlar orasidagi tashqi tok ularga kichik birlikdagi potentsiallar farqini ilova qilib o'lchanadi. Tashqi tokning qiymati korroziya tokiga proporsionaldir. Ayni usulning o'ziga xosligi uning suvsiz va suv kam bo'lgan (40% dan kam) muhitlarda ishlamasligidir.

Korroziya nazorati standart qismini jamlanmasiga quyidagi jihozlarni kiritish taklif etiladi. 1) Uch xil tamoyilda xarakatlanuvchi na'muna ajratib olgich; korroziya nazorat qismi va neft yig'ish tizimiga maxkamlangan uchta plastinka tutkich;

2) Korroziya nazorat qismi uchun konlarning suv o'tkazish qismiga o'rnatiladigan biozondlar;

Neft mahsulotlarini yig'ish tizimlarida na'muna olish va tutgich uskunalari o'rnatishdan maqsad, transport qilinadigan muhitning suvlanishining ortishini aniqlashdir. Neft konlarini ishlatish davrida muhitning suvlanishi ortadi, bu esa neft yig'ish tizimlarini noqulay korroziyalanish xolatlariga o'tishiga olib keladi.

Birinchiidan: suvli muhitda erigan gazlar va tuzlar ishtirokida agressiv muhit paydo bo'ladi, ikkinchiidan esa oqimning tezligi o'zgaradi. Shu sababli ham korroziyalangan qismlarni bugungi kunda nazorat qilishda qo'llanilayotgan jamlangan nazorat qiluvchi o'lchagich qurilmasi metallning suvli faza bilan emas, balki fazalar chegarasidagi korroziyalanish xavfi yuqori bo'lgan sohadagi quvur yuzasining suyuq faza bilan aloqada bo'lgan sohasini ham nazorat qilish imkonini beradi.

Quvurning boshqa muhitda korroziyali yemirilish darajasini nazoratga olib bo'lmaydi, shu sababli ham uchta plastinkali tortma tutgich qo'llash imkoniyatidan foydalana olmaymiz. Uchta plastinkali tutgich analogi bo'yicha uch sathli na'muna yig'ichdan foydalanish, quvurning suyuqlik tarkibi bo'yicha turli muxitni nazorat qilish imkonini beradi.

Bugungi kunda neft konlaridagi korroziyaga uchrash holatlarini yuzaga keltiruvchi asosiy omil konlaridagi sizot suvlarining sulfat qaytaruvchi bakteriyalar bilan biologik ifloslanishidir. Bakteriyalar tizimda yopishgan yoki plankton ko'rinishlarda bo'lishi mumkin.

Нефт konlari jihozlari metallariga yopishgan bakteriyalar to'dasi lokal korroziya jarayonlarini kuchayishiga, po'latning murtlashuviga sababchi bo'ladi [3]. Bundan tashqari texnologik suyuqlik bilan aloqador plankton bakteriyalar neft qidirish tizimining barcha qismini zararlaydi. Sulfat qaytaruvchi bakteriyalar ishtirokida korroziya tezligini ortishi po'lat yuzasida sulfid pardalarning xosil bo'lishini faollashtiradi va mayda dispersli mehanik qo'shimchalarning miqdorini ortishiga olib keladi. Mayda dispersli mehanik qo'shimchalar emulsiyalar xosil bo'lishiga katalitik ta'sir ko'rsatadi.

Plankton bakteriyalarining mavjudligini aniqlash uchun korroziyani nazorat qilish qismidagi korroziya nazoratining xar bir nuqtasi standart kompleksiga kiradigan uchta sathli ta'sir prinsipiga ega bo'lgan na'muna olgichdan foydalanish yetarlidir. Bundan shunday xulosaga kelinadiki yopishgan ko'rinishdagi bakteriyalarni doimiy nazoratini olish uchun konlarning suv havzalariga joylashtirilgan korroziya nazorati qismlarini biozontlar bilan qo'shimcha jihozlash lozim.

Respublikamiz yetarli darajada neft va gaz konlariga ega ekanligi, hamda ularni qayta ishlash korxonalarining mavjudligini nazarda tutgan holda ayni sohalarida metal buyumlar va konstruksialarning korroziyalanish ehtimoli yuqori ekanligini e'tiborga olib korroziya jarayonlari monitoringini olib borishning zamonaviy usullaridan foydalanish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biri xisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Махмотов Е.С., Алексеев С.Г., Алыяров Т.К., Дидух А.Г., Нефедов А.Н., Кудайбергенов С.Е., Абдулин Х. А., Возможность оценки развития коррозионных процессов на внутренней поверхности нефтепровода // Нефть и газ. 2013. №1 С.45-50
2. Монахов А.Н., Трофимов П.Н., Алякритский А.Л., Елизаров С.В. Система комплексного коррозионного мониторинга установки первичной переработки нефти // СТА. 2006. №2
3. Rajagopal S., Gupta A. A., Singh M.P., Upreti M.K., Микробиологическая коррозия на нефтеперерабатывающих заводах и трубопроводах// Нефтегазовые технологии. 2013. №4. С.67-69.

REVIEW OF OIL SLUDGE UTILISATION BASED ON HYDROMECHANICAL PROCESSES.

Yodgorov A.N., Tursunov B.J., Bukhara Engineering and Technological Institute

Nowadays the widespread and effective processes of oil sludge separation are hydromechanical processes.

The main ones are sedimentation, centrifugation and filtration.

The advantage of these methods is the relative simplicity of implementation and apparatus design of the process, which in most cases does not require heat supply or the use of chemical reagents, etc., which also allows to work at a high emulsion flow rate without significant cost increases. Highly watered oils can be separated well with mechanical methods. The key drawback, however, is the inability to separate stable emulsions and hence the inability to dewater oil deeply without additional measures.

Settling is based on the gravitational settling of water droplets in the oil and is carried out in settling tanks, which are often feedstock reservoirs. Thus sedimentation can act as the primary stage of oil treatment and dewatering. Separators can be batch or continuous, and can be horizontal or vertical, and vary in design.

Destructive methods include: incineration in situ or together with household waste with prior dehydration; incorporation into cement during wet production; aerobic processing. These are thermal, chemical and biological methods. during the implementation of which the oil products contained in the oil sludge are burned. are encapsulated or assimilated by hydrocarbon-oxidizing microorganisms, i.e. almost irretrievably lost.

According to another classification, at present there are mainly three ways of using heavy watered oil residues: - preliminary dehydration, thermal or press drying flooded sludge and further processing of the resulting oil products according to known schemes:

processing of sludge into gas and steam-gas:

- combustion of oil sludge in the form of water emulsions and the use of released heat.

The choice of a method for processing and neutralizing oil sludge mainly depends on the amount of oil products contained in the sludge.

One of the most effective and widely used methods for processing oily waste is thermal. For the combustion of oil sludge, furnaces of various types and designs are widely used: chamber, bubbling, multi-hearth, rotary and fluidized bed furnaces. The thermal method allows, together with oil sludge, to burn contaminated filters, oily rags, and municipal solid waste. The resulting secondary waste belongs to the 4th hazard class and is subject to removal to landfills. The volume of secondary waste is reduced by up to 10 times compared to the original.

The most common types of settling tanks are those with a horizontal tank body. The oil-water emulsion is fed and distributed through a feeder and distributor that is connected to it. During the settling process the emulsion undergoes stratification, which leads to the formation of a drainage layer of water at the bottom of the sedimentation tank and a layer of dewatered oil at the top. At the same time in the central part of the apparatus in the sedimentation zone the main processes take place: collision of dispersed particles, their merging and enlargement with their subsequent settling to the bottom under the action of gravity. The sedimentation tank may also be equipped with fittings for removal of sludge and accumulated gases.

The droplet sedimentation process can be intensified by centrifugal forces, as realised in centrifuges. However, this improvement in settling efficiency requires large amounts of energy, which at the low capacity of centrifuges strongly limits their use. Filtration is also not widespread because of the need for frequent change of filter media, which is usually selected to be hydrophobic but also well wetted, allowing water inclusions to be trapped while allowing the bulk of the oil to pass through.

Hydrocyclones. Cyclones designed to separate liquid heterogeneous systems (suspensions and unstable emulsions) are called hydrocyclones. They are used to clarify liquids or to concentrate suspensions and to separate solids of different grain sizes. Hydrocyclones are a cylindro-conical casing with a central exhaust pipe, equipped with a tangentially positioned inlet on top for the slurry (unstable emulsion), and are not fundamentally different from conventional cyclones.

Cyclones of all types are simple in design and maintenance, compact and low in cost. Compared to machines where dust particles are separated by gravity or inertial forces, cyclones offer a higher degree of gas purification and require less capital investment.

Separators are centrifuges with a vertical high-speed drum, which are mainly used for gas cleaning.

Mainly used for clarifying and separating liquids with low solids content. If the solids content in the suspension to be processed is high (up to 60 %), decanters are used. The main requirements in this case would be a high bowl speed, a powerful screw drive and a high screw speed.

The ALFA-LAVAL, Flottweg plants for oil sludge processing

The centrifuging process separates the sludge into three phases - hydrocarbon, water and mechanical impurities.

As an example of a centrifugal apparatus capable of separating water-oil emulsions, consider the Tricanter, which is a horizontal centrifuge for separating three-phase media. This means that in addition to the standard separation of solids in the field of centrifugal forces, separation of the oil and aqueous phases of an emulsion and their subsequent separate output from the apparatus also takes place.

Inside the rotating drum, which creates the field of centrifugal forces, there is a worm whose task is to remove deposited solids from the tricanter. The screw and drum have different angular speeds and are therefore usually equipped with separate drives. The feed water-oil

emulsion is fed into the drum through a central feed pipe located inside the screw shaft. As the phases stratify inside the drum, two fluid rings form: an aqueous ring and an oil ring. The first (water) ring is further away from the rotation axis due to its higher density and the second (oil) ring is closer. This allows their separate outlet using a collector system with outlet holes located closer to the drum wall and another closer to the screw shaft wall, which ensures removal of the respective phases. The removal of liquids is effected by gravity.

Decanters offered by GEA Westfalia Separator for treatment of drilling mud, oily water and wastewater have a small cone angle on the drum for optimum dewatering and a hydraulic screw drive for maximum performance.

In order to reduce the residual hydrocarbon content in the solid phase and to reduce energy consumption it is proposed to treat the solid phase leaving the three-phase centrifuge with hot distillate in a mixer, and then to separate it in a high-speed two-phase decanter centrifuge of lower capacity.

One type of centrifugal separator is the hydrocyclone, which is based on based on the separation of solids in a rotating fluid stream.

The advantage of separation by centrifugal forces is the possibility to reduce the amount of waste and reuse part of the separated water, oil. Disadvantages - special equipment is required; incomplete separation of oil products from formed sediments and wastewater; impossibility to separate phases with close density values; scope of application is limited.

Despite all the shortcomings, mechanical methods are used everywhere also because of their high synergy with other methods, aimed primarily at breaking of a water emulsion, thus leveling the main drawback of sedimentation - the inability to separate stable fine emulsions.

List of references:

1. Zhumaev K.K., Shomurodov A.Y., Yakhyaev N.Sh., Tursunov B.J. "Research on separation of oil sludge in the field of centrifugal forces" Proceedings of the International Conference Bukhara 2019. 3 vol. C 401-404.
2. Jumaev K.K., Shomurodov A.Y., Yahyaev N.Sh., Tursunov B.J. "HF-electromagnet maydonning oil shlamiga tasirini tadkik kilish" III international conference-symposium "Implementation of science achievements in practice and elimination of corruption in it" 30 November 2019. Tashkent 2019. C. 434-437.
3. Jumaev K.K., Shomurodov A.Y., Yakhyaev N.Sh., Tursunov B.J. "Ecology and sources of environmental pollution" III International Conference-Symposium "Implementation of science achievements in practice and elimination of corruption activities in it" 30 November 2019. Tashkent 2019. C. 431-434.

ANALYSIS OF TECHNOLOGIES BASED ON THERMAL METHODS OF OIL SLUDGE PROCESSING

Yodgorov A.N., Tursunov B.J., Bukhara Engineering and Technological Institute

Processing of industrial wastes into finished products not only reduces the consumption of natural resources, but also protects the environment. Utilization of oil sludge is a necessary measure to protect the environment and increase the economic viability of oil products production. Treatment and utilization of oil sludge are aimed at application of cost-effective and environment-friendly technologies, application of standard equipment and wasteless technology of treatment and utilization.

Oil sludge is formed during production processes such as oil refining, production and transportation. This type of waste represents a great danger to the environment and must be buried or recycled.

For effective oil sludge utilization it is necessary to work at the place of their placement, because the oil sludge reservoirs are located far away from the populated areas.

Oil sludge is also a potential resource for recycling because of its high calorific value. Converting the stored energy of oil sludge into various fuel sources for power plants or engines has therefore been found to be an attractive approach.

Recycling includes any technology that allows reuse of waste without treatment, which does not change the physical and chemical characteristics of the waste. Recycling can be done separately or in-process. Recycling in-process allows the waste to be recovered from the waste and then used in the same process as the waste. Recycling separately from the process allows profits to be made from the waste and used in a process other than the waste production process.

At present, sufficient oil sludge recycling methods and technologies have been developed, but they have not been widely applied in practice. A limited number of utilization methods are used, mainly biological and thermal ones. One of the reasons for such limitation is the fact, that the component composition of oil-slime is poorly studied in the context of justification of the chosen method of utilization, and also the practically absence of separate collection of oil polluted soil, depending on the quantity of oil products, which in its turn gives a low effectiveness of the undertaken measures.

Different methods are applied for oil-slime utilization, neutralization or recycling:

- If the oil-slime is mixed and there is a possibility to obtain marketable products from it, it is processed by means of a mobile modular plant, which produces marketable oil and artificial soil.

- The thermal utilization of the oil sludge is carried out with different kind of plants, designed for the utilization of oil polluted rubbish, wood wastes and small amount of oil sludge.

When choosing the technology, one should consider its affordability, as well as its practicability for the user. For a particular industry, the necessary technology can be implemented, taking into account both economically and technically available conditions. An important aspect in the disposal of waste in petrochemical plants is comprehensive environmental protection, i.e. the application of neutralisation technology must not lead to even greater pollution.

With all the variety of characteristics of various oil waste in the most general form, all oil sludge can be divided into three main groups in accordance with the conditions of their formation - ground, bottom and reservoir type. Depending on the method of formation and, accordingly, the physic-chemical composition, oil sludge is divided into several groups or types:

1. Bottom, formed at the bottom of various reservoirs after an oil spill.
2. Formed when drilling wells with hydrocarbon-based drilling fluids.
3. Formed in the process of oil production, or rather, in the process of its purification. The fact is that the oil extracted from the well contains numerous salts, precipitated solid hydrocarbons, mechanical impurities (including particles of rocks).
4. Tank oil sludge is a waste that is generated during the storage and transportation of oil in a wide variety of tanks.
5. Soil, which is the product of the connection of the soil and the oil spilled on it (the reason for this can be either a technological process or an accident). This type of oil sludge (contaminated soil) refers to waste only after it is placed in waste storage facilities or in landfills for waste processing.

The priority in waste management is the use of waste as a secondary material resource. This allows not only reducing the ecological load on the environment, but also ensuring a more rational use of natural resources.

The existing technologies of oil-slime treatment can be divided into the following groups:

- technologies oriented to recovery of hydrocarbons contained in oil sludge in order to use them for their intended purpose (the most widespread technologies are based on centrifuges);
- Technologies aimed at obtaining energy resources by transforming hydrocarbons into electricity, steam or heat (plasma gasification, low- and high-temperature pyrolysis);
- technologies for cleaning sludge and soil by decomposing hydrocarbons into harmless components or fixing hydrocarbons to form harmless composites (bioremediation, inactivation using quicklime).

The analysis of literature data allows to conclude, that the application of thermal methods for sludge neutralization can be complicated by high water cut of oil sludge; high content of mechanical impurities in the sludge (up to 65%); difficulties in removing the sludge from the sludge storage and transportation to the incinerator; difficulties in qualitative atomization in the furnace of incinerator because of its mechanical and physical chemical composition, high viscosity and close values of phases density.

The basic principles of selecting the technology for neutralisation and disposal of waste from petrochemical plants are as follows:

- Determination of the composition, quantity and properties of the waste to be disposed of, factors influencing their changes;
- choice of technology that causes minimum environmental damage, has low capital expenditures, and allows for profit;
- Selection of the field of application of waste as a secondary material resource depends on the composition of waste, operational technological and sanitary-hygienic requirements to the raw materials and manufactured products.

During the analysis of applying thermal method for oil-slime utilization. The varieties of the method have been revealed; their main characteristics, advantages and limitations in application have been presented.

The analysis proves, that in comparison with other methods of oil-slime utilization, the thermal method has the following advantages: absence of expensive separation stages; possibility of processing raw materials with high ash content; refusal to use solvents and microorganisms; absence of wastes and products requiring utilization.

List of references

1. Zhumaev K.K., Shomurodov A.Y., Yakhyaev N.Sh., Tursunov B.J. "Research on separation of oil sludge in the field of centrifugal forces" Proceedings of the International Conference Bukhara 2019. 3 vol. C 401-404.
2. Jumaev K.K., Shomurodov A.Y., Yahyaev N.Sh., Tursunov B.J. "HF-electromagnet maydonning oil shlamiga tasirini tadkik kilish" III international conference-symposium "Implementation of science achievements in practice and elimination of corruption in it" 30 November 2019. Tashkent 2019. C. 434-437.
3. Jumaev K.K., Shomurodov A.Y., Yakhyaev N.Sh., Tursunov B.J. "Ecology and sources of environmental pollution" III International Conference-Symposium "Implementation of science achievements in practice and elimination of corruption activities in it" 30 November 2019. Tashkent 2019. C. 431-434.

ПУЛАТНИНГ ВОДОРОД СУЛЬФИД ТАЪСИРИДАГИ КОРРОЗИЯСИНИ ЎРГАНИШ

Рўзматов И., Норбўтаева Қ., Асророва З., Эркинов Н., Жиззах политехника институти

Республикамизда нефть ва табиий газни қазиб олиш, ташиш, қайта ишлаш жараёнларида углеродли пўлатдан ясалган ускуналар ва қувурларни коррозиядан химоя қилиш долзарб масалалардан бўлиб қолмоқда.

Мавжуд тизимлардаги коррозияни келтириб чиқарадиган омиллар: водород сульфид, карбонат ангидрид ва органик фаза маҳсулотларини ўз ичига олган фаол муҳит ҳисобланади. Охирги ўн йилликлар ичида водород сульфидни таъсирида борадиган коррозия жараёнлари кўп кузатилмоқда. Бу ҳолатлар ўз-ўзидан нефть ва газни қайта ишлашнинг кескин ортиши натижасида пўлатдан ясалган асбоб-ускуналар жихозларнинг кенг кўламда ишлатилишидир.

Маълумотларга қараганда нефть ва газ қудуқларининг таркибидаги водород сульфиднинг микдори 500 мг/л га етади. [1].

Водород сульфиди таъсирида унинг ўта агрессивлиги туфайли ускуналар жихозларнинг электрохимий коррозияланиши келиб чиқади. Пўлат буюмларини водород сульфидли коррозиядан химоялашнинг самарали усулларида бири, коррозия ингибиторларидан фойдаланиш ҳисобланади. Ингибиторлар пўлат буюмларининг юзасида маълум таркибли мустаҳкам химоя пардасини ҳосил қилади.

Пўлат.3 русумли пўлатнинг коррозияга бардошлигига катталиклари (20x12x2 мм) бўлган силлиқланган намуналардан фойдаланиб, рН нинг қиймати 2...6 бўлган, 5,8 г/л NaCl сақлаган эритмаларда H₂S ва CO₂ иштирокида тортма таҳлил усулида ўрганилди. Эритма муҳити рН нинг қиймати HCl ёрдамида тегишли қийматларга етказилди.

Na₂S+2HCl =2NaCl+H₂S реакция натижасида водород сульфид олиш учун реакцион муҳитга куруқ Na₂S солиб, унга HCl дан керакли миқдорда кушиб, (50...1000мг/л) водород сульфид ҳосил қилинди.

CO₂нинг ортиқча босими (0,5 ...2 атм) нишпел клапанлари билан таъминланган пластмасса идишларда ҳосил қилинди. (Ю.И.Кузнецов усули) [2].

Карбонат ангидриди газ баллонидан босимни манометрик назорат қилиб туриш орқали юборилди. Электродлар 24 соат мобайнида ишчи эритмаларда ушлаб турилди. Коррозия тадқиқотлари умумий қабул қилинган усулларда олиб борилди.

Ингибиторнинг химоя таъсири Z=(Kфон-Кинг)/K фон формула бўйича аниқланди. Индекслар ингибиторсиз ва ингибиторли муҳитларга таалуклидир.

Коррозия ингибиторлари сифатида сув билан аралаштирилганда эмульсия ҳосил қилувчи таркибида C10-C16 таркибли юқори аминларнинг 10% ли эритмасини апротон эритувчилар билан аралашмасидан иборат ИК-7 дан фойдаланилди.

Ингибиторнинг концентрацияси 5...200 мг/л ни ташкил қилди. Пўлатнинг водород сульфид ва карбонат кислотали коррозиясига ингибиторнинг таъсир этиш механизми анод ва катод соҳаларига ажратилган уч электродли ячейкадан қутбланиш эгри чизикларини ўлчайдиган потенциостатик усулда(Потенциостат П-5827 дан фойдаланиб) ўрганилди. Солиштириш электроди сифатида тўйинган хлор-кумуш, ёрдамчи электрод сифатида рт электрод қўлланилди ва электрод потенциали водород шкаласи бўйича қайта ҳисобланди.

Тадқиқот натижалари ва унинг муҳокамаси

Кучсиз кислотали эритмаларда яъни H₂S ваCO₂қўшилмаганда ИК-7 ингибиторнинг химоя таъсири рН-2,0 ва C_{инг} =200 мг/л бўлганда 94% га тенг бўлади.

Эритмага CO₂ нинг киритилиши рН=2,0 бўлганда пўлатнинг коррозиясини камайтиради ва бу эса адабиётлардаги маълумотларга [2,3] мос келади ва рН=4,0-6,0 га тенг бўлганда коррозия тезлиги ортади. Кучсиз кислотали муҳитда CO₂ иштирокида ингибиторнинг химоя таъсири юқори бўлади. CO₂ босимининг ортиши билан ингибиторнинг концентрацияси C_{инг} ≥ 100 мг/л бўлганда ингибиторнинг химоя таъсири ортиши кузатилди.

Адабиётлар:

1. Розенфельд И.Л. Ингибиторы коррозии металлов / И.Л. Розенфельд. – М.: Химия. 1977. – 352 с.
2. Кузнецов Ю.И. Защита металлов / Ю.И. Кузнецов, Р.К. Вагапов. – 2000. Т. 36. № 5. – С. 520.
3. Улиг Г.Г. Коррозия и борьба с ней. Введение в коррозионную науку и технику / Г.Г. Улиг, Р.У. Ревин. – Л.: Химия. 1989. – 456 с.
4. Синютина С.Е. Журнал прикладной химии / С.Е. Синютина, Л.Е. Цыганкова, В.И. Вигдорович и др. – 1997. Т.70. №3. – С. 430 – 436.

QUDUQLARNI MUSTAHKAMLOVCHI QUVURLAR BILAN HIMOYALASH

Mavlonov E.O., Samadov Z.B. Очиллов А.А., Бухоро муҳандислик-технология институти

Mustahkamlash tizmasi seksiyalarini deformatsiyalanishidan, burg'ilash quvurini teskariga buraganda paydo bo'ladigan burash kuchlanishlarini paydo bo'lmasligi va tizmaning uchinchi ishonchli mustahkamligini ta'minlash uchun uni sement toshiga quyishga ruxsat berilmaydi hamda ularni amalga oshirishda har xil qurilmalardan foydalaniladi.

Mustahkamlash quvurlarning o'lchamlari: mustahkamlash quvurlari va unga muftalar GOST 632-80 ga muvofiq quyidagi o'lchamlarda tayyorlanadi (mm) 114; 127; 140; 146; 168; 178; 194; 219; 245; 273; 299; 324; 340; 351; 377; 406; 426; 473; 508. Quyidagi o'lchamdagi quvurlar qo'llanilmaydi: 351; 377 va 426.

Quvurlarni uzunligi 9,5 va 13 metr uzunlikda keltirilib, 20% - 8-9,5m va 10% gacha 5-8 m uzunlikda.

Har bir quvurning uchidan 0,4-0,6 m masofada muftadan ozod joyida (kleymalar) tamg'alar tanlanadi: shartli diametri, mm; quvur sanog'i: mustahkamlik guruhi; rezba uzunligi (udl); devorining qalinligi, mm; zavod – tayyorlovchining tovar- belgisi; chiqarish oyi-yili qo'yiladi.

«Udl» tamg'asi uzaytirilgan rezbali quvurlarga uriladi. Quvur uzunligi bo'yicha tamg'a bilan bir qatorda ochiq mustahkam bo'yoq bilan quyidagi ma'lumotlar yoziladi; shartli diametri, mm; po'latning mustahkamlik guruhi; devorining qalinligi, mm; tayyorlovchi zavodning tovar belgisi.

Har bir jo'natilayotgan partiyadagi quvurlar GOST talabiga mos keluvchi sertifikat bilan ta'minlanadi. Bundan tashqari GOST-632-80 maxsus texnik shartlar bo'yicha (TU) qalin devorli mustahkamlash quvurlari ham ishlab chiqariladi (1-rasm).

Mustahkamlash quvurlari qisqa va uzun rezbalar bilan biriktiriladi. Biriktirishda uch burchakli va trapetsiyali rezbalar qo'llaniladi:

MQTRQM – mustahkamlash quvuri trapetsiyasimon rezbali quvuri va muftasi;

TRMQ – trapitsiyasimon rezbali mustahkamlash quvuri;

MMQ – muftasiz va mustahkamlash quvuri.

Neft va gaz quduqlarining devorini mustahkamlash, qatlamlardan neft yoki gazni yuqoriga chiqarish uchun quduqqa tushirilgan quvurlar mustahkamlovchi quvurlar deb ataladi. Rossiya, Ukraina zavodlarida chiqariladigan mustahkamlovchi quvurlar va ularning muftalari A va B toifali bo'lib, D, K, YE, L, M, R, T belgili po'latlardan ishlab chiqariladi. A toifadagi quvurning sifati va o'lchamlarining aniqligi yuqori bo'ladi.

1-rasm. Mustahkamlash quvurlarining konstruksiyasi:

a-rezbali birikma; b-birikmani zichlovchi qismi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Yuldashev.T.R., Eshev.S.S., “Neft va gaz quduqlarini burg'ilash”.- Qarshi. 2018 yil.
2. B.SH. Akramov va B.Z. Adizov “Neft va gaz texnologiyalari” Toshkent – 2019 y. 309 bet

3. Aminov A.M. Neft va quduqlarini qurish asoslari. T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. 2010 yil. 380 bet.

МОДЕРНИЗАЦИЯ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ: СТИМУЛЫ И ПРЕПЯТСТВИЯ

Голуб А.А., Даудова А.А., Пучкова Т.А., РГУ нефти газа (НИУ) имени И. М. Губкина, Москва, Россия

АННОТАЦИЯ

Целью исследования данной тематики является формирование целостной картины о процессе модернизации Российских нефтеперерабатывающих заводов в настоящий момент, а также об основных перспективах данного процесса в нашей стране. Не смотря на то, что процесс модернизации начался более 10 лет назад, данная проблема до сих пор остается актуальной, поскольку научно-техническое развитие не стоит на месте, новое время требует новых идей и решений.

Однако существующие тенденции в сфере потребления нефтепродуктов ставят под вопрос целесообразность дальнейшей крупномасштабной модернизации отечественных нефтеперерабатывающих комплексов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Модернизация, нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), государственная поддержка, экономическая эффективность.

На сегодняшний день Российская Федерация является энергетической сверхдержавой и одной из ведущих мировых стран-экспортеров нефти и газа.

Нефтегазовая отрасль является ключевой отраслью промышленности и важнейшим источником доходов федерального бюджета России, которая на текущий момент обеспечивает примерно треть всех поступлений. Таким образом, экономика России находится в сильной зависимости от нефтегазового комплекса и эффективности его деятельности. Большая часть нефтегазовых ресурсов, добытых на территории нашей страны, идет на экспорт. Однако нефть или природный газ зачастую не подвергаются глубокой переработке, которая позволила бы продавать за рубеж не просто сырье, а готовую, высокоценную продукцию, реализация которой значительно увеличила бы прибыль нефтегазовых компаний и поступления в федеральный бюджет. Исходя из этого перед государством встал вопрос о модернизации перерабатывающей промышленности.

Первые серьезные изменения в законодательстве, имеющие целью стимулировать развитие российской нефтепереработки, были реализованы еще в 2003-2005 гг. В частности, предполагалось простимулировать модернизацию нефтеперерабатывающих заводов (далее – НПЗ) за счет так называемой «таможенной субсидии». Данная субсидия формировалась за счет снижения ставки вывозной таможенной пошлины на нефтепродукты, благодаря которой образовывалась существенная разница в величине пошлины на экспорт нефтепродуктов и на экспорт эквивалентного количества нефтяного сырья. Таким образом, производить и продавать нефтепродукты становилось для компаний выгоднее, чем просто продажа сырья.

Государство надеялось, что «таможенное субсидирование» нефтепереработки станет стимулом для максимальной загрузки мощностей отечественных НПЗ, повысит долю нефтепродуктов, идущих на экспорт, способствует развитию более глубоких методов переработки, а также создаст добавленную стоимость экспортируемой продукции. Однако при реализации реформ в таможенно-тарифном законодательстве не был учтен ряд существенных фактов: достижение поставленной цели было возможно лишь при наличии реальных стимулов у компаний к модернизации, при условии значительной доли светлых нефтепродуктов, а также близости НПЗ к рынкам сбыта. Ни одно из этих условий

соблюдено не было. Таким образом, данная мера не оправдала себя: вместо модернизации и углубления переработки нефти сформировался избыточный экспорт нефтепродуктов первичной переработки, который не только не создавал добавленной стоимости, но и не покрывал потери бюджета от реализации реформы.

Параллельно с реформированием таможенно-тарифной и налоговой системы нефтегазового комплекса, государством был предпринят и другой, более успешный шаг в стимулировании развития нефтеперерабатывающей промышленности - в 2011 году было заключено четырехстороннее соглашения между нефтяными компаниями, ФАС, Ростехнадзором и Росстандартом, в соответствии с которым нефтяные компании обязывались модернизировать мощности своих НПЗ для перехода на производство более качественных видов нефтепродуктов. После подписания соглашения в 2011 году в сфере модернизации нефтепереработки удалось достичь значительных результатов. Например, данное соглашение стало стимулом роста глубины переработки, который ранее в среднем по отрасли составлял менее 50%.

В последние годы в рамках реализации большого налогового маневра нефтегазовой отрасли было предпринято несколько мер, целью которых было стимулирование модернизации перерабатывающих мощностей и развития вторичной переработки на отечественных НПЗ. В частности, к ним можно отнести существенное изменение акцизного законодательства: значительно расширился перечень подакцизных товаров и операций, что дало нефтеперерабатывающим компаниям России возможность получать налоговый вычет на каждом этапе переработки. Данное обстоятельство стало толчком к появлению у НПЗ реальных стимулов к глубокой переработке нефти, дающей им право на налоговый вычет, который не только уменьшает величину акциза к уплате в бюджет, но и дает возможность получить дополнительный доход в виде разницы между налоговым вычетом и суммой исчисленного к уплате налога – «отрицательный» акциз.

В настоящее время процессы модернизации нефтеперерабатывающей промышленности продолжают и для этого есть ряд стимулов. К основным из них можно отнести:

- достаточно высокие и постоянно растущие экологические требования;
- высокая конкуренция, борьба за рынки. НПЗ в других странах (например, в США, Япония, Китай, странах ЕС) имеют более выгодное местоположение по отношению к рынкам сбыта, поэтому российским производителям необходимо добиваться такого соотношения цены и качества своей продукции, которое одновременно покрывало бы расходы на производство и при этом позволяло бы отечественной продукции оставаться востребованной на мировых энергетических рынках;
- сырье для российских НПЗ становится все более «тяжелым» с точки зрения содержания в нем различных примесей: месторождений с высоким содержанием легких углеводородов все меньше, сырьевая база заводов характеризуется высоким содержанием примесей (серы, тяжелых углеводородов и так далее). Именно поэтому требуется совершенствовать технологии переработки сырья с минимизацией издержек;
- технологическая гибкость - наличие современных технологий и цифровых систем на отечественных предприятиях позволит оперативно реагировать на изменения рынка и спроса, а также быстро перестраивать производственные процессы под существующую конъюнктуру;
- поддержка со стороны государства в виде налоговых льгот (обратный акциз, инвестиционная надбавка);

Вместе с тем имеется ряд ограничений, которые могут сдерживать процессы развития отечественных НПЗ, а в некоторых случаях превратить проекты по модернизации в нерентабельные. К препятствиям модернизации нефтепереработки относятся:

- высокая стоимость проектов по модернизации;

- в целом российской нефтеперерабатывающей отрасли сложно выйти на высокие показатели, соответствующие иностранным конкурентам, поскольку в отрасли остаются такие элементы как мини-НПЗ с высокой степенью технологической отсталости;

- отсутствие отечественных технологий и оборудования для нефтепереработки;

- недостаточное бюджетирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в данной области. Российским нефтеперерабатывающим компаниям по-прежнему выгоднее приобрести зарубежные технологии и иностранное оборудование, чем разработать и создать свое на таком же уровне. В связи с этим формируется зависимость российских компаний нефтегазового комплекса от иностранных технологий, что в условиях геополитической напряженности и угрозы экономических санкций может стать фатальным фактором для российских НПЗ;

- переход многих зарубежных стран (в частности стран Европейского Союза) от традиционных энергоресурсов к «зеленым» источникам энергии, а также снижение потребления нефтепродуктов в качестве топлива.

Как известно, значительная доля произведенных на территории Российской Федерации нефтепродуктов отправляется на экспорт, причем основным потребителем является именно Европа. В существующих условиях, когда европейские страны стараются «уходить» от потребления нефтепродуктов в качестве топлив, встает вопрос, оправданы ли колоссальные затраты на модернизацию российских НПЗ. Если в ближайшее время спрос на нефтепродукты резко сократится, на сколько экономически эффективны проекты по дальнейшей модернизации нефтеперерабатывающих заводов?

Литература

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.11.2021).
2. Тыров Е., Демидова Е. Российская нефтепереработка: выживут сильнейшие // Энергетическая политика. №10, 2021. С. 38-41.
3. Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года // Министерство энергетики Российской Федерации. Официальный сайт. – URL: <https://minenergo.gov.ru/view-pdf/1026/119047> (Дата обращения: 20.03.2022).
4. Статистический сборник «ТЭК России - 2019» // Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Официальный сайт – URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/ТЕК_annual/ТЕК.2019.pdf (Дата обращения: 20.03.2022).
5. Demand doubts, energy transition impede outlook for refining sector: IEA // S&P Global Platts. – URL: <https://www.spglobal.com/platts/ru/market-insights/latest-news/agriculture/031721-demand-doubts-energy-transition-impede-outlook-for-refining-sector-iea> (Дата обращения: 20.03.2022).
6. Statistical Review of World Energy 2021. - 70th edition. - British Petroleum p.l.c., 2021. - Access mode: <https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2021-full-report.pdf>. (Дата обращения: 20.03.2022).

ВОПРОСЫ ИЗОЛЯЦИИ ВОДОПРИТОКОВ В НЕФТЕГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Сафаев У.А., Ходжаев Ш.Ф., ТамГТУ

Пластовые воды, добываемые с нефтью и образующие с ней дисперсную систему, содержат, как правило, значительное количество растворимых минеральных солей. По химическому составу пластовые воды делят на хлоркальциевые, состоящие в основном из смеси растворов хлорида натрия, магния и кальция, и щелочные. Последние, в свою очередь, можно разделить на хлоридно-щелочные и хлоридно-сульфат щелочные.

Своеобразный солевой и микроэлементный состав пластовых минерализованных вод резко изменяет состояние экосистем, приводит к деградации биоценозов, причем скорость трансформации почвенного комплекса много выше, чем при разливах нефти, а самоочищение идет медленнее. Заметная потеря продуктивности загрязненных земель, и быстрая деградация ландшафта определяют необходимость изучения процессов, которые обуславливают их трансформацию. Утрата плодородия почвы вследствие ее засоления и осланцевания, то есть, насыщения почвенного поглощающего комплекса обменным натрием, является основной причиной гибели растений при таком загрязнении [1,2].

Селективная изоляция пластовых вод даст возможность решить сразу две проблемы – проблемы разработки, т.е. обводнения добывающих скважин и соответственно проблемы поступления на окружающую среду пластовых вод, добываемых вместе с углеводородами.

В настоящее время в нашей Республике на нефтегазодобывающих скважинах в качестве основного метода ликвидации поступлений пластовой воды в эксплуатационные горизонты используют технологию установки цементного моста при капитальном ремонте скважин.

В данной работе проведены экспериментальные работы, связанные с поиском рецептур таких тампонажных материалов, которые имели бы как можно меньше давления при продавке их в призабойную зону пласта.

Для проведения лабораторных экспериментальных работ были изучены материалы по анализу химических составов пластовых вод, т.к. химический состав и физические свойства пластовых вод имеют огромное значение при разработке рецептур композиций для водоизоляции. Эти параметры оказывают существенное влияние на процессы комплексообразования полимерных составляющих раствора и структурообразования полимер-минеральной композиции в пласте.

Лабораторным исследованиям были подвергнуты следующие химические реагенты, имеющиеся у нас в Республике, которые дали ожидаемые результаты в других нефтяных районах России и зарубежьем:

- нефтецементные растворы;
- соляная кислота;
- нефть;
- полимерный комплекс ПСК;
- глино-порошок, Навбахарский бентонит и гидрослюдистая глина Шорсу;
- жидкое стекло;
- кальцинированная сода;
- натриевые и кальциевые щелочи.

В результате проведенных экспериментальных работ был разработан специальный композиционный состав для изоляции водопритоков в нефтегазовых скважинах.

Изоляционный композиционный раствор приготовлен на основе местного материала - Навбахорской бентонитовой глины с использованием полимерных структурообразователей, составы которых представлены в таблице 2.

Полимерные комплексы ПСК-1 и ПСК-2 приготовлены на основе карбоксиметилцеллюлозы (КМЦ) с добавлением в качестве второй полимерной части - полимерной соли диметиламиноэтилметакрилата с эфиром хлоруксусной кислоты [3,4].

В результате предварительных исследований выявлен оптимальный состав изоляционного раствора с применением ПСК-2.

Для определения селективности раствор был подвергнут реакции с минерализованной пластовой водой и нефтью.

Испытательные работы проводились по той же методике, которые имеют место в производственных условиях непосредственно в скважине:

1. На гладкую поверхность стекла или мрамора, наносится слой раствора для изоляции пластовых вод;

2. На слой раствора наносится слой минерализованной пластовой воды. При этом визуально определяется, как протекает реакция, заключающаяся в нейтрализации катионов солей кальция и магния.

3. На гладкую поверхность второго стекла или мрамора, также наносится слой раствора для изоляции пластовых вод;

4. На слой раствора наносится слой нефти. При этом визуально определяется как протекает реакция.

На основании проведенных испытаний раствор, полученный на основе местных сырьевых материалов с использованием полимерного комплекса ПСК, можно рекомендовать для селективной изоляции пластовых вод в нефтегазовых скважинах.

При планировании ремонтно-изоляционных работ следует учитывать, что значительное влияние на выбор типа изоляционного состава и его компонентов оказывают размеры каналов в скважине, в которые производится закачка.

Анализ конкретных скважинных условий, а также дисперсной фазы суспензий позволит осуществить правильный выбор изоляционного состава, его проникающей и кольматирующей способности.

Таким образом, если ориентироваться на обоснование необходимости и установление вида ремонтных работ без уточнения метода и технологии их проведения, то задачу можно решить, базируясь на сведениях банка данных, созданных для подсчета запасов и анализа разработки месторождений.

Надо отметить, что для окончательного принятия решения о применимости той или иной рецептуры и технологии изоляции водопритоков, нужно более детально исследовать характеристики и параметры каждой скважины, и индивидуально подбирать рецептуру и технологию.

Использованная литература

1. Ушивцева Л.Ф., Смирнова Т.С. Гидрогеология нефти и газа//Астрахань, Издательский дом «Астраханский университет», 2009, -с. 133.
2. Ходжаев Ш.Ф., Сафаев Ф.У., Зайниддинов В.В. Экологические аспекты селективной изоляции в нефтедобывающих скважинах // Журнал Вестник ТГТУ. Ташкент, - 2016. - № 3.- С.195-199.
3. Сафаев У.А., Ибрагимов А.А., Валиев М.А., Ходжаев Ш.Ф. Изучение процесса образования интерполимерных комплексов с участием природных высокомолекулярных соединений//Конференция молодых ученых «Актуальные проблемы химии природных соединений» посвященной памяти академика С.Ю. Юнусова. АН РУз, Ташкент, 12 марта 2015, -с.192.
4. Демахин С.А., Демахин А.Г. Селективные методы изоляции водопритока в нефтяные скважины. Саратов: Изд-во ГосУНЦ «Колледж», 2003. -164 с. ISBN 5-94409-029-4.

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ ДИНАМИЧЕСКИМИ ОБЪЕКТАМИ

Ганиев А.А., стр.пред., ТУИТ

Современное состояние нефтеперерабатывающей промышленности характеризуется потребностью в постоянном повышении эффективности производств, что, в свою очередь, предъявляет большие требования к средствам автоматизации, контроля и управления различного уровня. Это касается как систем автоматизированного управления параметрами технологических процессов, так и информационных технологий, призванных прогнозировать производительность установок и качество товарных продуктов.

Характерной особенностью таких объектов управления являются сложность, многомерность и нелинейность систем управления, которые требуют особых, нестандартных методов для обеспечения требуемых эксплуатационных характеристик и

широкого набора функциональных возможностей по формированию целесообразного поведения и планированию последовательности выполняемых операций с возможностью прогнозирования и учетом воздействия внешней среды, а также активной адаптацией ее текущих состояний. Данные требования обуславливают разработку и совершенствование средств и методов интеллектуального управления динамическими объектами.

Важнейшей задачей при разработке интеллектуализированной системы управления является выбор или создание эффективных моделей представления знаний, позволяющих не только накапливать соответствующую информацию, но и эффективно обрабатывать её в процессе принятия решений. Эта задача непосредственно связана с разработкой высокоэффективных алгоритмов моделирования, прогнозирования и адаптации параметров системы управления, функционирующих в неопределенных условиях, с целью создания соответствующей базы знаний, содержащей нужную информацию о проблемной области и способах принятия решений в этой области.

Существуют различные способы формирования модели процесса управления. Это связано с постановкой задачи, особенностями объекта управления, а также применяемой математической схемой.

Вопросы формализации знаний занимают центральное место в теории искусственного интеллекта и экспертных систем. Им уделено внимание также в теории автоматизированного проектирования и информатике.

Применительно к задачам выбора в качестве формализмов знаний можно использовать таблицы соответствий и продукционные правила.

Таблицы соответствий (ТС), являются одним из видов таблиц решений, предназначенных для формализованного представления задач выбора. Как видно из рисунка, ТС представляет собой прямоугольную матрицу, разделенную на три части. В область прибытия ТС помещают возможные варианты решений (альтернативы), из которых производится выбор, в области отправления указывают условия (влияющие на выбор факторы) и их значения.

При наличии соответствий между значениями условий и решениями в клетках матрицы проставляют единицы. Все перечисленные понятия кодируют с помощью цифровых и буквенно-цифровых кодов.

Следует иметь в виду, что каждая таблица является моделью не одной, а множества однотипных по условиям и целям задач, общее число которых равно количеству возможных вариантов задания условий выбора решений по ТС.

Формальное решение конкретной задачи сводится к нахождению строки или строк, в которых для всех без исключения элементов заданного кортежа исходных данных в таблице указано наличие соответствий. Название соответствующей строки (строк) в области прибытия и есть решение задачи.

Приведенные приемы построения моделей задач предусматривают необходимость итерационных корректировок и требуют определенного навыка, но, как показывает опыт работы со студентами, осваиваются довольно легко.

Представление моделей задач выбора в форме ТС обладает многими достоинствами. Поскольку все атрибуты ТС кодируются с помощью цифровых и буквенных кодов, их язык приближен к машинному, что облегчает переход к обработке данных с помощью компьютера. При построении ТС из источников извлекается только минимально необходимая для решения задачи информация, а вся остальная сопутствующая информация отсеивается. Поэтому форма ТС как никакая другая приводит к сжатию исходной информации. Во многих случаях одна ТС способна концентрировать в себе информацию о сотнях и тысячах вариантов решения однотипных по постановке и целям задач. Таким образом, появляется возможность переводить огромные массивы знаний в компактную форму табличных моделей и алгоритмов решения типовых задач.

Наряду с отмеченными достоинствами традиционные ТС обладают рядом недостатков, связанных с указанием соответствий в таблицах с помощью значений булевой

функции (1 или 0). Это часто приводит к ситуациям, когда некоторым вариантам исходных условий задачи соответствует не одно, а несколько возможных решений. В большинстве случаев неоднозначность рекомендаций, генерируемых моделью, не устраивает конечного пользователя.

Такое положение потребовало проведения специальных исследований и разработки методов и приемов, позволяющих решить проблему неоднозначности в моделях задач выбора. К таким методам отнесены:

- включение в табличную модель дополнительных параметров-разделителей;
- декомпозиция табличной модели;
- декомпозиция свойств альтернатив и их оценка по главному критерию;
- комментарии эксперта;
- численная оценка точности решений в таблице соответствий;
- использование методов экспертных систем и теории нечетких множеств.

Таким образом, можно построить модели различных технологических процессов, протекающих на динамическом уровне управления. Подход построения моделей также применим для нестационарных объектов, где параметры объекта изменяются во времени.

Предложенный способ является основой для формирования моделей как прогнозирующих, адаптивных и интеллектуальных систем управления динамическими объектами.

Углубленный анализ двух рассмотренных форм представления знаний стимулировал разработку предложений по совершенствованию методики и аппаратных средств решения задач выбора.

Предлагаемый подход к построению интеллектуальных самоорганизующихся систем автоматического управления позволяет организовать координированное управление рядом объектов управления с возможностью динамического изменения целей управления посредством использования адаптируемости интеллектуальных систем управления и качественных оценок со стороны систем старших уровней иерархии.

Литература

1. Siddikov Isomiddin and Ganiev Akmal(2021) "Development of a technological modeling system for refining processes,"Bulletin of TUIT: Management and Communication Technologies: Vol. 4 , Article 4.
2. Ахборот тизимлари ва технологияларининг замонавий жамиятдаги ўрни мавзусида Республика миқёсида илмий-амалий конференция. Нейро-нечеткое управления режимами работы технологических агрегатов. 30-31-март, 2021 йил. 155-1576.

AVTOMOBELLARDAN CHIQAYOTGAN CHIQINDI GAZLARDAN ATROF MUHITNING ZARARLANISH HOLATINI TAHLILI

*Mustapaqulov Sodiq Ungiboyevich, Qarshi muhandislik iqtisodiyot instituti;
G'ulomov Laziz Xudoyberdiyevich, magistrant, "TIQXMMI" MTU huzuridagi Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti*

Annotatsiya: Hozirgi kunda insoniyat atrofimizdagi olamda o‘z o‘rnini va tabiiy muhitga munosabatini tubdan o‘zgartirish zarurligini tushunib yetmoqda. Yer yuzida insonlar hayoti uchun qulay tabiiy sharoitlar yaratish va uni saqlab qolish, tabiat va jamiyatning rivojlanishini uyg‘unlashtirish, zamonaviy jamiyatning ekologik muammolarini yechish bilan bog‘liqdir.

Kalit so‘zlar: *ekologiya, yoqilg‘i, gazlar, avtomobel, oltinugurt, benzin, tuproq, atmosfera.*

Atmosfera uchun havo massalarining yer yuzi va tik yo‘nalishlarda tezda siljishi ham, yuqori tezliklar, unda kechadigan fizik-kimyoviy reaksiyalarning turli-tumanligi ham sabab bo‘lgan nihoyatda yuqori dinamiklik xosdir. Atmosfera hozir ko‘psonli va o‘zgaruvchan antropogen va tabiiy omillar ta’siri ostida bo‘lgan ulkan “kimyoviy qozon” sifatida ko‘riladi.

Атмосферга ташланайотган газлар ва аерозоллар уқори реаксия қобилияти билан та'рифланади. Уқилг'и уонганда, о'рмон уонг'инлариди хосил бо'лган чанг ва қоракуя, оғ'ир металларни ва радионуклидларни о'зига утади ва чо'кканди бепойон худудларни ифлослаши, нафас уо'ллари орқали инсон организмга кириши мумкин [1].

Атмосфера ифлосланишининг асосий сабаблари – табиий уонилг'ини уониши ва металлургиа ишлаб чиқариш жарайонларидир. Печкалар, о'чоқлар, о'тхоналар, автомобиллар чиқариш қувурларидан бир қанча ифлослантирувчи моддалар хавога чиқади.

Уларнинг ичиди олтингурут ангидриди – сувда осон ерийдиган захарли газ алохиди ажралиб туради. Олтингурут газининг атмосферадиги концентрасииси миc еритувчи завудлар атрофиди аниқса уқори бо'лади. У хлорofilning parchalanishini, changlanuvchi urug'lar rivojlanmay qolishini, ninabargli daraxt yaproqlarining qurishi va to'kilishini keltirib chiqaradi. Олтингурутли кислота еритмалари уонг'ир билан уерга тушиб тирик организмларга зарар келтиради, биноларни уемиради. Тупроқда нордон реаксия бoшланади, undan tarkibida o'simliklar rivojlanishi uchun zarur organik moddalar bo'lgan chirindi (gumus) yuvilib ketadi. Bundan tashqari, unda kalsiy, magniy, kaliy tuzlari miqdori kamayadi. Nordon tuproqlarda unda yashaydigan hayvonot turlari ham kamayadi, xazonning chirish tezligi pasayadi. Bularning barchasi o'simliklar o'sishi uchun noqulay sharoitlar yaratadi [1].

Уқилг'и уондириш натијасиди хар уили атмосферга миллиардлар тонна CO₂ келиб тушади. Қазиб олинган уонилг'ининг уонишиди хосил бо'ладиган углерод диоксидининг уарми океан ва уашил о'симликлар билан уутиледи, уарми хавода қолади. Атмосферадиги CO₂ миқдори аста-секин о'сиб бормоқда ва охири 100 уил ичиди 10 % дан ортиқроқ ошди. CO₂ "иссиқхона эффекти" деб аталдиган ходиса уаратиб, космик фазога тарқалдиган иссиқлик нурланишига қаршиллик қилади. Атмосферадиги CO₂ миқдорининг о'згариши Уердиги иқлимга мухим дарјадиди та'сир ко'рсатади [1].

Буғунги кунди олимлар келтирган ма'лумотлар бо'уича јахонди инсон фаулијати натијасиди атмосферга уилига 25,5 миллиард тонна углерод оксиди, 190 миллион тонна олтингурут оксидлари, 65 миллион тонна азот оксидлари, 1,4 миллион тонна фреон, қо'рг'ошининг органик бирикмалари, углеводородлар, шу јумладан кансероген бо'лганлари, катта миқдордиги қаттиқ заррачалар (чанг, қурум, қоракуя) келиб тушмоқда [1].

Транспорт атмосфера хавоси, сув хавзалари ва тупроқнинг асосий ифлослантирувчиларидан бири деб қаралади. Транспорт чиқиндилари та'сирини остиди, аниқса одам зич худудларда, екотизимнинг табақаланиши ва халокати ро'у беради. Транспорт воситаларидан фойдаланишди, шу јумладан уларнинг хизмат муудати тугаганда хосил бо'ладиган чиқиндиларни қайта ишлаш ва уо'қотиш муаммоси кескин бо'либ турибди. Транспортнинг еhtiyoji uchun katta miqdorda tabiiy resurslar ishlatiladi. Transportning shovqin ta'siri darajasi oshib ketishi natijasida atrof-muhit sifati pasayadi. Bularning barchasi transport ekologik muammolarini yechishning nazariy asoslarini va uslubiy yondoshuvini ishlab chiqish zarurligini ko'rsatadi.

Давримизнинг диққатга сазовор хусусијатларидан бири – планетани қамраб олган автомобиллаштиришди. Автомобилларнинг зарарли моддалар чиқариб ташлаши атмосфера ифлосланишиди катта улушни ташкил етади.

Фақат охири 70 уил ичиди дуну автомобил парки 19 марта ко'пайди ва бир миллиарддан ошди. Аниқса бу жарайон Уевропада қизг'ин кечди, у уерда со'нгни уарим асрди автомобиллар сонини 30 мартдан ортиқ ошди. "Motor Vehicle" јурналининг ма'лумотлари бо'уича автомобиллар ишлаб чиқариш 1995- уилдиги: АҚШди – 12 миллион; Уапонийди – 10,2; Германийди – 4,7; Франсийди – 3,5; Бууик Британийди - 1,8; Италийди – 1,7 миллион автомобилни ташкил етган еди. Јами бо'либ дуну автомобил завудлари конвейеридан хар уили 40 миллиондан ортиқ машина чиқмоқда [2].

Канада, Германия, Италия, Уапонийа, Франсийа, Бууик Британија кави ривожланган мамлакатларди хар 1000 кишига 500-700 автомобил то'г'ри келеди, АҚШ ди еса – 800 атрофиди. Российди 1000 кишига тахминан 150 га уақин автомобил бо'лса, О'збекистонди бу ко'рсаткич 67 та бо'либ, у јуда тез о'сиб бормоқда. Ко'рсатилган рақамлар қанчалик катта бо'лмасин, уер уузиди уашовчиларни автомобилга бо'лган еhtiyojlarini to'liq qondirishga hali uzoq. Har holda, xorijiy bashoratlarga ko'ra duno avtomobil parkingini o'sishi davom etadi.

Автомобилнинг butun dunyo bo‘ylab tarqalishiga bundan qariyb 130 yil avval yaratilgan, ammo shu vaqtgacha raqobat qiluvchilari bo‘lmagan ichki yonuv motori sababchidir. U nisbatan kichik massada ancha katta quvvat ishlab chiqadi, yetarlicha puxta, tejamkor, nisbatan arzon yoqilg‘ida ishlaydi. Ichki yonuv motori har qanday harakat sharoitlarida ham avtomobilning yuqori tezlik va yaxshi tortish xossalari kafolatlaydi. Biroq yillar o‘tib, avtomobillar soni ortib borgan sari IYM ning muhim kamchiligi namoyon bo‘la boshladi – u atmosfera havosining, ayniqsa yirik shaharlarda, ifloslanish sababchisi ekanligi aniqlandi. Ko‘p sonli avtomobillar to‘planganda chiqindi gazlar bilan atmosferaga chiqarib tashlanayotgan zararli moddalar yo‘l qoyib bo‘lmaydigan darajada ko‘payib ketadi. Masalan XX asrning oltmishinchi yillaridayoq Londonda avtomobillar chiqindi gazlaridan hosil bo‘lgan “smog” sababli yurak-tomir kasalliklariga uchragan bemorlar o‘limining keskin oshish holatlari qayd etilgan. Yetmishinchi yillarda esa Tokio ko‘chalarining gazlanish darajasi shunchalik katta bo‘lganki, harakatni tartibga soluvchilar gazga qarshi moslama taqib ishlashgan [2].

Hozirgi vaqtda atrof-muhitga tashlanayotgan barcha zararli chiqindilarning 40-50 foizi avtomobil transporti ulushiga to‘g‘ri keladi. Har bir avtomobil yiliga o‘rtacha 15 ming km yo‘l bosganda 2 tonna yonilg‘i yoqadi va 26÷30 tonna havo ishlatadi, bunda 4,5 tonna kislorod sarf bo‘ladi, bu inson ehtiyojidan 50 marta ko‘pdir. Har bir avtomobil o‘rtacha (kg/yil): is gazi – 700, azot dioksidi – 40, yonmagan uglevodorodlar – 230 va qattiq moddalar – 2÷5, bulardan tashqari, etillangan benzin ishlatilganda ko‘plab qo‘rg‘oshin birikmalarini atmosferaga chiqarib tashlaydi. Transport shuningdek suv havzalari, tuproq va o‘simliklarni ham zaharlaydi [2].

Ishlatilgan va karter gazlari, karbyurator va yonilg‘i bakidan chiqqan bug‘lar ham ichki yonuv motorining zaharli chiqindisi hisoblanadi. Zaharli qo‘shimchalarning asosiy qismi atmosferaga IYM ishlatilgan gazlari bilan chiqadi. Atmosferaga uglevodorodlarning umumiy chiqishidan taxminan 45 % karter gazlari va yonilg‘i bug‘lari bilan chiqadi.

Ishlatilgan gazlar tarkibida atmosferaga tushayotgan zararli moddalar miqdoti avtomobilning umumiy texnik holatiga va, ayniqsa, eng ko‘p ifloslanish manba‘i bo‘lgan motorning texnik holatiga bog‘liq. Masalan, karbyuratorning sozlanishi buzilganda uglerod oksidining chiqishi 4...5 marta ko‘payadi.

Tarkibida qo‘rg‘oshin birikmalari bo‘lgan etillangan benzinning ishlatilishi atmosfera havosini nihoyatda zaharli qo‘rg‘oshin birikmalari bilan ifloslanishini keltirib chiqaradi. Etil suyuqligi bilan benzina qo‘shilgan qo‘rg‘oshinning taxminan 70 foizi birikmalar ko‘rinishida ishlatilgan gazlar bilan atmosferaga tushadi, ulardan 30 % avtomobilning chiqarish quvuridan darhol yerga tushadi, 40 % atmosferada qoladi. O‘rtacha yuk ko‘taradigan bitta yuk avtomobili yiliga 2,5...3 kg qo‘rg‘oshin ajratib chiqaradi. Havodagi qo‘rg‘oshin konsentratsiyasi benzindagi qo‘rg‘oshin miqdoriga bog‘liq.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Общая биология. Справочные материалы. /Составитель В.В. Захаров. – Москва: Дрофа, 1995.
2. Куров Б. В XXI век на экологически чистом автомобиле. //Наука и жизнь, 1997, №8, с.50-57.
3. Павлова Е.И. Экология транспорта: Учебник для вузов. – М.: Транспорт, 2000. 248 с.
4. Справочник «Топливная аппаратура тракторных и комбинированных дизелей.» -М.: «Машиностроение» 1981.
5. <http://info@dizelist.ru>. Токсичность выхлопных газов дизельного мотора.
6. Базаров Б.И. Экологическая безопасность автотранспортных средств: Учебник. – Ташкент: Chinor ENK, 2012. 216 с.

KOLLAGENNING PAYVAND SOPOLIMERLARI BILAN OHORLASH JARAYONI SAMARADORLIGI OSHIRISH

Ibodulloyev B.Sh., Rafikov A.S., Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, Toshkent, O'zbekiston

Hozirgi kunda respublikamizning to'qimachilik korxonalarida ohorlash jarayoni tabiiy polimer kraxmal bilan amalga oshirilmoqda. To'qimachilik korxonalarining asosiy vazifasi mahsulotning fizik-mexanik xossalari saqlagan holda uning tannarxini pasaytirish hisoblanadi. To'qimachilik materiallarining sirt yuzasini payvandlash nisbatan yangi texnologiya hisoblanadi va to'rtta usuli mavjud bo'lib, ularga yangilangan yoki yaxshilangan funksional xususiyatlar beradi [1]. Ayni vaqtda kollagenning payvand sopolimerlari tibbiyot va farmasevtika sohalarida keng qo'llanilmoqda. Biz olib borayotgan ilmiy ishning mohiyati paxta kalava iplarini va sellyulozali materiallarni kollagenning payvand sopolimerlari bilan modifikatsiya qilishdan iborat.

Ohorlash jarayoni uchun kollagenning payvand sopolimerlarini olishda kollagen eritmasi, akril monomerlari (akril kislotasi, metakril kislotasi, akrilamid, metilmetakrilat) va initsiatorlar (kaliy persulfat, benzoil peroksid) lardan foydalanildi. Sopolimerlanish jarayoni uch og'izli kolbada 100 ml kollagen eritmasi, akril monomerlar va initsiatorlarni uzluksiz aralashtirish orqali 60° C haroratda ma'lum vaqt oralig'ida olib borildi. Olingan sopolimerlarni sopolimerlanish unumi 71-94 % gacha tashkil qildi. Kollagenning payvand sopolimerlari bilan paxta kalava iplari 45-50° C haroratda ohorlash jarayoni amalga oshirildi. Ohorlash jarayonidan o'tgan kalava iplarning optik mikroskopda tasviri ko'rildi (rasm).

a

b

Rasm. Ohorlanmagan(a) va kollagenning payvand sopolimeri bilan ohorlangan(b) paxta kalava iplarining mikroskopik tasviri

Mikroskopik tasvirdan ko'rinib turibdiki, ohorlash jarayonidan so'ng paxta kalavasi ipidagi tartibsiz joylashgan tolalar ko'rinmaydi. Undan tashqari ohorlovchi eritma kalava ip sirtida bir xil parda hosil qilgan bo'lib, uning elastik holatiga ta'sir o'tkazmagan va parda kalava ip sirtida bir xilda joylashgan. Kraxmal bilan ohorlash ohorlanayotgan joyda ko'p miqdorda namlik va yuqori harorat hosil qiladi. Kollagenning payvand sopolimerlari bilan ohorlash texnologiyasi kraxmal bilan ohorlashga qaraganda kam energiya, namlik va kimyoviy moddalarning ortiqcha sarf qilinmasligi bilan afzaldir. Qo'llanilayotgan kollagenning mahalliy ikkilamchi xomashyodan olinganligi, kam energiya sarfi, ekologik jihatdan ham xavfsiz ekanligi, ipning morfologiyasi va iqtisodiy jihatdan samardorligi ham eng muhim ijobiy jihatlari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Н. Абиди. Поверхностная прививка текстиля. Модификация поверхности текстиля 2009. 91-107 с.

К ВОПРОСУ ОЧИСТКИ ДЫМОВЫХ ГАЗОВ ОТ ДИОКСИДА УГЛЕРОДА ИЗ ПРОМЫШЛЕННЫХ ВЫБРОСОВ И ЕГО УТИЛИЗАЦИЯ.

Полвонов Х.М., доцент, Содиқов У.Х., ассистент, Сайдалиев О.Т., ассистент, Ферганский Политехнический Институт

Аннотация : В конце XX столетия стало заметно ощущаться систематическое потепление окружающей среды. Причиной такого фактора является увеличение

концентрации диоксида углерода в атмосфере. Количество выбросов CO_2 в мире в 2005 году составило более 22 млрд. тонн/год, в том числе по Республике Узбекистан около 115 млн. тонн/год, и намечается тенденция его возрастания (1).

Ключевые слова: *Диоксид углерода (CO_2), моноэтаноламин, термодиффузии, жидкостная очистка.*

В плане выполнения международных обязательств по Киотскому протоколу и РКИК разработан комплекс мер, утвержденный Постановлением Правительства Республики Узбекистан от 20 октября 1999 года № 469 «О программе действия по охране окружающей среды на 1999 – 2005 годы». Приняты основные положения Национальной стратегии по снижению эмиссии парниковых газов Республики Узбекистан на 2000 – 2010 годы и мероприятия по ее реализации.

Как известно, углекислый газ образуется при самых разнообразных процессах: брожении, гниении, дыхании, но главным источником CO_2 (более 15% от общего содержания в воздухе) являются промышленные выбросы: при сжигании твердых, жидких и газообразных топлив, а также при термообработке природных карбонатов (известняка, доломита, магнезита и др.)

Поэтому перед исследователями стоит задача снижения выбросов CO_2 как за счет его утилизации, так и за счет исключения образования CO_2 при термической переработке углеродсодержащего сырья.

Для успешного решения этой задачи необходимо прежде знать механизм взаимодействия CO_2 с химическими реагентами в зависимости от их состава и условий проведения процесса, а также проанализировать существующие методы очистки дымовых газов от диоксида углерода из промышленных выбросов и его утилизация.

Диоксид углерода (CO_2) – бесцветный газ, в 1,5 раза тяжелее воздуха (его можно переливать подобно воде).

Эффективным адсорбентом является моноэтаноламин (3). Это слабое основание хорошо поглощает CO_2 из воздуха. Оптимальная адсорбция при 400°C , десорбция при $110^\circ - 120^\circ\text{C}$. Кроме того, предлагаются и другие методы выделения CO_2 , в частности, мембранный адсорбционный метод с использованием пустотелых гидрофобных волокон полимерных материалов (политетрат, фторэтилен, полиэтилен, полипропилен и др.) и различных видов адсорбционных растворов, в качестве последних используются водные растворы натриевых солей, моноэтаноламина и др. (4,5).

Промышленные методы очистки дымовых газов от вредных примесей можно подразделить на три группы (9):

- 1) с помощью твердых поглотителей или катализаторов – «сухие» методы очистки;
- 2) с помощью жидких поглотителей – жидкостная очистка;
- 3) очистка без применения поглотителей или катализаторов, основанных на конденсации газов.

Примерная характеристика некоторых наиболее употребительных промышленных способов очистки, выбрасываемых в атмосферу газов от CO_2 , SO_2 , SO_3 и H_2S , следующая (9):

1. Очистка от CO_2 и H_2S – водным 15 – 30% раствором моноэтаноламина, при давлении от атмосферного до 30 атм, температура $30 - 40^\circ\text{C}$.
2. Аммиачная очистка от CO_2 и H_2S – водным 1,5 – 6,0 % раствором NH_3 , давление атмосферное или 8 – 10 атм.
3. Низкотемпературная абсорбция CO_2 и H_2S – метиловым спиртом, давление 10 – 30 атм., температура минус 30 – минус 70°C .
4. Поташная очистка от CO_2 – 35-40% водным раствором K_2CO_3 , давление 15-30 атм., температура $110 - 120^\circ\text{C}$.
5. Щелочная очистка от CO_2 - 8-10% водным раствором NaOH , давление атмосферное.

Обзор физико-химических свойств диоксида углерод и промышленных методов очистки дымовых газов от диоксида углерода и других сернистых соединения говорит о том, что зная источники выброса в атмосферу вредных газов и кинетику процесса взаимодействия CO_2 с различными химическими реагентами можно утилизировать и сократить выбросы его в атмосферу.

Поэтому при разработке технологии очистки дымовых газов следует ориентироваться на местное сырье.

Литература

1. Проблемы энерго- и ресурсосбережения. №1-2, Т.,2003.13стр. К.Р.Алаев
2. Краткая химическая энциклопедия. Изд-во «Советская энциклопедия» М. 1961, том V.
3. РЖХ, 2006 г., № 6, 19 П. 539
4. РЖХ, 2002 г., № 2, 19 П. 491
5. Краткая химическая энциклопедия. Изд-во «Советская энциклопедия» М. 1961, том I.

ADSORBENTLARDA METANOL ADSORBSIYASI KINETIKASI

*Doniyorov S.A., Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,
Xandamov D.A., Bekmirzayev A.SH., Tursunova D.I. magistrant,
Toshkent kimyo-texnologiya instituti*

Texnologik samarador adsorbentlarni yaratish va ularni rivojlanib borayotgan sanoatimizning bir qator sohalarida qo'llash, respublikamizdagi neft-gaz sanoati, yengil sanoat va oqova suvlarni tozalashda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, butun dunyoda global muammolardan biriga aylanib borayotgan ichimlik suvi tanqisligi, aholining toza ichimlik suviga bo'lgan ehtiyojini qondirishda [1], suv tarkibidagi zaharli moddalar ajratib olishda iqtisodiy samarali adsorbentlar yaratish bugungi kundagi muhim vazifalardan biridir. Bunday turdagi sorbentlarning unumdorligi va narxi, shuningdek ularni qo'llash kimyo sanoatida muhim rol o'ynaydi. Mahalliy turli markali bentonitlar bilan bir qatorda saja (qora qurum) adsorbsion qobiliyati va vaqt davomiyligida adsorbsion muvozanat va adsorbsion kinetika bilan belgilanadigan adsorberlarni loyihalashda qo'llaniladigan ikkita asosiy ko'rsatkichdir [2].

Statik adsorbsiya faqat tizimning yakuniy muvozanat holatini bashorat qilishi mumkin. Kinetik tahlil adsorbatning so'rilish tezligini va adsorbsiya jarayonini yakunlash uchun zarur bo'lgan vaqtni aniqlash imkonini beradi. Mahalliy bentonitlarni har doim ham tabiiy holda qo'llab bo'lmaydi, shu sababli adabiyotlarda turli usullardan foydalanib modifikatsiyalab (boshqa bir modda ta'sir ettirib, fizik va kimyoviy xossalarni o'zgartirish) olingan adsorbentlardan yengil sanoat oqova suvlarini tozalash, texnik oltingugurtdan tozalangan oltingugurt olish, katalizatorlar sanoati va shunga o'xshash sohalarida keng qo'llanilmoqda [3]. So'nggi yillarda bentonit ustida olib borilgan ishlar faollashtirilgan loy nafaqat kislota bilan ishlov berish balki organik birikmalar bilan ham modifikatsiyalab keng qo'llanilishini isbotlaydi. Bentonit juda ko'p kimyoviy xususiyatlarga ega, masalan suv bilan bo'kish xususiyati, yopishqoqlik, suvni ushlab turish, termal barqarorlik, ion almashinuvi samaradorligi va ochiq ramka tuzilishi adsorbsiyasi, katta bo'sh sirt bilan, laboratoriya sinovlari davomida biz tanlagan bentonitlar hamda saja o'ziga xos sirt maydoni ekanligini ko'rsatdi.[4]

Adsorbsiya kinetikasini o'rganish "adsorbent-adsorbat" va adsorbsion muvozanatga erishish uchun zarur bo'lgan vaqtni aniqlash imkonini beradi. Amaliyotda adsorbsion jarayonlarning muhandislik hisoblari uchun zarur bo'lgan parametrlarni olish zarur. Ushbu ishning maqsadi adsorbsion ustunning optimal parametrlarini va uzluksiz adsorbsiyani tozalash rejimlarini hisoblash uchun zarur bo'lgan jarayonning kinetik parametrlarini aniqlash[5] uchun bentonitlar va saja da metanol (CH_3OH) adsorbsiyasi kinetikasini o'rganishdir.

Respublikamizning Dexqonobod tumanidagi ochiq kondan olingan bentoniti asosida (kimyoviy tarkibi: ((mas. %): SiO_2 – 54,92, Al_2O_3 - 14,68, Fe_2O_3 - 5,04, Na_2O - 1,39, K_2O - 2,94, CaO - 2,81, MgO - 3,23, SO_2 - 1,88, SO_3 -1,81) va Navoiy viloyati Navbahor tumani ochiq

konidan olingan PBG markali ((mas. %): SiO₂-57,9, TiO₂-0,4, Al₂O₃-13,7, Fe₂O₃-5,1, MgO-1,8, CaO-0,5, Na₂O-1,0, K₂O-1,8, P₂O₅-0,4) trietilaminli organofil adsorbentlar, bentonit qavatlar orasida joylashgan almashinuvchi natriy kationlarini trietilaminli organik kationlarga almashtirish usullari orqali quyidagicha olinadi. Modifikatsiyalash ya'ni trietilamin rusumli adsorbent tayyorlash uchun laboratoriya sharoitida 1 litr hajmli kimyoviy idishga Dehqonobod bentonitining suvli 5 % li suspenziyasi tayyorlanadi. So'ng bentonitning suvli suspenziyaga trietilamin gidroxlorid tuzining 0,03 N li 100 ml li eritmasi sekinlik bilan aralastirilgan holda ta'sir ettirildi.

Bunda suv bilan bo'kkan montmorillonit etirmasida flokulyatsiyalanish yuz berib, asta-sekinlik bilan cho'kma hosil bo'la boshlaydi. Bu bentonit qavatlar orasida joylashgan natriy kationlarining trietilamin kationlariga almashinuvi bilan bog'liq. Sistema suv xammomida 40°C haroratda ushlab turilgan holda mexanik aralastirgich bilan 4 soat davomida aralastiriladi, flokulyatsiya xodisasi to'liq yakunlanib, ion almashinish yuz beradi. So'ng aralashma distillangan suv bilan xlor ionlari to'liq yo'qolguncha bir necha marotaba takroran yuviladi. Xlor ionlarining sistemada mavjudligi sifat analiz kumush nitrat etirmasi yordamida aniqlanadi. Distillangan suv bilan yuvilgan xlor ionlariga sifat reaksiya tugagandan so'ng adsorbent ya'ni dispers faza dispersion muhitdan laboratoriya sentrifugasi yordamida 10 minut vaqt davomida 1500 min/ay rejimda to'liq cho'kmaga tushirib, kimyoviy qoshiqchalar yordamida idishdan ajratilib olinadi. Adsorbentlar dastlab xona haroratida (293 K) 24 soat quritiladi. Keyin quritgich shkafida 330-340 K haroratida 2 soat qizdirib suvning to'liq chiqib ketishi ta'minlanadi. Quritilgan adsorbent namunalari havonchada (ГОСТ 9147-80) kukun holatigacha maydalanib tajribaga tayyorlanadi. Olingan organofil adsorbentlar analitik tarozida tortilib ish jarayonida yo'qotilishlar hisoblanadi.

Navbahor tumanidagi kondan olingan PBMA markali ((mas. %): SiO₂ -58.25%, FeO-0.50%, Al₂O₃-14.27%, Fe₂O₃-4.34%, CaO-2.07%, Na₂O-0,98) bentonitni yuqorida keltirilgan ketma-ketlikda dietilamin rusumli adsorbent yaratildi.

Navoiy viloyatidagi "Navoiyazot" AJ zavodida chiqindi sifatida chiqayotgan Sajaning adsorbent sifatida sinab ko'rish maqsadida 600 °C da Mufel pechi (Модель: FHX-05) da qizdirildi, qizdirilganda massa yo'qotilishi 20% ni tashkil qildi.

Tayyorlab olingan (PBG, DBT, PBMA, SAJA) bentonit va saja na'munalarini sorbentlik xususiyati o'rganildi. Tajriba-tadqiqot ishlarining muvaffaqiyatli borishi tanlab olingan na'munalarning tajribaga to'g'ri tayyorlanishi, ya'ni bentonitlarning adsorbsiya xossalari katta ta'sir ko'rsatuvchi namunalarni qo'shimcha moddalardan: kvars, gidroslyuda, kaolin, qum parchalari, turli metall tuzlari, organik moddalar hamda boshqa qo'shimchalardan tozalanganligiga alohida e'tibor qaratish lozim.

O'lchangan na'munalarning adsorbsiya kinetikasi quyidagi grafikda keltirildi:

Tajriba asosida tayyorlangan grafik shuni ko'rsatdiki, adsorbsiyaning dastlabki 30 minutga qadar 3 ta (PBGТ, DBT va PBMAD) adsorbentlarda, adsorbsiya egri chizig'i tik ko'tarilganini, adsorbsiya miqdori bir-biriga yaqin $a=0,7-0,8$ mol/kg 1 ta (SAJA) adsorbentida adsorbsiya miqdori $a=0,4$ mol/kg ekanligini ko'rish mumkin. 60 minutda esa 1 ta (PBMAD) adsorbentda tik ko'tarilish bilan adsorbsiya yuz berganligi aniqlandi, adsorbsiya miqdori $a=1,5$ mol/kg, 3 ta (PBGТ, DBT va SAJA) adsorbentlarda adsorbsiya egri chizig'i bir maromda quyidagicha, DBT – $a=1,1$ mol/kg, PBGT – $a=0,75$ mol/kg, SAJA – $a=0,6$ mol/kg ko'tarilgani ko'rildi. 120 minutda faqat 1 ta adsorbent (PBGТ) tik ko'tarilish namoyon qildi, $a=1,3$ mol/kg. 140 minutda adsorbentlarning yuqori adsorbsiya miqdori shuni ko'rsatdiki, unga ko'ra DBT $a=2,3$ mol/kg, PBMAD $a=2,1$ mol/kg, PBGT $a=1,4$ mol/kg, SAJA $a = 0,85$ mol/kg. Shundan so'ng 4 ta adsorbentlarda adsorbsiya miqdorlari juda kam bo'lib vaqtga bog'liq holda o'zgarishsiz borganligini ko'rish mumkin. Shuni ham alohida ta'kidlash kerakki, o'rganilgan adsorbentlarda adsorbsion muvozanati taqriban 200 minutga teng. Bu DBT adsorbentida adsorbsiya sig'iminin 92 % ni, PBMAD rusumli adsorbentda 84 % ni, PBGT rusumli adsorbentda 56 % , SAJA da esa 34 % ekanligini ko'rsatmoqda.

Shunday qilib o'rganilgan adsorbentlarni metanol adsorbsiyasini kintetikasi va adsorbsiya miqdorlariga ko'ra quyidagi adsorbsion faollik qatorida joylashtirish mumkin:

DBT > PBMAD > PBGT > SAJA

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 26-noyabrdagi PF-5883-son// <https://lex.uz/docs/-4611198>
2. *Kyzas G. Z., Fu J., Lazaridis N. K. et al.* New approaches on the removal of pharmaceuticals from wastewaters with adsorbent materials // Journal of molecular liquids, 2015. № 209. P. 87–93.
3. *Ho Y. S.* Review of second-order models for adsorption systems // Journal of Hazardous Materials, 2006. № 3 (136). P. 681–689.
4. Adsorbentlar, adsorbsiya jarayonlari kinetikasi va termodinamikasi, D.A.Xandamov, Sh.P.Nurullayev, R.J.Eshmetov. UO`K 544.723(075.8). "Tafakkur tomchilari" nashriyoti, 2021.
5. Davron Abdikadirovich Xandamov, Dilnoza Xandamova, Akbarbek Shuxratovich Bekmirzayev, Sarvar Allanazarovich Doniyorov. Heat And Entropy Of Methanol Adsorbsion In Angren Kaolin // European Journal of Molecular & Clinical Medicine ISSN 2515-8260 Volume 07, Issue 03, 2020 P.3045-3051.

KUCH TRANSFORMATORLARIGA QO'YILADIGAN ASOSIY TALABLAR BAJARIB ENERGIYA TEJAMKORLIKA ERSHISH

Mirzaliyev B.B., Mirzayev D.E., Farg'ona politexnika instituti

Elektrotexnika sanoatida ishlab chiqarilayotgan kuch transformatorlari ishonchlilik, tejamlilik, chidamlilik va boshqa muhim jihatlari bilan jahon bozorida yuksak raqobatbardosh bo'lishi zarur. Shu sababli mazkur transformatorlarga quyidagi asosiy talablar qo'yiladi:

- a) ishlab chiqarishda va ishlatishda tejamliligi;
- b) ishlatishda ishonchliligi;
- s) isroflar standartda belgi-langani me'yordan oshmasligi;
- d) parallel ulash shartlarini qanoatlantirishi;
- e) me'yordan ortiqcha qizib ketmasligi;
- f) kuchlanishni rostlashga imkon berishi;

g) transformatorni ishlatish jarayonida ayrim sabablarga ko'ra sodir bo'ladigan qisqa muddatli o'ta kuchlanishlarga va kam muddatli qisqa tutashuvdagi ancha katta bo'lgan toklar ta'siriga bardosh berishi zarur.

Transformatorning nominal kattaliklari. Transformatorlar standart talablariga mos holda texnik shartlar bo'yicha tayyorlanadi va elektr energiyani o'zgartirish bo'yicha ma'lum vazifalarni

bajarish uchun belgilanadi. Bu sharoitlardagi transformatorning ishi nominal kattaliklar bilan xarakterlanadi va ular elektr jihozlari kataloglarida hamda transformatorga mahkamlangan pasport taxtachada quyidagilar ko'rsatilgan bo'ladi:

Bulardan tashqari: 1) nominal chastota f_N ; 2) fazalar soni m ; 3) chulg'amlarning ulanish sxemasi va guruhi; 4) qisqa tutashuv kuchlanishi; 5) transformatorning tipi; 6) standart nomeri; 7) sovitish usuli va boshqa ayrim ma'lumotlar keltiriladi.

Yuqori energiya sarf-xarajatlariga nisbatan butun dunyo miqyosidagi tendentsiya bilan bog'liq holda, barcha elektr transformatorlarining parkini o'z ichiga olgan tarqatuvchi transformatorlarda energiya yo'qotishlarini kamaytirish juda muhimdir.

Dunyoning yetakchi ishlab chiqaruvchilarining transformatorlarining texnik tavsiflari va elektroenergiya narxining o'zgarishi asosida, OAO METZ nomidagi Kozlova yangi TMG12 seriyasining energiya tejaydigan transformatorlari TMG ishlab chiqarishni rivojlanmoqda. Ushbu transformatorlar MDHning barcha umumiy kuchlanishli transformatorlaridan bo'sh va qisqa muddatli yo'qotishlarning eng past darajasiga ega va Yevropa elektr texnikasi qo'mitasining (CENELEC) tavsiyalariga muvofiq tanlanadi. Bundan tashqari, sozlangan ovoz kuchini kamaytirishga ega. Shunday qilib, ushbu seriyadagi transformatorlar energiya tejaydigan va kam shovqinli.

Etakchi jahon ishlab chiqaruvchilari (Siemens, ABB Shirkat) tomonidan ishlab transformatorlari, bu ketma-analoglar.

Quyi yo'qotishlar va shovqin moddiy joylash texnologiyasi bilan erishiladi, lekin transformator qiymati (ΔSt) ortishi, shunday qilib, tez qoplanadi.

2. Ortiq 3,9 ming kVt • soat yillik energiya tejash.

Ilyustratsiya -Rossiya yil 400 kVA haqida 1200 transformatorlar va 1900 kVA transformatorlar 630 va 1000 transformatorlar 1000 KVA sotilgan. TMG11 o'rniga TMG12 transformatorlarini sotib olib, eng muhimi konservativ hisob-kitoblarga qaraganda deyarli 21,4 mln. kVt / soatni tejash mumkin yilda.

Energiya ortiq 11 mini-inshootlarni ish bilan mutanosib bo'ladi (365 kun (bir yilga to'liq kuch faoliyat 260 kVt mini-gidrotexnik quvvati) kabi haqida 22,8 million kVt • soat ishlab chiqaradi. Shu bilan birga, ularning qurilish haqida 10 x 520 ming turadi. AQSH \$ = 5,2 mln. AQSH dollari, xizmat ko'rsatish muddati davomida talab qilinadi.

1200+ 1900 uchun + 1000 TMG12 transformatorlar + 1900 haqida 104 million. Gru +1000 TMG11 transformatorlar 1200 uchun ko'proq to'lash kerak bo'ladi. rubl. (yoki 3,6 mln. AQSH dollari) ko'proq. Bu miqdor har yili ortiq 67 mln. Rubl ta'sir keltirurman 1200+1900+1000 transformatorlari chiqimlarni qoplash muddati oxirida 1.55 yillarda qoplaydi bo'ladi. Har yili, xizmat muddati (eng kamida 25 yil) davomida ular milliy iqtisodiyotning o'z mahsulotlariga yuqorida aytilgan 10 mini-gidrotexnik deyarli ko'p kuch tejash imkonini beradi. Va buning uchun qo'shimcha xarajatlar, yer uchastkalarini ajratish va h.k. (mini-GES hollarida bo'lgani kabi) talab qilinmaydi.

Ushbu ko'rsatkichlar elektr energiyasining narxiga materiallarga qaraganda ancha yuqori bo'lgan narxlarda yuqori transformatorlarning o'rtacha yuki bilan yanada jozibador bo'ladi.

3. Agar transformatorning ikkilamchi chulg'amiga yuklama (Z_{yu}) ulansa (1-rasmda kalit «K» ulangan hol), EYuK Ye₂ ta'sirida shu chulg'amdan I_2 tok o'tib, MYuK I_{2w2} ni vujudga keltiradi. Bu MYuK asosiy magnit oqimga aks ta'sir qilishdan tashqari kuch chiziqlari nomagnit yo'llar orqali faqat shu chulg'am o'ramlari bilan ilashadigan tarqoq magnit oqim $F_{\square 2}$ ni ham hosil qiladi. Ikkilamchi chulg'am MYuK I_{2w2} ning asosiy magnit oqimga ko'rsatadigan ta'sirini Lents qoidasi yordamida tushuntirish mumkin.

Lyents qoidasining ta'rifi: «O'zgarayotgan magnit oqim ilashgan berk o'tkazuvchi kontur (zanjir)da shunday yo'nalishdagi EYuK hosil bo'ladiki, uning vujudga keltirgan toki va u bilan bog'liq bo'lgan mexanik kuchlar magnit oqimning o'zgarishiga aks ta'sir qiladi».

Demak, agar ikkilamchi chulg'amga aktiv-induktiv yuklama ulansa, undan o'tayotgan tokning reaktiv tashkil etuvchisi I_{2r} vujudga keltirgan MYuK $I_{2r}w_2$ transformatorning birlamchi

chulg'am MYuK I_{0w1} ga teskari yo'nalgan bo'lib, asosiy magnit oqim F ni kamaytirishga, aktiv-sig'imi yuklamada esa I_{0w1} gamos yo'nalgan bo'lib, asosiy magnit oqimni oshirishga intiladi.

Aktiv-induktiv yuklamada natijaviy oqimning kamayishi birlamchi chulg'amda EYuK Ye_1 ning kamayishiga olib keladi. Natijada, elektr tarmog'ining kuchlanishi $U_1 \square U_{1N} \square const$ bo'lganligidan $U_1 - E_1 = E$ tufayli hosil bo'lgan birlamchi chulg'amdagi tokning qiymati I_0 dan I_1 gacha, ya'ni yuklama tokining magnitsizlovchi ta'siri to'la kompensatsiya bo'lgunga qadar oshishiga sababchi bo'ladi va natijada transformatoridagi magnit oqim o'zining dastlabki qiymatiga taxminan tenglashadi.

Shunday qilib, ikkilamchi chulg'amiga yuklama ulangan transformatorida magnit oqim F to'la tok qonuniga binoan birlamchi va ikkilamchi chulg'am MYuK larining birgalikdagi ta'siri tufayli yaratilib, ularning ta'sir etuvchi qiymatlarining geometrik yig'indisi salt ishlashdagi birlamchi chulg'am MYuK I_{0w1} ga taxminan teng bo'ladi:

$$I_1 w_1 + I_2 w_2 = I_0 w_1 \quad (1)$$

Bu ifodani transformatorning MYuKlari muvozanat tenglamasi deyiladi. Bunda: $I_1 w_1$ – yuklama ulangan transformatorning birlamchi chulg'amida vujudga keladigan MYuK; $I_2 w_2$ – ikkilamchi chulg'amda hosil bo'ladigan MYuK; $I_0 w_1$ – salt ishlayotgan transformator birlamchi chulg'amining MYuK.

Фойдаланиган адабиётлар

1. Ivanov-Smolenskiy A.V. Elektricheskie mashinq. – M.: energiya, 1980. – u 928 s., il.
2. Vajnov A.I. Elektricheskie mashinq. – L.: energiya, 1974. – 840 s., il.
3. Nikolaev S.A. Rukovodstvo k laboratornqm rabotam po elektricheskim mashinam. – M.: energiya, 1975. – 224 s., il.
4. Katsman M.M- elektr mashinalari va elektr eritmadan laboratoriya ishlari uchun qo'llanma. Tuzatilgan, ruscha ikkinchi nashrdan tarjima 2002 yil.
5. Ibroximov U- elektr mashinalari 1990yil.

ПОТЕРИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В ЛИНИЯХ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ И ИХ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

*Камолов Н.К., доцент, Норхожаева Н.Н. старший преподаватель,
Фаргона политехника институту*

Для передачи электроэнергии всегда расходуется часть самой передаваемой электроэнергии, поэтому ее потери неизбежны, задача состоит в определении их экономически обоснованного уровня. Снижение потерь электроэнергии в электрических сетях до этого уровня одно из важных направлений энергосбережения. Рост потерь энергии в электрических сетях определен действием вполне объективных закономерностей в развитии всей энергетики в целом.

Основными из них являются: тенденция к концентрации производства электроэнергии на крупных электростанциях; непрерывный рост нагрузок электрических сетей, связанный с естественным ростом нагрузок потребителей и отставанием темпов прироста пропускной способности сети от темпов прироста потребления электроэнергии и генерирующих мощностей. Потери электроэнергии в электрических сетях являются экономическим показателем состояния сетей. По мнению международных экспертов, в области энергетики относительные потери электроэнергии при ее передаче в электрических сетях не должны превышать 4 %.

Потери электроэнергии на уровне 10 % можно считать максимально допустимыми. На основании уровня потерь электроэнергии можно сделать выводы о необходимости и объеме внедрения энергосберегающих мероприятий. Фактические потери определяют как разность электроэнергии, поступившей в сеть отпущенной из сети потребителям, их можно разделить на три составляющие:

1) технические потери электроэнергии, обусловленные физическими процессами в проводах и электрооборудовании, происходящими при передаче электроэнергии по электрическим сетям, включают в себя расход электроэнергии на собственные нужды подстанций;

2) потери электроэнергии, обусловленные погрешностью системы учета, как правило, представляют недоучет электроэнергии, обусловленный техническими характеристиками и режимами работы приборов учета электроэнергии на объекте;

3) коммерческие потери, обусловленные несанкционированным отбором мощности электроэнергии, несоответствием оплаты за электроэнергию бытовыми потребителями показаниям счетчиков и другими причинами в сфере организационного контроля за потреблением энергии. Коммерческие потери не имеют самостоятельного математического описания и, как следствие, не могут быть рассчитаны автономно.

Их значение определяют как разницу между фактическими потерями и суммой первых двух составляющих, представляющих собой технологические потери.

Потери электроэнергии в сетях определяются тремя основными факторами:

1. За счёт погрешности измерений фактически отпущенной в сеть энергии и полезно отпущенной электроэнергии для потребителей.

2. За счёт занижения полезного отпуска в результате технических потерь.

3. За счёт неучтённых подключений потребителей. Высокие потери электроэнергии в сетях, как правило, говорят либо о каких-либо накапливающихся проблемах сетей электропередачи, либо о неэффективной работе оборудования.

По сути, любые потери электроэнергии в сетях, выходящие за рамки некой минимальной планки — это сигнал для специалиста, означающий, что требуется реконструировать или же технически переоснащать имеющийся комплекс. Разумеется, в идеальном состоянии потери электроэнергии в сетях должны полностью отсутствовать, однако всегда существуют невозполнимые технические потери (из-за физических процессов передачи электроэнергии, её трансформации и распределения), определяемые расчётом с некоторой погрешностью. В случае, если погрешность высока, как правило, такая сеть малоэффективна, так как вызывает высокие коммерческие потери.

Способы борьбы с потерями:

Первый способ основан на применении специальных стабилизаторов напряжения на входе в дом или другой объект. Такие стабилизаторы бывают как однофазного, так и трехфазного типа. Они увеличивают $\cos\phi$ и обеспечивают стабилизацию напряжения на выходе в пределах $\pm 5\%$, при изменении напряжения на входе $\pm 30\%$. Их мощностной ряд может быть от сотен Вт до сотен кВт.

Второй способ основан на снижении сопротивления нулевого провода. Как известно ток течет по двум проводам: нулевому и фазному. Если увеличение сечения фазного провода достаточно затратное (стоимость меди или алюминия плюс работы по демонтажу и монтажу), то сопротивление нулевого провода можно уменьшить достаточно просто и очень дешево. Этот способ использовался с момента прокладки первых линий электропередач, но в настоящее время часто не используется. Заключается он в повторном заземлении нулевого провода на каждом столбе электролинии или (и) на каждой нагрузке. В этом случае параллельно сопротивлению нулевого провода подключается сопротивление земли между нулем трансформатора подстанции и нулем потребителя.

Третий простейший способ тоже основан на снижении сопротивления. Только в этом случае необходимо проверять оба провода ноль и фазу. В процессе эксплуатации воздушных линий из-за обрыва проводов образуется места локального повышения сопротивления — скрутки, сrostки и т. д. В процессе работы в этих местах происходит локальный разогрев и дальнейшая деградация провода, грозящая разрывом. Такие места видны ночью из-за искрения и свечения. Необходимо периодически визуально проверять электролинию и заменять особо плохие ее отрезки или линию целиком. Для ремонта лучше всего применить самонесущие алюминиевые изолированные кабели СИП. Они называются

самонесущими, т. к. не требуют стального троса для подвески и не рвутся под тяжестью снега и льда. Такие кабели долговечны, есть специальные аксессуары для легкого и удобного крепления их к столбам и зданиям.

Четвертым способом является замена отслужившей воздушной линии на новую.

Способ компенсации потерь электроэнергии. Это способ использования устройств компенсации реактивной мощности. Если нагрузка индуктивная, например, различные электромоторы, то это конденсаторы, если емкостная, то это специальные индуктивности. Самым эффективным решением является вынос электросчетчика из здания и установка его на опоре линии электропередачи в специальном герметичном боксе. В этом же боксе устанавливаются вводный автомат с пожарным УЗО и разрядники защиты от перенапряжений. Этот способ снижения потерь за счет использования трехфазного подключения.

При таком подключении снижаются токи по каждой фазе, а, следовательно, потери в линии и можно равномерно распределить нагрузку.

Литература

1. Артемьев А. В., Савченко О. В. Расчет, анализ и нормирование потерь электроэнергии в электрических сетях: Руководство для практических расчетов. — М.: Изд-во НИЦ ЭНАС, 2004. — С. 280.: ил.
2. Железко Ю. С. Потери электроэнергии. Реактивная мощность. Качество электроэнергии: Руководство для практических расчетов. — М.: ЭНАС, 2009. — С. 456.

YUQORI KUCHLANISHLI ELEKTR UZATISH LINIYALARI ORQALI QUVVAT UZATISH SAMARASORLIGINI OSHIRISHNING AHAMIYATI

Hamidjonov Zuhridin Ma'rufjon o'g'li, Farg'ona Politexnika instituti

O'zbekiston yagona energetika tizimi havo va kabel liniyalari uzunligi minglab kilometrlarni tashkil etadi, hamda ko'plab elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi elektr stansiyalarni bir-biri bilan bog'laydi. Bunga elektr ta'minoti sifatini kuchlanish barqarorligi va ta'minot ishonchliligini ta'minlash orqali erishiladi. Albatda energetika tizimida uzatiladigan quvvatning katta qismi elektr energiyasini ta'minlashning asosiy bo'g'ini bo'lgan 500 kV li kuchlanishli liniyalar yelkasiga to'g'ri keladi. Bu kabi yuqori kuchlanishli liniyalarni qurishga juda katta quvvat sarflanishini e'tiborga olsak, mavjut liniyalar orqali quvvat imkoniyatini oshirishni samarali yo'llaridan foydalanish hozirgi vaqtda muhim masalalardan hisoblanadi. Liniyalarda quvvat uzatish imkoniyatini oshirish uchun liniyalarni o'tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish orqali erishiladi. Yuqori kuchlanishli o'tkazuvchanlik qobiliyati liniyalarda quyi va o'rta kuchlanishli liniyalardan farqli ularoq faqat simlarining ruxsat etilgan qizish sharti bo'yicha cheklashga bog'liq bo'lmaydi. O'ta yuqori kuchlanishli liniyalarning o'tkazuvchanlik qobiliyati elektr energiya uzatilishining to'liqlik xarakteri bilan, liniyadagi reaktiv quvvat balansi bilan, statik va dinamik turg'unlik bilan aniqlanadi.

Joriy yil 25 yanvarda markaziy osiyo yagona elektr energetika tizimida bo'lgan nosozlik barchamizga elektr energetikasi tizimini tubdan yaxshilash, modernizatsiya qilish kabi muhim vazifalarni belgilab berdi. Kelgusida bu kabi nosozliklarni oldini olish uchun O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son Farmoni ijrosini ta'minlash hamda O'zbekiston yagona energetika tizimini rivojlantirish, elektr energiyasini ishlab chiqarish va iste'mol qilish balansi saqlanishini hamda Markaziy Osiyo birlashgan energetika tizimining barqaror ishlashini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasi qarori e'lon qilindi. Unga ko'ra quyidagilar belgilab olindi:

- yagona elektr energetika tizimini real vaqt rejimlarida operativ boshqarish va uning ishonchli ishlashini ta'minlash;

- yagona elektr energetika tizimi tarkibiga kiruvchi korxonalarining dispetcherlik boshqaruvini amalga oshirish;
- elektr energiyasiga bo‘lgan talab va taklifdan kelib chidib, shuningdek, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uning iste‘mol qilinishiga ta’sir qiluvchi barcha omillarni hisobga olgan holda, uni ishlab chiqarish va iste‘mol qilishning har soatlik rejimini shakllantirish;
- yagona elektr energetika tizimining texnik va iqtisodiy jihatdan eng maqbul rejimlarda ishlashini ta’minlash;
- avariya rejimlari yuzaga kelishining oldini olish, ularni bartaraf etish va avariya rejimi bartaraf etilgandan keyin tizimning ishonchliligini tiklash.

O‘zbekiston yagona energetika tizimi havo va kabel liniyalari uzunligi minglab kilometrlarni tashkil etadi, hamda ko‘plab elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi elektr stansiyalarni bir-biri bilan bog‘laydi. Bunga elektr ta’minoti sifatini kuchlanish barqarorligi va ta’minot ishonchliligini ta’minlash orqali erishiladi. Albatta energetika tizimida uzatiladigan quvvatning katta qismi elektr energiyasini ta’minlashning asosiy bo‘g‘ini bo‘lgan 500 kV li kuchlanishli liniyalar yelkasiga to‘g‘ri keladi. Bu kabi yuqori kuchlanishli liniyalarni qurishga juda katta quvvat sarflanishini e’tiborga olsak, mavjut liniyalar orqali quvvat imkoniyatini oshirishni samarali yo‘llaridan foydalanish hozirgi vaqtda muhim masalalardan hisoblanadi. Liniyalarda quvvat uzatish imkoniyatini oshirish uchun liniyalarni o‘tkazuvchanlik qobiliyatini oshirish orqali erishiladi. Yuqori kuchlanishli o‘tkazuvchanlik qobiliyati liniyalarda quyi va o‘rta kuchlanishli liniyalardan farqli ularoq faqat simlarining ruxsat etilgan qizish sharti bo‘yicha cheklashga bog‘liq bo‘lmaydi. O‘ta yuqori kuchlanishli liniyalarning o‘tkazuvchanlik qobiliyati elektr energiya uzatilishining to‘lqinli xarakteri bilan, liniyadagi reaktiv quvvat balansi bilan, statik va dinamik turg‘unlik bilan aniqlanadi.

Mamlakatimiz elektr energiya istemoli yildan yilga ortib borishi va kelgusi o‘n yillikda elektr energetika tizimida yangi stansiyalar qurilishi va mavjutlarining modernizatsiya qilinishi ortidan energetika salohiyati 80 % ga ortishi kutilmoqda. Bunday sharoitda elektr energiyasini uzatishda mavjut liniyalarga parallel ravishda yangi yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini qurish ehtiyoji yuzaga chiqadi. Albatta buning uchun katta sarmoya, rejalashtirish, qurilish uchun kata yer maydonlari va bir necha qurilish yillari talab qilinishi mumkin. Yordam berishi mumkin bo‘lgan yana bir variant mavjud, bu tarmoq komponentlarini optimallashtirishdir. Yani elektr uzatish liniyalarining o‘tkazuvchanlik qobiliyatini oshirishdir. Ushbu yo‘l kelgusida yangilanish zaruriyatini istisno qilmasa ham, yaqin yillar davomida mavjut yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalarini elektr uzatish samaradorligini oshiradi va yaqin kelajakda tizimdagi o‘ta yuklanishlarni bartaraf qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar va manbalar

1. <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>
2. Б.Н. Неклепаев, В.Н. Крючков. Электрическая часть электростанций и подстанций. Москва, Энергоатомиздат, 1985 год
3. В.Н. Сажин . Методические указания к выполнению курсового проекта для бакалавров специальности ЭСС очного отделения., АУЭС, 2007 год.
4. Журнал «Новости Электротехники». Журнал №6 (48) 2008

ТАРКИБИДА АЗОТ ,ФОСФОР ВА РУХ САКЛОВЧИ ОЛИГОМЕР--АНТИПИРЕН СИНТЕЗИНИНГ ОПТИМАЛ ШАРОИТИ

*Музаффарова Н.Ш., Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали ўқитувчиси
Аминова Н.Ш., Тошкент тиббиёт академияси Термиз филиали I курс талабаси
Нуркулов Ф. Н., Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти, техника
фанлари доктори*

Юқори молекуляр бирикмалар кимёсида энг муҳим ва асосий муаммолардан бири полимерларни синтез қилиш ва улар асосида юқори ва жуда паст ҳарорат, турли кимёвий

моддалар, юқори радиация даражаси ва бошқа омиллар таъсирида узоқ вақт давомида операцион хусусиятларини сақлаб қоладиган материалларни ишлаб чиқаришдир. Антикоррозион қопламалар ва ўтга чидамли материаллар технологиясини ишлаб чиқишдаги асосий йўналишлар қурилиш ва саноат композитлари самарадорлигини ошириш учун таркибида азот ва фосфор бўлган кўп функцияли полимерлар олишга қаратилган. Бу иш самарали коррозия ингибиторлари ва оловбардошлик хоссаларига эга бўлган азот-ва фосфорли олигомерларни ишлаб чиқаришга бағишланган. Шу боис бугунги кунда юқори ҳароратга чидамли ва ўтга чидамли самарадорлик, антикоррозион, полимерларни барқарорлаштириш, экологик хавфсиз ва тежамкор янги олигомер материаллар ишлаб чиқариш долзарб вазифалардан биридир.

Адабиётларда [1-5] олигомер антиоксидантлар ва коррозион ингибиторлар олиниб, кўп функцияли N -, S -, P тутган ингибиторлар сифатида таклиф этилган, улар асосида ўндан ортиқ янги маҳсулот синтез қилинган: госсиполнинг олигомер ҳосилалари булган полиметилен (тио)амидофосфатлар, эпихлоргидрин асосида синтез қилинган ди (тио)амидофосфат олигомерлари, ва диметилтерефталатнинг полиэтилен полиамин билан ҳосил қилган олигомерлари синтез қилинган. Шунингдек, карбамид, фосфор бирикмалари ва металл оксидлари асосида олинган олигомер оловбардош НБ-6 [2,6.70] ёғоч конструкциялар ва полимер материалларнинг ўтга чидамлилигини оширишда афзалликларга эга. 17-а маркадаги фосфор, азот, бор ва металл таркибли олигомерлар [3, 6.77] синтез қилиниб, ёғоч материалларига оловбардош сифатида қўлланилиб, синтез қилинган олигомернинг ўтга чидамли самарадорлиги аниқланди. Олтингурут -, натрий тетрасульфид ва аммоний полифосфат асосидаги азот-ва фосфорли тиокол олигомерлари полиэтилен учун тўлдирувчи сифатида фойдаланиш учун синтез қилинган [4, 6.65].

Таркибида азот-, фосфор-, рух сақловчи бирикмаларнинг ўзаро таъсирлашуви натижасида янги кўп функционал олигомер антипирен-антисептиклар синтез қилинди. Ушбу моддаларни синтез қилишда дастлаб рух оксидининг фосфат кислотасидаги эритмалари тайёрлаб олинди. 1,3,5% ли эритмалари тайёрланди. Сўнгра аралаштиргич, тескари совуткич, термометр билан жиҳозланган сиғими 200 мл бўлган колбага ҳосил булган 5 % ли эритмани солдик эритма тайёрлашда биз ҳароратни 100°C га келтирдик ва шу шароитда карбамид таъсир эттирдик, бу жараёнда ҳарорат 123°C га кўтарилди. Карбамид ва рух оксидининг мол нисбати 5,5:1 мол нисбатда булганда реакция 3 соат давом этди ва реакция натижасида оқ қовушқоқ масса ҳосил бўлди.

2-тажриба. Рух оксидининг фосфат кислотадаги 34% ли эритмаси тайёрланди. Эритма тайёрлашда ҳарорат 100°C да амалга оширилди. Биринчи тажрибада курсатилган жиҳозлардан фойдаланиб ҳосил бўлган эритмага карбамид қўшилди. Бунда рух оксиди ва карбамиднинг мол нисбатлари 1:2 нисбатни ташкил этди. Реакция 45 мин давом этди реакция натижасида сарғишроқ рангли қовушқоқ масса ҳосил бўлди ва идиш тубида жигарранг суюқлик қолди. Суюқликни алоҳида идишга олганимизда у сарғиш рангли булиб қотди.

3- тажриба Юқоридаги тажрибар каби идишда рух оксидининг фосфат кислотадаги эритмаси тайёрланди ва унга карбамид қўшилди. Бу жараёнда рух оксиди ва карбамиднинг мол нисбати 1:1 нисбатни ташкил этди. реакция 135°C да амалга оширилди, реакция 125 минут давом этди. Реакция натижасида оқ рангли қовушқоқ масса ҳосил бўлди.

Ҳар-хил шароит ва муҳитларда бир қанча синтез жараёнлари амалга оширилиб асосан синтез қилиб олинган олигомер антипирен-антисептиклар унумига вақт, ҳарорат ҳамда бошланғич моддаларни нисбати шунингдек катализаторлар турларни таъсири тадқиқ этилди. Юқоридагилар асосида синтез қилинган антипирен-антисептикларни олишнинг оптимал шароити топилди.

Кўйидаги 1-расмда азот, фосфор ва рух сақлаган олигомерларни турли нисбатлардаги реакциялари таҳлил қилинди. Бунга кўра ортофосфор кислотаси : карбамид : рух оксидларини нисбати 5,5:1:2,6 ва ҳарорат 100°C ҳамда жараённинг давомийлиги 3 соатни ташкил этди.

1-Расм. Реакция унумининг вақтга боғлиқлиги

1-расмда эса ушбу реакция жараёнларни ҳароратга боғлиқлиги аниқланган бўлиб барча нисбатлар ичидан энг юқори унумга эришилган 5,5:1:2,6 нисбатни турли ҳароратдаги реакция унумлари тадқиқ этилган. Ушбу реакция жараёнлари 90-100°C энг яхши натижалар олинди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т. Изучение антикоррозионных свойств новых олигомерных ингибиторов коррозии(2014) // Композиционные материалы. – Ташкент, № 3. – С. 20–24.
2. Джалилов А.Т., Бекназаров Х.С., Нуркулов Э.Н. Антипирены для защиты древесины от горения // Universum: технические науки: электрон. научн. журн. – 2020. – № 1 (70).
3. Исследование и применение фосфор-,азот-, бор- и металлсодержащих антипиренов для повышения огнестойкости свойств древесины/Э.Н. Нуркулов, Х.С. Бекназаров, А.Т. Джалилов, Д.А. Набиев // Universum: технические науки: электрон. научн. журн.– 2020.– № 8 (77).
4. Исследование синтезированного азот- и фосфорсодержащего тиоколового олигомера / Б.А. Нормуродов, Х.Х. Тураев, Д.А. Набиев, Ж.Р. Сууюнов [и др.] // Universum: химия и биология. – 2019. – № 11-1 (65).
5. Способ получения олигомерного ингибитора коррозии // Патент РУз. № IAP 03969. 19.09.2009 / Бекназаров Х.С., Джалилов А.Т., Жураев Т.Т., Султанов А.С. [и др.].
6. Praveen K.SH. A review: antimicrobial agents based on nitrogen and sulfur containing heterocycles // Asian J Pharm Clin Res, Vol 10, Issue 2, 2017, 47-49
7. А.И.Холбоева,Х.Х.Тураев, Ф.Н.Нуркулов Получение и исследование полисульфидных олигомеров, содержащих фосфор, азот и серу, для повышения физико-химической стабильности раздвижной масла UNIVERSUM:ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ.2020.10(76)

КОМПРЕССОР СТАНЦИЯЛАРДАГИ СИНХРОН ДВИГАТЕЛЛАРНИ ҚЎЗҒАТИШ ТИЗИМИНИНГ САМАРАДОРЛИГИНИ АНИҚЛАШ УСЛУБИ

Тоиров Олимжон Зувурович, Ислом Каримов номли Тошкент давлат техника университети кафедра мудири

*Амонов Нодир Султонович, Когон магистрал газ қувурлари бошқармаси бошлиги
Мирхонов Уткир Кахрамонович, Бухоро мухандислик-технология институти таянч докторант*

Республикамізда катта қувватли синхрон двигателлар иқтисодийнинг қатор тармоқларида, жумладан, нефт ва газ саноати, тоғ-кон металлургия, кимё, машина суғориш тизимлари насос станциялари, коммунал хўжалик ва бошқа соҳаларда кенг қўлланилмоқда.

Синхрон моторларнинг (СМ) ишлашидаги асосий масалалардан бири технологик жиҳозларни ўрнатиш қоидаларига мувофиқ оқилона режимни танлашдир.

Илғор ишга тушириш мосламалари, частота ўзгартиргичлари ва рақамли қўзғатиш тизимларининг пайдо бўлиши билан, шунингдек, реактив қувват компенсациясини ҳисобга олган ҳолда, СМ нинг иш режимларига янги талаблар пайдо бўлади. Асосий шартлардан бири, тармоқ кучланиши ва частотанинг доимий қийматида, СД нинг иш режимларини белгилайдиган валдаги момент ва қўзғатиш тоқининг катталиги билан аниқланади [1].

Бошқариш режимида ишлаганда қўзғатгич қуйидагиларни таъминлайди:

- қўзғатиш тоқини қўлда ва автоматик бошқариш режимлари;
- двигател статоридаги кучланишнинг доимий қийматида - двигател таъминот тармоғининг кучланишини барқарорлаштириш;
- двигателнинг реактив қувватини барқарорлаштириш - тармоқдаги нисбатан доимий даражада реактив қувватни қоплаш;
- двигателда $\cos\varphi$ ни барқарорлаштириш;
- юклама тугунида реактив қувватни барқарорлаштириш - цех, подстанциянинг киришида реактив қувватни қоплаш учун;
- кучланиш нисбати камида $2U_{ном}$, таъминот тармоғининг номинал кучланиш ва $1,75 I_{ном}$ ток нисбатида мажбурий қўзғатиш.

$\cos\varphi=1$ режимида синхрон моторнинг қўзғатгичини жорий қилишда энергия тежашни ҳисобга оламиз. Буни 5 та кўрсаткич бўйича ҳисоблаймиз:

- двигател томонидан истеъмол қилинадиган реактив қувватни йўқотиш орқали исрофларни камайтириш,
- умумий токни камайиши ҳисобига кабел линиясидаги исрофларни камайтириш (реактив ток бўлмаганда),
- қўзғатгич қувват истемолини камайтириш орқали исрофларни камайтириш,
- двигател статорида кучланиш пасайиши пайтида исрофларни камайтириш.
- номинал иш режим билан солиштирганда статор ва ротор чулғамларини қизишини камайтириш [1].

Мавжуд қўзғатиш тизими билан $\cos\varphi$ нинг бошланғич қиймати $\cos\varphi=0,95$ сифатида қабул қилинади.

Тавсия этилган қўзғатгични киритилиши бу исрофларни бартараф этади.:

- тармоқ кучланиши пасайганда, қўзғатгичда қўзғатиш (форсировки) режимини таъминлайди, бу синхрон двигател барқарорлигини оширади ва тармоқ кучланишининг тез тикланишига ёрдам беради, чунки синхрон двигателни қўзғатиш даражаси статор кучланишини оширади шу билан бирга тармоқ кучланишини ҳам.
- Синхрон двигател кучланиши тўлиқ олиб узилганда ва тикланганда, автоматик қайта улаш ёки автоматик захирани улашни ўзгартириш пайтида, қўзғатиш қайта синхронизация ва қайта қўзғатишни таъминлайди.

[1] адабиётда таъкидланганидек, $\cos\varphi=1$ билан синхрон моторни ишлатганда, номинал иш режимга нисбатан статор ва ротор чулғамларидаги исрофлари ва қизишининг пасайиши кузатилади ($\cos\varphi=0,95$ ортиб борувчи).

Фойдаланилган адабиётлар

1. Сыромятников И.А. Режимы работы асинхронных и синхронных двигателей М.: Энергоатомиздат 1984г.
2. Готтер Г. Нагревание и охлаждение электрических машин. М-Л: Госэнергоиздат 1961г.
3. Ермолин Н.П., Жерехин И.П. Надежность электрических машин. Л: Энергия 1976г.
4. Камалов Т.С., Халиков С.С., Ходжикулов Х.Ж. Вопросы надежности крупных синхронных двигателей оросительных насосных агрегатов // Узб. Журнал Проблемы информатики и энергетике, 2001, №2. стр. 67-70.
5. Камалов Т.С., Халиков С.С., Ходжикулов Х.Ж. Математическая модель показателей надежности синхронных двигателей оросительных насосных агрегатов // Узб. Журнал Проблемы информатики и энергетике, 2002, №3. стр. 59-63.

6. Gieras, J.F.: Permanent Magnet Motors Technology: Design and Applications. 3rd edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2010.
7. Gieras, J.F.: Electric power system of Tu-154M passenger aircraft, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), vol. 89, no 2a, February 2013, 300–307.
8. Jones, I. P. (2001). Materials Science for Electrical and Electronic Engineers. Oxford University Press.
9. Kassakian, J. G., Wolf, H.-C., Miller, J. M., and Hurton, C. J. Automotive electrical systems circa 2005. IEEE Spectrum, pages 22–27.
10. Kassakian, J. G., Wolf, H.-C., Miller, J. M., and Hurton, C. J. Automotive electrical systems circa 2005. IEEE Spectrum, pages 22–27.
11. Kjaer, P. C., Gribble, J. J., and Miller, T. J. E. (2007). High-grade control of switched reluctance machines. IEEE Transactions on Industrial Applications, 33(6):1585–1593.

ELEKTR YURITMALI GAZ HAYDASH AGREGATLARINING ASOSIY TURLARI VA QURILMALARI TAHLILI

Toirov Olimjon Zuvurovich,

Islom Karimov nomli Toshkent davlat texnika universiteti kafedra mudiri

Mirxonov Utkir Kaxramonovich, Buxoro muxandislik-texnologiya institute tayanch doktoranti

Elektr yuritma bilan boshqariladigan gaz haydash agregatlari kompressor qurilmalari gaz turbinaliga qaraganda ancha ishonchli va ulardan foydalanish osonroq. EGHA ishonchligini pasayishining asosiy sabablaridan biri - bu uzluksiz elektr ta'minotini ta'minlaydigan tashqi energetika tizimining nosozliklari darajasi va texnik xizmat ko'rsatuvchi xodimlarning malakasi.

Ushbu elektr yuritmani kamchiliklari, birinchi navbatda, elektr yuritmalni sinxron dvigatel rotni doimiy aylanish tezligi tufayli kompressor qurilmasini magistral gaz quvuri o'zgaruvchan ish rejimlariga salbiy ta'sir qiladi, shuningdek, elektr energiyasining yuqori narxini o'z ichiga oladi va ekspluatatsion xarajatlarni keskin oshiradi.

Boshqa yuritmalar turlari bilan solishtirganda, asosiy afzalliklari elektr yuritmalni gaz haydash agregatlari (GHA) quyidagilar:

- yuqori ishonchlik;
- kapital ta'mirlash uchun minimal xarajatlar;
- GHA birliklari va qismlarining katta motor resurslari;
- avtomatlashtirish va boshqarish qulayligi;
- ekologik tozalikligi;
- yong'in xavfsizligi.

Hozirgi vaqtda boshqariladigan EGHAning aksariyatida quyidagi asosiy jihozlarni o'z ichiga oladi (1-rasm):

- quvvati 4 dan 25 MVt gacha bo'lgan sinxron dvigatel 1;
- 4 dan 12,5 MVt gacha quvvatga ega GHA uchun reduktor 2 (ko'paytirgich);
- gaz haydash nasosi (nagnetatel) 3.

1-rasm. Kompessor sexi binosida STM-4000-2 ga ega EGHA ning asosiy sxemasi:

1 – Sinxron dvigatel 2 - reduktor; 3 - markazdan qochma gaz haydash nasosi; 4 – GHA aylanma (kranlar № 1,2); 5 - boshqaruv paneli; 6 – Moyni AHS; 7, 8 - kranlar; 9 - kabel kanali

Tezlikni oshiruvchi reduktorni ishlatish zarurati gaz haydash nasoslarini ma'lum bir tezlikka mo'ljallanganligi bilan bog'liq.

Bundan tashqari, GHA quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- nazorat qilish, boshqarish va himoya qilish tizimlari;
- moy-moylash tizimlari;
- elektr ta'minoti tizimi.

EGHA kompressor sexlarida o'rnatiladi (1-rasm). Mashina xonasida sinxron dvigatel 1, reduktor 2 va gaz haydash nasosi o'rnatilgan

3 - gaz haydash nasosi turlari. Shuningdek, EGHA alohida yopiq xonalarda o'rnatilishi mumkin.

Elektr yurituvchiga ega GHA ning asosiy texnik tavsiflari 1-jadvalda keltirilgan [3].

1-jadval - Elektr yurituvchiga ega GHA ning texnik tavsifi

GHA ning tipi	MQGN tipi	Quvvati kVt	Motorning aylanish tezligi ayl/min	MQGN aylanish tezligi ayl/min	Siqish koeffitsienti, %	Motorning FIK	Stator toki, A	Stator kuchlanishi, V	MQGN g'ildirak diametri, mm
A3-4500-1500	280-11-1	4500	1490	7980	1,25	95,6	520	6000	600
СДС3-4500-1550	280-11-1	4500	1500	7980	1,25	95,5	500	6000	600
СТД-4000-2	280-11-6	4000	3000	7980	1,25	97,5	438	10000	600
СТД-12500-2	370-18-2	12500	3000	4800	1,23	97,8	820	10000	845
СТД-12500-2	370-18-1	12500	3000	4800	1,35	97,8	820	10000	900
ЭГПА-6,3	НЦ-6,3В/7,6	6300	3000	8300	1,45	97,4	500	10000	555
ЭГПА-25	650-21-2	25000	2700/3900	2700/3900	1,45	96,3	950	10000	1080

Kompessor stansiyasida ishlaydigan elektr yuritvchi gaz haydash agregatlarining ko'rsatkichlari 2-jadvaldagi ma'lumotlar bilan tavsiflanadi.

2-jadval - Elektr yuritvchi gaz haydash agregatlarining ko'rsatkichlari

GHA ning tipi	Aktiv quvvat, kVt	Agregatlar soni
---------------	-------------------	-----------------

A3-4500-1500	4500	4
STM-4000, STD-4000	4000	300
STD-12500, SDG-12500	12500	341
EGHA-2-12,5	12500	14
EGHA -25	25000	6
EGHA -S-6,3	6300	14
EGHA -4.0/8200	4000	12
EGHA -6,3/8200	6300	1

Xorijiy va mahalliy ishlab chiqaruvchilar yuqori texnologiyali EGHA larini ishlab chiqarishni yangi avlodini o'zlashtirdilar. Buning bir qismi sifatida EGHA turi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- yuqori tezlikda ishlaydigan elektr motor;
- yuqori voltli chastotali o'zgartirgich;
- mos keladigan transformator (bir yoki bir nechta);
- mahalliy (agregat) avtomatik boshqaruv tizimi (ABT).

Elektr ta'minoti tizimlari va yangi avlod EGHA lar gaz quvurining o'zgaruvchan ish rejimlarini ta'minlash muammosini hal qilishga imkon beradi va yuqori darajadagi ish faoliyatini ta'minlash uchun mo'ljallangan, shu jumladan energiya va ishga tushirishni boshqaradigan xususiyatlari, yuqori ishonchliligi, avariyasiz va asosiy agregatlarni uzoq muddat ishlash masalasini hal qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rosli, Omar A Survey of Multilevel Inverter based on Cascaded H-Bridge Topology and Control Schemes / R.Omar, M. Rasheed, M.Sulaiman // MAGNT Research Report (ISSN. 1444-8939), Vol.3 (2). PP: 1097-1108.
2. Bonilla, C.C. Design and performance comparison of Two-level and Multilevel Converters for НЛЮС Applications / C.C. Bonilla, S.M. Tigga //Department of Energy and Environment Division of Electric Power Engineering Chalmers university of technology. - Goteborg, Sweden. - 2011.
3. Luis Carlos Giraldo Yasquez Control of a Variable Speed Drive with a Multilevel Inverter for subsea applications // Norwegian University of Science and Technology Department of Electric Power Engineering. - 2010.
4. John Alan Yodden Modulation Techniques for the Cascaded H –Bridge Multi-Level Converter / J.A. Yodden // Thesis submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy. - July 2012.
5. Javad Gholinezhad Analysis of Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter in DTC-SVM Induction Motor Drive for FCEY/Javad Gholinezhad, Reza Noroozian//Journal Electric End Technology. - Vol. 8. -No. 2: 304-315, 2013, ISSN(Print) 1975-0102.
6. Энергосбережение и автоматизация электрооборудования компрессорных станций. Т. 2: Монография / Пужайло А.Ф., Савченков С.В., Спиридович Е.А., Репин Д.Г., Титов В.Г. и др. // Под ред. О.В.Крюкова. -Нижний Новгород: Вектор ТиС, 2011. - 664 с.

НЕФТ ВА ГАЗ СANOATI ISHCILARINING KIYIMLARI UCHUN TAVSIYA ETILGAN MATOLARGA MAXSUS XOSSA BERISH

Abdusamatova D.O.-k.f.n., dotsent, Choriyeva M.M. doktorant, Rafikov A.S.-k.f.d., professor, Nigmatova F.U.-t.f.d., professor, Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti, Toshkent shahar, O'zbekiston Respublikasi

Butun dunyoda maxsus maqsadlar uchun qo'llaniladigan to'qimachilik materiallariga (gidrofob, olovbardosh, leofob va boshqalar) va ular asosida yengil sanoat mahsulotlari ishlab chiqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Yuqori texnologiyali ishlab chiqarish davrida, ayniqsa tabiiy energiya resurslari iste'moli ortib borayotgan davrda ob'ektlar va ishchilarni himoya qiluvchi maxsus to'qimachilik materiallari ishlab chiqarish hajmi doimiy ravishda oshib bormoqda.

O'zbekistonda neft va gaz qazib olish sharoiti boshqalardan farq qiladi. O'zbekiston davlati quruq va keskin kontinental iqlim bilan ajralib turadi. Shunga asosan gazlamaning himoya, ekspluatatsion, gigienik va xizmat vazifalarining boshqa xossalari bo'yicha talablar keskin o'sdi. Bu yerdan mehnat ob'ektini ekspluatatsiya qilishning muayyan sharoitlari uchun ulardan maxsus kiyimlarini o'zaro tutashib ta'sir qilishdan himoyalashga ehtiyoj kelib chiqadi. Olib borilgan izlanishlar natijasida neft va gaz sohasi ishchilarining maxsus kiyimlarini gazlamasini qayta o'rganib chiqish zarurati borligi aniqlandi [1].

Maxsus (gidrofob, oleofob, issiq va olovbardosh) xossali materiallar tabiatan shunday xususiyatga ega bo'lgan tolalardan ishlab chiqariladi yoki matoga shunday xossa bag'ishlovchi moddalar bilan ishlov beriladi. Ko'pincha maxsus xossa beruvchi moddalar bilan to'qimachilik materiallarining tolalari yomon bog'langanligi tufayli ulardan foydalanish jarayonida himoya xususiyatlarining kamayishi kuzatiladi. Shu munosabat bilan asosiy materialning tolalariga maxsus xossa beruvchi moddalarni kimyoviy fiksatsiya qilish usuli eng istiqbolli usul hisoblanadi [2].

Neft va gaz sohalari xizmatchilarining maxsus kiyimlari uchun tavsiya etilayotgan tabiiy, kimyoviy va aralash tolali matolarning oleofoblik va olovbardoshlik xossalarini aniqlash va oshirish usullari, neft mahsulotlariga bardoshlilik tadqiq etildi. Yetti xil turdagi mato namunalari gidrofob-oleofob hamda yong'indan himoyalovchi kompozitsiyalar bilan ishlov berilishi ularning neft mahsulotlari sorbsiya-desorbsiyasi, fizik-mexanik va olovbardoshlik xossalariga ta'siri aniqlandi.

Mato namunalari xossalari shunday holicha hamda gidrofob-oleofob va olovbardosh ishlov bergan holda tadqiq etildi, gidrofob-oleofob ishlov berish uchun perftorakrilat va diizosianat oligomerlari asosidagi emulsiyasi (PDOE) tanlandi [3].

Ishlov berish uchun matolardan 5x30 sm o'lchamda namunalar qirqib olindi. Namunani massasini o'lchab, PDOE yoki KAOK shimdirildi, laboratoriya vallari yordamida massasi 80-100% ga ortish darajasigacha siqildi va xona temperaturasida quritildi. PDOE shimdirilgan mato 160-165°C da, KAOK shimdirilgan mato 125-130°C temperaturada 3-5 minut davomida termofiksatsiya qilindi.

Neft mahsulotlariga bardoshlilikini aniqlash maqsadida ishlov berilgan va ishlov berilmagan namunalarga neftning benzindagi 20% li eritmasini shimdirildi. Quritishni 2 xil sharoitda: xona temperaturasida va 60°C da quritgich shkafida bajarildi. Keyin massalari yana o'lchandi.

Tajribalardan ma'lum bo'lishicha, matoga ishlov berish natijasida massa deyarli o'zgarmagan, demak, quritish va termik ishlov berish jarayonlarida matoning namligi to'liq chiqib ketgan, mato yuza zichligining ortishi kuzatilmagan. Suvning matoga shimilmasligi orqali barcha namunalarda ishlov berilmagan matoga nisbatan gidrofoblik xossalari keskin ortganligi kuzatildi.

Keyingi tadqiqotlarda ishlov berilmagan va PDOE bilan ishlov berilgan hamda xona temperaturasida quritilgan namunalarning neftni shimdirish darajasi aniqlandi.

Matoga ishlov berish, neftni singdirish va quritish rejimlari namunalarning fizik-mexanik xossalariga ta'siri aniqlandi (1-jadval).

1-jadval

Tabiiy, kimyoviy tolalar va ularning aralashmalaridan tayyorlangan matolarning neft ta'siridan keyingi fizik-mexanik xossalari

Mato namu - nalari	Davlat standarti 12.4.290-2013 bo'yicha		Qaynatilgan, 60°C da quritilgan		PDOE bilan ishlov berilgan		Qaynatilmagan			
	Uzilish kuchi, (N)	Nisbiy cho'zi-lish, (%)	Uzilish kuchi, (N)	Nisbiy cho'zi-lish, (%)	Uzilish kuchi, (N)	Nisbiy cho'zi-lish, (%)	Uzilish kuchi, (N)	Nisbiy cho'zi-lish, (%)	Uzilish kuchi, (N)	Nisbiy cho'zi-lish, (%)
1	800	20	396	10	360	23	790	25	297	7
2	800	20	292	9	420	10	490	16	374	9
3	700	50	437	17	452	15	840	13	437	15
4	700	50	816	24	717	22	697	18	583	20
5	700	50	256	19	445	22	700	38	359	22
6	700	50	570	41	470	31	570	37	625	40
7	700	50	240	24	525	50	1010	33	575	44

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinishicha, neft shimdirilgandan so'ng 60°C da quritilgan matolarning fizik-mexanik xossalari yuqoriroq ekan, bunda 3, 5 va 7 namunalar standart talablariga javob beradi. Sovun-sodali eritmada qaynatilgan va PDOE bilan ishlov berilganda faqat 4 namunaning ko'rsatkichlari standart talablarga mos keladi.

Neft va gaz sanoati xizmatchilari kiyimlari uchun qo'llanilayotgan matolarning maxsus xossalari ularning tarkibi, ularga ishlov berishning mavjudligi va sharoitlari bilan belgilanadi. Neft mahsulotlarining adsorbsiyasi kichik va desorbsiyasi yuqori bo'lgan, fizik-mexanik xossalari standart me'yorlarga mos keluvchi, tarkibi 60% paxta va 40% nitron dan iborat bo'lgan antistatik hamda 67% nitron, 20% paxta, 13% viskozadan iborat matolar neft va gaz sohalari xizmatchilarining maxsus kiyimlari uchun tavsiya etiladi. Fizik-mexanik ko'rsatkichlarini saqlab qolish uchun neft yutilgan matolarni avval 60°C da quritish, so'ngra kamida 5% sodali suvda 1 soat davomida yuvish tavsiya etiladi. Matolarga olovbardosh ishlov berish uchun kollagen asosidagi kompozitsiyadan foydalanildi. Olovbardosh ishlov berilgan matolardan tarkibi 100% viskoza va 100% paxta bo'lgan namunalar standart talablarini bajaradi. Buning sababi kollagen asosidagi kompozitsiya tarkibidagi moddalar aynan selluloza bilan kimyoviy bog'lanadi va selluloza matolari uchun ishlab chiqilgan. Kollagen asosidagi olovbardosh kompozitsiya bilan ishlov berish paxta va viskoza tolali matolarni yonuvchanlik va alanga ta'sirida ko'mirlanish ko'rsatkichlarini keskin kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Choriyeva M.M., Nigmatova F.U., Mansurova M.A. Neft va gaz sanoati ishchilarining maxsus kiyimi uchun materiallar paketini konfeksionlash, "Yengil sanoatda fan-ta'lim va ishlab chiqarishning innovatsion yechimlari" Respublika ilmiy-amaliy anjumani materiallari, 2021, 57-61 b.
2. Nabiev N., Md. Raju A., Quan H., Rafikov A. Extraction of collagen from cattle skin and synthesis of collagen based flame retardant composition and introduction into cellulose textile material by graft colypolymerization // Asian Journal of chemistry. 2017, V. 29, №11. P. 2470-2475.
3. Karimov S.X., Usmanov M.X., Nabiyev N.D. Kompozitsiya dlya ognezashitnoy obrabotki tekstilnix materialov. Patent UZIAP № 05234, 2016, byul. №6

УПАКОВОЧНАЯ БУМАГА ИЗ ОБРАБОТАННОГО ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Кадирова Н.Р., Туйчиев Д.Б., Рафиков А.С.,

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

В производстве бумаги и картона наблюдается устойчивая тенденция использования макулатуры. Для повышения качественных показателей новых видов растительного сырья необходима разработка технологии получения бумажной массы, позволяющей получать бумагу, соответствующей потребительским свойствам. В этой работе обсуждаются многочисленные добавки и наполнители для бумажной массы, используемые для улучшения изготовления бумаги.

Роспуск макулатуры осуществляется при концентрации 4-6% в специальных аппаратах – гидроразбивателях. В лабораторных условиях был использован блендер как гидроразбиватель. В качестве наполнителя была использована хромовая стружка кожевенных отходов. Хромовая стружка представляет собой небольшие чешуйки, которые получают в ходе выделки кожи, выдубленной разными способами и солями. Ее параметры в среднем не превышают 10 мм в ширину, 120-150 мм в длину, а толщина обычно составляет от 0,5 до 1 мм. Хромовую стружку относят к категории отходов кожевенного производства, которые являются вторичным сырьем. В качестве связующего вещества использовалась акриловая эмульсия 2% от общей массы.

Основа обработки хромовой стружки состоит в улучшении смачиваемости. В данном случае для улучшения смачиваемости хромовой стружки был использован 2%-ный раствор гидроксида натрия. Обработка проводилась в течение 2 часов для набухания, далее тщательная промывка стружки от щелочи проточной водой, отжим. Для нейтрализации щелочной среды хромовой стружки проводилась обработка 10%-ным раствором уксусной кислоты в течение 2 часов, тщательный отжим, промывка водой в течение 30 минут и окончательный отжим.

Отбор проб и подготовку средней пробы бумаги для испытаний производят по ГОСТ 13525.1. Образцы для испытания (полоски) вырезают в одном из направлений в соответствии с указаниями в стандартах на соответствующую продукцию. Ширина полосок должна быть в миллиметрах: для бумаги – $15 \pm 0,1$; Длина полосок – 150 мм с припуском для укрепления в зажимах. Результаты приведены в таблице.

Таблица

Зависимость механических свойств упаковочной бумаги от состава и способа получения

Бумажная масса			Акриловая эмульсия, мл	Разрывная нагрузка, Н	Относительное удлинение при разрыве, %	Толщина, мм
Макулатура, г	Хромовая стружка не обработанная, г	Хромовая стружка обработанная, г				
3	7		0,1	8,6	3,856	1,3
3		7	0,1	19,6	4,792	1,2
2	3		0,1	8,6	3,459	1
2		3	0,1	11,2	3,962	0,9

Было выявлено что, обработка хромовой стружки разбавленным раствором щелочи способствует увеличению механических свойств бумаги. Щелочь растворяет сопутствующие вещества в хромовой стружке, делает их более рыхлыми и увеличивает смачиваемость. Это приводит к улучшению процесса формирования бумажного листа и свойств самой бумаги.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ– ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ НЕФТЕГАЗОПЕРЕРАБОТКИ

Насретдинова Ф.Н., Умурзакова Г.Р., Жамолитдинова М.М., Ферганский политехнический институт

Ташлакский техникум технического обслуживания, Ташлакский район, Ферганский область, Узбекистан, 91 108 07 11

Вопросы энергоэффективности и энергосбережения являются приоритетными для современной нефтяной промышленности, транспорта и других отраслей. Особенно важно это стало в рамках новой климатической повестки, направленной на снижение загрязнения атмосферы продуктами сгорания углеродсодержащих топлив. Для повышения энергоэффективности НПЗ используется комплексный подход, основанный на применении целого набора оптимизационных мероприятий.

Текущее потребление энергии в мире постоянно растет и, согласно прогнозам, будет расти и дальше [1]. При этом основными первичными источниками энергоресурсов остаются уголь, нефть и газ, хотя в последние годы возрастает роль возобновляемых источников энергии (ВИЭ), включая биотопливо. Пандемия 2020 г. внесла большие корректировки в баланс мирового спроса и предложения, однако многие эксперты сходятся во мнении, что пик потребления нефти еще не пройден [2].

По данным Международного энергетического агентства, мировой спрос на энергию к 2040 году увеличится на 30 %, в связи с чем проблема сбережения энергии приобретает все большее значение. Слова энергоэффективность и энергосбережение часто упоминаются вместе. Несмотря на существующую взаимосвязь, все же это разные понятия. Эффективность означает получение необходимого результата с использованием меньшего количества энергии. Сбережение – это потребление меньшего количества энергии или вовсе отказ от ее использования. Эффективность часто приводит к сбережению энергии, но не наоборот.

Начиная с 1970-х гг. многие страны внедряли политику и программы по повышению энергоэффективности. Сегодня на промышленный сектор приходится почти 40 % годового мирового потребления первичных энергоресурсов и примерно такая же доля мировых выбросов углекислого газа. Принят международный стандарт ISO 50001, который регулирует в том числе энергоэффективность. Энергосбережение – это любая активность, направленная на уменьшение объема использования энергетических ресурсов без ущерба для основной функции их применения. На сегодняшний день энергосбережение характеризуется понятийным аппаратом, приведенным в главном Законе республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии»:

Правовое регулирование в области рационального использования энергии направлено на:

обеспечение эффективного и экологически безопасного использования энергии при ее производстве и потреблении;

стимулирование разработки и внедрения энергоэффективных технологий, добычи и производства более дешевых нефтепродуктов, природного газа, угля и других видов природного топлива (далее — топливо);

обеспечение точности, достоверности, единства измерений и учета количества и качества производства и потребления энергии;

Поскольку в качестве основных источников энергии в большинстве случаев используются различные горючие ископаемые (при этом в разных странах преобладают те или иные, в зависимости от того, кто чем располагает), то для оценки потребления энергии в общем хозяйстве (в промышленном, бытовом секторе и др.) введены понятия условное топливо (у.т.) и нефтяной эквивалент (н.э.).

Использование «зеленого водорода» позволит снизить практически до нуля выбросы парниковых газов. Активно развивается рынок авто на водородном топливе [3].

Вообще переход на альтернативные источники энергии, на безуглеродную энергетику в последние годы идет во многих странах мира, хотя и с неодинаковой скоростью. Важный показатель любой страны – энергоемкость ВВП. В международной практике энергоемкость ВВП измеряется в килограммах (или в тоннах) условного топлива или нефтяного эквивалента на тысячу американских долларов. В соответствии с данными статистики энергоемкость мировой экономики за период с 1971 по 2012 годы снизилась на 32 %, а на период до 2040 год прогнозируется ее сокращение еще на 44 % [4].

Анализ величины потерь от различного вида оборудования на нефтеперерабатывающем заводе показывает, что наибольшими потерями характеризуется трубчатая печь. Совершенно ясно, что основной потенциал экономии (90 %) заключается в самих технологических процессах, особенно в схеме рекуперации тепла. В целом модернизацию, направленную на повышение энергетической эффективности, на энергосбережение, следует начинать с реакторной системы, системы разделения и системы теплообмена. Правильное проектирование схемы рекуперации тепла позволяет значительно снизить нагрузку на печи, паровые подогреватели, а также водяные и воздушные холодильники. За счет этого снижение потребления энергоносителей может составить 10 – 20 % (а в отдельных случаях – до 40 – 50 %) от начального энергопотребления.

В соответствии с современными тенденциями спрос на нефть, газ и уголь будет через некоторое время постепенно сокращаться, но спрос на сырье нефтехимического синтеза и продукты (этилен, пропилен, ароматические углеводороды, аммиак, метанол и др.) будет только расти. Таким образом, химизация обеспечит углеводородному сырью достаточно стабильный спрос на ближайшие 30 лет.

Литература

1. BloombergNEF. New Energy Outlook 2020г.
2. E.Kalinenko A journey down the stream. Hydrocarbon Engineering. – 2020. – N 11, V. 25. – pp. 12 – 18.
3. Пискунов И.В. Перспективы развития водородной энергетики и транспорта. Нефть. Газ. Иновации. – 2020. – № 4 (233). – С. 18 – 21
4. Прогноз развития энергетики мира и России до 2040 г. Институт энергетических исследований РАН. Аналитический центр при правительстве РФ. 2014 г.
5. Закон республики Узбекистан «О рациональном использовании энергии» №412 ОТ 25.04.1997 г.
6. Усманов М.Р., Подвинцев И.Б., Гималетдинов Р.Р. Повышение производительности и эффективности производственных активов. Технологическая поддержка предприятий нефтепереработки, нефтехимии и газопереработки. – СПб.: Питер, 2018г.

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И РАЦИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Насретдинова Ф.Н., Умурзакова Г.Р., Ферганский политехнический институт

Несмотря на то, что в обозримом будущем мировой спрос на доступные и надежные источники энергоресурсов будет по-прежнему расти, в мире наметилась тенденция перехода ряда стран на энергосистемы с низким содержанием углерода. Вполне вероятно, что нам еще предстоит стать свидетелями пика спроса на нефть и газ, при этом доля ископаемого топлива в общем объеме энергоресурсов будет сокращаться.

В настоящее время экономический успех предприятия, его рентабельность и конкурентоспособность зависит оттого, насколько эффективно реализуется цепочка прогресса: энергоемкость – энергосбережение – техническое развитие – перевооружение.

В структуре операционных затрат потребление топливно-энергетических ресурсов нефтегазодобывающего предприятия достигает 20–30 %, и с учетом увеличения тарифов на энергоресурсы сохраняется тенденция дальнейшего роста .

Около 70–80 % всех энергозатрат нефтегазодобывающего предприятия приходится на потребление электрической энергии, которая, в свою очередь, распределяется по технологическим и вспомогательным процессам. Из них 55–65 % тратится на подъем жидкости, 25–30 % – на работу системы по закачке воды, 8–20 % – на подготовку и транспорт нефти и газа).[1]

Повышение эффективности использования тепловой энергии и генерации может быть достигнуто за счет технического перевооружения и оптимизации теплогенерирующих, теплопередающих и тепло использующих мощностей, реализации организационно-технических мероприятий, внедрения новых технических средств регулирования и контроля и учета тепловых процессов.

Снижение расхода теплоэнергетических ресурсов возможно только при комплексном подходе к энергосбережению, за счет последовательного внедрения взаимосвязанных организационных и технических мероприятий[2]. Основные концептуальные положения повышения энергоэффективности и рационального использования тепловой энергии:

- совершенствование управления, координация действий различных процессов, связанных с производством, транспортом и потреблением тепловой энергии;
- коренное улучшение системы учета и контроля расхода тепловой энергии на всех уровнях производства;
- более полный мониторинг энергопотребления в части тепловой энергии;
- регулярность профилактических ремонтов тепловых сетей и оборудования;
- ремонт, наладка и частичная замена оборудования и участков теплопроводов;
- повышение уровня подготовки специалистов в части энергосбережения.

Реализация этих мер, как правило, не требует больших затрат и окупается достаточно быстро, поэтому их осуществление является первоочередной задачей. Использование и внедрение новых высокоэффективных энергосберегающих технологий и оборудования – наиболее дорогая часть проектов, связанная со значительными инвестициями, но только новые технологии и энергоэффективное оборудование помогут обеспечить значительное снижение теплоемкости нефтедобычи и получение значительного экономического эффекта.

Литература

1. Государственный доклад о состоянии энергосбережения и повышении энергетической эффективности в Российской Федерации в 2018 году. – 2019. – С. 44–48.
2. Яковлева А.С., Барышева Г.А. Энергоэффективность и энергосбережение в России на фоне опыта зарубежных стран. Известия Томского политехнического университета. – 2012. – Т.321. – №6. – С. 25–30.

ДЕТОНАЦИОННАЯ СТОЙКОСТЬ И ОКТАНОВОЕ ЧИСЛО БЕНЗИНОВ

*Хакимова Г.А., Азаматов И.Н., Алламбергенов А.Ж., Игамкулова Н.А.,
Ташкентский химико-технологический институт*

Основным показателем качества бензина является детонационная стойкость. Высокая детонационная стойкость позволяет нормально работать двигателю на всех стадиях эксплуатации. Если неотработанная часть топлива будет обладать недостаточной стойкостью, то будут накапливаться перекисные соединения, что в дальнейшем может привести к взрывному распаду. Для того, чтобы избежать взрывного распада, целесообразно повышать октановое число бензинов с применением многофункциональных добавок, к ним относятся, кислородсодержащие соединения, иначе называемые

оксигенатами, к которым относятся кетоны, спирты, эфиры [1]. При высокой концентрации перекисных соединений, происходит тепловой взрыв, который вызывает самовоспламенение топлива.

Самовоспламенение части рабочей смеси перед фронтом пламени приводит к взрывному горению оставшейся части топлива - к так называемому «детонационному сгоранию», «детонации». Детонация вызывает перегрев, повышенный износ, или даже местные разрушения двигателя, и сопровождается резким характерным звуком, падением мощности, увеличением дымности выхлопа. На возникновение детонации оказывают влияние состав применяемого бензина и конструктивные особенности двигателя.

Наиболее широкое распространение среди высокооктановых композиций получили простые эфиры, такие как метил-трет-бутиловый, этил-трет-бутиловый эфиры (ЭТБЭ). Характерной чертой в получении ЭТБЭ является применение биотоплива, привлекательность этого топлива в том, что это практически неисчерпаемая сырьевая база для их производства. К таким биотопливам относится биоэтанол. Несмотря на это, синтез кислородсодержащей композиции с использованием биоэтанола исследована недостаточно.

Октановое число - показатель, который характеризует детонационную стойкость топлива, применяемого в карбюраторных двигателях внутреннего сгорания (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина [2].

Известно, что для увеличения октанового числа (ОЧ) топлив применяют как зольные, так и беззольные антидетонационные добавки.

Известными, но мало применяемыми в настоящее время зольными антидетонационными добавками являются органические соединения марганца, железа, хрома, меди, кобальта, никеля, свинца и т.д.

Однако все они обладают высокой токсичностью, особенно органические соединения свинца как сами, так и продукты их сгорания и отрицательно воздействуют на экологию. Во многих странах применяют биоэтанол в количестве 5-15% об. для повышения ОЧ, уменьшения токсичных выбросов и экономии нефти. Интенсивное развитие производства биоэтанола, благодаря наличию больших возобновляемых источников сможет обеспечить добавление его в бензин в количестве 20-40% об. Разработка методов их создания и строительство новых технологических установок для получения высокооктановых топлив требует огромных капитальных затрат, что неприемлемо для многих стран. Поэтому самым технологически и экономически выгодным является использование для получения высокооктановых топлив антидетонационных добавок. В этом случае представляется весьма интересным подход изготовления эффективных экологических композиций на основе алкоксизамещенных анилинов или их смеси с оксигенатами, а также композиции на основе комбинации спирта с продуктами карбонильных соединений.

Литература

1. Сердюк В.В., Ашкенази А.А. Альтернативные топлива, преимущества и недостатки. Сообщение 1. Оксигенатные топлива. В матер. IV международной научно-практ. конф. «Новые топлива с присадками» Санкт-Петербург, 2006, с. 164-172.
2. Менглиев Ш.Ш., Игамкулова Н.А., Тураев Т.Б. // Альтернативные оксигенатные топлива // Lambert Academic Publishing. // Germany 2021. 113с.

КОМПРЕССОР СТАНЦИЯЛАРНИ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ҲОЛАТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ

*Тоиров Олимжон Зувурович, И.Каримов номли Тошкент давлат техника университети
Мирхонов Уткир Кахрамонович, Бухоро мухандислик-технология институти*

Дунёда ёқилғи энергетика захираларининг камайиб бориши энергия турларидан оқилона фойдаланиш заруратини келтириб чиқармоқда. Кейинги йилларда Ўзбекистон республикасида компрессор станциялардан самарали фойдаланиш бўйича бирқатор ишлар олиб борилмоқда. Компрессор станциядаги электр юритмали газ ҳайдаш агрегатлари реконструкция ҳолатига келган. Бошқариладиган электр юритмалар ёрдамида компрессор станцияларни реконструкция қилиш учун самарадорлик кўрсаткичларини аниқлаш учун биз компрессор станциясини реконструкция қилишнинг бир нечта вариантларини техник-иктисодий асослаш орқали амалга оширамиз.

Асосан компрессор станциялар кўпчилиги 1960 йилларда ишга туширилган бўлиб асосан СТМ-4000-2 типидagi агрегатлар билан жиҳозланган бўлиб битта хонада (машинный зал) жойлашган. Агрегатларни капитал таъмирлаш муддати икки мартадан кўпроқ (200 минг соат)ни ташкил қилиб, ускуналар қониқарсиз техник ҳолатда ва алмаштирилиши керак деб ҳисобланади. Асосий технологик ускуналарни таъмирлаш учун катта харажатлар талаб этилади.

Иш икки босқичда ҳисобланди. Биринчи босқичда компрессор станциясини реконструкция қилиш бўйича техник ечимларнинг мумкин бўлган вариантлари кўриб чиқилди. Вариантларнинг ҳар бири учун капитал қўйилмаларнинг қийматлари, техник харажатлар ва реал маблағнинг ажралмас дисконтланган оқим аниқланади. Ҳақиқий маблағнинг минимал интеграл дисконтланган оқими мезонига кўра, компрессор станциясини реконструкция қилишнинг мумкин бўлган вариантларини таққослаш ва энг мақбул вариантни танлаш амалга оширилди.

Иккинчи босқичда, ҳисоб-китобларнинг биринчи босқичида олинган дисконтланган маблағ оқимнинг энг яхши кўрсаткичлари ва электр юритмали газ ҳайдаш агрегатлари (ЭГҲА-8/10000-56/1.44-Р) ўрнатиш варианты билан техник ечимлар варианты учун иктисодий самарадорлик кўрсаткичлари аниқланди. «Лысьва-МБ-8» МОРІСО турига кўра 8 МВт қувватга эга.

Ушбу ишнинг ўзига хос хусусияти - компрессор станциясининг ускуналарини танлашга эътиборнинг ортиши. Электр юритмаларидан фойдаланиш билан бир қаторда, газ турбинали насос агрегатларидан фойдаланиш вариантларини ҳам кўриб чиқилади.

Ишда компрессор станциясини реконструкция қилиш учун техник ечимларнинг қуйидаги вариантлари кўриб чиқилади:

- 1-вариант: мавжуд ЭГҲА СТМ-4000 ни 8 МВт қувватга эга бўлган Лысьва-МБ-8 блокларига алмаштириш;
- 2-вариант: ГҲА-Ц-6,3 газ турбинали блокларини ўрнатиш учун 2 та вариантни ўз ичига олади;
- 3-Вариант: мавжуд ЭГҲА СТМ-4000-2 ни частота билан бошқариладиган КРЭП-6300 билан алмаштириш;
- 4-вариант: частотани бошқариш тизимини ўрнатиш билан мавжуд ЭГҲА СТМ-4000-2 ни модернизация қилиш;
- 5-вариант: мавжуд СТМ-4000-2 агрегатларининг ишлашини давом эттириш.

Шу билан бирга, қурилмаларни иш ҳолатида сақлаш учун двигателларни мунтазам равишда алмаштириш, ГҲА ва бошқа технологик жиҳозларни капитал таъмирлаш керак бўлади. Шунингдек, иккинчи босқичда тиристорли бошқариладиган частотали ўзгартиргични ўрнатиш режалаштирилган.

Барча вариантларда электр ускуналарни алмаштириш ва цехдаги автоматикани алмаштириш ҳам таъминланган.

5-вариант мавжуд ускунани зарур таъмирлаш ва лойиҳа томонидан тақдим этилган замонавий талабларга ўзгартиришлар билан максимал даражада сақлашга асосланган.

Барча вариантларни техник-иктисодий кўрсаткичлар асосида танлаб оламиз ва атроф муҳит муҳофазаси техник талабларини ҳам эътиборга олиш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Крылов, Д. А. Проблемы и перспективы использования электроэнергии в газотранспортной системе ОАО «Газпром»/ Д.А.Крылов//Журнал «Энергонадзор и энергобезопасность». -№1. - 2006 г.
2. Лезнов, Б.С. Энергосбережение и регулируемый привод в насосных и воздухоудувных установках / Б.С.Лезнов. - М.: Энергоатомиздат, 2006. - 360 с.
3. Ополева, Г.Н. Схемы и подстанции электроснабжения: Справочник: Учеб. пособие. / Г.Н.Ополева - М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2006. - 480 с.
4. Зипманн, В. Модернизация компрессорных станций с использованием электроприводов / В. Зипманн. - Berlin, 17.05.2005.
5. Захаров, П.А. Направления повышения надежности и эффективности функционирования газоперекачивающих компрессорных станций как единого объекта / П.А.Захаров, М.А.Захаров И Состояние и перспективы развития
6. Gieras, J.F.: Permanent Magnet Motors Technology: Design and Applications. 3rd edition, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, FL, 2010.
7. Gieras, J.F.: Electric power system of Tu-154M passenger aircraft, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), vol. 89, no 2a, February 2013, 300– 307.
8. Jones, I. P. (2001). Materials Science for Electrical and Electronic Engineers. Oxford University Press.
9. Kassakian, J. G., Wolf, H.-C., Miller, J. M., and Hurton, C. J. Automotive electrical systems circa 2005. IEEE Spectrum, pages 22–27.

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ВОЗОБНОВЛЯЕМОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.

*Мухамеджанов М. к.х.н. доц., Рахматова Н.Ф. ассис., Ташкентский государственный
технический университет им. И.Каримова*

В современных условиях каждая страна своё направление развития в энергетической отрасли реализует в собственных интересах. Продолжается мировая тенденция существенного роста цен на углеводородное топливо. В регионе Центральной Азии разрушены сложившиеся предыдущими десятилетиями энергетическая взаимозависимость и взаимодополняемость между странами.

Следует отметить, что в условиях глобализации мировой экономики, сокращения прироста не возобновляемых энергетических ресурсов, усиление конкуренции на мировых рынках жидких углеводородов и твердых видов топлива для обеспечения устойчивого экономического развития все большее значение приобретает поиск и широкое вовлечение новых альтернативных источников энергии.

Развитие экономики и энергетики в республике имеет следующие тенденции:

- рост внутреннего спроса на энергоносители;
- наращивание производства энергоресурсов для удовлетворения внутреннего спроса и выхода на международные рынки энергетических ресурсов;
- развитие топливно-энергетической инфраструктуры;
- развитие регионального сотрудничества в топливно-энергетической сфере;
- использование экологически чистых нетрадиционных возобновляемых источников энергии солнца, ветра, геотермальных вод, малых водотоков и т.д.

В настоящее время ни для кого, ни секрет, что энергосбережение в республике должно стать важнейшим направлением в энергетике государства, так как благодаря ему можно решать многие проблемы: снижение добычи первичных энергоресурсов, уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу при производстве электрической и тепловой энергии, снижение потребностей в крупных инвестициях в отрасль, и как следствие повышение экономического эффекта.

Энергосбережение является основой энергоэффективности экономики страны, и это достигается не только путем крупных инвестиций в отрасль, а на основе правильно выстроенной национальной политике, выработанным мероприятиям.

Всего этого можно достичь путем:

- сокращения расхода конечной энергии на удовлетворение соответствующего объема потребностей;
- повышение эффективности использования энергоресурсов совершенствование системы «добыча-преобразование-распределение-использование» на каждом ее этапе;
- замещение дорогих и ограниченных по запасам источников энергии более дешевыми и возобновляемыми источниками энергии;
- применение перспективных технологий, повышающих энергоэффективность использования энергоресурсов, при обеспечении экологических требований.

Развитие альтернативной энергетики не только позволит диверсифицировать топливно-энергетический баланс, резко сократить выбросы CO₂ и улучшить экологию, но и создаст дополнительно тысячи новых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях и станет мощным импульсом развития страны.

Список литературы

1. Олимбеков К. Проект Европейской Экономической Комиссии «Глобальная энергоэффективность -21» для стран Центральной Азии".-2010
2. Абдусаламов Ж. "Повышение синергетического эффекта национальных программ стран-членов СНГ по энергоэффективности и энергосбережению для повышения их энергетической безопасности"-2013

БЕНЗОЛ -4-СУЛЬФОКИСЛОТА 1-АЗО 8-ОКСИХИНОЛИН СИНТЕЗИ ВА ТАДҚИҚОТИ

Назаров Юсуфжон Эшқобилович, таянч докторант, Термиз давлат университети;

Тураев Хайит Худайназарович, к.ф.д., профессор,

Касимов Шерзод Абдузаирович, к.ф.д., профессор в.б, Термиз давлат университети;

Жалилов Абдулахат Турапович, Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти, кимё фанлари доктори, профессор, Ўз.РФА академиги

250 мл стаканга 6 гр сульфанил кислота ва 10 мл 20% ли Na₂CO₃ эритмасидан куйилди. Қиздириб аралаштирилди. Сўнгра аралашмага HCl дан 10 мл кўшилди ва аралаштириб турилди. Хосил бўлган эритмага 12,5 мл 10 % ли NaNO₂ эритмасидан секинлик билан томчилатиб кўшилди. (Олинган эритмада диазоний тузи бўлади) Сўнгра 5 гр 8-оксихинолинни 5 % ли HCl да эритиб олиб, аралашмага кўшилди. Ундан сўнг кислотани нейтраллаш учун Na₂CO₃ нинг майдаланган кукунидан CO₂ гази чиққунича оздан кўшиб турилди. 1 соат давомида аралаштирилди. Хосил бўлган эритмани музли сувда ювилди ва филтрлаб олинди. Кейин чинни ҳовончада ҳавода қуритишга олиб кўйилди. Олинган махсулот тўқ-қизил рангда бўлиб, сув ва спиртда яхши ерийди. Сульфифеназоксиннинг тўйинган 95% ли спиртдаги эритмаси реактив хисобланади. Реаксия тенгламаси куйудагича.

Синтез қилинган сульфифенозаксиннинг физик-кимёвий таҳлили, таркиби ва тузилиши, ИҚ-спектр қурилмаси (ИК-Furye, SHIMADZU, Japan) ёрдамида ўрганилди.

1-расм. Синтез қилинган Сульфифенозаксиннинг ИҚ спектри таҳлили

Олинган таҳлил натижасига кўра, спектрнинг 3332,9 см⁻¹ соҳада **OH** гуруҳининг валент тебранишлари туфайли юзага келган ютилиш полосалари кузатилган бўлса, 1600,92 см⁻¹ да (Ar) C₆H₆ ҳалқа тебраниш, 1548,84 см⁻¹ **-N=N-** боғига хос валент тебранишлари, 819,75 см⁻¹ (Ar) **-C-H-** боғига хос деформацион тебранишларига хос полосалар ҳам кузатилди.

Бензол -4-сульфо кислота 1-азо-8-оксихинолиннинг 20-800 °C ҳарорат оралиғида ўтказилган термик таҳлили ҳам ўтказилди.

2-расм. Сульфифенозаксиннинг термогравиметрик (ТГА) ва дифференциал термик анализи (ДТА) дервограммаси

Олинган таҳлиллар шуни кўрсатадики, Сульфанил кислота ва 8-оксихинолин асосида синтез қилинган Сульфифенозаксин 3 босқичда термик парчаланadi. Биринчи термик парчаланиш 24,73°C да бошланади ва 180,95°C гача 16,92 минут давом етди ва бирикма таркибидаги газ ва сувнинг буғланиши туфайли 12,084% масса йўқотилиши билан яқунланди. Иккинчи термик парчаланиш 180,32°C дан 386,84°C гача 37,8 минут давом етди. Бунда аралашма таркибидаги қўшимчаларнинг парчаланиши туфайли 25,765% масса

йўқотиш билан яқунланди. Учунчи термик парчаланиш $386,84^{\circ}\text{C}$ дан $601,77^{\circ}\text{C}$ гача 59,7 минут давом етди ва бунда бирикма таркибидаги Сульфофеназоксиннинг парчаланиши туфайли 16,505% масса йўқотиш билан яқунланди. Шунингдек, ДТА тахлилида 125,79-217,47-349,24 ва $460,99^{\circ}\text{C}$ ҳароратларда тўртта экзотермик таъсир яни фазовий ўтишлар ҳарорати кузатилди.

Адабиётлар рўйхати

1. Gutzeit G., Monnier R. Sur l'utilisation de quelques dérivés azoïques de l'oxyquinoléine dans l'analyse chimique minérale. (Première Communication) // Helvetica Chimica Acta. – 1933. – T. 16. – №. 1. – С. 233.
2. Л.М.Кульберг. Синтезы органических реактивов для неорганического анализа. Государственное научно – техническое издательство химической. Литературы Москва 1947. Лелинград. С-32.
3. Hui, L. In situ route to novel fluorescent mesoporous silica nanoparticles with 8-hydroxyquinolate zinc complexes and their biomedical applications / Hui Li [et. al.] // Microporous and Mesoporous Materials – 2012. – Vol. 151. – P. 293–302.
4. Patel, K. D. Synthesis, spectroscopic characterization and thermal studies of some divalent transition metal complexes of 8-hydroxyquinoline / K. D. Patel, H. S. Patel // Arabian Journal of Chemistry – 2013. – P. 1–8

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

*Набиев М.Б., доцент, Ферганский государственный университет
Жобборов Б.Т., магистрант, Ферганский политехнический институт*

Аннотация

В данной статье проведено, анализ термографических методов обследования, определены факторы, влияющие на эффективность тепловизионного мониторинга. Установлено – оценка состояния электроустановок межсистемных электрических сетей и анализ протоколов обследования. Определены меры по повышению достоверности технического диагностирования энергетических установок АО “FNPZ”.

Ситуация, которая сложилась в последние годы в электроэнергетике выше указанной предприятие, в рамках экономики вынуждает принимать меры, направленные на увеличение сроков эксплуатации различного оборудования, а это оборудование из дальнего зарубежья, которое после монтажа не требует комплексного обследования в течении примерно пятнадцати лет, но и в этом есть как положительные стороны, так и отрицательные.

Поэтому решением задачи по оценке технического состояния электротехнического оборудования электрических сетей в значительной мере является внедрение эффективных методов инструментального контроля и технической диагностики.

Диагностирование представляет собой некий аппарат, который позволяет выявлять признаки неисправности (работоспособности) оборудования и изучать их, устанавливать методы и средства, при помощи которых дается заключение о наличии, или отсутствии дефекта. Другими словами, техническая диагностика позволяет дать оценку состояния исследуемого объекта. Такая диагностика направлена в основном на поиск, выявление дефектов и анализ внутренних причин неисправности оборудования.

Электроустановок содержит большое количество устройств, длительная эксплуатация которых без надлежащего диагностирования технического состояния может привести к выходу их из строя и значительному материальному ущербу. Для реализации эффективного диагностирования электроустановок межсистемных электрических сетей необходимы современные методики и технические средства контроля. Решение задач

диагностирования электроустановок может быть выполнено на основе тепловизионных обследований. марки тепловизор FLIR P660 и стационарный тепловизор FLIR a310.

Тепловизионный контроль электроустановок – является первым в применении теплового метода неразрушающего контроля для нужд промышленных предприятий непосредственно при производстве работ.

Методы термографического обследования

Тепловизионный контроль изоляции электроустановок электростанций и подстанций проводится при приемке после монтажа, до и после ремонта, а также при энергетических обследованиях, и в ходе энергетических обследований (энергоаудите). Обладая высокой чувствительностью этот метод является наиболее результативным и объективным. Обследование изоляции это – определение ее фактического состояния в реальном времени. По результатам обследования дается заключение о необходимости ремонта и объеме работ.

Инфракрасные радиометрические камеры, тепловизоры, позволяют сделать видимым тепловое излучение объектов, измерять температуру, записывать термограммы на компьютерные носители, что дает возможность производить анализ изображений и создавать протоколы обследования, отчеты.

Есть следующие Виды тепловизорных установок: Производителей тепловизоров с каждым годом становится всё больше, конкуренция растёт, появляются новые бренды, но не все они заслуживают внимания. Перечислим несколько брендов, которые вы смело можете покупать, не переживая за потраченные деньги. Инвестиции в надёжное и качественное оборудование окупятся.

Компания FLIR является одним из пионеров в разработке и производстве тепловизионной техники. Первая тепловизионная камера была продана в 1965 году компанией, которая впоследствии стала известна как FLIR Systems. Она была разработана для осмотра высоковольтных линий электропередачи. Компания FLIR прошла длительный путь развития и ведет свою историю от шведской фирмы AGEMA Infrared Systems (основана в 1958 г., тогда фирма AGA). Ее продукция – тепловизионные камеры более 60 лет работают по всему миру и используются в самых разных областях. Применяются для технической диагностики и задач обеспечения безопасности предприятий до проведения научных исследований и медицинской диагностики. В 1997 г. произошло расширение фирмы AGEMA Infrared Systems путем ее слияния с крупнейшими производителями ИК аппаратуры в США – фирмами FLIR и Inframetrics, так образована компания FLIR Systems. В 2004 г. в состав FLIR Systems вошла компания Indigo Systems – ведущая компания в области разработки детекторов и специализированного программного обеспечения (ПО). Сегодня объёмы производства компании FLIR занимают от 60 до 75% всего мирового рынка тепловизоров. А сами тепловизоры FLIR считаются одними из лучших в мире. Именно с этих тепловизоров и начиналась история компании ПЕРГАМ, когда в 1996 году мы продали первый тепловизор FLIR в Москве.

Компания Fluke Fluke Corporation – мировой лидер в производстве, продаже и обслуживании электронных измерительных приборов и программного обеспечения. Тепловизоры Fluke – это качественные, надёжные, безопасные и лёгкие в применении приборы, необходимые для инженерных и электрических работ, требующих высокой точности и качества измерений. Тепловизоры Fluke хорошо известны в России и востребованы среди профессионалов. Все камеры соответствуют стандартам Fluke по прочности, надёжности и точности. Приборы предназначены для повседневного использования в любых условиях, для точных и обстоятельных обследований, качество и надёжность проверено временем и тысячами покупателей. Универсальные приборы базового уровня оснащены минимальным набором опций, матрицы от 120x120 до 160x120 пикселей, средняя цена от 100 до 150 т.р. Тепловизоры Флюк Professional Series или экспертной серии Expert Series позволяют получать изображения с разрешением 1024 × 768 пикселей на большом экране. Ассортимент моделей покрывает практически все

потребности строительной и промышленной отраслей, а тепловизоры с детектором газа подойдут для применения в нефтегазовой сфере. С момента своего основания в 1948 г. компания Fluke принимала участие в развитии рынка технологий по тестированию и диагностике неисправностей. Эти направления особенно важны в производственных и обслуживающих отраслях. Каждое новое предприятие, офис, больница или завод–потенциальные потребители продукции Fluke.

Использованная литература

1. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования. Учебное пособие. Мн. «Новое знание»; М.: ИНФРА–М, 2017 г. – 271 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
2. Н. В. Грунтович, О. В. Фёдоров, Д. Р. Мороз, Б. Б. Третьяков, П.М. Колесников. Анализ проблемных вопросов эксплуатации маслонаполненных трансформаторов. Энергия и Менеджмент, 2017–№ 3(96), с.2–6.
3. Генин В.С., Маркарова Э.Н. Техническая диагностика электросетевого оборудования. Вестник Чувашского университета. 2017. № 1. С. 213-217.

ИССЛЕДОВАНИЕ СТЕПЕНИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК С ПОМОЩЬЮ ТЕПЛОВИЗОРОВ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

Жабборов Т.К. доц., Ферганский политехнический институт

Настоящее время существуют следующие виды тепловизионных установок: Производителей тепловизоров с каждым годом становится всё больше, конкуренция растёт, появляются новые бренды, но не все они заслуживают внимания. Перечислим несколько брендов, которые вы смело можете покупать, не переживая за потраченные деньги. Инвестиции в надёжное и качественное оборудование окупятся.

Компания FLIR является одним из пионеров в разработке и производстве тепловизионной техники. Первая тепловизионная камера была продана в 1965 году компанией, которая впоследствии стала известна как FLIR Systems. Она была разработана для осмотра высоковольтных линий электропередачи. Компания FLIR прошла длительный путь развития и ведёт свою историю от шведской фирмы AGEMA Infrared Systems (основана в 1958 г., тогда фирма AGA). Ее продукция–тепловизионные камеры более 60 лет работают по всему миру и используются в самых разных областях. Применяются для технической диагностики и задач обеспечения безопасности предприятий до проведения научных исследований и медицинской диагностики. В 1997 г. произошло расширение фирмы AGEMA Infrared Systems путем ее слияния с крупнейшими производителями ИК аппаратуры в США–фирмами FLIR и Inframetrics, так образована компания FLIR Systems. В 2004 г. в состав FLIR Systems вошла компания Indigo Systems–ведущая компания в области разработки детекторов и специализированного программного обеспечения (ПО). Сегодня объёмы производства компании FLIR занимают от 60 до 75% всего мирового рынка тепловизоров. А сами тепловизоры FLIR считаются одними из лучших в мире. Именно с этих тепловизоров и начиналась история компании ПЕРГАМ, когда в 1996 году мы продали первый тепловизор FLIR в Москве.

Тепловизоры используются для контроля технического состояния оборудования на электрических станциях и подстанциях трансформаторов, генераторов, проверки контактных соединений ВЛ, коммутационных аппаратов;

диагностики в тепловых сетях энергетических котлов, турбин, другого теплотехнического оборудования электростанций, а также дымовых труб;

определения тепловых потерь в архитектурном строении зданий и со– оружений, ЖКХ;

контроля коммуникаций подземных теплотрасс, включая измерение тепловых потерь;
 проверки в нефтегазовой отрасли систем транспортировки и хранения нефти и газа (рис.1).

Рис 1.показано общий вид селективного тепловизоров
 а) профессиональный тепловизор FLIR P660 б) стационарный тепловизор FLIR a310 для систем непрерывного контроля и мониторинга

В 1988 году был принят государственный стандарт “Приборы тепловизионные. Термины и определения” ГОСТ 27675–88. В нем уже более четко вырисовываются два типа тепловизионных приборов:

Тепловизионный прибор представляет собой оптико–электронный прибор, который предназначен для формирования видимого изображения объектов и полей по их тепловому излучению в инфракрасной области спектра с возможностью отображения движения объектов;

Тепловизор–тепловизионный прибор, используемый в диагностических целях. В данном терминологическом ряду тепловизор рассматривается как под класс тепловизионных приборов, что соответствовало системе приоритетов и уровню технического развития тепловизионных приборов того времени.

Термограмма это–двумерные изображения, на котором цвет или яркость соответствует значению температуры, определяемому температурной шкалой термограммы.

Термография–это тип инфракрасного изображения, в которых ИК– камеры обнаруживают излучение в электромагнитном спектре с длины волн от примерно 900 до 14 000 нанометров (0,9–14 мкм) и получения изображения это го излучения. Как правило, это визуализация используется для измерения температуры вариации по объекту или сцене, которые может быть выражена в градусах Фаренгейта, Цельсия или Кельвина времени .

Термографическая камера фиксирует все излучение, которое попадает в объектив в реальном времени. Излучение может исходить как из самого исследуемого объекта, так и из других источников излучения с последующим отражением от объекта, который дает некоторое излучение. В основном компоненты электроустановок действуют как зеркала для инфракрасного излучения, но это и не заметно невооруженным глазом. Металлические детали без покрытий особенно имеют место к образованию бликов (Блик–элемент светотѐни–световое пятно на ярко освещѐнной выпуклой или плоской глянцевой поверхности. Возникает вследствие зеркального или зеркально–диффузного отражения яркого источника света, чаще всего солнца, на предмете,) тогда как изолированные пластиком, резиной или окрашенные детали в большинстве случаев не создают бликов.

Рис 2–Термограмма отображение объекта на сборных шинах РУ–10 кВ

- а) снимок без блика правильный мониторинг б) снимок с бликом отражения “руки” не правильный мониторинг

Использованная литература

1. Грунтович Н.В. Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования. Учебное пособие. Мн. «Новое знание»; М.: ИНФРА–М, 2017 г.–271 с. (Высшее образование: Бакалавриат).
2. Генин В.С., Маркарова Э.Н. Техническая диагностика электросетевого оборудования. Вестник Чувашского университета. 2017. № 1. С. 213-217.

PAST BOSIMLI KONLARDA GAZLARNI UTILIZATSIYA QILISH VA UNING IQTISODIY SAMARADORLIGI OSHIRISH TEXNOLOGIYASI

Yuldashev T.R., dotsenti, professor, Samadov A.X., assistent, QarMII

Kirish

Neft va gaz qazib olishning kamayishi hamda shu bilan birgalikda atmosfera havosining ifloslanishi, mash'alaga beriladigan va neftning tarkibidagi yo'ldosh gazlarni utilizatsiya qilish muommolaridan biri bo'lib qolmoqda. Maqolada “Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi” konlarida olib borilgan amaliy ishlar tahlil qilingan.

Kalitli so'zlar; gazzizlantirish, yo'ldosh gazlar, utilizatsiya, drosellash, gidratlar, qayta ishlash.

Neft va gaz tarmoqlarida meyoriy ekologik muhitni ta'minlash hamda tabiiy gazni, neftli yo'ldosh gazlarni va gazlarni degazatsiyasi bo'yicha utilizatsiya qilish tadbirlari rejalashtirilgan. Hozirgi vaqtda neft konlarida quduqlardan mahsulotlarni yig'ishda va neftgazkondensat aralashmasini tayyorlash jarayonida maxsus ajratish qurilmalaridan efektning tarkibidan gazlar ajratiladi va kondensatlar gazzizlantiriladi hamda gaz transport tizimiga berishning imkoniyati yo'qligi tufayli past bosimga ega bo'lganligi uchun mash'alalarda yoqib atmosferaga chiqariladi.

Kruk, G'arbiy Kruk, Janubiy Kemachi, Shimoliy O'rtabuloq va Umid neftgazkondensat konlari “Muborak neft va gaz qazib chiqarish boshqarmasi” konlarining guruhiga kiradi hamda Buxoro va Qashqadaryo viloyati territoriyasida joylashgan. Bu guruhga kiruvchi konlarning tarkibiga neftgazkondensat konlari (NGKK), gazkondensat konlari (GKK) va neftkonlari (NK) mansubdir.

Muborak guruhi konlarida neft va gaz uyumlari yagona tizimda birgalik ishlatiladi. Quduqlarning ko'p qismidan mahsulotlar yopiq germetik tizim orqali yig'iladi. Yo'ldosh gazlarni utilizatsiya qilish uchun Janubiy Kemachi NGKKda siquv kompressor stansiyasi (SKS) qurilmoqda. Atrof muhitga qo'shimcha ifloslantiruvchi moddalarni kondagi mavjud obyektlardan chiqarilishi doimiy ravishda hisobga olinadi.

Ma'lumki, yaqin vaqtga Janubiy Kemachi konidan uyumning neftli qismi ishlatilgan va harakatdagi neft quduqlaridan mahsulot ikkita avtomatik guruhli o'lchov qurilmalari orqali (AGO'Q) yig'iladi. 2004 yilda Janubiy Kemachi konida sanoat sinov ishlatish (SSI) uchun gazni

kompleks tayyorlash qurilmasi (GKTQ) qurilgan. SSI da biridagi aniqlashtirilgan kon ma'lumotlari olingan va bu ma'lumotlar asosida qatlamdagi rezervuardan uglevodorodlarni maksimal qazib olishni ta'minlash uchun sanoat ishlab chiqarishi loyihalangan. Neft va gaz uyumlari birgalikda ishlatilganda qazib oluvchi quduqlarning hamma mahsuloti (gaz suyuqlik aralashmasi -GSA) to'g'ridan –to'g'ri GKTQga kelib to'planadi. U yerdan gazneftkondensat va suvli aralashma neftni tayyorlash qurilmasiga (NTQ) beriladi, u yerda kompleks tayyorlanadi va GSAsi ikkita tarkibiy qismga ajratiladi: gazga va suyuq uglevodorodlarga, qatlam suvi va erigan gazlarga. Quduqlarga ulangan KBN (kirish bloki nitkasi)-1,2,3,4,5 lar yordamida gazni yig'ish nurlu tizim orqali amalga oshiriladi va kollektor yordamida tashilib GKTQsiga beriladi. Neft gaz kondensat aralashmasi drossel-effektdan foydalanib PHAQ (past haroratli ajratish qurilmasida) tayyorlanadi.

Gidrat hosil bo'lishida ingibitor sifatida dietilenglikol (DEG) qo'llaniladi. GKTQsining bir yillik imkoniyati $3.0 \times 10^9 \text{ m}^3/\text{yil}$ ga teng. Tozalangan va quritilgan gaz (KSt05786726-04:2003 muvofiq) o'lchash tuguni orqali biriktiruvchi Janubiy Kemachi-O'rtabuloq gaz uzatmasiga beriladi va u yerdan O'rtabuloq-MGQIZ gaz uzatmasiga tashiladi. Janubiy Kemachi konida quyidagi neftkon jihozlari majmuasi o'rnatilgan: quduqlar, AGO'Q, neft uzatmalari, rezervuarlar, nasoslar va mash'ala jihozlari, GKTQ, NTQ va boshqalar. Bu inshootlardan chiqqan chiqindilar atrof muhitga antropogen ta'sir ko'rsatadi [1].

Kruk va G'arbiy Kruk konining mash'ala gazlari umumiy oqim bilan Janubiy Kemachi konidagi SKSsining biriktiruvchi gaz uzatmasi-kollektori orqali yo'naltiriladi va u yerga Shimoliy O'rtabuloq va Umid konlaridan ham gaz kirib keladi. Mash'ala gazlarini sarfini o'lchash uchun har bir kondan birlashtiruvchi gaz uzatmasi-kollektoriga chiqishida o'lchov tugunlari o'rnatilgan. Kruk koni bilan NTQsi, AGO'Q *1,2,3,4,5,6 dan mash'ala gazini ochadi va G'arbiy Kruk koni gazi bilan birgalikda Janubiy Kemachi konidagi SSKsiga yo'naltiriladi. SSKsiga Shimoliy O'rtabuloqning AGO'Q-1,2,3 dan gaz KBN-2 orqali gaz ham kirib keladi. Gidravlik hisoblarga muvofiq 530x6 mm diametrli gaz uzatmasining bosim 0,1 MPa va oxirgi uchidagi harorat 34°C ga teng bo'ladi hamda uzunligi 5,0 km.ga teng.

Amaldagi obyektlardan atmosferaga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalar taxminan 3188,1 t/yilni tashkil qiladi (1-jadval). Tashlanmalarni asossiy qismini uglerod oksidi-63,81%, vodorod sulfid- H_2S , azot ikki oksidi- NO_2 , quruq va azot oksidi -NO tashkil qiladi [7].

1-jadval

Ingrediyentlar	PDK, mg/m^3	Atmosferaga tashlanma		%
		g/kun	t/yil	
Uglevodorodlar (metan bo'yicha)	50,0	33,999529	1072,163895	33,63
Uglerod oksidi	5,0	64,735863	2034,217766	63,81
Azot ikki oksidi	0,085	1,925540	58,494254	1,835
Oltinugurt ikki oksidi	0,6	0,005280	0,161020	0,005
Azot oksidi	0,5	0,481435	14,623920	0,459
Vodorod sulfid	0,008	0,033579	1,058948	0,033
Qurum	0,15	0,233557	7,364064	0,231
Jami		101,414783	3188,083867	100,0

Siquv tizimi tarkibiga GQHQ (gazni qayta haydaydigan qurilma) oldidagi filtr-ajratgichlardagi gaz ajratgich, gazni siquvchi GQHQ, uni sovutadigan HAQ (havoli ajratish qurilmasi) va kondensatsiyalangan suyuqlik bo'limining filtr-ajratgichlari kiradi. Hisoblarga muvofiq $2,6 \text{ mln. m}^3/\text{kun}$ gazni 0,1 dan 5,6 MP gacha siqish uchun kompressor va 25,53 MVt quvvat talab qilinadi. Janubiy Kemachi SKSsiga uzatmasi-kollektori diametrining o'lchami Janubiy Kemachi-O'rtabuloq-MGQIZga ulanishida 325x10 mm.ga va uzunligi 1 km.ga teng.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. *Мирзаев Э.С., Самадов А.Х., Шоназаров Э.Б., Камолов Б.С.*, Солестойкие буровые растворы. Научный журнал-Международный академический вестник. г.Уфа. 2020. № 12 (44). с.100-102.
2. *Самадов А.Х., Шоназаров Э.Б., Пардақулов И.А., Шукуров А.Ш.*, Бурение и крепление скважин в солях // Школа Науки/Научный журнал. -Москва 2020. № 6 (31) 35-36 с.
3. *Абдирахимов И.Э., Буранов Ф.Э., Курбанов А.Т., Самадов А.Х.*, Технология переработки тяжелых нефтей и нефтяных остатков путем применения криолиза. Научно-практический электронный журнал. Томск, Россия декабр. 2019 г № 12 (39) 310-313 с.

УТИЛИЗАЦИЯ СТОЧНЫХ ВОД ПРИ НЕФТЕДОБЫЧЕ НА ПРОМЫСЛАХ

Бокиева Ш.К. Ортикова М.О., Бухарской инженерно-технологический институт

Сточные воды нефтепромыслов без сброса их в водоемы могут быть ликвидированы на территории самих нефтепромыслов двумя путями: 1) использованы в системе заводнения продуктивных горизонтов; 2) сброшены в поглощающий горизонт с разрешения гидрогеологической службы и по согласованию с органами санитарного надзора.

Сточные воды нефтепромыслов всегда в большей или меньшей степени жесткие. Реакция их всегда щелочная. На приморских промыслах они иногда сильно засолены вследствие разбавления, пластовых вод морской водой, расходуемой для технических нужд.

Сточные воды нефтепромыслов подразделяются на:

1. пластовые;
2. подтоварные;
3. промывочные воды резервуаров;
4. атмосферные;
5. производственные сточные;
6. хозяйственно-бытовые стоки;
7. осадки, образующиеся в резервуарах и очистных сооружениях.

В состав *пластовых* входят воды, добываемые совместно с нефтью, отделяемые от нее на центральных пунктах сбора и подготовки нефти, где сбрасывается основной объем пластовых вод. В общем объеме сточных вод пластовые воды составляют 82-84 %, по мере увеличения срока эксплуатации месторождения их объем непрерывно растет.

Производственные сточные воды первых двух видов содержат нефть в результате непосредственного соприкосновения с ней. Сточные воды третьего и четвертого видов, как правило, не содержат нефти, но вследствие того, что на нефтепромысловой территории устраивается общесплавная система канализации, эти сточные воды, попадая в общие каналы, также загрязняются нефтью. Сточные воды последних трёх видов составляют незначительный объём - всего только 0,5 - 1,5 м³ воды на 1т нефти.

Источником образования сточных вод является также производственная деятельность нефтепромыслов - разведывательное бурение, наладка нефтескважин, ремонтные работы, а главное - аварии на промысловых сооружениях (нефтепроводах, резервуарах, скважинах).

При бурении нефтяных скважин, последующей их эксплуатации и при аварийных ситуациях существует также потенциальная опасность загрязнения подземных вод.

Основными причинами загрязнения грунтовых вод в этом случае могут быть: 1) нарушение герметизации обсадных труб; 2) подток минерализованных вод из глубинных горизонтов по затрубному пространству; 3) загрязнение почвы и грунтовых вод с поверхности в процессе бурения нефтяных скважин.

Степень очистки НСВ определяется индивидуально для каждого месторождения. Как было изложено выше, сложность заключается в отделении от воды эмульгированной нефти и грубодисперсной эмульсии. Содержание нефти и механических примесей в

очищенной сточной воде нефтяных месторождений превышает нормативы, определяемые отраслевым стандартом, в котором изложены требования к качеству воды, применяемой для заводнения нефтяных пластов, в зависимости от коллекторских свойств пласта. Согласно к этому при проницаемости пористой среды коллектора свыше 0,6 мкм² максимальное допустимое содержание механических примесей должно быть до 50 мг/л и нефти до 50 мг/л. Повышенное содержание нефти и взвешенных веществ в воде, закачиваемой в пласт, приводит к неполному извлечению нефти из скважины.

Поверхностные (ливневые) сточные воды или дождевой сток в НСВ присутствуют на уровне 3 %. Состав ливневых сточных вод с территории установки комплексной подготовки газа и конденсата. Например, некоторых месторождениях состав: рН = 6,7 ± 0,2; нефтепродукты менее 0,05 мг/л; БПК₅ = 2,1 ± 0,5 мгО₂/л; железо общее 0,075 ± 0,022 мг/л. По показателю рН дождевой сток находится на границе между слабокислой средой (рН = 4-6) и нейтральной (рН = 7).

Рис-1. Схема установки для очистки нефтепромысловых сточных вод для закачки в пласт:

1 - гидроциклон; 2 - патрубок подвода исходной нефтепромысловой сточной воды; 3 - патрубок отвода верхнего слива; 4 - патрубок отвода нижнего слива; 5 - входной патрубок отстойника; 6 - отстойник; 7 – патрубок отвода нефтяной эмульсии, 8-патрубок очищенной воды; 9 - патрубок отвода шламowego осадка 9; 10 - верхние вертикальные перегородки; 11- нижние вертикальные перегородки; 12 - коническое днище; 13 - входной патрубок самопромывного песчаного фильтра; 14 - самопромывной песчаный фильтр; 15 - патрубок отвода промысловой воды; 16 - патрубок отвода очищенной воды

Эффективное решение указанных проблем может быть обеспечено в основном использованием рациональной технологии подготовки нефти и воды на промыслах. Поскольку физико-химические, технологические и коррозионные свойства подготовленных к закачке сточных вод в значительной степени зависят от принятой технологии подготовки нефти и воды, их целесообразно рассматривать совместно, тем более что процессы подготовки нефти и воды на промыслах сейчас, как правило, территориально объединены в единый комплекс.

В настоящее время на нефтепромыслах страны для подготовки нефти наибольшее распространение получили термохимические и электрические методы. При сильной обводненности нефти для более полного использования, отработанный деэмульгатора нефть предварительно отстаивают и частично удаляют из нее воду, что облегчает последующую работу обезвоживающих установок. На многих нефтепромыслах для сброса

максимально возможного количества воды из нефти на участке сбора (в нефтяных коллекторах и групповых установках) вводят в нее некоторое количество реагента-деэмульгатора.

Литературы

1. С. М. Туробжонов, Т. Турсунов, Х. Пулатов. Оқова сувларни тозалаш технологияси. Дарслик. -Т.: Мусиқа, 2010. - 256 б.
2. Бокиева, Ш. К., Тошев, Ш. Ш., & Дустов, Х. Б. (2021). ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД. *Scientific progress*, 1(6), 904-908.
3. Бакиева Ш. К., Нуруллаева З. В., Сатторов М. О. Подготовка нефти для защиты оборудования от коррозии //Наука и образование сегодня. – 2016. – №. 2 (3). – С. 33-34.
4. Бокиева Ш. К., Тошев Ш. Ш., Дустов Х. Б. ИССЛЕДОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ ОЧИСТКИ НЕФТЕПРОМЫСЛОВЫХ СТОЧНЫХ ВОД //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 904-908.
5. Bokiyeva S. K., Savriyev M. S., Sattorov M. O. KONNI ISHLATISH DAVRIDA OQOVA SUVLARNI TOZALASH SXEMALARI //Scientific progress. – 2021. – Т. 1. – №. 6. – С. 893-900.

TARMOQDAGI ELEKTR ENERGIYASINI SIFAT KO‘RSATKICHINI TA’MINLASH ORQALI ELEKTR ENERGIYASI SAMADORLIGIGA ERISHISH

Abdullayev A.A., Farg‘ona politexnika instituti

Elektr energiyasi sifati ishonchlilik, xavfsizlik va samaradorlik bilan bir qatorda elektr ta’minoti tizimlari uchun majburiy talablardan biridir. Elektr energiya sifati elektr energiya sifat ko‘rsatkichlari (EESK) va xususiyatlari to‘plami bilan tavsiflanadi, ular GOST 13109-97ga muvofiq belgilangan. Ushbu GOST bilan me‘yorlashgan elektr energiya sifatining standartlari sanoat korxonalarining elektr ta’minoti tizimlari, elektr jihozlari va elektr ta’minoti tarmoqlarining elektromagnit mosligi darajasidir. [1]

Kuchlanish sinusoidasining egri chizig‘ini buzilish koeffitsienti nosinusoidal kuchlanishni garmonik tarkibining asosiy qiymatini asosiy chastota kuchlanishiga nisbati bilan aniqlanadi:

Har xil kuchlanishli elektr tarmoqlarida kuchlanish sinusoidalligini buzilish koeffitsientining normal ruxsat etilgan va chegaraviy ruxsat etilgan qiymatlari [2] foiz ko‘rinishida 1–jadvalda keltirilgan.

1–jadval

Kuchlanishni sinusoidalligini buzilish koeffitsienti K_u

Normal ruxsat etilgan qiymatlari, U_{nom} , kV da				Chegaraviy ruxsat etilgan qiymatlari, U_{nom} , kV da			
0,38	6...20	35	110...220	0,38	6...20	35	110...330
8,0	5,0	4,0	2,0	12,0	8,0	6,0	3,0

Yoy po‘lat eritish pechlarining ishlash paytida tokni yuqori garmonikasi darajasi, yuqorida aytib o‘tilganidek, ventilli o‘zgartirgichlardan paydo bo‘lgan yuqori garmonikalarga nisbatan ancha kichikdir. Biroq, ularni hisobga olish kerak, chunki yoy pechlarning quvvati doimo o‘sib kelmoqda.

Eksperimental tadqiqotlar asosida elektr yoy po‘lat eritish pechlar ishlayotganda, alohida tok garmonikasi darajalarining maksimum qiymatlarini aniqlash uchun aloqa o‘rnatiladi [3]:

$$I_n = I_{p.t.}/n^2, \tag{1}$$

bu yerda $I_{p.t.}$ – pech transformatorining toki (nominal); $n = 3, 4, 5, \dots$ – mos keladigan garmonika raqami. Ikkinchi garmonika toki va uchinchi garmonika toki bir-biriga teng deb qabul qilinadi ($I_2 \approx I_3$). Yuqoridagi nisbatdan ko‘inib turibdiki, hisob-kitoblarda 7-gacha garmonikani hisobga olish kifoya, chunki qolgan garmonikalar kichik.

Bir xil elektr yoy po‘lat eritish pechlari guruhi uchun:

$$I_{ngr} = I_n \sqrt[4]{N}, \tag{2}$$

bu yerda N – eritish rejimida bir vaqtning o‘zida ishlaydigan pechlar soni.

Har xil quvvatli pechlar guruhi uchun:

$$I_{ngr} = I_{nmax} \sqrt[4]{\sum_{i=1}^N S_{p.t.i}/S_{p.t.max}}, \tag{3}$$

bu yerda $S_{p.t.i}$ – i-chi pech transformatorining quvvati; $S_{p.t.max}$ – po‘lat eritish elektr yoy pechlari guruhidagi transformatorning eng yuqori quvvati; I_{nmax} – eng yuqori quvvatli pech transformatorining n-chi garmonika toki; N – ishlaydigan pechlarning umumiy soni.

Tarmoqning mos keladigan nuqtasida K_u ni aniqlash uchun po‘lat eritish yoy pechlar ishlab chiqaradigan individual garmonikalarning kuchlanish darajasini aniqlash kerak. Tarmoqning hisoblash nuqtasidagi garmonikani fazali kuchlanishi quyidagi ifodadan aniqlanadi:

$$U_n = I_n n x_c = I_n n \frac{U_{nom}^2}{S_q}, \tag{4}$$

bu yerda I_n – n-chi garmonika fazali tokining haqiqiy qiymati; n – garmonikaning tartib raqami; U_{nom} – hisoblash nuqtasidagi nominal chiziqli kuchlanish; x_c – ta‘minot tarmog‘ining hisoblash nuqtasidan cheksiz quvvatgacha bo‘lgan qarshilik; S_q – hisoblash nuqtasidagi QT quvvati.

Elektr yoy po‘lat eritish pechlar ishlaganda hisoblash nuqtasidagi umumiy nosinusoidallik koeffitsienti, %:

$$K_u = 100 \sqrt{\sum_{n=2}^7 U_n^2 / U_{fnom}^2}, \tag{5}$$

bu yerda U_{fnom} – hisoblash nuqtasida asosiy chastotaning nominal fazali kuchlanishi.

1-rasm. Bir xil turdagi elektr yoy po‘lat eritish pechining tarmoqda hosil qilayotgan nosinusoidallik koeffitsienti me‘yorini aniqlash dasturi

2-rasm. Hisoblash natijalarini dasturni GOST bilan solishtirish natijasi

Yuqoridagi C++ builder 6 dasturlash tilida biz ishlab chiqqan dastur tarmoqda bir xil turdagi elektr yoy po'lat eritish pechining tarmoqda hosil qilayotgan nosinusoidallik koeffitsientini hisoblaydi, hamda me'yorlashtirish bo'yicha GOST 13109-97 ga solishtirib, filtrlovchi qurilma qo'yish kerak yoki kerak emasligi natijasi aniqlab beradi. Bu dasturdan foydalanish orqali tarmoqdagi nosinusoidallikni me'yorlashtirish orqali energiya samaradorlikka erishishimiz mumkin. Bu esa neft-gaz sohasini barqaror rivojlanishi

Adabiyotlar ro'yxati

1. Xolididdinov I.X. Elektr energiya sifat ko'rsatkichlarini nazorat qilish. Akademik K.R. Allaev tahriri ostida. Oliy o'quv yurtlarining bakalavriyat, magistratura va sirtqi ta'lim talabalari uchun o'quv qo'llanma / Farg'ona: "Classic" nashriyoti-2022 yil. – 168 bet.
2. Жежеленко И.В. Высшие гармоники в системах электроснабжения пром предприятий. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиздат, 1984. - 160 с.
3. Иванов В.С., Соколов В.И. Режимы потребления и качество электроэнергии систем электроснабжения промышленных предприятий. - М.: Энергоатомиздат, 1987. - 336 с.

QATLAMNI GIDRAVLIK YORISH UCHUN MAXSUS SUYUQLIK VA MEXANIK ZARRACHALARNI TANLASH METODLARI

Rahimov B.R., Shukurov N.A., Buxoro muxandislik texnologiya instituti

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2022–2026 yillarda mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasini amalga oshirish uchun sohaga doir quydagi maqsadlar belgilangan. Bunga ko'ra uglevodorod xomashyosi mavjud konlar, geologiya-qidiruv maydon va strukturalarini tahlil qilgan holda ularga shaffof mexanizmlar asosida investorlarni jalb qilish orqali qazib chiqarish hajmlarini oshirish zarur.

Qatlamni gidravlik yorish neft va gaz quduqlarining ishini jadallashtirishning metodlaridan biri bo'lib, haydovchi quduqlarning qabul qiluvchanligi oshirishdan iboratdir. Qazib olinadigan flyuid oqimini taminlash uchun (gaz, kondensat, neft va ularning aralashmasini) yuqori o'tkazuvchan yoriqlar kanalini qatlamda yaratishdir.

Qatlamni gidravlik yorish amalga oshirilgandan so'ng quduqning debiti keskin oshadi. Neftni va gazni an'anaviy usullarda qazib olish mumkin bo'lmaganda yoki kam debitga ega bo'lganda to'xtab qolgan quduqlarni jonlantirishda qo'llaniladi. Bundan tashqari ko'pgina neft kazib olish bilan shug'ullanuvchi AQSH, Rossiya, Kanada, Qozog'iston va hakoza davlatlarda ham bu eski yoki so'nish bosqichida ishlayotgan konlarda emas ishga tushirishning dastlabki davridan boshlab samarasi past yoki kam debitli quduqlarda ham an'anaviy usullar yordamida Qatlamni gidravlik yorish orqali ishlatilmoqda.

Bu usulda qatlamga bosim ostida suyuqlik haydalib, bosim ta'sirida qatlam ochiladi, qatlamchalarga ajratiladi. Bosim pasaytirilganda yoriqlarni bir-biri bilan birikishini oldini olish uchun suyuqlik bilan birgalikda yirik qumlar haydaladi, o'tkazuvchanlik saqlanib qoladi, buzilgan qatlamni 1000 martagacha o'tkazuvchanligi yaxshilanadi.

Gidravlik yorish 100 MPa – ga bosimda amalga oshirilib, bunda katta miqdordagi suyuqlik miqdori sarflanadi, murakkab va har xil turdagi texnikadan foydalaniladi.

Qatlam g'ovakligiga tik yo'nalgan, g'ovaklikdan yuqorida yotgan jinslarni og'irligiga teng bo'lgan kuch ta'sir qiladi.

Qoldiq tog' jinsining o'rtacha zichligi odatda 2300 kg/m^3 – ga teng qabul qilinadi.

Tog' jinsining bosimi

$$P_{t,j} = \rho_{t,j} \cdot g \cdot H$$

Bu yerda: suvni zichligi 1000 kg/m^3 . Tog' jinsi bosimi ($P_{t,j}$) gidrostatik bosimdan 2,3 marta katta.

Qatlamni gidravlik yorishda neftli yoki suvli asosdagi eritma tayyorlanadi. Qatlamni yutilishini kamaytirish va qum tashish holatini yaxshilash uchun neftli asosli eritmadan

foydalaniladi. Suyuqliklar qo'llanilish kategoriyasi bo'yicha uchga bo'linadi: yoruvchi suyuqlik, qum tashuvchi – suyuqlik, yuvuvchi suyuqlik.

Qatlamni gidravlik yorish katta bosim ta'sirida maxsus suyuqlik haydab, qatlamda darzliklar hosil qilish yoki mavjud darzliklarning diametrini kengaytirishdan iborat.

Hosil bo'lgan darzliklar berkilib qolmasligi uchun qatlamga suyuqlik aralashmasi bilan saralangan qum haydaladi.

Qatlamni gidravlik yorish quyidagi bosqichlarda bajariladi:

1. Qatlamda darzliklar hosil qilish uchun qatlamni yoruvchi suyuqlik haydash;
2. Qum tashuvchi suyuqlik haydash;
3. Qumni qatlamga yetkazish uchun bostiruvchi suyuqlik haydash.

1.1.-rasm. Maxsus mexanik zarachalar

1.2.-rasm. Proppant zarachasiga tog' bosimining ta'siri

Yuqoridagi 1.1.-rasmda qatlamga mexanik zarachalarning kirib boorish chuqurligiga ko'ra mavjud darzliklarga kirib boradi hamda mahsuldorlikni oshiradi.

1.2.-Rasmda ko'rinib turibdiki mustahkam proppant zarachalari qatlamdagi mavjud darzliklarga kirib boradi va o'sha qatlam o'tkazuvchanligini oshiradi va saqlab turadi.

Yoruvchi suyuqlikning ikki turi mavjud uglevodorodli suyuqlik va suvli eritmalar. Bularning birinchisi neft va gaz quduqlari uchun qo'llanilsa, ikkinchisi qatlam bosimini saqlash maqsadida ishlatiladigan suv haydovchi quduqlar uchun qo'llaniladi.

Qatlam gidravlik yorishda qatlamga quduq orqali maxsus aralashma haydaladi. Bunda aralashmaning tarkibiga 99% suv va qum hamda 1 %-atrofida kimyoviy reagentlar qo'shiladi. Gelli agentning tarkibi, (50% dan ko'pi kimyoviy reagentlar), korroziyaga qarshi ingibitor (faqat kislotapi Qatlam gidravlik yorishda), ishqalanish kamaytirgich, loyni barqarorlashtirgichlar, kimyoviy birikmalar, tuquvchi chiziqli polimerlar, cho'kindilarni hosil qiluvchi ingibitorlar, deemulgatorlar, suyultirgichlar, biotsid (suv bakteriyalarini bug'chalash uchun; kimyoviy reagentlar), qo'yuqlashtirgichlardan foydalaniladi.

Qatlam gidravlik yorishda ishlatiladigan qum quyidagi talablarga javob berishi kerak;

1. Yuqori mexanik mustahkamlikka ega bo'lish.
2. Yuqori o'tkazuvchanlikni saqlab turish.

Suyuqlik va qum aralashmasi obraziv xossalariga ko'ra yo'naltirgichli maxsus perforator yordamida katta bosim ta'sirida aralashma haydalishi natijasida mustahkamlovchi quvur va sement halqasi kesilib qatlamdan quduqqa yo'l ochiladi.

Suyuqlik - qum aralashmasini bir uzatgich orqali haydash tezligi 3 - 4 l/s. Bu holatda uzatgichdagi bosimlar ayirmasi 18,5 - 22 MPa va suyuqlik oqimi tezligi 200 – 300 m/s ga teng.

Qatlamni gidravlik yorishda gorizontal yoriqlarni hosil qilishning asosiy kriteriyasi mahsulotlarni suvlanish darajasini pasaytirish hisoblanadi. Agarda keyingi olib boriladigan ta'mirlashizolyatsiya ishlarini olib borishni, qatlamda suvlarni ajratish va utilizatsiya qilish jarayonlarini, elektr energiyasini va jihozlarni, servis xizmati to'lovlarini hisobga oladigan bo'lsak, qatlam gorizontal gidravlik yorish katta qiymatda yutuqli hisoblanadi. Qovushqoqligi kichik konlarimizga nisbatan yuqori qavushqoqli Xovdak, Kokaydo va boshqa konlardan qazib olinadigan og'ir neftlarni hisobga olsak, bu texnologiyani qo'llash samarali va boshqa usullarga nisbatan alternativ variant hisoblanadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, qatlamni gidravlik yorish usulini qo'llab, qatlamning mavjud darzliklari kengayadi va yangi darzliklar hosil qilabi bu esa qazib olinayotgan neft miqdori oshishiga sabab bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. 2022— 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi
2. Ю.П. Желтов. Разработка нефтяных месторождений. М., Недра, 2012г. с-230
3. В.Р. Рахимов. "Нефт konlarini ishlash va ishlatish" fanidan O'quv – uslubiy majmua. Buxoro. 2013.

TABIY GAZLARNI QURITISH JARAYONIDAGI SEOLITLARNING FIZIK – МЕХАНИК ХОССАЛАРИНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ

Kazakova M.B., Obidov H.O., Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Prezident Shavkat Mirziyoevning 2017 yil 9 martdagi «2017–2021 yillarda uglevodorod xomashyosini qazib olishni oshirish dasturini tasdiqlash to'g'risidagi»gi qarori doirasida [1], bugungi kunda jahonda sorbentlarning yangi nanostrukturaga ega bo'lgan kompozitsion turlarini yaratish, ularni neft va gazni qayta ishlash va tozalash jarayonida qo'llash texnologiyalarini ishlab chiqish, sorbentlarning fizik-kimyoviy xossalariining barqarorligini oshirish va neft-gazni qayta ishlash sanoati korxonalarining ekologik sharoitlarini yaxshilash, ikkilamchi sorbentlarni qayta ishlash ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda [2].

Ma'lumki, yer ostidan qazib olinadigan gazlar suv bug'lari bilan to'yingan holatda bo'lib, uning miqdori gazning bosimi, harorati va kimyoviy tarkibi orqali aniqlanadi. Gazning har bir bosimi va haroratining qiymatiga mos ravishda maksimal miqdordagi suv bug'ining ulushi to'g'ri keladi. Gazning nam saqlashi suv bug'lari bilan to'liq to'yinishi hodisasi bolib, muvozanatlik deb yuritiladi.

Gazning namlilikgi absolyut va nisbiy namlik tushunchalari bilan farqlanadi.

Absolyut namlik deb gazning birlik hajmida mavjud bo'lgan suv bug'larining massalarini grammlarda o'lchanishiga aytiladi (g/sm^3).

Nisbiy namlik gaz aralashmasidagi suv bug'larining miqdorini to'yinish vaqtidagi suv bug'larining miqdoriga nisbati sifatida aniqlanadi (%larda yoki birlik ulushlarda o'lchanadi). Bosimini o'zgartirmagan holda gazning haroratini pasaytirsak unda gazning tarkibidagi mavjud maksimal suv bug'larining bir qismi kondensatlanadi va u berilgan bosimdagi namlikka nisbatan gazning tarkibidagi mavjud maksimal suv bug'larining bir qismi «shudring nuqtasi» (точка росы) deb yuritiladi.

Sanoatda gaz va siqilgan uglevodorlarning quritishni keng tarqalgan usullari mavjud:

- suyuq yutuvchilar – glikollar (mono, di, tri etilen glikollar)

- qattiq yutuvchilar – (faollangan alyuminiy oksidi, silikagel, boksitlar) sintetik seolitlar va boshqalar

Qattiq adsorbentlarning fizik-mexanik xossalari deganda - bu adsorbentning xususiyatidan kelib chiqqan holda aniqlaniladi, ya'ni nisbiy yuzasi, g'ovakligi, qattiqligi, yorilish yoki parchalanish ko'rsatkichlaridan, adsorbsion materiallarning zamonaviy texnika va texnologiyalarda qo'llash va tadbiq qilish tarmoqlari kengaytiriladi.

Ma'lumki, adsorbirlovchi mahsulotni ichki va ustki qatlamlarida mexanik o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu holat yopik g'ovakli materiallarda va bo'sh bog'li strukturaga ega bo'lgan adsorbent va katalizatorlarda yaqqol namoyon bo'ladi. Tabiiy seolitlar isitilganda, degidratatsiyalanilib xossalari va xususiyatlari ma'lum darajada o'zgarishi mumkin. Gidratatsiya jarayonida shakllangan seolit granularining qattiqligi pasayadi NaA 1,5...2,5, NaX uchun 2...3 . Bunday o'zgarishlar adsorbentni saqlash sharoitiga va ekspluatatsiya ko'rsatkichlariga ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Tadqiqot ishida seolit granularining mustahkamligi haroratdan va qizdirish vaqtidan bog'liqligi aniqlangan[3].

Namunalar silindrsimon granulalardan tayyorlangan kristalli seolit NaA o'lchami 20...30 mkm qizil tuproq "glinoy" (koalin). "Glina"ning hajm miqdori 10 dan 25% gacha, g'ovaklarning kattaligi 22,5 dan 12,5% gacha. Namuna uchun silindrsimon granulalardan tanlanilib, ularning diametri (4±0,1) mm bo'lib, hech qanday defektsiz.

Seolitlar bu alyumosilikatlar bo'lib, tarkibida ishqoriy oksid va yer ishqorlarining metallaridan tarkib topgan. Bular bir-biridan g'ovaklarning strukturasi bilan farq qilib, normal haroratda suv tomchilari bilan to'lgan bo'lishi kerak. Isitilganda bu suv ajraladi. Gidratatsiya va degidratatsiya jarayonlari qaytar bo'ladi. Agar seolit tarkibidagi suvni yo'qotsak, unda g'ovaklar adsorbat bilan to'ladi. Bu materiallar kichik elakga o'xshash bo'lib, kichik g'ovakli adsorbent markasiga o'xshash bo'ladi. Sanoat miqyosida ishlatiladigan seolitlar quyidagi guruhlariga bo'linadi A, X, U va E.

Aniqlaniladigan NaA seolitlarning strukturasi katta va kichik adsorbtsion qavatdan iboratdir. Katak tarkibiga, katta va kichik qatlamlar bo'lib, sferik formasining diametri 1,14 va 0,66 nm dan tashkil topgan. Katta qatlam 6 ta katta bir-biri bilan bog'langan qatlam bo'lib, tirqish diametri 0,42 nm va 8 ta kichik qatlamlarning tirqish diametri 0,22 nm bog'langan. Katta qatlamda 24 ta suv zarrachalari joylashgan. Tirqishlar va kichik g'ovakli seolitlar A shunchalik kichikki, ularning yuzasidan adsorbentlovchi mahsulotlarning molekulari o'tmaydi, suv molekulari va vodoroddan tashqari[4].

Tekshiriladigan namunalar seolit kristallari - NaA bo'lib, bir-biri bilan koalinlar bilan bog'langan bo'lib, hosil bo'lgan struktura k mezo, va makro g'ovaklardan tarkib topgan. Kristallarning o'zi esa mikrog'ovakli strukturaga ega, yuqorida izohlab o'tilgan.

Namunalarni oldingi holatda saqlash uchun, bosim ~10⁻³ mm sim.ust, 350 °S haroratda, 2 soat davomida regeneratsiyalanadi, keyin sovutiladi va havoda 2 sutka saqlanadi. Namunalarni tekshirishdan oldin, havo haroratida isitiladi, berilgan haroratgacha 15-20 min, saqlangandan so'ng, ma'lum tezlikda 0,25 mm/min parchalanishigacha isitiladi. Tajriba natijasida namunalarning mexanik xossalari tekshiriladi. Tekshirishlar 7-9 ta namunada ko'rsatilgan seolitlarda olib borilgan. Tekshirishlarning o'rtacha qiymati kuchlanish va deformatsiya bo'yicha aniqlangan.

Namunalarda mustahkamlik ko'rsatkichi harorat bilan o'zgarib boradi (1-rasm).

1-rasm. Seolitlarning mustahkamligining haroratdan bog'liqligi (siqishda) T: 1 - η=25%; 2 - η=20%; 3 - η=15%; 4 - η=10%

Granulalarning mustahkamligi 20 dan 450 °S gacha uzluksiz oshib boradi, keyingina tuyinadi. Boshlang'ich bosqichda namunalarni sovutish 20 dan -50 °S gacha mustahkamligi oshib, keyin chuqur sovutish -196 °S gacha amaliy jihatdan mustahkamlik ko'rsatkichida kam ta'sir qiladi. Berilgan haroratda ya'ni 15...20 min davomida mustahkamlik ko'rsatkichi ko'tarila boshlaydi[5].

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 9 martdagi PQ -2282 son «2017–2021 yillarda uglevodorod xomashyosini qazib olishni oshirish Dasturini tasdiqlash to'g'risidagi»gi qarori

2. Н.О.Обидов. Tabiiy gazni xemosorbsion usulda tozalash jarayonini takomillashtirish. Fan va texnologiyalar taraqqiyoti. Ilmiy-texnikaviy jurnal. 2021, № 6, 70-76 b.
3. Хайдаров, С. Ж., Ражабов, А. С., & Сагторов, М. О. (2021). КОНТРОЛЬ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ ГАЗОВОГО ПРОМЫСЛА. *Science and Education*, 2(3).
4. Жалилов, Б. А. У., & Сагторов, М. О. (2018). Выбор метода очистки кислых газов. *Вопросы науки и образования*, (2 (14)).
5. Паноев, Э. Р., Обидов, Х. О., Мирзаев, Э. Э., & Дустов, Х. Б. (2021). Механизм сорбции кислых компонентов природного газа абсорбентами. *Science and Education*, 2(4), 221-226.

GAZ TURBINA QURILMALARIDAGI MOYNI HAVOLI SOVUTISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Sharipov Q.Q., Rahimov B.R., Hakimov Sh.R., Buxoro muhandislik texnologiya instituti

Bugungi kunda dunyodagi ko'plab yirik neft va neft-kimyo kompaniyalari har tomonlama raqobatbardoshligini oshirish uchun energiya sarfini 9% dan 20% gacha kamaytirish va energiya tejashni asosiy maqsad qilib belgiladi. Qayta ishlash va kimyo sanoati yuqori energiya iste'mol qiladiganlarning energiya sarfini kamaytirish va energiyani tejash bo'yicha qarorlar va takliflar qabul qilindi. 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasining 22-maqsadida Kimyo va gaz-kimyosi sohalarini rivojlantirish va tabiiy gazni qayta ishlash darajasini 8 foizdan 20 foizga yetkazish orqali kimyo sanoatida 2 milliard AQSh dollariga teng mahsulot ishlab chiqarish maqsad va vazifalari belgilab berilgan.

Qayta ishlash va kimyoviy integratsiyani qo'llash neftni qayta ishlash va neft-kimyo ishlab chiqarishni birlashtirishi mumkin. Resurslarni optimal taqsimlash orqali xom ashyodan kompleks foydalanish darajasini oshirish, shu bilan neft-kimyo korxonalarining energiya tejash va iste'molini kamaytirish va iqtisodiy foydani yaxshilashni amalga oshirish mumkin. Qurilmaning issiqlik kombinatsiyasidan foydalanish, masalan, isitish kerak bo'lgan jarayonni isitish uchun texnologik oqimning sovutish jarayonidan issiqlikni tiklash va shu bilan alohida isitish uskunasi almashtirish issiqlik uzatish uskunasi investitsiya xarajatlarini va issiqlikni qayta tiklash tezligini sezilarli darajada kamaytirishi mumkin.

Qayta ishlash va kimyoviy energiya tizimi - bu qayta ishlash va kimyoviy ishlab chiqarish jarayonida energiyani konvertatsiya qilish, ishlatish, shu jumladan issiqlikni qayta ishlash va issiqlik almashinuvi tarmoqlari quyi tizimlari sovutish kabi tizimlaridan tashkil topgan.

Moyni sovutish yuqoridan o'rnatilgan fanatlari bo'lgan assimilyatsiya tipidagi birlikdir. Issiqlik almashinuvi bo'limi gorizontal holatda joylashgan, issiqlik tashuvchilarning oqim sxemasi o'zaro qarama-qarshi oqim hosil qilindi.

1-rasm. Moyni havoli sovutish bo'limi

1.Ventlyator, 2- ichki dastak, 3-jalyuzi, 4-havo oqimining harakat yo'nalishi

Sovutishda havo oqimining bir xil taqsimlanishining issiqlik uzatishga ta'sirini o'rganish uchun

ob'ekti sifatida, bu sovutgich havo yo'nalishi bo'yicha kengayib borayotgan aylanuvchi kirish havo yo'li mavjudligi sababli samarali natijaga erishiladi (1-rasm).

Ikkinchisi issiqlik almashinuvi bo'limiga kirishda havo oqimining bir xil emasligini ma'lum. Bunga qo'shimcha ravishda, ushbu ABO moyi issiqlik almashinuvi kuchaytirgichlari va Rossiya sanoati uchun atipik bo'lgan Forgo tipidagi qanotlarga ega. Uzoq muddatli ishlashga qaramay ko'pchilik havo sovutgichlari taxminan 30 yilni tashkil qiladi. Qurilma 0,01 m/s, o'lchamdagi ko'rsatkichlarni olish imkonini beradi xato $\pm 0,03$ m/s + o'lchangan vaqtning o'rtacha qiymatining 5% ni tashkil etadi. Qurilmaning sensorini joylashtirish uchun 200 mm pog'onali nazorat-o'lchov panjarasi oldindan iplar bilan qanotlar yuzasiga qo'llanilgan. O'lchamlari 1200x2400 mm bo'lgan panjara 91 ta nazorat nuqtasiga ega (2-rasm)

2-rasm. ABO yog 'bo'limi (yuqori ko'rinish) va diagramma boshqaruv tarmog'i; * - simmetriya tekisliklari.

O'lchashda teleskopik novda ustiga o'rnatilgan qurilma sensori to'g'ridan-to'g'ri boshqaruv panjarasining nuqtasi ostiga, qanotlardan 5-10 mm masofada, issiqlik almashinuvi qismining old yuzasiga perpendikulyar ravishda joylashtiriladi. Oqimning statsionar bo'lmaganligi sababli, har bir nuqtada bir nechta o'lchovlar amalga oshiriladi (har bir nuqta uchun 10 soniyada 20 ta o'lchov), keyinchalik avtomatik rejimda vaqt o'tishi bilan natijalarning o'rtacha baholanadi.

Olingan natijalarning ishonchligini ta'minlash uchun o'lchovlar uch marta olingan va o'rtachasi hisoblanadi. Tadqiqot natijalari qanotlarning old qismidagi havo oqimining juda katta notekisligini aniqladi. Qurilma qismining turli qismlari uchun havo tezligining minimal va maksimal qiymatlari 3,5-4,0 baravar farq qiladi. Havo yo'lining aerodinamikasini raqamli o'rganish uchun neft havo sovutgichining to'liq o'lchamli uch o'lchovli modeli ishlab chiqilgan. Uskuna xarajatlarini kamaytirish uchun zich qovurg'alarni almashtirish kerak bo'ladi.

Tajribada amalga oshirilgan moy tezligi diapazoni moy sovutgichining ishlash tezligi diapazoni $\pm 15\%$ ga oshishi mumkin. Moy harorati bir xil darajada saqlab turish imkonini beradi. Shuni alohida takidlash kerakki har bir o'ziga xos turdagi havo sovutgichli gazning samaradorligi ish paytida doimiy emas, ma'lum bir dinamika bilan tavsiflanadi, bu texnologik bo'limning ish rejimining o'zgarishi, shuningdek, iqlim sharoitining o'zgarishi bilan bog'liq. Energiya xarajatlarining nisbiy tejamkorligining o'zgarishi diapazoni ekspluatatsiya xususiyatlari va iqlim sharoitiga qarab 2AVG-75 bazasiga nisbatan ABO tipidagi ABГБ-75 dan foydalangan holda gazni tashish nuqtai nazaridan 1,5–9,4% ni tashkil qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki bugungi kunda tejamkor texnika va texnologiyalarni qo'llash zarur. Shunday ekan biz tadqiqotlar natijalariga tayanib gaz turbina qurilmalaridagi moyni havoli sovutish samaradorligini oshirish uchun bir necha turlari va ish parametrlari va iqlim o'garishi bilan bog'liq ekanligini tahlil qildik.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. 2022— 2026-yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi.

2. Капустин В.М., Рудин М.Г. Химия и технология переработки нефти. – М.: Химия, 2013. –495 с.
3. Фозилов С.Ф., Хамидов Б.Н., Сайдахмедов Ш.М., Мавлонов Б.А. Нефт ва газ кимёси (дарслик). Тошкент «Мухаррир» нашриёти -2014. 588 б.

КОМПЛЕКСНАЯ ПЕРЕРАБОТКА ГЕОТЕРМАЛЬНЫХ ВОД С ПРИМЕНЕНИЕМ ИМПУЛЬСОВ ИК НА СОРБЕНТЕ ИЗ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

*Рахимов Р.Х., Рашидов Х.К., Рашидов Ж.Х.,
Институт материаловедения НПО “Физика-Солнце” АН РУз*

Редкие металлы являются важнейшими элементами современной цивилизации и развития технологий. С повышением спроса на продукцию редких щелочных и щелочноземельных металлов принципиально меняются и взгляды на их сырьевую базу. Одним из перспективных направлений расширения минерально-сырьевой базы многих ценных химических элементов является получение их соединений из природных и техногенных вод и рассолов, в которых сосредоточено 55% мировых запасов лития, 40% рубидия, 35% цезия и 24% стронция [1].

Природные воды, как сырье для химических отраслей промышленности, привлекают все больше внимание в связи с тем, что, по сравнению с твердыми полезными ископаемыми, они обладают практически неисчерпаемыми запасами и имеют относительно низкую стоимость извлечения ценных химических соединений.

Предварительная оценка сырьевой базы промышленных вод свидетельствует о больших перспективах освоения этого вида минерального сырья в Республике Узбекистан. Наибольший интерес для первоочередного освоения представляют термальные воды Чарджоу-Бухарского региона. Однако высокоминерализованные воды с содержанием, мг/дм³: лития 30-180, рубидия 2-4, цезия 1-2, стронция 240 – 850, имеющие содержания магния 250-900 и кальция 1300-9800 мг/дм³ не могут быть переработаны по галургической технологии. Аналога промышленной технологии переработки таких рассолов в мировой практике отсутствует. Для этих целей перспективными могут быть сорбционные, электросорбционные, ионообменные методы извлечения редких металлов из геотермальных высокоминерализованных вод.

Так, например, литий из минерализованных вод можно практически полностью извлечь действием свежесажденного гидроксида алюминия.

В данной работе приведены результаты исследований по установлению возможности использования природного алюмосиликатного сорбента для концентрирования и разделения ионов редких щелочных и щелочноземельных металлов при комплексной переработке геотермальных вод хлоридного типа.

Сорбент получен из опок Навоийской области, имеющие следующий основной состав: SiO₂ – 75-80; Al₂O₃ – 22-18; Fe₂O₃ – 0,5-1; CaSO₄ – 0,3-0,5; CaCO₃ – 0,12-0,8. Частицы с массой в несколько граммов размалывается на шаровой мельнице. Частицы с размерами от 0,25 до 1,0 мм в диаметре и пыль отсеивается на виброситах. Обработка 5 % соляной кислотой и промывание водой до pH 4-7. Высушивание ИИК при 100-105^oC до постоянной массы.

В результате обработки 5% раствором соляной кислотой, происходит растворение входящих в структуру опок примесей оксидов металлов и карбонатов, при этом сохраняется каркас алюмосиликата и формируется сильноразвитая пористая структура, что позволяет использовать выщелоченные опок в качестве улучшенных адсорбентов.

Таблица 1

Основные физико-химические параметры опок Навоийской области

Показатели	Карманинская опока	Сорбент на базе Карманинской опоки
------------	--------------------	------------------------------------

Фракция 10 ³ , мм	0,25-1	0,25-1
Содержание влаги, %	2	-
Плотность, кг/дм ³	2,17	2,31
Насыпная плотность, кг/дм ³	0,99	0,92
Суммарный объём пор по воде, см ³ /г	16,82	19,20
Удельная поверхность, м ² /г	820	840

Данные показатели взаимосвязаны и позволяют прогнозировать изменение адсорбционных и прочностных характеристик сорбентов в процессах их долговременной эксплуатации.

Опыты по изучению процесса адсорбции катионов щелочных и щелочноземельных металлов сорбентом из Карманинской опоки проводили в статическом режиме при постоянном встряхивании. Для чего в коническую колбу вносили 1 г сорбента, 50 мл водного раствора с определенной концентрацией адсорбата, выдерживали при перемешивании в течение заданного времени. Изучена зависимость емкости сорбента опоки от концентрации ионов цезия в растворе при T=20 °С, рН = 7,5 времени контакта 60 мин в статических условиях при постоянном встряхивании.

Извлечение цезия из геотермальных вод представляет собой довольно сложную задачу, так приходится решать проблему отделения его от близких по свойствам и преобладающих ионов. Установлено, что присутствие 1000-кратного избытка ионов натрия и 500-кратного избытка ионов кальция не сказывается на величину сорбции ионов цезия [3].

Изучен так же процесс совместной сорбции ионов цезия и стронция сорбентом опоки из водных растворов. Установлено, что природный сорбент на основе опок способен эффективно поглощать и ионы цезия, и ионы стронция, находящиеся в одном водном растворе. Показано, что ионы цезия и стронция обратимо связаны с сорбентом опоки и при обработке 5 % раствором соляной кислоты способны переходить в водный раствор (табл.2) [4].

Таблица 2

Сравнительная характеристика сорбента

Сорбент	Кол-во Cs на сорбенте, мг/г	Кол-во Cs в промывной воде, мг	Регенерация, %
Необработанный	3,38	1,22	36
Обработанный	2,71	2,65	98
Регенерированный	2,56	2,54	99

Таким образом, использование сорбента на основе природного алюмосиликата для извлечения редких металлов из водных растворов будет обусловлено достаточно высокой емкостью их, избирательностью, катионообменными свойствами некоторых из них, низкой стоимостью и доступностью (иногда как местного материала).

Литература

1. *Остроушко Ю.И., Дегтярева Т.В.* Гидроминеральное сырье – неисчерпаемый источник лития: Аналитический обзор. М.: ЦНИИ атоминформ, 1999. 64 с.
2. *Рамазанов А.Ш., Каспарова М.А., Сараева И.В., Атаев Д.Р., Ахмедов М.И., Камалутдинова И. А.* Сорбционное извлечение лития из геотермальных вод хлоридного типа // Вестник ДНЦ РАН. 2010. № 37. С. 35-41.
3. *Rustam Ch. Rachimov* , Mechanismus zur Erzeugung von Infrerotimpulsen mit funktionalen Keramiken. Фрайбергские исследовательские папки. Журнал Горной Академии. Freiburger Forschungshefte, 2014, март, С. 1-13.
4. *Рахимов Р.Х., Рашидов Х.К., Ермаков В.П., Рашидов Ж.Х., Аллабергенев Р.Ж.* Ресурсосберегающая, энергоэффективная технология получения глинозема из вторичных каолинов ангренского месторождения computational nanotechnology выпуск №1, 2016 (стр. 45-51).

НЕФТ YO‘LDOSH GAZLARINI UTILIZATSIYA QILISHDA YANGI SOVUTIB SUYULTIRISH TEXNOLOGIYASINI QO‘LLANILISHINING AFZALLIGI

Yuldashev Tashmurza Raxmonovich, professor, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti,

Xayitov Jonibek Kurbonovich, Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Absalyamova Gulnoza Mamatkulovna, dotsent, Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Bugungi kunda sanoat gazlaridan tejamkorlik bilan foydalanish butun jahon amaliyotida muammoli masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Dunyoda har yili 170 -180 mlrd.m³ sanoat gazi atmosferaga chiqarishda yoqib yuboriladi. Neftni qazib olishda uning tarkibidagi erigan yo‘ldosh gaz bosimni pasayishi bilan uning takribidan ajralib chiqadi. Kon sharoitida 1 tonna neftning tarkibidan 100 - 350 m³ gacha va undan ham ko‘proq neft gazi (yo‘ldosh neft gazi) olinadi. Bu gaz esa metan, etan, propan, butan va boshqa gazlardan tashkil topgan. Boshlanishida yo‘ldosh gaz atmosferaga chiqarilgan va mash’alada yoqilgan, bor yo‘g‘i uning katta bo‘lmagan qismidan yoqilg‘i sifatida foydalanilgan.

So‘nggi yillarda YGS sektori (yo‘ldosh gazni suyultirish) faol rivojlanib bormoqda [2, 3]. Bundan tashqari yo‘ldosh neft gazini kam tonnajli suyuq yoqilg‘i ishlab chiqarish xamda, kam resurga ega bo‘lgan kichik konlarda tabiiy gazni o‘zlashtirish masalasi katta qiziqish tug‘dirmoqda. Dunyoda 80%ga yaqin tabiiy gaz konlari kamresursli konlarga mansubdir, shujumlardan O‘zbekistonda ham. Dunyo iqtisodiyotida va energetikasida kamresursli konlarni o‘zlashtirish uchun tabiiy gazni o‘zlashtirishda samaraliroq suyultiradigan kamtonnali jarayonlarini, yangi texnologiyalar qo‘llanilishi zarur hisoblanadi. Yo‘ldosh neft gazni kamtonnali ishlab chiqarishning tabiiy gazni suyultirish qurilmalarida (TGSQ) sovitish agenti sifatida suyultirilgan tabiiy gazdan foydalaniladi. Bunda suyultirish sikllarida quyidag jixozlar qo‘llaniladi: drosellash, detander, buralma quvur. Bu qurilmalarda suyultirish koeffitsienti noldan oshmaydi, tabiiy gaz esa oldindan kompressor bilan siqish uchun zarur yoki magistral gaz uzatmasining bosimidan foydalaniladi.

Neft konlarida yo‘ldosh gazlarni sovutish usulidan foydalangan xolda suyultirilgan uglevodorodlarni olish texnologiyasini taqdim etamiz.(1-rasm) Quyidagi texnologik sxemada sovutuvchi jixoz sifatida uyurmaviy oqimli quvurdan foydalanish tavsiya etilgan (1931 yilda Jozef Rank gazlarni energiya ajratishning uyurma effektini topdi, bu ko‘pincha Rank effekti deb ataladi).

Boshlang‘ich olib borilgan tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, suyultirgichlar uyurma quvur detanderga nisbatan quyidagi asosiy afzalliklarga ega:

- gazning tarkibining o‘zgarishiga kam sezuvchanligi;
- tomchili suyuqliklarni paydo bo‘lishiga kichik sezuvchanlik (bunday holatda markazdan qochma detander jiddiy avariya uchur bo‘lishi mumkin);
- qisqa muddat vaqt davomida uni ishga qo‘shish (buralma quvur kam inersiali va bir necha sekund davomida ishchi rejimga chiqadi);
- konstruksiyasining soddaligi va yuqori malakali texnik xizmat qiluvchilarga bo‘lgan talabning yo‘qligi – suyultirgich malakali xizmat ko‘rsatilmagan holatda ham avtonom rejimda uzoq muddat ishlash xususiyatiga ega;
- qurilmaga tashqi yuklanmalarni berishning zarurati yo‘q (elektr generatori va b.);
- detallarda harakatning mavjud bo‘lmaganligi hisobiga ish resurslarining yuqoriligi hamda qo‘llaniladigan materiallarning yeyilishga chidamliligi va gazni abraziv zarralardan tozalash darajasi bilan tavsiflanadi;
- kirish bosimi o‘zgaruvchan bo‘lganda jarayonni optimallashtirishning, gazning tarkibini o‘zgartirishni juda silliq boshqarishning imkoniyatini mavjudligi va b. Faqat bir va shu kabi suyultirgichdan unga hech qanaqa amaliy o‘zgartirishlar kiritmasdan har xil konlarda qo‘llash imkoniyatining mavjudligi;
- narxining pastligi va yasashda konstruksiyasining juda soddaligi, og‘irligining kamligi.

1-rasm. Konda yo‘ldosh gazni sovutib suyultirish uchun tavsiya qilinadigan texnologik sxema

Bibliografiya

1. Rachevskiy B.S. Sjjjenные uglevodorodные газы.-М.: Izd-vo «Neftigaza», 2009.
2. Buznikom V.M. Innovatsionные texnologii pererabotki i ispolzovaniya poputnogo neftyanogo gaza.-М.: Izd-vo «Original-maket», 2010.
3. Kislenko N.N., Murin V.I. Surkov Yu.V. Texnologiyapererabotki prirodnogo gaza i kondensata. //Spravochnik. М. «Nedra-Biznessentr»2002.
4. T.R.Yuldashev, E.N.Do‘stkobilov, M.M.Axmedov, M.N.Qarshiev «Sintetik yoqilg‘ini ishlab chiqarish istiqbollari».//Qar MII Innovatsion texnologiyalar jurnali № 4-2013.

ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМКОРЛИГИ ВА ЭНЕРГИЯ САМАРАДОРЛИГИДА НЕФТ МАҲСУЛОТЛАРИНИ ЎРНИ

Халилова Феруза Абдулвосиевна, Фаргона политехника институти

Маълумки, hozirgi texnika va texnologiyalarнинг жадал ривожланишида электр энергиясига бўлган талаб ошиб бормоқда, натижада электр энергиясини ишлаб чиқариш ва истеъмолчиларга сифатли етказиб беришда, электротехникага оид конструкция ва ускуналарни ишлатиш шароитларидан келиб чиқиб, суяқ диэлектрикларга юкори электр мустаҳкамлик ва солиштирма хажмий қаршилиқ, кичик миқдорли диэлектрик сингдирувчанлик, электр ва иссиқлик майдонларига бўлган бардошлилик, иш мобайнида ҳоссаларининг барқарорлиги, ёнғинга бардошлиқ каби талаблар қўйилади. Нефть маҳсулотидан олинадиган трансформатор мойи электротехникада энг кўп ишлатиладиган суяқ диэлектриклардан ҳисобланиб, у қувватли трансформаторларда, асосан, электр изоляцияси ва совиткич вазифасини бажаради. Трансформаторга трансформатор мойи қўйилганда симларга қопланган изоляция қопламасидаги ҳаво бўшлиқлари мой билан тўлади. Натижада трансформаторнинг мустаҳкамлиги ортиб, электр кучланиши таъсиридаги чўлғамлардан ва пўлат ўзакдан ажралаётган иссиқлик ташқи мухитга мой орқали яхши тарқатилади. Бунда трансформаторнинг иш қуввати бирмунча ортади.

Трансформатор мойи электр ёй разряди содир бўлганда уни тезда сўндириши билан бирга, ёй каналлини кескин совитиш қобилиятига ҳам эга. Трансформатор мойидан реактор, реостат, контактор, юқори кучланишли электр узгичи, кабель ва бошқа электр аппаратларида фойдаланилади.

Нефздан олинадиган трансформатор мойи парафин, нафталин, ароматик углеводород каби мураккаб бирикмалардан ташкил топган бўлиб, унинг таркибида олтингугурт, кислород ва азот каби қўшимчалар ҳам бўлади. Мойдаги зарарли қўшимчалар нефтни қайта ишлаш орқали бартараф этилади. Трансформатор мойини тозалаш кислота ёрдамида, селектив ёки адсорбция каби усуллар орқали амалга оширилади. Бу мойнинг ранги оч сариқ бўлиб, зичлиги $861-895 \text{ кг/м}^3$, қотиш ҳарорати - 45°C , чакнаш (алангаланиш) ҳарорати $135-140^\circ\text{C}$, нур синдириш коэффициенти $1,47-1,49$, кинематик қовушқоқлиги $(17,6 \div 26,6) \cdot 10^{-6} \text{ м}^2/\text{с}$ ва сирт таранглик кучи $40-45 \text{ кН/м}$. Трансформатор мойи ёнувчан суюқлик бўлгани сабабли, уни ишлатиш мобайнида техника хавфсизлигига амал қилиниши шарт. Бу суюқликнинг диэлектрик сингдирувчанлиги $2,2-2,3$, диэлектрик исроф бурчагининг тангенс $0,001-0,02$ га тенг.

Трансформатор мойи таркибидаги жуда кам ($0,05\%$) миқдордаги сув ҳам унинг электр мустаҳкамлигини кескин ($5-10$ баробар) тушуриб юборади. Бу, асосан, сувнинг диэлектрик сингдирувчанлиги катта ($\epsilon_r \approx 81$) ва солиштирма ҳажмий қаршилигининг кичиклиги ($\rho = 10^3 \div 10^4 \text{ Ом} \cdot \text{м}$ билан тушунтирилади. Мой таркибидаги механик қўшимчалар (тола, заррача ва ҳ. к.), ҳам суюқликнинг электр мустаҳкамлигини пасайтиради. Трансформатор мойи мазкур қўшимчалардан тозаланиб, сўнгра қуритилса, у ўзининг асл электр мустаҳкамлигини қайта тиклайди. Электр ускуналарида ишлатилаётган трансформатор мойига кучли электр майдони, иссиқлик, кислород ва оксидловчи моддалар таъсир этиши натижасида унинг эскириши кузатилади.

Бу жараён ёруғлик, кувватли нур ва актив катализаторлар таъсирида тезлашади. Эскириш жараёнида трансформатор мойининг ранги тўқлашиб, қуюқлашади, $\text{tg}\delta$ қиймати катталашади. Филтрлаш, регенерация қилиш ва бошқа усуллар орқали трансформатор мойи эскиришининг олди олинади.

Трансформатор мойининг физик табиатига кўра кутбланмаган диэлектрикнинг таркибида диполли молекулалари аралашма бўлмаса, исроф фақат электр ўтказишда юзага келади. Тоза кутбланмаган суюқликларнинг солиштирма қаршилиги, шунингдек диэлектрик исрофи ҳам жуда кичик бўлади. Мисол тариқасида аралашмадан тозаланган конденсатор мойи, $\text{tg}\delta$ қиймати кичик бўлади.

Кутбланган суюқликларда кузатиладиган исроф шароитга (ҳарорат, частота) боғлиқ бўлиб, диполли релаксацион кутбланишдаги электр ўтказиши эвазига сезиларли катталиққа эришиши кузатилган. Кичик қовушқоқли суюқ диэлектриклар паст частоталарда диполли-релаксацион кутбланишдаги исроф ўтишдаги электр ўтказишида айтарли катта бўлмайди. Қуйида частотаси 50 Гц бўлганда кутбланган ва кутбланмаган суюқликларнинг ϵ_r ва $\text{tg}\delta$ қийматлари келтирилган:

ϵ_r	$\text{tg}\delta$		
Трансформатор мойи	2,3	0,001	
Совол	4,5	0,020	

Кўриниб турибдики кутбланмаган суюқлик масалан трансформатор мойининг диэлектрик исроф бурчаги кутбли суюқлик соволга нисбатан анча кичик. Лаборатория шароитида эксплуатациядаги ТМ-25 типдаги трансформатор мойининг синаш жараёнида олинган натижалар билан солиштирилганда бир мунча фарқларни кўришимиз мумкин.

Tangent-3M типдаги трансформатор мойининг синаш қурилмаси таснифи. Қурилмада ўлчовлар ГОСТ ва IEC 60247 тармоқ частотаси $f=50 \text{ Гц}$ бўйича амалга оширилади.

Tangens-3M – нефт мойнинг диэлектрик исрофини ўлчаш қурилмаси

1 - COM-port “RS232”; 2 – СКК; 3 – ўлчаш кабели; 4 – ўлчаш ячейкасини ўрнатиш учун идиш; 5 – кўчувчи қопқоғи; 6 – термостат идишни қопқоғи; 7 – ўлчаш катаги; 8 – контактор; 9 - клавиатура

Ушбу қурилма ёрдамида олинган натижаларни кузатганимизда қуйидаги натижаларга эришилганини кузатишимиз мумкин.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, нефть маҳсулотидан ишлаб чиқарилган изоляция мойлари ўзининг афзал томонлари билан бирга, баъзи камчиликлардан (эскириш, чакнаш ва алангаланиш хавфи, портлаш) ҳам ҳоли эмас.

Адабиётлар

1. Камалов Ш.М., Аҳмедов А.Ш. Электротехника материаллари.- Тошкент “Ўқитувчи” нашриёти. 1994 й.
2. Рожкова Л.Д., Козулин В.С. Станция ва подстанцияларнинг электр асбобускуналари. Тошкент: Ўқитувчи, 1986 й.

ТЕЖАМКОР ЭНЕРГИЯЛАР АСОСИДА ПРОПАН-БУТАН АРАЛАШМАСИНИ АЖРАТИБ ОЛИШ ҚУРИЛМАСИДА ГИДРАТ ҲОСИЛ БЎЛИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ МЕТОДЛАРИ

Раҳимов Б.Р., Қандиев Б.Т., Бухоро муҳандислик технология институти

Мамлакатимиз саноат тармоқларини жадал ва барқарор ривожлантириш, уларнинг экспорт салоҳиятини ошириш, ички бозорни миллий корхоналарда ишлаб чиқарилган маҳсулотлар билан таъминлаш, мавжуд ресурслардан унумли фойдаланиш, фаол инвестиция сиёсатини амалга ошириш асосида саноатнинг самарадорлиги ва рақобатбардошлигини янада оширишга эришиш мумкин. 2022 — 2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясининг 22-мақсадида Кимё ва газ-кимёси соҳаларини ривожлантириш ва табиий газни қайта ишлаш даражасини 8

фоиздан 20 фоизга етказиш орқали кимё саноатида 2 миллиард АҚШ долларига тенг маҳсулот ишлаб чиқариш мақсад ва вазифалари белгилаб берилган.

Куйи ҳароратли конденсация жараёнинг мақсади шундаки, газ минус 100°Сда совитилиб суюқликка айлантирилади. Сўнгра паст ҳароратли ректификация жараёни орқали конденсат таркибидан пропан-бутан, RSH ва COS ажратилиб олинади. Газларни совитиш мақсадида турбодетандердан газларнинг кенгайиши ҳисобида олинган ҳарорат қўлланилади. Дастлаб газни H₂S, CO₂ ва намликдан тозалаш талаб этилади. Паст ҳароратли конденсация жараёни паст ҳароратли абсорбция жараёнига нисбатан 20% иқтисодий тежамкор ҳисобланади. Қолаверса товар маҳсулот сифатида этан фракцияси ҳам ажратилиб олса бўлади. Паст ҳароратли конденсация жараёни принципиал технологик схемаси 1-расмда келтирилган. Курилманинг мақсади, газ таркибидан меркаптанларни RSH ва углеводородларни C₃+ ажратиш. Асосий оқимларнинг компонентлар таркиби, миқдори ва технологик маълумотлари жадвалларда келтирилган. Курилма хом-ашёси аминлар ёрдамида H₂S и CO₂ дан бирламчи тозаланган газ I, BO5 – абсорберда молекуляр элаклар ёрдамида курилади ва рекуператив иссиқлик алмашилиш курилмасига узатилиб, ундан минус 50 °С чиқарилади ва турбодетандер ТКга узатилади. Турбодетандер ТКда газ кенгайиши ҳисобидан минус 100 °С совитилади, босим эса 6,3 МПа дан 1,85 МПа га ўзгаради. Газ-суюқлик аралашмаси абсорбер CO1 да ажратилади. Абсорберда 7 та клапанли тарелка мавжуд бўлиб колонна тепасидан этан конденцати минус 71 °С да қарама-қарши оқим билан қуйилади. CO1нинг юқори қисмидан тозаланган газ чиқазилиб совуқлигини рекуператив иссиқлик алмашилиш курилмасига бериб, компрессор ва турбодетандер ТК узвийлигида 2,1 МПа босим билан, сўнгра буғ турбинали компрессор К да 5,9 МПа босимда курилмадан товар газ сифатида чиқазилади. Товар газ таркибида RSH миқдори 400-600 мг/м³ дан 10-20 мг/м³. Конденсат V CO1 колоннаси остидан деэтанизатор CO2 га узатилади ва колонна юқори қисмидан этан фракцияси ажратилади III, бундафракциянинг бир қисми товар маҳсулот сифатида ва бир қисми CO1, CO2 ва CO2 колонналарида қуйилиш сифатида ажратилади. CO2 колоннасининг остки қисмидан енгил углеводородлар кенг фракцияси олинади.

1-расм. Паст ҳароратли конденсация жараёни принципиал технологик схемаси:

E01-E06 - иссиқлик алмашилиш курилмалри; B01, B02, B04 - сепараторлар; B05 - куригич; C01 - абсорбер; C02 - деэтанизатор; ТК - турбодетандер; К - компрессор; I – хом-ашё, H₂Sдан тозаланган газ; II –тозаланган, товар газ; III - деэтанизация газ; IV - C₃+юқ. фракция, RSH, COS; V - абсорбер конденсати; VI - сув конденсати (доира ичидаги ҳарфлар - тарелкалар номери)

Бугунги кунга келиб кўрсатилган параметрлар регламентга асосан олиб борилмаётганлиги аниқланди. Айниқса регламентга асосан шудринг нуқтаси -70°C бўлиши керак. Аммо бу параметер -62°C ларга кўтарилганлиги аниқланди, бу эса бир нечта муаммоларни олиб келиши мумкин. Жумладан қувурларда гидрат ҳосил бўлиши натижасида тиқинлар ҳосил бўлиши ва Т3; Т4 иссиқлик алмаштиргичларда иссиқлик алмашиниш юзаларининг гидрат билан қопланиб қалинлашиши натижасида иссиқлик алмашиниш жараёнининг ёмонлашишига сабаб бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки пропан –бутан фракцияларини ажратишда гидрат ҳосил бўлишини олдини олиш учун параметрларини тўғри танлаш ва гидратни олдини олувчи ингибиторлардан фойдаланиш жараёнда энергия тежаш имкониятини беради.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. 2022— 2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси.
2. Кемпбелл Д.М. Очистка и переработка природных газов. М.:Недра, 2007, с. 349.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУРБОЛИЗИРУЮЩИХ ВСТАВОК В КОЖУХОТРУБНОМ ТЕПЛООБМЕННОМ АППАРАТЕ.

Богунова А.А., аспирант, старший преподаватель, Тюменский индустриальный университет (ТИУ), г. Тюмень

Вопросы энергоэффективности и энергосбережения являются приоритетными для современной нефтяной промышленности, транспорта и других отраслей. Особенно важно это стало в рамках новых экономических условий. Для повышения энергоэффективности используется комплексный подход, основанный на применении целого набора оптимизационных мероприятий. Важным направлением решения этих задач является разработка и внедрение новых видов развитых конвективных поверхностей теплообмена, а также оптимизация уже эксплуатируемых теплообменников.

В газовой и нефтяной промышленности теплообменная аппаратура составляет весьма значительную часть технологического оборудования; теплообменники применяются в нефтедобыче, нефте- и газопереработке, нефтехимии. В общем выпуске теплообменных аппаратов для нефтегазовой и смежных отраслей промышленности в России около 80% занимают кожухотрубчатые теплообменники. Эти теплообменники достаточно просты в изготовлении и надежны в эксплуатации и в то же время достаточно универсальны, т.е. могут быть использованы для осуществления теплообмена между газами, парами, жидкостями в любом сочетании теплоносителей и в широком диапазоне их давлений и температур.

В кожухотрубных ТА интенсификация теплообмена осуществляется путем изменения режима работы (изменения температур, расходов, способов подключения), а также применения турболизирующих вставок. Как правило, турболизирующие вставки устанавливаются внутри кожуха и предназначены для изменения направления движения греющего теплоносителя. Правильный подбор таких вставок в ТА позволяет достичь сокращения используемого металла теплопередающей поверхности и повысить температуру нагреваемого теплоносителя.

В данном исследовании рассматривается экспериментальная установка с теплообменным аппаратом. ТА состоит из кожуха с наружным диаметром 60 мм, толщиной стенки 4 мм и длиной 3 м. Внутри кожуха установлена трубка из нержавеющей стали с наружным диаметром 16 мм, толщиной стенки 1 мм и длиной 3 м. Установлена только одна трубка для простоты конструкции и расчетов, а не пучок труб. Внутреннюю трубку удерживают четыре шайбы, разрезанные пополам, с наружным диаметром 52 мм, внутренним диаметром 16 мм и толщиной 1,5 мм. Шайбы установлены через каждые 50 см

длины с поворотом 90°. Шайбы нужны для задержания и поворота нагреваемого теплоносителя, чтобы он получил больше тепловой энергии от греющего теплоносителя через стенку трубки. Также шайбы играют роль трубной решетки, удерживая внутреннюю трубку на одном месте.

Произведены расчеты для ТА в следующих комплектациях: кожухотрубный с гладкой трубой и кожухотрубный с турбулизирующими вставками в виде спирали. Турбулизирующая вставка изготовлена в виде спирали с диаметром 2 мм и шагом 8 мм. Основной целью данной работы является оценка эффективности применения турбулизирующих вставок на основе сравнения коэффициентов теплопередачи.

По результатам проведенных исследований были определены значения температур греющего и нагреваемого теплоносителей для трех режимов подачи. Полученные данные позволили определить реальный коэффициент теплопередачи и сделать выводы.

Тип трубки	Расход греющего теплоносителя, м ³ / ч		
	0,13	0,16	0,17
	Коэффициент теплопередачи, Вт/(м ² ·°С)		
Гладкая трубка	445,2	521,1	530
Спираль турболизатор	617,5	719,6	833,1

Анализируя полученные данные видим, что коэффициент теплопередачи растет с увеличением расхода греющего теплоносителя и имеет примерно 30% увеличение в результате интенсификации теплообмена при помощи турбулизирующих вставок. Даже при таком отрицательном эффекте, как увеличение гидравлических сопротивлений, что ведет к увеличению мощности насоса, положительный эффект в виде снижения площади поверхности теплообмена, который приводит к снижению затрат на материал теплообменника, будет превосходить вышесказанный отрицательный эффект.

В дальнейшем планируется провести ряд экспериментов с различными видами турбулизирующих вставок, определяя их наиболее рациональную форму, показать экономический эффект применения данной технологии на практике.

Литература

1. В.П. Исаченко, В.А. Осипова, А.С. Сукомел А.С. Теплопередача, 1975. – 217 с.
2. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. - М.: Бастет, 2010. – 344с.

ПЕРЕРАБОТКА НЕФТЕШЛАМОВ И ОРГАНИЧЕСКИХ ОТХОДОВ С ВЫРАБОТКОЙ ТЕПЛОЙ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В АВТОНОМНОМ КОМПЛЕКСЕ НА БАЗЕ СПОСОБА СВЕРХКРИТИЧЕСКОГО ВОДНОГО ОКИСЛЕНИЯ

Хлыновский Алексей Михайлович, доцент, к.т.н., кафедра теплосиловых установок и тепловых двигателей, Санкт Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Пеленко Валерий Викторович, профессор, д.т.н., кафедра теплосиловых установок и тепловых двигателей, Санкт Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна

Корнатовский Андрей Францевич, студент., Санкт-Петербург, университет ИТМО, факультет энергетики и экотехнологий

e-mail: alexava@mail.ru, pelenko1@rambler.ru, omgue@mail.ru

Предлагается высокоэффективная экологически безопасная технология утилизации органических отходов 3-4 классов опасности. Определяются технические параметры автономного мобильного комплекса, реализующего метод сверхкритического водного окисления (СКВО)

В основу подхода по проектированию модульного комплекса легли теоретические и лабораторные исследования механизма и кинетики химических реакций в сверхкритической среде.

Рассмотрена компоновка оборудования в стандартных морских 40-ft контейнерах

Ключевые слова: сверхкритическая вода, органические отходы, переработка нефтешламов, проточные реакторы

Введение

В результате интенсивного развития производственной деятельности предприятий и жизнедеятельности населения образуется значительное количество органических отходов, которые требуют своевременных решений по их обезвреживанию с целью минимизации воздействия на окружающую среду.

Нефтяная промышленность по уровню воздействия на окружающую среду занимает одно из первых мест среди ведущих отраслей ввиду образования большого количества гетерогенных отходов.

Одним из них является нефтяной шлам (нефтешлам), - коллоидная система из высокомолекулярных соединений нефти, минеральных частиц различного состава и пластовой воды. Это самый крупнотоннажный отход нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности, отличающийся сложностью химического состава и находящийся в процессе постоянной трансформации [1].

Переработка отходов, содержащих органические соединения, в условиях сверхкритического водного окисления позволит не только решить экологические проблемы, но и получить дополнительную энергию. При сверхкритическом гидротермальном окислении органики достигается полнота переработки отходов не ниже 99,9 процентов с возможностью получения тепловой и электрической энергии.

Применение метода к обезвреживанию органических отходов при их полном окислении кислородом воздуха или перекисью водорода в условиях сверхкритических параметров воды приводит к превращению исходных смесей в парогазовую смесь (CO₂, O₂, N₂, H₂O) с температурой порядка 400-600 °С, давлением 22,1 МПа и образованием неорганического осадка. Образующиеся продукты окисления (парогазовая смесь) являются рабочим телом для получения тепловой и электрической энергии при использовании теплоэнергетического оборудования (теплообменных аппаратов, детандеров, турбин и т.д.) [2].

Цели и задачи

На сегодняшний день актуальным вопросом является выявление энергетически целесообразных технологий и конструктивных решений системы утилизации органических отходов методом сверхкритического гидротермального окисления с целью снижения экологической нагрузки на природу (внедрением энергосберегающих технологий).

Однако стоит отметить, что одной из существенных проблем считается проведение реакции окисления в непрерывном режиме. Необходимо найти решение проблемы возникновения коррозионного износа материала реактора сверхкритического водного окисления (СКВО).

Материалы и методы

В сверхкритическом состоянии вода является промежуточным веществом (флюидом) между газом и жидкостью. Смешиваясь с кислородом или перекисью водорода, она обеспечивает высокую окисляющую способность и скорость диффузии. Достоинством реакций в сверхкритической воде является замкнутость процесса, при котором отсутствуют вредные газовые выбросы в атмосферу и образование токсичных соединений (оксиды азота, серы, диоксины и прочее).

Гидротермальное окисление суспензии органических отходов является типичным случаем гетерогенной реакции, в которой можно выделить, по меньшей мере, три стадии:

- подвод окислителя к наружной и внутренней поверхности органического отхода;
- химическая реакция на его поверхности;
- отвод продуктов реакции.

Для обеспечения рабочего режима реактора СКВО, позволяющего окислять заданный объем суспензии, необходимо вывести его на этот режим, то есть нагреть раствор и окислитель до рабочей температуры, создать в реакторе нужное давление, а также подать исходную смесь в рабочую зону и вывести продукты окисления из рабочей зоны. В случае эндотермических реакций или недостатка тепла в реакционную зону необходимо подвести недостающее тепло, а в случае избытка, при неизменной производительности, суметь отвести это тепло из рабочей зоны.

Для энергообеспеченности процесса выделившееся тепло должно как минимум покрыть затраты тепловой энергии на нагрев и испарение воды, нагрев отходов и окислителя.

Предлагается технологическая схема (см. рис.1) утилизации органических отходов методом СКВО с целью выработки тепловой и электрической энергии [3].

Рисунок 1. Технологическая схема модульного комплекса, работающего на базе сверхкритического водного окисления органических отходов:

1 – место сбора органических отходов; 2 – фильтр грубой очистки; 3 – измельчитель отходов; 4 – перекачивающие насосы; 5 – фильтр тонкой очистки; 6 – газожидкостной подогреватель; 7,17 – детандеры низкого и высокого давления; 8 – генераторы электроэнергии; 9 – газожидкостной сепаратор; 10 – бак-накопитель; 11 – бак-подогреватель; 12 – плунжерный насос; 13 – реактор СКВО; 14 – бункер солей и неорганических соединений; 15 – компрессор высокого давления; 16 – газоздушный подогреватель

Эта схема утилизации предполагает:

- высокую надёжность и значительный ресурс работы основного и вспомогательного оборудования;
- достаточно высокий уровень коэффициента преобразования тепловой и/или химической энергии топлива в электрическую (20-40) и более %;
- возможность когенерации тепловой и электрической энергии с высоким коэффициентом использования энергии процесса (0,7-0,9);
- приемлемую себестоимость производства электрической энергии;
- высокий уровень автоматизации технологического процесса;
- возможность контейнерного и блочного модульного исполнения полной заводской готовности.
- применимость к широкому спектру органических соединений, в том числе трудноокисляемых;
- имеет возможность утилизации тепловой энергии, позволяет в ряде случаев добиться не только полного самоэнергосбережения, но и выработки дополнительной энергии; переводит присутствующие неорганические элементы в оксиды и соли, которые могут быть утилизированы.

На основе методики расчета «Федерального научного агроинженерного центра ВИМ»[4] был выполнен технологический расчет реактора сверхкритического гидротермального окисления, на основе которого в последствии были рассчитаны основные энергетические и технические характеристики оборудования системы рекуперации парогазовой смеси, выходящей из реактора [5,6,7,8].

Выводы

1. На основании разработанной технологической схемы были сделаны расчеты, дающие энергетическую оценку комплексной переработки нефтешламов и других органических отходов с применением гидротермального окисления с получением высокоэнтальпийной парогазовой смеси, пригодной для получения электрической энергии и тепла.

2. Расчет теплового баланса показал, что при концентрации органических отходов в 20% процесс сверхкритического водного окисления является термодостаточным, а образующая высокоэнтальпийная парогазовая смесь является рабочим телом в теплоэнергетическом оборудовании для получения электрической и тепловой энергии.

3. Размещение технологического оборудования комплексной гидротермальной переработки органических отходов с получением электрической и тепловой перемещать в стандартных морских 40-ft контейнерах, позволяет получить высокую мобильность комплекса. Его применение будет востребовано потребителями, не имеющими централизованного электроснабжения, но обладающими источниками непрерывно образующихся органических отходов.

Библиографический список

1. Афанасьев С.В., Кравцова М.В., Паис М.А., Носарев Н.С. Анализ методов переработки нефтешламов. Проблемы и решения // Инновации и «Зелёные» технологии (Тольятти, 19 апреля 2019 г.): сборн. матер. и докл. 2-ой Всероссийской научно-практ. конф./ СНЦ РАН. Самара.: 2019. С.17 – 22.
2. Лобачевский Я.П., Федотов А.В., Григорьев В.С., Ценч Ю.С. Энергетический потенциал продуктов деструкции органосодержащих отходов АПК при их переработке в сверхкритической водной среде // Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование. – 2018. – №4. – Т.44. – С. 5-11.
3. Хлыновский А.М., Короткова Т.Ю., Пеленко В.В., Верхованцев А.А. Разработка автономного комплекса утилизации органических отходов // [Технологии и технические](#)

средства механизированного производства продукции растениеводства и животноводства, Вып.3(100), 2019г, с 170-179

4. Григорьев В.С. Методика расчета реактора сверхкритического гидротермального окисления / В. С. Григорьев, Н. С. Милованов, А. А. Полякова // Труды ГОСНИТИ. – 2014. – Т. 116. – С. 31-39.
5. Архаров А.М. и др. Криогенные системы: Учебник для студентов вузов по специальности «Техника и физика низких температур»: В 2 т. Т.1. Основные теории и расчета / А.М. Архаров, И.В. Марфенина, Е.И. Микулин. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение. -1996. – С. 576.
6. Архаров А.М. и др. Криогенные системы: Учебник для студентов вузов по специальности «Техника и физика низких температур» и «Холодильная, криогенная техника и кондиционирование»: В 2 т. Т.2. Основные теории и расчета / А.М. Архаров, И.А. Архаров, В.П. Беляков и др.; Под общ. Ред. А.М. Архарова и А.И. Смородина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение. -1999. – С. 720.
7. Кудинов А.А. Энергосбережение в теплогенерирующих установках. - Ульяновск: УлГТУ, -2000.-С. 139.
8. Ривкин С.Л., Александров А.А. Термодинамические свойства воды и водяного пара: Справочник. Рек. Гос. службой стандартных справочных данных – 2-е изд., перераб. и доп.- М.: Энергоатомиздат, 1984, 80 с. с ил.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ СПРОСОМ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ И МОЩНОСТЬ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ НА ТРАНСПОРТ НЕФТИ

Ребрин А.И., Остахов А.В., РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, Москва, Российская Федерация

В данной работе рассматривается один из способов снижения эксплуатационных затрат при магистральном транспорте нефти - механизм управления спросом на электроэнергию и мощность. Проведён анализ нормативно-правовых документов и патентов по данной теме. Выявлены особенности применения данного механизма для МН. Проведены расчеты на примере одного из действующих МН при различных план-графиках его работы. Проведена оценка экономического эффекта от применения данного механизма.

Управление спросом (от англ. «Demand Response», далее – DR) - механизм, получивший в России название «ценозависимое снижение потребления», подразумевает снижение энергопотребления конечными потребителями относительно их нормального профиля нагрузки при определенных экономических сигналах рынка электроэнергии с получением выручки/экономии за осуществление такого снижения потребления.

Данный механизм относительно новый на оптовом рынке электроэнергии РФ, так он регулируется непосредственно постановлениями правительства, такими как: Постановление Правительства Российской Федерации от 20 июля 2016 года №699, Постановление Правительства Российской Федерации от 20 марта 2019 года №287, Постановление Правительства Российской Федерации от 08 февраля 2021 года №132.

Были выявлены следующие особенности применения DR-программы для МН: 1) Технологические ограничения (ограниченность полезного объема РП и т.д.); 2) Обязательства по поставке нефти (необходимость восполнения недопоставленного объема в часы снижения); 3) Гидравлическая взаимосвязь НПС одного ТУ (у разных НПС могут быть разные поставщики электроэнергии); 4) Проведение периодических диагностик и ремонтов оборудования МН, в том числе очистки ЛЧ; 5) Увеличение цикличности.

Вывод по анализу патентов: недостатком многих из известных решений по отношению к рассматриваемой тематике ввиду сложной структуры рассматриваемого материала можно назвать отсутствие решений применительно к трубопроводному транспорту нефти, позволяющих оценить влияние снижения мощности и восполнение

объемов перекачки на изменение удельного потребления электроэнергии, повышение цикличности и дефектности труб.

Далее были проведены расчеты по выполнению DR-программы, на основе карты технологических режимов одного из действующих ТУ МН (без ЧРП), при различных план-графиках его работы, и различном распределении сигналов. При этом во всех случаях были подобраны оптимальные заявленные мощности (мощности, при которых достигается максимально возможная выручка для данного план-графика), восполнение объема перекачки осуществлялось с минимально возможным повышением цикличности, а также цена за снижения была принята по фактическому значению за 2 квартал 2021 года.

Представленные результаты не учитывают негативных эффектов за счет увеличения цикличности эксплуатируемого оборудования. Также предполагается, что у всего ТУ один поставщик электроэнергии (команда, если и приходит, то сразу на все НПС), в этом случае мы можем рассмотреть весь ТУ, как единую точку подключения, что существенно сужает круг возможных сценариев и упрощает расчёты.

В процессе проведения исследования было выявлено, что, исполняя команды, мы отклоняемся от исходного план-графика, который изначально был построен из принципа минимума энергозатрат, это означает, что исполнение DR-программы неминуемо будет приводить к увеличению удельного потребления электроэнергии, а это означает перерасход энергии. Но система (в лице агрегатора управления спросом) в ответ на выполнения ее сигналов даёт нам экономическое вознаграждение. Если быть точнее, в данной работе это 248 000 рублей за каждый заявленный МВт снижения. «На сколько это вознаграждение сопоставимо с издержками?» — это основной вопрос, на который отвечает данная работа. Если вкратце, то во многих случаях (на рассматриваемом ТУ, при исходной цене за снижение, во всех случаях), вознаграждение системы полностью покрывает, образующийся перерасход энергии.

Также были обнаружены сценарии, при реализации которых, применение DR-программы не представляется возможным (экономия эксплуатационных затрат равна нулю). Это те случаи, когда у нас трубопровод полностью нагружен или полностью остановлен.

Таким образом, во всех рассмотренных случаях, при возможности применения DR-программы, наблюдается увеличение удельного потребления электроэнергии, что приводит к использованию большего количества энергии на перекачку того же объема нефти, и соответственно, к увеличению затрат на покупку электроэнергии, но эти затраты полностью покрываются выручкой, получаемой от выполнения DR-программы, в результате получается довольно существенная экономия ЭЗ (до 17,8 млн.руб./месяц), при этом процентное уменьшение электрической составляющей энергетической составляющей ЭЗ основного оборудования доходит до 17,62%.

НОРДОН ГАЗЛАР БИЛАН ТЎЙИНГАН АБСОРБЕНТЛАРНИ РЕГЕНЕРАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНИДА ҚЎЛЛАНИЛАДИГАН ИССИҚЛИК АЛМАШИНИШ ҚУРИЛМАСИНИ ТАКАМИЛЛАШТИРИШ

*Хурмаматов Абдугаффор Мирзабдуллаевич,
ЎзР ФА Умумий ва ноорганик кимё институти,*

Рахимов Фанишер Бахтиёрович, Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Нефть ва газни қайта ишлаш саноатида иссиқлик алмашиниш жараёнларидан кенг фойдаланилади. Бир қатор технологик жараёнларининг йўналиши иссиқлик энергиясининг берилиши ёки узатилиши натижасида маълум бир ҳароратга эга бўлган ҳолатдагина юз беради. Тезлиги иссиқликнинг берилиши ёки узатилиши билан боғлиқ бўлган жараёнлар (иситиш, совитиш, буғлатиш, конденсациялаш ва ҳоказо) иссиқлик алмашиниш жараёнлари дейилади.

Нефт ва газни қайта ишлаш корхоналарида ишлатиладиган иссиқлик алмашиниш қурилмаларидан ректификацион колонналардан чиқаёнган фракциялар, адсорбцион ва абсорбцион колонналардан чиқаёнган иссиқ технологик оқимлар билан бирламчи хом ашё ёки ҳарорати паст бўлган оқимлар ҳароратини кўтариш, аксинча технологик оқимларни совутиш, буғларни конденсациялашда кенг қўламда фойдаланилади.

Юқорида келтирилган маълумотларга асосланиб, газни тозалаш жарёнида абсорбент сифатида ишлатилган олтингургутга тўйинган диэтанаминни регенерация қилинган диэтанамин билан қобик қувурли иссиқлик алмашиниш қурилмаси тақсимлаш камерасида ($R=D-0,5$) айланиш радиусига эга марказдан қочма куч ҳосил қилиш орқали иссиқлик алмашиниш қурилмасининг тақсимлаш камерасида оқим ҳаракати айланма тарзда амалга ошиб хом-ашё қувуларга тенг тақсимланадию.

T1/2 иссиқлик алмашиниш қурилмасида олиб борилган тажрибалардан иссиқлик алмашиниш қурилманинг тақсимлаш камерасида оқим ҳаракатини айланма тарзда амалга ошириш орқали ички қувурларида диэтаноламин оқимининг бир хил тақсимланиши 11,9 % га ортиши натижасида, оқим ҳаракатининг турбулент режими таъминланиб, қувур юзалари билан оқимнинг контактини ошишига олиб келади. Натижада, қувурлардаги дашқол тўпланиш жадаллиги пасаяди, ички қувурларда газ массасини тўпланишини олди олиниши натижасида гидравлик зарбаларни вужудга келиши тўхтайтиди.

Иссиқлик алмашиниш жараянининг турли режимларда ўтиши, ҳароратларни иссиқлик кўрсаткичларига таъсирини ўрганиш мақсадида, қувурда оқаётган қиздирилаётган хом ашё сарфи ўзгартириб борилди ва шунга мос равишда унинг қувурдаги тезлиги ҳам ўзгиб борди. 1-жадвалдаги маълумотларга қараганда, хом ашё оқими тезлиги 0,21 м/с бўлганда Рейнольдс сони 584, иссиқ иссиқлик ташувчидан қувур ташқи деворига берилаётгани иссиқлик бериш коэффиценти $\alpha_1 = 2914 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$, қувур деворидан қиздирилаётган суюқликка узатилаётган иссиқлик бериш коэффиценти $\alpha_2 = 321 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$, Иссиқлик узатиш коэффиценти $K = 289 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$, узатилаётган иссиқлик миқдори $Q = 4766 \text{ Вт}$ ни ташкил қилди. Тезликни 1,06 м/с гача ортиб бориши билан ушбу кўрсаткичлар ҳам мос равишда ортиб бориши кузатилди. $Re = 2952$, $\alpha_1 = 3121 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$, $\alpha_2 = 894 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$, $K = 694 \text{ Вт}/(\text{м}^2\text{К})$, $Q = 11456 \text{ Вт}$ ни ташкил қилди.

Тажриба қурилмасидаги иссиқлик кўрсаткичларига қурилма ички қувурида оқаётган қиздирилувчи агент тезлигининг таъсирини ўрганиш натижалари 1-расмда келтирилган.

1-расмда берилган диаграммадаги эгри чизиқли ўзгаришлар шуни кўрсатадики, хом ашё оқими тезлигини 0,21÷1,06 м/с га ортиши қувурнинг ички деворидан хом ашёга ўтаётган иссиқлик бериш коэффиценти 2,78 мартабага ортса, қурилмадаги иссиқлик узатиш коэффиценти 2.4 мартабага ортиши аниқланди.

1-жадвал

Қобик қувурли иссиқлик алмашиниш қурилмасида қиздириш жараянининг иссиқлик кўрсаткичлари

Қиздирилаётган хом ашё қувурдаги тезлиги w , м/с	Рейнольдс сони, Re	Иссиқлик бериш коэффиценти α_1 , Вт/(м ² К)	Иссиқлик бериш коэффиценти α_2 , Вт/(м ² К)	Иссиқлик узатиш коэффиценти K , Вт/(м ² К)	Узатилаётган иссиқлик миқдори Q , Вт
0,21	584	2914	321	289	4766
0,42	1169	2965	573	480	7916
0,63	1754	2983	648	532	8775
0,84	2339	3010	816	641	10582
1,06	2952	3121	894	694	11456

1-расм. Қиздирилаётган хом ашё оқими тезлигини исиклик бериш ва узатиш коэффициентлариган таъсири.

Қобик қувурли тажриба исиклик алмашиниш қурилмасида узатилаётган исиклик миқдорини Рейнольдс сонига боғлиқлиги бўйича олиб борилган тажриба ва ҳисоблаш натижалари 2-расмда келтирилган.

2-расм. Узатилаётган исиклик миқдорини Рейнольдс сонига боғлиқлиги

2-расмда келтирилган диаграммадаги эгри чизикли ўзгаришлардан, Рейнольдс сонининг ламинар режимида ($Re = 584 \div 2339$) узатилаётган исиклик миқдори 2,22 мартаба яъни, (4766 ÷ 10582 Вт) оралиғида ўзгарган бўлса, режим кўрсаткичларини ўтиш режимида ($Re = 2952$) узатилаётган исиклик миқдорини 11456 Вт гача яъни, 2,4 мартаба ортишига олиб келади.

Исиклик алмашиниш қурилмаларидаги исиклик жараёнларини ўрганиш натижаларидан маълумки, оқимнинг ҳаракат режимларининг ўзгариши исиклик алмашиниш жараёнининг самарадорлигига таъсири жуда катта. Шунинг учун хом ашё сарфини унинг қувурдаги режим параметрларига таъсири аниқлаш мақсадида олиб борилган тажриба ишлари 3-расмда келтирилган.

3-расм. Рейнольдс сонини хом ашё сарфига мос равишда ўзгариши

3-расмдаги диаграммада келтирилган маълумотлардан, қиздирилатган хом ашё сарфи 1 л/мин. бўлганда Рейнольдс сони 584 яъни, ламинар режимда бўлса, бундай режим параметрлари хом ашё сарфининг 4 л/мин. да Рейнольдс сони катталиги 2339 гача кузатилди. Хом ашё оқимини 5 л/мин. гача ортиши Рейнольдс сонини ҳам 2952 га кўтарилишига олиб келди ва қувурда ўтиш режими кузатилди.

Тўйинган диэтанолламинни регенерация қилинган диэтанолламин билан қиздиришда ишлатиладиган тўйинган ва регенерацияланган амин ҳаракатланиш линиясидаги иссиқлик алмашилиш қурилмаси тақсимлаш камерасида оқимни уринма орқали айланма ҳаракатини таъминлаш натижасида юқори иқтисодий самарадорликка ва қурилманинг таъмирлараро вақтини узайишига эришилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Хурмаматов А.М., Рахимов Г. Б. “Технология нефти и газа” научно-технологический журнал (вак) №6¹³⁷ 2021 г. «Расчет гидравлического сопротивления при диффузоре и конфузоре в горизонтальной трубе».
2. А.М.Хурмаматов, Г.Б.Рақҳимов. Расчет гидравлического сопротивления при диффузоре и конфузоре в горизонтальной трубе// «Технологии нефти и газа». №5(136) 2021. ИССН 1815-2600.
3. Интенсификация внешнего теплообмена тел, частично погруженных в псевдооживленный слой, гетерогенными струями и энергетические затраты на осуществление процесса Красных В. Ю., Нагоронов С. А., Королев В.Н. вестн. ТГТУ, 2008.14, №3, С 620-624, 3 ил, Библ 4 Рус
4. Шўртаннефтгаз қазиб чиқариш бошқармаси технологик регламенти.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИХ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЦЕССА ОБЕССОЛОВАНИЕ И ОБЕЗВОЖИВАНИЕ НЕФТИ В НЕФТЕПРОМЫСЛАХ

*Тошев Ш.Ш., Адизов Б.З., Сатторов М.О.,
Бухарский инженерно-технологический институт*

Обезвоживание нефти проводят путем разрушения (расслоения) водонефтяной эмульсии с применением деэмульгаторов-различных. ПАВ, которые, адсорбируясь на границе раздела фаз, способствуют разрушению капель (глобул) диспергированной в нефти воды.

Обессоливание нефти осуществляется в связи с тем, что высокое содержание солей способствует коррозии оборудования трубопроводов при перекачке нефти, приводит к закупориванию теплообменной аппаратуры и коррозии оборудования при ее дальнейшей

переработке на нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и др. Первично обессоливание нефти проводится на нефтяных промыслах (попутно с обезвоживанием) перед сдачей нефти потребителю (на экспорт или на НПЗ). Эффективное обессоливание позволяет значительно уменьшить коррозию технологического оборудования установок по переработке нефти, предотвратить дезактивацию катализаторов, значительно улучшить качество получаемых продуктов (топлив, нефтяного кокса, битумов и др.).

Глубокое обессоливание нефти не может быть достигнуто в отсутствие эффективного деэмульгатора. Чтобы реализовать все возможности деэмульгатора, необходимо правильно выбрать технологию его применения. Согласно существующему представлению на механизм действия деэмульгаторов, эффективность их в процессе обессоливания будет зависеть от дисперсности промывной воды и температуры нефти в момент контакта с ней деэмульгатора. Для полного удаления из нефти солей, которые содержатся в мелко диспергированных каплях пластовой воды, необходима интенсивная ее промывка водой. Чем выше степень дисперсности промывной воды, тем больше вероятность столкновения ее с каплями пластовой воды. деэмульгатор, введенный в нефть, должен препятствовать образованию механически устойчивых бронирующих оболочек на каплях промывной воды, поэтому интенсивность смешения нефти с водой и расход деэмульгатора - взаимосвязанные величины.

В литературах показано, что существует предельное значение количества реагента G , приходящегося на единицу межфазной поверхности, при котором эмульсия разрушается, а ниже этого значения разделения эмульсии не происходит. Возможно, при недостаточном количестве деэмульгатора в адсорбционном слое происходит его блокирование эмульгаторами. Для каждого типа нефти и деэмульгатора существует определенная величина G , при которой эмульсия разрушается. Для полного разрушения эмульсии Джаркакской нефти диссольваном 4411 величина G должна быть не ниже $1,07 \cdot 10^{-7}$ г/см², для нефти Шурчинского месторождения $3,0 \cdot 10^{-8}$ г/см², а для дипроксамина 157 она должна равняться $2,1 \cdot 10^{-7}$ г/см².

Таким образом, при обессоливании степень смешения нефти с промывной водой и расход деэмульгатора следует регулировать так, чтобы не вызвать повышения устойчивости эмульсии.

Особенностью неионогенных деэмульгаторов является ухудшение их растворимости с повышением температуры. Это объясняется тем, что растворение их в воде связано с образованием водородных связей. Повышение температуры выше определенной величины приводит к их дегидратации, поскольку энергия водородной связи недостаточно велика. Дегидратированное при нагревании вещество теряет способность растворяться в воде, и раствор становится мутным, при охлаждении вещество вновь растворяется в воде. Каждый деэмульгатор имеет свою температуру помутнения, являющуюся мерой соотношения величины гидрофильной и гидрофобной частей молекулы. При температуре помутнения деэмульгатор образует новую фазу и эффективность его снижается, что обусловлено механизмом разрушения эмульсии. Экспериментальная проверка этого факта показала, что водорастворимые деэмульгаторы при введении в нефтяную эмульсию, нагретую выше их температуры помутнения теряют эффективность. Различие особенно значительно, если деэмульгаторы с низкими температурами помутнения используются для деэмульгации при высокой температуре. В случае проведения деэмульгации при температуре ниже температуры помутнения различие уменьшается. Способ ввода деэмульгатора оказывает наименьшее влияние на эффективность в случае применения реагентов с высокой температурой помутнения и низкой температурой деэмульгации.

Эффективное протекание процесса обессоливания зависит также от типа растворителя и концентрации раствора деэмульгатора. Чем быстрее деэмульгатор распределится в нефтяной фазе и сконцентрируется на границе раздела, тем успешнее будет разрушена эмульсия.

Сопоставление результатов обессоливания шурчинской нефти с применением водорастворимых деэмульгаторов проксанол 305 и ОЖК в виде 2%-ных растворов и подачей в промывную воду показало, что содержание остаточных солей было на 5-10 мг/л ниже в случае подачи деэмульгатора в промывную воду.

Для нефтерастворимых деэмульгаторов наибольшую эффективность проявляют растворы в ароматических углеводородах, несколько уступают им нефтяные растворы, что обусловлено неполной растворимостью деэмульгатора в нефти и частичной адсорбцией его на поверхности эмульгаторов.

Приготавливая водные растворы неионогенных деэмульгаторов, необходимо учитывать температуру их помутнения; готовить и хранить растворы следует при более низкой температуре. Присутствие солей и щелочи в воде, используемой для растворения, вызовет понижение температуры помутнения раствора. Разбавленный водный раствор деэмульгатора не следует хранить длительное время, так как происходит флокуляция высокомолекулярных веществ, они выпадают в виде хлопьев, поэтому раствор теряет первоначальную деэмульгирующую активность.

Таким образом, при промышленном применении деэмульгаторов целесообразно использовать их разбавленные растворы или вести более длительное и интенсивное контактирование с эмульсией. При применении водо-и водонефтерастворимых деэмульгаторов следует дозировать их в промывную воду или использовать разбавленные водные растворы. Правильный подбор концентрации деэмульгатора и типа растворителя способствуют полному разрушению нефтяной эмульсии за более короткое время и при меньшем расходе деэмульгатора.

Литературы

1. Поконова Ю. Нефть и нефтепродукты. Справочник. – М.: Химия, 2005. -515 с.
2. Рябов В.Д. Физико – химические методы исследования углеводородов и других компонентов нефти // М.: ГАНГ, 2006 – 315 с.
3. Адизов Б.З., Абдурахимов С.А. Роль механических примесей и сульфида железа в устойчивости местных водонефтяных эмульсий. Вестник Таш ГТУ, 2008, №4, с. 139 – 142.
4. Abdurakhim Ochilov, Mirvokhid Sattorov, Aygul Yamaletdinova and Shakhnoza Bokieva. Reduction the viscosity of oil-slime emulsions of heavy oils using gas condensate. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 839 (2021) 042082 doi:10.1088/1755-1315/839/4/042082
5. Mirvokhid Sattorov, Aygul Yamaletdinova, Abdurakhim Ochilov and Shakhnoza Bokieva. Breakdown of local oil-water emulsions by binary systems of surface-active substances. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 839 (2021) 042085 doi:10.1088/1755-1315/839/4/042085

NEFT KONLARIDA QAZIB CHIQRISHNING YAKUNIY BOSQICHIDA NEFT BERUVCHANLIKNI OSHIRISH

*Rasulov M.A., Sharipov Q.Q., Sattorov M.O.,
Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, Buxoro sh., O'zbekiston*

Qazib chiqarishning yakuniy bosqichida uyumning o'rtacha suvlanganligi 75 % dan oshganda ko'p hollarda suyuqlikning jadal qazib chiqarish metodi qo'llaniladi. Bunda qatlam va oraliq qatlamchalarning haydalgan suv bilan qamrab olinmagan uchastkalarini qazib chiqarish, shuningdek jinslar yuzasi bilan bog'liq neft plenkasini qazib chiqarish (tortib olish) gradiyent bosimning ortishi va filtratsiya tezligini oshishi hisobiga joriy neft beraoluvchanlik o'sadi.

Jadal qazib olishga o'tish bilan bog'liq alohida quduqlarga 30-50% ga debit tobora ortib boradi, keyin 2-4 martaga ortadi. Qazib chiqarishning yuqori bosqichga ortishi quduqlarning ekspluatatsiya qilishda foydalanadigan usulning imkoniyatiga qarab reglament qilinadi. Jadal

qazib chiqarishni amalga oshirish uchun yuqori uzatgichli nasoslar yoki gazlift dan foydalanish zarur (yuqori uzatgichli nasoslar sifatida rototelks qurilmasidan foydalanish maqsadga muvofiq).

Gazlift usuli yuqori texnika-iqtisodiy samaradorligi bilan xarakterlanadi. Bunda quduqlarda mexanizm va murakkab detallar bo'lmaydi. Quduqqa xizmat ko'rsatish va boshqarish qilish oddiyliги bilan farqlanadi.

Konni qazib chiqarish choralari bo'yicha quduqlar ekspluatatsiya qilish yomonlashadi: mahsulot suvlanadi – flyud ustunida gidrostatik bosim ortadi, yuqori qovushqoq emulsiya hosil bo'ladi, quduq stvolida va chiqish quvurlarida bosimning yo'qotilishi ortadi, bu o'z navbatida quduq devori P_d va quduq ustidagi P_u bosimni ortishiga olib keladi, gaz faktorining samaradorligi kamayadi, G_{ef} va gaz iste'molining solishtirma sarfi R_0 ortadi, qatlam bosimini ushlab turish usuli yo'qligi yoki bu usulning samaradorligi yetarli daraja bo'lmaganligi bilan bog'liq qatlam bosimini P_{qt} tushishi kuzatiladi, shuningdek quduq devori P_d va boshmoq P_1 bosimlari muvofiq ravishda pasayadi, bu R_0 gazning sarflanishini ortishiga olib keladi. Bu o'z navbatida quduqlarning favvoralanish sharoitini buzishiga olib keladi. Gazlift usuli bilan ekspluatatsiya qilinadigan quduqlar tubi sohasida neft emulsiyasi hosil bo'ladi, bu suyuqlikning qovushqoqligini ortishiga olib keladi va neftning sutkalik qazib olish miqdorini kamayishiga olib keladi.

Bunday hollarni oldini olish uchun qatlamga ta'sir qilishning issiqlik metodini qo'llash maqsadga muvofiq bo'ladi.

Qatlamga ta'sir etish mashtabi bo'yicha issiqlik usullar 2 ta katta guruhga bo'linadi:

- quduq tubi sohasini bug', issiq suv, turli kimyoviy qo'shimchalar bilan bug' orqali ishlov berish;
- qatlamga bug', issiq suv, qatlam ichra yonish va kobnatsiyali texnologiyalar qo'llab, maydonli ta'sir etish.

Issiqlik suv haydasj bug' haydash usulini qo'llash mumkin bo'lmagan holatlarda yaxshi samara beradi.

1-rasm. Qatlamga issiq suv haydash sxemasi

Qatlamga ta'sir qilishning bug' issiqlik usuli. Qatlamni neft beraoluvchanligini oshirishda bug'ni neft bilan kirishish metodi yuqori qovushqoqlik neft uyumlari uchun qo'llanilishi keng tarqalgan.

2-rasm. Qatlamga bug' issiqlik ta'siri sxemasi

Bu jarayonda bug‘ past haroratli va yuqori qovushqoqli neft qatlamiga maxsus bug‘ haydovchi quduqlar orqali haydaladi, 100% suvlanishi natijasida yoki boshqa sabablar bilan ekspluatatsiyadan chiqqan quduqlarni bug‘ haydovchi quduqlar sifatida foydalanish iqtisodiy jihatdan ancha samarali bo‘ladi. Konining qazib chiqarishni kechki bosqichida bunday quduqlar soni anchaga boradi. Bu quduqlardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligi shundaki birinchidan bu quduqlar harakatdagi quduqlar yaqinida joylashgan bo‘lishi mumkin va bu kam bug‘ haydab bu metodni samaradorligini oshirish mumkin, ikkinchidan ekspluatatsiyadan chiqqan quduqlar neftlilik konturining ichiga joylashgan. Yuqori issiqlik sig‘imiga ega bo‘lgan bug‘ qatlamga ahamiyatli miqdorda issiqlik energiyasini olib kiradi va qatlam haroratini oshishiga olib sarflanadi, bu qovushqoqlik o‘tkazuvchanligini nisbatan pasaytiradi va qatlam to‘yingan barcha agentlar – neft, suv, gazlarning kengayishiga olib keladi. Qatlamga harorat bo‘yicha farqlanadigan, to‘yinish darajasi va xarakteri bo‘yicha farqlanadigan quyidagi uchta zona hosil bo‘ladi:

1) bug‘ haydadigan quduqlar atrofidagi bug‘ harorat bilan bog‘liq bug‘ haroratidan boshlang‘ich kondensatsiyagacha o‘zgarishi (400–200°C), buning natijasida neftdan yengil fraksiya ekstraksiyasi (neftning distillyatsiyasi) sodir bo‘ladi va ular bug‘ bilan qatlamdan ko‘chadi bu bug‘ va neftning yengil fraksiyasining birgalikda filtratsiyasi deb ataladi.

2) qaynoq kondensat zonasi. Bunda harorat boshlang‘ich kondensatsiya haroratidan (200°C) qatlam haroratigacha o‘zgaradi, qaynoq kondensat (suv) noizotermik sharoitda neftning yengil fraksiyasida kirishadi.

3) issiqlik ta’siri bilan qamrab olinmagan boshlang‘ich qatlam harorati, bunda neft bilan qatlam suvi o‘zaro kirishadi.

Qatlamni qizitishda neft distillyatsiyasi sodir bo‘ladi, qovushqoqlik kamayadi va barcha qatlam agentlari hajmi kengayadi, fazaviy fraksiyasi o‘zgaradi, tog‘ jinslari ho‘llanadi va neft, suv va boshqa agentlarning harakatlanishi yaxshilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akramov B.SH., Umedov SH.X. Neft qazib olish buyicha ma’lumotnoma. - Toshkent: Fan texnologiya, 2010. 367 b.
2. Akramov B.Sh., Hayitov O.G'. Neft va gaz quduqlarini ishlatish. Darslik. - Toshkent: Ilm-ziyo, 2004.
3. Н.И.Слюсарев. Технология и техника повышения нефтеотдачи пластов: Учеб. пособие. СПГИ. СПб, 2003. 78 с.

MUAYYAN NEFT UCHUN DEEMULGATORLAR SAMARADORLIGINI ANIQLASH USULI

Rahmonov B.O., Sattorov M.O. Adizov B.Z., Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Neftni konda tayyorlash samaradorligini oshirish vazifasi har doim ham dolzarb bo‘lib qolmoqda, chunki uning yechimi neft tayyorlash darajasini sezilarli darajada oshirishi, uglevodorodlarning drenaj suvlari bilan yo‘qotilishini kamaytirish, shu bilan atrof-muhit ekologiyasini yaxshilash va korxonaga uchun qo‘shimcha foyda keltirishi mumkin.

Qazib chiqarish jarayonida neftning qatlam suvi bilan doimiy o‘zaro ta’siri yuzaga kelishi sababli, ular qatlamdan neft qazib olish jarayonida ularning birgalikdagi harakati natijasida ular tarkibida yuqori miqdorda suv bilan barqaror neft emulsiyalari hosil bo‘ladi. Ushbu muammoni hal qilish xomashyo neftning suvsizlantirilishi va tuzsizlantirilishi jarayonidir.

Kon miqiyosida neftni suvsizlantirish samarali, katta o‘lchamli qurilmalar - degidrotarlarda neftdan suvni ajratish uchun amalga oshiriladi. Ushbu texnologik jarayon deemulgatorlar kabi reagentlar bilan neftni kimyoviy ishlov berishni o‘z ichiga oladi. Deemulgatorlar-ular, suv-neft emulsiyalarni barqaror buzish uchun zarur bo‘lgan reagentlar bo‘lib, odatda, erituvchilar tizimida tarqalgan bir yoki bir necha sirt faol moddalardan iborat.

Ushbu maqolada shishali tekshirish usuli ("Bottle Test") ko'rib chiqildi. Usul deemulgatorlarning tabiiy suv-neft emulsiyalari va laboratoriya sharoitida tayyorlangan sun'iy emulsiyalarni parchalash samaradorligini ishonchli taqqoslash uchun mo'ljallangan.

Emulsiyani parchalash samaradorligi quyidagi ko'rsatkichlar bo'yicha ko'rib chiqiladi:

- emulsiyani "neft" va "suv" fazalariga ajratish jarayonining yo'nalishi;
- ajralib chiqadigan suvning kimyoviy tarkibini sifatli baholash;
- oraliq qatlamlar soni yoki ularning yo'qligi;
- tindirishdan keyin neftdagi suvning yakuniy miqdori;
- neft qoldiq suv agregat holati.

Har bir emulsiya uchun reagentni tanlash vizual kuzatish orqali amalga oshiriladi va neft tarkibi bilan aniqlanadigan emulsiyalarning barqarorligiga bog'liq.

Laboratoriya sharoitida bunday baholash usulining yuqori samaradorligiga qaramasdan, ushbu usul sanoat sharoitida reagent-deemulgatorning optimal texnologik sarflarini aniq belgilash uchun mos emasligini ta'kidlash kerak. Ishonchli ma'lumotlar faqat reagentlar-deemulgatorlarning tajriba-sanoat sinovlarini o'tkazish orqali olinishi mumkin. Bundan tashqari, bu usulning kamchiligi laboratoriya va kon sharoitida ishlatiladigan deemulgator dozalari o'rtasidagi farq hisoblanadi. Ammo kamchiliklarga qaramasdan, bu usul tez va minimal xarajatlar bilan ma'lum bir konda muayyan emulsiya uchun eng samarali reagent-deemulgatorni tanlashga imkon beradi.

Mavjud usulning kamchiliklarini bartaraf etish uchun mualliflar tomonidan quyidagi harakatlar amalga oshirildi:

- tajribalar jarayonida sun'iy emulsiyani aralashtirishning eng maqbul me'yorlari aniqlandi;
- eng kam vaqt va oddiy asbob-uskuna ta'minoti bilan namuna olishning eng yaxshi usuli tanlandi;
- laboratoriya testlarining sharoitlari xomashyo neftning kon sharoitida reagent-deemulgator bilan o'zaro ta'sirlashuv rejimlariga o'xshash muayyan rejimlarda aralashtirish qurilmalarida suv-emulsiyalarni ishlov berish va neftni tayyorlasj qurilmalarida tindirishjihozlarida yuzaga keladigan real jarayonlarni takrorlovchi parametrlar tufayli haqiqiy kon miqyosiga imkon qadar yaqin tanlandi.

O'rganilayotgan suv-neft emulsiyalari uchun reagent-deemulgatorni eng samarali sarfini tanlash maqsadida mualliflar tomonidan tajriba yo'li bilan reagentlarning optimal sarfi va tindirishning optimal harorati tanlandi.

Adabiyot

1. СТ-07.1-00-00-02 «Порядок проведения лабораторных и опытно-промысловых испытаний химических реагентов для применения в процессах добычи и подготовки нефти и газа» / ОАО АНК «Башнефть»; утв. 13.02.2013 № 53р. 2013. 83 с.

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПАВ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ СРОКОВ СХВАТЫВАНИЯ ЦЕМЕНТНЫХ РАСТВОРОВ ПРИ УКРЕПЛЕНИИ ГЛУБОКИХ СКВАЖИН

*Махкамов Р.Р., Курбанбаева А.Э., Саидкулов Ф.Р., Самандаров Ш.К.,
Саидахмедова Х.Р., Нурманова М.Л., Холмунинова Д.А.,*

*Институт общей и неорганической химии Академии Наук Республики Узбекистан,
Ташкент. e-mail ravshanmak@gmail.com*

Замедление сроков схватывания тампонажных растворов при укреплении глубоких скважин имеет важное практическое значение из-за нахождения запасов нефти и газа на все более глубоких залежах. При решении этой проблемы, добавление к тампонажным растворам различных органических веществ, в том числе ПАВ могут дать необходимые результаты. Были проведены исследования по определению влияния новых

синтезированных ПАВ на технологические свойства тампонажных растворов для цементирования глубоких скважин на нефть и газ. Исследуемые препараты вводились в воду затворения. Анализ полученных результатов исследований показал, что новые поверхностно активные производные алифатических и алифатических кислот являются эффективными замедлителями сроков схватывания тампонажных растворов. Следует отметить, что изученные препараты открывают новый ряд в классификации замедлителей схватывания тампонажных растворов. Положительные результаты проведенных испытаний были основой для рекомендации и целесообразности проведения опытного цементирования промежуточной обсадной колонны с использованием изученных препаратов. Использование этих препаратов в концентрациях 1-2 мас.% дает возможность удлинять сроки схватывания тампонажных растворов до 5 часов.

На основании полученных результатов предложен тампонажный состав, включающий портландцемент, ПАВ-замедлитель схватывания и воду. Техническими результатами использования новых ПАВ как замедлителя сроков схватывания цементных суспензий являются: повышение подвижности цементного раствора, благодаря разжижающему воздействию реагента; замедление срока схватывания, благодаря адсорбции и влияния препарата на процесс гидратации цемента; повышение термостойкости цементного раствора благодаря защищенности его от влияния высокой температуры забоя скважины; снижение стоимости тампонажного цементирования; утилизация отходов производства.

Список литературы

1. E. Negim, L. Kozhamzharova, J. Khatib, L. Bekbayeva, C. Williams. Effects of Surfactants on the Properties of Mortar Containing Styrene Methacrylate Superplasticizer // The Scientific world journal -2014, - V. - P. 10 .
2. Eric B., Joel F., Grace O. Oil Well Cement Additives: A Review of the Common Types // J. Oil and Gas Research. - 2016, - V. 2, Issue 2, - P.1 - 6.
3. Feneuil B, Pitois O., Roussel N. Effect of surfactants on the yield stress of cement paste // Cement and Concrete Research - 2017, - V. 100, - P. 32 - 39.
4. Kronberg B., Holmberg K., Lindman B. Types of surfactants, their synthesis, and applications. Surface Chemistry of Surfactants and Polymers. Wiley, Hoboken, NJ, USA. - 2014, - 324 p.
5. M. Cappellari, A. Daubresse, M. Chaouche. Influence of organic thickening admixtures on the rheological properties of mortars: relationship with water-retention, Construction and Building Materials. - 2013, - V. 38, - P. 950 - 961.
6. M.Michaux, E. Nelson, B.Vidick. Cement chemistry and additives // J.well completion. - 2019, -V.1, N1. - P. 18 - 25.
7. Y. Ohama. Polymer-based admixtures // Cement and Concrete Composites.- 1998, - V. 20, no. 2 - 3, - P.189 - 212.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ТИЗИМЛАРНИ ҚЎЛЛАШ ОРҚАЛИ ЭНЕРГИЯ ТЕЖАМҚОРЛИГИГА ЭРИШИШ

Абдурахимов Д.Р., Фаргона политехника институти

Фан ва янги технологиялар соҳасида сўнгги йилларда технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш тушунчаси пайдо бўлди. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш, қурилмаларда интеллектуал тизимларни қўллаш асосида ривожлантирилган янги концепция бўлиб ҳисобланади. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш кўп турдаги маҳсулот ишлаб чиқарувчи катта ва кичик корхоналарда қўлланилмоқда. Ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштиришнинг маъноси интеллектуал тизимларга асосланган мослашувчан ишлаб чиқариш тизимларини яратишга тўғри келади

Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш—бу ишлаб чиқариш жараён-ларини инсон иштирокисиз автоматик тарзда, лекин унинг назорати остида олиб боришдир. Ишлаб чиқаришни автоматлаштириш унумдорликнинг ортишига, таннархнинг пасайишига, маҳсулот сифатининг ортишига ва сарф-харажатларнинг камайишига олиб келади.

Автоматик жараёнлар хизмат кўрсатувчи персоналларни камайтиради ва машиналарнинг ишлаш давомийлигини узайтиради, материалларни иқтисод қилади, меҳнат шароитини яхшилади ва ишлаб чиқариш хавфсизлигини таъминлайди. Бугунги кунда жараёнларни автоматлаштириш юқори даражадаги интеллектуал тизимларга асосланган ишлаб чиқаришни йўлга қўйди. Улар автоматик тарзда маълумотларни олиш, узатиш, ўзгартириш, солиштириш ва маълумотларни назорат қилиш ва кузатишни таъминлайди. Интеллектуал тизимлар: датчиклардан келаётган сигналларни қайта ишловчи микросхемалар, аналогли бошқариш микросхемалари, комплекс фильтрация қилиш қурилмалари, фотодатчиклар сигналларини кучайтиргичлар, кучланишни ўзгартиргичлар, аудио сигналларни ишлаш ва фильтрация қилиш қурилмалари, частотали модуляторлар, сигналлар генераторлари ва бошқа кўплаб электрон техника қурилмалари саноатни автоматлаштириш тизимларида, медицина, назорат ўлчаш қурилмалари ва маиший хизмат аппаратларида кенг ишлатилмоқда.

Ҳозирги кунда автоматизация – интеллектуал тизимларни қўллаш шу даражага етдики, ишлаб чиқариш жараёнини тўлиғича ўз ичига олувчи махсус хавфсизлик тизимлари яратилган.

Автоматика инсондан катта миқдордаги физик ёки ақлий меҳнат сарфлари бажарилиши керак бўлган жойларда, оддий ишчиларга нисбатан 100÷1000 марталаб кўпроқ ва тезроқ бўлган вазифаларни бажаришда ишлатилмоқда. Шу сабабли саноат ва қишлоқ хўжалигини ривожлантиришда улардаги технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш бўйича олиб бориладиган илмий-тадқиқот ишлари муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда.

Республикамизнинг йирик ва кичик кўплаб турдаги маҳсулот ишлаб чиқарувчи саноат корхоналарида замонавий интеллектуал тизимларни қўллаган ҳолда жиҳозларни бошқаришда инсон иштирокини камайтириш, машиналарнинг ишончилигини ва узок муддатли ишлашини таъминлаш, материаллар ва энергия сарфини камайтириш, меҳнат шароитини яхшилаш ҳамда хавфсизликни таъминлашдир. Бу эса саноат корхоналарида маҳсулот ишлаб чиқариш таннархини камайтиради ва корхонани ривожлантиришга олиб келади.

Автоматлаштириш эса қуйида келтирилган учта вазифани бажаришни талаба этади:

- ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш;
- маъмурий жараённи автоматлаштириш;
- ишлаб чиқариш мониторингини автоматлаштириш.

Ишлаб чиқариш жараёнини автоматлаштириш. Ишлаб чиқаришсиз савдо-сотик бўлмайди. "Япон мўжизаси" максимал самарадорликни оширишга асосланган-максимум роботлар ва автоматика, минимум ишчилар. Бундай ёндошув Япониянинг энг ривожланган мамлакатлар қаторига бир неча ўн йиллар давомида олиб чиқди. Станокнинг автоматикаси максимал даражада эффектив ишлашини таъминлайди. Бунда станок ишлаб чиқаришнинг умумий таркибига бирлаштирилган бўлади.

Маъмурий жараённи автоматлаштириш. Ҳозирги кунда корхона-ларни бошқариш тизимининг кўплаб компьютер дастурлари мавжуд. Бу дастурлар бир неча 10000 \$ дан 100000 \$ гача туради. Корхоналарда кўплаб маблағ маъмурий бошқариш ва созлашга кетади. Бу дастурлар ҳақиқатдан ҳам корхоналарни самарали бошқаришга ёрдам беради. Лекин реал жиҳозни ҳом-ашё ва тайёр маҳсулотларнинг берилган базаси билан боғлаб олиб борилмаса, бу дастурларнинг самарадорлиги бўлмаслиги мумкин.

Ишлаб чиқариш мониторингини автоматлаштириш. Кўп ҳолларда корхона эгаси ишлаб чиқаришдаги реал ҳолатни билмайди. Бу эса баъзи ҳолларда тезкор хулоса чиқариш ва узок муддатли прогноз қилиш учун қийинчиликлар туғдиради. Ишлаб чиқаришдаги реал

холотни билиш ва тезкор хулоса қабул қилиш учун, яъни барча станокларни ва ишчи-ходимларни бир вақтда ишлашини ҳамда омборда қанча ҳом-ашё қолганлигини билиш, ишлаб чиқаришни мониторингини олиб бориш орқали амалга оширилади.

Механизациялаштирилган ишлаб чиқаришда, инсон ишлаб чиқаришни ёки машиналарни бошқаришида доимо катнашади, шу сабабли ишлашда эришилган кўрсаткичлар унинг жисмоний имкониятлари билан чегараланган бўлади. Автоматлаштирилганда эса, инсон жараенни бошқаришда бевосита иштирок этмайди, бошқаришни *автоматлаштирилган қурилмалар* амалга оширади. Бу қурилмалар инсонга нисбатан катта имкониятларга эга бўлиб, ишда юқорирок кўрсаткичларга эришишни таъминлайди.

1 – расм. Ишлаб чиқаришдаги операциялар кўриниши

Хулоса қилиб айтганда, саноатда ва қишлоқ хўжалигида технологик жараёнлар ва ишлаб чиқаришни автоматлаштириш - интеллектуал тизим-ларни қўллаш бўйича олиб бориладиган илмий-тадқиқот ишларидан кутиладиган натижалар қуйидагилар:

- ишлаб чиқаришда юқори самарадорликка эришилади;
- ишлаб чиқарилаётган маҳсулотнинг сифат-кўрсаткичлари кескин ошади;
- материаллар ва энергия сарфлари 40-50% га камаяди;
- жиҳозларнинг узок муддатли ишлаши таъминланади;
- ишлаб чиқариш жараёнида инсоннинг иштироки камаяди, меҳнат шароити яхшиланади ва хавфсизлиги таъминланади;
- қишлоқ хўжалиги машиналарини автоматлаштириш асосида қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг традицион бўлган арзон нархи сақланиб қолади.

Адабиётлар

1. Интеллектуальные системы управления и принятия решений.-Ташкент: Государственная научное издательство «Узбекский национальный энциклопедия» 2014. (Н.Р. Юсупбеков, Р.А. Алиев, Р.Р. Алиев, А.Н. Юсупбеков).
2. Основы Автоматизации Технологических Процессов (Часть I, II) Учебное пособие ашкент: ТашГТУ, 2007. (Н.Р. Юсупбеков, Х.З. Игамбердиев, А.В. Маликов).
3. Файзиматов Ш.Н. “Автоматизация технологического оборудования машиностроительного производства” Фергана, Poligraf Super Servis МЧЖ, 2018

ИССЛЕДОВАНИЕ НОВЫХ ПАВ И ПЕНООБРАЗУЮЩИХ СОСТАВОВ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЖИДКОСТЕЙ ИЗ ГАЗОВЫХ СКВАЖИН

Махкамов Р.Р., Курбанбаева А.Э., Саидкулов Ф.Р., Нурманова М.Л.,
Самандаров Ш.К., Саидахмедова Х.Р., Холмунинова Д.А.,
Институт Общей и Неорганической Химии Академии Наук Республики Узбекистан,
г.Ташкент. e-mail: ravshanmak@gmail.com

Известно, что поверхностно-активные вещества (ПАВ) имеет большое практическое значение в решении многих народнохозяйственных задач. Поверхностно-активные

вещества эффективно влияют на коллоидно-химические свойства различных дисперсных систем и благодаря этому улучшают технологические процессы. В связи с этим ПАВ являются очень важным сырьем для развития национальной экономики каждой страны. Поверхностно-активные вещества нашли широкое применение в различных отраслях промышленности благодаря их высокой адсорбционной способности по отношению к поверхностям раздела фаз твердое тело/раствор. В последнее время, все большее значение приобретают применение поверхностно-активных веществ, при удалении с забоя газовых скважин жидкостей и очистки ее стенок от различных загрязнений. В этой связи очень актуальной проблемой является создание новых ПАВ и их композиций, обладающих хорошими пенообразующими свойствами. Однако, в настоящее время, как объемы производства ПАВ, так и их ассортимент не удовлетворяют необходимым требованиям нефтяной и газовой промышленности. Необходимо также отметить, что до сих пор остаются нерешенными вопросы оптимизации ассортимента ПАВ для создания высокоэффективных пенообразующих композиций. Многие пенообразующие композиции и ПАВ импортируются и требуют больших валютных затрат. Поэтому очень актуально синтезировать новых импорт-заменяющих ПАВ и композиций, обладающих высокими пенообразующими свойствами. В этом плане важным также является выявление эффективности полученных ПАВ и их композиции для удаления жидкостей из газовых скважин и увеличения выхода продукта.

Получены новые ПАВ и их композиции на основе производных алифатических кислот. Хорошая пенообразующая способность полученных и исследованных ПАВ, а также высокая устойчивость образуемых пен дала предпосылку создать пенообразующие композиции для удаления жидкостей из газовых скважин. Предложены новые пенообразующие составы для удаления жидкости из газовой скважины, включающие алкилсульфаты, моноалкиловые эфиры сульфокислот и воду (AS-1), а также алкилсульфаты, этаноламмониевые соли алкиловых эфиров сульфокислот и воду (AS-2).

Основные результаты исследования пенообразующей способности и устойчивости пен, предлагаемых составов, представлены в табл. 1. Как следует из приведенных данных в табл. 1, использование анионных ПАВ в композициях позволяют увеличить пенообразующую способность и устойчивость пен. Установлено, что пена образованная предлагаемым составом стабильная и ее устойчивость в течение 5 минут составляет 90-95% от начальной. Использование новых ПАВ моноалкилового эфира сульфо кислот в малых оптимальных концентрациях и простая технология приготовления предложенного пенообразующего состава обеспечивает его дешевизну. В производственных условиях облегченная масса легко удаляется с забоя скважин, одновременно очищая ее стенки от различных загрязнений, что обеспечивает увеличение добычи газа за счет снижения обводненности скважин. Новые пенообразующие составы могут быть использованы при добыче природного газа, для удаления жидкостей с забоя скважин и очистки ее стенок от различных загрязнений.

Таблица 1. Пенообразующая способность предлагаемых композиций ПАВ для удаления жидкости из газовых скважин.

№	Состав	Концентрация ПАВ, г/л	Пенообразующая способность в теч. времени, мин.		Устойчивость пен, %	Кратность пен, К
			0,5	5		
1	2	3	4	5	6	7
1	AS-1	0,1	190,0	169,0	0,89	1,90
		0,5	228,0	211,0	0,92	2,28
		5,0	344,0	327,0	0,95	3,44
		10,0	355,0	345,0	0,97	3,55
		20,0	366,0	360,0	0,98	3,66
2	AS-2	0,1	160,0	128,0	0,80	1,60

	0,5	196,0	168,0	0,86	1,96
	5,0	335,0	302,0	0,90	3,35
	10,0	345,0	332	0,96	3,45
	20,0	362,0	350	0,97	3,62

Использованная литература

1. Adsorption and aggregation of Surfactants in Solution (2019) ed. K.L.Mittal, Dinesh O. Shah, 724 p.
2. Grillo I, Penfold J. (2011) Self-Assembly of Mixed Anionic and Nonionic Surfactants in Aqueous Solution. *Langmuir*, 27 (12), 7453 - 7463.
3. Surfactants in Solution (1996) ed. A.K.Chattopadhyay, K.L.Mittal, CRC Press, 440 p.
4. Mixed surfactant systems. Surfactant Science series. (2004) ed. Masahiko Abe, rev. and expanded second ed.)
5. Karsa DR (1998). New Products and Applications in Surfactant Technology, 245 p.
6. Organised Solutions: Surfactants in Science and Technology (1992), ed. S. Friberg, B. Lindman, New York:Marcel Deccer Inc., 383p.

THE ROLE OF ENERGY IN THE LIFE AND DEVELOPMENT OF SOCIETY

Numonjonov Shakhzod Dilshodjon ugli, teacher, Fergana Polytechnic Institute

Mankind has been using the energy accumulated by nature for thousands of years throughout his life. That methods of using this energy are constantly improving, with the aim of obtaining maximum efficiency from it. Energy plays an important role in the life of mankind. All types of human activity are closely related to energy consumption it is tied. For example, the next death of man from his evolutionary development led to the use of wind and water energy, as a result of which the first water and windmills, water boots appeared, sailing ships that use wind power for their own movement. In the XVIII century, Steam Machines were invented, which transformed the thermal energy generated by burning wood or activated charcoal into energy of mechanical action. In the XIX century, volt arc, electric lighting was invented. The invention of the electric motor and then the electric generator led to the beginning of the electric age. The twentieth century was the century of the realization of a real revolution by mankind to change the methods of energy production and its use. Construction of the power transmission lines of the UA, very high-power heat, power efficiency and nuclear power plants, high and extremely high, as well as ultra-high voltage. As a result of the growth of Science, new types of electrical energy production, transformation and transmission are being developed (controlling thermonuclear reaction magnetic hydrodynamic generator, superconducting turbo generator and the like). Large-capacity energy systems are being restored, while large-capacity oil and gas supply systems are emerging. Thus, the world that surrounds us has different seemingly inexhaustible sources of energy. Currently, some of them are using solar energy, the energy generated by the interaction of the Earth and the moon, the energy of thermonuclear fusion, the energy of the Earth's heat in full. Now energy plays a decisive role in the development of human civilization. There is an inalienable interdependence between the volume of product production and energy consumption. Energetics is of great importance in the life of mankind. Its level of development, the level of development of the productive forces of society, scientific technical reflect development opportunities and living standards of the population. Unfortunately, most of the energy consumed by a person is converted into useless heat due to the low efficiency of the use of available energy resources. The approximate distribution of energy used in a year in the world is in Table 1.1 listed. The energy value in this table is given in the size of megatons (Mt) of the amount of coal that gives the current anemia when burned.

1.1 table

Energy form	Amount (Megatonna)	Origin
Feed humans and work, feed their animals	650	Solar Light (currently)
Firewood	150	The sun's light (in the past tense)
Gidroelectric power stations	100	Water movement
Coal, oil, gas, peat	6600	The sun's light (in the past tense)

At the same time, about 400 Mt of energy is spent annually on human nutrition, of which about 40 MT is converted into useful labor. 800 Mt of energy is spent on economic needs, 1000Mt on social work.

Thus, from the annual energy consumption of 7500 Mt, which is 2200 Mt, is profitable, and the rest is spent in vain in the form of heat. But even 2200/7500 Mt with efficiency, too, humanity can not boast, because the energy that is crawling from the sun to the Earth and making up 10000000 Mt per year is not taken into account here. Energy played a decisive role in the development of civilization. Energy consumption and the accumulation of information, has approximately the same characterized fluctuations in terms of time, there is a strong correlation between the volume of production and energy consumption of the product.

The growth of energy consumption is surprisingly high, but as a result of this, a person will be able to devote a significant part of his life to rest, enlightenment, creative activity, and as a result, longevity is achieved.

References

1. Дэвис А., Шуберт Р. Альтернативные источники энергии в строительном проектировании. -М.: Стройиздат. 1983. -190 с.
2. Захидов Р.А. Энергетика стран мира и Узбекистана в XXI веке. //Узбекский журнал "Проблемы информатики и энергетики". -Т.: Фан 2001. №5-6. С. 27-42.
3. Васильев Ю.С., Хрисанов Н.И. Экология использования возобновляющихся энергоисточников. -Л.: Изд.ЛГУ. 1991. -343 с.

CHARACTERISTICS OF PROCESSES PERFORMED WITH THE HELP OF HEAT EQUIPMENT

Karimov Nematulla Ubaydulla ugli, teacher, Ergashev Asrorbek Baxtiyorjon ugli, student, Fergana Polytechnic Institute

Technological processes based on changing the thermal states of materials are important in industrial production. These include many technological processes used for heating, melting, boiling and cooling of various solid, liquid and gaseous materials. Examples of such processes are: generation of steam and hot water, drying and evaporation processes, heating of steel products before mechanical processing, production of cast iron, steel, cement, glass and ceramics.

Technological processes can be divided into two groups according to the temperature level and the energy source used:

- high temperature processes;
- low temperature processes.

High-temperature processes are carried out in various fossil fuel-fired boilers, industrial furnaces and converters. The distinguishing feature of high-temperature technological devices and systems is that they use fossil fuels, electricity and low-temperature plasma as energy sources.

Low temperature processes are carried out in drying, rectification, distillation, sublimation devices, evaporation and freshwater stations.

One of the features of these devices is that they use water vapor, heated gas, hot water and similar intermediate heat carriers as a heat source.

One of the main consumers of fuel and energy sources is industry. For example, 60% of electricity and 30% of fossil fuels produced by industry in the CIS countries are consumed. The

largest consumers of fuel and energy sources in industry are ferrous and nonferrous metallurgy, chemistry and oil refining, and other industries. Table 1.1 shows the specific energy consumption of some technological industries .

Consumption of fossil fuels by high-temperature technological devices can be equated with the consumption of thermal power plants (TPPs). However, Table 1.2 shows that the FIK of industrial furnaces, which are the main technological link of high-temperature systems, is 2.5-6.0 times lower than the FIK of IES boilers.

Improving the FIC of technological equipment is one of the main ways to solve the problem of increasing the efficiency of fuel and energy resources. For example, according to a 1% increase in FIC value is only 22 million.t. leads to conditional fuel savings.

Table 1.1

Specific consumption of fuel for the production of certain types of products

Product type	The specific consumption of conventional fuel is kg / t
Ammonia production	1420
Cast iron	623
Baking of cement clinker (stone)	219
Flat glass	513
Heat treatment of metals	111
Oil refining	55

The cost of energy saving measures will be 2-3 times less than the cost of developing the fuel and energy base to obtain an equivalent amount of energy.

Table 1.2

Energy of heat consuming devices indicators of perfection

Heating devices	efficiency
Produces high temperature steam energy boilers	90
Heating furnaces	20-25
In the manufacture of ceramics designed melting furnaces	10-15
Blast furnaces	45-55
Marten furnaces	38-40
Ceramic and refractory materials baking ovens	35-40
Glass melting furnaces	35-40

Reducing energy costs increases the profitability of technological processes, which have a large share of energy in the cost of production

The concept of fuel includes substances that release energy as a result of one or another change. Currently, two major groups of fuels are known on the principle of energy production: fossil fuels that produce energy as a result of nuclear changes and oxidation of combustible elements. The conversion of fossil energy energy into heat takes place as a result of combustion. Yonish - nurlanishli va issiqlik energiyalari jadal ajralib chiqishi va yoqilg'ining oksidlovchilar bilan o'zaro ta'sirlanishi natijasida kuzatiladigan murakkab fizik-kimyoviy jarayondir.

Air is used as an oxidant in thermal processes, in some cases it is enriched with oxygen.

The specificity of different types of fossil fuels is reflected in their classification. The general classification distinguishes fuel by its aggregate condition, method of extraction and production.

All types of fuel (except wood) are practically non-renewable fossil fuels. They differ from each other mainly in terms of formation and geological age.

The genetic basis of solid fuels consists of a variety of plants and microorganisms that lived millions of years ago. Their organic masses decompose at high temperatures and pressures under conditions of limited addition of air to form new substances. As a result of these changes, the

amount of carbon in the organic mass increased and the amount of oxygen, hydrogen and nitrogen decreased. This process, which takes place at different intensities under the influence of the external environment, is called the process of converting organic mass into coal. During the conversion to coal, dense carbon compounds of fossil fuels were formed. Carbon waters, lignin, wax, resin, protein and others, which are part of plants and microorganisms, were involved in the formation of solid fuels. Lignin is a fashion that fills the intercellular space of plants during biochemical processes - it is converted to lignic acid and then to humic acid: such compounds are called humic compounds and they are distinguished by the lack of hydrogen in their organic masses. Another type of fossil fuel is sapropel, which is the product of the decomposition of single-celled organisms that decompose into sediment under the aquifer and is the first stage in the process of coal conversion.

The coals formed in this way are called sapropel coals, and they differ from others in that they have a high content of hydrogen in the organic mass of the fuel.

The first stage of coal conversion for any type of fuel formation is the conversion of organic mass into peat. Peat is the youngest geologically fossil fuel and differs from coal in that it has high levels of oxygen, hydrogen and nitrogen.

Petroleum and combustible natural gases are also formed as a result of long-term changes in plant and animal wastes under certain geological conditions into various liquid and gaseous hydrocarbon compounds.

The most important type of artificial solid fuel is coke. Coke fuel is formed by pyrogen decomposition by heating certain types of coal in special furnaces to 900-1100 C without the introduction of air.

References

1. Thermal energy and heat engineering. Obshchie voprosy: Spravochnik Pod obshch. ed. V.A. Grigoreva; V.M. Zorina. Izd. 2-e pera. M.: Energoatomizdat. 1987.
2. "Uzbekistan. Plan. Ekonomicheskix reform" Regionalnye issledovaniya Vsemirnogo Banka. Vsemirnyy Bank. Washington. 1993

БЕНЗИННИНГ ОКТАН СОНИНИ ОШИРУВЧИ О-САҚЛАГАН ОРГАНИК ҚҰНДИРМАНИ ИҚ-ТАХЛИЛИ

Тургунов И.И., таянч докторант (PhD), Нурқулов Ф.Н., т.ф.д. катта илмий ходим, Джалилов А.Т. к.ф.д.проф. ЎзРФА академиги, директор ТКТИТИ

Юқори октанли бензинларни нефтни қайта ишлаш заводлари шароитида олиш мумкин. Бундай усуллардан юқори октанли изомеризация, алкиллаш ёки қўндирмалар қўшиш орқали эришилади. Нефтни қайта ишлаш заводида янги жараёнларни яратиш катта молиявий инвестицияларни талаб қилади. Октан сонини оширишнинг энг иқтисодий усули қўндирмаларни бензин таркибига қўшишдан фойдаланишдир.

Республикамизнинг нефтни қайта ишлаш заводларида каталитик крекинг, алкиллаш ва изомерлаш жараёнларида олинган ёқилғиларнинг сифатини янада ошириш ҳамда ҳалқаро экологик стандартларга жавоб берадиган юқори сифатли ёқилғилар ишлаб чиқариш учун спиртли, оксидланиш даражаси юқори бўлган эфирли, таркибида кислород ва азот сақловчи кўп функционал антидетанацион қўндирмалар олишнинг самарали, тезкор ва иқтисодий жиҳатдан арзон технологияларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамиятга эга.

Бизнинг илмий-тадқиқот ишларимиз ушбу талабларга жавоб берадиган кислород сақловчи органик қўндирмалар олишга қаратилган. Глицерин ва R-COОН лар асосида олинган мураккаб эфирлар экологик жиҳатдан тоза, ёнганда CO₂ ва H₂O хосил бўлади.

Сирка кислота ва глицерин асосида олинган ТИ-1 маркали кислород сақлаган октан сонини оширувчи органик қўндирманинг олинишида харорат, олинган компонентларнинг мол нисбатлари, вақт ва катализаторларнинг таъсири ҳамда ИҚ-спектр тахлиллари

ўрганилди. ТИ-1 маркали кислород сақлаган органик қўндирманинг структура тузилиши ИҚ-спектр таҳлиллари асосида ўрганилди

Расм-1. Кислород сақлаган органик қўндирманинг ИҚ-спектри

Метил гуруҳининг асимметрик ва симметрик деформацион юзага келган полосалар спектрнинг 1436 ва 1369 cm^{-1} – оралиғидаги соҳасига тўғри келади. ИҚ-спектрнинг юқори частотали қисмида (3600-3100 cm^{-1}) ютилиш полосаларининг бор-йўқлигига қараб, молекуланинг таркибида ОН мавжуд бўлиши ё бўлмаслиги хақида хулоса қилинади. Бу орликда ютилиш полосаларининг йўқлиги глицерин таркибидаги барча гидроксил гуруҳнинг реакцияга киришганини намоён қилади. $\text{C}=\text{O}$ гуруҳнинг валент тебранишларига тегишли ютилиш полосалари ИҚ-спектрнинг 1650-1820 cm^{-1} оралиғида кузатилади. Бу тебранишга тегишли полосанинг интенсивлиги ИҚ спектрдаги бошқа полосаларникидан катта бўлади. 1737 cm^{-1} ютилиш полосаси $\text{C}=\text{O}$ гуруҳнинг мавжудлигини тасдиқлайди.

Расм-2. ТИ-1 маркали кислород сақлаган органик қўндирма ва триацетин ИҚ-спектрларини такқослаш

ТИ-1 маркали кислород сақлаган органик қўндирма ва триацетин ИҚ-спектр таҳлиллари ўхшашлик даражаси 96,3% эканлигини тасдиқлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Способ получения триацетина / Печенев Ю.Г., Савинова М.А., Анкудимов В.А., Бахраков Н.И., Федотов П.И., Дмитриева Т.А.
2. А.С. Леолько, Е.Л. Красных, С.В. Леванова, И.К. Кукушкин. Синтез и идентификация сложных эфиров глицерина. // Химия и химическая технология, 2007, №4, т.50, с.125-127.

3. Беллами Л. Инфракрасные спектры молекул. Москва, изд-во «ИносЛит.», 1957, 444 с.
4. Наканиси А. Инфракрасные спектры и строение органических соединений. Москва, изд-во «Мир», 1965, 220 с.

XO`JAIKON IKKILAMCHI OSH TUZI SUSPENZIYASI TARKIBIDAGI ZARRACHALARGA CHO`KTIRUVCHI MODDALARNING FIZIKAVIY TA`SIRINI O`RGANISH

Uralov N.B., Eshkarayev S.Ch. dots., Tillayev X.R. dots., Termiz davlat universiteti

Tuzni biz nafaqat ovqatga solish uchun ishlatamiz, balki undan inson hayotida asqotuvchi yana ko`plab mahsulotlar ishlab chiqarishda foydalanamiz. Shu sababli ham tuz konlari sanoat uchun katta ahamiyat kasb etadi va ularni tozalash jarayonlari dolzarb masalalardandir.

Dengiz suvida erigan kamida 60 element ma'lum bo'lganligiga qaramasdan, sanoat miqyosida faqat to'rttasi qayta tiklandi. Bular natriy xlorid (oddiy tuz), magniy va uning ba'zi birikmalari, shuningdek bromdir. Ba'zi kaltsiy va kaliy birikmalari osh tuzi olishda yoki magniy olishda qo'shimcha mahsulot sifatida olinadi. Odatda, ushbu mahsulotlar dengiz suvidan olish yoki yosunlarni qayta ishlash, kaltsiy va kaliyni to'plash orqali olinadi. Biroq, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu elementlarning dengiz suvidan to'g'ridan-to'g'ri sanoat tomonidan qazib olinishi hali o'zlashtirilmagan. Dengiz suvidan boshqa mineral birikmalarni olish uchun ko'plab urinishlar qilingan, ammo iqtisodiy jihatdan ishlab chiqarish muvaffaqiyatsiz bo'lgan. Dengiz suvidan tuz, magniy va uning birikmalari, brom, yod, kaliy, kaltsiy sulfati, oltin va kumush olish uchun ko'plab usullar patentlangan [1]

O`zbekistonda osh tuzi konlaridan- Xo`jaikon, Tubakat, Borsakelmes, Boybichakon va Oqqa`la konlarida 90 milliard tonna xom ashyo bor[2].

“Xo`jaikon tuz” koni xomashyolarida analitik ishlar olib borildi. Kon tuzidan olingan 3 ta namunaning har biridan 100 g dan olib, tarkibidagi namlik asosan tuz namunalarini maydalab ya`ni tuz o`lchami 1 mm dan kichik holatga keltirilib 150-160 °C da 30 minut davomida isitiladi. Bunda tuz tarkibidagi namlik chiqib ketadi va tuz tarkibidagi suv miqdori yo`qotiladi. Qolgan tuz analitik tarozida tortib ko`rilib uning namlik darajasi aniqlanildi. Qolgan qoldiq moddalarning asosiy qismi element analiz usulida aniqlanilib, suspenziya cho`kmalari esa alohida eritilib ajratilgandan so`ng miqdori aniqlanildi. Olingan natijalar quyida (1-jadval) da bayon etildi.

1-jadval

Ko`rsatkich turi	O`lchov birligi	Texnik tuz	Osh tuzi O`z DST 1091-2015	Yalama tuz tu 100401-91
Natriy xlorid	%	90,0	97,50	93,0
Erimaydigan qoldiq	%	5,0	0,45	2,50
Kalsiy ioni	%	0,6-0,8	0,50	0,6
Magniy ioni	%	0,6-0,8	0,10	0,5
Sulfat ioni	%	2,20	1,20	1,8
Namlik	%	4,0	0,25	1,5

Olingan “Xo`jaikon tuz” koni texnik xomashyosi suspenziya eritmasi tatkibini ajratish usullari ko`rib chiqildi. Xususan suspenziyadagi qattiq modda zarrachalarini markazdan qochma kuchlar ta`sirida ajratib olish jarayoni sentrifugalarda amalga oshirildi. Sentrifugalarning asosiy qismi (gorizontal) yotiq yoki tik (vertikal) o`qqa o`rnatilgan katta tezlikda aylanuvchi baraban bo`lib, u elektrik dvigatel yordamida aylanma harakatga keltiriladi. Markazdan qochma kuch ta`sirida texnik tuz suspenziyasidagi qattiq modda zarrachalari cho`kmaga tushib, suyuq fazadan ajratildi.

Yuqorida ko`rib o`tkanimizdek sanoatda xomashyo eritmasi tarkibidagi zarrachalarni cho`ktirish, ular tarkibidagi zarralar yumaloq yoki g`adir-budirlik holatlari moddalarni cho`ktirish

uchun bir qancha energiya talab qiladigan usullardan foydalanildi. Cho`ktiruvchi usullardan foydalanmasa to`g`ridan -to`g`ri cho`kishi uchun uzoq vaqt sarflanadi. Bu esa ko`proq joy va hosil bo`layotgan cho`kmalarning yuzasi keng bo`lganligi uchun ham ba`zi qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Ushbu kamchiliklarni bartaraf etishda suspenziyani tozalashda ba`zi organik moddalarning fizikaviy ta`sirlari o`rganildi. Xususan “Xo`jaikon tuz” koni texnik tuzidan eritilib, 3 ta namuna olinib, ularga kraxmal va karbometilsellilozaning past konsentratsiyali eritmalaridan tajribalar olib borildi. Natijalar 2- jadvalda ko`rsatildi.

2-jadval

Jarayonlar	1-namuna	2-namuna	3-namuna
Olingan eritma miqdori (ml)	100	100	100
Eritma solingan idish diametri (sm)	3	3	3
Qo`shilgan 5 foizli kraxmal klayesteri miqdori (ml)	8	4	-
Cho`ktirish olib borilgan vaqt (min)	30	40	90
Hosil bo`lgan idish tubidagi ajratilmagan cho`kma qalinligi (mm)	5	3,5	1,5
Tiniqlik darajasi	Shaffof	Nisbatan shaffof	Xira

Olingan natijalar shuni ko`rsatadiki suspenziya zarrachalari yuzasi kraxmal bilan birikib, yumaloqlashadi ya`ni zarrachalar tarkibidagi yuzasi silliq va yumaloq bo`lmagan qismi kraxmal bilan birikib uning diametri kattalashadi va og`irlik darajasi oshib, cho`kmalar hosil bo`lishi tezlashganini ko`rishimiz mumkin. Cho`ktiruvchi organik moddalar qo`llanilmagan texnik tuz eritmasi uzoq vaqt davomida cho`kadi. Biroq bu eritma tarkibidagi zarrachalar to`laligicha ajralmagan bo`ladi. Tuz tarkibidagi zarrachalarni cho`ktiruvchi organik moddalardan karbometilsellilozaning ta`siri bilan tanishamiz (3-jadval).

3-jadval

Jarayonlar	1-namuna	2-namuna	3-namuna
Olingan eritma miqdori (ml)	100	100	100
Eritma solingan idish diametric (sm)	3	3	3
Qo`shilgan 3 foizli karbometilselliloza miqdori (ml)	5	3	-
Cho`ktirish olib borilgan vaqt (min)	30	40	90
Hosil bo`lgan idish tubidagi ajratilmagan cho`kma qalinligi (mm)	4	2,5	1,5
Tiniqlik darajasi	Shaffof	Shaffof	Xira

Ikkita organik cho`ktiruvchi ta`sirlari o`rganildi. Ulardan karbometilselliloza kam foizli suvli eritmasi kraxmalga qaraganda yuqori effekt berganligini ko`rishimiz mumkin. Ya`ni bu kam cho`ktiruvchi sarflanishiga va toza holdagi eritma olish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O`z kimyosanoat AJ Matbuot xizmati
2. Z.K. Toirov, O.X.Panjiyev, O.N.Bozorov, A.N.Boboqulov “ Noorganik moddalar kimyoviy texnologiyasi” 2018 (Qo`ng`irot soda zavodi misolida) 4- bet

QUDUQNI FAVVORA USULIDA ISHLATISHDA FAVVORA QUVURINING OPTIMAL DIAMETRINI TANLASH

Toshev Sh.O., Tilloyeva Sh.F., Tilloyeva X.F., Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

O`zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo`nalishi bo`yicha Harakatlar strategiyasiga muvofiq,neft-gaz sanoati sohasida ham qator o`zgarishlar amalga oshirildi. O`zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev neft-gaz sohasiga bir qator

maqsadlar belgilandi. Bunga ko'ra "O'zbekneftgaz" jamiyati rahbariyatiga geologiya-qidiruv ishlari va qazib olish hajmini oshirish, konlarni modernizatsiya qilish va yangilarini ochish, neft-gaz xomashyosini chuqur qayta ishlash, investitsiyalarni ko'paytirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Jahon tajribasi asosida bu ishlarga investorlarni kengroq jalb qilish, davlat va investorlar manfaatini himoya qilishni ta'minlaydigan yangi mexanizmlar ishlab chiqish vazifasi qo'yildi.

Quduqni to'ldirgan suyuqlik sathining bosimi qatlam bosimidan past bo'lsa va quduq tubi loylanib ifloslanmagan bo'lsa, bu quduq ustidan suyuqlik oqa boshlaydi. Bu jarayon tabiiy energiya ta'sirida vujudga kelib «favvoralanish» deb aytiladi.

Konning ishlatilish usuliga mos ravishda favvoralanish gidrostatik tazyiq ta'sirida yoki kengayib boradigan gaz energiyasi ta'sirida, ba'zan esa bu ikkala kuchning birgalikdagi ta'sirida yuzaga keladi.

Favvora qudug'ida 1t suyuqlikni ko'tarish uchun sarflanadigan energiya miqdori quyidagicha hisoblanadi:

$$W_1 = 10^4(P_{kub\ tubi} - \frac{P_u}{\gamma} - \frac{G_0 \ln P_{kub\ tubi}}{P_u} \cdot A_1)$$

bu yerda: G_0 - 1 tonna suyuqlik bilan birga erkin holda keladigan gazning hajmiy miqdori, m^3/t ;

A_1 - bosim $P_{qud.tubi}$ qiymatidan P_q qiymatigacha pasayishi natijasida neftdan ajralgan gaz energiyasi.

Mahsulotning favvora quvurlar orqali olinishida quduqni ekspluatasion quvur orqali ishlatishga nisbatan qatlam gazining energiyasi oqilona sarflanadi.

Ko'targich quvur orqali quduq favvoralanishida gaz omili kamayadi va natijada favvora muddati oshadi. quduqdagi oqim tezligini boshqarish va qatlamga teskari bosim uyushtirishning eng qulay usuli-favvora quvurlarini ishlatishdir. Favvora quvurlari ishlatilganda oqim tezligi oshirilishi natijasida qatlamdan suyuqlik aralashmasi bilan olib chiqiladigan qum zarrachalari yer yuzasiga ko'tariladi va quduqda qum tiqini paydo bo'lishining oldi olinadi.

Favvora quvurlari qo'llanilishida ularning diametrini tanlash katta ahamiyatga ega. Quduqning optimal mahsulotini ta'minlovchi favvora quvurlarining diametri akad.A.R.Krilov tenglamasi yordamida hisoblanadi.

$$d = 0.074 \sqrt{L \cdot \gamma / P_{bash} - P_u} \cdot \sqrt[3]{Q \cdot L / L \cdot \gamma - 10(P_{bash} - P_u)}$$

bu yerda: L - favvora quvurlari uzunligi;

P_{bash} - favvoralanish oxirida favvora quvurlari kolonnasi boshmog'idagi bosim;

P_u - quduq ostidagi bosim;

Q - favvoralanish oxirida quduq mahsuloti.

1-rasm. Neftni favvora usulida qazib olish qudug'i qurilmasi sxemasi

1-ishlatish tizmasi; 2-nasos-kompressor quvur; 3-boshmoq; 4-flanets; 5-favvora armaturasi; 6-shtuser.

Favvora quduqlarining ustki bosimini va ularning ishlash rejimini boshqarish uchun ochqich - yopqichlar orasiga shtutserlar qo'yiladi.

Konlarda halqali ftulkali shtutserlar qo'llaniladi. Halqali shtutser qalinligi 8 - 12 mm bo'lgan va o'rtasida teshigi berk halqadan iborat. Flanets va disk orasida zichlikni ta'minlash maqsadida ikkala tomonidan prokladka qo'yiladi.

Quduq tubiga neft bilan birga erkin holda gaz ham harakat qilsa, bu gaz sekin asta quvur ortki qismiga yig'iladi. Favvora quvurlari filtrning yuqori teshiklarigacha tushirilgan bo'lsa va quvur ortki qismi gaz bilan to'lgan holda bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, mahsulotning favvora quvurlari orqali olinishida quduqni ekspluatasion quvur orqali ishlatishga nisbatan qatlam gazining energiyasi oqilona sarflanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Бойко В.С. Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений. -М.: Недра, 1990.
2. Муравьев В.М. Эксплуатация нефтяных и газовых скважин. -М.: Недра, 1973.
3. Желтов Ю.ГТ. Разработка нефтяных месторождение. -М.: Недра, 1986.

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МАРВАРИД РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Ахмедова Д.А., Каршинский инженерно-экономический институт, Карши, Узбекистан

Согласно перспективному плану геологоразведочных работ на нефть и газ АК «Узгеобурнефтегаз» и ООО «Предгиссарская НГРЭ» на 2015 год был предусмотрен начать поисковые бурения на площади Марварид, расположенной в Гузарском районе Кашкадарьинской области Республики Узбекистан. В тектоническом отношении структура находится в пределах юго-восточной части Бешкентского прогиба, Чорджоуской ступени, к востоку от месторождения Тарнасай [1].

Результаты проведенных поисково-разведочных работ непосредственно на близлежащих площадях и открытие месторождений нефти и газа позволяют оценивать район расположения площади проектируемых работ, как перспективный на открытие месторождений газа юрских карбонатных отложениях [2].

Структура Марварид первые выявлена под названием Кудук в 2004 году по материалам сейсморазведочных работ МОГТ-2D.

В результате проведения Ф.Э. Меглиевым (2007 г.) комплексирования геолого-геофизических материалов и повторной переинтерпретации данных сейсморазведки МОГТ-2D, с учётом воздействия процессов соляной тектоники на структурообразование в восточной части Бешкентского прогиба в зоне сочленения с ЮЗОГХ, была выявлена трехблоковая тектонически экранированная структура (Марварид-I, Марварид-II, Марварид-III) [3].

Структура Марварид 2015 году подготовлена к поисковому бурению по отражающему горизонту T₅, приуроченному к кровле нижних ангидритов (J_{3tt}), с использованием полевых материалов МОГТ-3Д.

Целевым назначением является изучение характера насыщения пластовых резервуаров, изучение литологии, физических свойств коллекторов, получение информации о гидрохимии пластовых вод и гидродинамики пластовых резервуаров; изучение химических и физических свойств углеводородных флюидов (при выявлении их) и получение данных, которые могут служить исходными параметрами для обоснования целесообразности проведения последующих разведочных работ.

С целью решения поставленных задач предусмотрено проведение глубокого бурения с полным комплексом промыслово-геофизических и других исследовательских работ.

Расположение скважин произведено с учётом строения ловушки. Проектные глубины поисковых скважин рассчитаны на основании геолого-геофизических материалов,

обосновывающие геологическое строение площади с учётом результатов глубокого бурения по близлежащим площадям и месторождениям.

Конструкция изучаемых скважин (Марварид-I, Марварид-II, Марварид-III) выбрана в соответствии с величинами ожидаемых пластовых давлений, глубинами залегания перспективных горизонтов. Строение геологического профиля продуктивных пластов скважин Марварид-I, Марварид-II и Марварид-III представлено на рисунке.

В геологическом строение месторождение Марварид принимают участие юрские, меловые, палеогеновые, неоген-четвертичные отложения осадочного чехла, залегающие, как и на другие площадях региона, на породах фундамента с угловым и стратиграфическим несогласием. На проектируемой площади до юрских отложение и породы фундамента не вскрыты [4].

Мезозойская группа - Mz.

Юрская система – J. Отложение юрской системы по своим литологическим признакам и парагенезам подразделяются на три толщи, соответствующие формациям. Снизу-вверх по разрезу выделяются: терригенная, карбонатная и соляно-ангидритовая формация.

Меловая система – K. Отложения меловой системы стратиграфически, как принято считать залегают несогласно на отложениях титона и представлены двумя отделами верхним и нижним.

Рисунок. Геологический профиль месторождение Марварид

В геологическом разрезе сеноманского яруса выделяются X и IX пронцаемые горизонты. X горизонт расположен в подошве сеномана и представлен песчаниками серыми, зеленовато-серыми, мелкозернистыми, кварцевыми, глинистыми, слюдястыми, с прослоями глин. На X горизонте залегаёт пласт глин зеленовато-серых, плотных, алевритистых. На изучаемой площади Марварид мощность горизонта ожидается 140 м.

Исходя из результатов геофизических исследований скважин объект подготовлен к глубокому поисковому бурению по отражающему горизонту T₅, приуроченному к кровле нижних ангидритов (J₃.tt), с использованием полевых материалов МОГТ - 3Д.

Геологическая структура месторождение Марварид представлен антиклиналь субширотного простирания, с севера и востока ограничена разрывным нарушением.

Согласно проведенных геолого-геофизических исследования скважин на месторождения Марварид разработаны следующие рекомендации:

- выполнить МБК для примерной оценки остаточной газонасыщенности в ближней зоне и учета ее на показания методов пористости в газонасыщенной части разреза;

- выполнение волнового акустического каротажа (ВАК) хотя бы в нескольких скважинах месторождения для выделения кавернозных интервалов и определения величины трещинной пористости;
- проведение временных исследований НМ для определения положения ГНК по данным ГИС;
- петрофизические исследования для установления зависимости dT-Кп.

Литература

1. Геофизические материалы к паспорту на структуру Марварид г. Яккабаг, 2015 г.
2. Месячные геологические отчёты Предгиссарской НГРЭ по площадям глубокого бурения.
3. Меглиев Ф.Э. Особенности геологического строения верхнеюрских эвапоритовых отложений юго-восточной части Бухаро-Хивинской нефтегазоносной области и их роль в формировании залежей нефти и газа. Автореф. дис. ... к.г.-м.н. – Ташкент, 2006. – 27 с.
4. Холбаев, Б. М., Комилов, Б. А., & Ахмедова, Д. А. (2021). МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ РЕАГЕНТОВ-СТАБИЛИЗАТОРОВ К БУРОВЫМ РАСТВОРАМ. Проблемы науки, 13.

UGLEROD (II) OKSIDINI HAYDASH ORQALI NEFT BERUVCHANLIKNI OSHIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Shavkatov Sh.Sh., Adizov B.Z., Sattorov M.O., Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

Suv haydalgan qatlamlardan qoldiq neftni siqib chiqarish neft va suv bilan aralashadigan yoki fazalararo tarangligi juda kichik bo'lgan ishchi agent yordamida amalga oshirish mumkin. Bu sharoitda yuqori bosimli uglevodorod gazlari, uglerod (II) oksidi va mitselyar eritmalar qo'llanilib, neftni siqib chiqarishda kapilyar kuchlar salbiy ta'sirini to'liq bartaraf etadi.

Bu usullar birmuncha yuqori natijador va istiqbolli usullardan bo'lib, ishchi agent bilan egallangan soha qoldiq neftga to'yinganligini 2-5%ga pasaytirish qobiliyatiga ega. Bu usullarni qo'llashda asosiysi neft uyumini samarali agent bilan yuqori darajada qamrab olish hisoblanadi. Bu usullar suvlangan quduqlarda qo'llash uchun ahamiyatlidir.

1-rasm. Qatlam CO₂ haydash orqali neft beruvchanlikni oshirish sxemasi

Suv va neft bilan spirtlar va suyuq uglerod (II) oksidi aralashishi mumkin. Ba'zi spirtlar (butil spirti) suvda yomon aralashadi, boshqalari esa neftda. Uglerod (II) oksidi esa suv va neftda turli tarkib va zichlikda aralashadi. 31°C dan yuqori haroratda istalgan bosimda uglerod (II) oksidi gazsimon holatda bo'ladi. 7,2 MPa bosim kritik bosim hisoblanadi. Past bosimda CO₂ suyuq holatdan gazsimon holatga o'tadi. Suyuq uglerod (II) oksidi zichligi va qovushqoqligi 0,5 - 0,9 t/m³ va 0,05 - 0,1 mPa•c, gazsimon holatda 8-25 MPa bosim va 20-100 °C haroratda 0,08 - 0,1 kg/m³ va 0,02 - 0,08 mPa•c. Qatlam yuqori bosimi (15 MPa dan yuqori) va past haroratida (40°C dan kichik) suyuq va gazsimon uglerod (II) oksidi zichligi deyarli bir xil bo'ladi (0,6-0,8 kg/m³).

Uglerod (II) oksidini qo'llaganda:

- Suvda aralashganda uning qovushqoqligi 25-30% ga ortadi;
- Suvda ralashish bilan hosil bo'lgan ko'mir kislotasi H₂CO₃ qumtoshlar o'tkazuvchanligini 5-15%, dolomitlarnikini – 6-75% ga oshiradi;
- Gilli jinlar bo'kishini pasaytiradi;
- Neftda suvga qaraganda 4-10 marta yaxshi eriydi, shu uchun suvli eritmadan neftga o'tishi mumkin;
- Neftning fazaviy o'tkazuvchanligini oshiradi;
- Neft hajmini 1,5-1,7 marta oshiradi, bu kichik qovushqoqli neft uyumlarini ishlatishda NBKni oshirishning asosiy omilidir;
- Neft qovushqoqligini pasaytiradi, bu katta qovushqoqli neft uyumlarini ishlatishda NBKni oshirishning asosiy omilidir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akramov B.SH., Umedov SH.X. Neft qazib olish buyicha ma'lumotnoma. - Toshkent: Fan texnologiya, 2010. 367 b.
2. Н.И.Слюсарев. Технология и техника повышения нефтеотдачи пластов: Учеб. пособие. СПИИ. СПб, 2003. 78 с.

SELECTION OF THE OPTIMAL DIAMMETER OF THE FOUNTAIN PIPE WHEN USING THE WELL IN THE SPRING METHOD

Tilloyeva Sh.F.

Tilloyeva Shakhnoza Fakhritdinovna, Ferghana Polytechnical Institute

In accordance with the Action Strategy for the five priority areas of development of the Republic of Uzbekistan, a number of changes have been made in the oil and gas industry. President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev has set a number of goals for the oil and gas sector. Accordingly, the management of Uzbekneftegaz has been instructed to increase the volume of geological exploration and production, modernize and discover new fields, deep processing of oil and gas, and increase investment. Based on international experience, the task is to develop new mechanisms to attract more investors and protect the interests of the state and investors.

If the pressure of the fluid level that fills the well is lower than the formation pressure, and the bottom of the well is not muddy and contaminated, fluid will begin to flow over the well. This process, called natural energy, is called "fountain".

Depending on the method of operation of the deposit, the eruption occurs under the influence of hydrostatic pressure or expanding gas energy, and sometimes under the influence of both forces.

The amount of energy required to lift 1 ton of liquid in a fountain is calculated as follows:

$$W_1 = 10^4 (P_{kub\ tubi} - \frac{P_u}{\gamma} - \frac{G_0 \ln P_{kub\ tubi}}{P_u} \cdot A_1)$$

where: G₀ is the volume of free gas with 1 ton of liquid, m³ / t;

A₁ is the gas energy released from the oil as a result of the pressure decreasing from the P_{qud.tubi} value to the P_q value.

The production of the product through the fountain pipes uses the energy of the formation gas rationally compared to the operation of the well through the production pipe.

When a well is pumped through a riser pipe, the gas factor decreases and the duration of the fountain increases. the most convenient way to control the flow rate in the well and to apply reverse pressure to the formation is to use fountain pipes. When fountain pipes are used, as a result of increasing the flow rate, the sand particles removed from the layer by the liquid mixture rise to the surface and prevent the formation of sand plugs in the well.

When choosing fountain pipes, it is important to choose their diameter. The diameter of the fountain pipes, which provides the optimal product of the well, is calculated using the equation of academician A.R. Krylov.

$$d = 0.074 \sqrt{L \cdot \gamma / P_{b\text{ash}} - P_u} \cdot \sqrt[3]{Q \cdot L / L \cdot \gamma - 10(P_{b\text{ash}} - P_u)}$$

where: L is the length of the fountain pipes;

P bash is the pressure at the head of the fountain pipe column at the end of the fountain;

P_u is the pressure under the well;

Q is the well product at the end of the fountain.

Figure -1

A-ring; B - vtulkali; 1 - foot; 2 - pipe; 3 – flanges;

As mentioned above, the more blind the sand in the well product, the faster the nozzle will erode due to its abrasive properties. Therefore, it is sometimes possible to install nozzles with rods.

Depending on the reverse pressure on the well and the pressure after the nozzle and the amount of liquid and gas to be extracted, the diameter is from 14 to 16 mm, starting from a few millimeters. nozzles up to We change the back pressure on the well by changing the diameter of the nozzle. This in turn affects the bottomhole pressure and changes the well's output.

The efficiency of the fountain method is enhanced by the extraction of fluid from the wells and the increase in formation energy as well as the increase in the gas factor.

An increase in the amount of water and a decrease in the energy of the formation lead to a decrease in the gas factor. Therefore, the use of fountain-type wells is economically feasible, especially when the gas factor of multi-flow wells in existing deposits is high, at high formation energy, low water content is maintained for a long time.

In short, the production of the product through the fountain pipes consumes the energy of the formation gas more rationally than the use of the well through the production pipe.

References

1. Oil and gas production handbook An introduction to oil and gaz production,transport,refining and petrochemical industry,Havard Devold,August 2013.
2. Nontechnical guide to petroleum geology,exploration,drilling,and production,Norman J.Hyne.2008

ГИБРИДНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА КАК КЛЮЧЕВОЙ ЭЛЕМЕНТ РАЗВИТИЯ АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА РОССИИ

Вовкодав К.В., Каджаева Е.Т., РГУ нефти и газа (НИУ)
имени И.М. Губкина, Москва, Россия

Научный *руководитель*: Федорова Виктория Андреевна

Аннотация

В рамках, взятых на себя Россией обязательств по устойчивому развитию и с учетом важности и особого статуса Арктического региона представляется необходимым рассмотреть возможность трансформации энергетического сектора Арктики как одного из основных источников выбросов загрязняющие вещества и CO₂ в регионе. Предлагаемое в данной работе сочетание источников энергии - природного газа и возобновляемых источников энергии - является наиболее чистым и экологически чистым, а гибридная энергетическая система на основе этого альянса является наиболее устойчивой и позволяет

использовать преимущества предлагаемых источников энергии, хеджируя друг друга сдерживающими факторами. Предлагаемая гибридная система может способствовать развитию региона и благосостоянию его населения и окружающей среды.

Ключевые слова

Арктика, сжиженный природный газ, устойчивое развитие, гибридная система, возобновляемые источники энергии, энергоэффективность

В настоящее время в мире происходит четвертый энергетический переход, в основу которого ложится декарбонизация мировой энергетики в рамках концепции устойчивого развития. Концепция устойчивого развития предполагает обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем сохранения окружающей среды для удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений [1].

Арктика - самый северный регион нашей планеты. Концепция устойчивого развития предполагает обеспечение сбалансированного решения социально-экономических задач и проблем сохранения благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в целях удовлетворения потребностей нынешнего и будущих поколений людей. На данный момент одним из важнейших направлений государственной политики Российской Федерации является развитие Арктического региона, обладающего огромным экономическим потенциалом, о чем свидетельствует утверждение указа от 26 октября 2020 года № 645 плана развития региона - «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» [2].

Для достижения целей концепции устойчивого развития в Арктическом регионе России необходимо стремиться к экологизации топливно-энергетического комплекса, то есть заменять традиционные источники энергии на альтернативные. Наиболее распространенным вариантом замены являются возобновляемые источники энергии (ВИЭ), такие как: энергия солнечного света, ветра, волн и другие.

В рамках предлагаемой в данной статье гибридной энергетической системы для замены дизельного топлива в качестве базового источника энергии был выбран природный газ. Запасы природного газа весьма значительны в регионе, следовательно, можно отказаться от процедуры северного завоза и импорта дизтоплива, мазута или угля из южных регионов. Природный газ является самым чистым видом ископаемого топлива, что сведет к минимуму вред, наносимый окружающей среде от выбросов CO₂ при сгорании, а при условии внедрения CCS/CCUS технологий нивелирует их до минимальных значений.

Транспортировку природного газа предложено осуществлять с помощью технологий сжижения [3].

Перевод энергосистемы региона на экологически чистые источники поможет снизить вредные выбросы при сжигании низкокачественных нефтепродуктов и сократить выбросы углекислого газа.

Литература

1. О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. URL: <http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202010260033>.
2. Указ Президента РФ «О Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года» от 26.10.2020 г. № 645.
3. А. Ю. Климентьев, А. Ю. Книжников, Потенциал газификации Арктической зоны Российской Федерации сжиженным природным газом (СПГ), Аналитический обзор.

**МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К РАЗВИТИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО
КЛАСТЕРА В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ»**

Техническое редактирование и дизайн обложки *Ў.Р.Азаматов*

Подписано в печать 14.04.2022 г.

Инновационные подходы к развитию образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции (г. Ташкент, 30 апреля 2022 г.), Том 1. – Ташкент, 2022. – 324 с.

В сборнике представлены работы участников Международной научно-практической конференции по проблемам развития образовательно-производственного кластера в нефтегазовой отрасли и инновационные подходы в сфере

